

ISSN 2181-385X

SCIENTIFIC TECHNICAL JOURNAL

CAFET

CENTRAL ASIAN FOOD
ENGINEERING AND TECHNOLOGY

VOLUME 2 ISSUE 6

OLIY
ATTESTATSIYA
KOMISSIYASI

JUNE 2024/6

O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI OLIY TA’LIM, FAN VA
INNOVATSIYALAR VAZIRLIGI
TOSHKENT KIMYO-TEKNOLOGIYA INSTITUTI

“CENTRAL ASIAN FOOD
ENGINEERING AND TECHNOLOGY”
ELEKTRON ILMIY JURNALI

*OAK rayosatining 2023
yil 28-fevraldagi 333/5-son
qarori bilan dissertatsiya ilmiy
natijalarini chop etish tavsiya
etilgan ilmiy jurnallar
ro‘yxatiga kiritilgan.*

*Texnika, qishloq
xo‘jaligi, kimyo, biologiya,
veterinariya yo‘nalishlari
bo‘yicha yozilgan ilmiy
maqolalar nashr etiladi.*

2024/6

VOLUME 2 ISSUE 6

Toshkent 2024

ISSN 2181-385X

“Central Asian Food Engineering and Technology” elektron ilmiy jurnali 6-soni. – 2024-yil Iyun.

Bosh muharrir:

Botir Shukurillayevich Usmonov, t.f.d, professor.

Bosh muharrir o‘rinbosari:

Pulatov Xayrulla Lutpullayevich, k.f.d, professor.

Mas’ul kotib:

Sanayev Ermat Shermatovich, PhD, dotsent.

Texnik muharrir:

Xodjayev Sarvar Faxreddinovich, PhD

Tahrir hay’ati:

<i>Safarov T.T., professor.</i>	<i>Lee G.S., PhD. (Janubiy Koreya)</i>
<i>Yunusov M.Y., professor.</i>	<i>Davronov Q.D., b.f.d.</i>
<i>Torices M. F., professor. (Ispaniya)</i>	<i>Serkayev Q.P., professor</i>
<i>Baltabayev U.N., dotsent.</i>	<i>Xakimov B.B., professor. (Daniya)</i>
<i>Gomez O. C., DSc. (Meksika)</i>	<i>Kirkor M.A., professor. (Belorussiya)</i>
<i>Djuletta Rau, professor. (Italiya)</i>	<i>Isobayev M.D. (Tojikiston)</i>
<i>Xo‘jamshukurov N.A., professor.</i>	<i>Syad.N.A., professor. (Hindiston)</i>
<i>Erkmen O., DSc, professor. (Turkiya)</i>	<i>Raxmanberdiyev G.R., professor.</i>
<i>Ro‘ziboyev A.T., professor</i>	<i>Ikromov A., professor.</i>
<i>Djaxangirova G.Z., professor</i>	<i>Dodayev Q.O., professor</i>
<i>Akramova R.R., v.b. professor</i>	<i>Axrarov U.B., dotsent</i>
<i>Abduraximov A.A., DSc professor</i>	<i>Eshmatov F.X., dotsent</i>
<i>Maxmudova D.X., dotsent</i>	<i>Azizov O.T., dotsent</i>
<i>Raximov D.P., PhD, dotsent</i>	<i>Choriyev A.J., t.f.n., dotsent</i>
<i>Xasanov A.X., dotsent</i>	<i>Normatov A.M., dotsent</i>
<i>Boboxonova Z.A., professor</i>	<i>Boborajabov B.N, PhD</i>
<i>Shernayev A.N., professor</i>	<i>Boboyev A.X., dotsent</i>

O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Administratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan 2022 yi 8-avgustda №1692 raqam bilan ro‘yxatga olingan.

Muassis: Toshkent kimyo-texnologiya instituti.

Tahririyat manzili: Toshkent shahri, Shayxontohur tumani, A. Navoiy ko‘chasi, 32.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПЕРЛИТА ДЛЯ ОЧИСТКИ ВЫМОРАЖИВАНИЯ Я ПОДСОЛНЕЧНОГО МАСЛА

¹Абдуллаева Ф.Б., ²Салиханова Д.С., ³Абдурахимов А.А., ⁴Балтаев У.С.,
⁵Сагдуллаева Д.С.

Аннотация. В этой статье исследуются методы регенерации и их влияние на фильтрующую способность перлита. Установлено, что при увеличении концентрации щелочи в различных пропорциях до 40% скорость рафинирования растительного масла увеличивается, но при увеличении скорости регенерации она снижается. Увеличение концентрации кислоты приводит к увеличению дистиллированной воды, что приводит к увеличению стоимости и потере воды. Определено, что регенерированный перлит после вымораживания фильтрует насыщенные жирные кислоты, т.к. при снижении температуры с восковыми веществами, также насыщенные жирные кислоты начинают кристаллизоваться и податать с фильтрующим агентом в осадок. За счёт этого в системе повышается ненасыщенные жирные кислоты.

Ключевые слова: перлит, рафинация, растительное масло, прокалка, вспучивание, адсорбенты, кислотное число, вымораживание, вермикулит, перекисное число.

Один из современных трендов в развитии масложировой промышленности в мире является производство конкурентоспособных функциональных продуктов питания с улучшенной биологической ценностью, которые безопасны для потребления. Поэтому создание и улучшение методов возделывания и переработка растительных масел, способных производить высококачественные масложировые продукты, представляют собой одну из ключевых задач [1-3].

Узбекистане активно внедряются новые техника и технология для производства светлых растительных масел из подсолнечника, сои и сафлора, которые имеют отличие хлопкового масла по составом и свойством. Например, в светлых маслах содержатся восковые (стерины, воски и т.п.) вещества, которых относительно мало в хлопковых маслах. Напротив, в хлопковом масле наряду со значительным содержанием госсипола и его производных имеются фосфолипиды различного строения [4].

Восковые и высокоплавкие вещества выводятся из рафинированного или дезодорированного масла способом вымораживанием (винтеризацией) с целью получения салатного масла, т.е. более очищенного и готового к реализации как вымороженное товарное масло [5,6].

Товарный вид растительных масел также является одним из главных критериев при производстве, однако за последние годы из-за нехватки масличных культур, промышленность столкнулась с трудностями, т.е. получение прозрачных масел, из-за дороговизны фильтрующих материалов из-за рубежа. Известные насыщенные восковые вещества, благодаря их высокой температуре плавления (от 32 до 98 °С), при охлаждении масла образуют тонкую и очень устойчивую взвесь кристаллов, которая часто называется "сеткой". Это явление существенно ухудшает внешний вид масла и его качество. Ни один из этапов процесса рафинирования масла (включая гидратацию, щелочную нейтрализацию, отбеливание и дезодорацию) практически не способствует удалению восковых веществ из него.

Поэтому наличие восковых веществ в масле (обычно в диапазоне от 0,02% до 0,3%) не только мешает достичь высокого товарного качества масла, но и вызывает затруднения в его обработке и хранении. Восковые вещества создают проблемы при процессах полировочного фильтрования рафинированных масел. Также имеются данные о негативном воздействии на катализаторы при гидрировании масел.

На сегодняшний день существует много способов удаления или выведения восковых веществ из растительных масел. Известен метод очистки растительных масел от восков с использованием процесса замораживания. Он включает охлаждение масла с добавлением специальных фильтрующих порошков, которые способствуют образованию центров кристаллизации. После выдержки масла при низких температурах осуществляется отделение осадка путем фильтрации [7]. Недостатком известного метода является то, что вспомогательные фильтрующие порошки (такие как цеолиты, фильтр перлит и другие) содержат поры и капиллярные каналы, которые заполняются как воском, так и нейтральным маслом. Это приводит к большим потерям масла вместе с использованным фильтрующим порошком и увеличенному его расходу. Кроме того, в этом методе фильтрующие порошки используются однократно, а адсорбированный на них воск не подлежит утилизации.

Существуют недостатки в известном методе, связанные с тем, что в процессе замораживания масла с использованным фильтрующим порошком в масло попадает большое количество продуктов окисления, таких как перекисные, анизидиновые, диеновые и триеновые соединения масла. Эти соединения находятся в порах и капиллярах использованного фильтрующего порошка, что приводит к ухудшению качества масла.

Однако применяемые фильтрующие материалы применяемые в данный момент на предприятиях республики после использования накапливаются отходами, что приводит к экологическим проблемам. С этой целью в данной работе проведены исследования их регенерации.

Регенерацию проводили с различными концентрациями щелочи (NaOH, KOH). Регенерацию проводили в следующем порядке: образцы отработанного перлита смешивали щелочью при различных соотношениях и концентрациях. Смешивали при постоянном перемешивании при температуре 40-45 °С в течении 30 минут. Далее нейтрализовали дистиллированной водой до pH -7. Нейтрализованный материал сушили и измельчали. Результаты исследований приведены в табл.1.

Таблица 1. Показатели растительных масел регенерированным перлитом

Показатели	Растительные масла			
	Рафинированное подсолнечное масло вымораживание		Рафинированно соевое масло	
	до вымораживания	после вымораживания	до вымораживания	после вымораживания
Кислотное число, мг КОН/г	0,4	0,36	1,6	0,09
Перекисное число, ½ ммоль О/кг	4,6	3,4	5,4	4,6
Прозрачность	Мутное	Прозрачное	Легкое помутнение	Прозрачное
Запах и вкус	Специфический запах и вкус	Свойственно по ГОСТу для данного типа	Специфический запах и вкус	Свойственно по ГОСТу для данного типа

Далее изучен жирнокислотный состав растительных масел (подсолнечное, соевое), вымороженных регенированным перлитом.

Таблица 2. Жирно кислотный состав (ЖКС) до и после вымораживания с регенированным перлитом

Название жирных кислот подсолнечного масла	Исходный ЖКС подсолнечного масла, %	ЖКС после вымораживания рафинированного подсолнечного масла с регенированным перлитом, %	Исходный ЖКС соевое масла, %	ЖКС после вымораживания рафинированного соевое масла с регенированным перлитом, %
Стеариновая (C ₁₈ H ₃₆ O ₂)	4,1	2,9	2,5	1,8
Пальмитиновая (C ₁₆ H ₃₂ O ₂)	6,4	3,4	9,3	6,6
Миристиновая (C ₁₄ H ₂₈ O ₂)	0,07	-	0,2	-
Арахидиновая (C ₂₀ H ₄₀ O ₂)	0,25	-	0,17	2,4
Олеиновая (C ₁₈ H ₃₄ O ₂)	19,1	22,5	21,5	27,2
Линолевая (C ₁₈ H ₃₂ O ₂)	67,09	71,2	52,9	61,4
Другие ЖК	2,99	100,0	13,43	99,4

Как видно из табл. 3. регенированный перлит после вымораживания фильтрует насыщенные жирные кислоты, т.к. при снижении температуры с восковыми веществами, также насыщенные жирные кислоты начинают кристаллизоваться и податъ с фильтрующим агентом в осадок. За счёт этого в системе повышается ненасыщенные жирные кислоты.

Для сравнение исходного и регенированного перлита проведен сравнительный анализ данные которых приведены в рис 1.

Рис. 1. Влияние температуры на растворимость восков

1-перлит регенированный после 2-ой стадии; 2- регенированный после 1-ой стадии; 3- исходный перлит.

Из рис.1. видно, что с повышением температуры до 40 °С максимально растворяется восковые вещества. Растворимость определяли, нагревая до 40 °С масло медленно охлаждали. Затем масло отфильтровали осадок, обезжировали охлажденным до 0 °С гексаном, высушивали и взвешивали. Концентрация растворенность в масле восков (растворимость) рассчитывали по формуле:

$$K_B = \frac{M_{ВВ.} - M_0}{M_M}$$

где: K_B – концентрация восков в масле; мг/кг; $M_{ВВ.}$ -исходное количество восковых веществ, мг; M_0 - осадок на фильтре,мг; M_M - масса отфильтрованного масла, кг.

Как видно из графика исходный перлит лучше фильтрует после вымораживания, по сравнению с регенированными. Однако после каждого ренерированного перлита ухудшается его фильтрующая способность. Интенсивность процесса кристаллизации протекает двумя способами, т.е. путём переохлаждения, или с использование инициаторов для кристаллизации затравочных материалов. Увеличение пересыщения ускоряет образование зародышей, но это приводит к резкому увеличению вязкости системы, затрудняющие диффузионные процессы массопереноса, в результате которого размеры кристаллов уменьшаются, что затрудняет процесс осаждения. Поэтому рационально использовать инициатор для образования центров кристаллизации, которым является перлит.

Таким образом, регенерация со щелочью позволить сэкономить импортный фильтрующий материал, что позволит снизить себестоимость получаемого растительного масла. Установлено, что с повышением концентрации щелочи до 40% при различных соотношениях степень очистки растительного масла повышается, однако с увеличением степени регенерации она уменьшается. С повышением концентрации кислоты приводит к увеличению дистиллированной воды, что приводит к повышению себестоимости и нерациональной трате воды. Определено, что регенированный перлит после вымораживания фильтрует насыщенные жирные кислоты, т.к. при снижении температуры с восковыми веществами, также насыщенные жирные кислоты начинают кристаллизоваться и податать с фильтрующим агентом в осадок. За счёт этого в системе повышается ненасыщенные жирные кислоты.

ИСПОЛЬЗОВАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

1. Антипов С.Т., Яценко С.М., Овсянников В.Ю. Исследование криогенного вымораживания восковых веществ из растительных масел // Хранение и переработка сельхозсырья,2000, №10,-с. 19-20.
2. Веригин А.Н., Щупляк И.А., Михалёв М.Ф. Кристаллизация в дис-персных системах.- Л. :Химия, 1986.-248 с.
3. Извлечение восков в электростатическом поле / Е.В. Мартовщук, Н.С. Арутюнян, В.М. Копейковский и др. - Масложировая пром-сть, 1980, №6.-с.13-16.
4. Абдурахимов А.А., Салиханова Д.С., Балтаев У.С., Сагдуллаева Д.С. Изучение фильтрующих свойств вермикулита при вымораживании подсолнечного масла // JOURNAL OF FOOD SCIENCE VOLUME 2 APRIL 2023 ISSN:2181-385X.

5. Антипов С.Т., Яценко С.М., Овсянников В.Ю. Криогенное вымораживание восковых веществ из растительных масел. Материалы XXXVII отчетной научной конференции за 1998 г. в 2 ч / Воронеж, госуд. технол. акад. Воронеж, 1999. 4.1.-с. 140.
6. Patent N 1347262 (France). Procédé d'épuration des huiles comestibles permettant de les neutraliser et d'en éliminer les acides et la margarine / Stavropoulos M.A., 1963.
7. Технология переработки жиров, под ред. д.т.н., проф. Н.С. Арутюняна. М.: Пищепромиздат. 1998. С.119-121, 130-131).

BALIQ KONSERVALARINI QAYTA ISHLASH VA SAQLASH JARAYONIDA KIMYOVIY TARKIBINING O'ZGARISHI

¹Achilova Sanobar Sabirovna, ²Qadamova Shahnoza Bektemir qizi,

³Kuramboev Behzod Farxodovich, Raximov Umar Beknazarovich³

¹Urganch davlat universiteti, Kimyoviy texnologiyalar fakulteti, PhD, dotsent

²Urganch davlat universiteti, Kimyoviy texnologiyalar fakulteti, Oziq-ovqat mahsulotlarini ishlab chiqarish va qayta ishlash texnologiyasi (mahsulot turlari bo'yicha) yo'nalishi magistri

³Urganch davlat universiteti

Annotatsiya. Ushbu tadqiqot ishi konservalash jarayonida baliqning kimyoviy tarkibi, sifat ko'rsatkichlari, ozuqaviy sifati va mikrobiologik xavfsizligidagi o'zgarishlarni aniqlashga qaratilgan bo'lib unda mahsulotning fizik va kimyoviy ko'rsatkichlari berilgan. Shuningdek, konservalangan baliqlarni saqlash davrida ushbu parametrlardagi o'zgarishlar ham ko'rib chiqilgan.

Kalit so'zlar: konservalash, kimyoviy tarkibi, ozuqaviy sifati, mikrobiologik xavfsizligi, saqlash muddati.

Аннотация. Целью данного исследования является определение изменений химического состава, показателей качества, пищевых качеств и микробиологической безопасности рыбы в процессе консервирования, а также приведены физико-химические показатели продукта. Также рассмотрено изменение этих показателей в период хранения рыбных консервов.

Ключевые слова: консервирование, химический состав, пищевые качества, микробиологическая безопасность, срок годности.

Abstract. This research is aimed at determining the changes in the chemical composition, quality indicators, nutritional quality and microbiological safety of fish during the canning process, and the physical and chemical indicators of the product are given. Changes in these parameters during the storage period of canned fish were also considered.

Key words: canning, chemical composition, nutritional quality, microbiological safety, shelf life.

I. Kirish. Baliqchilik tarmog'i oziq-ovqat xavfsizligini ta'minlashning strategik yo'nalishlaridan biri hisoblanadi. Baliq yetishtirish va uni qayta ishlash borasida hozirgi vaqtda ko'plab chora-tadbirlar amalga oshirilmoqda. Konservalangan mahsulotlar uzoq saqlash muddatiga ega bo'lgan va ozuqaviy qiymati yuqori bo'lgan mahsulotdir. Shuning uchun konservalangan mahsulotlar butun dunyodan iste'mol bozorlariga eksport qilinadi. Baliq konservalari o'simlik moylarida va boshqa moylarda konservalangan bo'lishi mumkin. Uning ta'siri juda muhim va konservalangan baliq sifatiga bevosita ta'sir qiladi. Tadqiqot baliq konservalarini ishlab chiqarish jarayonida sodir bo'ladigan fizik, kimyoviy va mikrobiologik o'zgarishlarni ochib beradi va saqlash paytida ushbu sifat o'zgarishlarini tushuntirishga harakat qiladi hamda baliq konservalarini ishlab chiqarish jarayonida mahsulot sifatini saqlab qolish bo'yicha takliflarni taqdim etadi. Konservalangan baliqlarning sifat o'zgarishlari bo'yicha adabiyotlar tahlilini o'tkazish orqali saqlash vaqtida oziq-ovqatning ozuqaviy qiymati, ta'mi va xavfsizligini pasaytiradigan fizik-kimyoviy va mikrobiologik o'zgarishlarning sabablari aniqlanadi.

II. Tadqiqot obyekti va usullari

2.1. Baliq konservalarini o'zgarishi. Konservallangan zog'ora baliqning namligi pishirilgandan keyin 6% ga kamayganligi aniqlandi. Ma'lumki, baliq konservalarini ishlab chiqarish va saqlash jarayonlarida sifat jihatidan o'zgarishlar bo'ladi. Konservallangan baliq ishlab chiqarishning asosiy jarayonlari pishirish, sovutish, konserva suyuqligini tayyorlash, konservalash va sterilizatsiya hisoblanadi. Konserva ishlab chiqarishda xom ashyo sifatida ishlatiladigan baliqlarni pishirish va sovutish jarayonida lipidlarning oksidlanishi va azotli birikmalar hosil bo'lishi mumkin. Saqlash davrida mahsulot sifatining o'zgarishi fizik-kimyoviy va mikrobiologik xususiyatlarning o'zgarishi bilan bog'liq bo'lib, ular ozuqaviy qiymati, ta'mi va xavfsizligini pasaytiradi. Saqlash jarayonida oziq-ovqat sifatining o'zgarishi uning ozuqaviy qiymati, ta'mi va xavfsizligini kamaytiradigan fizik-kimyoviy va mikrobiologik jarayonlarning murakkabligi tufayli yuzaga keladi. Konserva kabi yopiq anaerob tizimlar holatida turli jarayonlar sifatga ta'sir qiladi. Pishirilgan baliq filesida namlik va yog' miqdori kamayganligi aniqlandi. Anaerob mikrofloraning o'sishi, mahsulotning oqsil va lipid tarkibiy qismlarida gidrolitik va oksidlanish jarayonlari sodir bo'ladi.

Konservalash jarayonining asosiy bosqichlari pishirish, sovutish, sterillangan shisha idishlarga solish va issiqlik ishlovi bilan sterilizatsiya qilishdan iborat. Lipidlarning oksidlanishi va azotli birikmalar hosil bo'lishi baliq pishirishning sovutish bosqichida sodir bo'lishi mumkin. Baliqni saqlash haroratida (35 °C dan yuqori) termofil bakteriya sporelarning ko'payishini oldini olish kerak.

2.2. Konservallangan baliqlarning kimyoviy tarkibi. Baliq konservalari ishlab chiqarishda sifat o'zgarishlarini yaxshiroq bilish uchun baliqni qayta ishlash jarayonida kimyoviy o'zgarishlar haqida ma'lumotga ega bo'lish zarur. Konservallangandan keyin zog'ora baliq (*Cyprinus carpio*) va sardina (*Sardina pilchardus*)dagi lipidlar miqdori sezilarli darajada kamaydi ($P < 0.05$). Pishirilgan zog'ora baliqni issiqlik bilan ishlov berishda vaqt o'tishi bilan namlik sezilarli darajada kamaydi ($p < 0,05$) va 16% gacha kamaydi.

Konservallangan zog'ora baliq, sardina va skumbriyadagi namlik ulushi $52,41\% \pm 0,035$ va $78,53\% \pm 0,142$ oralig'ida o'zgarganligi kuzatilgan. Barcha konservallangan baliq namunalari yuqori suv faolligiga ega ekanligi aniqlangan (0,990-0,999). Bundan tashqari, NaCl miqdori $0,13 \pm 0,000$ va $1,20 \pm 0,042\%$ orasida o'zgarib turadi.

1-jadval. Yangi zog'ora baliqning kimyoviy tarkibi

Ko'rsatkich nomi	% da
Namligi	77,65±0,67
Oqsil miqdori	16,24±0,82
Lipid miqdori	4,25±0,09
Kul miqdori	1,16±0,06

2-jadval. Konservallash jarayonidan so'ng zog'ora baliqning kimyoviy tarkibi

Ko'rsatkich nomi	% da
Namligi	67,15±1,69
Oqsil miqdori	16,68±0,88
Lipid miqdori	5,46±0,34
Kul miqdori	8,15±0,83
Uglevod miqdori	1

Baliq namunalari suv faolligining yuqori ko'rsatkichlariga ega (0,990-0,999). Shu bilan birga, NaCl miqdori $0,13 \pm 0,000$ dan $1,20 \pm 0,042\%$ gacha bo'lgan. Xona haroratida 24 oy saqlangan sardina va skumbriya konservalarining namligi, natriy xlorid va oqsil miqdori kamaygan, lipidlarning umumiy miqdori esa ortgan. Tilapia baliq filesining namligi esa biroz pasaygan xom protein tarkibi sezilarli darajada kamaydi, lekin xom yog' va kul tarkibi asta-sekin atrof-muhit haroratini saqlash paytida ortib bordi. Konservalangan sardinaning namligi, oqsili va yog'i xona haroratida saqlash muddatiga qarab asta-sekin kamayib boradi. 12 oygacha uzaytirilganda, kul va tuz tarkibi ortishi qayd etildi.

3-jadval. Baliqni saqlash davrida kimyoviy tarkibining o'zgarishi

Saqlash davri	Namligi	Oqsil miqdori	Lipid miqdori	Kul miqdori	Uglevod miqdori
Dastlabki davrida	76,56±1,62	13,74±1,22	4,25±0,85	2,37±0,56	1,41±0,79
30 kundan keyin	68,13±2,06	15,15±0,95	5,51±0,56	10,43±0,91	1,36±0,09
60 kundan keyin	68,88±1,89	15,62±0,45	5,96±0,48	12,60±1,12	1,39±0,07

Yuqorida qayd etilgan tadqiqotlardan ko'rinib turibdiki, konservalarni pishirish jarayonida yoki konserva ishlab chiqarishdan oldin va konserva ishlab chiqarishni qayta ishlash bosqichlarida kimyoviy tarkibida o'zgarishlar bo'ladi.

III. Baliq konserva sifatining o'zgarishi. Yuqoridagi ma'lumotlarda keltirilganidek, konservalarni qayta ishlash bosqichlari baliqlarda turli xil o'zgarishlarga olib keladi. Biroq, issiqlik bilan ishlov berish va pishirish usullari baliqdagi sifat yo'qotishlarini kamaytirish uchun muhim ahamiyatga ega. Ovqat pishirish muhiti gigienasi, tegishli saqlash sharoitlari, konserva ishlab chiqarishda qo'llaniladigan texnikalar, xom ashyo sifati va germetik yopilish kabi elementlar konservalangan baliq sifatini ta'minlaydi.

3.1. Konservalangan baliqlarda sifat o'zgarishi

Sovuqda saqlash vaqtida sodir bo'ladigan o'zgarishlar: mikroblarning buzilishi, bakterial fermentativ faollik natijasida TMAO ning TMA ga aylanishi, oqsil va aminokislotalarning parchalanishi, biogen aminlarning hosil bo'lishi, bakterial fermentlarning erkin aminokislotalarni gistaminga aylantirishi natijasida skrombotoksik baliq zaharlanishi, endogen ferment faolliigi, pH pasayishi tufayli proteaza faolligining pasayishi kuzatiladi. Baliq mushaklarida erkin aminokislotalarning hosil bo'lishi, nukleotidlarning parchalanishi, lipaz va fosfolipazning kuchayishi sodir bo'ladi. Ferment faolliigi natijasida yuzaga kelgan lipid gidrolizi, lipidlarning oksidlanishi, to'yinmagan yog'li kislotalarning oksidlanish mahsulotlari, amin hosil bo'lishi va nukleotidlarning parchalanishi kuzatiladi. 7-9 kundan keyin gistaminning ko'payishi, gistamin va kadaverin, sardalya, skumbriya va losos baliqlarida ATP dan gistamin hosil bo'lishi, yog'siz baliqlarning muzdagi yog'li baliqlarga qaraganda uzoqroq saqlash muddati, peroksid hosil bo'lishi va antioksidantlarning yo'qolishi muzlatilgan xom ashyodan foydalanish natijasida yuzaga keladi.

Pishirish natijasida baliq sifatining o'zgarishi: lipidlarning shikastlanishi, neytral yog'lar ta'sir qilmasa, ba'zi fosfolipidlarning kamayishi, ba'zi vitaminlar va lizinning yo'qolishi, yomon ta'm va muhim yog'ning yo'qolishi kabilar bo'ladi. Issiqlik bilan ishlov berish va ferment ta'sirida fermentativ bo'lmagan lipidlarning oksidlanishi va gidrolizlanishi natijasida, haroratning oshishiga to'g'ridan-to'g'ri sodir bo'ladigan gidroliz, oksidlanish natijasida hosil bo'lgan birlamchi va ikkilamchi reaksiya mahsulotlarining boshqa birikmalar bilan reaksiyasi tufayli

oksidlanish tezligining oshishi, gistidinning parchalanishi tufayli gistaminning ko'payishi kabilar sodir bo'ladi.

Sterilizatsiya va saqlash bilan sodir bo'ladigan sifat o'zgarishlari: germetik yopish, yetarli issiqlik bilan ishlov berish, to'ldirish suyuqligi sifatida suv fazasi yoki yog' ishlatilganda tegishli sterilizatsiya va saqlash usullarini qo'llash orqali Clostridium botulinum o'smaydi, mineral, gidrofil vitaminlar konserva suyuqligiga o'tadi va ozuqaviy yo'qotish sodir bo'ladi. Yog' fazasi to'ldirish suyuqligi sifatida ishlatilganda, yog' fazasidagi yog' kislotalari baliq mushaklaridagi lipid fraksiyalari bilan o'zaro ta'sir qiladi va mineral yo'qotish (Na, K, Mg, P, Cu, Fe) to'ldirish bosqichiga o'tish tufayli), issiqlikka sezgir vitaminlar (tiamin, riboflavin, niatsin, piridoksin, pantonein kislota) yo'qolishi bo'ladi.

3.2. Baliq sifati va buzilish sabablari. Konservlangan baliqlar sifati yangi xom ashyo darajasida emasligining sabablari juda aniq bo'lsa-da, bakterial va kimyoviy buzilish sabablari ham mavjud. Konservlangan baliqlarning fizik, kimyoviy va mikrobiologik buzilishlarini kamaytirish uchun sifatin sensorli, mikrobiologik, kimyoviy va fizikaviy nazorat qilish jarayonlarini qo'llash kerak. Ularga erishish uchun, birinchi navbatda, yalpi va sof og'irlik, suv va yog' fazasi, bo'shliq miqdori fizik sifat nazorati paytida o'lchanishi va pH, rang va namlikni aniqlash kerak.

Konservalangan baliqdagi fizik sifat: Sterilizatsiyadan so'ng bug' bosimi tez pasaymasligi va bombani keltirib chiqarmasligi kerak. Egzozni yetarli darajada oldini olish kerak. Sterilizatsiya qilishdan oldin havo yetarli darajada chiqarib tashlanishi kerak. Konserva idishi zarur bo'lganidan ko'p to'ldirilmasligi kerak.

Fizik sifatning yomonlashuvining sabablari: Konservlangan baliqlarda eng ko'p uchraydigan fizik sifatning yomonlashuvi bombardimon qilishdir. Qadoqlanganda konserva shishadi va yomon ko'rinish hosil qiladi. Bu holat mikrobial kontaminatsiyaning ta'siri tufayli ham yuzaga kelishi mumkin. Agar bombardimon bilan birga mikroorganizmlar rivojlanishi bo'lsa, bu iste'molchilar hayoti uchun xavf tug'dirishi mumkin.

Konservalangan baliqning kimyoviy sifati: ortiqcha bo'lgan havo olib tashlanishi kerak. Ichkarida kislorod qolmasligi kerak. Kislota darajasi aniq bo'lishi kerak. Ozuqaviy qiymati yo'qolmasligiga ishonch hosil qilish kerak. Oziq-ovqatda metallni ta'mi bo'lmasligi kerak. Bankaning ichki qismi rangi o'zgarimasligi kerak. Oziq-ovqatning rangini o'zgartirmasligi kerak. Suyuq faza loyqali bo'lmasligi kerak. Konserva idishida metall korroziya yoki teshilish bo'lmasligi kerak.

Kimyoviy sifatning yomonlashuvining sabablari: Kimyoviy buzilish konserva mahsulotlarining rangini o'zgarishiga olib keladi. Ulardan eng muhimi temir sulfidining rangsizlanishidir. Ushbu turdagi buzilish vodorod bombasi deb ataladi. Vodorod bombasi konserva va oziq-ovqat tarkibidagi temir o'rtasidagi reaksiya natijasida hosil bo'lgan vodorod gazining bosimi bilan sodir bo'ladi. Baliq go'shtida qora go'sht hosil bo'lishi ham kimyoviy buzilishdan dalolat beradi. Vodorod bombasining paydo bo'lishining sabablari: oziq-ovqatlarning kislotaliligining oshishi, saqlash haroratining oshishi, konserva idishlarida qalaylash xatolari, eruvchan oltingugurt va fosfor.

Konservalangan baliqlarda mikrob sifati: sterilizatsiya, issiqlik bilan ishlov berishdan keyin sovutish, sizib chiqmaslik va ifloslanishni oldini olish uchun ehtiyot bo'lish kerak, ishlov berishdan oldin mahsulot ifloslanmasligiga e'tibor berish kerak va konserva qopqog'i to'liq yopiq bo'lishi kerak.

Xulosa. Konservash, oziq-ovqat mahsulotlarini (qalay qutilar yoki shisha idishlar) germetik tarzda yopish va issiqlikni qo'llash orqali ularni saqlash muddatini uzaytirishdir. Konservangan baliqlar asosan baliq va baliq qismlaridan tayyorlangan, yangi baliqning sifat ko'rsatkichlariga ega bo'lgan va turli xil dastlabki ishlov berish, tuz, iste'mol qilinadigan o'simlik moyi, sous va xushbo'y moddalar qo'shilgan, germetik idishlarda issiqlik bilan ishlov berish orqali tayyorlanadigan mahsulotlardir. Konservaning afzalliklari ularning saqlanish muddati, xavfsizligi va qulayligidir. Shuning uchun baliq konservalari iste'mol bozorlariga butun dunyo davlatlaridan eksport qilinadi.

Tadqiqotda baliq konservalarining qayta ishlashdan to saqlashgacha bo'lgan kimyoviy, fizik va mikrobiologik holati ochib berilgan. Konservangan baliqlarda sifat o'zgarishi sabablari va sifatini yo'qotmaslik uchun qaysi omillarni hisobga olish kerakligi tushuntirib berishga harakat qilindi. Bundan tashqari, konserva mahsulotlarining sifatining yo'qolish sabablari ham ko'rsatilgan. Pishirish usullari va saqlashning konservangan baliq sifatiga ta'siri oldingi tadqiqotlar misollari bilan tushuntirishga harakat qilindi. Shu nuqtai nazardan, konservangan baliqlarda sifat o'zgarishlarini kamaytirish uchun quyidagi takliflar mavjud: Konservalarni saqlash sharoitlarini hisobga olish kerak. Saqlash muddati har bir baliq uchun farq qiladi. Shuning uchun har bir baliqning tuzilishi va pishirish xususiyatlariga ko'ra tegishli saqlash sharoitlarini ta'minlash kerak. Vitamin yo'qotilishini kamaytirish uchun pishirish vaqtlariga e'tiborli bo'lish kerak.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Maksumova D.Q., Dodaev Q.O., Choriev A.J., Ahrarov U.B. "O'simlik, go'sht, sut, baliq konservalari ishlab chiqarish texnologiyasi". Darslik. Toshkent - 2023.
2. G.M. Hall "Fish processing technology".
3. Less Bratt "Technical guide to fish canning". (May, 2013).
4. Selmi S., Monser L. and Sadok S. (2008) The influence of local canning process and storage on pelagic fish from tunisia: fatty acid profiles and quality indicators. Journal of Food Processing and Preservation.
5. Sajib Al Reza, Subrata Karmaker, Mahmudul Hasan, Shuvra Roy, Riadul Hoque, et al. (2015) Effect of Traditional Fish Processing Methods on the Proximate and Microbiological Characteristics of Laubuka dadiburjori.
6. During Storage at Room Temperature. Journal of Fisheries and Aquatic Science.

ИЗМЕЛЬЧЕНИЕ ТВЕРДЫХ ТОПЛИВ МЕСТНЫХ МЕСТОРОЖДЕНИЙ В ТУРБОЛОПАСТНОМ АППАРАТЕ

¹Аннаев Нарбай Асаматдинлович, ²Султонов Жавохир Валижонович,
³Нурмухамедов Саъдулла Хабибуллаевич, ⁴Болтабаева Умида Эргаш кизи

¹Ташкентский химико-технологический институт, докторант

²Ташкентский химико-технологический институт, стр. преп.

³АО “Махам-Чирчик”

⁴Ургенчский государственный университет, преп.

Аннотация. В работе представлено экспериментальное исследование влияния числа оборотов на гранулометрический состав бурого угля при измельчении в турболопастном аппарате. Аппарат состоит из 3 зон: зона загрузки “А”, зона измельчения “В” и зоны выгрузки “С”. Конструкция аппарата включает цилиндрический корпус, изготовленный из нержавеющей стали X18N10T диаметром 0,150 м, толщиной 0,006 м и длиной 1,5 м. При эксперименте выявлено, что при числе оборотов рабочего вала $n=500$ об/мин грансостав существенно улучшился, причем фракция до 0,05 мм составила 13,18%, доля фракции 0,08 мм 22,05%, фракция в интервале 0,08-0,16 мм составила 20,88%, доля 0,16-0,315 мм 16,01%, доля 0,315-0,5 мм 14,46%, фракция в интервале 0,5-1,25 мм составила 6,05%, и наконец, частицы свыше 1,25 мм составили всего – 7,29%. Если увеличить число оборотов рабочего вала до $n=1200$ об/мин, фракция до 0,05 мм составила 30,42%, доля фракции 0,08 мм 24,66%, фракция в интервале 0,08-0,16 мм составила 14,42%, доля фракции 0,16-0,315 мм 16,34%, доля фракции 0,315-0,5 мм 12,53%, фракция в интервале 0,5-1,25 мм составила 1,11%, а фракция из частиц свыше 1,25 мм – отсутствует.

Ключевые слова: измельчение, газификация, синтез-газ, турболопастной аппарат, уголь, число оборотов, гранулометрический состав, фракция.

Аннотация. Ишда турбопарракли қурилмада кўмирни майдалашда ишчи валнинг айланишлар сонининг гранулометриқ таркибига таъсирини тажриба натижасида ўрганилган. Қурилма 3 зонадан: юклаш зонаси “А”, майдалаш зонаси “В” ва тушириш зонаси “С” дан иборат. Қурилма корпуси зангламайдиган X18N10T пўлатдан, диаметри 0,150 м, қалинлиги 0,006 м ва узунлиги 1,5 м бўлган цилиндрик корпусдан иборат. Тажриба давомида ишчи валнинг айланишлар сони $n=500$ айл/мин бўлганда 0,05 мм гача бўлган фракция гранулометриқ таркиби 13,18% ни, 0,08 мм ли фракция 22,05 %, 0,08 дан 0,16 мм ли фракциялар оралигида 20,88% ни, 0,16-0,315 мм ли 16,01%, 0,315-0,5 мм 14,46% ни, 0,5-1,25 мм фракция 6,05% ва ниҳоят 1,25 мм дан юқори фракция – 7,29% ни ташиқил қилиши аниқланди. Агар айланишлар сонини $n=1200$ айл/мин гача оширсак, 0,05 мм гача бўлган фракция 30,42% ни, 0,08 мм ли фракция улуши 24,66%, 0,08-0,16 мм оралигидаги фракция 14,42%, 0,16-0,315 мм ли улуши 16,34%, 0,315-0,5 мм ли улуши эса 12,53%, 0,5-1,25 мм оралигидаги фракция 1,11% ни ташиқил қилди, 1,25 мм дан юқори қисмли фракция умуман мавжуд бўлмаслиги аниқланди.

Калим сўзлар: майдалаш, газлаштириш, синтез-газ, турбопарракли қурилма, кўмир, айланишлар сони, гранулометриқ таркиб, фракция.

Abstract. The paper presents an experimental study of the effect of the speed on the particle size distribution of brown coal during grinding in a turboblade apparatus. The device consists of 3 zones: loading zone “A”, grinding zone “B” and unloading zone “C”. The design of the apparatus includes a cylindrical body made of stainless steel X18N10T with a diameter of 0.150

m, a thickness of 0.006 m and a length of 1.5 m. During the experiment, it was revealed that at the number of revolutions of the working shaft $n = 500$ rpm, the grain composition improved significantly, with a fraction of up to 0.05 mm was 13.18%, the share of the fraction 0.08 mm was 22.05%, the fraction in the range of 0.08-0.16 mm was 20.88%, the share of 0.16-0.315 mm was 16.01%, the share was 0.315 -0.5 mm 14.46%, the fraction in the range of 0.5-1.25 mm amounted to 6.05%, and finally, particles above 1.25 mm amounted to only 7.29%. If we increase the number of revolutions of the working shaft to $n=1200$ rpm, the fraction up to 0.05 mm was 30.42%, the fraction of the fraction 0.08 mm was 24.66%, the fraction in the range of 0.08-0.16 mm was 14.42%, fraction 0.16-0.315 mm 16.34%, fraction 0.315-0.5 mm 12.53%, fraction in the range of 0.5-1.25 mm was 1.11%, and the fraction of particles above 1.25 mm – absent.

Key words: grinding, gasification, synthesis gas, turbo-blade apparatus, coal, speed, particle size distribution, fraction.

Введение. В последнее время актуальным становится проблема создания энергоэффективных и ресурсосберегающих угольных ТЭС нового поколения, а также модернизация существующих станций, отвечающие самым строгим нормам экологической чистоты выработки электроэнергии и тепла с утилизацией образующихся отходов [1]. В свете вышесказанного вытекают следующие задачи, которые требуют решения: снижение выбросов оксидов серы и азота в атмосферу; снижение себестоимости электрической энергии путем сокращения или полного отказа от дорогостоящего топлива для растопки и подсветки факела; повышение коэффициента использования топлива и снижения его недожога.

Общеизвестно, что к низкосортным углям относят все количества бурых углей и часть каменных углей с зольностью свыше 25%. Переработка низкорекреационного топлива с целью получения энергии методом газификации является весьма перспективным направлением, способным обеспечивать высокую эффективность и высокие энергетические показатели производства.

Идея о необходимости и эффективности предварительной переработки твердого топлива перед его сжиганием сформулирована российскими учеными еще в начале XX века. Одним из первых, кто создал условия для ее практической реализации, был акад.Г.М. Кржижановский [2].

Член-корр.Чуханов З.Ф. обосновал и разработал процесс высокоскоростного пиролиза твердого топлива (угля, торфа, горючих сланцев), показав его высокую эффективность в первую очередь при реализации на базе крупномасштабных потребителей твердого топлива, какими являются электрические станции. Подобная переработка топлива позволяет наиболее экономичным образом извлекать или получать из него ценные для народного хозяйства продукты: газ пиролиза, на 30-40% состоящий из непредельных углеводородов - главного сырья современной химии пластиков, ныне получаемого из природного газа и нефти (при их специальной переработке), и смолопродукты, из которых можно получить различные виды моторного топлива и жидкое котельное топливо - аналог мазута [2,11].

Сегодня уголь должен рассматриваться как энерготехнологическое сырье и использовать его в крупных масштабах надо только комплексно, деля его потенциальную химическую энергию примерно в равных долях между энергетической продукцией (электричеством и теплом) и химической продукцией.

Сжигание низкорекреационного угля производится при дополнительной подаче в горелки котла дорогостоящего «подсветочного» топлива (природного газа или мазута). Добиться более эффективного и экологически чистого использования угля и исключить необходимость в «подсветочном» топливе можно путем включения установки газификации пылевидного топлива перед пылеугольными горелками котла.

Пряткин В.С. с сотрудниками [3] разработали метод газификации низкорекреационного твердого топлива в восходящем потоке, активированного нанокатализаторами окислителя, проведено математическое моделирование данного процесса и разработана установка, реализующая разработанный метод [4, 5].

В настоящее время предложены разнообразные методы газификации, отличающиеся, главным образом, крупностью перерабатываемого твердого топлива, способом его подачи в газогенератор, температурой газификации, давлением в газогенераторе, составом дутья, а также проведением процесса без подачи тепла из постороннего источника и с подачей тепла – соответственно, адиабатические и аллотропические процессы [7,8].

Во многих странах производится прямое сжигание, перспективность которого зависит от топлив сгорания, возможности экономически эффективной утилизации образующихся зол шлаковых продуктов, во многом обусловленной экономической конъюнктуры в регионе образования рассматриваемого угле отхода [3,4].

Процесс газификации угля является многоцелевым относительно состава продуцируемого газа. При получении газообразных топлив выделяются три основных направления, связанные с производством топливного газа, замени- теля природного газа и синтез-газа. Состав и теплотворная способность продуцируемого газа зависят не только от режимов газификации, но и от конструкции используемого газогенератора. Применение топливного газа позволяет решать экологические и технологические проблемы в энергетике, металлургии и других отраслях промышленности. Особенностью получаемого заменителя природного газа является низкое содержание СО и, следовательно, относительно низкая токсичность, что позволяет широко применять этот газ в бытовых целях. Синтез-газ используется для химической переработки метанола, моторного топлива или для получения водорода. Для получения жидких топлив непосредственно из угля используются процессы гидрогенизации, пиролиза, ожижения растворителями. При получении котельного топлива (заменителя нефтяного мазута) и моторных топлив требуется дополнительное применение процессов гидропереработки жидких угольных продуктов с целью уменьшения содержания серы и других нежелательных примесей. Наиболее легко перерабатывается «угольная нефть», получаемая в процессе каталитической гидрогенизации угля. Альтернативным направлением производства синтетических жидких топлив является совмещение процессов получения из угля синтез— газа и его химической переработки. Жидкие топлива из синтез-газа экологически намного безопаснее, чем топлива, получаемые прямым ожижением угля. Последние содержат высокое количество канцерогенных полициклических соединений.

Основной целью процессов переработки бурых углей является получение жидких топлив, смазочных масел и углеводородных газов. Поэтому они направлены на разукрупнение (деструкцию) молекул исходного сырья и увеличение относительного содержания водорода.

Основными направлениями переработки бурых углей являются: механическое и; термическое облагораживание; сжигание; термолиз (полукоксование и коксование);

газификация; гидрогенизация; экстракция и термическое растворение; производство адсорбентов. Для успешной организации любого из вышеперечисленных способов необходима предварительная переработка твердых топлив, в частности, измельчение.

Объектом исследования является интенсификация процесса измельчения твердых углеводов, в частности, бурых углей местных месторождений, являющиеся низкорекреационным топливом. Для успешного решения авторами предложен метод измельчения в трехзонном аппарате турболопастного типа.

Для измельчения твердых углеводов с целью интенсификации процесса горения в псевдооживленном слое создан турболопастный аппарат для измельчения [9,10].

Устройство, для получения частиц или порошков из твердого материала, состоит из 3 зон: загрузки “А”, измельчения (грубого, среднего и тонкого) “В” и зоны выгрузки “С”. Конструкция аппарата включает цилиндрический корпус изготовленный из нержавеющей стали Х18Н10Т диаметром 0,150 м, толщиной 0,006 м и длиной 1,5 м, внутри которого по горизонтальной оси расположен вал с клиновидными стержнями. Вал с обеих сторон закреплен на подшипниках и посажен в стакан 7, который на скользящей посадке вращается внутри втулки. Вал осуществляет как вращательное, так и возвратно-поступательное движение. Для осуществления вращательного движения конец вала, находящийся на стороне зоны загрузки, соединен с электродвигателем при помощи муфты. Амплитуда возвратно-поступательного движения регулируется при помощи пневматического цилиндра. Смещение вала вдоль оси вращения позволяет срезать налипаемые мелкодисперсные частицы на внутренней стенке цилиндрического корпуса.

Турболопастный аппарат горизонтального типа, предназначенный для измельчения твердых материалов установлен на двух опорах 12.

При проведении экспериментальных исследований использованы традиционные методы измерения массы, влажности, линейных размеров и гранулометрического состава твердых, исследуемых материалов, апробированные общепринятые методы проведения опытов по измельчению с использованием современных контрольно-измерительных приборов и точных методов измерения, при обработке и обобщении экспериментальных результатов использованы основные законы и формулы гидромеханики жидкостей и газов, механики твердых тел, а также расчеты и графическая интерпретация результатов экспериментальных исследований проводились с использованием пакета программ в MSWord, MSExcel и MATLAB.

Обсуждение результатов исследований. Экспериментальные исследования по измельчению твердых топлив местных месторождений проведены с бурым углем Ангренского месторождения.

На рис.1 представлен гранулометрический состав исходного бурого угля который имеет следующий гранулометрический состав: фракция до 1,0 мм составляет 30%, доля фракции 1,0-2,5 мм 61%, фракция в интервале 2,5-3,0 мм составляет 5%, доля 3,0-3,5 мм всего 4%, доля фракции 3,5-4,0 мм 3%. Гранулометрический состав 84%.

Исходное сырье, бурый уголь Ангренского месторождения предварительно раскалывали до размера 15 мм. При этом гранулометрический состав после дробления имел следующие фракции (рис.1): доля исходного материала до 0,5 мм составляла 0,2%, доля до 1,0 мм – 1,3%, доля частиц размером до 1,5 мм – 6%, доля фракции с размером до 2,5 мм – 5%, доля частиц до 5,0 мм – 8,5%, доля фракции с размером до 7,0 мм – 31%, доля до 10,0

мм – 18%, доля частиц размером до 12,0 мм – 25%, и наконец, доля фракции с размером до 15 мм – 5%.

На рис.2а представлен гранулометрический состав бурого угля после измельчения, при числе оборотов рабочего вала $n=500$ об/мин. Как видно, гранулометрический состав существенно улучшился, причем фракция до 0,05 мм составила 13,18%, доля фракции 0,08 мм 22,05%, фракция в интервале 0,08-0,16 мм составила 20,88%, доля 0,16-0,315 мм 16,01%, доля 0,315-0,5 мм 14,46%, фракция в интервале 0,5-1,25 мм составила 6,05%, и наконец, частицы свыше 1,25 мм составили всего – 7,29%.

Рис.1. Фракционный состав исходного бурого угля Ангрэнского месторождения.

Рис.2. Влияние числа оборотов на гранулометрический состав бурого угля при измельчении в турболопастном аппарате. а – $n=500$ об/мин.; б – $n=1200$ об/мин.

На рис.2б представлен гранулометрический состав бурого угля после измельчения, при числе оборотов рабочего вала $n=1200$ об/мин. Анализ графика показывает, что гранулометрический состав относительно данных полученных при $n=500$ об/мин значительно повысился, причем фракция до 0,05 мм составила 30,42%, доля фракции 0,08 мм 24,66%, фракция в интервале 0,08-0,16 мм составила 14,42%, доля 0,16-0,315 мм 16,34%, доля 0,315-0,5 мм 12,53%, фракция в интервале 0,5-1,25 мм составила 1,11%, а фракция из частиц свыше 1,25 мм – отсутствует. Анализ данных показывает эффективность измельчения в турболопастном аппарате.

Из представленных результатов экспериментальных исследований по измельчению бурого угля в аппарате турболопастного типа видно, что с увеличением числа оборотов вращения рабочего вала n возрастает степень измельчения i , и соответственно, повышается удельная поверхность слоя частиц. Естественно, повышение поверхности частиц слоя ведет к лучшему горению бурого угля в аппаратах псевдооживленного слоя.

Выводы. Высокая эффективность процесса измельчения деформирующихся твердых материалов в турболопастных измельчителях объясняется одновременным воздействием нескольких сил, исходящих от следующих способов измельчения: раскалывание, удар и истирание. Измельчение происходит за счет многочисленных соударений исходного материала об измельчающие стержни, которые установлены на рабочем валу и вращаются с угловой скоростью до 2030 об/мин.

ИСПОЛЬЗОВАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

1. Энергетическая стратегия России в период до 2030 года // Приложение к общественно-деловому журналу “Энергетическая политика”. – М.:ГУ ИЭС, 2010.-184 с.
2. Пряткин В.С., Белов А.А., Иванов В.В. и др. Газификация угля и ее применение в энергетике // Известия ВУЗов технические науки “Энергетика”, 2018. – №3. – с.42-47.
3. Каталог “Основные процессы термохимической переработки углей” . – Горлов Е.Г., Малолетнев А.С., Скрипченко Г.Б. и др. -М.: Трэк, 2005. – 294 с.
4. Шпирт М.Я., Скачкова Е.С. Перспективы использования газификации низкосортных углей, органоминеральных отходов добычи и обогащения каменных углей // Горный информационно-аналитический бюллетень, 2014. -№1.- с.295-303.
5. Шпирт М.Я., Артемьев В.Б., Силютин С.А. Использование твердых отходов добычи и переработки горючих ископаемых. - М.: Трэк, 2013. – 423 с.
6. Кабанов И.Г. Методы и способы получения синтетического газообразного и жидкого топлива на основе химической переработки угольного минерального сырья //
7. Efimov N.N. et.al. Modelirovanie protsessa gazifikatsii nizkoreaktsionnogo uglya v kol'tsevom potoke [Simulation of the process of gasification of low-reaction coal in a ring flow]. Ugol', 2015.-№9.- p.88–91.
8. Efimov N.N., Belov A. A, Shaforost D.A., Fedorova N.V., Pryatkina V.S. The Mathematical Model of the Coal Gasification Process in a Flow/ Modern Applied Science, -2015. - vol. 9. -No.2. -p. 223 – 227.
9. Аннаев Н.А., Нурмухамедов Х.С., Усмонов Б.С. и др. Влияние шага размещения стержней на грубое измельчение деформирующихся материалов в турболопастном аппарате // Илмий-техника журналы, ФерПИ, 2019. -№2.-С.115-118.
10. Аннаев Н.А., Матчонов Ш.К., Нурмухамедов С.Х., Бекбаева Ф.У. и др. Гранулирование – дизайн твердых частиц. – Ташкент: ТашХТИ, 2023.- 210 с.
11. Кабанов И.Г. Методы и способы получения синтетического газообразного и жидкого топлива на основе химической переработки угольного минерального сырья // Вологдинские чтения, 2009. - №4. – с.24-26.

ИССЛЕДОВАНИЕ ВОДОРАСТВОРИМЫХ ВИТАМИНОВ В ЭКСТРАКТАХ ПЛОДОВ ШИПОВНИКА

¹Атамирзаева Сохиба Тургуновна, ²Сарибаева Дилором Акрамжановна

¹Наманганский инженерно-строительный институт, Республика Узбекистан, г. Наманган,
старший преподаватель,

²Наманганский инженерно-технологический институт, Республика Узбекистан, г. Наманган,
доцент

***Аннотация.** В статье рассматривает методов определения витаминов в шиповнике. В статье также представлены аргументы в пользу включения шиповника в различные продукты, такие как напитки, десерты и функциональные добавки. Основной акцент делается на богатом составе шиповника, который содержит высокое количество витаминов, антиоксидантов и других полезных веществ. Это делает шиповник полезным ингредиентом для укрепления иммунной системы, поддержания здоровья кожи и предотвращения развития различных заболеваний*

***Ключевые слова:** шиповник, витамины, антиоксиданты, пищевая промышленность, продукты, польза, БАД.*

Введение. Шиповник, с научной точки зрения известный как *Rosacanina*, — это фрукт, который в последние годы привлек к себе значительное внимание благодаря своим разнообразным преимуществам для здоровья. Шиповник, исторически использовавшийся в лечебных целях, теперь нашел свое место в пищевой промышленности. [6] Целью этого эссе является изучение использования шиповника в пищевой промышленности, включая его пищевую ценность, методы обработки и потенциальное применение в различных пищевых продуктах.

Пищевая ценность шиповника: Шиповник — богатый источник витаминов, минералов, антиоксидантов и биологически активных соединений. Он содержит высокий уровень витамина С, превышающий уровень цитрусовых, что делает его ценным ингредиентом в пищевой промышленности. Кроме того, шиповник богат витаминами А, Е и К, которые способствуют его антиоксидантным свойствам. Эти питательные компоненты делают шиповник привлекательным ингредиентом для обогащения пищевых продуктов и повышения их пользы для здоровья. [7]

Шиповник, известный своими полезными свойствами и богатым содержанием витаминов, является одним из самых ценных источников питательных веществ. Определение витаминного состава шиповника является важным этапом для оценки его питательной ценности и потенциального воздействия на организм человека. В данной статье мы рассмотрим несколько гениальных методов определения витаминов в шиповнике.

Химический анализ. Один из наиболее распространенных методов определения витаминов в шиповнике - это химический анализ. Путем использования специализированных лабораторных методов и реактивов можно точно определить содержание витаминов С, Е и других важных питательных веществ в плодах шиповника.

Спектрофотометрия. Данный метод основан на измерении поглощения света различными веществами, что позволяет определить содержание витаминов в шиповнике. Спектрофотометрия является широко используемым методом в анализе пищевых продуктов, включая шиповник.

Биохимические тесты. Использование биохимических тестов позволяет определить активность витаминов и их общее содержание в шиповнике.

Жидкостная хроматография. Этот метод анализа позволяет разделить компоненты шиповника по химическим свойствам и определить содержание витаминов с высокой точностью. Жидкостная хроматография является надежным и эффективным способом определения витаминного состава шиповника.

Ниже указан анализ водорастворимых витаминов, проводился с помощью ВЭЖХ.

Методика. На содержание **водорастворимых витаминов.** Материалы и методы исследования. Анализ водорастворимых витаминов проводился с помощью ВЭЖХ с использованием режима градиентного элюирования и диодно-матричного детектора (ДАД). В качестве подвижной фазы использовали ацетонитрил и буферный раствор. Спектральные данные исследованы в спектральном диапазоне от 200 до 400 нм [10].

Условия хроматографирования. Подвижная фаза (градиентный режим) – ацетонитрил – буферный раствор pH=2.92 (4%:96%) 0-6 мин., (10% : 90%) 6-9 мин., (20% : 80%) 9-15., (4% : 96%) 15-20 мин.

Объем инъекции – 10 мкл.

Скорость подвижной фазы – 0,75 мл/мин.

Колонка – EclipseXDB – C18. 5,0 мкм, 4,6x250мм.

Детектор – диодно-матричного детектора, длины волн 272, 292, 254, 297, 360 нм.

Таблица 1. Содержание водорастворимых витаминов в экстрактах шиповника

№	Наименование образца	Количественное содержание мг/100г							Общее содержание витаминов мг/100г
		B ₁	B ₆	B ₉	PP	C	B ₂	B ₁₂	
1	Экстракт шиповника №1	0,946	-	-	0,139	0,169	0,405	-	1,659
2	Экстракт шиповника №2	0,859	-	2,645	0,204	1,112	0,181	-	5,001
3	Экстракт шиповника №3	1,077	-	3,011	0,065	2,144	0,105	-	6,402
4	Экстракт шиповника №4	0,794	-	4,378	0,216	1,847	0,057	-	7,292
5	Экстракт шиповника №5	1,211	-	1,186	0,081	2,142	0,105	-	4,725

Рис.1. Хроматограмма определения водорастворимых витаминов экстракта шиповника №3

Обилие ценных компонентов делает плоды шиповника незаменимым продуктом питания и профилактики заболеваний, особенно в экологически неблагоприятных условиях. С этой целью нами исследованы витаминный состав плодов шиповника. Исследованы также условия экстракции водорастворимых витаминов из плодов шиповника.

По результатам хроматографии образцы экстрактов шиповника содержат витамины В₁, В₉, РР, С и В₂. Во всех образцах не обнаружено наличие витаминов В₆ и В₁₂. Важно отметить наиболее высокое содержание среди исследованных водорастворимых витаминов является В₉. В образце №4 оно составляет 4,378 мг/100г, в образце №3 - 3,011 мг/100г, в образце №2 - 2,645 мг/100г, в образце №5 составляет 1,186 мг/100г, а в образце №1 отсутствует.

Витамин В₉ (фолиевая кислота, фолацин) участвует в процессах кроветворения, переносе одноуглеродных радикалов, синтезе amino- и нуклеиновых кислот, холина, пуриновых и пиримидиновых оснований в качестве кофермента тетрагидрофолиевой кислоты (ТГФК) соответствующих ферментов. Фолиевая кислота необходима для деления клеток, роста органов, нормального развития зародыша и плода, функционирования нервной системы.

Следующий витамин по количественному содержанию является аскорбиновая кислота. Наибольшее содержание зафиксировано в образце №3 – 2,144 мг/100г, №5 – 2,142 мг/100г, №4 – 1,847 мг/100г, №2 – 1,112 мг/100г, №1 – 0,169 мг/100г. Витамин С необходим для нормальной жизнедеятельности человека: противораковый фактор, участвует во многих видах окислительно-восстановительных процессов, положительно действует на

центральную нервную систему, повышает сопротивляемость человека к экстремальным воздействиям, участвует в обеспечении нормальной проницаемости стенок капиллярных сосудов, повышает их прочность и эластичность, способствует лучшему усвоению железа, нормальному кроветворению. [5] При нехватке витамина С наблюдается сонливость, утомляемость, снижается сопротивляемость организма человека к простудным заболеваниям, при авитаминозе развивается цинга. Важнейшая физиологическая функция витамина – способность обратно окисляться в дегидроаскорбиновую кислоту под действием аскорбатоксидазы, с образованием окислительно–восстановительной системы и переносом протонов и электронов.

Из таблицы следует, что витаминный состав экстракта шиповника №3 намного богат по сравнению остальными образцами

Применение в пищевой промышленности: Шиповник находит свое применение в широком спектре пищевых продуктов благодаря своему уникальному вкусу и пользе для здоровья. Одно из наиболее распространенных применений — производство травяных чаев, когда сушеный шиповник замачивают в горячей воде для получения ароматного и питательного напитка. Шиповник также можно добавлять во фруктовые соки, смузи и йогурты, чтобы повысить их пищевую ценность и придать пикантный вкус. Кроме того, шиповник можно использовать в качестве ингредиента в выпечке, придавая приятную терпкость тортам, печенью и хлебу. Его яркий цвет и характерный вкус делают его привлекательной добавкой к джемам, желе и соусам. Природные антиоксиданты, присутствующие в шиповнике, также действуют как природные консерванты, продлевая срок хранения пищевых продуктов и снижая потребность в искусственных добавках. [2] Шиповник имеет огищевой промышленности. Его плоды, известные как шиповник или розовые шиповники, богаты витаминами и антиоксидантами, что делает их отличным источником питательных веществ. Вот несколько способов, как шиповник может быть использован в пищевой промышленности:

1. Производство напитков: Шиповник можно использовать для приготовления различных напитков, таких как чай, соки, сиропы и компоты. Он придает им яркий аромат и вкус, а также обогащает их питательными веществами.

2. Производство джемов и варенья: Шиповник содержит много пектинов, которые помогают загустить джемы и варенья. Это делает его отличным ингредиентом для приготовления консервов и десертов.

3. Производство пищевых добавок: Шиповник можно использовать для производства пищевых добавок, таких как витаминные комплексы, порошки и экстракты. Эти добавки могут быть использованы для обогащения продуктов питания и улучшения их питательной ценности.

4. Производство косметических продуктов: Шиповник содержит масло, которое обладает увлажняющими и питательными свойствами. Это делает его популярным ингредиентом в косметических продуктах, таких как кремы, лосьоны и масла для тела.

5. Производство пищевых красителей: Шиповник можно использовать для получения натуральных пищевых красителей. Он имеет яркий оранжевый цвет, который может быть использован для окрашивания пищевых продуктов, таких как кондитерские изделия, напитки и соусы.

В целом, шиповник предлагает множество возможностей для использования в пищевой промышленности, благодаря своим питательным свойствам и яркому вкусу. Он

также является натуральным источником питательных веществ, что делает его привлекательным для потребителей, которые ищут здоровые и натуральные продукты.

Заключение. В заключение отметим, что шиповник стал ценным ингредиентом в пищевой промышленности благодаря своим многочисленным преимуществам для здоровья и уникальному вкусовому составу. Благодаря высокому содержанию витамина С, антиоксидантов и биологически активных соединений шиповник является натуральной и питательной добавкой к различным пищевым продуктам. С помощью соответствующих методов обработки, таких как сушка и экстракция, шиповник можно добавлять в чай, соки, выпечку и приправы, улучшая как вкус, так и пищевую ценность этих продуктов. Поскольку спрос на натуральные и здоровые продукты питания продолжает расти, шиповник представляет собой многообещающий ингредиент в пищевой промышленности.

REFERENCES

1. “Доривор ўсимликшунослик ва янги дори воситаларини ишлаб чиқариш корхоналарини ташкиллаштириш учун доривор ўсимликларни саноат микёсида плантацияларини яратиш”. - Ўзбекистон Республикаси Вазирлар маҳкамасининг 2013 йил 5 август 222-сонли мажлис баёни, 3-банди. Тошкент, 2013.
2. Саробаева Д.А. Technology of preparation of medicinal beverages on the basis of plant extracts// Наманган муҳандислик-технологияинститутини «Илмий-техника» журнали. ISSN 2181-8622, VOL 6 – Issue (3) 2021, -Б.84-88. (05.00.00. №33).
3. Тутов М.Х. Использование сырья малораспространенных плодовых пород с целью создания натуральных поливитаминных напитков// Москва, 2008.
4. Саробаева Д.А., Зокирова М.С., Маллабаев О.Т. Study of the process of obtaining biologically active substances from aqueous and alcoholic extraction of ginger// Наманган муҳандислик-технология институтини «Илмий-техника» журнали. ISSN 2181 -8622, VOL 6 – Issue (3) 2021, - Б.88-92. (05.00.00. №33).
5. D.Saribaeva N. Kurbanov, S. Atamirzayeva, and Ya. Yakubzhanova. Ginger root as a source of biologically active substances.E3S Web of Conferences 486, 02028 (2024) <https://doi.org/10.1051/e3sconf/202448602028> AGRITECH-IX 2023.
6. С.Т.Атамирзаева. Перспективы использования шиповника в пищевой промышленности.Fan va ishlab chiqarish integratsiyalashuvi sharoitida kimyo-texnologiya, kimyo va oziq-ovqat sohasidagi muammolarning innovatsion yechimlari XALQARO ILMIIY-AMALIY ANJUMANNamMTI 6-7-noyabr, 2023.
7. С.Т.Атамирзаева Шиповник - источник биологически активных веществ. Fan va ishlab chiqarish integratsiyalashuvi sharoitida kimyo-texnologiya, kimyo va oziq-ovqat sohasidagi muammolarning innovatsion yechimlari XALQARO ILMIIY-AMALIY ANJUMAN NamMTI 6-7-noyabr, 2023.
8. Atamirzaeva, S. T., & Juraeva, D. U. (2022). INTERFAOL IN THE ORGANIZATION OF THE SCIENCE OF ECOLOGY USING METHODS. Экономика и социум, 3-2 (94),55-57.
9. Turgunovna, A. S., Sadridinovich, B. N., & Mahammadjanovich, S. M. (2021, April). Kinetics of Decomposition of Washed Roasted Phosphoconcentrate in Hydrochloric Acid. In E-Conference Globe (pp. 194-197).
10. Атаханов, Ш. Н., Дадамирзаев, М. Х., Атамирзаева, С. Т., & Акрамбоев, Р. А. (2017). Использование порошка-полуфабриката из соковых выжимок топинамбура для

- получения мучных национальных изделий. Хранение и переработка сельхозсырья, (8), 5-7.
11. Рахимов, У. Ю., Атаханов, Ш. Н., Атамирзаева, С. Т., Хожиев, Р. М., & Дадамирзаев, М. Х. (2014). Использование порошка-полуфабриката, полученного из вторичного сырья соковых производств, в приготовлении мучных национальных изделий Узбекистана. Молодой ученый, (6), 226-229.
 12. Атамирзаева, С. Т. (2022). СУМАЛАК–ОСНОВА ВИТАМИНОВ И ПИТАТЕЛЬНЫХ ВЕЩЕСТВ. Евразийский журнал академических исследований, 2(2), 112-116.
 13. Саробаева, Д. А., Хашимова, Ж. Х., & Атамирзаева, С. Т. (2017). Технология Консервирования Каперсов. *Cognitio rerum*, (3), 19-21.
 14. Атаханов, Ш. Н., Акрамбаев, Р. А., Атамирзаева, С. Т., Хожиев, Р. М., & Рахимов, У. Ю. (2015). Системный анализ технологии получения повидла из вторичного сырья соковых производств. Молодой ученый, (11), 246-250.
 15. Atamirzaeva, S. (2022). ЧРЕЗВЫЧАЙНЫЕ СИТУАЦИИ, ВЫЗВАННЫЕ ВЫБРОСАМИ ХИМИЧЕСКИ ОПАСНЫХ ВЕЩЕСТВ. *Science and innovation*, 1(B6), 678-681.
 16. Атамирзаева, С. Т. ПРОРОЩЕННЫЕ ЗЁРНА ПШЕНИЦЫ–ОСНОВА ВИТАМИНОВ И ПИТАТЕЛЬНЫХ ВЕЩЕСТВ. ББК: 40я43 В562, 113.

ISMALOQ O'SIMLIGINING SHIFOBAXSH XUSUSIYATLARINI TADQIQ ETISH

¹Atamirzayeva Sayyora Baxtiyorovna, ²Saribayeva Dilorom Akramjanovna

¹Namangan muhandislik-texnologiya instituti tayanch doktoranti

²Namangan muhandislik-texnologiya instituti, PhD, dotsent

Annotatsiya. Ushbu tadqiqot ishi mahalliy sharoitda o'sadigan ismaloq o'simligi tarkibidan biologik faol moddalarni ajratib olishga bag'ishlangan bo'lib, ismaloq sho'radoshlar oilasiga mansub o'simlik bo'lib, tarkibi karotin, vitamin B₁, B₂, C, K, organik kislotalar, temir va oshlovchi moddalarga boydir. Shuningdek, ismaloq tarkibida efir moylari, uglevod, protein, minerallar va yana bir qator foydali moddalar mavjud. Ushbu mahalliy o'simlik asosida gepatit kasalliklari uchun funksional oziq-ovqat mahsulotlari ishlab chiqarish katta ahamiyatga ega.

Kalit so'zlar: ismaloq, kerotin, uglevod, vitamin, efir moylari, protein, minerallar, temir.

Аннотация. Данная исследовательская работа посвящена извлечению биологически активных веществ из состава растения шпината, произрастающего в местных условиях и богатого органическими кислотами, железом и дубильными веществами. Шпинат также содержит эфирные масла, углеводы, белки, минералы и ряд других полезных веществ. Большое значение имеет производство функциональных продуктов питания при гепатитах на основе этого местного растения.

Ключевые слова: шпинат, каротин, углеводы, витамины, эфирные масла, белок, минеральные вещества, железо.

Annotation. This research work is devoted to the extraction of biologically active substances from the spinach plant, which grows in local conditions and is rich in organic acids, iron and tannins. Spinach also contains essential oils, carbohydrates, proteins, minerals and a number of other beneficial substances. The production of functional food products for hepatitis based on this local plant is of great importance.

Key words: spinach, carotene, carbohydrates, vitamins, essential oils, protein, minerals, iron.

Kirish. Hozirgi vaqtda dorivor o'simliklar, oziq-ovqat mahsulotlar, ichimliklar, biologik faol qo'shimchalari va boshqa ob'ektlardagi antioksidantlarning tarkib va faolligini o'rganishga katta e'tibor berilmoqda. Ma'lumki, tanadagi erkin radikal oksidlanish jarayonlari faolligining ortishi lipid membranalarining tuzilishi va xususiyatlarining buzilishiga olib keladi, buning natijasida tanadagi erkin radikallarning ortiqcha miqdori va xavfli kasalliklarning paydo bo'lish o'rtasida bevosita bog'liqlik paydo bo'ladi. Antioksidlash qobiliyatiga ega bo'lgan birikmalar ortiqcha erkin radikallarni biriktirib, lipidlarni oksidlanishini jadallashishini oldini oluvchi biologik faol moddalar sinfiga kiradi. Shuning uchun dorivor o'simliklar, ayniqsa, ushbu birikmalarga boy antioksidantlarning faolligini o'rganish shubhasiz qiziqish uyg'otadi.

Xozirgi kunda Respublikamizda iste'mol uchun zarur bo'lgan oziq-ovqat mahsulotlarini organoleptik va sifat ko'rsatkichlarini biologik faol qo'shimchalar bilan oshirish hamda optimal texnologiyalarni ishlab chiqish dolzarbdir.

Organizmning normal hayotiy faoliyatini, uning ishlashi va sog'ligini belgilaydigan asosiy omillardan biri bu ovqatlanishdir. XIX asr oxiri XX asr boshlarida olib borilgan tadqiqotlar insonning ozuqaviy moddalarga bo'lgan ehtiyojlari haqidagi zamonaviy g'oyalarga asos yaratdi [1]. Asosiy muhim oziq moddalar: aminokislotalar, yog' kislotalari, vitaminlar va minerallar topildi. Butun jaxonning hozirgi kunida ishlab chiqilgan, oziq-ovqat va parhezni baholashga

mutanosib yondashishga asoslangan muvozanatli ovqatlanish nazariyasi muhim bo'lib qolmoqda. Ushbu nazariyaning asosiy mazmuni shundaki, ovqatlanish va organizmning kimyoviy tarkibini saqlash va muvozanatlash jarayonidir [2]. Ratsional muvozanatli ovqatlanish turli xil oziq-ovqat tarkibiy qismlarining maqbul nisbatlarini nazarda tutadi, bu esa tanadagi plastic energiya va tartibga soluvchi moddalarni optimal iste'mol qilish bilan hayotiy faoliyatning normal darajasini ta'minlaydi [3]. Adaptiv potensialni saqlab qolish uchun oziq-ovqat mahsulotlarining bir qator makro va mikroelementlari (oqsillar, vitaminlar, kichik biologik faol birikmalar) zarur, ular ovqatlanish bilan ta'minlanishi kerak [4]. Asosiy tarkibiy qismlardan (oqsillar, lipidlar, yoki uglevodlar) birini parhezdan uzoq muddat chiqarib tashlash qabul qilinishi mumkin emas [5].

Balansli ovqatlanish nazariyasi tufayli ba'zi oziq-ovqat tarkibiy qismlarining yetishmasligi bilan bog'liq ko'plab kasalliklarni bartaraf etish, odamning yoshi va jismoniy faolligini hisobga olgan holda aholining turli guruhlar uchun ratsionlar yaratildi [6]. Ushbu talablar yoshi, jinsi, fiziologik holati va jismoniy faolligini hisobga olgan holda aholining kamida 97,5 %ning fiziologik ehtiyojlarini qondirish uchu yetarli bo'lgan kunlik ozuqa moddalarini iste'mol qilish darajasini ko'rsatadi [7].

Ma'lumotlarga ko'ra dorivor hisoblangan Ismaloq - (Spinacia) o'simligi sho'radoshlar oilasiga mansub bir yillik o'simlik hisoblanadi. Ismaloq AQSH, Kanada, Yevrosiyoda va O'zbekistonda sabzavot sifatida o'stiriladi. Bargi turli ko'rinishda: shapaloq, tuxumsimon, nashtarsimon bo'ladi. Ildizoldi va poyaning pastki qismidagi barglari uzun bo'ladi. O'simlikning mayda, ko'rimsiz gullari boshqosimon ro'vakni tashkil etadi. Mevasi - to'rt yong'oqcha.

Ismaloq tarkibida oqsil, temir, fosfor va kalsiy tuzlari, A hamda C vitaminlar ko'p. Oqsil moddasining ko'pligi jihatdan ismaloq barcha sabzavotlardan ustun bo'lib, faqat sabzavot loviyadan so'ng ikkinchi o'rinda turadi. 100 gr ismaloq 25 – 30 kaloriyaga ega. Ismaloqning eng muhim to'yimli xususiyati, unda xlorofill moddasining g'oyat ko'pligidir. Xlorofill tarkibidagi temir va boshqa mineral moddalar bilan organizmda qon paydo bo'lishi va ko'payishida aktiv ishtirok etadi.

Ismaloqning 100gr quruq moddasida azot-5, kaliy-28, natriy-0,56, kalsiy-0,20, magniy-0,10, fosfor kislotasi-0,14, oltingugurt-0,11, kremniy-0,07, xlor-0,10 va temi-0,03 % bo'ladi. Shuning uchun ham ming yillar davomida ismaloqdan shifobaxsh oziq sifatida foydalanib kelinadi.

Uni respublikamiz sharoitida 3 muddatda: oktyabr oyida kuzgi, 25 noyabrdan 10 dekabr gacha to'qsonbosti qilib, 15 fevralda ertagisi ekiladi. Vegetatsiya davri 45 kun [8].

Xalq tabobatida ismaloq qaynatmasidan foydalaniladi. Ismaloq issiq mijozli insonlarga iste'mol qilishi foydalidir. Qondan bo'lgan orqa og'riqlariga foyda qiladi, ichni yumshatadi. Ismaloqda yuvuvchi tozalovchi quvvat mavjud. Safroni qattiq haydaydi [9].

Ismaloq ko'pgina vitamin va minerallarni, antioksidantlarni saqlaydi. 100 gramm ismaloq 25 kKal ni tashkil qilib o'zida 2,8 oqsillarni va 1,6 gramm uglevodlarni saqlaydi. Ismaloq ko'rish qobiliyatini yaxshilab, terini taranglashtiradi, immunitetni ko'taradi, asab tizimi va xotirani mustahkamlaydi, stressdan chiqishga yordam beradi va qon bosimini me'yorlashtiradi. Ismaloqda rubiskolinlar kabi noyob moddalar mavjud. Ular opioid peptidlar bo'lib, tarkibiga ko'ra odam miyasiga ishlab chiqariladigan peptidlarga o'xshashdir. Tadqiqotlar natijasiga ko'ra, mazkur modda bosh miya to'qimalari himoyasini ta'minlab, xotirani yaxshilaydi.

Tadqiqot maqsadi. Virusli gepatit bilan kasallangan organizm uchun ozuqa tarkibini biologik faol moddalar bilan boyitish, dorivor ismaloq tarkibidagi biologik faol moddalarni o'rganish hamda minerallarga boy ozuqa tarkibini ishlab chiqishga doir ilmiy asoslangan tavsiyalar berishdan iborat. Biologik faol moddalar o'simliklar hujayrasida to'xtovsiz ravishda

biokimyoviy o‘zgarishlar yuz berib turishi natijasida yuzaga keladi. Ular ma’lum vaqt va sharoitda turli o‘zgarishlarga uchraydi. Buning natijasida ular boshqa birikmalarga aylanadi, murakkab molekullari moddalar sintezida ishtirok etadi yoki o‘zidan energiya chiqarib, oddiy birikmalarga parchalanib ketadi. Bunday birikmalar yengil hazm bo‘ladi, yurak-qon tomirlari, asab sistemasi, me‘da–ichak yo‘li, jigar, buyrak, nafas yo‘llari, modda almashinuvining buzilishi va boshqa kasalliklarning oldini olish hamda davolashda keng qo‘llaniladi. Dorivor ismaloq (Spinacia) – sho‘radoshlar (sho‘ragullilar oilasi)ga mansub bir yoki ikki yillik o‘simliklar turkumi, sabzavot ekini. Ismaloq sovuqqa chidamli, tez yetiladigan o‘simlik. AQSH, Kanada, Yevrosiyoda, jumladan, O‘zbekistonda poliz Ismaloq (S. Oleracea L.) turi sabzavot sifatida o‘stiriladi. Tarkibida karotin, vitamin B, B2, C, organik kislotalar bo‘lib, xalq tabobatida siydik haydovchi dori sifatida hamda kamqonlik, raxit kasalliklariga qo‘llaniladi. Bargidan gidrolizlab olingan maxsus oqsil modda meditsinada me‘da osti bezi faoliyatini kuchaytiruvchi vosita sifatida ishlatiladi, barglari bahorda, vitaminlarga boy.

Bugungi kunda dorivor o‘simliklardan biologik faol moddalarni ajratib olishning quyidagi usullari mavjud:

- Kimyoviy usulda ajratib olish
- Kombinatiyalangan yoki fermentativ usulda ajratib olish
- Mikrobiologik usulda ajratib olish

Tadqiqot natijalari. Tajribalar natijasi shuni ko‘rsatadiki, biologik faol moddalar ayniqsa, ismaloq - Spinacia, ildiz, barg hamda poyasidan olinadigan dorivor moddalar kasallangan organizmning ovqat tarkibiga qo‘shib berilsa bir qancha yaxshi tomonga o‘zgarish borligini ko‘rish mumkin. Amaldagi eksperimentlar shuni ko‘rsatadiki, ovqat tarkibini biologik faol moddalar bilan boyitish zararlangan hujayralarini qayta tiklash, organizm uchun immunitet hamda kuch bo‘ladi. O‘simliklardan olinadigan biologik faol moddalar sintetik usulda olinadigan biologik faol moddalarga qaraganda ancha yuqori faollikka ega bo‘lib, bu moddalar tirik organizmda yaxshi so‘rilish hamda tez ta‘sir qilish xususiyatiga egadir. Ayniqsa, o‘simliklardan olinadigan flavanoidlar jigar hujayralarida qon tomirlarning o‘tkazuvchanligi va mo‘rtligini kamaytiradi. Ba‘zi o‘simliklarning flavanoidlari o‘t va siydik haydovchi xossaga ega. Sof holdagi flavanoidlar va preparatlar tarkibida flavanoidlar bo‘lgan o‘simlik va mahsulotlardan tayyorlangan dorivor preparatlar vitamin P yetishmasligida hamda qon tomirlarning o‘tkazuvchanligi buzilishidan kelib chiqadigan va boshqa kasalliklarni davolash uchun, qon bosimini pasaytiruvchi, o‘t va siydik haydovchi vosita sifatida, kardiotonik tinchlantiruvchi, yallig‘lanishga va rak kasalligiga qarshi ta‘sirida qo‘llaniladi.

Xulosa. Xulosa qilib aytish mumkinki, tarkibi biologik faol moddalar bilan boyitilgan oziq-ovqat mahsulotlari ishlab chiqarish borasida respublikamiz iqlim sharoiti, xom ashyo bazasi va texnologik zaxiralarni e‘tiborga olsak, turli kasalliklarni oldini oluvchi shifobaxsh oziq-ovqat mahsulotlarini ishlab chiqarishni yo‘lga qo‘yish, aholiga yetkazib berish imkoniyati paydo bo‘ladi. Kundalik ratsionimizga maxalliy o‘simliklar va mevalarni kiritish orqali insoniyat sog‘ligini saqlash muhim omillardan biri hisoblanadi.

O‘simliklardan olinadigan biologik faol moddalarning eng asosiy 2ta xususiyatlari mavjud: tabiiy toza mahsulot, bir qancha kasalliklar uchun davo hisoblanadi. Hozirgi paytda o‘simliklardan olinadigan biologik faol moddalar organizmda bir qancha funksiyalarni bajaradi: organizmni to‘liq rivojlanishiga yordam beradi, organizm uchu zarur bo‘lgan moddalar sintezini tezlatib beradi, moddalar almashinuvini nazorat qiladi, immunitet vazifasin bajaradi, davolovchi xususiyatga ega.

Tadqiqot natijalari asosida geptitlarda bo‘ladigan o‘zgarishlarni bartaraf etishda ozuqani biologik faol moddalar bilan boyitishda tabiiy mahsulot hisoblangan o‘simliklardan olinadigan faol moddalar kasallangan organizmga ijobiy ta’sir ko‘rsata boshladi. Bu moddalar asosida gepatit bilan kasallanganlar uchun foydali bo‘lgan qo‘shimchalari texnologiyasi ishlab chiqilgan. Bu ish bo‘yicha samaradorlikka erishishni xavfsiz darajaga yetkazish bo‘yicha texnologik tavsiyalar berilgan. Asosiy maqsad gepatit kasalligini tabiiy yo‘l bilan hamda organizm uchun xech qanday yo‘qotishsiz davolash va oldini olishga qaratilgan.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Hojimatov Q. H., Yo‘ldoshev K. Y., Shogulomov U. Sh., Hojimatov O. Q., Shifobaxsh giyoxlar dardlarga malham (Fitoterapiya), T., 1995;
2. Murdoyev Yu. M. Kultura lekarstvennix rasteniy v O‘zbekistane, T., 2000.
3. Nabiyeu M, Shifobaxsh giyoxlar, T., 2008;
4. Xolmatov H. X., Habibov Z. H., Farmakognoziya [Darslik], T., 2001;
5. Седыx Н. В. Контроль качества биотехнологической продукции.- Рига. :Зинатна. – 2000.
6. Машковский М. Д. Лекарственные средства: Пособие для врачей. – 12 – е изд., перераб. 11 доп. - М.: Медицина, 1993. - Ч. 1 .- С.644-645.
7. Методические указания МУК 2.3.2.721-98. Пищевые продукты и пищевые добавки. Определение безопасности и эффективности биологически активных добавок к пище.
8. Ibn Sino Shifobaxsh o‘simliklari haqida. A.S.Madroximov 33- bet. 1990.
9. Osh – ko‘k va ziravorlar xosiyati. M.Nabiyev. T. “Медицина” 1982.
10. Tomat sharbati va yalpiz ekstrakti asosida salqin ichimliklar olish texnologiyasi. D.A.O‘ktamov, S.B.Atamirzayeva, B.I.Mexmonov. Namangan muhandislik-texnologiya instituti.
11. S.B.Atamirzayeva va b. Yalpiz (*Mentha piperita L.*) o‘simligi tarkibidagi flavanoidlarni ekstraksiyalashning optimal sharoitlarini aniqlash. ADU, 2023 y.

GLITSERIN SIFATINING QO`LLANILADIGAN XOM ASHYOGA BOG`LIQLIGINI O`RGANISH

Axmedova Shahlo Ikromovna

Urganch davlat universiteti tayanch doktoranti

***Annatatsiya.** Maqolada paxta salomasi sifatining glitserin olish jarayoni va uning sifatiga ta'siri bo'yicha olib borilgan tadqiqot natijalari keltirilgan. Urganch yog'-moy korxonasida ishlab chiqarilgan va glitserin ishlab chiqarishda qo'llanilayotgan turli partiyadagi texnik salomas, tozalanmagan glitserinli suv, tozalangan va konsentralangan glitserinning fizik-kimyoviy ko'rsatkichlari aniqlanib, qiyosiy tahlil qilingan.*

***Kalit so'zlar:** texnik salomas, tozalanmagan glitserinli suv, kul miqdori, nikel miqdori, texnik glitserin.*

***Аннотация.** В статье представлены результаты исследований влияния качества ваты на процесс получения глицерина и его качество. Определены и сопоставлены физико-химические показатели различных партий технической саломы, неочищенной глицериновой воды, очищенного и концентрированного глицерина, производимых на Ургенчском нефтехимическом комбинате и используемых в производстве глицерина.*

***Ключевые слова:** технические саломы, неочищенная глицериновая вода, зольность, содержание никеля, технический глицерин.*

***Annotation.** The article presents the results of the research on the effect of the quality of cotton wool on the process of obtaining glycerin and its quality. The physico-chemical parameters of different batches of technical salomas, untreated glycerin water, purified and concentrated glycerin produced at the Urganch oil-oil enterprise and used in the production of glycerin were determined and compared.*

***Key words:** technical salomas, untreated glycerin water, ash content, nickel content, technical glycerin.*

KIRISH. Odatda, sanoatda glitserin texnik salomasdan ishlab chiqariladi. O'z navbatida texnik gliserin nisbatan sifati past bo'lgan o'simlik moylaridan olinadi. Shu sababli texnik salomas tarkibida ham, keyinchalik uni qayta ishlab olingan gliserin tarkibida ham yog'ning hamroh moddalari va boshqa aralashmalar mavjud bo'ladi. Bu esa gliserining sifatini va uning xaridorliligini pasayishiga olib keladi. Bugungi kunda gliserin savdosi bilan shug'ullanuvchi mahalliy tadbirkorlar Respublikamiz yog'-moy korxonalarlarida ishlab chiqarilgan texnik va distillangan gliserinlarning xorijdagi analoglaridan sifati past bo'layotganligidan ko'p e'tirozlar bildirishmoqda. Ishlab chiqarish korxonalari ushbu kamchiliklarni bartaraf etish uchun asosiy urg'uni gliserinni distillyasiyalash va adsorbsiyali tozalash jarayonlarini yaxshilashga qaratmoqdalar. Natijada mahsulotning sifati yaxshilanishi bilan bir qatorda uning tannarxi ham oshib bormoqda. Bu esa olingan gliserinning narx bo'yicha raqobatbardoshligini kamayishiga olib kelmoqda. Shuning uchun gliserinni xar tomonlama raqobatbardoshligini oshirish uchun xom ashyoning sifatidan boshlab uni ishlab chiqarish va qayta ishlash jarayonlarini kompleks tadqiq qilish lozim bo'ladi.

Nazariy jihatdan qaralganda, odatda, yuqori sifatli o'simlik moylaridan salomas ishlab chiqariladi. Shu sababli yog'larni gidrogenlash korxonalarida ishlatiladigan o'simlik moylariga yuqori sifat talablari qo'yiladi. Bugungi kunda Respublikamizda sovun va margarin mahsulotlari ishlab chiqarish jadal o'sib borayotganligi sababli salomasga bo'lgan ehtiyoj ortib bormoqda. Shu

sababli sifatli moylardan tashqari sifati past moylardan ham foydalanishni taqozo etmoqda. Natijada sifati past bo'lgan texnik salomaslar ishlab chiqarilib, gliserin ishlab chiqarishda qo'llanib kelinmoqda.

Tadqiqot obyekti va uslublari. Tajribalar uchun paxta salomasidan va undan olinadigan hom glitserindan foydalanildi. Salomas va texnik glitserin "Urganch yog' moy" AJ korxonasiidan olindi. Salomasdan olingan glitserinni sifat ko'rsatkichlari kul miqdori, nikel miqdori, zichligi, yod soni, kislota soni aniqlanildi.

Natija va ularning muhokamasi. Urganch yog'-moy korxonasiida ishlab chiqarilgan va glitserin ishlab chiqarishda qo'llanilayotgan turli partiyadagi texnik salomasning fizik-kimyoviy ko'rsatkichlari tahlil qilindi. Olingan natijalar 3.1-jadvalda keltirilgan.

3.1-jadval. Salomaslarning fizik-kimyoviy ko'rsatkichlari

№	Salomas ko'rsatkichlari nomi	Aniqlangan ko'rsatkich qiymatlari				
		O'zDSt bo'yicha me'yor	Salomas namunalari			
			1	2	3	4
1	Yod soni, % J ₂	55-65	48,0	49,1	47,4	46,9
2	Kislota soni, mg KON	5	3,97	5,57	6,25	6,24
3	Titr, °S	46-50	50,2	48,5	50,4	50,8
4	Nikel miqdori, mg/kg	20	18,8	33,5	28,2	21,7

3.1-jadvalda keltirilgan ma'lumotlardan ko'rinadiki, tahlil qilingan salomaslar xo'jalik sovuni ishlab chiqarishga mo'ljallangan salomaslarga qo'yiladigan talablarga mos keladi. Barcha salomaslarning titrlari belgilangan me'yor qiymatlariga mos kelsada, ularning yod soni, kislota soni va qoldiq nikel miqdorlarining qiymatlari mos kelmaydi.

Texnik salomaslarning titrlaridan tashqari boshqa sifat ko'rsatkichlarini belgilangan me'yorlarga mos kelmasligi ularni sovun ishlab chiqarish va parchalab gliserin olishga xalaqit bermaydi. Bunda faqat olinadigan mahsulotning sifati nisbatan pastroq chiqadi.

Korxonaning glitserin ishlab chiqarish tsexida salomaslar reaktivsiz usulda parchalandi. Jarayon 225-230 °C haroratda, 25-30 atm bosimli ochiq bug' yordamida olib borildi. Parchalash jarayonidan so'ng olingan gliserinli suv ohakli suv bilan ishlov berilib, filtrlandi. Tozalanmagan va tozalanmagan glitserinli suvlarning fizik-kimyoviy ko'rsatkichlari tahlil qilindi. Olingan natijalar 3.2- va 3.3-jadvallarda keltirilgan.

3.2-jadval. Turli xil sifat ko'rsatkichlariga ega salomaslardan olingan, tozalanmagan glitserinli suvning fizik-kimyoviy ko'rsatkichlari

№	Glitserinli suv ko'rsatkichlari nomi	Aniqlangan ko'rsatkich qiymatlari			
		Glitserin olingan salomas namunalari			
		1	2	3	4
1	Glitserin konsentratsiyasi, %	18.3	20.0	19.7	19.2
2	Zichligi, g/ml	1.04	1.047	1.046	1.045
3	Kul miqdori, %	1.11	1.13	1.19	1.17
4	Nikel miqdori, mg/kg	28,7	44,0	37,3	30,9
5	Glitserin bo'lmagan organik moddalar, %	1.15	1.47	1.56	1.49

3.2-jadvalda keltirilgan ma'lumotlardan ko'rinadiki, tozalanmagan gliserinli suvda gliserin konsentrasiyasi 18,3-20 %ni, kul miqdori 1,11-1,19%ni, glitserin bo'lmagan organik moddalar 1,15-1,56 % ni hamda nikel miqdori 48,7-51,3 mg/kg ni tashkil etgan.

3.3-jadval. Turli xil sifat ko'rsatkichlariga ega salomaslardan olingan, tozalangan glitserinli suvning fizik-kimyoviy ko'rsatkichlari

№	Glitserinli suv ko'rsatkichlari nomi	Aniqlangan ko'rsatkich qiymatlari			
		Glitserin olingan salomas namunalari			
		1	2	3	4
1	Glitserin konsentrasiyasi, %	30,3	31,2	30,5	29,4
2	Zichligi, g/ml	1,02	1,07	1,04	1,03
3	Kul miqdori, %	1,10	1,11	1,13	1,13
4	Nikel miqdori, mg/kg	26,2	41,3	36,4	29,1
5	Glitserin bo'lmagan organik moddalar, %	0,45	0,47	0,53	0,59

3.3-jadvalda keltirilgan ma'lumotlardan ko'rinadiki, salomasni parchalab olingan gliserin tarkibidagi yog' va yog' kislotalari hamda boshqa organik aralashmalardan tozalash uchun ohakli suv bilan tozalanganda yog' kislotalarning kalsiyli tuzlari hosil bo'lishi va ularni filtrlash yo'li bilan ajratilishi natijasida gliserinning sifati biroz yaxshilangan. Jumladan, tozalangan gliserinli suvda gliserin konsentrasiyasi 29,4-31,2 % ni, kul miqdori 1,10-1,13%ni, gliserin bo'lmagan organik moddalar 0,45-0,59 % ni hamda nikel miqdori 37,2-44,8 mg/kg ni tashkil etgan. Tozalash jarayonidan so'ng gliserinli suvdagi gliserin konsentrasiyasi biroz oshib, undagi aralashmalar miqdori juda kam miqdorda bo'lsada kamaygan. Bu yog'simon moddalar va yog' kislotalarning sovun cho'kmasi shaklida hamda unga gliserinli suv tarkibidagi aralashmalarning bir qismini sorbsiyalanib chiqib ketishi natijasida sodir bo'lishi bilan tushuntiriladi.

Odatda, tozalangan glitserin tarkibidagi suvni bug'latish yo'li bilan gliserin konsentrasiya 78-86% gacha yetkazilib, texnik glitserin ishlab chiqariladi. Texnik glitserinning fizik-kimyoviy ko'rsatkichlari GOST 6823 bo'yicha tartibga solinadi. Tajribalarning keyingi bosqichida tozalangan gliserinli suv korxonadagi sanoat sharoitida bug'latildi va texnik glitserinlar olinda. Olingan gliserinlarning fizik-kimyoviy ko'rsatkichlari 3.4-jadvalda keltirilgan.

3.4-jadval. Turli xil sifat ko'rsatkichlariga ega salomaslardan olingan, tozalangan va konsentralangan glitserinning fizik-kimyoviy ko'rsatkichlari

№	Glitserin ko'rsatkichlari nomi	Aniqlangan ko'rsatkich qiymatlari				
		GOST 6823 bo'yicha me'yor	Gliserin olingan salomas namunalari			
			1	2	3	4
1	Glitserin konsentrasiyasi, %	82-86	88,3	83,2	85,6	84,4
2	Zichligi, g/ml	Aniqlanmaydi	1,25	1,22	1,24	1,23
3	Kul miqdori, %	0,35-3,0	2,96	3,24	3,2	3,17

4	Glitserin bo‘lmagan organik moddalar, %	0,85-3,0	1,25	1,49	1,32	1,7
5	Nikel miqdori, mg/kg	Aniqlanmaydi	42,4	56,1	53,4	45,7

3.2-jadvalda keltirilgan ma'lumotlardan ko‘rinadiki, turli xil sifat ko‘rsatkichlariga ega salomaslardan olingan va tozalangan gliserinli suvni bug‘latish yo‘li bilan konsentrlangan texnik gliserinlarning barchasi sifat ko‘rsatkichlari bo‘yicha GOST 6823 me‘yorlariga mos keladi. Faqat kul miqdorining me‘yordagidan yuqoriligi kuzatildi. Bu, aftidan glitserin tarkibida qolib ketgan nikel metalining hisobidan bo‘lsa kerak.

Xulosa. Olingan texnik glitserinlarning konsentrasiyasi va sifat ko‘rsatkichlariga e‘tibor berilsa, ularning salomas sifatiga bog‘liqligini ko‘rish mumkin. Salomas sifati past bo‘lganda olingan glitserining ham sifati past bo‘lgan va aksincha yuqori sifatli salomasdan sifatli glitserin olingan. Demak, bundan shunday xulosa qilish mumkinki, olinadigan texnik glitserinning sifati uni olish usuli va texnologiyasidan tashqari, bevosita xom ashyoning ham sifatiga bog‘liq bo‘ladi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Kadirov Yu., Ruzibayev A. Yog‘larni qayta ishlash texnologiyasi. -T.: “Fan va Texnologiya”. 2014. - 320 b.
2. Hajek M. and Skopal F., Purification of the glycerol phase after transesterification of vegetable oils. 44 th International Petroleum Conference, Bratislava, Slovak Republic, September 21-22, 2009.
3. Pott RWM, Howe CJ, Dennis JS. The purification of crude glycerol derived from biodiesel manufacture and its use as a substrate by *Rhodospseudomonas palustris* to produce hydrogen. *Bioresour Technol* 2014; 152: 464 –70.
4. Bonato JA, Headridge JB, Morrison RJ. Chemistry serves the South Pacific. *USP Library Cataloguing in Publication Data*; 1987. [64] Israel AU, Obot IB, Asuquo JE. Recovery of glycerol from spent soap lye byproduct of soap manufacture. *E-Journal of Chemistry* 2008; 5: 940 -5.
5. Yong KC, Ooi TL, Dzulkefly K, Wan Yunus WMZ, Hazimah AH. Refining of crude glycerine recovered from glycerol residue by simple vacuum distillation. *Journal of Oil Palm Research* 2001; 13: 39–44.
6. Ampaitepin S, Tetsuo T. A perspective on incorporation of glycerin purification process in biodiesel plants using waste cooking oil as feedstock. *Energy* 2010; 35: 2493 –504.
7. Minton, P.E. (1986). *Handbook of Evaporation Technology*, Noyes Publications. New Jersey: Park Ridge.
8. Kreutzer UR. Control plant based on natural fats and oils. *J Am Oil Chem Soc* 1984; 61: 343–8.
9. Pal P, Chaurasia SP, Upadhyaya S, Agarwal M, Sridhar S. *Glycerol Purification Using Membrane Technology*. 2019.
10. A.A. Abduraximov, A.T. Ruzibaev, S.S. Achilova, Sh.I. Axmedova. *UNIVERSUM: TEXNICHESKIE NAUKI Vipusk: 10(103) Oktyabr 2022*.

ИССЛЕДОВАНИЯ ПО ОПРЕДЕЛЕНИЮ ФЛАВОНОИДОВ ПЛОДОВ *XANTHIUM STRUMARIUM* L. ХОРЕЗМСКОЙ ОБЛАСТИ И ПРОДУКТОВ ИХ ПЕРЕРАБОТКИ

Бабажанова Римажон Курамбаевна

Докторант кафедры «Пищевая технология» Ургенчского государственного университета

Аннотация. В статье приведены результаты исследований по определению флавоноидного состава плодов *Xanthium strumarium* L. Хорезмской области и продуктов их переработки - околоплодников и шрота, используя современные методы определения флавоноидов, таких как ТСХ и ВЭЖХ. Установлены суммы флавоноидов в плодах – 13,88 %, в околоплодниках - 6,693 % и в шроте - 2,6112 %. В образцах были идентифицированы дигидрокверцетин, лютеолин, кверцетин, рутин, цинарозид и салидрозид. Плоды *Xanthium strumarium* L. так и продукты их переработки – околоплодники и шрот могут быть использованы как сырье для выделения салидрозид, рутина, лютеолина и цинарозид, из которых в дальнейшем можно будет производить соответствующие лекарственные средства и БАД.

Ключевые слова: флавоноиды, Дурнишник обыкновенный, *Xanthium strumarium* L., плоды, околоплодник-оболочки плодов, шрот, жирное масло, Дигидрокверцетин, Лютеолин, Кверцетин, Рутин, Лютеолин-7-глюкозид (Цинарозид), Салидрозид.

Abstract. The article presents the results of a study to determine the flavonoid composition of the fruits of *Xanthium strumarium* L. Khorezm region and their processed products - pericarp and meal, using modern methods for determining flavonoids, such as TLC and HPLC. The amount of flavonoids found to be equal in fruits is 13.88%, in pericarp - 6.693% and in meal - 2.6112%. Dihydroquercetin, luteoline, quercetin, rutin, cynaroside and salidroside were identified in the samples. The fruits of *Xanthium strumarium* L. and the products of their processing - pericarps and meal can be used as raw materials for the isolation of salidroside, rutin, luteolin and cynaroside, from which it will be possible in the future to produce the corresponding medicines and dietary supplements.

Key words: flavonoids, Common cocklebur, *Xanthium strumarium* L., fruits, pericarp-fruit membranes, meal, fatty oil, Dihydroquercetin, Luthioline, Quercetin, Rutin, Luthioline-7-glucoside (Cinaroside), Salidroside.

Abstrakt. Maqolada Xorazm viloyati *Xanthium strumarium* L. mevalari va ularni qayta ishlansh mahsulotlar – meva po'stlog'lari va shrotning flavonoid tarkibini TLC va HPLC kabi zamonaviy aniqlash usullaridan foydalangan holda aniqlash bo'yicha o'tkazilgan tadqiqot natijalari keltirilgan. Flavonoidlar yig'indisi mevalarda - 13,88%, meva po'stlog'larida - 6,693% va shrotda - 2,6112% ni tashkil qiladi. Namunalarda digidrokversetin, lyuteolin, kversetin, rutin, sinarozid va salidroqid borligi aniqlangan. *Xanthium strumarium* L. mevalari va ularni qayta ishlash mahsulotlari - meva po'stlog'lari va shrot salidroqid, rutin, lyuteolin va sinarozidlarni ajratib olish uchun xom ashyo sifatida ishlatilishi mumkin, ulardan kelajakda tegishli dori-darmonlar va biologik faol qo'shimchalarni BFQ ishlab chiqarish mumkin bo'ladi.

Kalit so'zlar: flavonoidlar, Qo'y tikanaki, *Xanthium strumarium* L., mevalar, meva po'stlog'lari, un, moy, Digidrokversetin, Lyuteolin, Kversetin, Rutin, Lyuteolin-7-glyukozid (Sinarozid), Salidroqid.

Введение. Согласно постановлению Президента Республики Узбекистан «О дополнительных мерах по дальнейшему развитию масложировой отрасли и внедрению

рыночных механизмов управления отраслью» от 16.01.2019 г. № ПП-4118 [1] расширение ассортимента продукции масло-жировой промышленности и внедрение в производство новых альтернативных сырьевых ресурсов является одной из главных задач по развитию одной из важных отраслей пищевой промышленности и обеспечению пищевой безопасности. Поиск и переработка нового масличного сырья поможет расширить ассортимент масличной продукции, а использование масел лекарственных растений, имеющих особый фитохимический состав, позволит получить новые функциональные продукты питания.

Одним из таких лекарственных растений является Дурнишник обыкновенный (*Xanthium strumarium* L.) широко распространенный на территории Узбекистана сорняк, растущий на заброшенных землях, пустырях, по берегам рек, оросительных и дренажных каналов, на полях сельхозугодий и в садах. *Xanthium strumarium* L. однолетнее растение семейства сложноцветных *Compositae* рода *Xanthium* L., в котором насчитывается около 25 видов. Считается, что это растение распространилось из Центральной и Южной Америки. Это неприхотливое растение растет по всей территории Узбекистана, включая средnezасоленные и засушливые районы [2,3].

Рис. 1. Дурнишник обыкновенный (*Xanthium strumarium* L.): а – в период вегетации, цветения; б – в период созревания плодов

Дурнишник обыкновенный (*Xanthium strumarium* L.) однолетнее растение-сорняк высотой от 70 до 120 мм, с крепким ветвистым шероховатым стеблем серо-зеленого цвета с трехлопастными зубчатыми листьями, покрытыми короткими и жесткими волосками. Цветет *X. strumarium* в июле-августе, плоды созревают в октябре-ноябре. Цветы в виде однополых корзинок, собранных в колосовидные пазушные соцветия. Женские желтоватые цветки собраны пучками и располагаются у основания черешков листьев, а мужские в виде плотных шаровидных головок, расположены на концах ветвей [4,5] (Рис. 1).

Плоды *X. strumarium* продолговатые семянки. Околоплодник семянки узкоэллипсоидальный, постепенно суженные к обоим концам длиной 14-20 мм и шириной 7-13 мм, покрыты крючкообразными шипиками длиной 2-3 мм, на верхушке обертки семянок находятся два твердых клювовидных шипа. Внутри обертки плода имеется тонкая продольная пленчатая перегородка, которая делит околоплодник на две камеры. В каждой камере находится по одному продолговатому гладкому семени серо-зеленого цвета длиной

12-15 мм, шириной 3-4 мм, обернутого в легко отделяемую, тонкую оболочку черного цвета (Рис.2).

Рис. 2. Дурнишник обыкновенный (*Xanthium strumarium* L.): 1- спелые плоды; 2- семена в тонкой оболочке; 3- семена очищенные

X. strumarium лекарственное растение, которое используется в народной медицине восточных и азиатских стран. Все части растения используются в народном врачевании как жаропонижающее, противовоспалительное, противодиарейное, антисептическое, успокоительное, противогильминтное средство [6]. Учитывая присутствие органически связанного йода во всех органах Дурнишника, им лечили заболевания щитовидной железы [7]. Также известно противораковое действие данного растения [8,9].

Жирное масло плодов Дурнишника используется при лечении различных заболеваний кожи и ногтей, а также оно содержит связанный йод, что делает его ценным продуктом, который может быть использован как биологически активная добавка, обогащающая пищевые продукты легко усвояемым йодом [10,11].

Дурнишник обыкновенный интересен своими биологически активными веществами и исследования по определению химического состава показали, что в составе листьев имеются азотистые основания, холин, аскорбиновая кислота, тритерпеновые сапонины, дубильные вещества, каротиноиды, эфирные масла, гликозиды, алкалоиды [12]. Плоды содержат жирное масло до 12 % от массы плодов, флавоноиды, углеводы, водорастворимые витамины и макро-, микроэлементы. Семена *Xanthium strumarium* L. содержат до 40 % жирного масла, в котором имеется до 10,5 % насыщенных жирных кислот, а также среди ненасыщенных кислот наибольшее количество до 75 % составляет α -линолевая кислота (18:2) [5,13,15].

Исследования по определению химического состава плодов *Xanthium strumarium* L., растущего на территории Хорезмского региона показали, что в плодах содержится до 11 %, в семенах -34 %, а в околоплодниках до 6 % липидов. В составе липидов плодов идентифицировано 11 жирных кислот и преобладает α -линолевая кислота (18:2) до 77 %, имеется значительное количество олеиновой (13 %) и пальмитиновой (6 %) кислот [14,15]. Липиды околоплодника плодов *X. strumarium* Хорезмской области состоят из 16 жирных кислот, среди которых наибольшее количество приходится на α -линолевою (18:2) (68,18 %) и олеиновую (15,48 %) кислоты [15,16,17].

В процессе переработки плодов *Xanthium strumarium* L. получается жирное масло (12-15%) и вторичные продукты переработки, такие как околоплодник с оболочками и шрот. Изучив химический состав вторичного сырья можно наметить дальнейшую технологию переработки их и таким образом создать безотходную технологию получения масла из плодов *Xanthium strumarium* L..

Объект и методы исследования. Объектами данного исследования являются плоды *Xanthium strumarium* L. измельченные и обогащенные, путем отделения крупных частей околоплодника и оболочек семян, собранных по краям хлопковых полей и по берегам оросительных и дренажных каналов Ургенчского района Хорезмской области в октябре-ноябре 2023 года; околоплодники плодов и оболочки семян, отделенных на системе сит Blau-Metall Analysensiet nach DIM ISO 5223, после измельчения на измельчителе ЭМК (ГОСТ 20469-81); шрот, полученный при экстракции экстракционным бензином измельченных обогащенных плодов *X. strumarium* [17].

Обогащение измельченных плодов провели путем просеивания измельченных на измельчителе с горизонтальными серповидными ножами. Просеивали через систему сит Blau-Metall Analysensiet nach DIM ISO 5223, состоящую из трех сит с прямоугольными отверстиями: 2,0 x 20,0 (I), 1,8 x 20,0 (II), 1,0 x 20,0 мм (III) в порядке сверху вниз I-II-III. При этом с I и II сит получили сход в виде крупных половинчатых и средней величины частей околоплодника, а также крупных частей черных оболочек семян и который составил до 32 % от общей массы навески измельченных плодов. Проходы через II и III сита составили до 63 % от общей массы первоначальной навески плодов и состоял из измельченных семян, мелких частей оболочек семян и околоплодника, а потери составили около 5 % [17].

Фракции прохода через II и III сита объединили и получили обогащенный образец измельченный плодов *X. strumarium* (образец №1), фракции схода с I и II сит объединили и исследовали, как образец околоплодников (образец №2). Далее обогащенный образец измельченных плодов подвергли экстракции на аппарате Сокслета экстракционным бензином и получили до 15 % жирного масла и шрот, который очищали от бензина, просушивая в сушильном шкафу при температуре 80° С в течении 12 часов до полного исчезновения запаха бензина. Таким образом получили образец шрота плодов *X. strumarium* (образец №3).

Образцы плодов, околоплодника и шрота *X. strumarium* исследовали на качественное и количественное содержание флавоноидов. Флавоноиды как представители обширной группы полифенольных соединений С6–С3–С6 -ряда, являются самыми распространенными биологически активными соединениями, которые имеются почти во всех растениях. Флавоноиды применяются в качестве желчегонных, гепатопротекторных, противоязвенных, антиоксидантных, диуретических, противовоспалительных и спазмолитических лекарственных средств [18].

Анализ по определению флавоноидов проводили методом ТСХ и ВЭЖХ, для этого подготовили водно-спиртовые извлечения из образцов №1, №2, №3. Сначала из измельченных плодов (образец №1) удаляли липофильные вещества путем трехкратной экстракции: 2 раза гексаном по 24 гр, затем хлороформом по 25 гр. Далее готовили водно-спиртовые извлечения. Точную навеску образца в количестве 5,0 гр помещали в колбу вместимостью 150 мл, прибавляли 20 мл 70% этилового спирта и 4 мл хлороводородной кислоты, колбу, присоединив к обратному холодильнику, нагревали на кипящей водяной

бане в течении 30 мин. Затем, охладив до комнатной температуры, содержимое фильтровали через бумажный фильтр в мерную колбу вместимостью 100 мл. Тем же растворителем, выше указанным способом экстракцию проводили 3 раза. Все экстракты отфильтровав приливали в ту же мерную колбу, объем доводили до метки 70% этиловым спиртом и подвергли ультразвуковой обработке. Полноту извлечения флавоноидов из образцов проверяли качественной реакцией [19].

При качественном определении флавоноидов к фильтрату добавляли некоторое количество порошка магния и несколько капель концентрированной серной кислоты, в результате появилось розовое окрашивание, что подтверждает присутствие флавонолов, флавононов и флавонов. В случае добавления к фильтрату двух капель 5 %-ного раствора хлорида алюминия получили лимонно-желтое окрашивание, что так же доказывает присутствие флавоноидов [20, 21, 22].

Также наличие флавоноидов определяли методом тонкослойной хроматографии (ТСХ) на пластинках Silufon UY-254. ТСХ проводили в системе хлороформ : метанол : уксусная кислота : вода (9:3:0,5:0,5). Хроматограммы проявляли с помощью паров аммиака [20, 23].

Качественный и количественный состав флавоноидов в исследуемых образцах определяли методом ВЭЖХ, использовали высокоэффективный жидкостный хроматограф марки «Agilent-1200». Колонка Agilent C18 5мкм, 4,6x250 мм. Элюирование проводили в изокритическом режиме, в качестве подвижной фазы использовали смесь 0,1% ортофосфорной кислоты и ацетонитрила в соотношении (70:30). Объемная скорость подвижной фазы – 1,0 мл/мин; температура колонки – 27°C; детектирование – УФ, $\lambda_1 = 254$, $\lambda_2 = 276$, $\lambda_3 = 320$ нм; объем вводимой пробы - 10 мм³ [19, 20, 24].

Стандартные образцы кверцетина, лютеолина, рутина, салидрозид, цинарозина, дигидрокверцетина готовили в концентрации 10 мкг/мл. в хроматограф вводили по 20 мкг/мл исследуемых растворов образцов и раствора стандартных образцов, хроматографировали в выше указанных условиях. Идентифицировали по данным УФ-, МС-спектроскопии по сравнению с библиотечными данными и вышеперечисленными стандартными образцами. Расчет количественного содержания отдельных флавоноидов проводили методом абсолютной калибровки [19].

Результаты и их обсуждение. По результатам исследований по определению флавоноидов в плодах *X. strumarium* и продуктах их переработки общее содержание флавоноидов составило в образце №1 - 13,88 %, в образце №2 - 6,693 %, в образце №3 - 2,6112 %. При этом в образце №1 определили 6 видов флавоноидов: флавононол – Дигидрокверцитин; флавоны – Лютеолин, Лютеолин-7-глюкозид (Цинарозид); флавонолы – Рутин, Кверцитин; фенолоспирт- Салидрозид, в образцах №2 и №3 5 видов флавоноидов: флавоны – Лютеолин, Лютеолин-7-глюкозид (Цинарозид); флавонолы – Рутин, Кверцитин; фенолоспирт- Салидрозид [20].

Идентифицированные флавоноиды представлены в таблице 1.

Таблица 1

№	Идентифицированные флавоноиды	Количество, мг/гр		
		Плоды <i>Xanthium s.</i> образец №1	Околоплодники-оболочки образец №2	Шрот плодов образец №3

1	<p>Дигидрокверцетин- $C_{15}H_{12}O_7$</p>	0,38	-	-
2	<p>Лютеолин - $C_{15}H_{10}O_6$</p>	0,49	1,186	0,085
3	<p>Кверцетин - $C_{15}H_{10}O_7$</p>	0,6	0,254	0,262
4	<p>Рутин - $C_{27}H_{30}O_{16}$</p>	1,93	1,253	0,085
5	<p>Лютеолин-7-глюкозид (Цинарозид) – $C_{21}H_{20}O_{11}$</p>	2,1	0,415	-
6	<p>Салидрозид (родиолозид) - $C_{14}H_{20}O_7$</p>	8,38	3,585	1,48

В измельченных плодах *X. strumarium* был определен **дигидрокверцетин** ($C_{15}H_{12}O_7$) в количестве 0,38 мг/гр. Дигидрокверцетин относится к классу дигидрофлавонолов, это фенольное соединение (биофлавоноид), синтезируемое растениями из фенилаланина. Накапливается в листьях, древесине, корнях, плодах, семенах, цветках цитрусовых,

лиственницах сибирской и даурской, софоры японской, косточках винограда, лепестках розы, стеблях гинкго билоба, эвкалипта, лиственницах сибирской и даурской. По молекулярному строению и функциям подобен кверцетину и рутину, но обладает более высокой по сравнению с ними фармакобиологической активностью, а также пониженными токсическими свойствами. Дигидрокверцетин – активный антиоксидант, уникальный природный акцептор свободных радикалов кислорода, обладает свойствами гепатопротектора, радиопротектора, противовоспалительными, обезболивающими и иммунорегулирующими свойствами. Антиоксидантная активность дигидроквертицина проявляется при концентрациях 10^{-4} – 10^{-5} . Эти значения являются минимальной концентрацией вещества в сравнении со всеми известными экзогенными антиоксидантами, в том числе витаминами Е, А, В, С, бета-каротином [25].

Плоды, околоплодники и шрот *X. strumarium* содержат **лютеолин** ($C_{15}H_{10}O_6$). В образце №1 лютеолин присутствует в количестве 0,49, в образце №2 - 1,186, в образце №3 - 0,085 мг/гр. Лютеолин является флавоном, типом флавоноидов. Как и все флавоноиды, внешне он выглядит как желтые кристаллы. Лютеолин может содержаться в растении *Terminalia chebula*. Чаще всего он содержится в листьях, но также встречается в верхнем слое, коре, в цветах клевера и пыльце амброзии. Он также был выделен из растения *Salvia Tomentosa*. Диетические источники включают сельдерей, брокколи, зеленый перец, петрушку, тимьян, одуванчик, ромашковый чай, морковь, оливковое масло, мяту, розмарин, апельсины авель и орегано. Лютеолин обладает противовоспалительным и антиканцерогенным действием. Он усиливает действие противораковых лекарственных веществ, обладает цитотоксическим действием на клетки опухолей. Являясь сильным антиоксидантом, он снижает концентрацию продуктов перекисного окисления [26].

В плодах *X. strumarium* нами обнаружен **кверцитин** ($C_{15}H_{10}O_7$) в количестве 0,6; в околоплодниках - 0,254; в шроте - 0,262 мг/гр. Название «кверцетин» происходит от латинского *quercus* – дуб, в древесине и коре которого присутствует это вещество. Больше всего кверцетин содержится в чае (до 2500 мг/кг сухих листьев). В значительно меньших количествах он присутствует в яблоках, репчатом луке (особенно в красном), в красном винограде, цитрусовых, томатах, брокколи и др. Кверцитин - витамин группы Р может оказывать положительное действие на метаболизм, препятствуя развитию ожирения, может проявлять противовоспалительное действие и препятствует развитию атеросклероза. Так же он может проявлять антиканцерогенную активность по отношению к раку легких, мочевого пузыря, прямой кишки [27]. В 2008 году в опытах на клеточных культурах было показано, что флавоноидный кверцетин является сильным антиоксидантом, который также обладает противовоспалительными свойствами. В экспериментах на модельных животных были продемонстрированы только его антиокислительные и противовоспалительные эффекты [28].

В значительных количествах во всех исследуемых образцах *X. strumarium* обнаружен **рутин** ($C_{27}H_{30}O_{16}$): в образце №1- 1,93; в образце №2-1,253; в образце №3 - 0,085 мг/гр. Рутин – гликозид флавоноида кверцетина, относится к группе витамина Р. Рутин получил свое название от растения Руты душистой, из которой был выделен в 1842 году. Рутин ингибирует агрегацию тромбоцитов, увеличивает проницаемость капилляров, обладает противовоспалительной активностью, увеличивает поглощение йода щитовидной железой, является антиоксидантом [29].

Так же в образце №1 и №2 обнаружили довольно значительное количество флавоноида **лютеолин-7-глюкозид (Цинарозид - C₂₁H₂₀O₁₁)**: в плодах – 2,1; в околоплодниках – 0,415 мг/гр. Флавоноид лютеолин-7-глюкозид (лютеолин-7-О-β-D-глюкопиранозид или -5,3',4'-триокси-7-О-β-D-глюкопиранозилфлавоон), который относится к флавоногликозидам. Его можно найти в одуванчике (наибольшая концентрация в цветках, но также и в корнях) и в *Cynara scolymus* (артишок) [30]. Основным растительным сырьем для получения цинарозида является Ферула изменчивая *Ferulavariya (Schrenk)*. Цинарозид снижает содержание мочевины и остаточного азота в крови. Его можно позиционировать в качестве лекарственного растительного сырья, лекарственные препараты на основе которых могут назначаться при заболеваниях хронического гломерулонефрита и пиелонефрита, осложненных почечной недостаточностью с гиперазотемией [31]. Поскольку флавоноид цинарозид в индивидуальном виде оказывает вышеперечисленные фармакологические эффекты его можно применять при лечении гипертонической болезни, вазоренальной гипертензии, осложненной нефросклерозом и хронической почечной недостаточностью [31].

Самое значительное количество приходится на редкий флавоноид **салидрозид (родиолозид - C₁₄H₂₀O₇)**: в плодах – 8,38; в околоплодниках – 3,58; в шроте – 1,48 мг/гр. Основным сырьем для получения салидрозид являются корни Родиолы розовой (*Rhodiola rosea* L.) из семейства Толстянковые (*Crassulaceae*), так как является один из основных гликозидов этого растения. Вещество стимулирует иммунитет, повышает когнитивные способности, помогает противостоять стрессу и снимает симптомы хронической усталости, повышает устойчивость организма человека к широкому кругу негативных воздействий физической, химической и биологической природы [32]. Салидрозид эффективен при сердечных расстройствах, так как предупреждает поражение клеток внутренних органов при гипоксии и ишемии. Вещество помогает организму выделять больше энергии, но в то же время поддерживать большие запасы энергии. Также нутриент балансирует артериальное давление. Салидрозид увеличивает расход жирных кислот, усиливает антиоксидантную активность и тем самым повышает устойчивость организма к физическим нагрузкам. Также вещество стимулирует выработку аденозинтрифосфата и креатинфосфата, что обеспечивает прилив энергии и способствует синтезу гликогена в мышцах и печени и производству мышечного белка. Антистрессовое действие салидрозид может свидетельствовать о способности вещества восстанавливать баланс нейромедиаторов в головном мозге, тем самым уменьшает выраженность депрессии, устраняет бессонницу и восстанавливает эмоциональную стабильность [32, 33].

Салидрозид, ингибируя производство провоспалительных цитокинов, оказывает противовоспалительное воздействие. Так же этот флавоноид оказывает антиастматическое, антисептическое, гипогликемическое воздействие. Он имеет остеопротективное действие, т.е. уменьшает гомеостаз кальция путем регулирования метаболизма витамина Д и трансклеточного транспортера кальция, тем самым ускоряет заживление кости после перелома [33].

Заключение. В процессе проведения исследования было определено количественное содержание флавоноидов в плодах, околоплодниках и шроте *Xanthium strumarium* L. в исследовании были использованы современные методы определения флавоноидов, таких как ТСХ и ВЭЖХ. Установлено, что среднее содержание флавоноидов в исследуемых образцах составило: в образце №1 - 13,88 %, в образце №2 -6,693 %, в образце №3 -2,6112

%. В плодах *Xanthium strumarium* L. обнаружено большое количество редкого флавоноида **салидрозид**- **8,38 мг/гр**, до этого считалось, что он есть только в корнях Родиолы розовой. Кроме этого, в плодах обнаружили довольно значительное количество **лютеолин-7-глюкозида (Цинарозид) – 2,1 мг/гр** и **рутина -1,93 мг/гр**. Так же нужно отметить наличие **кверцетина – 0,6 мг/гр**, **лютеолина – 0,49 мг/гр**, **дигидрокверцетина – 0,38 мг/гр**. В околоплодниках плодов *X. strumarium* из определенных флавоноидов наибольшее количество приходится на **салидрозид – 3,58 мг/гр**, почти вдвое меньше **рутина – 1,25 мг/гр** и **лютеолина – 1,18 мг/гр**. В шроте плодов *X. strumarium* наибольшее количество приходится на **салидрозид – 1,48 мг/гр** и на **рутин – 1,02 мг/гр**.

Данным исследованием положено начало изучения флавоноидного состава Дурнишника обыкновенного (*Xanthium strumarium* L.) растущего на территории Хорезмской области. Из результатов исследования можно сделать вывод, что как и плоды *Xanthium strumarium* L. так и продукты их переработки – околоплодники и шрот могут быть использованы как сырье для выделения **салидрозид, рутина, лютеолина и цинарозид**, из которых в дальнейшем можно будет производить соответствующие лекарственные средства и БАД. Полученные результаты способствуют разработке нормативной документации на перспективный вид сырья “Дурнишник обыкновенный - плоды, околоплодники, шрот” для внедрения в фармакопею Республики Узбекистан.

REFERENCES

1. О ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ МЕРАХ ПО ДАЛЬНЕЙШЕМУ РАЗВИТИЮ МАСЛОЖИРОВОЙ ОТРАСЛИ И ВНЕДРЕНИЮ РЫНОЧНЫХ МЕХАНИЗМОВ УПРАВЛЕНИЯ ОТРАСЛЬЮ [Электронный ресурс]: Постановление Президента Республики Узбекистан, от 16.01.2019 г. № ПП-4118. – Режим доступа: <https://lex.uz/ru/pdfs/4163948> (Дата обращения: 20.02.02024).
2. И.А.Губанов, К.В.Киселева, В.С.Новиков, В.Н.Тихомиров. Иллюстрированный определитель растений средней России. Т. 3: Покрытосеменные (двудольные: раздельнолепестные). Москва: Т-во научных изданий КМК, Ин-т технологических исследований. 2004. С.- 508.
3. Флора Узбекистана. Т. 6., Сост.: О.Н.Бондаренко, А.Я.Бутков, А.И.Введенский и др., под ред. А.И. Введенского / Т., Изд-во Акад. Наук УзССР, 1962., С. – 97-98.
4. Маевский П.Ф. Флора средней полосы европейской части России. 11-е изд. — М.: Товарищество научных изданий КМК, 2014. — с. 376.
5. Л.В.Морозова, Дурнишник обыкновенный, колючий и беловатый: ботаническое описание и перспективы их применения в фармации / Л. В. Морозова // Инновации и перспективы современной науки. Естественные науки : Материалы конференции, Астрахань, 09 января – 31 2018 года. – Астрахань: Издательский дом "Астраханский университет", 2018. – С. 222-225. – EDN YVFAQA.
6. Кароматов, И. Д. Простые лекарственные средства: Опыт применения лекарственных средств натурального происхождения в древней, современной народной и научной медицине / И. Д. Кароматов. – Бухара: "Дурдона", 2012. – с. 185-187 – ISBN 978-9943-4005-4-2. – EDN EILCWL.
7. Гребнева, Н. Ю. Об использовании лекарственных растений в профилактике и терапии заболеваний щитовидной железы, вызванных дефицитом йода / Н. Ю. Гребнева, А. П. Титулова // Современные тенденции развития технологий здоровьесбережения:

- Материалы XI Международной научно-практической конференции молодых ученых, Москва, 30 ноября – 01 2023 года. – Москва: Всероссийский научно-исследовательский институт лекарственных и ароматических растений, 2023. – С. 344-349. – EDN MSJORR.
8. Корепанов, С. В. Изучение в эксперименте *in vivo* противоопухолевых свойств дикорастущего лекарственного растения дурнишник обыкновенный (*Xanthium strumarium*) / С. В. Корепанов, Т. Г. Опенко, Н. Д. Веряскина // Мир науки, культуры, образования. – 2011. – № 4-2(29). – С. 234-240. – EDN NNCDHF.
 9. Chao Tong, Ri-Hui Chen, Ding-Cheng Liu, De-Sheng Zeng, and Hui Liu. Chemical Constituents From the Fruits of *Xanthium strumarium* and Their Antitumor Effects / Natural Product Communications: Natural Products as Sources of Cytotoxic Compounds with Potential for Development into Anti-Cancer Agents-Original Article. Volume 15(8): 1–5., © The Author(s) 2020., Access mode: sagepub.com/journals-permissions., DOI: 10.1177/1934578X20945541 journals.sagepub.com/home/npx.
 10. Бушуева, Г. Р. Лекарственный потенциал некоторых видов растений рода Дурнишник (*Xanthium* L.) / Г. Р. Бушуева, В. Ю. Масляков, Ю. М. Тертичная // Вопросы обеспечения качества лекарственных средств. – 2017. – № 4(18). – С. 30-45. – EDN YKKUFR.
 11. Бабажанова Р.К., Акрамова Р.Р., Юлдашева Н.К., Гусакова С.Д. Перспективы исследований *Xanthium strumarium* L. и создания липидных БАД на его основе. // Сборник материалов Республиканской научно-технической конференции «Инновационные технологии на основе местного сырья и вторичных ресурсов». Ургенч. (Т.1). 2021. С. 448-449.
 12. Изучение химического состава травы дурнишника обыкновенного (*Xanthium strumarium* L.) / М. К. Сидельникова, А. А. Савина, В. И. Шейченко [и др.] // Вопросы биологической, медицинской и фармацевтической химии. – 2018. – Т. 21, № 10. – С. 29-36. – DOI 10.29296/25877313-2018-10-05. – EDN YLZODB.
 13. G. I. Klimakhin, V. S. Fonin, V. Yu. Maslyakov, N. B. Fadeev, V. V. Semikin, and L. A. Pel'gunova. BIOCHEMICAL FEATURES OF COMMON COCKLEBUR (*XANTHIUM STRUMARIUM* L.) // Pharmaceutical Chemistry Journal, Vol. 49, № 8, November, 2015 (Russian Original Vol. 49, No. 8, August, 2015), p. 547-550. - DOI 10.1007/s11094-015-1324-7
 14. Babajanova R.K., N. K. Yuldasheva, S.D.Gusakova. Lipids from fruit and pericarp of *Xanthium strumarium* // 14 th International Symposium on the Chemistry of Natural Compounds. Devoted to 30-Year anniversary of the independence of the Republic of Uzbekistan. Abstracts. Tashkent. 2021. pp. 94.
 15. Бабажанова Р., Юлдашева Н., Гусакова С., Акрамова Р. Изучение липидов и жирных кислот плодов *Xanthium strumarium* Хорезмского региона // Вестник Национального Университета Узбекистана.: Ташкент. 2022. [3/2/1]. С. 343-346.
 16. Бабажанова Р. К. Изучение липидов околоплодников *Xanthium strumarium* L. // Материалы международной научно-практической конференции «Наука и инновационные технологии в производстве продуктов питания». Бухара. 2022. С.26-29.
 17. Гусакова С.Д., Юлдашева Н.К., Бабажанова Р.К., Иботов Ш.Х. Угли. СРАВНИТЕЛЬНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ СПОСОБОВ ИЗВЛЕЧЕНИЯ МАСЛА ИЗ ПЛОДОВ *XANTHIUM STRUMARIUM* L.// "CENTRAL ASIAN FOOD ENGINEERING

- AND TECHNOLOGY" elektron ilmiy jurnali. VOLUME 1 ISSUE 3 MAY 2023. С. 70-78. ISSN: 2181-385X., doi.org/10.5281/zenodo.8162682.
18. Флавоноиды: биохимия, биофизика, медицина / Тараховский Ю. С., Ким Ю. А., Абдрасилов Б. С., Музафаров Е. Н.; [отв. ред. Е.И. Маевский] – Пушино: Synchronobook, 2013. – 310 с.
 19. Лубсандоржиева П.Б., Болданова Н.Б., Попов Д.В. Количественный анализ флавоноидов в растительном средстве методом высокоэффективной жидкостной хроматографии // Байкальский медицинский журнал. vol. 116, 2013, №1. pp. 114-115. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/kolichestvennyy-analiz-flavonoidov-v-rastitelnom-sredstve-metodom-vysokoeffektivnoy-zhidkostnoy-hromatografii-1> (дата обращения: 21.04.2024).
 20. Р.К.Бабажанова. Определение флавоноидов плодов *Xanthium Strumarium* L. Хорезмского региона и продуктов их переработки// “Global o‘zgarishi sharoitida oziq-ovqat xavfsizligi muammolari va ilmiy-amaliy yechimlari” mavzusidagi Respublika miqyosdagi ilmiy-amaliy anjumani maqolalar va tezislari to‘plami (2-qism) – Qarshi “Intellect” nashriyoti, 2024 yil., с. 422-425.
 21. Мынбаева Ж.Т., Дрюк О.В. Качественный анализ основных групп биологически активных веществ и изучение аминокислотного, жирно-кислотного составов растения *Xanthium Strumarium* L. // МОЛОДЫЕ УЧЁНЫЕ И ФАРМАЦИЯ XXI ВЕКА. Сборник трудов 6 науч. международ. конф.: Москва, 14 декабря 2018 г., С. 193-199.
 22. Т. Чистякова, А. К. Чабакова Качественное определение флавоноидов и дубильных веществ в дурнишнике обыкновенном // Фундаментальные и прикладные проблемы получения новых материалов: исследования, инновации и технологии: Материалы научных трудов XII Международной научно-практической конференции. – Астрахань: (Издатель: Сорокин Роман Васильевич), 2018. – С. 54-56. – EDN YXKKIN.
 23. Улесов, А. С. Исследование возможности применения ТСХ для анализа флавоноидов в зеленом чае / А. С. Улесов // ИННОВАЦИОННЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ: ТЕОРИЯ, МЕТОДОЛОГИЯ, ПРАКТИКА : сборник статей XX Международной научно-практической конференции, Пенза, 23 февраля 2020 года. – Пенза: "Наука и Просвещение" (ИП Гуляев Г.Ю.), 2020. – С. 29-31. – EDN PYOINF.
 24. Актаев Е.К. Определение флавоноидов и алкалоидов в *Asplenium septentrionale* (L.) Hoffm. методом высокоэффективной жидкостной хроматографии (ВЭЖХ) / Шертаева Н.Т., Садуакасов Э.А., Рахмадиева С.Б., Международный журнал прикладных и фундаментальных исследований., № 3, 2016., с. 241-242.
 25. Леонтьева Н.В. Дигидрокверцетин – природный антиоксидант: Учебное пособие.- СПб: СЗГМУ им. И.И. Мечникова, 2016 – 36 с.
 26. Mencherini T, Picerno P, Scesa C, Aquino R. Triterpene, Antioxidant, and Antimicrobial Compounds from *Melissa officinalis*. J. Nat. Prod. 2007;70:1889–1894. PubMed.
 27. Тараховский Ю.С., Ким Ю.А., Абдрасилов Б.С., Музафаров Е.Н. Флавоноиды: биохимия, биофизика, медицина / [отв. ред. Е.И. Маевский] – Пушино: Synchronobook, 2013. –с. 21-24.
 28. Agnes W. Boots, Guido R. M. M. Haenen, Aalt Bast. Health effects of quercetin: from antioxidant to nutraceutical // European Journal of Pharmacology. — 2008-05-13. — Т. 585, вып. 2—3. — С. 325—337. — ISSN 0014-2999. — doi:10.1016/j.ejphar.2008.03.008. Архивировано 9 мая 2017 года.

29. Foods & Nutrition Encyclopedia, Two Volume Set. Marion Eugene Ensminger, Audrey H. Ensminger. CRC Press, Nov 9, 1993, p.207.
30. Б.Нювляйн, В.Крейс «Очистка и характеристика цинарозид-7-О-β-D-глюкозидазы из *Cynarae scolymi folium*». Акта Садоводство.: 2005, 681(681): с. 413–20. doi:10.17660/ActaHortic.2005.681.58.
31. Н.А. Рябов, В.М. Рыжов, В.А. Куркин. Методика количественного определения суммы флавоноидов в почках дуба черешчатого *Quercus robur* L. Фармация и фармакология. 2021;9(5):356-366. DOI: 10.19163/2307-9266-2021-9-5-356-366.
32. <https://extract.market/handbook/raw/salidrozyd/>.
33. Кароматов И.Д., Юсупова Г.С. Растение адаптоген - родиола // Биология и интегративная медицина. 2018. №6. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/rastenie-adaptogen-rodioala> (дата обращения: 23.04.2024).

ВЛИЯНИЕ ПЕСТИЦИДОВ НА КАЧЕСТВО МОЛОЧНЫХ ПРОДУКТОВ

¹Джахангилова Гулноза Зинатуллаевна, ²Сабирова Надира Камилжановна

¹Ташкентский химико-технологический институт, профессор кафедры Технологий пищевых и парфюмерно-косметических продуктов

²Преподаватель кафедры Пищевых технологий Ургенчского государственного университета

Аннотация. Для определения наиболее важных хлорорганических пестицидов в сыворотке молочных продуктах может быть использован газовый хроматограф "Кристаллюкс-4000" с электрозахватным детектором (ЭЗД). Детектор ЭЗД демонстрирует линейность в широком диапазоне концентраций (от 0.01 до 2 мкг/см³), коэффициент корреляции для всех компонентов $R_2 > 0.995$. Введение Хлорорганические пестициды (ХОП) широко использовались с 1940-х по 1980-е годы при выращивании сельскохозяйственных культур. Несмотря на то, что в настоящее время ХОП не применяют, благодаря высокой стабильности они сохраняются в почве в течение длительного времени. Большинство ХОП с 2001 г. включены в список Стокгольмской конвенции о стойких органических загрязнителях. По этой причине осуществляется строгий контроль содержания ХОП в пищевых продуктах. Благодаря присутствию атомов хлора наиболее простым, недорогим и чувствительным методом анализа ХОП является газовая хроматография с электрозахватным детектором.

Ключевые слова: молоко, молочная сыворотка, хлорорганические пестициды, качество, сельское хозяйство.

Annotation. To determine the most important organochlorine pesticides in the whey of dairy products, a Crystallux-4000 gas chromatograph with an electron capture detector (ECD) can be used. The ECD detector demonstrates linearity over a wide range of concentrations (from 0.01 to 2 µg/cm³), with a correlation coefficient for all components (R_2) > 0.995. Introduction Organochlorine pesticides (OCPs) were widely used from the 1940s to the 1980s in crop production. Although OCPs are not currently used, due to their high stability, they remain in the soil for a long time. Most OCPs have been included in the list of the Stockholm Convention on Persistent Organic Pollutants since 2001. For this reason, strict control of the content of OCPs in food products is carried out. Due to the presence of chlorine atoms, the simplest, most inexpensive, and most sensitive method for analysing OCPs is gas chromatography with an electron capture detector.

Keywords: milk, whey, organochlorine pesticides, quality, agriculture.

Annotatsiya. Sut zardobidagi eng muhim xlororganik pestitsidlarni aniqlash uchun (ECD) detektor Crystallux-4000 gazli xromatografdan foydalanish mumkin. ECD detektor konsentratsiyalarning keng diapazonida (0,01 dan 2 mkg/sm³ gacha) chiziqlikni namoyish etadi, barcha komponentlar uchun korrelyatsiya koeffitsienti $R_2 > 0,995$. Xlororganik pestitsidlar (XOP) 1940 yildan 1980 yilgacha o'simlikchilikda keng qo'llanilgan. Garchi xlororganik pestitsidlar (XOP) hozirda ishlatilmasa ham, ularning yuqori barqarorligi tufayli ular tuproqda uzoq vaqt qoladi. Ko'pgina xlororganik pestitsidlar (XOP) 2001 yildan beri turg'un organik ifloslantiruvchi moddalar bo'yicha Stokgolm konventsiyasi ro'yxatiga kiritilgan. Shu sababli, oziq-ovqat mahsulotlarida xlororganik pestitsidlar (XOP) tarkibini qattiq nazorat qilish amalga oshiriladi. Xlor atomlari mavjudligi sababli, xlororganik pestitsidlar (XOP) ni tahlil qilishning eng oddiy, arzon va sezgir usuli bu elektron detektorli gaz xromatografiyasi.

Kalit so'zlar: sut, sut zardobi, xlororganik pestitsidlar, sifat, qishloq xo'jaligi.

Введение. Одними из важнейших загрязнителей окружающей среды, широко применяемых в сельском хозяйстве для увеличения урожайности и защиты растений и животных от вредителей и болезней, являются пестициды. Также многие в настоящее время используемые хлорорганические пестициды (ХОП) могут вызывать гибель животных разных таксономических групп или изменять их физиологию и поведение. Использование пестицидов даже в небольших дозах без разумной оценки может нарушить нормальное функционирование экосистемы. Хлорорганические пестициды (ХОП) являются одними из главных загрязнителей окружающей среды и сельскохозяйственной продукции, оказывающих вредное воздействие на экологическую обстановку и здоровье человека. Остатки пестицидов попадают в корма и, в конечном итоге, в продукты питания животного и растительного происхождения. При обработке скота и птицы пестициды обнаруживаются в молоке, мясе, яйцах и жирах животных. Использование стойких хлорорганических пестицидов запрещено в некоторых странах, включая Республику Узбекистан, однако количество уже накопленных в окружающей среде хлорорганических пестицидов остается высоким.

На сегодняшний день проблемой является контроль за обнаружением пестицидов в окружающей среде и продуктах питания. Осуществление контроля над хлорорганическими пестицидами осложнено необходимостью проведения качественной обработки образцов, их идентификации и определения содержания даже микроскопических количеств в пищевых продуктах, соответствующих гигиеническим нормам и максимально допустимым уровням (МДУ).

В продуктах животноводства (мясе, молоке и др.) регламентируются следующие хлорорганические пестициды: ГХЦГ (0,005-0,5 мг/кг), ДДТ и его метаболиты (0,01-0,10 мг/кг), гексахлорбензол (0,01 мг/кг). Запрещено использовать такие опасные пестициды, как гептахлор, 2,4-D — кислота, альдрин, дильдрин, эндрин [1].

Для выявления остаточных количеств хлорорганических пестицидов в пищевой продукции широко используются методы тонкослойной и газовой хроматографии. Процесс пробоподготовки, который включает в себя создание гомогенной смеси для анализа и извлечение целевого компонента, идентичен для обоих методов и основан на экстракции хлорорганических пестицидов органическими растворителями (жидкостная экстракция), а также последующей очистке полученного экстракта [2].

Стоит отметить, что жидкостная экстракция трудно автоматизируется, требует больших объемов токсичных растворителей, весьма продолжительна по времени и трудоемка.

Хроматография в тонком слое (ТСХ) предполагает повторяющиеся процессы сорбции и десорбции вещества при его перемещении через неподвижный сорбент в потоке подвижной фазы (элюента). Этот метод отличается простотой, наглядностью и быстротой, а для его осуществления требуется доступное и переносное оборудование. Однако из-за относительно невысокой разрешающей способности и чувствительности он не может полностью заменить более продвинутые методы.

Метод газовой хроматографии (ГХ) предполагает анализ растворов пестицидов, полученных с помощью автоматического газового хроматографа с электрозахватным детектором для определения состава и массовой доли хлорорганических пестицидов.

Чувствительность метода составляет 0,02–0,08 мг/кг продукта. Пестициды определяются по временам удерживания и методом "подсадки" индивидуальных соединений, а их количественное определение осуществляется методом абсолютной градуировки по высотам пиков. [3].

Метод ГХ обладает очень высокой чувствительностью и разрешающей способностью, с возможностью автоматизации и получением объективных результатов, но его применение ограничивается термической лабильностью ряда пестицидов и необходимостью привлекать различные способы химической дериватизации многих пестицидов для повышения их летучести. Используемые методы исследований на определение остаточных количеств хлорорганических пестицидов в пищевых продуктах не являются оптимальными, из-за несовершенства используемых методов математической обработки полученных результатов, требуют улучшения и нуждаются в тщательной экспертизе и стандартизации.

Поскольку пестициды относятся к высокоактивным ядам, а молочные продукты составляют обязательную часть питания большинства людей, включая детей, важность рассмотрения этих вопросов в контексте защиты здоровья населения неоспорима..

Наиболее интересные и противоречивые сведения о влиянии пестицидов на фракционный состав молока были получены в производстве различных видов сыров [4]. При созревании сыра при одинаковых условиях загрязнения молока пестицидов в сыворотке содержалось больше, чем в самом сыре. Подвергались влиянию молочнокислой микрофлоры только те пестициды, которые не были связаны с молочным жиром. В течение длительного срока хранения сыра (около 10 мес) содержание компонентов молока не изменялось. Качество сыра контрольной партии (без использования пестицидов) и экспериментальной партии не отличалось, однако созревание экспериментальных сыров происходило быстрее. Это указывает на то, что, несмотря на активность ферментов в процессе созревания сыра, пестициды, находящиеся в жировой фазе, не подвергаются метаболизму в другие соединения. Полученные результаты свидетельствуют о растущей значимости лабораторного контроля за остаточными количествами пестицидов в молочных продуктах в современных условиях. Внедрение в окружающую среду новых классов химических веществ должно быть строго обосновано, чтобы избежать многих болезней и отравлений, которые могут иметь место при бесконтрольном пользовании 2,4-Д, ДДТ, ГХЦГ и других канцерогенных высококумулятивных соединений.

Цель нашей работы – исследовать наличие пестицидов в молочной сыворотке полученной при производстве творога и сыра.

Методы анализа. ГОСТ 23452-2015 Молоко и молочные продукты. Методы определения остаточных количеств хлорорганических пестицидов.

Экспериментальная часть. Исходный стандартный раствор ХОП с концентрацией 100 мкг/см³ был приготовлен из индивидуальных веществ путем их растворения в ацетоне. Промежуточный стандартный раствор с концентрацией 1 мкг/см³ был приготовлен из исходного раствора путем его разбавления н-гексаном. Рабочие стандартные растворы (2.0; 1.0; 0.5; 0.1; 0.05; 0.01 мкг/см³) готовили из промежуточного раствора путем последовательного разбавления н-гексаном. Разбавление растворов осуществляли с помощью автоматического микрошприца SGEChromatec eVol XR (Cat. №2.835.002).

Рисунок 1 – Хроматограмма анализа стандартного раствора ХОП (0.1 мкг/см³)

Результаты и их обсуждение. На рисунке 1 показана хроматограмма анализа стандартного раствора ХОП (0.1 мкг/см³). Детектор ЭЗД обладает широким линейным динамическим диапазоном и позволяет регистрировать высокие концентрации ХОП без "зашкаливания" пиков. Линейная зависимость отклика от концентрации наблюдается в диапазоне от 0.01 до 2 мкг/см³. Градуировочные зависимости некоторых компонентов (ГХБ и альдрин) показаны на рисунках 2 и 3. Коэффициент детерминации составляет более 0.999, коэффициент корреляции более 0.995.

Рисунок 2 – Хроматограмма анализа ХОП в сырной сыворотке

Рисунок 3 – Хроматограмма анализа ХОП в творожной сыворотке

Анализ полученных результатов показывает, что в обеих пробах молочной сыворотки из под сыра и творога не обнаружены исследуемые хлорорганические пестициды, то есть ДДТ, ГХЦГ и гексахлорбензол. (табл. 3).

Таблица 1. Концентрации хлорорганических пестицидов (ХОП) в сырной и творожной сыворотке

№	Наименование показатели (единица измерения)	Для метода испытаний НД	Методическая неточность (если имеется)	Норма по НД	на практике		Заключение о соответствии результата НД
					Проба 1	Проба 2	
1.	αГХЦГ мг/кг, не более	ГОСТ 23452-2015(ГЖХ)	±0,00355	0.05	0.003	не обнаружено <0.005	соответствует
	βГХЦГ мг/кг, не более				не обнаружено <0.005	не обнаружено <0.005	соответствует
	γГХЦГ мг/кг, не более		±0.00186		0.002	не обнаружено <0.005	соответствует
2.	ДДД мг/кг, не более		±0.00395	0.05	не обнаружено <0.005	не обнаружено <0.005	соответствует
	ДДЭ мг/кг, не более		±0.00234		не обнаружено <0.005	не обнаружено <0.005	соответствует
	ДДТ мг/кг, не более		±0.00161		не обнаружено <0.005	не обнаружено <0.005	соответствует

Заключение. Для определения ХОП в пищевых продуктах может быть использован газовый хроматограф "Кристаллюкс-4000" с электрозахватным детектором. Диапазон

определяемых концентраций в линейной области детектора составляет от 0.01 до 2 мкг/см³. Коэффициент корреляции $R^2 > 0.995$.

Таким образом, проведенная гигиеническая оценка с учетом контаминации молочной сыворотки хлорорганическими пестицидами показала, что молочную сыворотку, получаемую как отход из молокоперерабатывающих предприятий можно в дальнейшем применять в пищевых продуктах как сырьё.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Тенденции развития регионального рынка потребительских товаров: теория и практика: / монография, Беляев А.Г., Диев О.Г., Марченко И.В., Заикина М.А., Ковалева А.Е., Михайлова С.А., Пикалова М.Б., Овчинникова Е.В., Пьяникова Э. А. Курск: ЗАО «Университетская книга», 2016. — 265 с. ТОМ 2 10-11 ноября 2016 года ISBN 978-5-9909299-0-6 379.
2. Беляев А.Г. Современные приборы и методы исследований в технологии подуктов питания [Текст] /Беляев А.Г. // Учебное пособие. Курск: Юго-Западный государственный университет, 2016. С. 184.
3. Медянцев, В.Е. Газохроматографическое определение хлорорганических пестицидов в некоторых сельскохозяйственных продуктах [Текст]/ В.Е. Медянцев// науч. ст. Вестник Нижегородского университета имени Н.И. Лобачевского. Нижний Новгород: ФГАУ ВО «Национальный исследовательский Нижегородский университет им. Н.И. Лобачевского», 2015. -№5.-С. 50-53.
4. Молочников В. В.. Мочалов В. И. // Научная конф. молодых ученых ВНИМИ: Материалы. — М., 1969.

DETERMINATION OF PROTEINS IN CURD AND CHEESE WHEY USING THE KJELDAHL METHOD

¹Джахангилова Гулноза Зинатуллаевна, ²Сабилова Надира Камилжановна,
³Юлдашева Интизор Эргашевна, ⁴Атажанова Мафтуна Зафарбековна

¹Ташкентский химико-технологический институт, профессор кафедры Технологии пищевых и парфюмерно-косметических продуктов

^{2,3}Преподаватель кафедры Пищевых технологий Ургенчского государственного университета

⁴Магистрантка кафедры Пищевых технологий Ургенчского государственного университета

Abstract. *The study proposes a new rational approach to processing curd whey and using it as a highly nutritious functional ingredient in food production. We have proposed a scientifically based method for measuring the mass fraction of total nitrogen according to Kjeldahl and determining the mass fraction of curd and cheese whey protein. The Kjeldahl method is based on the mineralization of a milk sample with concentrated sulfuric acid in the presence of an oxidizing agent, an inert salt - potassium sulfate and a catalyst - copper sulfate. In this case, the amino groups of the protein are converted into ammonium sulfate dissolved in sulfuric acid. Non-hydrolyzed whey protein concentrates were used as a control. The mass fraction of protein is determined by multiplying the result by the appropriate coefficient.*

Keywords: *raw milk, Kjeldahl method, non- protein nitrogen, true protein; adulteration of raw milk.*

Аннотация. *Исследование предлагает новый рациональный подход к переработке творожной сыворотки и использованию ее в качестве высокопитательного функционального ингредиента в производстве продуктов питания. Нами предложен научно обоснованный метод измерения массовой доли общего азота по Кьельдалю и определение массовой доли белка творожной и сырной сыворотки. Метод Кьельдаля основан на минерализации пробы молока концентрированной серной кислотой в присутствии окислителя, инертной соли — сульфата калия и катализатора — сульфата меди. При этом аминокруппы белка превращаются в сульфат аммония, растворенный в серной кислоте. В качестве контроля использовали негидролизированные концентраты сывороточного белка. Анализ проведен химическим путем подщелачивания раствора, дистилляции аммиака с водяным паром, поглощения его раствором борной кислоты и титрования последнего раствором соляной кислоты с индикацией точки эквивалентности по изменению окраски индикатора с помощью потенциометрического анализатора. Массовую долю белка определяют, умножая полученный результат на соответствующий коэффициент.*

Ключевые слова: *молоко-сырьё, метод Кьельдаля, небелковый азот, истинный белок, фальсификация молока-сырья.*

Annotatsiya. *Tadqiqot tvorog zardobini qayta ishlash va uni oziq-ovqat ishlab chiqarishda yuqori to'yimli funktsional tarkibiy qism sifatida ishlatish uchun yangi oqilona yondashuvni taklif qiladi. Biz Kjeldahl bo'yicha umumiy azotning massa ulushini o'lchash va tvorog va pishloq zardobi oqsilining massa ulushini aniqlashning ilmiy asoslangan usulini taklif qildik. Kjeldahl usuli sut namunasini konsentrlangan sulfat kislota bilan oksidlovchi vosita sifatida kaliy sulfat va katalizator - mis sulfat ishtirokida minerallashtirishga asoslangan. Bunda oqsilning amino*

guruhlari sulfat kislotalada erigan ammoniy sulfatga aylanadi. Nazorat sifatida pishloq va tvorog zardob oqsili konsentratlari ishlatilgan.

Introduction. A pressing issue for the dairy industry of the Republic of Uzbekistan is the introduction into regulatory documents of additional indicators for identifying raw milk by protein composition. In 2017, a change to GOST 23327-98, “Method for measuring the mass fraction of total nitrogen according to Kjeldahl and determining the mass fraction of protein,” was approved and put into effect [1]. This change added the following parameters to the list of indicators controlled in raw milk: non-protein nitrogen content and mass fraction of true protein. The determination of new indicators is not mandatory and is carried out at the discretion of the manufacturer, i.e., on a voluntary basis. Processing whey, including curd, is very relevant today due to a number of pressing problems, including a shortage of nutrients and raw materials, as well as low social and environmental efficiency. According to analytical data, 59% of whey produced in Russia is used to feed livestock, and only 21% is processed for further use. The remaining 20% is discharged into fields or wastewater, exacerbating existing environmental problems [1]. The need to establish additional criteria for the study of raw milk in the Republic of Uzbekistan arose due to the fact that “unscrupulous” producers falsified raw milk protein by introducing dry milk components, adding nitrogenous compounds, and using feed with an increased level of nitrogen-containing compounds. The presented methods were used to increase the mass fraction of protein and, accordingly, obtain greater benefits when submitting milk for processing. The increased value of the protein mass fraction for these types of falsifications is due to the method used to control this indicator. Most often, the mass fraction of protein is determined by the Kjeldahl method, which is used to determine not the protein but the mass fraction of nitrogenous compounds. Then, by multiplying the obtained value of nitrogen content by a factor of 6.38, the mass fraction of total protein in milk is obtained. Thus, the resulting value includes not only proteins but also other non-protein nitrogenous compounds [2]. It is necessary to consider the features of raw milk falsified by these methods. When using whey as an additional protein-containing component, the natural ratio (1:3) between whey proteins and the casein fraction is violated. Whey proteins, which are heat-labile, are in excess relative to the casein fraction, which leads to coagulation and coagulation of whey proteins when attempting to pasteurise milk adulterated with whey [3]. When falsifying raw milk by adding nitrogen-containing compounds, raw milk with artificially high protein is obtained. In this case, the process of rennet coagulation or ripening does not proceed at all according to the classical scheme and often stops altogether. Thus, falsification of raw milk in terms of protein composition has a significant impact on subsequent stages of its processing process [4]. A healthy lifestyle requires new ways to increase the nutritional value of foods. Intensive production nutrition often leads to the loss of raw materials with essential microelements at all stages of processing (refining, pasteurisation, etc.). [5]

Another possible cause of nutritional deficiencies is the overuse of medications for chronic diseases, including gastrointestinal disorders, acute respiratory viral infections, and influenza epidemics. These drugs cause “pharmacological” malabsorption, contributing to the deficiency of essential nutrients obtained from food [6, 7]. As a result, they affect the adaptive, compensatory, and regulatory capabilities of the body, change its physiological functions, and lead to chronic diseases not only of the digestive organs but also of other organs and systems. These include atherosclerosis, hypertension, type 2 diabetes mellitus, metabolic immunosuppression, alimentary obesity, autoimmune pathology, etc. In addition, a lack of proteins, polyunsaturated fatty acids,

vitamins, and minerals in the diet leads to impaired immunoreactivity and resistance to natural and anthropogenic environmental factors. [8] The current situation dictates the need for new directions and technologies for the production of healthy food products, including dairy products. However, one of the challenges here is the introduction of functional ingredients. The development of functional foods often involves fortifying foods with functional ingredients and/or eliminating those substances that cause negative reactions (food hypersensitivity). To do this, we need adequate scientific data on the health benefits of the nutrients used as ingredients and their effect on the taste and aroma of the product [9, 11].

The purpose of our work is to investigate the presence of proteins in whey obtained during the production of cottage cheese.

Research Methods. GOST 23327-98 Methods for measuring the mass fraction of total nitrogen according to Kjeldahl and determining the mass fraction of protein. 10 g of a mixture of salts was placed in a Kjeldahl flask, and sulfuric acid and hydrogen peroxide were added. The resulting mineralizate was cooled in air to room temperature, and the test tube with the mineralizate was added to 20 cm³ of distilled water and thoroughly mixed in a circular motion until the precipitate dissolved. Water was heated in a vaporising flask to a boil and connected to the distillation apparatus. In a conical flask of boric acid solution with indicator solution. The sodium hydroxide solution was measured using a graduated cylinder and poured through a separating funnel into the flask. The contents of the conical flask with a solution of indicator, boric acid, and condensate were titrated with a solution of hydrochloric acid at a concentration of 0.2 mol/dm³ until the colour changed. The volume of acid spent on titrating the contents of the flask was counted. The mass fraction of protein is an integral indicator that includes not only proteins but also nitrogenous compounds (urea, peptides, individual amino acids, and other protein breakdown products). Based on practical considerations, the protein content in milk must be assessed according to the following indicators: crude protein content, pure protein content, casein content, non-casein nitrogen content, non-protein nitrogenous compound content, and whey protein content [6, 7]. The relationship between these indicators is presented in Figure 1.

Fig.1 – Relationship between the main indicators characterizing the content of milk proteins

Analysis of scientific and practical literature and technical regulations showed that the indicator “crude protein content” is similar to the indicator mass fraction of protein established in [4] and [5]. The content of pure (true) protein is characterised by the value of the crude protein content minus the content of non-protein nitrogenous compounds. The casein content in milk is 2.6–3.2%; casein accounts for 78–82% of the total milk proteins [12]. The content of whey proteins

is 0.4–0.8%, and their share of the total amount of milk proteins is 15–22% [8]. The content of non-protein nitrogenous compounds is about 200–500 mg/dm³. This corresponds to 2–8% of the total amount of nitrogen determined by Kjeldahl [6]. The determination of the main parameters characterising the protein composition of milk is carried out as follows:

- mass fraction of protein—total nitrogen content, according to Kjeldahl, multiplied by a factor of 6.38;
- true protein: the difference between the total nitrogen content and the content of non-protein nitrogenous compounds, multiplied by a factor of 6.38;
- mass fraction of casein: the difference between the total nitrogen content and the non-casein nitrogen content, multiplied by a factor of 6.38;
- non-casein nitrogen content: nitrogen content in the filtrate after separation of casein at pH 4.6 in acetate buffer;
- content of non-protein nitrogenous compounds (mass fraction of non-protein nitrogen)—nitrogen content in the filtrate after precipitation of proteins with 15% trichloroacetic acid;
- mass fraction of whey proteins: the difference between the content of non-casein nitrogen and the content of non-protein nitrogenous compounds, multiplied by a factor of 6.28 [6].

Results and discussion. The mass fraction of total nitrogen X, %, with a chemical measurement method is calculated using the formula

$$X = \frac{1,4 \times (V_1 - V_2) \times c}{m}$$

Where V₁ — volume of acid spent on titration, cm³

V₂ — volume of acid spent on titration during control measurement, cm³

c — hydrochloric acid concentration, mol/dm³

m — mass of product sample, g;

1,4 — coefficient for converting the volume of acid into the mass fraction of total nitrogen % gdm³ / mol sm³

Mass fraction of protein Y, %, determined by the formula **Y = 6.38X**

	Requirement of regulatory documentation	Test results	Test methods
Cheese whey	0.4	2.15	GOST 23327
Curd whey	0.4	1.22	GOST 23327

Conclusion. Based on statistical analysis, we have selected the following optimal conditions for the hydrolysis of curd whey proteins: temperature: 20–25 20-25°C, humidity: 40–70%; duration: 180 minutes; protein content of cheese whey: 2.15%; curd whey: 1.22%.

REFERENCES

- Raw cow's milk. Technical specifications: GOST R 52054-2003. – Enter. 01/01/04. – Moscow: Standartinform, 2008. – 20 s.
- Abdullaeva, L.V. On additional indicators of raw milk quality / L.V. Abdullaeva // Dairy industry. 2015. – No. 3. – pp. 12–13.
- Khramtsov AG. The problem of complete and rational use of whey in a market economy. University news. Food technologies. 1994; 218–219 (1–2): 5–9.

4. Zolotareva M.S., Volodin D.N., Topalov V.K., Evdokimov I.A., Chablin B.V. About whey processing and the introduction of the best technologies. *Milk processing*. 2016;201(7):17–19.
5. Tepel, A. *Chemistry and physics of milk: trans. with him.* / A. Tepel; edited by S.A. Filchakova. – St. Petersburg: Profession, 2012. – 832 p.
6. Tepel, A. *Chemistry and physics of milk: trans. with him.* / A. Tepel; edited by S.A. Filchakova. – St. Petersburg: Profession, 2012. – 832 p.
7. *Advanced Dairy Chemistry Volume 1A: Proteins: Basic Aspects*, 4th Edition / Paul L.H. McSweeney, Patrick F. Fox. Springer, 2013. 548 RUR.
8. *Composition and properties of milk as a raw material for the dairy industry. Handbook* / ed. ME AND. Kostina. – M.: Agropromizdat, 1986.-239 p.
9. *Milk and dairy products. Determination of the mass fraction of whey proteins by the Kjeldahl method: GOST R 54756-2011.* – Enter. 01/01/13. – Moscow: Standardinform, 2012. – 10.
10. Zolotarev N.A., Fedotova O.B., Agarkova E.Y. Curd whey hydrolysates for curd emulsion products. *Dairy industry*. 2017; (8):36– 38.
11. Interstate standard Milk and dairy products GOST 2332-98. Method for measuring the mass fraction of total nitrogen by kjeldahl and determining the mass fraction of protein.
12. Novoselova M.V., Prosekov A.Yu. Technological options for the production of lactoferrin. *Food products and raw materials*. 2016; 4(1):90–101. DOI: <https://doi.org/10.21179/2308-4057-2016-1-90-101>.

**EVALUATION OF THE EFFECT OF ADDING BIOLOGICALLY ACTIVE
SUBSTANCES TO THE MAYONNAISE COMPOSITION AND EFFECT ON
EMULSION STRUCTURE**

¹Gaipova Shakhnozakhon, ²Ruzibayev Akbarali, ³Octavio Calvo Gomez, ⁴Salijonova Shakhnozakhon

^{1,4}Institute of Chemical Technology, Republic of Uzbekistan, Tashkent, Department of Technology of Food Perfumery and Cosmetic products, Postdoctoral student

^{2,3}Institute of Chemical Technology, Republic of Uzbekistan, Tashkent Department of Technology of Food Perfumery and Cosmetic products' Professor

***Annotatsiya.** Hozirgi kunda emulsiya mahsulotlarini sifatini va ozuqaviy qiymatini oshirish maqsadida turli biologik moddalar bilan boyitish jahon miqyosida tobora ommalashib bormoqda. Shuni ham aytib o'tish kerakki bunday moddalar o'zida funktsionallik bilan birga inson salomatligi uchun foydali bo'lgan komponentlarni ham o'z ichiga olishi kerak. Davolash, profilaktik va himoya xususiyatlariga ega bo'lgan mahsulotlarni ishlab chiqishda aminokislotalar, oqsillar, vitaminlar, makro va mikroelementlar dietaning foydaliligini oshiradigan turli xil biologik faol qo'shimchalardan (BAA) foydalanish istiqbolli. va boshqa ozuqaviy moddalarni mahsulot tarkibiga kiritish muhim ahamiyat kasb etadi. Mayonez ishlab chiqarish sohasida ushbu muammoni hal qilish yo'llaridan biri noan'anaviy o'simlik xom ashyosidan foydalanish bo'lib, bu parhez mayonezning ozuqaviy qiymatini oshirish bilan birga, ularning fizik-kimyoviy ko'rsatkichlarini yaxshilashga yordam beradi, xususan, kerakli organoleptik xususiyatlarni ta'minlagan holda strukturaviy va reologik xususiyatlari yaxshilanga mahsulot olishga erishish mumkin. Shu sababli taqdiqotimizning maqsadi mayonez mahsulotini biologik aktiv modda bilan boyitilgan retsepturasini ishlab chiqish va uning emulsiya sifatiga ta'sirini baholash hisoblanadi.*

***Kalit so'z:** mayonez, biologik aktiv moddalar, emulsiyaning stabiligi, kimyoviy ko'rsatkichlar, fizik ko'rsatkichlar.*

***Аннотация.** В настоящее время в целях повышения качества и пищевой ценности эмульсионных продуктов во всем мире становится все более популярным обогащение различными биологическими веществами. Следует также упомянуть, что такие вещества наряду с функциональностью должны содержать полезные для здоровья человека компоненты. При разработке продуктов с лечебными, профилактическими и защитными свойствами перспективно использование различных биологически активных добавок (БАД), повышающих полноценность рациона аминокислотами, белками, витаминами, макро- и микроэлементами. Важно также включение в продукт других питательных веществ. Одним из путей решения этой проблемы в области производства майонезов является использование нетрадиционного растительного сырья, которое, повышая пищевую ценность майонезов, способствует улучшению их физико-химических показателей, в частности желаемых органолептических свойств. можно получить продукт с улучшенными структурными и реологическими свойствами. Поэтому целью наших исследований является разработка рецептуры майонезного продукта, обогащенного биологически активными веществами, и оценка его влияния на качество эмульсии.*

***Ключевые слова:** майонез, биологически активные вещества, устойчивость эмульсии, химические параметры, физические параметры.*

Abstract. Nowadays, in order to increase the quality and nutritional value of emulsion products, enrichment with various biological substances is becoming more and more popular worldwide. It should also be mentioned that such substances should contain components useful for human health along with functionality. In the development of products with therapeutic, preventive and protective properties, it is promising to use various biologically active additives (BAA) that increase the usefulness of the diet with amino acids, proteins, vitamins, macro and microelements. and the inclusion of other nutrients in the product is important. One of the ways to solve this problem in the field of mayonnaise production is the use of non-traditional plant raw materials, which, while increasing the nutritional value of mayonnaise, helps to improve their physicochemical parameters, in particular, the desired organoleptic properties. it is possible to obtain a product with improved structural and rheological properties. Therefore, the goal of our research is to develop a mayonnaise product recipe enriched with biologically active substances and to evaluate its effect on the quality of the emulsion.

Key words: mayonnaise, biologically active substances, emulsion stability, chemical parameters, physical parameters.

Introduction. Currently, the production of quality food products in our country is reflected in the orders received by the President of the Republic of Uzbekistan. Recently, consumers are demanding quality food products including improved nutritional and functional food properties products containing a small amount of fat are appreciated by people. To avoid this calorie content of mayonnaise, mainly low-fat mayonnaise is produced using ingredients such as modified starch, pectin, microcrystalline cellulose, carrageenan gum and some thickeners. In addition to reducing the dispersed phase, stabilizing the emulsion and increasing the viscosity of light mayonnaises and water content increased. However, data is scarce, about the use of vegetable proteins instead of carbohydrate components as stabilizers and emulsifiers. In general, the functional properties of proteins are divided into three large groups according to their gelation, hydration and surface properties. In this regard, the replacement of animal protein may be replaced by vegetable protein in the preparation of mayonnaise microbiological, physicochemical and nutritional properties of mayonnaise due to the different emulsifying properties of the plant proteins.

Material and Methods. During the research, mayonnaise was formed on the basis of vegetable oil, sunflower oil, egg yolk, water, biologically active compound sesame powder, emulsifiers, coloring agents, and its physico-chemical indicators analyzed by the number of peroxides and anisidine.

Mayonnaise was prepared according to the method mentioned by with some modification. Different ratios of sesame cake powder (0.5%, 0.75%, 1% & 1.25%) will be used for the preparation of mayonnaise with artificial antioxidants for comparative study.

The recipes of mayonnaise as a control treatment and SCM (Mayonnaise with sesame cake powder) mayonnaise are shown in table 1. All treatment of mayonnaise was prepared by using homogenizer (Stuart (Bibby Scientific) Great Britain). At first, dried egg yolk was mixed with the water thoroughly for 3 minutes for the fully reconstitute of egg yolk. After that, all powder components (salt, sugar, sodium benzoate and EDTA) and water were added and mixed for almost 4-5 minutes in a rotatory mixer. Then 1/3rd of total vinegar was added in it and mixed for 3 minutes. Then oil was added gently into aqueous mixture while mixing. The mixture was mixed with the remaining vinegar and mixed for 4 minutes for harmonization. Filled the mayonnaise in pre-sterilized bottles and sealed airtight at room temperature.

Table 1. The recipes of mayonnaise as a control treatment and SCM mayonnaise

№	Ingredients %	Mayonnaise	
		control	SCM
1	Sunflower oil	60	55-60
2	Vinegar	4	4
3	Dried Egg yolk	5	5
4	Sugar	1	1
5	Salt	1	1
6	Mustard	0.3	0.3
7	EDTA	0.15	-
8	Sodium benzoate	0.03	0.03
9	Citric Acid	0.03	0.03
10	Corn Starch	5	-
11	Sesame cake powder		0-10
12	Water	23.49	23.49

If we pay attention, it can be seen that when sesame seeds are added to the composition of the emulsion as a biologically active substance, its stability and the texture of the emulsion are improved. It can be seen from the table that the added biologically active substance improved the quality of the product.

Results and discussion

Mayonnaise was packed in plastic cups and stored at 25±5 °C. The storage study will be performed at intervals of 0, 10, 15, 30 days to investigate the oxidative stability, quality and sensory attributes.

In the control mayonnaise used corn starch as a stabilizer. In the invited mayonnaise formulation instead of starch used sesame cake powder. Corn starch and sesame cake powder are not similar each other by their facilities, but they are both powders and may be used as stabilizers. So, the sesame cake powder used in mayonnaise effects sensory evolution of final product.

Conclusion. In conclusion, it can be said that it is possible to achieve new scientific results by continuing the extensive work of the facilities used to improve the quality of the product. We can see that the sesame powder used as an object in this study helped to improve the emulsion and increase the quality of mayonnaise.

REFERENCES

1. Shaxnoza Gaipova, Shaxnozaxon Salidjanova, Akbarali Ruzibayev. Development of the recipe of dietary mayonnaise of functional purpose // *Universum: texnicheskiye nauki*. 2019. №9 (66).
2. McClements D. (2005), *Food Emulsions: Principles, Practices, and Techniques*, 2nd edition, CRC Press, Boca Raton, pp. 609.
3. Edward Weiss (2000), *Oilseed Crops*, 2nd Edition, Wiley-Blackwell. 384 pages.
4. Aditya Madan, Akash Pare, Bhuvana Shanmugham, Durgadevi M. Blending of different grades of olive oil with sesame oil: impact on physicochemical properties, sensory properties and oxidative stability. Conference: National seminar on emerging trends in food quality and safety At: Anand Agricultural University, Anand, Gujarat, 2015, 59-69 pages.
5. PUSADKAR et al., Sesame (*Sesamum indicum* L.) Importance and its High Quality Seed Oil: A Review. *Trends in Biosciences* 8(15), PP 3900-3906, 2015.
6. Sarah Dalibalta Amin F.Majdalawieh Herak Manjikian. Health benefits of sesamin on cardiovascular disease and its associated risk factors. *Saudi Pharmaceutical Journal* Volume 28, Issue 10, October 2020, Pages 1276-1289.
7. Morris J.B. Food, industrial, nutraceutical, and pharmaceutical uses of sesame genetic resources. In: Janick J, Whipkey A, editors. *Trends in new crops and new uses*. Alexandria, VA: ASHA Press; 2002. pp. 153–6.
8. Hemalatha S, Ghafoorunissa HS. Lignans and tocopherols in Indian sesame cultivars. *J Am Oil Chem Soc*. 2004;81:467–70.
9. Ghafoorunissa, Hemalatha S, Rao MV. Sesame lignans enhance antioxidant activity of vitamin E in lipid peroxidation systems. *Mol Cell Biochem*. 2004;262:195–202.
10. N M. Nayar and K. L. Mehra (1970). Sesame: Its Uses, Botany, Cytogenetics, and Origin. *Economic Botany*. Vol. 24, No. 1 , pp. 20-31.
11. Kang, M., Y. Kawai, M. Naito, and T. Osawa, Dietary Defatted Sesame Flour Decreases Susceptibility to Oxidative Stress in Hypercholesterolemic Rabbits, *J. Nutr.* 129:1885–1890 (1999).
12. Shivhare, N. and N. Satsangee. 2012. Wonders of Sesame: Nutraceutical Uses and Health Benefits. In *Chemistry of Phyto potentials: Health, Energy and Environmental Perspectives*. Springer Berlin Heidelberg. pp: 63-68.
13. Sesame oil exhibits synergistic effect with anti-diabetic medication in patients with type 2 diabetes mellitus. Sankar D, Ali A, Sambandam G, et al. *Clin Nutr*. 2011;30:351–358.

MICROBIOLOGICAL ANALYSIS OF MAYONNAISE PRODUCTS ENRICHED WITH BIOLOGICALLY ACTIVE SUBSTANCES

¹Gaipova Shakhnozakhon, ²Ruzibayev Akbarali, ³Octavio Calvo Gomez,
⁴Salijonova Shakhnozakhon

^{1,4}Institute of Chemical Technology, Republic of Uzbekistan, Tashkent, Department of Technology of Food Perfumery and Cosmetic products, Postdoctoral student

^{2,3}Institute of Chemical Technology, Republic of Uzbekistan, Tashkent Department of Technology of Food Perfumery and Cosmetic products Professor

***Annotatsiya.** Bugungi kunda emulsiya mahsulotlarini sifatini va ozuqaviy qiymatini oshirish maqsadida turli biologik moddalar bilan boyitish jahon miqyosida tobora ommalashib bormoqda. Shuni ham aytib o'tish kerakki bunday moddalar o'zida funktsionallik bilan birga inson salomatligi uchun foydali bo'lishi kerak. Bu esa o'z navbatida mikrobiologik tahlillar o'tkazishni talab etadi. Mahsulotning inson salomatligiga nojoya ta'sir etmasligini oldini olish maqsadida har bir yangi retseptura asosida tayyorlangan mahsulotning mikrobiologik ko'rsatkichkari tahlil etilishi kerak.. Shu sababli taqdiqotimizning maqsadi mayonez mahsulotini biologik aktiv modda bilan boyitilgan retsepturasi tarkibini mikrobiologik ko'rsatkichlarini baholash va biz tarkibiga iritayotgan xom ashyoninig uning sifatiga qanday darajada ta'sir ko'rsatayotkanligini aniqlashdan iborat hisoblanadi.*

***Kalit so'z:** mayonez, biologik aktiv moddalar, mikrobiologik ko'rsatkichlar, limon sedrasi, fizik ko'rsatkichlar.*

***Аннотация.** Сегодня с целью повышения качества и пищевой ценности эмульсионных продуктов во всем мире становится все более популярным обогащение различными биологическими веществами. Следует также отметить, что такие вещества наряду со своей функциональностью должны быть полезны для здоровья человека. Это, в свою очередь, требует микробиологического анализа. Чтобы предотвратить негативное влияние продукта на здоровье человека, необходимо проанализировать микробиологические показатели каждого продукта, приготовленного по новой рецептуре. Поэтому целью наших исследований является оценка микробиологических показателей состава. Рецептура майонезного продукта, обогащенного биологически активными веществами, и сырья, которое мы в нем растворяем, призвана определить степень влияния материала на его качество.*

***Ключевые слова:** майонез, биологически активные вещества, микробиологические показатели, лимонный кедр, физические показатели.*

***Abstract.** Today, in order to increase the quality and nutritional value of emulsion products, enrichment with various biological substances is becoming more and more popular worldwide. It should also be mentioned that such substances should be useful for human health along with their functionality. This, in turn, requires microbiological analysis. In order to prevent the product from having an adverse effect on human health, it is necessary to analyze the microbiological indicators of each product prepared based on a new recipe. Therefore, the purpose of our research is to evaluate the microbiological indicators of the composition of the mayonnaise product recipe enriched with biologically active substances and the raw material that we dissolve in it. is to determine the extent to which the material can affect its quality.*

***Key words:** mayonnaise, biologically active substances, microbiological indicators, lemon cedar, physical indicators.*

Introduction. Mayonnaise is a multi-component product based on liquid vegetable oils and flavoring additives. In addition to vegetable oil and water, it contains egg powder, sugar, mustard, acetic acid or lemon juice, milk powder, salt, spices. It contains many things necessary for the human body - fats, proteins, carbohydrates, minerals.

Mayonnaise is one of the products that most of the population eats daily. It is used as an additive to improve the digestibility and taste of food, and as an ingredient in the preparation of various foods. Mayonnaises are ointment-like finely dispersed "oil-water" type emulsions, prepared by adding emulsifiers, stabilizers, flavoring agents, thickeners, flavoring agents, and flavoring agents to refined, deodorized vegetable oils. Mayonnaise is used as a seasoning to improve the taste and digestibility of food, as well as as an additive in the preparation of various dishes. It is crucial to carry out scientific research on the creation of low-calorie mayonnaise, which is flavorful and appetizing and added to salads and fast food to prevent atherosclerosis, diabetes, and cardiovascular diseases, as well as the "healthy eating" movement, which is heavily pushed by the general public. Simultaneously, it is imperative that changes be implemented quickly to ensure that the populace has access to high-quality, high-nutrition value, ready-made and semi-finished items devoid of different chemical additions. Globally, a great deal of research is being done to lower the fat content of mayonnaise, enhance its quality, add more physiologically active ingredients, and broaden its variety. In this context, particular emphasis is placed on developing and testing technologies to speed up the production

Material and Methods. Determining the optimal conditions of the mayonnaise preparation process with the addition of sesame seeds and lemon zest powders and evaluating their effect on microbiological and quality parameters. Different amounts of sesame seed powder (5%, 5.15%, 6%, 8, and 10%) were used to make mayonnaise, and artificial antioxidants were used for comparison.

Recipes of traditional mayonnaise (control) and KKM (mayonnaise with sesame seeds) are shown in Table 3.12. Preparation of mayonnaise was carried out using a homogenizer (SHM1 brand, Germany). In the preparation of the control mayonnaise, the egg yolk was first thoroughly mixed with water for 3 minutes to completely recover. After that, all the powder components (salt, sugar, sodium benzoate and EDTA) and water were added and mixed in a rotary mixer for about 4-5 minutes. Then 1/3 of the total amount of acetic acid was added to it and mixed for 3 minutes. The oil is then carefully added to the watery mixture while stirring. The mixture was mixed with the remaining acetic acid and stirred for 4 minutes to combine. Mayonnaise was filled into pre-sterilized containers and packaged airtight at room temperature.

Sesame Mayonnaise is prepared in the same sequence as the control mayonnaise. Only in this case, sesame seed powder is added to the mayonnaise paste before adding acetic acid.

Mayonnaise and similar products can be considered microbiologically stable products due to the high fat content (70-80%) and the presence of acidic substances. Acidic substances such as acetic acid or lemon juice lower the pH value of the finished product and also contribute to the desired aroma. Smittle found that pathogenic microorganisms such as salmonella, Escherichia coli O157:H7, E.coli, Listeria monocytogenes, Staphylococcus aureus and Yersinia enterocolitica cannot survive in mayonnaise. In addition to low water activity and pH, good hygiene practices can minimize spoilage of commercially produced mayonnaise. In most cases, microbiological spoilage of mayonnaise is caused by a subgroup of acid-fast yeasts, especially Zygosaccharomyces bailii and lactic acid bacteria (LAB). However, the deterioration of these groups of microorganisms is not a threatening factor, but can reduce product quality and cause economic losses.

Functional additives in mayonnaise can seriously affect not only its physical and chemical parameters, but also its microbiological properties. Because milk, eggs and other components in mayonnaise can be a favorable food environment for microorganisms. Therefore, mayonnaises are microbiologically analyzed. Microbiological parameters directly depend on the physical and chemical parameters of mayonnaise. Therefore, the physico-chemical parameters of the mayonnaise samples were analyzed in the next experiments. The obtained results are presented in Table 3.17.

It can be seen from the data in Table 3.17 that the physico-chemical indicators of mayonnaise samples are different. pH value in the range of 3.6-3.9, Acidity, calculated as acetic acid, in the range of 0.32-0.38%, Moisture content in the range of 20.5-30.8%, Mass percentage of protein in the range of 2.65-5.79% , the mass fraction of carbohydrate was in the range of 5.05-8.28%. Significant differences in the mass fractions of protein and carbohydrates were observed between the control and the proposed mayonnaise samples. This is explained by the protein and carbohydrate content of sesame seeds and lemon zest powders, which are included in the recipes of the proposed mayonnaise.

Table 1. Physico-chemical parameters of mayonnaise enriched with functional additives

Sample of mayonnaise	pH	Acid number %	Amount of compounds, %			
			Moistuzure	Protein	Carbohydrate	Mineral compounds
“Провансал” (sample)	3,9	0,32	28,0	2,65	5,05	
ККМ5 (sesame powder)	3,8	0,32	28,1	5,76	7,95	
“Лимонли-1” (with lemon juice)	3,6	0,38	27,2	5,71	8,01	
“Лимонли-2” (lemon powder)	3,7	0,34	28,2	5,79	8,28	

It is known that the increase in water content and the presence of various nutrients in oil emulsion products creates a favorable environment for microorganisms to live, that is, microorganisms can develop well in it. The high water content of the dietary mayonnaise we offer and the richness of the added sesame seeds can reduce the microbiological stability of the mayonnaise. Taking this into account, microbiological indicators of mayonnaise with KKK were analyzed in the next experiments. Microbiological analysis was carried out in accordance with the general technical regulation "On the safety of oil-oil products" and the amount of mesophilic aerobic and facultative-anaerobic microorganisms (MAFAM), bacteria belonging to the group of enterococci (coliforms), pathogenic microorganisms (including salmonella), yeasts and the presence of fungi was checked.

Table 2. Changes in microbiological indicators of sesame and lemon mayonnaise during storage

Microbiologic indicators	Standard defined in the general technical regulation “On the safety of oil products”	Mayonnaise			
		Провансал (sample)	ККМ5	Lemon-1	Lemon-2
The amount of mesophilic aerobic and facultative-	$1 \cdot 10^5$	10	100	50	10

anaerobic microorganisms, KXQB/g is not high				
Bacteria belonging to the group of coliforms (coliforms), g	0.01	Not reached		
Pathogenic microorganism (salmonella), g	25	Not reached		
Yeasts, not many KXQB/g	$5 \cdot 10^2$	Not reached	$2 \cdot 10$	Not reached
Fungi, not many KXQB/g	50	Not reached		

From the given data (Table 2), it can be seen that microorganisms such as coliform bacteria, pathogenic microorganisms (salmonella) and fungi were not observed in all types of mayonnaise during the storage period. It was found that the amount of MAFAM and yeast did not exceed the amount specified in the technical regulation.

Results and discussion. Mayonnaise was packed in plastic cups and stored at 25 ± 5 °C. The storage study will be performed at intervals of 0, 10, 15, 30 days to investigate the oxidative stability, quality and sensory attributes.

The conducted studies allow us to conclude that mayonnaise with sesame seeds and lemon zest powder is a stable and safe product for functional purposes. Eating them meets the daily intake of vitamins and minerals. This serves as a basis for recommending inclusion in the daily diet of patients suffering from anemia.

Conclusion. In conclusion, the obtained results show that the quality indicators of the product are at the required level. At the same time, it can be seen that the physical chemical analysis and microbiological indicators of the product are good and that this type of mayonnaise has a positive effect on human health. In further studies, it was considered that other important indicators of this type of product should be studied.

REFERENCES

1. Гаипова Ш.С. Абдурахимов А.А. Рузибаев А.Т. Хакимова З.А. Салижанова Ш.Д. Формирование рецептуры майонеза, обогащенного биологически активными веществами лимона // *Universum: технические науки*. Выпуск: 6(99), Москва 2022. — с.39-43.
2. Гаипова Ш. С., Усманова Ф. К., Рузибоев А. Т. Составление рецептуры диетического майонеза обогащенного эссенциальными жирными кислотами // *Актуальные вопросы современной науки и образования: сборник статей V Международной научно-практической конференции*. – Пенза: МЦНС «Наука и Просвещение». – 2020. – с.16-19.
3. Ходжаев С.Ф., Арипов М.М. Исследование физико-химические показатели бахчевых культур, выращенные в Узбекистане и их масел // *Universum: технические науки: научный журнал*. № 7 (40). 2017, ст. 24-26
4. Салиджанова Ш.Д, Хакимова З.А., Гаипова Ш.С., Ходжаев С.Ф. Исследование изменения срока хранения низко калорийного маргарина при замене сахара на сок клубней топинамбура // *Universum: Технические науки. Научный журнал*. - Москва, 2021. - № 8(89). –С. 103-106
5. Shaxnoza Gaipova, Shaxnozaxon Salidjanova, Akbarali Ruzibayev. Development of the recipe of dietary mayonnaise of functional purpose // *Universum: texnicheskiye nauki*. 2019. №9 (66).

6. Aditya Madan, Akash Pare, Bhuvana Shanmugham, Durgadevi M. Blending of different grades of olive oil with sesame oil: impact on physicochemical properties, sensory properties and oxidative stability. Conference: National seminar on emerging trends in food quality and safety At: Anand Agricultural University, Anand, Gujarat, 2015, 59-69 pages.
7. Shaxnoza Gaipova, Shaxnozaxon Salidjanova, Akbarali Ruzibayev. Development of the recipe of dietary mayonnaise of functional purpose // Universum: Technical science. 2019. №9 (66).
8. Sh Gaipova, A Ruzibayev, Z Khakimova, Sh Salijanova, and A Fayzullayev Formulation of mayonnaise recipe enriched with biological active compounds of sesame cake. // IOP Conf. Series: Earth and Environmental Science 939(2021) 012085 doi:10.1088/1755-1315/939/1/012085
9. Barlow, S. M.: Toxicological aspects of antioxidants used as food additives. In: Hudson, B.J.F. (Ed.), Food Antioxidants. Barking, England: Elsevier Science Publishers Ltd. pp. 253-307.
10. Cristina, I. – Aizpuru' a, M. – Tenuta-Filho, A.: Oxidation of cholesterol in mayonnaise during storage. Food Chemistry, 89, 2005, pp. 611-615.
11. Depree, J. A. – Savage, G. P.: Physical and flavor stability of mayonnaise. Trends in Food Science and Technology, 12, 2001, pp. 157-163.
12. Giacintucci, V., Di Mattia, C., Sacchetti, G., Neri, L. & Pittia, P. (2016). Role of olive oilphenolics in physical properties and stabilit of mayonnaise-like emulsions. Food Chemistry, 213, 369-3.

**STUDY OF FATTY ACID COMPOSITION OF MULBERRY SILKWORM PUPAE OIL,
WHICH IS A WASTE PRODUCT OF SILK INDUSTRY**

¹Jumaniyazova Makhliyo Khushnud kizi, ²Ruzmetova Dildora Tulibayevna,
³Kurambaev Sherzod Raimberganovich

¹Urgench State University, Phd student

²Urgench State University, PhD., Associate Professor, Doctoral Student (DSc)

³Urgench State University, Doctor of Technical Sciences, Associate Professor, Professor

Annotation. *In this scientific work the effective utilization of the waste of silk-winding enterprises of mulberry silkworm cocoon, oil extraction from it and determination of indicators of the extracted oil sample is studied. In the studies carried out, we used oil isolated from the cocoons of a Chinese hybrid variety of silkworm obtained at “Xorazm Ipagi” LLC. The presence of unsaturated fatty acids in the obtained oil samples was studied. According to the results of the obtained GC and FTIR spectrometric analysis, ω -3 fatty acids are present in the oil.*

Keywords: *silkworm pupae oil, refining, acidity value, oil color.*

Аннотация. *В данной научной работе изучено эффективное использование отхода шелкомотальных предприятий кокона тутового шелкопряда, выделение из него масла и определения показателей выделенной пробы масла. В проведенных исследованиях использовалось масло, выделенное из коконов китайского гибридного сорта тутового шелкопряда, полученных на ООО «Хоразм Ипаги». Изучено наличие ненасыщенных жирных кислот в полученных образцах масла. По результатам полученного GX- и FTIR-спектрометрического анализа в масле присутствуют ω -3 жирные кислоты.*

Ключевые слова: *масло коконов тутового шелкопряда, рафинация, кислотное число, цветность масла.*

Annotasiya. *Ushbu ilmiy ishda tut ipak qurti g'umbagi pillachilik korxonalarida chiqindilaridan samarali foydalanish, undan moy olish va olingan moy namunasi ko'rsatkichlarini aniqlash o'rganilgan. O'tkazilgan tadqiqotlarda “Xorazm ipagi” MChJda olingan ipak qurtining Xitoy hibrid navi pillasidan ajratib olingan moydan foydalandik. Olingan yog' namunalarida to'yinmagan yog' kislotalarining mavjudligi o'rganildi. Olingan GX va FTIR spektrometrik tahlil natijalariga ko'ra, yog'da ω -3 yog' kislotalari mavjud.*

Kalit so'zlar: *ipak qurti g'umbagi yog'i, tozalash, kislotalilik qiymati, moy rangi.*

Introduction. Insects play an important role in the history of human nutrition in developing countries around the world as a source of potential by-products. Consumption of cooked insects has been recorded in countries such as India, Japan, Thailand, Africa, Latin America, Australia, Mexico, etc. where they are a cheaper source of quality protein and fat [1]. The mulberry silkworm, *Bombyx mori* and the Eri silkworm, *Samia richini*, besides silk production, are valued as foodstuffs in the northeastern parts of India. Uzbekistan is the third largest producer of silk in the world after China and India [2]. Besides silk, silk products and wastes can be the source of many new products such as functional foods, cosmetics and pharmaceuticals. The waste of mulberry silkworm cocoons is about 10 thousand tons per year, this waste can serve as a source of biologically active substances. However, today in our republic secondary resources of mulberry silkworm cocoons are used only as fertilizer or fodder. At the same time, waste utilization is a serious problem because the decomposition of waste has a negative impact on the environment [3]. Therefore, the maximum use of the mulberry silkworm cocoon, which is the main waste of

silkworm breeding in our country, the study of possibilities of obtaining products from it for the food industry is one of the most important tasks facing our scientists today. The main components of mulberry silkworm cocoons are protein (51%), essential fatty acids (29%), cholesterol (3%), chitin and vitamins A, B2 and D, which are safe and very important in human nutrition [4]. Oil obtained from the pupae of mulberry silkworm cocoons contains more than 70% unsaturated fatty acids, the main part of which are linoleic and oleic acids [5]. The amount of unsaturated fatty acids (olein, linolein and α -linolein) in mulberry silkworm pupae oil is reported to be 75% [6]. Mulberry silkworm pupal oil contains 49.0% essential fatty acids: α -linoleic acid, ω -3 fatty acid, linoleic acid, as well as olein (19.9%), palmitolein (2.5%), palmitic acid (19.7%), stearic acid (8.6%) and eicosapentaenoic acid (0.3%) [7]. The oil also contains amino acids, antioxidants, diglucoside and riboflavin (vitamin B2), indicating that mulberry silkworm cocoon pupae are a valuable food product with essential amino acids, essential fatty acids, antioxidants and vitamins. The fatty acid composition of mulberry silkworm pupal oil varies according to its species and origin, usually consists of α -linoleic, oleic, linoleic, palmitic, palmitoleic and other fatty acids, with a total of more than 75% containing unsaturated fatty acids and about 20% saturated fatty acids [8]. Since fatty acid composition is the main factor affecting the properties of mulberry silkworm pupae oil, it is important to determine the fatty acid composition of the oil.

There are several analytical methods for the qualitative and quantitative determination of fatty acids in oils. These include gas chromatography-mass spectrometry (GX-MS) [9], gas chromatography (GC) [10], high-performance liquid chromatography-mass spectrometry (HPLC-MS)[11], high-performance liquid chromatography (HPLC) [12], high-performance size exclusion chromatography (HPSEC) [13], nuclear magnetic resonance (NMR) [14], Raman spectroscopy [15], Fourier transform infrared spectroscopy (FTIR) [16], near infrared spectroscopy (NIR) [17] methods included. Based on the above, crude mulberry silkworm pupae oil is a good source for the production of low-cost, highly nutritious edible oil high in ω -3 fatty acids (α -linolein). In view of the above, the possibility of preserving the nutritive properties of mulberry silkworm oil in silk production wastes was investigated.

Research object and methods. The experiment was conducted on solvent extracted oil from mulberry silkworm pupae obtained from Khorazm Ipagi Ltd in September 2023. The fatty acid content was determined on a Shimadzu GC2030 gas chromatograph (SH-2560 capillary column). In this work, the functional groups of chemical biomolecules in mulberry silkworm oil sample were determined by FTIR analysis using (FT/IR-4600) (Japan).

Fig 1. Gas chromatographic analysis of mulberry silkworm pupae oil extracted with petroleum ether and gasoline

Results and discussion. Study of fatty acid content in mulberry silkworm pupae oil. The fatty acid content was determined on a Shimadzu GC2030 gas chromatograph (SH-2560 capillary column; inner diameter 0.25 mm; df 0.2 mm; 105 μm). 0.10 g \pm 0.02 g of the tested oil sample was placed in a 10 mL measuring cylinder, added 3 mL of hexane and stirred vigorously for 1 min. To the sample dissolved in hexane was added 0.2 mL of 2 mol/L sodium methylate solution and stirred vigorously for 3 min. After mixing was cooled until separated into two layers, the upper layer with hexane was taken into a test tube for analysis. Chromatographic conditions: Detector temperature - 250°C; Evaporator temperature - 220°C; Temperature regime of the thermostat: the initial temperature was kept at 100°C for 4 min, then heated to 200°C at a rate of 25°C/min and kept at this temperature for 8 min, then heated to 250°C at a rate of 5°C/min and similarly kept for 7 min. Hydrogen flow rate - 40ml/min; Air flow rate - 40ml/min; Injection volume - 1 μl . Supelco FAME 37 Mix standard sample was used to identify fatty acids in the chromatogram.

Table 1. Fatty acid composition of mulberry silkworm cocoon pupal oil based on gas chromatograms

№	Fatty acid composition	Sample №1	Sample №2	Z -50 (China)
1	C11:0	0,99	-	-
2	C12:0	-	0,05	0,11
3	C14:0	0,15	0,15	1,10
4	C16:0	21,2	22,71	10,90
5	C16:1	0,92	1,11	0,55
6	C18:0	4,6	4,34	4,11
7	C18:1	28,96	27,11	58,69
8	C18:2	7,07	6,94	23,20
9	C18:3	35,47	37,41	-
10	C20:4	0,63	-	-
11	C23:0	-	0,09	-

Infrared spectroscopic analysis of mulberry silkworm cocoon pupal oil.

FTIR is an important analytical tool that can be used to identify the functional groups of organic compounds present in substances. The absorption frequency spectra of mulberry silkworm pupae oil samples were recorded in software (Graph).

Fig 3. Infrared spectroscopic analysis of mulberry silkworm cocoon pupae oil

Conclusion. The oil isolated from silkworm pupae of the cocoon of Chinese hybrid variety of mulberry silkworm obtained from “Khomezm Silk” Ltd. was used in the conducted research. The presence of unsaturated fatty acids in the obtained oil samples was studied. According to the results of the obtained GC- and FTIR spectrometric analysis, ω -3 fatty acids are present in the oil isolated from the pupae of mulberry silkworm cocoons, a waste product of the silk industry. In our next research work, we will describe at Infrared and Gas chromatographic analysis of oil after purification of mulberry silkworm cocoon oil.

REFERENCES

1. Deori, M., Dipali Devi and Rajalakshmi Devi. 2014. Nutrient composition and antioxidant activities of muga and eri silkworm pupae. *Int. J. Sci. Nat.*, **5(4)**: 636-640.
2. F. Mentang, M. Maita, H. Ushio, T. Ohshima, *Food Chem.* 127 (2011) 899
3. Kuller LH, Eating fat or being fat and risk of cardiovascular disease and cancer among women. *Ann epidemiol* 4:119-127 (1994).
4. Heo, J.E., Ryu, J.H., Jeong, H.K., Chung, W.T., and M.Y. Ahn. 2007. Antioxidant activity of cholesterol derived from silkworm pupae. *Natl. Prod, Sci.*, **13**:220-224.
5. Kris-Etherton PM, Harris WS, Appel LJ and Comm N, Fish consumption, fish oil, omega-3 fatty acids, and cardiovascular disease. *Circulation* 106:2747-2757 (2002)
6. Connor WE, Importance of n-3 fatty acids in health and disease. *Am J Clin Nutr* 71:171-175 (2000). 11 Jump DB, The biochemistry of n-3 polyunsaturated fatty acids. *J Biol Chem* 277:8755-8758 (2002).
7. Kuller LH, Eating fat or being fat and risk of cardiovascular disease and cancer among women. *Ann epidemiol* 4:119-127 (1994).
8. Kris-Etherton PM, Harris WS, Appel LJ and Comm N, Fish consumption, fish oil, omega-3 fatty acids, and cardiovascular disease. *Circulation* 106:2747-2757 (2002)
9. Connor WE, Importance of n-3 fatty acids in health and disease. *Am J Clin Nutr* 71:171-175 (2000). 11 Jump DB, The biochemistry of n-3 polyunsaturated fatty acids. *J Biol Chem* 277:8755-8758 (2002).
10. Jacobson TA, Role of n-3 fatty acids in the treatment of hypertriglyceridemia and cardiovascular disease. *Am J Clin Nutr* 87:1981-1990 (2008).
11. Bays HE, Tighe AP, Sadovsky R and Davidson MH, Prescription omega-3 fatty acids and their lipid effects: physiologic mechanisms of action and clinical implications. *Expert Rev Cardiovasc Ther* 6:391-409(2008).
12. Trebaticka, J., Hradečná, Z., Surovcová, A., Katrenčíková, B., Gushina, I., Waczulíková, I., and Ďuračková, Z. 2020. Omega-3 fatty acids modulate symptoms of depressive disorder, serum levels of omega-3 fatty acids and omega-6/omega-3 ratio in children. A randomized, double-blind and controlled trial. *Psychiatry Research* 287: 112911
13. R. B., Silva, P. G., Oriá, R. B., Melo, J. U., Martins, C. D. S., Cunha, A. M. and Vasconcelos, P. R. 2017. Anti-inflammatory effect of a fatty acid mixture with high omega-9:omega-6 ratio and low omega-6:omega-3 ratio on rats submitted to dental extraction. *Archives of Oral Biology* 74: 63-68.
14. Eltweri, A. M., Thomas, A. L., Metcalfe, M., Calder, P. C., Dennison, A. R. and Bowrey, D. J. 2017. Potential applications of fish oils rich in omega-3 polyunsaturated fatty acids in the management of gastrointestinal cancer. *Clinical Nutrition* 36(1): 65-78

15. Walker, C. G., Jebb, S. A. and Calder, P. C. 2013. Stearidonic acid as a supplemental source of omega-3 polyunsaturated fatty acids to enhance status for improved human health. *Nutrition* 29(2): 363-369.
16. Hu, B., Li, C., Zhang, Z. Q., Zhao, Q., Zhu, Y. D., Su, Z. and Chen, Y. Z. 2017. Microwave-assisted extraction of silkworm pupal oil and evaluation of its fatty acid composition, physicochemical properties and antioxidant activities. *Food Science* 231: 348-355
17. Ravinder, T., Kaki, S. S., Kanjilal, S., Rao, B. V. S.K., Swain, S. K. and Prasad, R. B. N. 2015. Refining of castor and tapioca leaf fed eri silkworm oils. *International Journal of Chemical Science and Technology* 5(2):32-37.

LOVIYA KUKUNI ASOSIDA YANGI TURDAGI QANDOLAT ISHLAB CHIQRISH TEKNOLOGIYASI

¹Машарипова Мухаббат Матрасуловна, ²Юлдашева Оймонжон Кадамовна

¹Урганч Давлат Университети, PhD

²Урганч Давлат Университети, магистр

Аннотация. Мақоллада tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, biologik qayta ishlangan loviya yoki uning pyuresi nafaqat pishirishda ishlatiladi, balki ma'lum miqdorda oziq-ovqat sanoatida qo'shimcha sifatida ishlatiladi. Shuningdek, souslar ishlab chiqarishda emulsifikatsiya qiluvchi, ko'piklantiruvchi vosita, shuningdek shirin ko'pirtirilgan mahsulotlar va loviya yuqori darajada hazm bo'ladigan protein miqdori, soya kabi oziq-ovqat sanoatida keng qo'llaniladi. Loviya maxsuloti dukkaklilar turkumiga kirib, ularda ko'p miqdorda foliy kislotasi mavjud va bu mutlaqo ajralmas foydali modda bo'lib, dezoksiribonuklein kislotasining replikatsiyasini oshirishga yordam beradi, bu onkologiyaning oldini olish va homilador ayollar uchun zarurdir, chunki inison organizmdagi hujayralarni shakllantirish va saqlashga yordam beradi, bu esa bizning tana hujayralarimiz salomatligiga, shuningdek foliy kislotasi kundalik ratsionida Inson tanasida muhim ro'l o'ynaydi.

Калит so'zlar: foliy kislotasi, dezoksiribonuklein kislotasi.

Аннотация. В статье исследования показывают, что биологически обработанные бобы или их пюре используются не только в кулинарии, но и в определенных количествах в качестве добавки в пищевой промышленности. Он также широко используется в пищевой промышленности в качестве эмульгатора, пенообразователя при производстве соусов, а также сладких взбитых продуктов и бобов с высоким содержанием усваиваемого белка, таких как соя. Бобовый продукт относится к разряду бобовых, в нем содержится большое количество фолиевой кислоты, и это абсолютно незаменимое полезное вещество, которое помогает увеличить репликацию дезоксирибонуклеиновой кислоты, что необходимо для профилактики онкологии и для беременных женщин, так как инисон помогает формировать и поддерживать клетки в организме, что способствует здоровью клеток нашего организма, а также фолиевая кислота в ежедневном рационе человека играет важную роль в организме.

Ключевые слова: фолиевая кислота, дезоксирибонуклеиновая кислота.

Abstract. In the article, studies show that biologically processed beans or its puree are not only used in cooking, but also used in a certain amount as an additive in the food industry. It is also widely used in the food industry, such as emulsifying, foaming agent in the production of sauces, as well as sweet whipped products and beans with a high digestible protein content, soy. Beans are included in the legume range, they contain a large amount of folic acid, and this is an absolutely indispensable useful substance that helps to increase the replication of deoxyribonucleic acid, which is necessary for the Prevention of oncology and for pregnant women, since inison helps to form and maintain cells in the body, which contributes to the health of our body.

Keywords: folic acid, deoxyribonucleic acid.

Kirish. Respublikamizda dukkakli ekinlar yetishtirish bo'yicha keng qamrovli chora-tadbirlar amalga oshirilmoqda. Jumladan, O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022-yil 28-yanvardagi PQ-106-son "Qishloq xo'jaligi ekinlari urug'chiligini yanada rivojlantirish

bo‘yicha qo‘shimcha chora-tadbirlar to‘g‘risida” qarorida “qishloq xo‘jaligi ekinlari selektsiyasi va urug‘chiligi sohasida ilm-fan, ta‘lim va ishlab chiqarishning o‘zaro integratsiyasini ta‘minlash va sabzavot, poliz, dukkakli, ozuqa va moyli ekinlarning mahalliy selektsiya navlari urug‘chiligini yo‘lga qo‘yish” kabi vazifalar belgilab berilgan [1].

Loviya — dukkaklilar oilasiga mansub bir yillik dukkakli don ekini. Tropik va subtropiklarda, asosan, Amerikada 200 dan ortiq turi uchraydi. Jahon dehqonchiligida Loviyaning oddiy loviya vatani — Markaziy va Janubiy Amerikada eng ko‘p tapqalgan. Shuningdek, O‘zbekistonda qadimdan oddiy loviya ekiladi. Oddiy loviyaning Ildizi o‘q ildiz, yaxshi rivojlanadi, tuproqqa 0,5-1,0 m chuqurlikkacha kirib boradi. Ildizida tuganaklar rivojlanadi. Poyasi chirmashib, 3-4 m gacha yetadi. Bargi murakkab, guli ikki jinsli, barg qo‘ltiqlarida bittadan yoki shingil to‘plam hosil qilib joylashadi. Mevasi dukkak, rangi och pushti yoki to‘q jigarrang, kora. Dukkagida 6-12 ta urug‘ bo‘ladi. Urug‘i buyraksimon, rangi oq, sariq, pushti va boshqa rangda. 1000 donasi 50-370 g. Ko‘pirtirilgan tuzilishga ega mahsulotlarni ishlab chiqarishda ishlatiladigan o‘simlik xom ashyosidan foydalanish doirasini kengaytirish uchun dukkakli o‘simliklar vakillaridan foydalanish mumkin. Chunki ularning kimyoviy tarkibini tahlil qilish oqsillarning yuqori miqdori ularda ko‘piklanish mavjudligini ko‘rsatadigan xususiyatga ega. Dukkakli ekinlarning emulsifikatsiya qiluvchi xossalari yetarlicha o‘rganilgan va ular ko‘plab mayonez va boshqa mahsulotlarini ishlab chiqarishda qo‘llaniladi.

O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining topshirig‘iga asosan; mamlakatimiz aholisini oziq-ovqat talabiga bo‘lgan ehtiyojini qandirish maqsadida loviya ekin maydonlar kengaytirildi. Loviya ekinining o‘sov davri qisqa, ertapisharligi sababli respublikamiz sharoitida bir yilda ikki marta don hosili yetishtirish imkoniyati bor. XVIII asrda ilk bor pazandachilikda foydalanilgan ushbu mahsulotning qanday xususiyatlari bo‘lganligi haqida Harper’s Bazaar nashri ma‘lumot berib o‘tgan. Shunga ko‘ra; yetishtirilgan loviya maxsuloti vitamin va minerallarning koni sanaladi. Bundan tashqari, loviya tabiiy antioksidant hisoblangan C vitaminiga boy. Organizmni zararli radikallardan himoya qiladi, yallig‘lanish jarayonlarining oldini oladi, kollagen ishlab chiqarilishining oldini olib, qarish jarayonini sekinlashtiradi.

Ushbu mahsulot, shuningdek, asabdan boshlab tayanch-harakatgacha bo‘lgan barcha tizimga ijobiy ta‘sir qiladigan A, E va K vitaminlarini o‘z ichiga oladi. Kletchatka, foliy kislotasi, magniy va kaliyning umumlashmasi hisobiga yurak-qon tomir kasalliklarining oldini oladi. Unda C vitaminining yaxshi singishiga yordam beradigan temir moddasi serob bo‘ladi. Tarkibidagi fitonutriyentlar qondagi qand miqdorini nazorat qilib, ikkinchi darajali qandli diabetning rivojlanish xavfini kamaytiradi. Undagi arginin moddasi xuddi insulin singari ta‘sir ko‘rsatadi. Yuqoridagi xususiyatlarga ega ekanidan tashqari kaloriyasi kamligi hisobiga vazn tashlashni istaganlar uchun eng yaxshi mahsulot sanaladi. Kletchatka miqdori ko‘pligi sabab uzoq vaqt qorinni to‘q tutadi, ortiqcha ovqatlanishning oldini oladi. Oziqlantiruvchi modda mujassam ekani sabab esa ichaklar salomatligini yaxshilaydi.

Tadqiqot obyekti sifatida Urganch Davlat universiteti tasarufidagi laboratoriya tajriba uchastkasida yetishtirilgan loviyaning biologik faollashtirilgan (ko'kargan) laboratoriya namunalaridan foydalanilgan. Bundan tashqari, amaldagi standartlar talablariga javob beradigan kimyoviy reagentlar va idishlardan foydalanildi.

Tadqiqot usullari. Quritilgan va biotozalangan loviya namunalari tarkibidagi kimyoviy birikmalarning umumiy miqdori mavjud usullar yordamida tekshirildi. (A.I. Ermakov tomonidan tahrir qilingan "O'simliklarni biokimyoviy tadqiqot usullari" kitobidan olingan)

Pektin moddalarining o'zgarishi loviya shaklidagi pyuresi qayta ishlashning biotexnologik rejimiga qarab, tsellyuloza protopektin kompleksining bir qismi sifatida spektrofotometrik usul bilan aniqlandi. Olingan pyurening disperslik va emulsiyalanuvchi xossalari mavjud usullar asosida tekshirildi. Tadqiqotning boshqa ko'rsatkichlari quyidagicha o'tkazildi.

Natijalar va ularning muxokamasi. Quruq loviya, namlangan namuna va tayyorlangan (qayta ishlangan) namunadagi massa va diametrning o'zgarishi qiyosiy ko'rinishda, kimyoviy ko'rsatkichlarning o'zgarishi ham yuqoridagi va umume'tirof etilgan usullar asosida o'rganildi. natijalar 1.1-jadvalda keltirilgan. massa va diametrning o'zgarishini o'rganish shuni ko'rsatdiki, mahsulotni tayyor holatga keltirish 25 martagacha tezlashadi. Namlangandan keyin pishirilgan loviyalarda namlangan namunalarga nisbatan vazn yo'qotishning 20-30% ga kamayishi va diametrining 20% ga oshishi kuzatiladi. Og'irlikni kamaytirish loviyalarda o'z vaqtida pishirish eruvchan elementlarning bir qismi suyuq muhitga o'tishi va ozuqa moddalarining ozgina o'zgarishi bilan bog'liq. Oqsillar va uglevodlarning miqdoriy kamayishi ham bu bilan bog'liq. Bu ikkala nav uchun ham amal qiladi, lekin jadvaldan ko'rib turganingizdek, oq Windsor navi qayta ishlash jarayonida tezroq pishiriladi.

Quruq va unib chiqqan (bioaktivlashtirilgan) loviya namunalarida kimyoviy tarkibning ma'lum ko'rsatkichlari

№	Loviya namunalari	namlik, %	Proteinlar, %	Yog %	uglevodlar		tsellyuloza	kul	Vitaminlar vmg% boshiga quruqmoddalar				
					Mono-disaxaridlar	kraxmal			karotin	B1	B2	PP	C
quruq donalar													
1.	namuna	11.8	28.8	6.2	2.5	35.3	4.6	4.3	-	0,08	0,05	0,70	9.3
2.	namuna	12.1	28.6	6.3	2.6	35.1	4.4	4.0	-	0,08	0,05	0,72	9.9
3.	namuna	12.2	28.5	6.4	2.4	35.7	4.5	4.1	-	0,08	0,05	0,69	8.5
O'rtacha arifmetik raqam		12.0	28.6	6.3	2.5	35.3	4.5	4.1	-	0,08	0,05	2.11	9.2
unib chiqqan donalar													
1.	namuna	11.6	26.5	5.3	3.3	33.2	3.6	4.6	-	0,09	0,06	0,7	9.6
2.	namuna	11.4	26.6	5.2	3.6	32.5	3.9	4.7	-	0,09	0,06	0,7	10.1
3.	namuna	11.5	26.3	5.5	3.2	33.5	3.4	4.3	-	0,09	0,06	0,7	10.4
O'rtacha arifmetik raqam		11.5	26.4	5.3	3.3	33.0	3.6	4.5	-	0,09	0,06	0,7	10.0

Xulosa. Ushbu maqolada dukkakli ekinlardan shirin ko‘pirtirilgan mahsulotlar ishlab chiqarishda tabiiy oqsil boyitish vositasi sifatida foydalanish imkoniyatlari hamda ularning ko‘pik hosil qiluvchi roli ko‘rib chiqildi. Tadqiqot davomida ko‘piklanish xususiyatlariga ta‘sir qiluvchi optimal texnologik omillarning qiymatlari aniqlandi: harorat va ko‘piklanish davomiyligi, faol kislotalik, namlash vaqti, issiqlik bilan ishlov berish rejimi, shuningdek massa ulushi aniqlandi.

Amalga oshirilgan ishlar natijalariga ko‘ra, biologik faollashtirilgan (o‘sib chiqqan) loviya yordamida ko‘pirtirilgan tuzilishga ega shirin mahsulotlarni tayyorlash texnologiyasi (retsepti) ishlab chiqildi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022-yil 28-yanvardagi PQ-106-son “Qishloq xo‘jaligi ekinlari urug‘chiligini yanada rivojlantirish bo‘yicha qo‘shimcha chora-tadbirlar to‘grisida.
2. Mamatov B.S., Suvonova G.A., Abdurashidova X.F. Dukkakli don ekinlarining ahamiyati// O‘zbekistonda oziq-ovqat dasturini amalga oshirishda qishloq xo‘jalik fani yutuqlari va istiqbollari konfrensiya to‘plami. 2015 yil 20-21 noyabr, 1-qism.
3. Donli dukkaklilar, boshqoli o‘simliklarning umumiy biologik va tijorat imkoniyatlari va ularni amalga oshirish imkoniyatlari: material. Xalqaro. Ilmiy. Konferentsiya., VniiZbkning o‘ttiz besh yilligiga. - Orel shahri, 1999 yil.
4. Dukkakli o‘simliklar va o‘simlik oqsilining muammolari / Petr Petrovich Vavilov, Gennadiy Sergeevich Posypanov - M. Ros. Qishloq xo‘jaligi nashriyoti. - 1983 yil. - 257 bet.
5. X.N. Atabayeva, J.B. Xudayqulov O‘simlikshunoslik. -T «Fan va texnologiya»,
6. Vasilenko Z.V. Lyupin imtiyozlari - oziq-ovqat mahsulotlarining tarkibiy qismi / O.V. Shvabrov, O.N.Makasina, E.M.Omarova / Oziq-ovqat mahsulotlarini ishlab chiqarish texnikasi va usullari: dissertatsiya. Hisobot. Xalqaro ilmiy-texnik konferentsiya: Kitob nashriyot boshqarmasi, 2005 yil. – 107-108-betlar.

KONSERVA SANOATI CHIQINDILARIDAN SAMARALI FOYDALANISH

¹Masharipova Zulxumar Atabekovna, ²Usmonjonova Xulkar Umarqulovna,

³Madraximova Muazzam Kenja qizi, ⁴Shermatov Qudrat Tojimatovich

^{1,2}Toshkent kimyo-texnologiya instituti, dotsent, (PhD)

^{3,4}Toshkent kimyo-texnologiya instituti doktoranti

Annotatsiya. Sanoat chiqindilari inson salomatligiga tahdid soluvchi va atrof-muhitni ifloslantiruvchi global ekologik muammodir. Chiqindilarning bir qismi boshqa texnologik jarayonlar uchun ishlatilsa, qayta ishlanmay qolgan qismi qoidalarga muvofiq yo'q qilinishi kerak. Aholi soni va ishlab chiqarish hajmi ortgan sari oziq-ovqat chiqindilarini miqdori ham oshib bormoqda. Konservasi sanoatida ayniqsa, rivojlanayotgan mamlakatlarda bu ko'rsatkich umumiy xomashyoning katta qismini tashkil etadi va hosil bo'lgan chiqindidan foydalanish samarasi ancha past, shu bilan birga ayni yoz faslida tez aynib, ekologiyaga zarar yetkazadi.

Maqolada o'rik sharbati ishlab chiqarishda hosil bo'lgan siqmadan samarali foydalanish uchun uning kimyoviy tarkibi tahlil qilindi. O'rik sog'liq uchun foydali, mashhur bioaktiv birikmalarga boy to'yimli meva bo'lib, mineral tarkibi kaliy (1430,07 dan 2202,69 mg / 100 g quruq vaznga) va temirga (2,69 dan 6,97 mg / 100 g quruq vaznga) boy manba hisoblanadi.

O'rik pyuresi ishlab chiqarishda hosil bo'lgan siqma maxsus quritgich yordamida quritildi. Quritilgan kukunning tarkibidagi oziqaviy tola hamda makro va mikroelementlar PerkinElmer Avio™ 200 ICP-OES qurilmasida tahlil qilindi. Tahlil natijalariga ko'ra, o'rik sharbati ishlab chiqarishda hosil bo'lgan ikkilamchi xomashyo tarkibida klechatka miqdori (6%), kaliy, kalsiy va temir mikro-va makroelementlarining miqdori yuqori ekanligi kelajakda undan boyitilgan oziq-ovqat mahsulotlari ishlab chiqarishda foydalanish imkoniyatini beradi.

Kalit so'zlar: chiqindi, ikkilamchi xomashyo, sharbat, pyure, funksional oziqa, oziqaviy tola, makroelement, mikroelement, quritish.

Аннотация. Промышленные отходы – это глобальная экологическая проблема, которая угрожает здоровью человека и загрязняет окружающую среду. Если часть отходов используется для других технологических процессов, непереработанную часть необходимо утилизировать по правилам. По мере увеличения численности населения и объема производства увеличивается и количество пищевых отходов. В консервной промышленности, особенно в развивающихся странах, этот показатель составляет большую часть от общего количества сырья, а эффективность использования образующихся отходов очень низка, в то же время в летний сезон они быстро гниют и повреждают среда.

В статье проанализирован его химический состав с целью эффективного использования мякоти, образующейся при производстве абрикосового сока. Абрикос — питательный фрукт, богатый хорошо известными биологически активными соединениями, полезными для здоровья, а минеральное содержание калия (от 1430,07 до 2202,69 мг/100 г сухого веса) и железа (от 2,69 до 6,97 мг/100 г сухого веса) является богатым источником.

Выжимку, образующуюся при производстве абрикосового пюре, сушили в специальной сушилке. Пищевые волокна, а также макро- и микроэлементы в высушенном порошке анализировали на приборе PerkinElmer Avio™ 200 ICP-OES. По результатам анализа вторичное сырье, получаемое при производстве абрикосового сока, содержит высокое количество микро- и макроэлементов кальция (6%), калия, кальция и железа, что

позволяет использовать его в дальнейшем. в производстве обогащенных пищевых продуктов.

Ключевые слова: отходы, вторичное сырье, сок, пюре, функциональные продукты питания, пищевые волокна, макронутриенты, микроэлементы, сушка.

Annotation. Industrial waste is a global environmental problem that threatens human health and pollutes the environment. If part of the waste is used for other technological processes, the unprocessed part must be disposed of according to the rules. As the population and production volume increase, the amount of food waste also increases. In the canning industry, especially in developing countries, this indicator makes up a large part of the total raw materials, and the efficiency of using the generated waste is very low, at the same time, it rots quickly in the summer season and damages the environment.

In the article, its chemical composition was analyzed in order to effectively use the pulp formed in the production of apricot juice. Apricot is a nutritious fruit rich in well-known bioactive compounds beneficial for health, and the mineral content is potassium (1430.07 to 2202.69 mg/100 g dry weight) and iron (2.69 to 6.97 mg / 100 g dry weight) is a rich source.

The *sikma* (*vyzhimka*) formed during the production of apricot puree was dried using a special dryer. Dietary fiber and macro and micronutrients in the dried powder were analyzed on a PerkinElmer Avio™ 200 ICP-OES device. According to the results of the analysis, the secondary raw material produced in the production of apricot juice contains a high amount of calcium (6%), potassium, calcium and iron micro- and macroelements, which makes it possible to use it in the future in the production of enriched food products .

Key words: otkhody, vtorichnoe syre, juice, puree, functional food products, food fibers, macronutrients, micronutrients, dry matter.

Kirish. Birlashgan Millatlar Tashkilotining Oziq-ovqat va qishloq xo'jaligi tashkiloti (FAO) ma'lumotlariga ko'ra, dunyoda ishlab chiqarilgan barcha oziq-ovqat mahsulotlarining uchdan bir qismi isrof qilinadi, bu taxminan 1,3 milliard tonnani tashkil qiladi. Chiqindilar asosan o'simlik yog'ini olish, kraxmal, sharbat va shakar ishlab chiqarish kabi oziq-ovqat jarayonlari, shuningdek, suyak, sub mahsulotlari va teri kabi hayvonlar chiqindilari, pishloqni qayta ishlash jarayonida hosil bo'lgan zardob oqsili natijasida hosil bo'ladi [1].

Meva va sabzavotlar har qanday oziq-ovqat mahsuloti chiqindilarining eng yuqori darajasiga ega, ya'ni 45% ga teng, chiqindilarning katta ulushi Osiyo, Afrika va Lotin Amerikasi kabi rivojlanayotgan mintaqalarda qishloq xo'jaligi va oziq-ovqat mahsulotlarini qayta ishlash sohalarida jamlangan. Qayta ishlash usullari tufayli ushbu mahsulotlarning katta qismi an'anaviy ravishda tashlab yuboriladi yoki chiqindiga chiqariladi [2,3].

Rivojlanayotgan mamlakatlarda oziq-ovqatning 40 foizi yig'im-terim yoki qayta ishlash bosqichida yo'qotiladi.

2022 yil 30 iyun kuni Toshkent shahrida Birlashgan Millatlar Tashkilotining Oziq-ovqat va qishloq xo'jaligi tashkiloti (FAO) tomonidan Ozbekiston Respublikasi Qishloq xo'jaligi vazirligi bilan hamkorlikda tashkil etilgan "O'zbekistonda oziq-ovqat yo'qotilishi va oziq-ovqat chiqindilarini kamaytirish bo'yicha strategik yo'l xaritasini shakllantirish" mavzusidagi seminarida O'zbekistonda oziq-ovqat mahsulotlari yo'qotilishi va oziq-ovqat chiqindilarining oldini olish va kamaytirish strategiyasiga ko'ra O'zbekistonning oziq-ovqat mahsulotlari yo'qotishlari va oziq-ovqat chiqindilarini boshqarishga oid qonunchiligi tahlil qilindi.

Barqaror Rivojlanish Maqsadlarining 12.3-vazifasi “2030-yilga kelib, chakana va iste'molchilar darajasida jon boshiga oziq-ovqat chiqindilarining global miqdorini ikki baravar kamaytirish va ta'minot zanjirlarida oziq-ovqat yo'qotishlarini, shu jumladan, o'rim-yig'imdand keyingi yo'qotishlarni kamaytirishni¹” ko'zda tutadi.

Hozirgi kunda oziq-ovqat mahsulotlari ishlab chiqarish va ularni qayta ishlash jarayonlaridagi yuzaga keladigan chiqindilar hamda ikkilamchi xomashyolarni qayta ishlash, ulardan oqilona foydalanish hamda resurs tejamkor texnologiyalarni yaratish, ularni ishlab chiqarish jarayonlariga qo'llash sohaning oldida turgan dolzarb vazifa hisoblanadi.

Meva va sabzavotlarni qayta ishlash jarayonida hosil bo'ladigan chiqindilarni ikkilamchi xom ashyo deb atash mumkin, chunki ular tarkibida ozuqaviy qimmatli moddalar (uglevodlar, kislotalar, vitaminlar, bo'yoqlar, oqsillar, yog'lar va boshqalar) mavjud.

Xom ashyo bilan solishtirganda, chiqindilarda sezilarli darajada quruq moddalar va suv mavjud. Ulardagi asosiy moddalar miqdorining o'rtacha chegaralari quyidagicha, %:

Ozuqaviy moddalar	%	Darmondorilar, mg %
Uglevodlar	3-17,2	A - 7,2 gacha
Proteinlar	0,2-6,7	B1 0,3-0,36
Yog'lar	0,1-0,5	B2 0,02-0,25
Kul	0,8-1,2	C 6-69

Konserva sanoati chiqindilarining miqdori va sifati bir xil emas va korxonaning qayta ishlash usullari va texnik jihozlariga, meva va sabzavotlarning turi va sifatiga, mahsulot assortimentiga bog'liq bo'lib, bu chiqindilardan foydalanish imkoniyatlari har xil. Shu sababli, konserva sanoatining yirik bosh korxonalarida chiqindilarni ishlab chiqarish joyida qayta ishlash muammosini hal qilish tavsiya etiladi. Chiqindilarning to'planishi ishlab chiqarishni to'g'ri olib borishni qiyinlashtiradi, chunki u tezda yomonlashadi va mikrobiologik ifloslanish xavfini tug'diradi.

Chiqindilarni ishlatishning eng oddiy va oson shakli uni chorva hayvonlariga to'g'ridan-to'g'ri yoki qo'shimcha sifatida berishdir. Bu quruq ovqat uchun yaxshi hisoblanadi [4].

Konserva sanoati korxonalari uchun chiqindilardan foydalanishning bu shakli arzon, ammo mahalliy iqtisodiyotga nisbatan bu unchalik tejamkor emas.

Chiqindilarni ishlatish usullaridan biri ulardan bo'yoqlar olishdir. Oziq-ovqat sanoatida ilgari ko'plab sintetik ranglar taqiqlangan, shuning uchun tabiiy ranglar tobora muhim ahamiyat kasb etmoqda. Ulardan foydalanish tufayli mahsulot sifati va xavfsizligi sezilarli darajada yaxshilandi.

Masalan, eng keng tarqalgan bo'yoqlar – karotinoidlarning rangi sariqdan qizil ranggacha bo'lib, karotin yuqori biologik qiymatga ega, chunki ma'lum sharoitlarda u A vitaminiga aylanishi mumkin. Sabzidan olingan karotin sariyog va margarinni bo'yash uchun ishlatiladi. Karotinoidlar, boshqa bo'yoqlardan farq qilib, yuqori haroratlarda barqaror va texnologik jarayon davomida yuvilmaydi, chunki ular suvda erimaydi.

Hozirgi vaqtda meva, sabzavot yoki ularning chiqindilaridan yog' ajratib olish yo'li bilan karotinoidlarni olish usuli ishlab chiqilgan. Xlorofill bo'yog'ini ishlab chiqarishda karam, selderey,

¹ [FAO O'zbekistonda oziq-ovqat mahsulotlari yo'qotilishini kamaytirish bo'yicha tavsiyalar tayyorlamoqda | O'zbekistonda Birlashgan Millatlar Tashkiloti jamoasi \(un.org\)](https://uzbekistan.un.org/uz/188532-fao-o%E2%80%98uzbekistonda-oziq-ovqat-mahsulotlari-vo%E2%80%98qotilishini-kamaytirish-bo%E2%80%98yicha-tavsiyalar)
<https://uzbekistan.un.org/uz/188532-fao-o%E2%80%98uzbekistonda-oziq-ovqat-mahsulotlari-vo%E2%80%98qotilishini-kamaytirish-bo%E2%80%98yicha-tavsiyalar>

maydanoz, bodring va lavlagi (barglari) chiqindilaridan foydalanish mumkin [4].

Meva, rezavor va sabzavot xomashyosini qayta ishlashda ular asosida sharbatlar va ichimliklar ishlab chiqarish muhim o'rin tutadi. Sharbat ishlab chiqarish jarayonida suvda eriydigan elementlar (vitaminlar, shakar, organik kislotalar va boshqalar) deyarli to'liq sharbatga o'tadi, erimaydigan elementlar (tola, ba'zi minerallar, pektin moddalari, karotinoidlar, lipidlar va boshqalar) esa ma'lum darajagacha siqma tarkibida qoladi.

Funksional oziq-ovqat mahsulotlari ishlab chiqarishda ozuqaviy tolalarning o'rni beqiyosdir. Tolaga boy ozuqalar ovqat hazm qilishga ijobiy ta'sir ko'rsatadi va kasalliklar (masalan, ichak saratoni) xavfini kamaytiradi. Oziqaviy tolalar to'yinganlik tuyg'usini oshiradi, chunki tolaga boyitilgan ovqatlar chaynash va hazm qilish uchun ko'proq vaqt talab etadi va shu bilan ko'proq so'lak va me'da shirasining ishlab chiqarilishiga olib keladi. Yuqori oziqaviy tolali ovqatlar uglevodlar va yog'larga boy oziq-ovqatlarga qaraganda kamroq shakarni o'z ichiga oladi, bu esa tish karies xavfini kamaytiradi, organizmdagi xolesterin a boshqa toksik moddalarni o'ziga biriktirib, organizmdan olib chiqib ketadi [5].

Funksional oziq-ovqat mahsulotlari ishlab chiqarishda sharbat olishda hosil bo'lgan ikkilamchi xomashyolardan ularning tarkibini boyitish uchun qo'llaniladi.

Apelsin sharbati sanoatida xom ashyoning 50% dan ortig'i faol birikmalarga boy va yuqori ozuqaviy qiymatga ega bo'lgan qo'shimcha (ikkilamchi) mahsulotga aylanadi. Apelsin sharbatining ikkilamchi mahsulotidan un olish, uni tavsiflash va keyin bu undan pechene ishlab chiqarishda foydalanildi. Apelsin uni kimyoviy tarkibi, xun tolasi, fenolik birikmalar, antioksidant potentsiali va gigroskopik xususiyatlari yuqori bo'lib, oziq-ovqat tolasi (73,61% quruq modda (DM)), minerallar (kul = 2,72% DM) va umumiy fenolik birikmalarining (534 ± 30 mg kislota ekvivalenti (GAE) / 100 g DM) juda yuqori miqdori aniqlandi. Sensorli tahlil natijasiga ko'ra, 10% apelsin uni bilan ishlab chiqarilgan pechene yuqori ball oldi [6].

Siqma tarkibida biologik faol moddalarning miqdori yuqori bo'lgan tabiiy qo'shimcha mahsulotdir. Ana shularni inobatga olgan holda, oziq-ovqat mahsulotlarini boyitish uchun xun tolasi manbai sifatida siqmadan foydalangan holda, rezavorlar va sabzavot chiplari assortimentini yaratiladi.

Maqolada chiplar ishlab chiqarish uchun meva, rezavor va sabzavotli siqmalarga asoslangan massalarning retsepti kompozitsiyalarini modellashtirish natijalari keltirilgan [7].

Sharbat ishlab chiqarish chiqindilari turli xil ichimliklar ishlab chiqarishda, turli oziq-ovqat mahsulotlarida mustahkamlovchi qo'shimchalar shaklida ishlatiladi [8,9].

Meva sharbatlari va vinolarni ishlab chiqarish jarayonida har yili ko'p miqdorda olma, uzum va boshqa siqma hosil bo'ladi, bu esa asosiy ishlab chiqarishni isrof qiladi. Uning umumiy miqdorining atigi 1,5% i pektin olish uchun ishlatiladi, garchi u boshqa qimmatli moddalarni ham (saxaroza, glyukoza va fruktoza) o'z ichiga oladi. Shu munosabat bilan, **siqmani** qayta ishlashni oqilona va o'z vaqtida tashkil etish muhimdir, chunki 1,5-2 soatdan keyin u yomonlasha boshlaydi [10].

Mavsum davomida meva va rezavorlardan sharbat hamda yarim tayyor mahsulot (pyure) ishlab chiqarish korxonasiga olib kelingan xomashyoning 37.2 % ni tayyor mahsulotni tashkil qiladi. Danakli mevalardan konservalangan kompot, murabbo, povidlo, djem va pyure mahsulotlar ishlab chiqarishda ularning danagi 5 – 12 % ni tashkil qildi va bu chiqindi sifatida baholanadi. Bundan tashqari mahsulotning tayyorlash jarayonida uning tarkibidagi namlikni chiqarishda (mahsulotga issiqlik ishlovi berish va quyultirish) ham yo'qotishlarga olib keladi. Barchasini

danakli mevalarni qayta ishlash davridagi chiqindi va yo‘qotishlar deb qabul qilsak, bu son 62.8 % ni tashkil qiladi.

O‘rik o‘zining kimyoviy tarkibi jihatidan ancha qimmatli hisoblanadi, u vitamin va minerallarga boy bo‘lib, A vitamin - 29.7 %, β karotin – 32%, C vitamini – 11.1 %, kaliy-12.2%, kremniy-16.7%, kobalt – 20%, marganes - 11 %, mis esa, 14 % ni tashkil etadi.

O‘rik tarkibida A, B, B₁, C, E vitaminlari, beta-karotin, shuningdek asab va yurak qon tomir tizimi uchun zarur bo‘lgan - magniy, fosfor, yod, temir va kaliy moddalari mavjud bo‘lib, ular immunitetni mustahkamlash, infeksiyon kasalliklar xavfini kamaytirishga yordam beradi [11].

Yoz faslida pishib yetilgan o‘rik va shaftoli mevalaridan myakotli sharbat ishlab chiqarishda birinchi navbatda ulardan pyure tayyorlanadi va ilab chiqarish mavsumini oshirish maqsadida, olingan pyure aseptik saqlash usulida saqlanadi. Katta sig‘imlarda saqlangan yarim tayyor mahsulotlar yil davomida sharbat ishlab chiqarish uchun ishlatiladi.

Anashu danakli va danaksiz mevalardan pyure olish jarayonida katta miqdorda chiqindi hosil bo‘ladi (1- rasm).

a)

b)

**1-rasm. Sharbat ishlab chiqarishda 1 va 2 ezish (protirka)da hosil bo‘lgan chiqindi:
 a) o‘rik pyuresi va b) shaftoli pyuresi olishda**

Tadqiqot materiali va metodologiyasi. Ezgilash mashinasidan chiqqan chiqindi tarkibidagi namlikni topish uchun uni doimiy namlikkacha quritamiz. O‘rik pyuresi ishlab chiqarishda hosil bo‘lgan ikkilamsi xomashyoning quruq modda miqdorini aniqlash uchun “AGROMIR CHUST” CP Qishloq ho‘jalik mahsulotlarini qayta ishlash korxonasidan namuna olindi. Bunda o‘rikni qayta ishlab, pyure yarim tayyor mahsulot olish sexida mahsulot ikkita ezish mashinasi (protirka) ning zanglamaydigan po‘latdan yasalgan 0.8 mm li va 0.4 mm li elaklaridan chiqadigan ikkilamchi xom ashyosidan tarozi yordamida 100 g dan namuna olib, ularni tara og‘irligi 22.8 g bo‘lgan sopol idishga solib, quritish shkafida quritildi.

Ushbu namunalarni quritish 45⁰ S haroratda olib borildi. Dastlabki quritish uchun birinchi 0.8 mm li ezgilash qurilmasidan namuna olindi va quritish pechiga qo‘yildi. Quritish pechiga qo‘yishdan oldin namuna solingan idish bilan birga namunaning umumiy og‘irligi 122.8 g ni tashkil qildi.

Quritish pechining harorati 150 C gacha ko‘tarildi va 30 daqiqa davomida quritildi. 30 daqiqadan keyin namuna tarozida tortib ko‘rilganda, uning idish bilan og‘irligi 118.43 g ni tashkil qildi. Ikkilamchi xomashyoning yana quritish pechiga 30 daqiqaga qo‘yganimizdan keyingi massasi yana 5.6 g ga kamaydi. Shu tariqa tajribani davom ettirib, namunani aralashtirib qizdirib,

quritish vaqtini 60 daqiqa, qizdirgich haroratini 75 C ga o'zgartiramiz. Tarozi yordamida tortganimizda 53,6 g ni tashkil etdi. Namunani massasi doimiy massaga kelguncha davom ettirildi.

Ikkilamchi mahsulotni quritishdan maqsad, uni tezda aynib qolishini oldini olish, chunki yoz mavsumidagi harorat va namlik mikroorganizmlarni ko'payishi uchun qulay sharoitdir. Bundan tashqari quritilgan mahsulotni saqlash va transport xarajatlarini ham tejaydi. Anashu maqsadlarda hosil bo'lgan ikkilamchi mahsulot quritiladi.

Ikkilamchi mahsulotni tarkibidagi namlik aniqlangandan keyin uni takomillashgan kombinatsiyali quritgich yordamida quritildi [12].

Quritish rejimlari va uning davomiyligi quritish jarayonining matematik va kompyuter modeli orqali aniqlandi [11,13].

1-jadval. O'rik sharbati olishda hosil bo'lgan ikkilamchi xomashyoni quritishda namlik va massasini o'zgarishi

t/r	Ikkilamchi mahsulot og'irligi,g	Quritish vaqti, min	Quritish harorati, C	Mahsulot namligi, %	Mahsulot harorati, C
1.	102.5	0	15	86.9	15
2.	100	20	25	86	17.2
3.	95.6	30	45	85.2	18.3
4.	91.5	30	45	81.1	35.4
5.	87.1	30	45	76.7	42.4
6.	83.2	30	45	72.8	44.8
7.	71.1	60	75	60.7	50.2
8.	59.7	60	75	49.3	59.1
9.	40.8	60	75	30.4	65.5
10.	28.2	60	75	17.8	68.7
11.	21.7	60	75	11.3	71.6
12.	20.4	60	75	10	74.8

Quritigichda quritilgan ikkilamchi mahsulotni maydalash apparati orqali maydalab kukun shakliga keltiramiz. Hosil bo'lgan kukunni kimyoviy tarkibini tahlil qilamiz.

O'rik sharbati va o'rik pyuresi ishlab chiqarishda xosil bo'lgan chiqindini kimyoviy tarkibini Maydalangan o'rik ikkilamchi xomashyosining kimyoviy tarkibi.

Qand ----- 1.3 %

Klichatka----- 6 %

Fruktoza -----0.9 %

Saxaroza -----0.4 %

Bunda quritishdan oldingi va quritishdan keyingi namunalarni maxsus turli sharbatlardagi makro va mikroelementlarni tahlil qilish qilishga mo'ljallangan PerkinElme Avio 200 ICP-OES yordamida tarkibidagi minerallarni aniqlaymiz.

Mazkur qurilma induktiv bog'langan plazmali optik emissiya spektroskopiyasi (ICP-OES) ko'p elementli tahlil uchun eng mos usul bo'lib, oziq-ovqat mahsulotlarini tahlil qilish ehtiyojlarini

qondiradigan aniqlash qobiliyatiga ega. Tejamkorroq, sodda va tezroq bir elementli tahlilni ta'minlaydigan olovli atomik assimilyatsiya (AA) tizimlari bo'lishi mumkin.

Qurilmaning ishlash prinsipi olovning atomik yutilishidan foydalangan holda ko'p sonli elementlarni o'lchashga asoslangan, bunda har bir element uchun namunani qayta tahlil qilishni talab qiladi. Tahlil natijalari quyidagi ko'rsatkichlarni berdi:

2-jadval. O'rik sharbati ishlab chiqarishda xosil bo'lgan quritilgan ikkilamchi xomashyoning kimyoviy tarkibi (mikro va makroelementlari)

No	Namuna	Mikroelement	Tahlil natijasi mg/kg	GOST
1	2	3	4	5
1	O'rik kukuni (quritilgan)	Na	0,135	Analysis of Micronutrients in Fruit Juice Using the Avio 200 ICP-OES https://www.perkinelmer.com/lab-solutions/resources/docs/APP_Avio-200-ICP-OES-Fruit-Juice-Micronutrients_012878_01.pdf
		Mg	0,354	
		Cu	0,013	
		K	0,493	
		Al	0,023	
		Fe	0,854	
		Ca	3,284	
		Si	0,057	
		Mn	0,023	
		Zn	-0,110	
		P	0,184	
B	0,018			

Analyte	Concentration	Units	SD(int)	%RSD(Int)	Intensity
Na 589,592	2,700	mg/L			346 558,4
Mg 285,213	7,072	mg/L			1 963 650,5
Cu 327,393	0,252	mg/L			125 980,6
K 766,490	9,869	mg/L			375 743,5
Al 396,153	0,455	mg/L			36 143,6
Zn 206,200	-1,803	mg/L			-185 474,5
Fe 238,204	17,08	mg/L			9 688 062,8
Ca 317,933	65,68	mg/L			9 238 531,3
Si 251,611	1,139	mg/L			75 882,6

2-rasm. PerkinElme Avio 200 ICP-OES plazmalı optik emissiya spektroskopiyasi (ICP-OES) tahlili natijalari

Natija va ularning muhokamasi. O‘rik sharbati ishlab chiqarishda hosil bo‘lgan ikkilamchi xomashyoning tarkibida inson salomatligi uchun zarur bo‘lgan oziqaviy tolalar, mikro – makroelementlar mavjud bo‘lib, ular inson salomatligida katta ahamiyatga ega.

Tahlil natijalariga ko‘ra namuna tarkibida 6 % gacha klechatkani mavjudligi inson tanasidagi ko‘pchilik a'zolarining to'g'ri faoliyat ko'rsatishini ta'minlaydigan muhim modda hisoblanib, ovqat hazm qilish tizimini nojo'ya mahsulotlardan, shu jumladan toksinlardan tozalashga yordam beradi. Kletchatka taomga hajm berib, ovqatni ichaklarda turib qolishining oldini oladi. Shuningdek, kletchatka shakar va boshqa uglevodlarni ichaklarda so'rilishini sekinlashtiradi, qolaversa, yuzni sog'lom rangda bo'lishiga yordam beradi.

2-jadvaldan ko‘rinadiki, namuna tarkibida kaliy, kalsiy makroelementi va temir mikroelementi katta ulushga ega. Kaliy natriy antagonisti bo‘lib, har qanday tirik hujayraning ishlashi uchun zarur bo‘lgan asosiy hujayra ichidagi kimyoviy elementdir. Kaliy yurak-qon tomir tizimining normal ta'minlaydi, yurak ritmini tartibga soladi, insult xavfini va depressiya, charchoq va asabiylashishning ayrim shakllarini oldini oladi.

Kaltsiy (Ca) suyak to'qimasi va tishlarning asosiy elementi hisoblanadi.

Temir (Fe) mikroelement gemoglobin (qizil qon tanachalari) va miyogloblin (qizil mushak pigmenti) shakllanishi uchun zarurdir. Temir mushak hujayralarining kislorod bilan ta'minlanishini yaxshilaydi, immunitet tizimining rivojlanishi va ishlashi uchun zarurdir, o'sishni rag'batlantiradi, qarshilikni oshiradi, charchoqning oldini oladi, semirishning rivojlanishiga to'sqinlik qiladi. Temir tanqisligi dunyodagi eng keng tarqalgan ozuqaviy tanqislikdir..

Xulosa. O‘rik sharbati ishlab chiqarishda hosil bo‘lgan ikkilamchi mahsulot o‘zining kimyoviy va ozuqaviy tarkibi jihatdan inson salomatligida katta ahamiyatga ega bo‘lgan komponentlarga boy. Anashularni inobatga olgan holda, kelajakda mazkur ikkilamchi xomashyodan oziq - ovqat mahsulotlarini boyitishda (non, pechene, kolbasa) va funksional mahsulotlar ishlab chiqarishda (yogurt, shirinliklar, pastila, chips) qo‘llash imkonini beradi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Swaminathan, M.S. Food Losses and Food Waste. *Combat. Hunger Achiev. Food Secur.* 2015, 37–46. [CrossRef]
2. FAO; UN SAVEFOOD. SAVE FOOD: Global Initiative on Food Loss and Waste Reduction. Retrieved March 2012, 12, 2018.
3. Caldeira, C.; De Laurentiis, V.; Corrado, S.; Van Holsteijn, F.; Sala, S. Quantification of food waste per product group along the food supply chain in the European Union: A mass flow analysis. *Resour. Conserv. Recycl.* 2019, 149, 479–488. [CrossRef] [PubMed]
4. [Ispolzovanie otxodov ovojnogo konservnogo proizvodstva \[1984 Ivanova T.N., Putinseva L.F. - Konservirovanie ovocney\] \(konservirovanie.su\)](#)
5. А.В. Берестова Основы функционального питания: учебное пособие / А.В. Берестова. – Оренбург: ОГУ, 2021. – 167 с.
6. Larissa Alves de Castro, Jaqueline Miranda Lizi, Rosemary Aparecida de Carvalho and Fernanda Maria Vanin. From Orange Juice By-Product in the Food Industry to a Functional Ingredient: Application in the Circular Economy // Food Engineering Department, University of São Paulo, Faculty of Animal Science and Food Engineering (USP/FZEA), Brazil; April 2020; Accepted: 30 Published: 6 May 2020.

7. Эрмош Л. Г., Присухина Н.В., Фадеев К.А. Использование отходов сокового производства для рецептурного состава ягодно-овощных чипсов// Вестник КрасГАУ 2021. № 6. Ст. 163-169
8. Присухина Н.В., Типсина Н.Н., Туманова А.Э. Клюквенные полуфабрикаты из отходов сокового производства // Пищевая промышленность. 2014. № 4. С. 44–45.
9. Колман О.Я. Разработка технологий получения продуктов профилактического назначения с использованием выжимок дикорастущих ягод: автореф. дис. ... канд. техн. наук. Красноярск, 2013. 20 с.
10. Соколов С.А., Кураш М.А. Современное состояние вопросов переработки отходов яблочного сока 27.12.2022.
11. A.Artiqov, Z.A.Masharipova, Q.T.Shermatov. Шарбат ишлаб чиқаришдаги иккиламчи хомашёларни қайта ишлаш ҳақида //Иновацион техника ва технологияларнинг қишлоқ хўжалиги – озиқ-овқат тармоғидаги муаммо ва истиқболлари. // III Халқаро илмий-техник анжуман тўплами. –Тошкент. ТошДТУ, 2023. 356 б.
12. А.Артиқов, З.А.Машарипова, Қ.Т.Шерматов Pastasimon materiallarni suvsizlantirish uchun quritgich //Иновацион техника ва технологияларнинг қишлоқ хўжалиги – озиқ-овқат тармоғидаги муаммо ва истиқболлари. // III Халқаро илмий-техник анжуман тўплами. –Тошкент. ТошДТУ, 2023. 359-361 б.
13. Артиков А.А., Машарипова З.А., Рахматов Ф. О. Автоматизированные расчеты равновесия трехфазной системы в процессе обезвоживание жидкого материала // Universum: технические науки: научный журнал. – № 12(81). Часть 3. М., Изд. «МЦНО», 2020 – 24-31 с.

UNDIRILGAN BUG'DOY URUG'I YORDAMIDA NON MAXSULOTLARI ISHLAB
CHIQUARISH TEXNOLOGIYASI

¹Masharipova Muxabbat Matrasulovna, ²Shamuratova Karimajon Muxtor qizi

¹Urganch Davlat Universiteti, PhD

²Urganch Davlat Universiteti, magistr

Annotatsiya. Maqolada tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, Unib chiqqan bug'doy donalarining foydasi juda katta. Undirilib chiqarilgan bug'doy doni ko'plab vitaminlar va minerallarni o'z ichiga oladi. Muntazam foydalanilganda unib chiqqan bug'doy donalari metabolizmni yaxshilaydi, ohangni yaxshilaydi, immunitetni oshiradi va tanani energiya bilan to'ldiradi. Undirilgan bug'doyning kimyoviy tarkibi vitaminlarga juda boy. Undirilgan don tarkibida, magniy, kaliy, rux, fosfor, selen mavjud bo'lib, shundan B, E vitaminlari, pektin va linoleik kislotalardir. Bug'doyning foydali xususiyatlari uning har qanday shakllari (kepak, don, un yoki novdalar shaklida) qiyislash baholash mumkin. Inson tanasidagi xolesterin darajasini normallantiradi.

Kalit so'zlar: metabolism, linoleik kislota.

Аннотация. В статье исследования показывают, что польза от проросших зерен пшеницы огромна. Пророщенное зерно пшеницы содержит много витаминов и минералов. При регулярном употреблении проросшие зерна пшеницы улучшают обмен веществ, повышают тонус, повышают иммунитет и наполняют организм энергией. Химический состав пророщенной пшеницы очень богат витаминами. В пророщенном зерне содержится магний, калий, цинк, фосфор, селен, а также витамины группы В, Е, пектиновая и линолевая кислоты. Полезные свойства пшеницы в любых ее формах (в виде отрубей, круп, муки или веточек) можно оценить косвенно. Нормализует уровень холестерина в организме человека.

Ключевые слова: метаболизм, линолевая кислота.

Abstract. In the article, research shows that the benefits of sprouted wheat grains are enormous. Wheat grain, which is harvested, contains many vitamins and minerals. When used regularly, sprouted wheat grains improve metabolism, improve tone, increase immunity, and replenish the body with energy. The chemical composition of ground wheat is very rich in vitamins. In the composition of the grain, which is germinated, there are magnesium, potassium, zinc, phosphorus, and selenium, among which are vitamins B, E, pectin, and linoleic acids. The useful properties of wheat can be assessed in any of its forms (in the form of bran, cereals, flour, or twigs). Normalized cholesterol levels in the human body.

Keywords: metabolism, linoleic acid.

Kirish. Mamlakatimizda non ishlab chiqarish sohasini rivojlantirish maqsadida O'zbekiston Respublikasining Prezidenti tomonidan 2023 yil 23 uyun kuni 2020 yil 25 uyiuldagi PF-6035-son farmoniga muvofiq, "O'zbekiston Respublikasi Sanitariya-epidemiologik osoyishtalik va jamoat salomatligi qo'mitasi" qarori qabul qilingan.[1] Mazkur qaror O'zbekiston Respublikasi Prezidenti huzuridagi Tadbirkorlik subyektlarining huquqlari va qonuniy manfaatlarini himoya qilish bo'yicha vakil, Qishloq xo'jaligi vazirligi, Raqobatni rivojlantirish va iste'molchilar huquqlarini himoya qilish qo'mitasi .

Non bu xayot manbai. Shuning uchun xar kuni inson non iste'mol qiladi. Non tayyorlash jarayoni qadim zamondan tosh bilan bug'doyni yanchish natijasida un qilib non maxsulotlari

tayyorlangan. Xozirgi davrga kelib zamonaviy texnologiyalarni rivojlanishi natijasida un va non maxsulotlari ishlab chiqarish yo'lga qo'yildi. Non maxsulotlarni tayyorlashda asosiy xom asyo bu bug'doy va javdar uni xisoblanadi, qo'shimcha xom ashyolar esa suv va tuz, shakar, sut, yog'ba boshqa maxsulotlarni qo'shib (yoki qo'shmasdan) tayyorlangan, achitqi va xamirturushlar yordamida

bijgatilgan xamirni (xamirturush yoki drojja) xamirni pishirish natijasida olinadigan oziq-ovqat maxsulotidir. Non tayyorlash uchun asosan bug'doy va javdar unidan foydalaniladi. Ba'zan qo'shimcha sifatida makkajo'xori, arpa, oq jo'xori unidan foydalaniladi.

Non bu yuqori oziqlik qiymati, a'lo darajadagi ta'mi, ko'mngilga tegmasligi, yaxshi hazm bo'lishi, tayyorlashning osonligi, saqlash sharoitlarining oddiyligi va turg'unligi bilan non maxsulotlari insoniyatni asosiy oziq-ovqat maxsuloti, ba'zi davlatlarda esa ovqatlanish rasionida

birinchi o'rindagi maxsulot hisoblanadi. Issiq, xushbo'y yumshoq va shirin ta'mli nonni iste'mol qilish insonga orom bag'ishlaydi. Shuning uchun XX asr olimlaridan biri "yaxshi pishgan bug'doy nonining bir bo'lagi, inson aqlining buyuk kashfiyotlaridan birini tashkil qiladi" degan ekan. Non haqida ko'plab ajoyib maqollar aytilgan: "Nonni ne'matlar sultoni-nonni e'zozlang", "Non mo'lligi-el to'qligi", "Nonga

hurmat –elga hurmat" va boshqalar.

Nonni biz bilgan ko'rinishda tayyorlash bundan 6000 yil ilgari ma'lum edi. Qadim zamonlarda odamlar suvga solib bo'ktirilgan donli ekinlar urug'larini iste'mol qilganlar. Keyinchalik donni maydalab va pishirib iste'mol qilish boshlangan. Bu davrda don maxsulotlarini asosan bo'tqasimon ko'rinishda iste'mol qilgan. Turli tegirmonlarning xar-xil tegirmonlarning ixtipo qilinishi natijasida, qizdirilgan toshlarning yuzasida yoki orasida, spool toshlar orasida xamirdan pishirilgan yumaloq nonlar pishirilgan. Keyinchalik odamlar bijg'itib ko'pchitilgan

xamirdan turli shakldagi nonlar tayyorlashni o'rgandilar. Xamirni bijg'ishi esa maydalangan bug'doy-dan va havodan achitqi va sut kislotasi bakteriyalari tushishi natijasida yuzaga kelgan. Inson tomonidan bijg'itilgan xamirdan non tayyorlashning ixtiro qilinishidan boshlab nonvoylik rivojlangan. Ko'p asrlar davomida non uy sharoitida tayyorlab kelingan. Katta shaharlarning aholisini, harbiy

qo'shinni va boshqalarni non bilan ta'minlashga zarurat, nonvoylik sano-atining rivojlanishiga olib keldi. Eng oldin non ishlab chiqarishning barcha jarayonlari qo'lda bajariladigan kichik nonvoyxonalar tashkil qilindi. Xamir qorish, xamirni bo'laklash va nonni pishirish jarayonini mexanizatsiyalashtirish natijasida, Yevropa mamlakatlarida ishlab chiqarilgan mashina va pechlar bilan jihozlangan kichik va yirik nonvoylik korxonalar tashkil topa boshladi.

O'zbekistonda XX asrning boshlarida bunday korxonalar avvalo shaharlarda (Toshkent, Samarqand, Farg'ona kabi) tashkil topdi. Bu shaharlarda milliy non mahsulotlari bilan bir qatorda boshqa non turlari tayyorlana boshlandi.

Tadqiqot obekti. unli non mahsulotlari, yashil bug'doy niholidan olingan sharbat.

Tadqiqot usullari. Bug'doy urug'idan olingan sharbatdan foydalangan holda ozuqaviy qiymati yuqori bo'lgan non mahsulotlari texnologiyasini ishlab chiqishdan iborat. Maqsadga muvofiq quyidagi vazifalar hal qilinadi

1. Bug'doy urug'i sharbatidan foydalangan holda xamirturushli xamir tayyorlash texnologiyasi va retseptlarini ishlab chiqish va asoslash;
2. Yangi turdagi sinovlarning sifat ko'rsatkichlarini aniqlash;
3. Yangi turdagi non mahsulotlarining sifat ko'rsatkichlarini aniqlash;

Qo'shimcha sifatida bug'doy donidan unib chiqqan sharbatdan foydalangan holda non mahsulotlarini ishlab chiqishning maqsadga muvofiqligi asoslanadi. Shuningdek xamirturushdan qo'shimcha xom-ashyo sifatida bug'doy donidan olingan sharbatidan foydalangan holda yangi mahsulot tayyorlash texnologiyalari va retseptlari ishlab chiqildi. Shu bilan birga xamirturush etilishi intensivligining bog'liqligi, non tayyorlash xamiriga qo'shimcha xom-ashyo xamirturushning qo'shilishi miqdori aniqlandi.

Natijalar va ularning muxokamasi.

1-jadval. Nonning kimyoviy tarkibi

Non mahsulotlari turi	Tarkibi, %					
	Suv	Oqsil	Yog'	Uglevodlar	Kleychatka	Kul
Bug'doy	46,0	7.4	1.0	45,0	1.1	1.0
Javdar uni	40,0	8.4	0,9	48.5	0,5	0,9
2-navli	39,0	8.0	0,8	52,0	0,2	0,9
1-navli	37,0	8.1	2.0	55,0	0,2	0,9
Toyintirilgan 1-navli un	35,0	7.5	2.0	56,0	0.1	0.9
To'yintirilgan Oliy navli un	46,0	7.4	1.0	45,0	1.1	1.0

Non mahsulotlari inson tanasining oqsilga bo'lgan ehtiyojining uchdan bir qismini ta'minlaydi. Turiga qarab, ular 5% dan 8% gacha. Tana qimallarining shakllanishi va tiklanishida ishtirok etadigan aminokislotalardan tashkil topgan proteinli oziq-ovqat moddalari odamlar uchun juda zarurdir. Muhim aminokislotalar (inson organizmida sintez qilinmagan) ayniqsa muhimdir, ularning eng etishmasligi lizin, metionin, triptofan va treonindir. Shuni ta'kidlash kerakki, pishirilgan nonda bu aminokislotalarning kamligi mavjud va yuqori navli bug'doy unida ularning, ayniqsa lizinning katta etishmasligi bilan ajralib turadi. Javdar uni bug'doy unidan biroz boyroq.

Agar non boshqa mahsulotlar, masalan, sut, go'sht, tvorog bilan iste'mol qilinsa, nonning aminokislota tarkibi biologik jihatdan qimmatroq bo'ladi.

Non tarkibidagi ozuqa moddalarining deyarli yarmi uglevodlar, ularning asosiy qismi kraxmaldir. Unning sifati qanchalik yuqori bo'lsa, shuncha ko'p bo'ladi. Non uglevodlari tarkibiga monosaxaridlar va disaxaridlar ham kiradi,

Xulosa. Bug'doy doni nihollaridan olingan sharbatdan foydalangan holda oziqaviy qiymati yuqori bo'lgan non mahsulotlarini ishlab chiqarish texnologiyalarini aniqlandi. Shunday qilib, resurslarni tejashni ishlab chiqish va ilmiy asoslash, non pishirish texnologiyasini ozuqaviy qiymati oshirdi. Bug'doy doni niholidan olingan sharbatdan foydalanish bug'doy nonini yangi turini yaratdi. Turli xil ijtimoiy ovqatlanish uchun iste'molchilar guruhlariga yangi turdagi non mahsulotlardan iste'mol qilishga imkon beradi. Oziq-ovqat mahsulotlarini ishlab chiqarish belgilangan funktsional xususiyatlarga ega aholining sog'lom ovqatlanishi uchun zarur xisoblanadi.

Tajriba natijasida non ishlab chiqarish texnologiyasi asosida yangi turdagi non mahsulotlar ishlab chiqarish uchun xamirturush va bug'doy nihollari sharbatidan foydalanish, xamirturush miqdori va xamirga qo'shimcha qo'shish miqdori aniqlandi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. 2023 yil 23 uyun kuni 2020 yil 25 uyiuldagi PF-6035-son farmoniga muvofiq "O'zbekiston Respublikasi Sanitariya-epidemiologik osoyishtalik va jamoat salomatligi qo'mitasi" to'g'risida.
2. M.F.Vasiev, M.A.Vasieva, J.D.Mirzaev, Non, makaron va qandolat mahsulotlari ishlab chiqarish texnologiyasi//T. -2023.
3. Sh.Ataxanov, R.Hojiev, B.Norinboyev. Nonvoychilik texnologiyasi// T- 2005.
4. Muzaffar Vasiev. Non mahsulotlari texnologiyasi//T.- 2009.

**GURUCH XOM-ASHYOSINI SUBLIMATSION USULDA QURITISH ORQALI YANGI
TURDAGI ISTEMOLBOP MAXSULOT YARATISH**

¹Meliboyev Mira'zam Foziljon o'g'li, ²Mahmudova Gulsanam Xolmurod qizi,
³Muydinova Nigora Doniyor qizi

¹Namangan muhandislik-texnologiya instituti, t.f.f.d Dotsent

^{2,3}Namangan muhandislik-texnologiya instituti, talaba

***Annotatsiya.** Bugungi globallashib borayotgan zamonda aholi orasida yarim tayyor maxsulotlarga bo'lgan talab yildan yilga tobora oshib bormoqda. Masalan (fast food, hot lunch) shular jumlasidan. Bu maxsulotlarga talab ko'payib borgani sari aholi orasida turli xil kasalliklar ham avj olib bormoqda misol uchun oshqozon ichak kasalliklari, vaznni ortishi, qandli diabet kabi kasalliklar.*

***Kalit so'zlar:** qandli diabet, kasalliklar, guruch, sublimatsion, quritish, termolabil, allergik, yuvish.*

***Аннотация.** В современную эпоху глобализации спрос на полуфабрикаты среди населения растет с каждым годом. Например, к ним относятся фаст-фуд, горячий обед. По мере увеличения спроса на эту продукцию среди населения учащаются различные заболевания, например, такие заболевания, как желудочно-кишечные заболевания, увеличение веса и диабет.*

***Ключевые слова:** сахарный диабет, заболевания, рис, сублимация, сушка, термолабильность, аллергия, промывка.*

***Abstract.** In today's globalized era, the demand for semi-finished products among the population is increasing year by year. For example, fast food, hot lunch are among them. As the demand for these products increases, various diseases are increasing among the population, for example, diseases such as gastrointestinal diseases, weight gain, and diabetes.*

***Key words:** diabetes, diseases, rice, sublimation, drying, thermolabile, allergic, washing.*

Kirish. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining Farmoni, 16.02.2024 yildagi PF-36-son. Respublikada oziq-ovqat xavfsizligini ta'minlashning qo'shimcha chora-tadbirlari to'g'risida. So'nggi yillarda hayot tarzining xilma-xilligi bilan bir qatorda, oldindan pishiriladigan ya'ni yarim tayyor turli xil maxsulotlar ishlab chiqila boshlandi va bu maxsulotlar keng miqyosda ommalashib bormoqda. Ular orasida yuqori sifatli muzlatib quritilgan guruchga bo'lgan talab ham ortib bormoqda asosan chet elliklar orasida. Muzlatib quritilgan guruch issiq suv bilan ishlov berish orqali qayta tiklanish xususiyatiga ega bo'lgan mahsulotlardan biri.

Sholi asosiy va qadimiy donli ekinlar qatoriga kiradi. Dunyo miqyosida don yetishtirishda sholi bug'doydan so'ng ikkinchi o'rinda turadi. Sholi, asosan, yorma (guruch) tayyorlashda, maxsus maqsadlar uchun ishlatiladigan un va kraxmal ishlab chiqarishda ishlatiladi.

Guruch yormasi yuqori mazali xususiyatlarga ega va oson hazm bo'ladi. Bu esa uni parhezboq va bolalar ovqatlanishining almashinmaydigan tarkibiy qismi bo'lishini ta'minlaydi. Sholi doni pardali bo'lib, tashqarisidan don massasining 20 % ini tashkil qiluvchi qo'pol gul qobig'i bilan o'ralgan. Qobiqlarning rangi turlicha-oq-sariq, to'q jigarrang, qizil rangda bo'ladi. Sholi donining o'rtacha kimyoviy tarkibi: 14 % suv, 7,3 % oqsillar, 63,1% uglevodlar, shu jumladan 55,2 % kraxmal, 2,0 % yog'lar, 9,0 % selluloza, 4,6 % mineral moddalardan iborat.

Guruch oshxonada eng ko'p qo'llaniladigan maxsulotlardan biri. Uni pishirish oson va tez. Guruchning yana bir aniq yaxshi tarafi bor multivariant maxsulot hisoblanadi. Guruchning turli

navlari turli maqsadlar uchun mo'ljallangan: "uzun" guruch palov uchun yaxshi, go'sht yoki baliqdan tayyorlanadigan taomlar garnir va qiyma go'sht uchun "qisqa" guruchni tanlagan maqul, deyarli yumaloq guruch donalari suyuq don va sho'rvalar tayyorlash uchun juda mos keladi. Jigarrang guruch juda yaxshi, chunki u don tarkibida mavjud bo'lgan barcha turdagi tola va ozuqa moddalarini o'z ichiga oladi. Guruchni istemol qilish qon bosimini tushirishga yordam beradi.

Guruch bir qancha V vitaminlar gruppalari manbai, jumladan: tiamin- V1, riboflavin- V2, niatsin- V3 va V6; vitamin RR, karotin, asab sistemasini mustahkamlashga xizmat qiladigan, teri, soch va tirnoq holatlariga ijobiy ta'sir ko'rsatadigan vitamin E larga boy. Guruch kishi organizmi uchun zarur bo'lgan kaliy, fosfor, sink, temir, kalsiy, yod, va selen kabi mikroelementlarni o'z tarkibida yetarli miqdorda to'plagan. Guruchda murakkab uglevodlar bor, shuning uchun ham u to'yimli, shu bilan bir qatorda kam kaloriyalı, insonni umumiy ozishiga sabab bo'ladigan mahsulot. Guruch tarkibiga inson organizmida yang hujayralarni shakllantirish uchun zarur bo'lgan 8 xil aminokislotalar kiradi. Guruch donining 7-8 % oqsildan iborat. Yana guruchdagi ijobiy omillardan biri unda boshqa don mahsulotlaridan farqli o'laroq glyuten deb ataluvchi insonda allergik reaksiya chaqiruvchi o'simlik oqsilining yo'qligidir. Bundan tashqari uning tarkibida miya faoliyatining aktivlashtiruvchi modda -letsitin, ichak yo'llari faoliyatini tiklovchi – oligosaxarid va qon bosimini bir xil ushlab turishga yordam beruvchi gamma-aminoyog' kislotasi bor. Guruchda kaliy moddasi ko'p, bu mineral boshqa oziq-ovqat mahsulotlari bilan qo'shilib organizmga kirib keladigan tuzlarning ta'sirini zararsizlantiradi.

Guruch oqilona ovqatlanuvchi hamda faol hayot kechiruvchilar uchun ajoyib ozuqa hisoblanadi. Uglevodlar inson organizmidagi energiyani saqlagan holda ortiqcha yog' va qand moddasini hamda asab tizimi faoliyatini me'yorlashtirishga yordam beradi.

Kaliy moddasiga boyligi bois organizmga boshqa mahsulotlar bilan tushadigan tuz miqdorini me'yorlashtiradi. Shuningdek, fosfor, rux, temir, kalsiy hamda yod moddalarining organizmda modda almashinuvini me'yorlashtirishda, tishlarning mustahkam bo'lishi, bosh miya faoliyatini boshqarishdagi ahamiyati nihoyatda katta. U oqsillarni organizmga so'rilishini tezlashtiradi.

Guruch tarkibida umuman tuz bo'lmaganligi sababli uni yurak qon-tomir, buyrak yetishmovchiligi kasalliklari bor bo'lgan hamda ortiqcha vazndan qutulishni istagan kishilarga ham ozuqa sifatida tavsiya etiladi.

Mutaxassizlar Hepatit (sariq) kasalligiga chalingan bemorlar uchun faqat guruch bilan sariyog' yeyishni tavsiya etadi.

Guruch suvi. Guruch suvi organizmga ijobiy ta'sir ko'rsatadi. U oshqozon-ichak faoliyatini yaxshilaydi, qon bosimini me'yorlashtiradi, saraton kasalligining oldini oladi. Tarkibidagi faol moddalar borligi sababli metabolizmni tezlashtiradi.

Guruch suvi teriga ham ijobiy ta'sir ko'rsatadi. Doimo iste'mol qilish va yuz yuvish natijasida teri rangi yaxshilanadi, ajinlar tekislanadi, husnbuzarlar kamayadi. Bundan tashqari, u sochlarni parvarish qilish vositalari bo'lmish balzam va niqoblarning o'rnini ham bosa oladi.

Guruch suvi sochlar uchun ajoyib vositadir. Guruch suvida mavjud bo'lgan aminokislotalar sochlarning o'sishi va yangilanishiga yordam beradi. Quyida soch to'kilishi bilan bog'liq muammolar uchun guruch suvining ba'zi afzalliklari keltirilgan:

1. Soch kuchini yaxshilaydi. Uzun sochlar bosh terisini oziqlantirish va soch qalinligini yaxshilash uchun ozuqa moddalarini talab qiladi. Guruchli suvda kraxmal mavjud bo'lib, u soch tolalarini oqsillar bilan qoplash orqali bu vazifani bajaradi. Guruch kraxmalida, shuningdek, shikastlangan sochlarni tiklaydigan va himoya qiladigan uglevod – inositol mavjud. Bu tarash va

yuvish paytida ishqalanish natijasida yuzaga keladigan soch yuzasi ishqalanishini kamaytiradi, sochlarning elastikligi va silliqqligini oshiradi. Bundan tashqari, u sochlarning quruqligini kamaytirish orqali soch kuchini yaxshilaydi.

2. Bosh terisini oziqlantiradi. Soch uchun qaynatilgan guruch suvidan foydalanish bosh terisini oziqlantirish orqali soch ildizining kuchini yaxshilashga yordam beradi. Guruchli suv bosh terisi sog'lig'ini yaxshilaydigan vitaminlar, uglevodlar va minerallar kabi bir nechta makro va mikroelementlardan iborat.

3. Soch o'sishini rag'batlantiradi. Soch uchun guruch suvidan foydalanish zararni tiklash orqali bosh terisiga foyda keltiradi. Guruch suvida mavjud bo'lgan antioksidantlar soch follikulalarini oziqlantiradi. Bundan tashqari, tarkibida E, C va B vitaminlari mavjud – bularning barchasi soch o'sishi va salomatligi uchun zarurdir.

4. Soch yorqinligini oshiradi. Guruchli suv – bu sochlarni silliq qiladigan tabiiy konditsioner. U himoya qatlami sifatida xizmat qiladi: ayniqsa, elektr soch jihozlaridan, sochni parvarish qilish vositalaridagi kimyoviy moddalardan va hokazo. Guruch suvining ko'plab afzalliklari u bilan har qanday soch mahsulotini tayyorlashga imkon beradi. Uni konditsioner, soch niqobi yoki shampun sifatida ishlatishingiz mumkin.

5. Qazg'oqni yo'q qiladi. Asosan, qizil guruchdan tayyorlangan fermentlangan guruch suvi qazg'oq paydo bo'lishiga olib keladigan zamburug'ning rivojlanishiga to'sqinlik qiladi. Tadqiqotga ko'ra, bir kunlik guruch suvida kanosamin antibiotiklarini ishlab chiqaradigan bakteriya mavjud. Ular qazg'oq paydo bo'lishining oldini oladi.

6. Kimyoviy moddalarsiz soch tozalash vositasi Ayollarning soch uchlari ko'pincha ikki-uch bo'laklarga bo'linadi ("gullaydi") va bu soch tolalarining o'sishiga to'sqinlik qiladi. Guruch suvi bu bo'lingan uchlarni yopishga va sochlarning sog'lom o'sishiga yordam beradi. Guruch suvi sochlarning ishqalanishini kamaytiradi va sochlarning elastikligini oshiradi, shuning uchun sochlarning sinishi va to'kilishining oldini oladi.

1- jadval guruchning kimyoviy tarkibi

Guruch tarkibi	%
suv	14%
uglevod	75.2%
oqsil	7.7%
Yog'	0.4%
kletchatka	2.2%
kul	0.5%

Sublimatsion usulda quritish ko'pgina termolabil biologik mahsulotlar uchun ularni quruq ko'rinishda olishning yagona maqbul usuldir, sababi bu holatda mahsulotni sifati maksimal bo'ladi, uni namlantirishda regeneratsiya oson kechadi, quritilayotgan mahsulotning hidi, ma'zasi, rangi, ozuqaviy va biologik qiymati kabi boshlang'ich hususiyatlari saqlanib qoladi. Sublimasion quritish - nam mahsulotni muzlagan holatda yuqori vakum ostida quritish jarayinidir. Sublimatsion usulda quritish orqali guruchni tarkibidagi oqsil, vitamin, mineral moddalar, hidi, ta'mi, biologik faol moddalar boshlang'ich holatdagidek saqlanib qolinadi. Shuningdek kuchli regeneratsiya xossasiga egaligi bilan boshqa mahsulotlardan ajratib turadi.

Quritilgan guruchni iste'molchilar uchun afzallik tomonlari.

- Kam vaqt sarflab sifatli yegulik tayyorlash
- Tog'li hududlarda ham iste'molga qulayligi
- 4-7 minut davomida tayyor bo'lishi

- Allergik xususiyatlarga ega emasligi
- Parxezbop maxsulot
- Saqlanish sharoiti 10-15 C.

Guruch kukuni. Guruch oqsillari asosan hayvonlarni boqish uchun ishlatiladi. Guruch kraxmalining yon mahsuloti bo'lgan guruch oqsillari taomlari ovqatlanishga boy. Guruch oqsili taomlari hayvonlarning o'sishi va kasallikdan himoya qilishda muhim ro'l o'ynaydi. Hayvon yemlariga yaxshi qo'shimchalar sifatida, guruch oqsilining taomlari hayvonlarni kuchaytiradi.

Guruch oqsillari kukunlari guruch, chang, tozalash, quritish va materialdan keyin hosil bo'lgan boshqa qayta ishlangan kukun chiqarib olingan oqsilni ifodalaydi. Guruch oqsillari kukunlari guruchni chuqur qayta ishlashning muhim mahsulotlaridan biri bo'lib, uning tarkibiga kiradigan protein miqdori va piksellar sonini gorizontal guruchli oqsillar kukuniga, iste'mol qilinadigan guruch protein pudrasi va guruch protein peptidiga bo'linishi mumkin. Guruch oqsillari asosan albomin, globulin, spirtli eruvchan protein va gluten va boshqa to'rtta oqsildan tashkil topgan bo'lib, guruch oqsili aminokislota tarkibi oqilona va amino kislotalar tarkibi yuqori, yuqori sifatli iste'mol qilinadigan protein sifatida tan olinadi. Guruch oqsillari kukuni yuqori oziqlanish qiymati, hipoalerjenik sababli va chaqaloqqa ozuqa va yuqori darajali oziq-ovqat mahsulotlariga keng imkoniyatlar yaratmoqda.

Guruch kukunining foydalari

- Farmasevtika uchun:
 - a. Salomatlik uchun guruch oqsili kukuni yurak kasalliklari va ko'krak saratonining oldini oladi.
 - b. Qon zardobidagi xolesterinni pasaytiradi va yuqori qon bosimini davolaydi,
- Sog'liqni saqlash uchun:
 - Guruch oqsili aminokislotalarga va boshqa oziq moddalarga boy, to'yinganlik hosil qilish oson, vazn yo'qotish oziq-ovqat va sog'liq uchun qo'shimchalarni almashtirishi mumkin.
- Oziq-ovqat qo'shimchalari uchun:

Guruch oqsili kukuni, yuqori ozuqaviy qiymati va hipoalerjenik bo'lib, chaqaloq ovqatlarini ishlab chiqish uchun javob beradi. Soya sousi, yuqori proteinli kukun, oqsilli ichimliklar, oziq-ovqat qo'shimchalari, bolalar uchun qo'shimcha oziq-ovqat qo'shimchalari sifatida tayyorlanishi mumkin.

Guruch kukuni oziq-ovqat, sog'liqni saqlash mahsulotlari, ozuqaviy qo'shimchalar, kosmetika va boshqa sohalarda keng qo'llanilishi mumkin. Ayniqsa, vegetarianlar, jigar va buyrak kasalliklari bilan og'rigan bemorlar va zaif konstitutsiyaga ega bo'lgan odamlar kabi ba'zi maxsus guruhlar uchun guruch oqsili kukuni juda yaxshi ozuqaviy qo'shimcha tanlovga aylandi. Bundan tashqari, guruch oqsili kukuni ovqatlanish va ta'mni oshirish uchun ma'lum oziq-ovqatlarda (masalan, non, go'sht mahsulotlari va boshqalar) qo'shimcha sifatida ishlatilishi mumkin.

Oziqlanish qiymatiga qo'shimcha ravishda, 85% guruch oqsili ko'pincha uning ko'p qirraliligi uchun tanlanadi. Protein miqdorini oshirish uchun uni turli xil retseptlarga, masalan, smetanalar, oqsilli barlar yoki pishirilgan mahsulotlarga osongina kiritish mumkin. Shuningdek, u neytral ta'mga ega bo'lib, uni shirin va sho'r idishlarga qo'shilishi mumkin bo'lgan ko'p qirrali tarkibiy qismga aylantiradi.

Guruch kukuni tarkibiy qismi

Maxsulot nomi	Guruch kukuni
Protein tarkibi	80 %
Tashqi ko'rinish	Och sariq rangli kukun
Namlik	8.0 foizdan kam yoki unga teng

Ash	5.0 foizdan kam yoki unga teng
Zarrachalar hajmi	100 foiz Pass 250mesh

Materiallar va usullar. Bizning tadqiqot ishimizda guruch xom-ashyosini sublimatsion usulda quritish texnologik liniyasi.

1-rasm. Guruchni qayta ishlash texnologik sxemasi.

2-rasm. Tayyor va yarim tayyor guruch xomashyosi

Xulosa. Bu texnologiyalarni o'rganishimizdan maqsad asosan aholi uchun sifatli maxsulot ishlab chiqarish, ortiqcha isrofgarchiliklarga yo'l qo'ymaslik, birlamchi va ikkilamchi maxsulotlardan ham oqilona foydalanish iborat. Ushbu quritish usullar orqali biz maxsulotlarni uzoq vaqt saqlashimiz va aholini turli xil kasalliklardan qutilishga yordam berishimiz mumkin.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI

1. M.Meliboyev, U.Qodirov, U.Mannopov, M.Aripov, Sh.Mamatov. Improvement of dill freeze-drying technology// Web of conferences 222, <http://doi.org/10.1051/e3sconf/2020222030022> . – 2020.- 1-5.b.
2. M.Meliboyev, Sh.Mamatov, O.Ergashev, A.Eshonturaev. Investigation of the process of microwave freeze drying of plums// IOP Conf. Series: Earth and Environmental Science 1076 (2022) 012047. doi:10.1088/1755-1315/1076/1/012047. 1-6 p.
3. Meliboyev M.F., Mamatov Sh.M., Ergashev O.K., Qodirov O.R. Effects of the use of microwaves in sublimate drying // Namangan muhandislik-texnologiya instituti ilmiy-texnika jurnali. (O'zbekiston). 2021.-№6.- 47-50.b.
4. Meliboyev M.M., Mamatov Sh.M., Ergashev O.K. Development of vacuum-sublimation drying technology using highly efficient combination methods of fruit drying// Namangan muhandislik-texnologiya instituti ilmiy-texnika jurnali. (O'zbekiston). 2020.-№4.- 73-78.b.
5. M.F. Meliboyev, Sh. Mamatov., O.K. Ergashev., A.A. Eshonto'raev. Investigation of the process of microwave freeze drying of plums// IOP Conf. Series: Earth and Environmental Science 1076 (2022) 012047, (2022), pp. 1–6. (Scopus).
6. Мелибоев Мираъзам Фозилжон Угли, Маматов Шерзод Машрабжанович, Эргашев Ойбек Каримович РАЗРАБОТКА КОМБИНИРОВАННОГО МЕТОДА СУБЛИМАЦИОННОЙ И ДИЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ СУШКИ // Universum: технические науки. 2022. №5-7 (98).
7. Mamatov S., Kasimov F., Mannanov U. Development of Expert Systems for Convective Drying of Vegetables //CEUR Workshop Proceedings. – 2021.
8. Маматов Ш. М. Математическая обработка результатов теоретического и экспериментального исследования сушки овощей // Актуальные проблемы гуманитарных и естественных наук. 2013. №6. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/matematicheskay-a-obrabotka-rezultatov-teoreticheskogo-i-eksperimentalnogo-issledovaniya-sushki-ovoschey> (дата обращения: 13.12.2022).
9. Meliboyev M. et al. Investigation of the process of microwave freeze drying of plums //IOP Conference Series: Earth and Environmental Science. – IOP Publishing, 2022. – Т. 1076. – №. 1. – С. 012047. 5.
10. Мелибоев Мираъзам Фозилжон Угли, Маматов Шерзод Машрабжанович, Эргашев Ойбек Каримович ЭНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЕ И ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПРИ СУБЛИМАЦИОННОЙ И МИКРОВОЛНОВОЙ СУБЛИМАЦИОННОЙ СУШКЕ СЛИВ // Universum: технические науки. 2022. №5-7 (98).

**КЎП КОМПОНЕНТЛИ ҲАЙДАШ ЖАРАЁНИДА ЕНГИЛ УЧУВЧАН
КОМПОНЕНТЛАР МУВОЗАНАТ КОНЦЕНТРАЦИЯЛАРИ ҲИСОБЛАШ УСУЛИ**

¹Нарзиев Мирзо Саидович, ²Исмоилов Ҳ., ³Латипов Баходир Аминбаевич

¹Бухоро муҳандислик-технология институти Озиқ-овқат ва кимё саноати машина ва жиҳозлари кафедре мудири

²Бухоро муҳандислик-технология институти Озиқ-овқат ва кимё саноати машина ва жиҳозлари кафедре ўқитувчиси

³Урганч давлат университети кимёвий технологиялар факультети Озиқ овқат технологияси ўқитувчиси

***Аннотация.** Мақолада муаллифлар томонидан кўп компонентли аралашмаларни ўткир сув буғи билан ҳайдаш жараёнида, енгил учувчан компонентлар мувозанат концентрацияларини ҳисоблаш математик ифодаларини ишлаб чиқилган. Математик тенгламаларни шакллантиришида аралашма сифатида ўсимлик мойини дезодорациялаш жараёни кўрилган. Ишлаб чиқилган тенгламалардан бошқа хил суюқ кўп компонентли аралашмаларни ҳайдаш жараёнларида ҳам фойдаланиши мумкин.*

***Калит сўзлар:** концентрация, компонент, парциал босим, детерминант, квазиаппарат, дезодорация.*

***Аннотация.** В статье авторами разработаны математические выражения для расчета равновесных концентраций легких летучих компонентов в процессе перегонки многокомпонентных смесей горячими водяными парами. Процесс дезодорации растительного масла рассматривался как смесь при формулировке математических уравнений. Разработанные уравнения могут быть использованы также в процессах движения различных жидких многокомпонентных смесей.*

***Ключевые слова:** концентрация, компонент, парциальное давление, определитель, квазиаппарат, дезодорация.*

***Abstract.** In the article, the authors have developed mathematical expressions for calculating the equilibrium concentrations of light volatile components during the distillation of multicomponent mixtures with hot water vapor. The process of deodorization of vegetable oil was considered as a mixture in the formulation of mathematical equations. The developed equations can also be used in the processes of motion of various liquid multicomponent mixtures.*

***Keywords:** concentration, component, partial pressure, determinant, quasi-apparatus, deodorization.*

Мойни дезодорациялашда унинг таркибидаги ҳид ва там берувчи енгил учувчан компонентлар ўткир сув буғи ёрдамида ҳайдаш билан ажратиб олинади. Шунинг учун ҳам мойни дезодорациялаш жараёни кўп компонентли аралашмаларни ҳайдаш сифатида тадқиқ қилинади.

Барботаж усулида иойни дезодорациялаш суюқлик қатлами орқали ўткир сув буғини ўтказиб олиб борилади. Бу жараёнда ўткир сув буғи суюқлик қатламидан пуфакчалар ҳосил қилиб оқиб ўтади, шу вақтда ўзига енгил учувчан компонентларни ютиб олиб чиқиб кетади. Пахта мойини дезодорациялаш жараёнида унинг таркибидаги ҳид ва таъм берувчи мой кислоталари ўткир буғ ёрдамида ҳайдаб ажратиб олинади.

Мойлардаги таъм ва ҳидни сувда ёмон эрийдиган энгил учувчан компонентларни мураккаб аралашмаси беради. Адабиётларда мойга ҳид ва таъм иберадиган брикмаларни ҳар хиллиги тўғрисида маълумотлар мавжуд.()

Ушбу компонентлар босимдан боғлиқ ҳолда ҳар хил қайнаш ҳароратига эга.

Ҳар хил қолдиқ босимлардаги эркин ёғ кислоталарини қайнаш ҳароратлари

Қолдиқ босим $P_{қол}$ мм.рт.ст.	Молекуласидаги углерод атомлари сони билан эркин кислотанинг қайнаш ҳароратлари					
	C 8	C 10	C 12	C 14	C 16	C 18
0.1	5934	79.54	98.24	115.67	132.01	147.45
1.0	88.10	109.68	129.72	148.39	165.89	182.42
5.0	113.11	136.02	157.28	177.09	195.66	213.21
10.0	125.45	149.14	171.02	191.42	210.54	228.60

Дезодорация жараёнини ҳисоблашда ва олиб боришда босимдан боғлиқ ҳолда қайнаш ҳарорати энг юқори бўлган энгил учувчан компонентни қабул қилса бўлади, чунки пастроқ қайнаш ҳароратига эга компонентлар ушбу ҳароратда мой таркибидан учиб улгуради.

Раул қонунига кўра идеал газлар учун энгил учувчан компонент парциал босими, тоза компонентининг ўша ҳароратдаги буғлари босими қуйидагича аниқланади

$$P(i) = X_j * P_j \quad (1)$$

бунда $P(i)$ - j –энгил учувчан компонентнинг парциал босими

X_j - мойдаги j –егил учувчан компонентнинг мол улуши,

P_j - j компонентнинг тоза ҳолатидаги буғлари босими.

Жараённи олиб боришнинг аниқ ҳароратлари чегарасида энгил учувчан компонент тоза буғланри босимини аниқлаш учун, адабиётлар () маълумотларидан фойдаланиб қуйидаги эмперик тенгламани ёзиш мумкин:

$$P_j = B_{0j} + B_{1j} * t \quad (2)$$

Бунда B_{0j}, B_{1j} – юқоридаги жадвалда келтирилган компонент қайнаш ҳароратини босимдан боғлиқ ўзгаришларини қайта ишлаб олинган доимий коэффициентлар;

t – энгил учувчан компонент ҳарорати $^{\circ}C$. Энгил учувчан компонент миқдорини кўп компонентли аралашмада аниқлаш учун қуйидаги тенгламадан фойдаланиш мумкин. Пахта мойини дезодорациялаш жараёни учун бу тенглама қуйидагича ёзилади:

$$X_j = \frac{\frac{a_j}{M_j}}{\frac{a_j}{M_j} + \frac{1 - a_1 - a_2}{M_4}} \quad (3)$$

бунда M_1, M_2, M_4 – пахта мой ива энгил учувчан компонентлар молекуляр массалари, кг/кмоль;

a_1, a_2 - мойдаги энгил учувчан компонент концентрацияси, %.

(1) Тенгламага (2) ва (3) қуйсак кўп компонентли аралашма энгил учувчан компонентлари парциал босимини ҳисоблаш тенгламалар тизимини шакллантириш мумкин:

$$P_1 = (b_0 + b_1 * t) * \frac{\frac{a_1}{M_1}}{\frac{a_1}{M_1} + \frac{a_2}{M_2} + \frac{1 - a_1 - a_2}{M_4}}$$

$$P_2 = (b_2 + b_3 * t) * \frac{\frac{a_2}{M_2}}{\frac{a_1 + a_2 + 1 - a_1 - a_2}{M_1 + M_2 + M_4}} \quad (4)$$

Юқоридаги тенгламалар системасини Крамер усулида ечишимиз мойдаги энгил учувчан компонентларни a_1 ва a_2 мувозанат концентрацияларини аппаратдаги ҳароратдан ва парциал босимларидан боғлиқ ҳолда аниқлаш имконини беради.

Юқоридаги (4) тенгламалар ўнг томони махражини чап томонга кўпайтириш билан тизимидан қуйидаги ифодаларни шакллантирамиз:

$$P_1(a_1/M_1 - 1 - a_1 - a_2/M_3) = a_1/M_1(b_0 + b_1 * t)$$

$$P_2(a_1/M_2 - 1 - a_1 - a_2/M_3) = a_2/M_3(b_2 + b_3 * t)$$

Ушбу тенгламалардан қуйидаги ифодаларни шакллантирамиз

$$P_1(a_1 M_3 - (1 - a_1 - a_2) M_1) = a_1 M_3 (b_0 + b_1 * t)$$

$$P_2(a_2 M_3 - (1 - a_1 - a_2) M_2) = a_2 M_2 (b_2 + b_3 * t)$$

Қавсларни очиб чиқсак қуйидаги ҳосил бўлади

$$a_1 P_1 M_3 - P_1 M_1 + a_1 M_1 P_1 + a_2 P_1 M_1 = a_1 M_3 (b_0 + b_1 * t)$$

$$a_2 P_2 M_3 - M_2 P_2 + a_1 P_2 M_2 + a_2 P_2 M_2 = a_2 M_2 (b_2 + b_3 * t)$$

Номаълумларни қавслардан ташқарига чиқарамиз ва қуйидаги ифода шаклланади

$$a_1 (P_1 M_3 + M_1 P_1 - M_3 (b_0 + b_1 * t)) + a_1 P_1 M_1 = P_1 M_1$$

$$a_1 P_2 M_2 + a_2 (P_2 M_3 + P_2 M_2 - M_3 (b_2 + b_3 * t)) = P_2 M_2$$

Юқоридаги тенгламалардан $D a$ детерминантини ҳисоблаймиз, агар $D a = 0$ шарт бажарилмаса, у ҳолда бу тенгламалар системасини Крамер усулида ечиб керакли натижани олиш мумкин.

$$P_1 M_3 + M_1 P_1 - M_3 (b_0 + b_1 * t) \quad a_1 (P_1 M_3 + M_1 P_1 - M_3 (b_0 + b_1 * t)) + a_1 P_1 M_1$$

$$D a = \frac{a_1 P_2 M_2 + a_2 (P_2 M_3 + P_2 M_2 - M_3 (b_2 + b_3 * t)) * P_2 M_3 + P_2 M_2 - M_2 (b_2 + b_3 * t)}{(P_1 M_3 + M_1 P_1 - M_3 (b_0 + b_1 * t)) (P_2 M_3 + P_2 M_2 - M_2 (b_2 + b_3 * t)) - P_1 P_2 M_1 M_2} =$$

$$= \frac{a_1 P_2 M_2 + a_2 (P_2 M_3 + P_2 M_2 - M_3 (b_2 + b_3 * t)) * P_2 M_3 + P_2 M_2 - M_2 (b_2 + b_3 * t)}{(P_1 M_3 + M_1 P_1 - M_3 (b_0 + b_1 * t)) (P_2 M_3 + P_2 M_2 - M_2 (b_2 + b_3 * t)) - P_1 P_2 M_1 M_2}$$

Шунингдек $D a_1$ ва $D a_2$ ларни аниқлаймиз

$$a_1 (P_1 M_3 + M_1 P_1 - M_3 (b_0 + b_1 * t)) + a_1 P_1 a_1 (P_1 M_3 + M_1 P_1 - M_3 (b_0 + b_1 * t)) + a_1 P_1 M_1$$

$$D a_1 = \frac{a_1 P_2 M_2 + a_2 (P_2 M_3 + P_2 M_2 - M_3 (b_2 + b_3 * t)) * P_2 M_3 + P_2 M_2 - M_2 (b_2 + b_3 * t)}{(P_1 M_3 + M_1 P_1 - M_3 (b_0 + b_1 * t)) (P_2 M_3 + P_2 M_2 - M_2 (b_2 + b_3 * t)) - P_1 P_2 M_1 M_2} =$$

$$= \frac{a_1 P_2 M_2 + a_2 (P_2 M_3 + P_2 M_2 - M_3 (b_2 + b_3 * t)) * P_2 M_3 + P_2 M_2 - M_2 (b_2 + b_3 * t)}{(P_1 M_3 + M_1 P_1 - M_3 (b_0 + b_1 * t)) (P_2 M_3 + P_2 M_2 - M_2 (b_2 + b_3 * t)) - P_1 P_2 M_1 M_2}$$

$$P_1 M_3 + M_1 P_1 - M_3 (b_0 + b_1 * t) * a_1 (P_1 M_3 + M_1 P_1 - M_3 (b_0 + b_1 * t)) + a_1 P_1 M_1$$

$$D a_2 = \frac{a_1 P_2 M_2 + a_2 (P_2 M_3 + P_2 M_2 - M_3 (b_2 + b_3 * t)) * a_1 P_2 M_2 + a_2 (P_2 M_3 + P_2 M_2 - M_3 (b_2 + b_3 * t))}{(P_1 M_3 + M_1 P_1 - M_3 (b_0 + b_1 * t)) (P_2 M_3 + P_2 M_2 - M_2 (b_2 + b_3 * t)) - P_1 P_2 M_1 M_2} \quad a$$

$$= \frac{a_1 P_2 M_2 + a_2 (P_2 M_3 + P_2 M_2 - M_3 (b_2 + b_3 * t)) * a_1 P_2 M_2 + a_2 (P_2 M_3 + P_2 M_2 - M_3 (b_2 + b_3 * t))}{(P_1 M_3 + M_1 P_1 - M_3 (b_0 + b_1 * t)) (P_2 M_3 + P_2 M_2 - M_2 (b_2 + b_3 * t)) - P_1 P_2 M_1 M_2}$$

Олинган $D a_1$ ва $D a_2$ ларни алоҳида $D a$ га нисбати бўйича энгил учувчан компонентлар мувозанат концентрациялари ҳисоблаш мумкин, биринчи энгил учувчан компонент учун

$$a_1 = D a_1 / D a = \frac{P_1 M_1 (P_2 M_3 + P_2 M_2 - M_2 (b_2 + b_3 * t)) - P_1 P_2 M_1 M_2}{(P_1 M_3 + M_1 P_1 - M_3 (b_0 + b_1 * t)) (P_2 M_3 + P_2 M_2 - M_2 (b_2 + b_3 * t)) - P_1 P_2 M_1 M_2}$$

Иккинчи энгил учувчан компонент учун

$$a_2 = D a_2 / D a = \frac{(P_1 M_3 + M_1 P_1 - M_3 (b_0 + b_1 * t)) P_2 M_2 - P_1 P_2 M_1 M_2}{(P_1 M_3 + M_1 P_1 - M_3 (b_0 + b_1 * t)) (P_2 M_3 + P_2 M_2 - M_2 (b_2 + b_3 * t)) - P_1 P_2 M_1 M_2}$$

Умумий ҳолда тенгламамизни қуйидагича ёзиш мумкин

$$a_j^* = f(p_j^*, t) \quad (7)$$

Ҳосил қилган тенгламалар системасидан кўриниб турибдики, кўп компонентли аралашмаларни ўткир сув буғи билан ҳайдашда, компонентлар парциал босимлари уларни ўзаро концентрациялари ўзгаришларига таъсири мавжуд.

REFERENCES

1. Юсупбеков Н.Р., Нурмухамедов Х.С., Зокиров С.Г. Кимёвий технология асосий жараён ва курилмалари. - Т.:Шарқ, 2003. - 644 б.
2. Кавецкий Г.Д., Васильев Б.В. Процессы и аппараты пищевой технологии. - М.:Колос, 2000. - 551 с.
3. Стабников В.Н., Лысянский В.М., Попов В.Д. Процессы и аппараты пищевых производств. - М.: Агропромиздат, 1985. - 503 с.
4. Салимов З. Кимёвий технологиянинг асосий жараёнлари ва курилмалари. 2 томли. - Тошкент: Ўзбекистон, 1995. Т.1. - 237 б.
5. Нарзиев М.С., Хабибов Ф.Ю., Абдурахмонов О.Р. Системный анализ технологического процесса окончательной дистилляции мисцеллы хлопкового масла. “Развитие науки и технологий”, 2017 г., №3, Бухара. с.5-10
6. Артиков А. А. Маматкулов А. Х. Титова М. П. Носиров Х .Э. Нарзиев М .С. Математическая модель процесса дистилляции многокомпонентного раствора хлопкового масла в слое// Научно –практические аспекты комплексного использования хлопчатника как сырья для пищевой промышленности Теэ докл Республиканской научно-технической конференции г Тошкент 1990 г 97-100 с.78,1
7. Артиков А.А., Маматкулов А.Х., Нарзиев М.С., Носиров Х.Э., Дадаев К.О., Жумаев К.К.. Авторское свидетельство № 1747468, 15 марта 1992 года. “Способ дезодорации форпрессового хлопкового масла”.
8. Нарзиев М.С., Хабибов Ф.Ю., Абдурахмонов О.Р. Математическое моделирование и оптимизация процесса перегонки многокомпонентных смесей при встречных движениях взаимодействующих фаз. Монография. Бухоро шаҳри 2017 йил, Стандарт полиграф. 97с.
9. Маматкулов А.Х., Нарзиев М.С., Хабибов Ф.Ю. Монография «Математическое моделирование и исследование процесса дезодорации многокомпонентной смеси хлопкового масла». Бухара издательства «Умид» 2020-88 с.
10. М.С.Нарзиев, Ф.Ю.Хабибов. Математическое моделирование процесса перегонки многокомпонентных смесей, протекающих в аппаратах с застойными зонами // XI Техника и технология пищевых производств. Тезисы и докладов. 20-21 апреля, 2017. Могилев. -С. 81-82.
11. А.А.Артиков. Компьютерные методы анализа и синтеза химико-технологических систем // Учебник для магистров технологических специальностей. Ташкент: Voris nashriyot. 2012. -С.120-135
12. О.В.Абрамов, Процессы и аппараты пищевых производств: Учебник для вузов // А.Н.Остриков, О.В.Абрамов, А.В.Логинов. -СПб.: ГИОРД, 2012. -С.312-322.
13. Артиков А., Маматкулов А.Х., Яшихмурадова Н.К., Дадаев К.О. Системный анализ концентрирования растворов инертным газом. - Ташкент: «Фан», 1987. - 164 с.

К СОПРОТИВЛЕНИЮ ТРУБЧАТО-РЕШЕТЧАТЫХ НАСАДКОВ АБСОРБЕРОВ ИЗ ТРУБ С РАЗВИТОЙ ПОВЕРХНОСТЬЮ

¹Нишонова Садокат Хабибуллаевна, ²Нуриллаева Айнагул Абдиуалиевна,
³Нурмухамедов Хабибулла Сагдуллаевич, ⁴Матчонов Шохзод Шерзод ўғли

¹Ташкентский химико-технологический институт, ст. преподаватель

²Каракалпакский государственный университет, ассистент

³Ташкентский химико-технологический институт, профессор

⁴Ургенчский государственный университет, доцент

Аннотация. В статье представлены результаты экспериментальных исследований влияния гидравлического сопротивления трубчато-решетчатой насадки из витых труб в зависимости от скорости потока. Эксперименты по выявлению эффективности трубчато-решетчатой насадки из труб с развитой поверхностью произведены на установке с пакетом труб различной плотности их упаковки. Диаметр трубы $d=20 \times 1$ мм, при её длине $l=2000$ мм. По данным эксперимента скорость воздуха варьировали от $w=1,1$ до $8,9$ м/с, шаг размещения труб в трубной решетке от $s/d=1,15$ до $5,0$, а шаг установки турбулизаторов от $t/d=1,3125$ до $1,9375$. Выявлено, что при шаге расположения турбулизаторов $t/d=1,3125$ при скорости потока $w=1,6$ м/с для шага размещения труб в трубной доске $s/d=1,15$ гидравлическое сопротивление равно $\Delta P=38$ Па, для $s/d=2,0$ значение $\Delta P=26$ Па и для параметра $s/d=5,0$ величина $\Delta P=13,3$ Па. Повышение гидравлического сопротивления со снижением шага размещения труб составляет от 2 до 3-х раз в интервале скоростей потока $1,6 - 8,9$ м/с. Установлено, что увеличение шага размещения турбулизаторов t/d , приводит к снижению гидравлического сопротивления в $1,23-1,33$ раза.

Ключевые слова: трубная - решетка, насадка, турбулизатор, абсорбция, ректификация, гидравлическое сопротивление, шаг размещения, тарелка, пакет труб.

Abstract. The article presents the results of experimental studies of the influence of the hydraulic resistance of a tubular-lattice nozzle made of twisted pipes depending on the flow rate. Experiments to determine the effectiveness of a tubular-lattice packing made of pipes with a developed surface were carried out on an installation with a package of pipes of varying packing densities. The diameter of the pipe varied from $d=20 \times 1$ mm, with its length $l=2000$ mm. According to the experiment, the air speed varied from $w=1,1$ to $8,9$ m/s, the pitch of placing pipes in the tube sheet from $s/d=1,15$ to $5,0$, and the step of installing turbulators from $t/d=1,3125$ to $1,9375$. It was revealed that at a pitch of turbulators $t/d=1,3125$ at a flow speed $w=1,6$ m/s for a pitch of placing pipes in a tube sheet $s/d=1,15$, the hydraulic resistance is equal to $\Delta P=38$ Pa, for $s/d=2,0$ value $\Delta P=26$ Pa and for parameter $s/d=5,0$ value $\Delta P=13,3$ Pa. The increase in hydraulic resistance with a decrease in the pipe placement pitch is from 2 to 3 times in the range of flow rates of $1,6 - 8,9$ m/s. It has been established that increasing the placement step of turbulators t/d leads to a decrease in hydraulic resistance by $1,23-1,33$ times.

Key words: tube - screen, nozzle, turbulator, absorption, rectification, hydraulic resistance, placement step, plate, pipe package.

Аннотация. Маколада уюрмавий трубалардан иборат труба-панжарали насадкалар гидравлик қаршилигининг оқим тезлигига боғлиқлигининг тажриба натижалари келтирилган. Ривожланган юзали труба-панжаранинг самарадорлигини аниқлаш бўйича тажрибалар турли хил зичликдаги қувурлар пакети бўлган ўрнатишда ўтказилди. Труба

диаметри $d=20 \times 1$ мм, узунлиги $l=2000$ мм. Таъриба натижасига кўра хаво тезлиги $w=1,1$ дан $8,9$ м/с гача, труба панжара жойлашиши қадами $s/d=1,15$ дан $5,0$ гача, турбулизаторларнинг ўрнатилиши қадами эса $t/d=1,3125$ дан $1,9375$ гача ўзгартирилди. Трубаларнинг жойлашиши қадами $s/d=1,15$ трубалар учун оқим тезлиги $w=1,6$ м/с, турбулизатор ўрнатиши қадами $t/d=1,3125$ бўлганда гидравлик қаршилиқ $\Delta P=38$ Па, $s/d=2,0$ учун $\Delta P=26$ Па, ва $s/d=52,0$ параметр учун гидравлик қаршилиқ $\Delta P=13,3$ Па. Оқим тезлиги $1,6 - 8,9$ м/с оралигида бўлганда трубаларни жойлаштириши қадамининг камайиши гидравлик қаршилиқнинг 2 дан 3 -мартагача ошиши кузатилди. Турбулизаторлар жойлашиши қадами t/d нинг ошиши, гидравлик қаршилиқнинг $1,23-1,33$ гача камайишига олиб келиши аниқланди.

Калит сўзлар: труба-панжара, насадка, турбулизатор, абсорбция, ректификация, гидравлик қаршилиқ, жойлашиши қадами, тарелка, трубалар пакети.

Введение. В мире важным фактором в развитии современной химической и нефтехимической промышленности в различных отраслях производства является разработка конкурентоспособных, импортозамещающих, отвечающих мировым требованиям технологий, реализация которых осуществляется посредством внедрения глубоких фундаментальных исследований в создании химического оборудования и аппаратов с усовершенствованными эффективными конструкциями, решая ряд научно-технических задач в этом направлении, в частности, интенсификацию и модернизацию процессов тепло- и массообмена.

Энерго- и ресурсосбережение можно рассматривать как оптимизацию энергетических и материальных потоков существующих технологических процессов для производства продуктов, а более широко – как поиск новых путей рационального использования энергии и сырья для получения тех же, а также новых продуктов. Достижение положительных результатов при экономии энергетических ресурсов возможно только при анализе промышленного энергоиспользования, уровней полезного использования энергии и энергетических потерь на разных участках промышленного предприятия, определении основных, наиболее эффективных путей экономии энергетических ресурсов в промышленности.

В ряде производств химической, нефтяной, пищевой и других отраслей промышленности с помощью процесса ректификации получают различное множество конечных продуктов, к которым с каждым годом повышаются требования относительно их качества. В химической технологии много используют колонны для абсорбции, в которых наряду с физической, протекают и химическая абсорбция, в которых проблема отвода теплоты имеет первостепенное значение. К таким процессам относятся технологии получения азотной и серной кислот, кальцинированной соды и т.д.

Также выбор тарелок и насадок зависит от того, какой конечный продукт нам необходимо получить и в какой среде будет проходить обработка очищенной нефти. Гидравлическое сопротивление тарелок показывает качество работы колонного аппарата, и это напрямую зависит от того, каков высокий уровень продукта получим используя именно этот вид выбранных тарелок.

Важную роль в получении качественного конечного продукта в процессе ректификации играют тарелки и насадки, которые являются ключевым составляющим

любой ректификационной колонны, их выбор напрямую зависит от состава сырья и его качества.

Гидравлическое сопротивление влияет на выбор контактных устройств от которых зависит КПД и, как следствие, количество этих контактных устройств, которые определяют размеры аппарата.

Насадочные колонны находят широкое применение в промышленности при проведении процессов абсорбции, ректификации и жидкостной экстракции. К достоинствам насадочных колонн можно отнести высокую эффективность и широкий интервал устойчивой работы, сравнительно невысокую стоимость и простоту конструкции, небольшое гидравлическое сопротивление, что особенно важно для работы вакуумных колонн [1,2].

В качестве контактных устройств используются регулярные и нерегулярные насадки. Нерегулярные насадки, как правило, находят применение в колоннах небольшого диаметра и при переоборудовании тарельчатых колонн. Их преимущество заключается в том, что они менее чувствительны к начальному распределению орошения, обладают более низкой стоимостью и проще в обслуживании. При создании новых насадок ставятся следующие цели: увеличение эффективности процесса массопередачи и расширение интервала устойчивой работы аппарата (как по газовой, так и по жидкой фазам). Для достижения указанных целей насадки должны удовлетворять определенным требованиям: высокая эффективность (т.е. по возможности более низкие ВЭТТ, более высокие коэффициенты массопередачи); низкое гидравлическое сопротивление; высокая пропускная способность; высокий диапазон нагрузки по жидкости и газу. Кроме того, важнейшими требованиями являются простота технологии и доступность изготовления насадок, низкая материалоемкость, коррозионная стойкость. Насадка, обладающая достаточно хорошими технологическими характеристиками, может быть рекомендована для широкого использования, если разработана технология ее массового производства. Специалистами ИВЦ “Инжехим” совместно с сотрудниками Казанского государственного технологического университета разработана конструкция нерегулярной насадки “Инжехим-2004” [3,4].

Свободное сечение тарелок и расстояние между ними являются основными факторами, определяющими диапазон их устойчивой работы в зависимости как уже говорилось ранее от количества пара и жидкости в колонне. В отличие от расстояния между тарелками, которое влияет только на максимально допустимые нагрузки, например, если интенсивность нагрева кубовой части невысокая то следовательно объем и скорость пара будет небольшая то нам хватит минимально допустимого расстояния 200 мм, такое расстояние может быть увеличено вплоть до 600 мм в зависимости от температуры нагрева и количество флегмы. Высота колоны зависит только от количества и расстояния между тарелками. Количество тарелок влияет непосредственно на качество получаемого продукта чем выше качество продукта нам нужно получить следовательно более больший объем взаимодействия 2 фаз должен происходить (количество флегмы и пара) [8,9].

Клапанные тарелки. Основным отличием тарелок этого типа от контактных устройств других типов является возможность работы при меняющихся нагрузках по паровой фазе. Клапанные тарелки используют в колоннах, работающих при атмосферном и повышенном

давлении при работе со средами, не склонными к смолообразованию и полимеризации, во избежание прилипания клапана к тарелке [5,6,7].

Сетчатые тарелки имеют достаточно высокую эффективность, малое гидравлическое сопротивление и низкую металлоемкость. Они применяются преимущественно в колоннах, работающих при атмосферном давлении и под вакуумом; во избежание забивки отверстий рекомендуется использовать чистые жидкости.

Решетчатые тарелки провального типа имеют производительность, в 1,5-2 раза большую, чем колпачковые тарелки и низкую металлоемкость. Их эффективность достаточно высока, но они работают в узком диапазоне рабочих скоростей. Тарелки данного типа рекомендуется применять при больших нагрузках колонны по жидкой фазе [5,6,7]

Одним из основных параметров работы тарелок провального типа является гидравлическое сопротивление тарелки. Расчету гидравлического сопротивления тарелок провального типа посвящено большое количество работ, что также говорит о сложности поставленной задачи.

Авторы работ применяют различные подходы к получению расчетных уравнений для определения гидравлического сопротивления тарелок провального типа. В данной статье использована трубчато-решетчатая насадка из труб с турбулизаторами, обеспечивающая интенсификацию контакта газовой фазы с жидкой фазой [10].

Объект исследования и методы. Экспериментальные исследования по выявлению эффективности трубчато-решетчатой насадки из труб с развитой поверхностью произведены на установке с пакетом труб различной плотности их упаковки.

Исследования по изучению теплообмена при течении жидкостей проводились на экспериментальной установке, работающей в условиях постоянства теплового потока. Экспериментальная установка для исследования теплопереноса при конвективном теплообмене состоит из теплообменника «труба в трубе», систем холодного и горячего теплоносителей с насосами, а также системы измерения. В этом случае изменяли экспериментальную трубу, которая представляла собой одиночную внутреннюю трубу цилиндрического поперечного сечения, встроенная в горизонтальный корпус наружной трубы, в котором протекает охлаждающий агент. Исследования по изучению местного и среднего теплообмена при граничных условиях второго рода. Подвод тепла при этом осуществлялся пропусканием горячей воды непосредственно через экспериментальный участок, который представляет собой теплообменник типа труба в трубе из стали Ст.45. Внутренняя труба с развитой теплообменной поверхностью, полученная методом накатки со спиральными канавками снаружи и аналогичными выступами внутри. Диаметр трубы $d=20 \times 1$, при её длине $l=2000$ мм. Длина обогреваемого участка 70 калибров, длина успокоительного участка 20 калибров [10, 11].

В процессе заделке термопар в стенке трубы делали 8 пазов глубиной 0,5 мм и шириной 1,5-2 мм на верхней образующей, на расстоянии 250 мм друг от друга и на расстоянии 100 мм от торцов трубы, и четыре на нижней образующей, на расстоянии 400 мм друг от друга и 500 мм от торцов трубы. В этих отверстиях располагались головки спаев термопар, которые затем герметично заваривались, причем концы термопар проходили внутри трубы и выводились через резиновые уплотнения в торцах трубы. Охлаждаемый агент подавался при помощи насоса, регулировался краном и измерялся измерительной диафрагмой в комплекте с U-образным дифманометром. Охлаждающий агент из бака

холодного теплоносителя при помощи насоса через ротаметр подавался в канал трубы. Расход регулировался кранами, его количество определялось ротаметром РС-5, а температура измерялась ртутным термометром как на входе, так и на выходе из трубы. Нагрев до заданной температуры рассола производился в емкости при помощи жидкостных электронагревателей, а её температура контролировалась и регулировалась контактным термометром. При изучении теплоотдачи в межтрубном пространстве пакет труб опускался в большой объем металлической емкости и охлаждающий агент подавался сверху вниз. При проведении экспериментов, обработке и обобщении их использованы методы планирования экспериментов, статистические методы обработки экспериментальных данных, апробированные и общепринятые методики проведения опытов, с использованием точных методов измерения и современных контрольно-измерительных приборов, методы расчета и проектирования колонных аппаратов.

Обсуждение результатов исследования. Результаты экспериментальных исследований по гидравлическому сопротивлению трубчато-решетчатой насадки в виде пакета труб с турбулизаторами в зависимости от скорости представлены на рис.1. Скорость воздуха варьировали от $w=1,1$ до $8,9$ м/с, шаг размещения труб в трубной решетке от $s/d=1,15$ до $5,0$, а шаг установки турбулизаторов от $t/d=1,3125$ до $1,9375$ (где s -шаг размещения турбулизаторов; t -шаг расположения труб; d -диаметр труб). Из графиков видно, что с ростом скорости потока гидравлическое сопротивление возрастает независимо от шага t установки турбулизаторов и размещения s их в трубной решетке (рис.1).

Рис.1. Гидравлическое сопротивление трубчато-решетчатой насадки из витых труб в зависимости от скорости потока
а - $t/d=1,3125$; б - $t/d=1,9375$.

Так, при шаге расположения турбулизаторов $t/d=1,3125$ при скорости потока $w=1,6$ м/с для шага размещения труб в трубной доске $s/d=1,15$ гидравлическое сопротивление равно $\Delta P=38$ Па, для $s/d=2,0$ значение $\Delta P=26$ Па и для параметра $s/d=52,0$ величина $\Delta P=13,3$ Па. Аналогичная закономерность сохраняется и для других значений скорости потока. Повышение гидравлического сопротивления со снижением шага размещения труб составляет от 2 до 3-х раз в интервале скоростей потока 1,6 - 8,9 м/с.

Увеличение шага размещения турбулизаторов в трубе закономерно приводит к снижению гидравлического сопротивления пакета труб. Например, при шаге расположения турбулизаторов $t/d=1,9375$ при скорости потока $w=1,6$ м/с для шага размещения труб в трубной доске $s/d=1,15$ гидравлическое сопротивление равно $\Delta P=28,5$ Па, для $s/d=2,0$ значение $\Delta P=20$ Па и для параметра $s/d=52,0$ величина $\Delta P=10,8$ Па.

Выводы. Сопоставление экспериментальных данных для пакетов труб с различным шагом размещения турбулизаторов t/d показывает, что увеличение данного параметра приводит к снижению гидравлического сопротивления в 1,23-1,33 раза.

ИСПОЛЬЗОВАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

1. Юсупбеков Н.Р., Закиров С.Г., Нурмухамедов Х.С. Кимёвий технология асосий жараён ва курилмалар. – Т.: Шарқ, 2023.- 608 б.
2. Общий курс процессов и аппаратов химической технологии. Под редакцией Айнштейна А.Г.– М.: Логос, 2000.- т.1-2. -1784 с.
3. Экспериментальная установка для исследования новых контактных устройств. /Г.С. Дьяконов, М.И. Фарахов, М.Х Ясавеев, Н.Н. Маряхин, И.М. Шигапов Е.Б Ильяшенко. // Теплообменные процессы и аппараты хим. технологии.: Межвуз. Сб. научных трудов.; КГТУ. Казань, 2000.- 239 с.
4. Семёнов Д.Л., Фарахов М.И., Шигапов И.М., Маряхин Н.Н. Гидродинамические исследования нерегулярной насадки “ИНЖЕХИМ-2004”//Электронный журнал «Исследовано в России» 2004г., с.1216-1221.
5. Семёнов Д.Л., Фарахов М.И., Шигапов И.М., Маряхин Н.Н. Гидродинамические исследования нерегулярной насадки “ИНЖЕХИМ-2004”//Электронный журнал «Исследовано в России» 2004г., с.1217-1221.
6. Александров И.А. Ректификационные и абсорбционные аппараты. – М.: Химия. – 1978. – 277 с.
7. Щетинин В.С., Ступин А.В., Иваново Н.А., Кулик А.А., Устинов В.А. Расчет гидравлического сопротивления колонного аппарата. - Комсомольский-на-Амуре: ГОУВПО «Комсомольский-на-Амуре государственный технический университет. – 2011. – 32 с.
8. Таранов Л.В. Расчет тарелок ректификационных колонн. – Тюмень: Тюменский государственный нефтегазовый университет. – 2004. – 21 с.
9. Ваньков А.А., Щетинин В.С. Влияние гидравлического сопротивления на конструктивные параметры колонны // Modern high technologies, 2014. - №8. - с.8-10.
10. Закиров С.Г., Нурмухамедов Х.С., Мавлонов Э.Т., Боботиллаев Б.Б. Гидравлическое сопротивление при течении вязких жидкостей в межтрубном пространстве холодильных зон абсорбционных колонн // Химическая технология. Контроль и управление, 2019.- №2.-с.11-16.

**XORAZM SHAROITA ETISTIRILGAN UNABI MEVALARI VA UNDA
TAYYORLANGAN MURABBO MAHSULOTLARI FIZIK KIMYOVIY TAHLILLARI**

¹Qurambaev Sherzod Raimberganovich, ²Kabulova Gulsara Baltabaevna

¹Kimyoviy texnologiyalar fakulteti dekani t.f.d. dotsent

²Urganch davlat universiteti magistranti

***Annotatsiya.** Unabi quruq subtropik iqlim o`simliklariga mansub bo`lib Xorazm sharoiti uchun nisbatan yangi mevali ekin hisoblanadi. Uning mevalari juda boy kimyoviy tarkibga ega bo`lib inson ovqatlanish ratsionida zarur mahsulotlardan biri bo`lis imkoniyatlari o`rganildi. Bundan tashqari dorivor xususiyatlarga ham ega, bu esa bu ushbu hom ashyoni qayta ishlash funksional maqsadlarda qo`llas imkonini beradi.*

***Kalit so'zlar:** unabi, vitaminlar, mineral moddalar, antioksidantlar, sub tropik, xromatografiya, ik-spektrol analiz.*

***Аннотация.** Унаби относится к растениям сухого субтропического климата и является относительно новой для условий Хорезма плодовой культурой. Его плоды имеют очень богатый химический состав, в связи с этим изучена возможность стать одним из необходимых продуктов в рационе человека. Он также обладает лечебными свойствами, что позволяет использовать это сырье в функциональных целях.*

***Ключевые слова:** унаби, витамины, минеральные вещества, антиоксиданты, субтропик, хроматография, ИК-спектральный анализ.*

Abstract. Jujubi belongs to plants of dry subtropical climate and is a relatively new fruit crop for Khorezm conditions. Its fruits have a very rich chemical composition, and the possibility of being one of the necessary products in the human diet has been studied. It also has medicinal properties, which makes it possible to use this raw material for functional purposes

Keyword: unabi, vitamins, minerals, antioxidants, subtropical, chromatography, IR spectral analysis.

Kirish. Bugungi kunda aholini ekologik toza va biologik qimmatli qishloq xo'jaligi mahsulotlari bilan ta'minlash eng muhim vazifalardan biri hisoblanadi. Mamlakatimiz aholisining ovqatlanish tarkibini tahlil qilish go'sht, baliq, sut mahsulotlari va meva, sabzavot, rezavor mevalarni iste'mol qilish darajasining pasayishi bilan non mahsulotlari, makaron va kartoshkaning ustuvor iste'molini ko'rsatdi. Shu bilan birga, meva va sabzavotlar, akademik A.A. Pokrovskiy tomonidan ishlab chiqilgan muvozanatli ovqatlanish konsepsiyasiga ko'ra, inson ovqatlanishining muhim tarkibiy qismlari sifatida ko'rib chiqiladi.

Meva, sabzavot va rezavorlarning ozuqaviy tarkibidagi etishmovchilik, ularning yil davomida notekis iste'mol qilinishi inson tanasida vitaminlar, mikroelementlar va boshqa biologik faol birikmalar etishmasligiga olib keladi.

Respublikamiz ilmiy-tadqiqot instituti ma'lumotlariga ko'ra, yil davomida tekshirilganlarning 80-90 foizida askorbin kislotasi etishmovchiligi aniqlanadi, B1 vitaminlari etishmasligi seziladi; B2; B6; E; foliy kislotasi; β - karotin; kaltsiy; temir; yod; selen va boshqalar etishmovchiliklari kuzatilmoqda.

Insonning vitaminlar, makro- va mikroelementlar va boshqa biologik qimmatli moddalarga bo'lgan ehtiyojini qondirish manbalaridan biri meva va rezavorlardir.

Mamlakatimizda subtropik ekinlarning mevalarini sanoat yo'li bilan ishlab chiqarish imkoniyati faqat cheklangan hududda qoldi.

Yangi subtropik ekinlarni ishlab chiqarishga joriy etishda ularning yuqori mahsuldorligi, atrof-muhitning salbiy omillariga chidamliligi, ozuqaviy qiymati, mevalarning turli xil texnologik ishlov berish, qayta ishlash va mevalarning dorivor xususiyatlariga alohida e'tibor qaratish lozim.

Rasm 1. Xorazm sharoitida etishtirilgan Unabi mevasi

Foydalaniladigan xom-ashyo haqida qisqacha ma'lumot. Yiliga bir kishi o'rtacha 100-130 kg meva iste'mol qilishi kerakligi o'rganilgan bo'lsada kata ko'pchilik aholi taxminan 32-35 kg iste'mol qiladi. Bular asosan olma, shaftoli, gilos, nok va boshqalarga to'g'ri keladi. Shu bilan birga, iste'molchilarimizning ko'pchiligi unabi, xurmo, anjir, anor, kivi va boshqalar kabi subtropik ekinlarning qimmatli dorivor, parhez mevalari haqida etarli ma'lumotga ega emas.

Subtropik meva yetishtirishning Shimoliy hududlari uchun istiqbolli ekinlardan biri unabi bo'lib, u zizifus, yuyuba, Chilon jiyda va boshqa nomlar bilan tanilgan. Xalq xo'jaligi va sanoat ahamiyatiga ega bo'lgan boshqa subtropik ekinlar orasida unabi mevasi kelajakda Respublikamizning subtropik meva yetishtirishida alohida o'rin egallashi mumkin.

Axundzade I. M. tasnifi bo'yicha (1963; 1982) unabi madaniyati quruq subtropik iqlimning subtropik bargli mevali ekinlariga tegishli. Uni etishtirish tarixi 4 ming yildan ko'proq vaqtni tashkil etadi. Unabining vatani Hindistondan Xitoy va Malayziyagacha bo'lgan tropiklarni qamrab olgan mintaqadir. Unabi sanoat madaniyati sifatida Xitoy, Hindiston, Malayziya, Tailand, yangi Zelandiya, Pokiston, Afg'oniston, Eron, Afrikaning bir qator mamlakatlarida, o'rta er dengizi mamlakatlarida, Karib dengizi mamlakatlarida, Frantsiyada, Ispaniyada, Portugaliyada, AQShda etishtiriladi. Eng keng tarqalgan turlari unabi yoki zizifus jujuba *Zizyphus jujuba* tegirmoni. - balandligi 3 dan 7 metrgacha (buta) yoki 7 dan 12 metrgacha (daraxt), kamdan-kam balandligi 15 metrgacha keng tarqalgan yoki piramidal toj bilan quruq subtropiklarning bargli subtropik mevali o'simlik.

Unabi hosilining hosildorligi yuqori. To'liq meva berish davrida (vegetatsiya davrining 5-6 yillari) har xil navlarning biologik xususiyatlariga va qishloq xo'jaligi texnologiyasi darajasiga qarab bitta daraxtdan 25-40 kg yoki undan ko'p meva yig'ish mumkin, bu 1 gektarga 15-25 tonnani tashkil etadi. Unabi mevalarining energiya qiymati o'rtacha 55 kkal yoki 228 kj ni tashkil qiladi,

ammo Surxayev G. A. (2006) unabi mevalarining kaloriya miqdori yuqori ekanligini ko'rsatadi taxminan 300 kkal.

Unabi mevalari kimyoviy tarkibi. Vitaminlar komponentlari. Xorazm sharoitida yetishtirilgan unabi mevalari terib olinib suvda eruvchi vitaminlar miqdori yuqori samarali suyuqlik xromatografiyasi usulida o'rganildi. Namuna tarkibidagi suvda eruvchi vitaminlar yuqori samaradorlikka ega bo'lgan suyuqlik xromatografiyasi usuli yordamida aniqlandi. Tortmadan 5-10 gr miqdorida analitik tarozida tortib olinib, 300 ml hajmdagi yassi kolbaga solinadi. Ustiga 50 ml 40% li etanol eritmasidan qo'shiladi. Aralashma magnit aralashtirgich, teskari sovutkich bilan jihozlanib, 1 soat davomida intensiv aralashtirib turgan holda qaynatiladi va keyinchalik 2 soat davomida xona haroratida aralashtiriladi. Aralashma tindirilib filtrlab olinadi. Qolgan qismiga 25 ml 40 foiz etanoldan solib 2 marta qayta ekstraksiya qilindi. Filtratlar birlashtirildi va 100 ml o'lchagich kolbaga solinib chizig'igacha 40% etanol bilan to'ldiriladi (5-10%). Hosil bo'lgan eritma sentrafugada 7000 oborot/minut tezlikda 10 daqiqa davomida aylantiriladi. Hosil bo'lgan eritma ustki qismidan analiz uchun olindi.

Suvda eruvchan vitaminlar 1mg/ml konsentratsiyali ishchi eritmaları tayyorlab olindi. Buning uchun har bitta vitamin standartidan analitik tarozida 50,0 mg aniq tortma tortib olinadi va 50 ml o'lchagich kolbaga 40 foizli etanolda eritildi va chizig'igacha to'ldirildi. Adabiyotlarda suvda eruvchi vitaminlarni yuqori samarali suyuqlik xromatografiyasi bilan aniqlashda elyuent sifatida fosforli, asetatli bufer sistemalari va asetonitrildan foydalanilgan. Biz asetatli bufer sistemasi hamda asetonitrildan foydalandik.

Xromatografiya sharoitlari:

- Xromatograf Agilent-1200 (avtodorozator bilan jihozlangan)
- Kolonka Exlipse XDB C 18, 5 mkm, 4,6 x250mm
- Diod matritsali detektor (DAD), 250 nm identifikatsiya qilindi.
- Oqim tezligi 0,8 ml/min
- Elyuent asetatli bufer: asetonitril:
- 0-5 min 96:4,
- 6-8 min 90:10,
- 9-15 min 80:20,
- 15-17 min 96:4,
- termostat harorati 25⁰C,-5 mkl kiritilgan miqdor (vkol)

Xromatografga dastlab, ishchi standart eritmalar, keyinchalik tayyorlangan ishchi eritmalar kiritildi.

2-rasm. Unabi mevasi tarkibidagi vitaminlarning xromatografik tahlili

Olingan natijalar quyidagi 1- jadvalda keltirilgan.

Jadval-1. Unabi mevasining vitaminlar tarkibi

Vitaminlar turi	Konsentratsiya mg/gr
B1	5,75
B-2	21,58
B-6	42,39
B-9	14,91
PP B-3	9,26
S	11,31

Unabi mevasining uglevod tarkiblari o`rganildi. Quyidagi 3-rasmda natijalar keltirilgan

3-rasm. Unabi mevasi tarkibidagi uglevodlarning xromotografik tahlili

Ushbu metod oziq-ovqat mahsulotlari tarkibidagi kalsiy, fosfor, magniy, temir va yod elementini aniqlashda qo`llanildi. buning uchun tekshirilayotgan moddadan 0,0500- 0,500 g analitik tarozida o`lchab olinib, avtoklavning teflon idishchasiga qo`yiladi, keyin ustidan tozalangan tegishli miqdordagi konsentrlangan mineral kislotalar quyiladi (azot kislotasi va vodorod peroksid). Avtoklav yopilib, Berghof dasturlangan (MWS-3+) mikroto`lqinli parchalagichga o`rnatiladi. Tekshiriladigan moddaning turiga qarab, tegishli dastur belgilanadi. Avtoklavda joylashtirilgan moddalar parchalanganidan keyin 50 yoki 100 ml li o`lchagich kolbalarga solinadi va 0,5 % li azot kislotasi bilan kerakli belgigacha olib boriladi.

Moddalarning aniqlanishi ICP-MS yoki shunga o`xshash induktiv holatda bog`langan argon plazmalı emission spektrometrdan olib borildi.

Yuqoridagi analizlarni bajarishda quyidagi jihozlardan foydalanildi.

ISPMS NEXION-2000 yoki shunga o`xshash mass-spektrometr, mikroto`lqinli ajratgichlar (Germaniya) yoki shunga o`xshash teflonli avtoklav: har xil o`lchamli kolbalar.

Ishlatilgan reaktivlar: Multielementli standart №3 (MS uchun 29 elementli)

Standartlar – simobli, azot kislotali, vodorod peroksidli, bidistillangan suv hamda argon (gaz tozaligi 99, 995%)

Jadval-2. Jiyda mevasi elementlar tarkibi

№	Element	Miqdoriy tarkib mg/kg			
		Namuna nomlari			
		Yangi	Po'stsiz	Jida	Kunjara
1	Ag	0,05	0,05	0,05	0,05
2	Al	10,0	69,0	47,0	7,60
3	As	0,10	0,10	0,10	0,10
4	Ba	44,0	3,50	6,50	4,50
5	Be	0,5	0,5	0,5	0,5
6	Bi	0,1	0,1	0,1	0,1
7	Ca	870	780	1000	1700
8	Cd	0,5	0,5	0,5	0,5
9	Co	0,170	0,180	0,043	0,280
10	Cr	0,270	0,480	0,380	0,510
11	Cu	7,40	10,0	3,20	16,0
12	Fe	170	130	130	240
13	Ga	0,900	0,059	0,140	0,110
14	In	0,05	0,05	0,06	0,06
15	K	3000	2800	5000	5600
16	Li	3,0	3,0	3,60	3,60
17	Mg	960	260	250	1400
18	Na	1400	1400	1000	1900
19	Mn	12,0	3,50	2,50	10,0
20	Ni	0,900	0,910	0,960	2,20
21	Rb	4,60	3,90	2,60	6,80
22	Se	0,50	0,50	0,50	0,50
23	Sr	17,0	10,0	20,0	27,0
24	Tl	0,01	0,01	0,01	0,01
25	U	0,01	0,01	0,01	0,10
26	V	0,130	0,140	0,099	0,110
27	Zn	15,0	17,0	3,00	30,0
28	Pb	0,270	0,960	0,820	0,240
29	Cs	0,620	0,710	0,820	1,00
30	Hg	-	-	-	-

Subtropik ekin unabi mevalarini qayta ishlash. Ma'lumki, subtropik ekinlarning mevalari tez buziladigan mahsulotdir. Shu sababli, ko'plab olimlar ushbu mahsulotlarni oziq-ovqat qadriyatlarini yo'qotmasdan (shu jumladan tashqi ko'rinishi, ta'mi, rangi, xushbo'yligi, pulpa tutarliligi va boshqa ko'rsatkichlarni) saqlab qolish uchun eng maqbul usul va yechimlarni izlaydilar. Buning uchun issiqlik sterilizatsiyasi, shakarlash, quritish, muzlatish va boshqalar kabi turli xil texnologik jarayonlar qo'llaniladi.

Shakarlarning yuqori miqdori, turli xil ozuqaviy va ta'mli moddalar subtropik mevalardan murabbo, kompot va boshqalar kabi turli xil mahsulotlarni ishlab chiqarish uchun keng foydalanishga imkon beradi.

Unabi navlarining past haroratga chidamliligini aniqlash uchun ular turli xil harorat sharoitida (-18°C dan -29°C gacha) va turli vaqtlarda: qishning boshida va o'rtalarida muzlatgich kameralarida kesilgan kurtaklarni sun'iy ravishda muzlatib qo'yishdi. Dastlabki ma'lumotlar shuni ko'rsatadiki, -18°C -25°C haroratda bir va ikki yillik o'sish kuzatilmagan. -27°C haroratda shikastlangan bir va ikki yoshli kurtaklar to'qimalari. 1976 yilda, qishda harorat -25°C ga tushganda, cho'l Qrimda zizifus ekishlarini o'rganish zizifus o'simliklarining bunday salbiy haroratga chidamliligi bo'yicha o'tkazilgan laboratoriya tadqiqotlari ma'lumotlarini tasdiqladi.

Xulosa. Xulosa qilib aytganda, tabiatda foydasiz o'simliklar yoq, faqat biz ulardan foydalanish imkoniyatini topsak yetarli. Shuning uchun har qanday o'simliklarga ham alohida mehr bilan ularni tabiatdan yoqolib ketishga yo'l qo'ymaslik zarur. Bugun hech qanday foydasiz deb hisoblangan o'simlik olimlarimiz sayi harakatlari bilan ertaga eng yaxshi shifobaxsh deb topilishi mumkin. Tabiatni asrang. Shifo uchun ularni yig'ishda albatta ularning ko'payishi uchun imkoniyatlar yaratishga alohida e'tibor qarating. Ma'lum maydondagi shifobaxsh o'simliklarning eng kamida 10-15% ni har qanday holda ham qoldiring.

To'g'ri balansli ovqatlanish insonni ovqatlanishini fizik normalarini asoslash bilan bog'liq muhim muammolarni yechimiga katta ta'sir ko'rsatadi. Qayta ishlash mahsulotlarini kimyoviy tarkibini bilish ularni biologik va ozuqaviy qiymati to'g'risidagi tushunchaga asos bo'ldi. Zizifus (unabi) mevasi o'z ichida katta miqdorda biologik faol moddalarni saqlaydi (BFM) va yuqori ta'm sifatiga ega, ammo shunga qaramasdan ular saqlash muddatining tashuvchanlikning pastligi kabi kamchiliklarga ega. Shuning uchun yig'ib olingan mevalarning asosiy qismi qayta ishlashga yuboriladi. Zizifus yangi mevalaridan bir qator mahsulotlar olish mumkin: quruq mevalar, dukatlar, murabolar, kompotlar. Bu saqlash muddatini oshirish va mahsulotni istemolchiga etkazib berish imkonini beradi. Bizning tadqiqotimiz maqsadi zizifus mevasining (Zizyphus jujuba Mill) qayta ishlash mahsulotlari tarkibida BFM miqdorini aniqlash va biologik faol moddaning saqlanishi bo'yicha samarali namunani ajratish. Zizifus mevasining ozuqaviy qiymati yuqori miqdordagi shakarlar, kraxmallar, yog'lar va oqsillar bilan belgilanadi. Uning tarkibida vitamin S miqdori yuqori - 250-1720 mg/100 g. Zizifus qayta ishlov mahsulotlarini konservalashda vitamin S miqdori 60% gacha. Zizifus mevasi pektinga boy va R-faol moddalarni (650 mg/100 g gacha) saqlaydi, ular kappilyar mustahkamlovchi xususiyatga ega.

Zizifus mevalarida mikro- va makroelementlar ko'p. Qiymatli moddalar yuqoriligi inobatga olinib unabi qayta ishlash uchun samarali ob'ekt sifatida qaraladi. Aromatik qo'shimchali uch variantdagi kompotlar tayyorlangan. Bu maqsad uchun issopa o'ti, melissa va feyxoa mevalari ishlatilgan. Askarbin kislotasi miqdori va fenol bog'lar miqdoriga ko'ra issopa o'ti qo'shimchali kompot ajraldi.

ADABIYOTLAR RO'YXATI

1. X.A. Aliev, M.D. Mukailov, M.D. Omarov Perspektivy vozdel'vaniya unabi v usloviyax Respubliki Dagestan. // Materialy Vserossiyskoy nauchno-prakticheskoy konferentsii: «Nauchno-prikladnye aspekty dalneyshego razvitiya i intensivatsii vinogradovinodelcheskoy otrasli v svyazi so vstupleniem Rossii v ES i VTO». Maxachkala — 2006. — S. 478-481.
2. X.A. Aliev, M.D. Mukailov Zimostoykost kultury unabi v Yujnom Dagestane. // Materialy Mejdunarodnoy nauchno-prakticheskoy konferentsii: «Sovremennye problemy tekhnologii proizvodstva xraneniya, pererabotki i ekspertizy kachestva sel'skoxozyaystvennoy produkcii». Tom 1. - Michurinsk - Izd-vo: «MichGAU». - S. 11-15.
3. X.A. Aliev, M.D. Mukailov Mexanicheskiy sostav plodov unabi. // Materialy regionalnoy nauchno-prakticheskoy konferentsii studentov, aspirantov i molodyx uchyonyx Yujnogo Federalnogo Okrug: «Molodye uchyonye - vklad v realizatsiyu natsionalnogo proekta «Razvitie APK» posvyayuyonnoy 75-letiyu FGOU VPO «DGSXA». - Maxachkala: «DGSXA». — 2007.-S. 242-243.
4. X.A. Aliev, M.D. Mukailov Organolepticheskaya ocenka svejix i zamorojennyx plodov unabi. // Sbornik nauchnyx trudov mejregionalnoy nauchno-prakticheskoy konferentsii:

- «Проблемы и перспективы реализации национального проекта в АПК Дageстана», посвященной 75-летию факультета Agротехнологии и товароведения FGOU VPO «DGSXA». - Махачкала: «DGSXA». - 2007. - S. 65-67.
5. X.A. Aliev, M.D. Mukailov, M.S. Abdulkadyrov, B.S. Gasanbekov Fenologiya unabi v Yujnom Dagestane. // Materialy Vserossiyskoy nauchno-prakticheskoy konferentsii, posvyashchennoy 75-letiyu Dagestanskoj gosudarstvenno selskoxozyaystvennoj akademii: «Образование, наука, инновационный бизнес - сельскому хозяйству регионов». Махачкала: «DGSXA». - 2007. - S. 139-140.
 6. X.A. Aliev, M.D. Mukailov, Sh.K. Omarov Tovarnoe kachestvo sushyonoy produkcii i цукатов, полученных из различных сортов unabi. // Materialy nauchno-prakticheskoy konferentsii, posvyashchennoy 15-letiyu texnologicheskogo fakulteta Voronejskogo GAU im. K.D. Glinki: «Актуальные проблемы развития технологии производства продуктов питания». Воронеж, 2008. - s. 66-68.
 7. M.D. Mukailov, X.A. Aliev Oцeнкa agroklimaticheskix resursov Yujnogo Dagestana dlya subtropicheskogo plodovodstva. // «Vestni Rossiyskoy akademii selskoxozyaystvennyx nauk». - 2009. -№ 3. - S. 64-65.
 8. Rossiyskoy akademii selskoxozyaystvennyx nauk». - 2009. -№ 3. - S. 64-65.
 9. X.A. Aliev, M.D. Mukailov Bioximicheskij sostav plodov unabi pri raznyx sposobax xraneniya. // «Xranenie i pererabotka selxozсыrya». - 2009. - № 5. -S. 42-45.
 10. Muxamedov A.X. Morfologicheskie i biologicheskie osobennosti Chelona – Zizyphus jujuba Mill. V svyazi s ego kulturoj v Tadjikistane. Avtor. Diss.na sois.kand. biol. Nauk. Dushanbe – 1991 st. 3-15.
 11. Umurzakova Z.I., Soxibova N.Sh. «Biologiya unabi (*Zizyphus jujuba* Mill.) v usloviyax Samarkandskoj oblasti» Karshi 2018 st. 190-192.

**NON VA NON MAHSULOTLARI ISHLAB CHIQRISHDA BUG'DOQ VA JAVDAR
UNI ARALASHMASIDAN FOYDALANISH****¹Qurayazov Zaripbay Ramatovich, ²Xusayinova Muborak Saparboevna, Raximov
Umar Beknazarovich²**^{1,2}Urganch davlat universiteti

***Annotatsiya.** Maqolada O'zbekiston mintaqasining yumshoq, qattiq va javdar donlarini olingai un maxsulotlarini foydalanish imkoniyatlari, pomol partiyasini muhokama qilinadi. Non ishlab chiqarishda unli aralashmadan foydalanish istiqbolli yo'nalish hisoblanadi. Unli aralashma hazm bo'lishi qiyin bo'lgan moddalarning oson xazim bo'lishiga yordam beradi, vitaminlar va minerallar miqdori ortadi. Ishning maqsadi pomol partiyadan chiqqan unni sifat ko'rsatkichlarini o'rganish bo'lib, xosil bo'lgan maxsulotning o'z ichiga oladi.*

***Kalit so'zlar:** javdar, pomol partiyadan, donli non, nonni vitaminlar bilan boyitish.*

Donni qayta ishlash mahsulotlari sifatini oshirish va assortimentini kengaytirish maqsadida yangi texnologiyalarni ishlab chiqish va ishlab chiqarishga joriy etish O'zbekiston Respublikasining sog'lom ovqatlanish sohasidagi davlat siyosati asoslarini amalga oshirishning asosiy yo'nalishlaridan biridir. Nonning an'anaviy turlari undan pishiriladi, undan qobiqlar, urug'lar, donning aleyron qatlami to'liq yoki qisman chiqariladi va qobiqlar bilan birga - A guruhi vitaminlari, B vitamini, tokoferollar, xun tolasi, qimmatli mineral komponentlar. - temir, magniy, fosfor. Dunyoning yetakchi ishlab chiqaruvchilari nonning nafaqat organoleptik sifatini yaxshilash, balki, birinchi navbatda, undagi tabiiy va ajralmas oziq moddalarni saqlab qolish vazifasini qo'ygan. Shu munosabat bilan ishlab chiqarish tannarxini sezilarli darajada kamaytirgan holda qimmatbaho yorma mahsulotlaridan oqilona foydalanish imkonini beruvchi keng turdagi yangi mahsulotlarni yaratish muhim va dolzarb muammo hisoblanadi. Shu munosabat bilan, yorma mahsulotlarni qo'shib non tayyorlash texnologiyasi tobora ommalashib bormoqda. Non ishlab chiqarishda pomol partiyadan olingan undan foydalanish istiqbolli yo'nalish hisoblanadi. Bunday undan tayyorlangan non mahsulotlari qiyin hazm bo'ladigan moddalarning oson parchalanishiga yordam beradi, vitaminlar va minerallar miqdori ortadi, oziq-ovqat ozuqa moddalarining biologicismavjudligini ko'rsatadi.

Shu munosabat bilan unib chiqqan don non va non mahsulotlarini boyitish uchun qimmatli komponent hisoblanadi.

Shuni ham ta'kidlash kerakki, pamol partiyadan olingan mahsulotdan foydalanish ba'zi texnologik qiyinchiliklarga olib keladi, chunki hosil bo'lgan aralashma natijasida amilolitik fermentlarning faolligini keskin oshiradi, unni oqish sonini kamaytiradi va bu, o'z navbatida, tashqi ko'rinishining yomonlashishiga, hajmning pasayishiga va mahsulotlarning kam g'ovakliligiga olib keladi. Shuning uchun aralashmani optimal dozasini tanlash va ijobiy iste'mol xususiyatlariga ega mahsulotlarni olish muhim tadqiqot ob'ektidir.

Tadqiqot obyektlari va usullari. O'rganilayotgan don mahsulotlarini bir vaqtni o'zida ikki navli donlarga ishlov erish imkonini beradi va donni oqlash, sayqallash jarayoni amalga oshiriladi namligi 17% gacha ko'tariladi shundan keyin tayyor bo'lgan pamol partiya maydalanadi istemasiga jo'natiladi va maydalangandan, so'ngra don qo'shimchasi sifatida kiritilgan O'zbekistonda etishtiriladigan yumshoq, qattiq va javdar donlari foydalanish mumkun.

Unidan tayyorlangan non uchun retsept asos qilib olindi. O'rganilayotgan barcha namunalar bug'siz holda tayyorlangan. Sinov laboratoriyasi pishirish GOST 88 bo'yicha amalga oshirildi. Tayyor non namunalari laboratoriya sharoitida (20±2)°C haroratda saqlanadi. 300 g og'irlikdagi nonni sinov laboratoriyasida pishirish 220 C ° haroratda amalga oshirildi.

Non va non mahsulotlari ishlab chiqarishda ikki xil navdagi dondan tayyorlangan undan foydalanildi.

Quyidagi namunalar olindi: an'anaviy retsept va texnologiya bo'yicha kepakli undan tayyorlangan non.

Non tayyorlash usuli. Non tayyorlash uchun biz dastlab non retseptini tanladik. So'ngra bug'doy va javdar unini 5 xil miqdorda solib xamir tayyorladik. Biz 5 xil namuna tayyorladik va uni bir biridan farqini aniqladi.

1 -jadval

Namunalar	Bug'doy uni %	Javdar uni %	Shakar (gr)	Tuz (gr)	Achitqi (gr)	Sut (ml)	Suv (ml)
1-namuna	50	50	5	3	4	40	10
2-namuna	60	40	5	3	4	40	10
3-namuna	70	30	5	3	4	40	10
4-namuna	80	20	5	3	4	40	10
5-namuna	90	10	5	3	4	40	10

Намуна №1 Эланма 1- сорт ун жавдар (аралаш жавдар Ўзбекистон тезпишар) (90-10) 2023 й

Намуна №2Эланма 1- сорт ун жавдар (аралаш жавдар Ўзбекистон тезпишар) (80-20) 2023 й

Намуна №3 Эланма 1- сорт ун жавдар (аралаш жавдар Ўзбекистон тезпишар)

(70-30) 2023 й

**Намуна №4 Эланма 1- сорт ун жавдар (аралаш жавдар Ўзбекистон тезпишар)
(60-40)2023й**

**Намуна-№5 Эланма 1- сорт ун жавдар (аралаш жавдар Ўзбекистон тезпишар)
(50-50) 2023 й**

1-rasm Bug'doy va javdar uni qo'shilgan holda kepakli undan tayyorlagai non

Tayyor bo'lgan non mahsulotlarini: organoleptik sifat ko'rsatkichlari ball shakilda baholandi;

Tayyor mahsulotdan namunalar olinib va KERN DBS60-3 markali uskuna yordamira namligi aniqlandi; GOST 5670 96 bo'yicha ishqarilik muxti aniqlandi, GOST 5669 96 ari uyaligi aniqlandi; va tashqi ko'rinishiga baha berildi

Natijalar va uning muhokamasi. Maxsus non tayyorlashda ikki xil undan foydolanildi, ayniqsa kepakli undan 50% qo'shib tayyorlangan noni va ozuqaviy qiymatiga ijobiy ta'sir ko'rsatadi va mahsulotlar xun tolasi bilan ham boyitiladi.

Shuning uchun ishda olingan namunalar hech qanday yaxshilovchilardan foydalanmasdan tayyorlandi va organoleptik va fizikkimyoviy sifat ko'rsatkichlari asoslari bo'yicha kiritilgan unni massasining optimal miqdori aniqlandi. Yumshoq navlarning maydalangan bug'doy donalari qo'shilishi bilan olingan namunalarda qobiqning buzilishi, bo'shliqlar mavjudligi bilan tekis bo'lmagan maydalanish aniq ko'rindi. Qattiq bug'doyning maydalangan donini qo'shib olingan

namunalar o'zining organoleptik ko'rsatkichlari bo'yicha nazorat namunasiga amal qilmadi va ba'zilarida ulardan oshib ketdi. Shunday qilib, №3 namunada (tarkibida 30% maydalangan don bo'lgan) bu esa unnu sifatini yaxshilaydi va boshqa natijalarga qaraganda yuqori qimmatga ega ekanligi, barcha namunalarning ta'mi sezilarli darajada farq qilmadi, aroma esa 2 va 3-raqamli namunalarda alohida ta'kidlangan. Umumiy ball (2-rasmda) maydalangan qattiq bug'doy donini qo'shib olingan namunalar uchun yuqoriroq bo'ldi.

Shuningdek, nazorat namunasida bu qiymat ancha yuqori bo'lgan, bu namunaning maydalangan shakli va elastikligi bilan bog'liq. amilolitik fermentlarning faollashishi tufayli biroz pastroqdir. Fizik-kimyoviy sifat ko'rsatkichlarini aniqlashning olingan natijalari organoleptik xususiyatlarni tasdiqlaydi (1 -jadval). Qattiq bug'doyning maydalangan donlari qo'shilishi bilan olingan non namunalari "g'ovaklik" indeksining yuqori qiymatlariga ega, bu fermentatsiya jarayonining biroz kuchayishi va karbonat angidridning to'planishi bilan bog'liq bo'lishi mumkin, chunki "kislotalik" qiymati. " indeksi ham biroz yaxshilangan xususiyatlarga ega. Shu bilan birga, barcha namunalarda non bo'lagining plastik deformatsiyasi kichik farqlarga ega, ammo eng yuqori qiymatni 3-son namunada qayd etish mumkin, bu esa yanada rivojlangan g'ovaklikni ko'rsatadi. Shuningdek, tadqiqot davomida o'rganilayotgan namunalarining elastikligi aniqlandi, xarakterli egri chiziqlar (2-rasmda keltirilgan) o'xshash xususiyatga ega edi, o'lchov natijalari Jadvalda keltirilgan.

2 -jadval

Namunalar soni	Umumiy deformatsiya mm	Plastik deformatsiya mm	Elastik deformatsiya mm
Namuna №1	2,91±0,03	0,86±0,06	2,05±0,03
Namuna №2	3,39±0,02	1,09±0,03	2,29±0,04
Namuna №3	1,19±0,02	3,21±0,01	2,02±0,04
Namuna №4	2,05±0,02	1,04±0,03	3,09±0,04
Namuna №5	3,35±0,03	1,12±0,03	1,12±0,03
Namuna №6	2,84±0,03	0,75±0,04	2,09±0,03

Taqdim etilgan reologik xarakteristikalar (2-jadvalga qarang) javdar va yumshoq, qattiq bug'doyning maydalangan donining foizi tayyor mahsulot sifatiga sezilarli ta'sir ko'rsatadi, deb aytishga imkon beradi. Va bizning vazifamiz nafaqat ahsulotlarni boyitish, balki tayyor mahsulotlarning barcha iste'mol xususiyatlarini iloji boricha saqlab qolishdir. Javdar va qattiq bug'doyning maydalangan donini qo'shib olingan namunalar optimal reologik xususiyatlarga ega. Umumiy va elastik deformatsiya 2-son namunasi uchun yuqori qimmatga ega, bu esa maydalanganlarning etarli darajada elastikligi va plastikligini ko'rsatadi. Olingan natijalarga ko'ra shuni aytish mumkinki, boyitish sifatida javdar va bug'doy navlarning maydalangan aralashmadan foydalanish. Optimal organoleptik, reologik va fizik-kimyoviy ko'rsatkichlarga javdar va bug'doyni maydalangan aralashmani qo'shish orqali erishish mumkin.

Javdar va qattiq bug'doy donalari. Albatta, shuni ta'kidlash kerakki, bu turdagi xom ashyoni boyitish qo'shimchasi sifatida ishlatish o'zini oqlaydi, chunki bu qo'shimchani kiritilishi xamirning konsistensiyasini moslashtirishga imkon beradi. Shuni ham ta'kidlash kerakki, javdar va bug'doy donlaridan olingan aralashmasidan foydalanish tayyor mahsulotlarning iste'molchi to'g'ri foydalanish imkomini beradi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. R. Normaxmatov, G'.Y. Pardayev, Sh.I.Ismoilov "Oziq-ovqat mahsulotlari ekspertizasi obektlari" Toshkent-2019.
2. S. Tursunov, Z.Muqimov, B.Norinboyev "Donni saqlash va dastlabki ishlash texnologiyasi" Toshkent-2019.
3. X.N. Atabayeva, J.B. Xudayqulov "O'simlikshunoslik" Toshkent-2018 4. <http://library.ziyonet.uz> internet sayti.
4. Kuzmin. S.S. Donli nonni sotishning yangi texnologiyasi va uning tovarshunosligini takomillashtirish dis. samimiy. texnologiya. Fanlar / S.S. Kuzmin. Kemerovo, 2006 yil.

OLCHANING OZUQAVIY VA SIFAT KO'RSATKICHLARIGA TURLI XIL SAQLASH SHAROITLARINING TA'SIRI

¹Radjabov M. F., ²Masharipov Q. M., ³Atajanov S. A., ⁴Yaxshimuratov N. U.,

⁵Gulimmetova L. U., ⁶Egamberganov Z. M.

¹Urganch davlat universiteti dotsenti

^{2,3,4}Urganch davlat universiteti o'qituvchilari

^{5,6}Urganch davlat universiteti talabalari

Annotatsiya. Olcha qisqa saqlash muddatiga ega meva hisoblanishga qaramasdan, organoleptik va iste'mol xususiyatlari tufayli iste'molchilar tomonidan yuqori baholanadi. Olcha mevasini 27 kun davomida saqlashda ozuqaviy va sifat ko'rsatkichlarini o'zgarishini o'rganish uchun turli xil saqlash usullari sinovdan o'tkazildi:

- 1) sun'iy sovitiladigan sovuqxonada va oddiy patnislarda (harorat 1°C va nisbiy namlik 95%).
- 2) sun'iy sovitiladigan sovuqxonada va polipropilen plyonkali qoplarda (harorat 1°C va 95% nisbiy namlik).
- 3) boshqariladigan atmosferali sovuqxonalarda va politelin qoplamali plastik yashiklarda (harorat 1°C va 95% nisbiy namli, 10% CO₂ va 8% O₂).

Sinov qilingan sifat parametrlari tashqi rang, umumiy eriydigan qattiq moddalar (UEQM) va titrlanadigan kislotalilikni (TK) o'z ichiga oladi. Oziqlanish sifatini baholash uchun antosiyaninlar, umumiy antioksidant faollik va umumiy fenolik moddalar o'lchandi. Natijalar shuni aytishga imkon beradiki, fenolik birikmalar sun'iy sovitiladigan sovuqxonada va polipropilen plyonkali qoplarda va sun'iy sovitiladigan sovuqxonada va polipropilen plyonkali qoplarda saqlash vaqtida nisbatan barqaror va o'xshash natijani qayd etdi. Boshqariladigan atmosferali sovuqxonalarda va politelin qoplamali plastik yashiklarda sharoitida saqlanadigan olcha fenolik birikmalarning eng past konsentratsiyasini taqdim etdi. Fenolik birikmalar, umumiy antosiyaninlar va antioksidant faollik rang koordinatalari qiymatlari bilan teskari proporsional natijani ko'rsatdi. Ushbu ish davomida olib borilgan barcha baholashlarni hisobga olgan holda, boshqariladigan atmosfera sharoitida saqlanadigan mevalar birinchi ikkita sinov variantiga qaraganda sezilarli farq bilan yuqori sifatga ega ekanligi aniqlandi.

Kalit so'zlar: olcha, sovuq saqlash, o'zgartirilgan atmosfera, boshqariladigan atmosfera, umumiy antosiyaninlar, umumiy fenollar, umumiy antioksidant faollik.

Abstract. Despite being considered a fruit with a short shelf life, cherries are highly valued by consumers due to their organoleptic and consumption characteristics. Different storage methods were tested to study changes in nutritional and quality indicators during 27-day storage of cherries:

- 1) in an artificially cooled cold room and in ordinary trays (temperature 1°C and relative humidity 95%)
- 2) in an artificially cooled cold room and in polypropylene film bags (temperature 1°C and 95% relative humidity)
- 3) in controlled-atmosphere cold rooms and polyethylene-lined plastic boxes (temperature 1°C and 95% relative humidity, 10% CO₂ and 8% O₂).

Quality parameters tested included external color, total soluble solids, and titratable acidity. Anthocyanins, total antioxidant activity, and total phenolics were measured to assess nutritional quality. The results allow us to say that phenolic compounds were relatively stable and similar

during storage in artificially cooled refrigerator and polypropylene film bags and in artificial refrigerated refrigerator and polypropylene film bags. Cherries stored in controlled-atmosphere cold rooms and polyethylene-lined plastic bags presented the lowest concentrations of phenolic compounds. Phenolic compounds, total anthocyanins and antioxidant activity showed an inversely proportional result with the color coordinate values. Taking into account all the evaluations carried out during this work, it was found that the fruits stored in controlled atmospheric conditions have a significantly higher quality than the first two test options.

Keywords: cherry, cold storage, modified atmosphere, controlled atmosphere, total anthocyanins, total phenolics, total antioxidant activity.

Аннотация. Несмотря на то, что вишня считается фруктом с коротким сроком хранения, она высоко ценится потребителями благодаря своим органолептическим и потребительским показателям. Для изучения изменения пищевых и качественных показателей при 27-дневном хранении вишни были опробованы разные способы хранения:

- 1) в искусственно охлаждаемом холодном помещении и в обычных лотках (температура 1°C и относительная влажность 95%).
- 2) в искусственно охлаждаемом холодном помещении и в мешках из полипропиленовой пленки (температура 1°C и относительная влажность 95%).
- 3) в холодильных камерах с контролируемой атмосферой и пластиковых ящиках с полиэтиленовой подкладкой (температура 1°C и относительная влажность 95 %, 10 % CO₂ и 8 % O₂).

Тестируемые параметры качества включали внешний цвет, общее количество растворимых сухих веществ и титруемую кислотность. Для оценки качества питания измеряли антоцианы, общую антиоксидантную активность и общее количество фенольных соединений. Результаты позволяют говорить о том, что фенольные соединения были относительно стабильны и однородны при хранении в искусственно охлаждаемых холодильниках и полипропиленовых пленочных пакетах и в искусственно охлаждаемых холодильниках и полипропиленовых пленочных пакетах. Вишня, хранившаяся в холодильных камерах с контролируемой атмосферой и в полиэтиленовых пакетах, содержала самые низкие концентрации фенольных соединений. Фенольные соединения, общие антоцианы и антиоксидантная активность показали обратно пропорциональный результат со значениями цветовых координат. С учетом всех оценок, проведенных в ходе данной работы, установлено, что плоды, хранящиеся в контролируемых атмосферных условиях, имеют значительно более высокое качество, чем первые два варианта испытаний.

Ключевые слова: вишня, холодильное хранение, модифицированная атмосфера, контролируемая атмосфера, общее количество антоцианов, общее количество фенольных соединений, общая антиоксидантная активность.

Kirish. Ma'lumki, mamlakatimizdagi mavjud tabiiy-iqlim sharoiti qishloq xo'jaligi mahsulotlarini, xususan, meva-sabzavotchilikni barqaror rivojlantirish imkonini beradi. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti va hukumati tomonidan sohani bozor munosabatlariga o'tish jarayonida meva-sabzavotchilikni rivojlantirishga ustuvor yo'nalishlar sifatida katta e'tibor qaratilmoqda. Zero, meva-sabzavotchilik mahsulotlarini tashqi bozorlarda sotish hisobiga mamlakat valyuta tushumining sezilarli qismi shakllanayotganligi ham sohani tubdan isloh qilish va jadal rivojlantirishning ustuvorligidan dalolat beradi.

Xususan, so‘nggi yillarda bir qator farmon va qarorlar qabul qilindi. Bularga O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2018 yil 29 martdagi “O‘zbekiston Respublikasida meva-sabzavotchilikni jadal rivojlantirishga doir qo‘shimcha chora-tadbirlar to‘g‘risida”gi PF-5388 va 2019 yil 23 oktyabrdagi “O‘zbekiston Respublikasi qishloq xo‘jaligini rivojlantirishning 2020-2030 yillarga mo‘ljallangan strategiyasini tasdiqlash to‘g‘risida”gi PF-5853 sonli farmonlari hamda 2018 yil 17 oktyabrdagi “Meva-sabzavot mahsulotlarini tashqi bozorlarga chiqarish samaradorligini oshirishga doir qo‘shimcha chora-tadbirlar to‘g‘risida”gi PQ-3978, 2019 yil 14 martdagi “Meva-sabzavotchilik sohasida qishloq xo‘jaligi kooperatsiyasini rivojlantirish chora-tadbirlari to‘g‘risida”gi PQ-4239 qarorlarini keltirish mumkin.

Olcha mevalari qimmatbaho biologik faol birikmalar majmuasini o‘z ichiga oladi va inson uchun juda foydali meva hisoblanadi. O‘tgan davr mobaynida seleksionerlarimiz tomonidan turli pishish davriga ega bo‘lgan barqaror va mahsuldor xorijiy navlar iqlimlashtirildi, bu esa mevani bozorga yetkazib berish muddatini uzaytirish imkonini bermoqda.

Biroq, olcha tez buziladi va hatto sun‘iy sovitish bilan qisqa muddatli (5-6 kun) saqlansa ham, ular o‘zlarining tovarboplik va ta‘m xususiyatlarini sezilarli darajada yo‘qotadilar, bu ularni sotishda, ayniqsa pishiqchilik paytida muammolarni keltirib chiqaradi. Bizga ma‘lumki pishiqchilik paytida, bozor vaqtinchalik to‘yinadi, xuddi shu davrda mevalarning o‘z vaqtida sotilmasligi va sifatini pasayishi katta yo‘qotishlarga olib keladi.

Shu nuqtai nazardan, turli navli olcha mevalarini saqlash texnologiyalarini ishlab chiqish, ularni saqlash va sotishni kengaytirishni ta‘minlash tadqiqotimiz vazifasi hisoblanadi.

Aholini meva-sabzavot mahsulotlari bilan ta‘minlash nafaqat ishlab chiqarish darajasi, balki saqlashni samarali tashkil etish bilan ham belgilanadi. Hozirgi vaqtda sabzavot va mevalarni yo‘qotish hajmi bu sohada 40% gacha tashkil etadi. Asosiy sabablardan biri, bu nafas olish va namlikning bug‘lanishidagi suv va quruq moddalarni yo‘qotilishi bilan bog‘liq (umumiy vazn yo‘qotishning 10 dan 35% gacha) tabiiy vazn yo‘qotilishidir.

Tabiiy vazn yo‘qotish bilan birga mevalarda saqlash davomida ularning sifat va ozuqaviy ko‘rsatkichlari ham kamaya boradi.

Tadqiqot obyekti va usullari. Olcha mevalari Xorazm viloyati Yangibozor tumanidagi Urganch davlat universiteti tajriba xo‘jalik maydonidan yig‘ib olingan. “Pishgan” belgisi mintaqada ushbu nav uchun odatiy yetuklik bosqichida yig‘ilgan mevalarga mos keladi.

Tajriba uchun 10% va 100% pishganlik darajasidagi bandli va bandsiz yig‘ilgan bir xil o‘lchamdagi olcha mevalari tasodifiy tanlab olindi. 500 g og‘irlikdagi mevalar turli xil saqlash sharoitlariga joylashtirishdan oldin turli xil qadoqlash materiallariga qadoqlangan. Qadoqlash materiallari oddiy patnis, polietilen qop, polietilen qoplamali plastik yashiklar. Saqlash sovuqxona sharoitida (1 °C; 95% nisbiy namlik) olib borildi.

Quyidagi parametrlar bo‘yicha olti kunlik interval bilan kuzatuvlar o‘tkazildi.

Vazn yo‘qotilishi.

Og‘irlikdagi foiz o‘zgarishi quyidagi formula bo‘yicha hisoblanadi:

$$YV = \frac{YV_1}{DV} * 100$$

Bunda:

YV₁ – saqlash davomida yo‘qotilgan vazn

DV – dastlabki vazn

Sarxilligi

Sarxilligini olti kunlik saqlash oralig'ida IPGRI/IITA (1998) tomonidan qabul qilingan 0 - 4 shkalasi yordamida baholandi, bunda 0 = Yomon (chirigan hid, jigarrang, shilimshiq va chirigan), 1 = qabul qilinishi mumkin emas (yangilik yo'q, meva qora chiziq), 2 = Qabul qilinadi (cheklangan maqbul ko'rinish), 3 = Yaxshi (umumiy ko'rinish yaxshi) va 4 = Zo'r (umumiy ko'rinish a'lo).

Konsistensiyasi

Kuzatishlar 6 kunlik intervalda quyidagi shkaladan foydalanib aniqlash uchun qo'lda his qilish orqali amalga oshirildi. Zich emas = 1; biroz zich = 2; zich = 3; juda zich = 4.

Tashqi rang kolorimetr yordamida o'lchandi. Umumiy eriydigan qattiq moddalar (UEQM) raqamli refraktometr yordamida 30 ta mevaning har bir guruhidagi sharbatda ikki marta o'lchandi va natijalar °Brix bilan ifodalandi.

Titrlanadigan kislotalilik (TA) 0,1 N NaOH (ISO 750 - 1981) bo'lgan Crison Compact Titrator yordamida 30 ta olchanning har bir guruhidan olingan sharbatda o'lchandi.

Umumiy polifenollar tarkibi Folin-Ciocalteu fenol yordamida baholandi va 100 g yangi vaznga (FW) mg da gallik kislota ekvivalentlari (GAE) sifatida ifodalandi.

Natijalar va ularning muhokamasi. Vazn yo'qotish. Sun'iy sovitiladigan sovuqxonada va polipropilen plyonkali qoplarda saqlashda vazn yo'qotish doimiy ravishda eng past bo'ldi va kutilmaganda boshqariladigan atmosferali sovuqxonalarda va politelin qoplamali plastik yashiklarda saqlash o'zgaruvchan vaznga olib keldi, 13-kungi namunada mevalar yuzasida suv bug'lanishi kuzatildi. Buni yodda tutish kerak, chunki bu natijalarga ta'sir qilishi mumkin. Boshqariladigan atmosferali sovuqxonalarda va politelin qoplamali plastik yashiklarda sharoitida saqlangan mevalarning vazn yo'qotishi barcha saqlash muddatlaridan keyin boshqa saqlash muolajalari ostida saqlangan mevalardan sezilarli farqlarni ko'rsatdi (1-jadval).

1-jadval. Olcha mevasining tabiiy vazn hamda sifat yo'qotishiga muddat va saqlash sharoitlarining ta'siri

Saqlash muddat kun	Saqlash usuli	Vazn yo'qotish (%)	Umumiy fenolik moddalar (mg GAE/ 100 g FW)	Umumiy annotatsionlar (mg ME/ 100 g FW)	Antioksidantlar faolligi (%)
0	-	--	97.1±9.40	34.2±9.07	11.3±6.30
6	1	-1.52a±0.97	99.1a±14.88	40.2a±9.52	13.42a±5.70
6	2	-1.3a±0.83	98.1a±4.29	41.7a±10.59	14.5a±3.69
6	3	3.0b±0.85	93.7a±13.82	31.3a±12.54	9.4a±4.75
13	1	-1.8a±0.13	98.7a±2.48	38.9a±2.38	9.7a±2.22
13	2	-1.3a±0.86	92.0a±8.13	29.9a±7.32	9.1a±5.67
13	3	0.1b±0.05	80.2a±9.86	25.6 a±7.18	7.3a±12.22
20	1	-2.2a±0.20	92.7b±10.93	30.6a±4.12	11.7a±4.67
20	2	-1.5a±1.12	97.0b±7.21	36.6a±6.95	10.0a±5.43
20	3	2.3b±0.66	69.2a±14.13	19.4a±10.99	4.3a±8.77
27	1	-2.9±0.04	100.2b±5.77	39.7a±15.10	16.2a±6.51
27	2	-1.3±0.06	98.4b±8.32	42.7a±13.29	17.8a±6.71
27	3	3.7±0.63	74.1a±8.35	23.3a±6.86	7.9a±6.31

Faqat oxirgi namuna olish kunida s un'iy sovitiladigan sovuqxonada va polipropilen plyonkali qoplardagi mevalar va sun'iy sovitiladigan sovuqxonada va oddiy patnislarda saqlangan mevalarda o'rtasida sezilarli farq aniqlandi.

Rang. Olcha yorqinligi saqlash muddati yoki saqlash usullariga ta'sir qilmagan, garchi 27 kundan keyin boshqariladigan atmosferali sovuqxonalarda va politelin qoplamali plastik

yashiklarda va sun'iy sovitiladigan sovuqxonada va polipropilen plyonkali qoplarda saqlangan olchalar o'rtasida sezilarli farq kuzatilgan.

Sun'iy sovitiladigan sovuqxonada va oddiy patnislarda va sun'iy sovitiladigan sovuqxonada va polipropilen plyonkali qoplarda sharoitida saqlanadigan olcha uchun rang qiymatlari kamaydi, ammo sezilarli farqlar topilmadi.

Fenolik birikmalar va antioksidant faollik. Barcha saqlash usullari va saqlash davrlarida antosiyaninlarning umumiy qiymati barqaror bo'lib qoldi. Biroq, boshqariladigan atmosferali sovuqxonalarda va politelin qoplamali plastik yashiklarda saqlangan mevalarning umumiy antosiyanin konsentratsiyasi sun'iy sovitiladigan sovuqxonada va polipropilen plyonkali qoplarda va sun'iy sovitiladigan sovuqxonada va oddiy patnislarda saqlanadigan mevalar konsentratsiyasidan past edi.

Jami antioksidant faollik qiymatlari, shuningdek, saqlash muddati yoki saqlash usulini hisobga olgan holda sezilarli farqlarni aniqlamadi ($p > 0,05$), va bu ozuqaviy maqsadlar uchun afzallik sifatida ko'rsatilishi mumkin. Boshqariladigan atmosferali sovuqxonalarda va politelin qoplamali plastik yashiklarda saqlanadigan mevalar eng past antioksidant faollikka ega bo'lib, 20 kunlik saqlashdan keyin juda past qiymatlarga erishdi.

Fenolik moddalarning umumiy qiymati 13 kunlik saqlashgacha barqaror edi. O'sha paytda boshqariladigan atmosferali sovuqxonalarda va politelin qoplamali plastik yashiklarda saqlanadigan olcha va boshqa saqlash usullaridan mevalar o'rtasida sezilarli farqlar mavjud edi ($p < 0,05$). Boshqariladigan atmosferali sovuqxonalarda va politelin qoplamali plastik yashiklardagi mevalarda olingan polifenollarning umumiy qiymati har doim eng past bo'lgan. Ushbu natijalar, bu parametr asosan 13 kunlik saqlashdan keyin boshqariladigan atmosferali sovuqxonalarda va politelin qoplamali plastik yashiklarda saqlash eng yomon qiymatlar bilan saqlash vaqtida deyarli barqaror degan xulosaga kelishimizga imkon beradi.

Umumiy eruvchan qattiq moddalar va titrlanadigan kislotalik. Barcha saqlash usullari uchun saqlash davrida kislotalilik pasaygan. Biroq, har bir saqlash davrida boshqariladigan atmosferali sovuqxonalarda va politelin qoplamali plastik yashiklarda saqlashda mevalar eng past qiymatlarni ko'rsatdi, lekin faqat 20 kunlik saqlash muddatidan keyin sun'iy sovitiladigan sovuqxonada va polipropilen plyonkali qoplarda va sun'iy sovitiladigan sovuqxonada va oddiy patnislarda saqlangan mevalaridan sezilarli darajada farq qildi. Saqlash jarayoni 13 kungacha umumiy eruvchan qattiq moddalar qiymatlariga ta'sir qilmadi. Shundan so'ng, boshqariladigan atmosferali sovuqxonalarda va politelin qoplamali plastik yashiklarda saqlangan mevalar har bir saqlash davrida eng past qiymatlarni ko'rsatdi.

Xulosa. Olchanning ozuqaviy sifati sun'iy sovitiladigan sovuqxonada hamda oddiy patnislarda va sun'iy sovitiladigan sovuqxonada va polipropilen plyonkali qoplarda sharoitida saqlash vaqtida nisbatan barqaror va o'xshash bo'lgan fenolik birikmalarni baholash orqali nazorat qilindi.

Boshqariladigan atmosferali sovuqxonalarda va politelin qoplamali plastik yashiklarda saqlanadigan olcha ($1\text{ }^{\circ}\text{C}$, 95% nisbiy namlik, 10% CO_2 va 8% O_2) fenolik birikmalarning eng past konsentratsiyasini taqdim etdi. Fenolik birikmalar, umumiy antosiyaninlar va antioksidant faollik rang koordinatalari qiymatlari bilan teskari proporsionallikni ko'rsatdi. Ushbu ish davomida amalga oshirilgan barcha baholashlarni va ushbu saqlash usullarini farqlash maqsadini hisobga olsak, boshqariladigan atmosferali sovuqxonalarda va politelin qoplamali plastik yashiklarda saqlanadigan mevalar sezilarli darajada boshqacha sifatga ega ekanligi aniqlandi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. O‘zbekiston Respublikasining Prezidentining “O‘zbekiston respublikasi qishloq xo‘jaligini rivojlantirishning 2020 — 2030-yillarga mo‘ljallangan strategiyasini tasdiqlash to‘g‘risida”gi PF-5853-sonli farmoni.
2. Odinaev M.I., Isamiddinov M.M., Jo‘rayev U.CH. Gilos (*Cerasus avium* L.) mevasini boshqariladigan gazli muhitda saqlash samaradorligi // “O‘zbekiston agrar fani xabarnomasi” jurnali. – Toshkent, 2022. - № 2 (2). – B. 191-192.
3. Odinaev M.I., Isamiddinov M.M., Jo‘rayev U.CH. Danakli mevalarni saqlash jarayonida tabiiy vazn yo‘qotishining nav xususiyatlariga bog‘liqligi // O‘zbekiston agrar fani xabarnomasi” jurnali. – Toshkent, 2022. - № 2 (2). – B. 235-236.
4. Gonçalves, B., Silva, A.P., Moutinho-Pereira, J., Bacelar, E., Rosa, E. and Meyer, A.S. 2007. Effect of ripeness and postharvest storage on the evolution of colour and anthocyanins in cherries (*Prunus avium* L.). *Food Chem.* 103:976-984.
5. GOLIÁŠ J., NĚMCOVÁ A., ŠUDERLOVÁ L., 2003. Effect of low oxygen and anaerobic conditions as post-harvest treatment on the quality of sweet cherry fruit. *Mitteilung Klosterneuburg*, 53: 123–131.
6. Conte, A., Scrocco, C., Lecce, L., Mastromatteo, M. and Del Nobile, M.A. 2009. Ready to eat sweet cherries: study on different packaging systems. *Innov. Food Sci. Emerg. Technol.* 10:564-571.
7. Crisosto, C.H., Crisosto, G.M. and Metheney, P. 2003. Consumer acceptance of ‘Brooks’ and ‘Bing’ cherries is mainly dependent on fruit SSC and visual skin color. *Postharvest Biol. Technol.* 24:147-154.
8. Магомедов, Р. К., «Агробиологическое обоснование транспортирования и хранения овощей в газовой среде». Автореферат. Москва -2005.
9. Т.Н. Иванова, В.С., Житникова, Н.С. Левгерова. «Технология хранения плодов, ягод и овощей». Учебное пособие. Орел – 2009.
10. Минаков, И.А., «Методика исследования эффективности хранения и переработки плодов в местах их производства». Статья. Москва -2018.

ВЛИЯНИЕ ШАГА РАЗМЕЩЕНИЯ СПИРАЛЬНО-НАКАТАННЫХ ТРУБ В ТРУБЧАТО-РЕШЕТЧАТОЙ НАСАДКЕ НА КРИТЕРИЙ КИРПИЧЕВА ПРИ АБСОРБЦИИ

¹Рахмонова Мухаббат Исмаиловна, ²Мавлонов Элбек Тўлкинович,
³Францкевич Виталий Станиславович, ⁴Бекбаева Феруза Уразалиевна

¹Ургенчский государственный университет, преп.

²Ташкентский химико-технологический институт, доцент

³Белорусский государственный технологический университет, доцент

⁴Ташкентский химико-технологический институт, ассистент

***Аннотация.** На данной работе представлено экспериментальное исследование зависимости интенсивности теплопередачи K_i от числа Рейнольдса Re абсорбции аммиака рассолом. Всем известно, что массообмен по своим физико-химическим свойствам и методам расчета относятся к одному из наиболее сложных процессов. Поэтому, прежде чем приступить к выполнению экспериментов, рекомендуется на основе глубоких знаний в области теории процесса, уделяя при этом особое внимание физическому смыслу не только основных закономерностей, но и отдельных параметров процесса. Эксперименты проводились на трубчато-решетчатой насадке из труб с развитой поверхностью. В качестве экспериментального участка использовались гладкие и спирально-накатанные трубы из нержавеющей стали X18H10T. Исследования показали, что шахматного расположения труб в трубной доске для $t/d=1,14$ и шага размещения труб $h/S=0,095$ при числе Рейнольдса $Re=2500$ значение критерия Кирпичева равно $K_i=1148$, при $Re=4900$ величина критерия Кирпичева равна $K_i=1697$ и при $Re=8500$, соответственно $K_i=2303$. Так, при шахматном размещении труб при $Re=4200$ для гладкой трубы значение критерия равно $K_i=670$, для трубы $h/s=0,009$ значение критерия Кирпичева равно $K_i=950$, при $h/s=0,026$ величина равна $K_i=1374$, и наконец, при $h/s=0,095$ величина равна $K_i=1553$. Из анализа данных можно делать вывод что, чем выше турбулентность газожидкостного потока при обтекании труб, тем выше перенос тепло- и массоперенос при абсорбции.*

***Ключевые слова:** ректификация, абсорбция, гладкая труба, массоперенос, спирально-накатанные трубы, насадка, рассол, Рейнольдс, критерий Кирпичева.*

***Аннотация.** Ушбу ишда намакобни аммиак билан абсорбция жараёнида иссиқлик узатиши интенсивлиги K_i нинг Рейнольдс критерийсига боғлиқлигининг тажриба натижалари келтирилган. Хаммага маълумки, масса алмашишини ўзининг физик-кимёвий хоссалари ва хисоблаш усулларига кўра мураккаб жараёнлардан бири хисобланади. Шунинг учун тажрибаларни ўтказишни бошлашдан олдин, жараён назарияси соҳасидаги чуқур билимлардан фойдаланиши, нафақат асосий қонунларнинг, балки жараённинг индивидуал параметрларининг физик маъносига ҳам алоҳида эътибор бериши тавсия этилади. Тажрибалар самарадор юзали трубалардан иборат труба-панжарали насадкада олиб борилди. Тажриба участкаси сифатида зангламайдиган пўлат X18H10T дан ясалган текис ва спиральсимон-накаткали трубалардан фойдаланилди. Тажрибалар шуни кўрсатдики, $Re=4900$ бўлганда труба-панжарада трубаларнинг $t/d=1,14$ учун шахматсимон жойлаштириши қадами $h/S=0,095$ бўлганда $K_i=1697$ ва $Re=8500$ бўлганда эса $K_i=2303$.*

Re=4200 бўлганда текис трубалар учун $Ki=670$, жойлашиши қадами $h/s=0,009$ да Кирпичев критерийси $Ki=950$, $h/s=0,026$ бўлганда $Ki=1374$, ва нихоят $h/s=0,095$ да Кирпичев критерийси $Ki=1553$ га тенг бўлди. Маълумотларни таҳлил қилиб, трубаларни ювилишида газ-суюқлик оқимининг турбулентлиги қанча юқори бўлса, абсорбция жараёнида иссиқлик ва масса ўтказиш шунча юқори бўлади.

Калим сўзлар: *ректификация, абсорбция, текис труба, масса ўтказиш, спиральсимон-накаткали труба, насадка, тузли сув, рейнольдс, кирпичев критерийси.*

Abstract. *This work presents an experimental study of the dependence of the heat transfer intensity Ki on the Reynolds number Re of ammonia absorption by brine.*

Everyone knows that mass transfer, in its physical and chemical properties and calculation methods, is one of the most complex processes. Therefore, before starting to carry out experiments, it is recommended to use deep knowledge in the field of process theory, paying special attention to the physical meaning of not only the main laws, but also individual process parameters. The experiments were carried out on a tubular-lattice nozzle made of pipes with a developed surface. Smooth and spiral-rolled pipes made of X18N10T stainless steel were used as an experimental section. The study showed that the staggered arrangement of pipes in the tube sheet for $t/d=1.14$ and the pipe placement step $h/S=0.095$ at the Reynolds number $Re=2500$, the value of the Kirpichev criterion for is equal to $Ki=1148$, at $Re=4900$ the value of the Kirpichev criterion for is equal to $Ki=1697$ and at $Re=8500$, respectively, $Ki=2303$. Thus, with staggered placement of pipes at $Re=4200$ for a smooth pipe the value of the criterion $Ki=670$, for a pipe $h/s=0.009$ the value of the Kirpichev criterion is $Ki=950$, at $h/s=0.026$ the value $Ki=1374$, and finally at $h/s=0.095$ value $Ki=1553$. From the data analysis it can be concluded that the higher the turbulence of the gas-liquid flow when flowing around pipes, the higher the heat and mass transfer during absorption.

Key words: *rectification, absorption, smooth pipe, mass transfer, spiral-rolled pipes, packing, brine, reynolds, kirpichev criterion.*

Введение. В последние десятилетия развитие химической технологии также как и ряд других важнейших отраслей промышленности, характеризуется ростом энергонапряженности установок и систем. Нефтехимия – одна из наиболее инновационных отраслей любой страны, где каждый процент ее экономии может дать огромный экономический эффект. Поэтому, все острее становится вопрос экономного использования топливно-энергетических ресурсов. Энерго- и ресурсосбережение можно рассматривать как оптимизацию энергетических и материальных потоков существующих технологических процессов для производства продуктов, а более широко – как поиск новых путей рационального использования энергии и сырья для получения тех же, а также новых продуктов. В этой связи особую актуальность приобретает проблема интенсификации технологических процессов, имеющая своей конечной целью сокращение потребляемой энергии на единицу продукции и уменьшение массы и габаритных размеров тепло- и массообменных аппаратов и устройств на основе оптимизации протекающих в них рабочих процессов и их конструкций [1].

Используемые в настоящее время методы интенсификации тепло- и массообмена при конвекции [2–5] снижают термическое сопротивление пристенных слоев при конвективном теплообмене, способствуя повышению коэффициента теплоотдачи без увеличения площади поверхности, в результате чего становится возможным снижение весогабаритных

характеристик теплообменников без изменения их тепловой мощности или существенное увеличение тепловой мощности теплообменника при сохранении его весогабаритных характеристик. В первом случае интенсификация может привести к снижению мощности на прокачку теплоносителя, а во втором — снизить необходимые температурные напоры в теплообменнике [5].

Из теории и практики колонных аппаратов известно, что чем ниже эффективность контактных устройств, тем больший расход флегмы (при ректификации), увеличивается количество тарелок или насадки, диаметр и высота аппарата (при абсорбции, экстракции, ректификации, дистилляции), повышается расход греющего пара в кипятильнике колонны и охлаждающего в дефлегматоре [6,7].

Известно, что спирально-накатанные трубы успешно применены в аппаратах с плотноупакованными пучками труб для нагрева, охлаждения жидкостей и конденсации чистых паров и парогазовых смесей. Применение труб подобной конструкции в трубчато-решетчатых насадках холодильных зон абсорбционных колонн определяется интенсификацией переноса тепла как внутри, так и снаружи труб. Контакт в колонном абсорбере NH_3 с очищенным рассолом и CO_2 с аммонизированным рассолом сопровождается экзотермической реакцией. При этом необходимо обеспечить отвод теплоты реакции, эффективный контакт газовой фазы с жидкой и интенсивное перемешивание для увеличения массообменного процесса и повышения выхода готового продукта. Как видно, для повышения эффективности абсорбционной колонны, в которой протекает хемосорбция, следует интенсифицировать гидромеханический процесс, а также тепло- и массообменные процессы. Вышеназванным требованиям отвечают трубы с развитой теплообменной поверхностью как внутри, так и снаружи труб.

В настоящей работе акцент делается на исследовании влияния интенсификации теплообмена на массогабаритные параметры холодильной зоны абсорбционных колонн.

Процесс абсорбции, ректификации по своим физико-химическим свойствам и методам расчета относятся к одному из наиболее сложных массообменных процессов. Поэтому, прежде чем приступить к выполнению расчетов, рекомендуется на основе глубоких знаний в области теории процесса, уделяя при этом особое внимание физическому смыслу не только основных закономерностей, но и отдельных параметров процесса.

В связи с высокой энергоемкостью процесса [8,9] постоянно ведется поиск способов абсорбции, ректификации, обеспечивающие снижение энергозатрат.

В этой связи большой интерес представляют неадиабатная ректификация, осуществляемая в адиабатических колоннах [10], в которых отвод или подвод тепла осуществляется в теплообменниках, размещенных на тарелках.

Экономия энергии при неадиабатической ректификации происходит за счет частичной теплоотдачи на входе или выходе установки при умеренной температурной нагрузке, что позволяет использовать более дешевые теплоносители [11]

Литературный обзор по расчету энергетического баланса таких колонн показывает, что адиабатические колонны с теплообменниками по высоте значительно снижают эксергию за счет уменьшения разницы температур между теплоносителем и паром на ступени [10].

Кроме того, традиционно эффективной считается интенсификация конвективного теплообмена являющееся перспективной в области высоких значений чисел Рейнольдса [2, 4, 6, 12] и лишь немногие ученые исследовали ламинарную область течения жидкостей [13].

Однако следует отметить, что в последнее время и переходная область течения жидкостей стала привлекать исследователей различных направлений промышленности.

Данная работа посвящена экспериментальному исследованию конвективного теплообмена в переходной области течения в каналах с турбулизаторами как внутри, так и снаружи.

Объектом исследования являются трубчато-решетчатая насадка из труб с развитой поверхностью и процесс отвода теплоты реакции в холодильных зонах абсорберов.

Исследования по изучению теплообмена при течении жидкостей в трубчато-решетчатой насадке проводились на экспериментальной установке, представляющей собой циркуляционный контур, работающий в условиях постоянства теплового потока. Основными элементами установки являются экспериментальный участок, холодильник, емкости для холодного и горячего теплоносителей, насосы и соединительные трубы с измерителями расхода и температуры и с регулирующими вентилями.

В качестве экспериментального участка использовались гладкие и спирально-накатанные трубы из нержавеющей стали X18H10T с плавно очерченными канавками снаружи и аналогичными выступами внутри. Экспериментальный участок имел длину $l = 2000$ мм и диаметр $D = 20 \times 1$ мм. Относительная глубина канавок составляла $h/S = 0,009 - 0,095$, и обеспечивалось число Рейнольдса $Re = (0,25 - 0,98) \cdot 10^4$. Измерение температуры стенки осуществлялось хромель-копелевыми термопарами с проволокой диаметром $0,1$ мм, равномерно распределенными и зачеканенными в трубе: первая и последняя термопара устанавливались на расстоянии от торца трубы с отступом 100 мм, а остальные термопары устанавливались через каждые 150 мм. Погрешности измерения расходов и температур $\pm 2,4$ и $\pm 0,39\%$ соответственно.

В каждом эксперименте проверялся тепловой баланс и тепловые потери в диапазоне изменения режимных параметров не превышали $\pm 3\%$. Экспериментальные данные обрабатывались известными методами. Описание экспериментальной установки и методики проведения опытов описаны в работе [14].

Обсуждение результатов исследований. При выполнении данного исследования использованы статистические методы обработки экспериментальных данных, апробированные и общепринятые методики проведения опытов, с использованием точных методов измерения и современных контрольно-измерительных приборов, методы расчета и проектирования колонных аппаратов. Расчеты выполнены на компьютере с применением прикладных программ. Экспериментальные исследования проводились в соответствии с промышленными условиями эксплуатации абсорберов.

Поэтому, с целью повышения эффективности контакта аммиака с рассолом в межтрубном пространстве проведены исследования по интенсификации теплопередачи при абсорбции. Эксперименты проведены при изменении шага размещения спирально-накатанных труб $t/d = 1,14 - 1,4$, при их шахматном и коридорном их расположении, числах Рейнольдса $Re = 2500 - 9800$.

Экспериментальные исследования показали, что при шахматном размещении труб в трубчато-решетчатой насадке, независимо от шага их размещения, функциональная зависимость $K_i = f(Re)$ имеет восходящий характер и численные значения критерия Кирпичева K_i имеют более высокие величины (рис.1). Так, в условиях шахматного расположения труб в трубной доске для $t/d = 1,14$ и шага размещения труб $h/S = 0,095$ при

числе Рейнольдса $Re=2500$ значение критерия Кирпичева равно, $Ki=1148$, при $Re=4900$ величина критерия Кирпичева для равно $Ki=1697$ и при $Re=8500$ соответственно, $Ki=2303$.

Аналогичная закономерность сохраняется для всех значений безразмерной глубины (высоты) плавно очерченных турбулизаторов нанесенных по спирали.

Влияние шага безразмерной глубины (или выступа) спиральной накатки на теплопередачу можно выявить путем сравнения экспериментальных данных при различных h/s . Так, при шахматном размещении труб при $Re=4200$ для гладкой трубы значение критерия равно $Ki=670$, для трубы $h/s=0,009$ значение критерия Кирпичева равно $Ki=950$, при $h/s=0,026$ величина равна $Ki=1374$, и наконец, при $h/s=0,095$ величина равна $Ki=1553$ (рис.1).

Рис.1. Зависимость интенсивности теплопередачи Ki от числа Рейнольдса Re абсорбции аммиака рассолом

○ - гладкая труба; ◆ - $h/S=0,095$; ■ - $h/S=0,035$;

△ - $h/S=0,026$; ◇ - $h/S=0,012$; □ - $h/S=0,009$.

Как видно, что при движении жидкой и газовой фаз в межтрубном пространстве контакт насадки более интенсивный, чем в гладкотрубных трубчато-решетчатых насадках.

Выводы. Поскольку тепловая энергия — это один из самых ценных и дорогих ресурсов и тепловой к.п.д. теплообменных аппаратов зачастую не очень высок, предлагается решить проблему снижения массогабаритных параметров теплообменников и увеличения их теплогидравлических характеристик при помощи труб со спиральной накаткой в виде плавно очерченных турбулизаторов внутри и соответствующих канавок снаружи.

В заключении следует отметить, что чем выше турбулентность газожидкостного потока при обтекании труб, тем выше перенос тепло- и массоперенос при абсорбции. Конструкции исследованных труб такова, что поток жидкости при течении в каналах осуществляет поступательное и вращательное движение. Кроме того, подобная конструкция труб способствует активному разрушению пристенных слоев жидкости, а

следовательно, увеличится перенос тепла и массы. Общеизвестно, что интенсификация тепло- и массообмена приводит к уменьшению массы, габаритных размеров и повышению её эффективности.

ИСПОЛЬЗОВАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

1. Светлов Ю.В. Интенсификация гидродинамических и тепловых процессов в аппаратах с турбулизаторами потока. - М: Энергоатомиздат, 2003.
2. Калинин Э.К., Дрейцер Г.А., Копп И.З., Мякочин А.С. Эффективные теплообменные поверхности. - М: Энергоатомиздат, 1998.-242 с.
3. Письменный Е.Н., Рогачев В.А., Баранюк А.В., Рева С.А., Панасюк А.П. Теплообмен и аэродинамика пакетов винтообразных труб с равноразвитой поверхностью// Современная наука: исследования, идеи, результаты, технологии. – 2013. - №1(12). – С.13-18.
4. Дзюбенко Б.В., Кузьма-Кичта Ю.А., Кутепов А.М. и др. Интенсификация тепло- и массообмена в энергетике. - М: ФГУП ЦНИИАТОМИНФОРМ, 2003.-232 с.
5. Попов И.А., Махьянов Х.М., Гуреев В.М. Интенсификация теплообмена. Физические основы и промышленное применение интенсификации теплообмена, Казань: Центр инновационных технологий, 2009.-560 с.
6. Башаров М.М., Лаптев А.Г. Энергосбережение в производстве фенола // Вестник КГЭУ. – 2010. – № 3. – С.8-14.
7. Лаптев А.Г., Фарахов М.И., Минеев Н.Г. Повышение эффективности ректификационных колонн в производстве этаноламинов // Химическая промышленность. – 2007. – № 7. – С. 354-360.
8. A grawal R., Babi D.K., Blagov S., Caballero J.A., Gani R., Gmehling J., Grossmann I.E., Harwardt A., Jobson M., Kenig E.Y., Kleiber M., Kockmann N., Kooijman H.A., Marquardt W., Shah V.H., Skiborowski M., Sorensen E., Taylor R. List of Contributors. Academic Press, Boston, 2014.- p. 97–112.
9. Kiss A.A. Design, Control and Economics of Distillation // Advanced Distillation Technologies. 2013.- p. 37–65.
10. Rivero R., Garcia M., Urquiza J. Simulation, exergy analysis and application of diabatic distillation to a tertiary amyl methyl ether production unit of a crude oil refinery // Energy, 2004. - vol.29.- p.467–489.
11. Olujić Ž., Jödecke M., Shilkin A., Schuch G., Kaibel B. Equipment improvement trends in distillation // Chemical Engineering and Processing: Process Intensification. 2009. -vol. 48. - p. 1089–1104.
12. Гортышов Ю.Ф., Олимпиев В.В., Байгалиев Б.Е. Теплогидравлический расчет и проектирование оборудования с интенсифицированным теплообменом. – Казань: изд-во Казан. гос. техн. ун-та, 2009.-531 с
13. Назмеев Ю.Г. Интенсификация конвективного теплообмена ленточными закручивателями при течении в трубах аномально вязких жидкостей // ИФЖ, 1979. – т.38. – №2. – С.239- 244.
14. Закиров С.Г., Каримов К.Ф., Мавлонов Э.Т. и др. Колонные аппараты высокой эффективности, Ташкент: ТХТИ, 2.

ПЕРСПЕКТИВЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СВЕРХКРИТИЧЕСКИХ ТЕХНОЛОГИЙ ДЛЯ РЕШЕНИЯ ЗАДАЧ ПИЩЕВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ И ФАРМАЦЕВТИКИ

¹Цыганков Павел Юрьевич, ²Демкин Кирилл Максимович,

³Бабажанова Римажон Курамбаевна, ⁴Меньшутина Наталья Васильевна

¹РХТУ им. Д.И. Менделеева, доцент кафедры Химического и фармацевтического
инжиниринга

²РХТУ им. Д.И. Менделеева, заведующий лабораторией кафедры Химического и
фармацевтического инжиниринга

³Докторант кафедры Пищевой технологии Ургенчского государственного университета

⁴РХТУ им. Д.И. Менделеева заведующая кафедрой Химического и фармацевтического
инжиниринга

Аннотация. Современная пищевая промышленность и фармацевтика остро нуждаются в разработке новых подходов к получению ценных материалов, интенсификации и оптимизации существующих процессов, уменьшению экологического следа, повышению безопасности. Для решения перечисленных задач перспективными является использование сверхкритических технологий. Сверхкритические технологии основаны на использовании сверхкритических флюидов – веществ, находящихся в сверхкритическом состоянии, при котором температура и давление превышают их критические значения. Варьирование технологических параметров (температуры, давления) обеспечивает возможность изменять свойства флюида в широком диапазоне. В данной статье показана эффективность применения сверхкритических флюидов для реализации таких процессов как экстракция, сушка и стерилизация.

Ключевые слова: сверхкритические технологии, экстракция, сушка, стерилизация, сверхкритические флюиды.

Abstract. The modern food industry and pharmaceuticals are in urgent need of developing new approaches to obtaining valuable materials, intensification and optimisation of existing processes, reduction of ecological footprint, and improvement of safety. To solve these problems, supercritical technologies are promising. Supercritical technologies are based on the use of supercritical fluids, which are substances in a supercritical state, at which temperature and pressure exceed their critical values. Varying of technological parameters (temperature, pressure) provides an opportunity to change fluid properties in a wide range. This paper demonstrates the efficacy of supercritical fluids in a range of processes, including extraction, drying and sterilisation.

Keywords: supercritical technologies, extraction, drying, sterilisation, supercritical fluids.

Annotatsiya. Zamonaviy oziq-ovqat sanoati va farmatsevtika qimmatli materiallarni olish, mavjud jarayonlarni faollashtirish va optimallashtirish, ekologik izni kamaytirish va xavfsizlikni yaxshilash bo'yicha yangi yondashuvlarni ishlab chiqishga shoshilinch ehtiyoj sezmoqda. Ushbu muammolarni hal qilish uchun o'takritik texnologiyalar istiqbolli. Superkritik texnologiyalar o'takritik suyuqliklardan foydalanishga asoslangan bo'lib, ular o'ta kritik holatdagi moddalar bo'lib, ularning kritik qiymatlarining oshishini harorat va bosim olib ketadi. Texnologik parametrlarning o'zgarishi (harorat, bosim) suyuqlik xususiyatlarini keng diapazonda o'zgartirish imkoniyatini beradi. Ushbu maqola ekstraksiya, quritish va sterilizatsiyani o'z ichiga olgan bir qator jarayonlarda o'takritik suyuqliklarning samaradorligini namoyish etadi.

Kalit so'zlar: o'ta kritik texnologiyalar, ekstraksiya, quritish, sterilizatsiya, superkritik suyuqliklar.

Введение. Сверхкритический флюид – состояние вещества, при котором не наблюдается различие между газовой и жидкой фазой. Увеличение температуры и давления выше критических значений обеспечивает переход в сверхкритическое состояние для любого вещества. В сверхкритическом состоянии вещество сочетает характеристики газа и жидкости. Сверхкритические флюиды обладают плотностью, сопоставимую с плотностью жидкостей, в то же время низкой вязкостью и высокими коэффициентами диффузии, характерными для газов. Высокая плотность обеспечивает хорошую растворяющую способность, низкая вязкость и высокий коэффициент диффузии – высокую проницаемость. Наибольшее распространение среди сверхкритических флюидов получил диоксид углерода (CO₂). Диоксид углерода доступен, нетоксичен, взрывобезопасен и обладает относительно низкими критическими параметрами (T_{крит}=31°C, P_{крит} = 73,8 бар). Фазовая диаграмма для CO₂ показана на рисунке 1.

Рисунок 1. Фазовая диаграмма диоксида углерода (СК CO₂– сверхкритический диоксид углерода)

В таблице 1 представлено сравнение свойств диоксида углерода.

Таблица 1. Сравнение свойств газообразного, сверхкритического и жидкого диоксида углерода

Свойства	Газ (T = 21 °C, p = 1 бар)	СК (T ≈ T _c ; p ≈ p _c)	Жидкость (T = 21 °C, p = 60 атм)
Плотность, кг/м ³	1.8	411.5	763.8
Вязкость, мкПа с	14.7	33.1	67.1

Свойства диоксида углерода в сверхкритическом состоянии принимают промежуточные значения между свойствами газа и жидкости. В окрестности критической точки CO₂ характеризуется высокой восприимчивостью к изменению параметров процесса (например, резко возрастают изотермическая сжимаемость, изохорная и изобарная теплоемкости). В сверхкритическом состоянии изменение давления и температуры обеспечивает варьирование параметров в широких диапазонах, так при постоянной

температуре 40 °С и увеличении давления с 80 до 200 бар плотность растёт с 278 до 840 кг/м³; при постоянном давлении 80 бар и увеличении температура с 40 до 100 °С плотность уменьшается с 278 до 141 кг/м³. Кроме того, проведение процессов в среде СК СО₂ обеспечивает высокую скорость массопереноса и лёгкость разделения СКФ и растворённых веществ при сбросе давления. Таким образом, СК СО₂ является перспективным растворителем и может выступать эффективным решением в ряде классических химико-технологических процессов [1-3]. На рисунке 2 представлено изменение растворимости нелетучего вещества (например, кофеин) в зависимости от температуры процесса в суб- и сверхкритическом флюиде (например, диоксид углерода).

Рисунок 2. Изменение растворимости в зависимости от температуры, давления и плотности.

При температурах ниже $T_{кр}$ и постоянном давлении растворимость увеличивается. При температурах выше $T_{кр}$ и «низких» давлениях растворимость уменьшается, а при «высоких» давлениях увеличивается. При «низких» давлениях растворимость вещества снижается поскольку плотность сверхкритического растворителя уменьшается с ростом температуры (при рассмотрении условий равного давления). При «высоких» давлениях изменение плотности при изменении температуры носит более умеренный характер, так что увеличение давления насыщенных паров является доминирующим фактором, тогда как при «низких» давлениях преобладает потеря растворяющей способности, вызванная более низкой плотностью.

Растворяющую способность сверхкритического СО₂ можно охарактеризовать следующими правилами: высокая растворимость неполярных и низкомолекулярных соединений; высокое сродство к кислородсодержащим органическим соединениям средней молекулярной массы; низкая растворимость (<0,5 масс%) воды при температуре ниже 100°С [4].

Таким образом, благодаря вышеописанным преимуществам сверхкритические флюиды нашли широкое применение в следующих процессах: экстракция [5,6], стерилизация [7-8], микронизация [9-11], сушка [12-13], адсорбция [14-15], химический синтез [16], хроматография [17].

В пищевой промышленности сверхкритические флюиды используются в процессах экстракции (декофеинизация кофейных зерен, получение экстрактов хмеля, извлечение и

фракционирование масел и биологически активных соединений, обезжиривание продуктов питания, например, удаление жира из картофельных чипсов, получение dealкоголизированных напитков), сушка (получение высокопористых материалов – аэрогелей, в качестве матриц-носителей ароматизаторов, микроэлементов и биологически активных добавок), стерилизация (уничтожение микроорганизмов в продуктах питания при «мягких» условиях, низких температурах, в инертной среде). Стоит отметить, что для ряда процессов использование сверхкритических флюидов – единственный способ обеспечить сохранение характеристик продукта.

В данной статье на примере экстракции, сушки и стерилизации показана перспективность использования сверхкритических флюидов для проведения осуществления работ в пищевой промышленности и фармацевтики.

Объект и методы исследования. Лекарственные растения могут служить растительным сырьем для получения различных биологически активных веществ (БАВ). Плоды лекарственного растения *Xanthium strumarium* L. дурнишника, произрастающий на территории Хорезмской области в своем составе содержат до 11 % жирного масла [18], до 10 % белка, до 2 % водорастворимых полисахаридов, до 4 % пектиновых веществ, до 3 % гемицеллюлозы, до 14 % флавоноидов [19], 5 макроэлемента (K, Na, Mg, Ca, P) и 56 микроэлементов (Fe, B, Al, Zn, Cu, Ti, Mn, Ba, Ag, As, Be, Bi, Cd, Co, Cr, Sc, Ga, In, Li, Sn, V, Ni, Se, Rb, Sr, Y, Zr, Nb, Mo, Sb, Te, Cs, La, Ce, Pr, Nd, Sm, Eu, Gd, Tb, Dy, Ho, Er, Tm, Yb, Lu, Hf, Ta, W, Re, Pt, Au, Tl, Pb, Th, U) [20], водорастворимые витамины, следовательно плоды дурнишника могут быть использованы как сырье для выделения выше указанных БАВ.

На рисунке 3 представлена принципиальная схема для проведения сверхкритических процессов.

Диоксид углерода поступает из баллона (1) в теплообменник (2), где охлаждается до 5 °С во избежание образования газовой фазы. Для нагнетания давления используется насос (4) с пневматическим приводом. Для работы насоса используется компрессор (3). Предварительный нагрев диоксида углерода осуществляется в теплообменнике (5). Далее диоксид углерода поступает в аппарат высокого давления (6). Регулирование расхода диоксида углерода осуществляется с помощью серии вентилях, установленных на выходе из аппарата высокого давления и снабженных нагревательным элементом во избежание их замерзания. Для разделения смеси на выходе из аппарата высокого давления используется сепаратор (7). На установке предусмотрена индикация температуры внутри теплообменника (5) и аппарата высокого давления (6), давления внутри аппарата (6), объемного расхода газообразного компонента на выходе из сепаратора (7).

Рисунок 4. – Принципиальная схема установка для проведения сверхкритических процессов: 1 – баллон с CO₂, 2 – теплообменник, 3- компрессор, 4- пневматический насос высокого давления, 5 – теплообменник, 6 – аппарат высокого давления, 7 – сепаратор, TI1, TI3 – преобразователь термоэлектрический, PI2 – манометр, FI – ротаметр

Установка, принципиальная схема которой представлена на рисунке 4, универсальна и представлена для понимания сверхкритических процессов. На данной установке могут быть проведены: экстракция, сушка, стерилизация. Установка может быть модернизирована для обеспечения подачи сорастворителя, дополнительного фракционирования на выходе из аппарата, автоматизации процессов.

Сверхкритическая сушка. Образцы геля помещаются в аппарат высокого давления. Аппарат герметизируется. Открывается подача предварительного нагретого диоксида углерода и с помощью насоса нагнетается давление 120 бар, температура в аппарате постоянна и поддерживается на уровне 40°C.

Процесс сверхкритической сушки включал два этапа: вытеснение растворителя из свободного объема аппарата и диффузионное замещение растворителя на сверхкритический диоксид углерода. В ходе первого этапа расход диоксида углерода составлял 1000 г/ч, давление процесса 120 бар, температура 40°C, продолжительность – 1 час. На этапе диффузионное замещение расход диоксида углерода составлял 800 г/ч, давление 120 бар, температура 40°C, продолжительность – 4 час. По завершению процесса сушки подача диоксида углерода прекращалась и проводился сброс давления со скоростью 4 бар/мин. После сброса давления аппарат разгерметизировался и высушенные образцы извлекались из аппарата.

Сверхкритическая экстракция. В целях получения биологически активных веществ из растительного сырья, на пример липидов семян, использование более мягких приемов воздействия, позволяет сохранить их нативный комплекс. При использовании

традиционных методов извлечения масла из растительного сырья, оно подвергается обработке органическими растворителями при высоких температурах, а это, в свою очередь, приводит к дегратации и химическим изменениям компонентов. Все эти негативные последствия можно избежать, применяя метод сверхкритической флюидной экстракции.

Сверхкритическую экстракцию рассмотрим на примере экстракции из растительного сырья. Растительное сырье помещается в аппарат высокого давления и аппарат герметизируется. Предварительно нагретый диоксид углерода подается в аппарат и устанавливаются заданные значения давления и температуры. Параметры процесса (температура, давления, расход экстрагента (CO₂)) могут варьироваться в широких диапазонах для максимизации выхода целевых компонентов. Диапазоны варьирования: давление 60 – 350 бар, температура 25 – 100 °С, расход 200-1000 г/ч. Возможна реализация процесса экстракции как в статическом, так и в динамическом режиме. Выбор технологических параметров и режимов процесса зависят от растворимости целевых компонентов и характеристик исходного сырья.

При сверхкритической флюидной экстракции жирного масла из плодов растения *Xanthium strumarium* L. плоды предварительно измельчаются до размера частиц 1-3 мм. Экстракция проводится при 40 °С, в потоке флюида (сверхкритического диоксида углерода) 35 г/мин., в присутствии соразтворителя этанола (5 г/мин), давлении 350 атм и продолжительности процесса 60 мин [21].

Сверхкритическая стерилизация. Предварительно в аппарат высокого давления заливается заданное количество дополнительного стерилизующего агента (пероксид водорода). Объекты для стерилизации загружаются в аппарат высокого давления, устанавливаются заданные параметры процесса, и система выдерживается для достижения стерильности.

Важно отметить, что продолжительность процессов сушки, экстракции, стерилизации сильно зависит от характеристик и геометрических размеров исходных материалов: гелей, растительного сырья, объектов для стерилизации, соответственно.

Результаты и их обсуждение. С использованием сверхкритической сушки были получены аэрогели. В качестве примера рассмотрим образцы аэрогелей на основе биополимеров (белок и хитозан) [22]. Таким аэрогели биосовместимы, биodeградируемы и нетоксичны. Процесс сверхкритической сушки позволяет сохранить высокопористую структуру исходных гелей. Полученные аэрогели обладают следующими характеристиками: удельная площадь поверхности от 250 до 346 м²/г, объем пор от 1.5 до 2.9 см³/г и средний диаметр пор от 24 до 34 нм. Данные аэрогели используются в качестве матриц для разработки сухих назальных систем доставки лекарственных препаратов. В качестве активных фармацевтических субстанций (АФС) в структуру аэрогелей внедрялся мелатонин - гормон, секретируемый в мозге в ночное время и играющий решающую роль в регулировании циркадных ритмов. Благодаря высокопористой матрице аэрогелей в структуру аэрогелей успешно удается внедрить до 18.75 масс% мелатонина в аморфном состоянии.

Сверхкритическая экстракция проводилась из растительного сырья якорцев стелющихся. Целевыми компонентами являются: стероидные сапонины, флавоноиды, флавоноловые гликозиды, алкалоиды и лигнановые амиды. Экстракты из якорцев стелющихся повышает уровень тестостерона (повышение фертильности; увеличения

силовых показателей и мышечной массы). Реализация процесса сверхкритической экстракции позволяет извлечь из растительного сырья до 5 масс% чистого экстракта. При этом, экстракт включает до 30 масс% диосгенина, до 7 масс% флавоноидов.

Сверхкритическая флюидная экстракция позволяет выделить жирное масло из плодов *Xanthium strumarium* L. и определить жирнокислотный состав масла. [21]

Реализация процесса сверхкритической экстракции позволила получить стерильные материалы в соответствии с МУК 4.2.2316-08 «Методы контроля бактериологических питательных сред» и ОФС.1.2.4.0003.15 «Стерильность». Стерильность конечных изделий были достигнута при массовом расходе смеси сверхкритический диоксид углерода-пероксид водорода 500 г/ч (содержание пероксида водорода менее 1 масс%) и продолжительности процесса в проточном режиме 30 минут.

Заключение. Сверхкритические флюиды – уникальный класс растворителей. Благодаря возможности варьирования свойств, «мягким» условиям проведения процессов сверхкритические технологии обладают огромным потенциалом. В рамках данной работы на примере сушки, экстракции и стерилизации показана перспективность сверхкритических процессов для пищевой промышленности и фармацевтики. Сверхкритическая сушка позволяет получать аэрогели – высокопористые материалы, для широкого круга применений. Сверхкритическая экстракция уже зарекомендовала себя как экологически безопасный и «зеленый» метод извлечения ценных соединений из растительного сырья. Сверхкритическая стерилизация – один из немногих возможных методов для стерилизации материалов и изделий, полученных на основе биополимеров, гидрофильных и термолабильных соединений и веществ. Сверхкритические технологии уже нашли широкое применение на территории Европы и США. Практическое применение сверхкритических флюидов невозможно без проектирования соответствующих технологических узлов и установок для проведения процессов. Таким образом, дальнейшее развитие и внедрение сверхкритических технологий на территории Российской Федерации и Республики Узбекистан позволит создать конкурентное преимущество для развития пищевой промышленности и фармацевтики.

Работа выполнена при финансовой поддержке гранта Российского научного фонда №23-73-01216.

Авторы заявляют об отсутствии конфликта интересов, требующего раскрытия в данной статье.

The study was carried out with financial support of the grant of the Russian Science Foundation No. 23-73-01216.

The authors declare the absence a conflict of interest warranting disclosure in this article.

REFERENCES

1. Brunner, G. Applications of Supercritical Fluids. *Annu. Rev. Chem. Biomol. Eng.* 2010, 1 (1), 321–342. <https://doi.org/10.1146/annurev-chembioeng-073009-101311>.
2. Ramsey, E.; Sun, Q.; Zhang, Z.; Zhang, C.; Gou, W. Mini-Review: Green Sustainable Processes Using Supercritical Fluid Carbon Dioxide. *J. Environ. Sci.* 2009, 21 (6), 720–726. [https://doi.org/10.1016/S1001-0742\(08\)62330-X](https://doi.org/10.1016/S1001-0742(08)62330-X).
3. Loppinet-Serani, A.; Aymonier, C.; Cansell, F. Supercritical Water for Environmental Technologies. *J. Chem. Technol. Biotechnol.* 2010, 85 (5), 583–589. <https://doi.org/10.1002/jctb.2323>.

4. Brunner, G. Supercritical Fluids: Technology and Application to Food Processing. *J. Food Eng.* 2005, *67* (1–2), 21–33. <https://doi.org/10.1016/j.jfoodeng.2004.05.060>.
5. Reverchon, E.; De Marco, I. Supercritical Fluid Extraction and Fractionation of Natural Matter. *J. Supercrit. Fluids* 2006, *38* (2), 146–166. <https://doi.org/10.1016/j.supflu.2006.03.020>.
6. Uwineza, P. A.; Waśkiewicz, A. Recent Advances in Supercritical Fluid Extraction of Natural Bioactive Compounds from Natural Plant Materials. *Molecules* 2020, *25* (17), 3847. <https://doi.org/10.3390/molecules25173847>.
7. Ribeiro, N.; Soares, G. C.; Santos-Rosales, V.; Concheiro, A.; Alvarez-Lorenzo, C.; García-González, C. A.; Oliveira, A. L. A New Era for Sterilization Based on Supercritical CO₂ Technology. *J. Biomed. Mater. Res. B Appl. Biomater.* 2020, *108* (2), 399–428. <https://doi.org/10.1002/jbm.b.34398>.
8. Santos-Rosales, V.; Magariños, B.; Starbird, R.; Suárez-González, J.; Fariña, J. B.; Alvarez-Lorenzo, C.; García-González, C. A. Supercritical CO₂ Technology for One-Pot Foaming and Sterilization of Polymeric Scaffolds for Bone Regeneration. *Int. J. Pharm.* 2021, *605*, 120801. <https://doi.org/10.1016/j.ijpharm.2021.120801>.
9. Martín, A.; Cocero, M. J. Micronization Processes with Supercritical Fluids: Fundamentals and Mechanisms. *Adv. Drug Deliv. Rev.* 2008, *60* (3), 339–350. <https://doi.org/10.1016/j.addr.2007.06.019>.
10. Franco, P.; De Marco, I. Supercritical Antisolvent Process for Pharmaceutical Applications: A Review. *Processes* 2020, *8* (8), 938. <https://doi.org/10.3390/pr8080938>.
11. Tutek, K.; Masek, A.; Kosmalka, A.; Cichosz, S. Application of Fluids in Supercritical Conditions in the Polymer Industry. *Polymers* 2021, *13* (5), 729. <https://doi.org/10.3390/polym13050729>.
12. Menshutina, N.; Tsygankov, P.; Khudeev, I.; Lebedev, A. Intensification Methods of Supercritical Drying for Aerogels Production. *Dry. Technol.* 2022, *40* (7), 1278–1291. <https://doi.org/10.1080/07373937.2020.1866005>.
13. Brown, Z. K.; Fryer, P. J.; Norton, I. T.; Bakalis, S.; Bridson, R. H. Drying of Foods Using Supercritical Carbon Dioxide — Investigations with Carrot. *Innov. Food Sci. Emerg. Technol.* 2008, *9* (3), 280–289. <https://doi.org/10.1016/j.ifset.2007.07.003>.
14. Rojas, A.; Torres, A.; José Galotto, M.; Guarda, A.; Julio, R. Supercritical Impregnation for Food Applications: A Review of the Effect of the Operational Variables on the Active Compound Loading. *Crit. Rev. Food Sci. Nutr.* 2020, *60* (8), 1290–1301. <https://doi.org/10.1080/10408398.2019.1567459>.
15. Carvalho, V. S.; Dias, A. L. B.; Rodrigues, K. P.; Hatami, T.; Mei, L. H. I.; Martínez, J.; Viganó, J. Supercritical Fluid Adsorption of Natural Extracts: Technical, Practical, and Theoretical Aspects. *J. CO₂ Util.* 2022, *56*, 101865. <https://doi.org/10.1016/j.jcou.2021.101865>.
16. Savage, P. E.; Gopalan, S.; Mizan, T. I.; Martino, C. J.; Brock, E. E. Reactions at Supercritical Conditions: Applications and Fundamentals. *AIChE J.* 1995, *41* (7), 1723–1778. <https://doi.org/10.1002/aic.690410712>.
17. West, C. Current Trends in Supercritical Fluid Chromatography. *Anal. Bioanal. Chem.* 2018, *410* (25), 6441–6457. <https://doi.org/10.1007/s00216-018-1267-4>.

18. Бабажанова Р., Юлдашева Н., Гусакова С., Акрамова Р. Изучение липидов и жирных кислот плодов *Xanthium strumarium* Хорезмского региона // Вестник Национального Университета Узбекистана.: Ташкент. 2022. [3/2/1]. С. 343-346.
19. Р.К.Бабажанова ОПРЕДЕЛЕНИЕ ФЛАВОНОИДОВ ПЛОДОВ *XANTHIUM STRUMARIUM* L. ХОРЕЗМСКОГО РЕГИОНА И ПРОДУКТОВ ИХ ПЕРЕРАБОТКИ// Сборник статей и тезисов научно-практической конференции Республики на тему «Проблемы безопасности пищевых продуктов и научно-практические решения в условиях глобальных изменений» (2-часть) – Карши издательство “Intellect”, 2024 год., с. 422-425.
20. Бабажанова Р.К., Акрамова Р.Р. ОПРЕДЕЛЕНИЕ МАКРО- И МИКРОЭЛЕМЕНТНОГО СОСТАВА ПЛОДОВ, ОКОЛОПЛОДНИКА И ШРОТА *XANTHIUM STRUMARIUM* L. ХОРЕЗМСКОЙ ОБЛАСТИ” // ВЕСТНИК АГРАРНОЙ НАУКИ УЗБЕКИСТАНА. научно-практический журнал. № 6 (12/3) 2023. С. 50-53.
21. Великородов А.В., Ковалев В.Б., Носачев С.Б., Тырков А.Г., Морозова Л.В. Жирнокислотный состав масел семян некоторых дикорастущих и культивируемых растений Астраханской области, полученных методом сверхкритической флюидной экстракции // Химия растительного сырья. 2018. №2., С. 153–158. DOI: 10.14258/jcprm.2018022005 (дата обращения: 19.05.2024).
22. Menshutina, N. V.; Uvarova, A. A.; Mochalova, M. S.; Lovskaya, D. D.; Tsygankov, P. Yu.; Gurina, O. I.; Zubkov, E. A.; Abramova, O. V. Biopolymer Aerogels as Nasal Drug Delivery Systems. *Russ. J. Phys. Chem. B* 2023, 17 (7), 1507–1518. <https://doi.org/10.1134/S1990793123070163>.

ВЛИЯНИЕ ГЛУБИНЫ ТУРБУЛИЗАТОРОВ СПИРАЛЬНО- НАКАТАННЫХ ТРУБ НА ИНТЕНСИВНОСТЬ ТЕПЛООБМЕНА ПРИ ХЕМОСОРБЦИИ

¹Ташбаев Тахир Эшкузиевич, ²Хакимова Гулноз Нуъмоновна,
³Нурмухамедов Аббос Мамадалиевич, ⁴Давлетова Дилноза Дилшод қизи

¹Ташкентский химико-технологический институт, докторант.

²Ташкентский химико-технологический институт, доцент

³Ташкентский химико-технологический институт, доцент

⁴Ургенчский государственный университет

Аннотация. В данной работе представлено экспериментальное исследование влияния глубины турбулизаторов спирально-накатанных труб на интенсивность теплообмена при хемосорбции. В современных условиях и перспективе один из важных путей повышения экономичности массообменных аппаратов – усовершенствование теплообменного оборудования с помощью внедрения турбулизаторов в интенсификации теплообмена. Объектом эксперимента выбран трубчато-решетчатая насадка из труб с развитой поверхностью. Экспериментально доказано, что при $Re=2500$ и шаге размещения плавно очерченных канавок по спиральной линии $t/D=0,025$ с ростом численных значений безразмерной глубины канавок от 0,003 до 0,095 величина коэффициента теплоотдачи α повышается от $\alpha=1600$ до $\alpha=1847$ Вт/м²·К. Интенсификация процесса переноса тепла составила 13,3%. Анализ опытных данных показало, что с увеличением шага размещения канавок до $t/D=0,077$ с ростом численных значений безразмерной глубины канавок от 0,003 до 0,095 величина коэффициента теплоотдачи α повышается от $\alpha=1420$ до $\alpha=1580$ Вт/м²·К. При шаге размещения канавок до $t/D=2,0$ с повышением значений глубины канавок с $h/D=0,003$ до $h/D=0,095$ коэффициент теплоотдачи α повышается с $\alpha=1235$ до $\alpha=1390$ Вт/м²·К. Интенсивность теплоотдачи возросла на 8,3%. Однако следует подчеркнуть, что с повышением высоты выступов возрастает гидравлическое сопротивление. Из опыта видно, что оптимальная область приходится в интервал безразмерной высоты $h/D \approx 0,004-0,08$, в которой интенсивность теплоотдачи увеличивается значительно по сравнению с гидравлическим сопротивлением.

Ключевые слова: хемосорбция, турбулизатор, теплоотдача, интенсивность, теплообмен, насадка, спирально-накатано, канавка, шаг размещения.

Аннотация. Ушбу ишда хемосорбция жараёнида спиральсимон-накаткали трубалар турбулизатори чуқурлигининг иссиқлик алмашиниши жараёнига таъсирининг тадқиқот натижалари келтирилган. Завонавий шароитда ва келажакда масса алмашиниши қурилмаларини иқтисодий самарадорлигини оширишининг энг долзарб йўлларида бири – бу иссиқлик алмашиниши жараёнини интенсивловчи турбулизаторларнинг иссиқлик алмашиниши қурилмасига жорий қилишидир. Тажриба объекти сифатида самарадор юзали труба-панажарали насадка танланди. $Re=2500$ да ва текис ўйилган спираль чизиқ бўйлаб жойлашини қадами $t/D=0,025$, канавкалар чуқурлигининг ўлчамсиз катталиги 0,003 дан 0,095 гача ортиб бориши билан иссиқлик бериши α коэффициенти $\alpha=1600$ дан $\alpha=1847$ Вт/м²·К гача ортиши тажриба натижасида исботланди. Иссиқлик ўтказиши жараёни интенсивлиги 13,3% ни ташиқил қилди. Тажриба натижаларини тахлил қилиши шуни кўрсатдики, канавкалар чуқурлигининг ўлчамсиз катталиги 0,003 дан 0,095 гача ошириши билан канавкалар жойлашини қадамини $t/D=0,077$ гача орттириши, иссиқлик бериши

коэффициентини $\alpha=1420$ дан $\alpha=1580 \text{ Вт/м}^2 \cdot \text{К}$ гача ошириши аниқланди. Канавкалар чуқурлигининг $h/D=0,003$ дан $h/D=0,095$ гача ошириши билан жойлаиши қадами $t/D=2,0$ гача бўлганда, иссиқлик бериши α коэффициентини $\alpha=1235$ дан $\alpha=1390 \text{ Вт/м}^2 \cdot \text{К}$ гача ортади. Иссиқлик бериши интенсивлиги 8,3 % га ошди. Хулоса қилиб айтиши мумкинки, чуқурчалар баландлигини ортиши гидравлик қаршиликни ортишига олиб келади. Тажрибадан маълум бўлдики, иссиқлик бериши интенсивлиги гидравлик қаршиликка нисбатан ортиши, ўлчамсиз баландликнинг оптимал соҳаси $h/D \approx 0,004-0,08$ оралигида бўлади.

Калим сўзлар: хемосорбция, турбулизатор, иссиқлик бериши, жадаллаштириши, иссиқлик алмашиниши, насадка, спиральсимон-накатка, канавка, жойлаштириши қадами.

Abstract. This work presents an experimental study of the effect of the depth of turbulators of spiral-rolled pipes on the intensity of heat transfer during chemisorption. In modern conditions and in the future, one of the important ways to increase the efficiency of mass transfer devices is to improve heat exchange equipment through the introduction of turbulators to intensify heat transfer. In the experiment, a tubular-lattice nozzle made of pipes with a developed surface was selected. It has been experimentally proven that at $Re=2500$ and the spacing of smoothly contoured grooves along a spiral line $t/D=0,025$, with an increase in the numerical values of the dimensionless depth of the grooves from 0,003 to 0,095, the value of the heat transfer coefficient α increases from $\alpha=1600$ to $\alpha=1847 \text{ W/m}^2 \cdot \text{K}$. The intensification of the heat transfer process was 13,3%. Analysis of experimental data showed that with an increase in the groove spacing to $t/D=0,077$ and an increase in the numerical values of the dimensionless depth of the grooves from 0.003 to 0.095, the value of the heat transfer coefficient α increases from $\alpha=1420$ to $\alpha=1580 \text{ W/m}^2 \cdot \text{K}$. When the groove placement step is up to $t/D=2,0$ with an increase in the groove depth values from $h/D=0,003$ to $h/D=0,095$, the heat transfer coefficient α increases from $\alpha=1235$ to $\alpha=1390 \text{ W/m}^2 \cdot \text{K}$. The heat transfer rate increased by 8,3%. However, it should be emphasized that as the height of the protrusions increases, the hydraulic resistance increases. The experiment shows that the optimal region falls in the interval of dimensionless height $h/D \approx 0,004-0,08$, in which the heat transfer intensity increases significantly compared to the hydraulic resistance.

Key words: chemisorption, turbulator, heat transfer, intensity, heat transfer, nozzle, spiral-rolled, groove, placement step.

Введение. Энерго- и ресурсосбережение можно рассматривать как оптимизацию энергетических и материальных потоков существующих технологических процессов для производства продуктов, а более широко – как поиск новых путей рационального использования энергии и сырья для получения тех же, а также новых продуктов. Достижение положительных результатов при экономии энергетических ресурсов возможно только при анализе промышленного энергоиспользования, уровней полезного использования энергии и энергетических потерь на разных участках промышленного предприятия, определении основных, наиболее эффективных путей экономии энергетических ресурсов в промышленности [1,2].

В современных условиях и в перспективе один из важных путей повышения экономичности энерготехнологических установок – совершенствование теплообменного оборудования с помощью внедрения эффективных способов интенсификации теплообмена. Посредством интенсификации теплообмена увеличивается количество тепла, передаваемого через единицу поверхности теплообмена, и, соответственно,

уменьшаются массогабаритные показатели теплообменника; достигается более выгодное соотношение между передаваемым количеством тепла и мощностью, затрачиваемой на прокачивание теплоносителей. Высокое техническое качество интенсифицированного теплообменного оборудования улучшает общие характеристики энерготехнологических установок [3].

Разработаны и исследуются самые различные методы интенсификации теплообмена. Принципиально их классифицируют на две категории [4,5,6]:

- активные методы интенсификации: механическое воздействие на поверхность теплообмена (вращение или вибрация поверхности, перемешивание жидкости и т. п.); воздействие на поток электрическим магнитным или акустическим полем, пульсациями давления; вдув или отсос рабочей среды через пористую поверхность и др.

- пассивные методы, в основе которых - воздействие на поток формой поверхности теплообмена: применение вставных интенсификаторов (винтовых, локальных и пластинчатых закручивателей потока), различное оребрение поверхности теплообмена и др.

Рассматриваемые в данной монографии методы интенсификации конвективного теплообмена относятся ко второй категории, и их, в свою очередь, можно условно разделить на следующие основные группы:

- 1) придание потоку жидкости вращательно-поступательного движения;
- 2) разрушение пристенных слоев жидкости.

Первый способ заключается в создании закрученного движения потока с помощью ленточных, шнековых и пластинчатых завихрителей. Такие завихрители воздействуют на весь поток. Второй способ состоит в воздействии на пристенную область течения за счет искусственной шероховатости в виде различного типа накаток на внутренней стенке труб, проволочных спиралей и т. п.

Исследователями накоплен обширный экспериментальный материал по теплообмену в трубах с различными типами завихрителей, охватывающий высокий диапазон изменения нагрузок и физических свойств сред [4,5,7-11].

Основу теплогидравлического расчета каналов с турбулизаторами составляют, как правило, эмпирические или полуэмпирические формулы, которые справедливы только для исследованного диапазона различных параметров. Вместе с тем надо отметить, что существует дефицит даже вышеназванных формул или соотношений.

Объектом исследования являются трубчато-решетчатая насадка из труб с развитой поверхностью и процесс отвода теплоты реакции в холодильных зонах абсорберов.

Исследования по изучению теплообмена при течении жидкостей в трубчато-решетчатой насадке [12] проводились на экспериментальной установке, представляющей собой циркуляционный контур, работающий в условиях постоянства теплового потока. Основными элементами установки являются экспериментальный участок, холодильник, емкости для холодного и горячего теплоносителей, насосы и соединительные трубы с измерителями расхода и температуры и с регулирующими вентилями.

В качестве экспериментального участка использовались гладкие и спирально-накатанные трубы из нержавеющей стали X18H10T с плавно очерченными канавками снаружи и аналогичными выступами внутри. Экспериментальный участок имел длину $l = 2000$ мм и диаметр $D = 20 \times 1$ мм. Относительная глубина канавок составляла $h/S = 0,009$ –

0,095, и обеспечивалось число Рейнольдса $Re=(0,25-0,98)\cdot 10^4$. Измерение температуры стенки осуществлялось хромель-копелевыми термопарами с проволокой диаметром 0,1 мм, равномерно распределенными и зачеканенными в трубе: первая и последняя термопара устанавливались на расстоянии от торца трубы с отступом 100 мм, а остальные термопары устанавливались через каждые 150 мм. Погрешности измерения расходов и температур $\pm 2,4$ и $\pm 0,39\%$ соответственно.

В каждом эксперименте проверялся тепловой баланс и тепловые потери в диапазоне изменения режимных параметров не превышали $\pm 3\%$. Экспериментальные данные обрабатывались известными методами.

Обсуждение результатов исследований. Влияние относительной глубины плавно очерченной канавки h/D на коэффициента теплоотдачи α при различных величинах шага их размещения t/D показывает, что с увеличением параметра h/D интенсивность переноса тепла повышается абсолютно для всех значений шага размещения канавок (рис.1).

Так, например, при $Re=2500$ и шаге размещения плавно очерченных канавок по спиральной линии $t/D=0,025$ с ростом численных значений безразмерной глубины канавок от 0,003 до 0,095 величина коэффициента теплоотдачи α повышается от $\alpha=1600$ до $\alpha=1847$ Вт/м²·К. Интенсификация процесса переноса тепла составила 13,3%.

С увеличением шага размещения канавок до $t/D=0,077$ с ростом численных значений безразмерной глубины канавок от 0,003 до 0,095 величина коэффициента теплоотдачи α повышается от $\alpha=1420$ до $\alpha=1580$ Вт/м²·К. Повышение коэффициента теплоотдачи с ростом глубины канавки составило 9,6%.

При шаге размещения канавок до $t/D=2,0$ с повышением значений глубины канавок с $h/D=0,003$ до $h/D=0,095$ коэффициент теплоотдачи α повышается с $\alpha=1235$ до $\alpha=1390$ Вт/м²·К. Интенсивность теплоотдачи возросла на 8,3%.

Однако, что с ростом шага размещения плавно очерченных канавок t/D наблюдается некоторое снижение интенсивности теплоотдачи. Анализ графиков показывает, что снижение t/D с 2,0 до 0,025 приводит к повышению интенсивности теплоотдачи в 1,39-1,45 раза.

Экспериментальными исследованиями установлено, что интенсификация теплоотдачи в каналах со спирально-накатанными плавно очерченными турбулизаторами сильно зависит от безразмерной глубины впадин (или выступов). Однако следует подчеркнуть, что с повышением высоты выступов возрастает гидравлическое сопротивление. Из графика видно, что оптимальная область приходится в интервал безразмерной высоты $h/D \approx 0,004-0,08$, в которой интенсивность теплоотдачи увеличивается значительно по сравнению с гидравлическим сопротивлением. А если учесть повышение теплоотдачи и внутри труб за счет плавно очерченных выступов, то эффективность от применения спирально-накатанных турбулизаторов достаточно высока.

Рис.1. Влияние относительной глубины h/D спиральных канавок на коэффициент теплоотдачи α при омывании аммонизированным рассолом при $Re=2500$.

- - $t/D=0,025$; ■ - $t/D=0,052$; ▲ - $t/D=0,077$;
- ◆ - $t/D=1,0$; *- $t/D=2,0$; +- $t/D=3,0$.

Следует подчеркнуть, что в оптимальной области глубины накатки плавно очерченных канавок интенсификация теплоотдачи приходится на умеренный рост гидравлического сопротивления.

Любое воздействие на жидкостной или газожидкостной поток сопряжено со значительными энергетическими затратами. Поэтому, важным обстоятельством является воздействие на вязкий пристенный слой путем нанесения макрошероховатостей в виде плавно очерченных выступов внутри и канавок снаружи труб.

Выводы. В заключении необходимо подчеркнуть, что спирально-накатанные турбулизаторы в виде плавно очерченных выступов внутри труб, и таких же впадин снаружи труб значительно интенсифицируют перенос тепла. Это обусловлено тем, что объемы жидкостей перемещаясь не только поступательно, но и по криволинейным, спиральным траекториям в пристенной области разрушают ламинарный вязкий подслой и повышают передачу теплоты. Кроме того, технология нанесения подобных турбулизаторов потока не сложна и не меняет существующей технологии сборки труб в пакеты.

ИСПОЛЬЗОВАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

1. Лаптев А.Г., Николаев Н.А., Башаров М.М. Методы интенсификации и моделирования теплообменных процессов. – М.: Теплотехник, 2011. – 335 с.
2. Нурмухамедов Х.С., Темиров О.Ш., Туробжонов С.М. ва б. Газларни кайта ишлаш технологияси, жараён ва курилмалари. - Тошкент: Шарк, 2016. - 856 б.
3. Александров Н.А. Ректификационные и абсорбционные аппараты. – М.: Химия, 1978. – 280 с.
4. Дзюбенко Б.В., Кузма-Кичта Ю.А., Холпанов Л.П. и др. Интенсификация теплообмена в энергетике. – М.: ФГУП ЦНИИАТОМИНФОРМ, 2003. – 232 с.

5. Калинин Э.К., Дрейцер Г.А., Мякочин А.С., Копп А.Н. Эффективные теплообменные поверхности. – М.: Машиностроение, 1999.- 423 с.
6. Жукаускас А.А. Конвективный перенос в теплообменниках. – М.: Наука, 1982. – 472 с.
7. Тарасевич С.Э., Злобин А.В., Яковлев А.Б. Гидродинамика и теплообмен при движении однофазной жидкости в трубах с искусственной шероховатостью // ТВТ, 2015.- т.53.- вып.6.- с.938–952.
8. Дульнев Геннадий Николаевич, Теория тепло- и массообмена. – СПб: НИУ ИТМО, 2012. – 195 с.
9. Леонтьев А.И., Гортышов Ю.Ф. и др. Разработка фундаментальных основ создания прототипов энергоэффективных теплообменников с поверхностной интенсификацией теплообмена / Труды 4-ой РНК по теплообмену: Интенсификация теплообмена. – М.: МЭИ, 2006.-т.6.-с.253-257.
10. Анисин А.А. Теплоотдача и аэродинамическое сопротивление поперечно обтекаемых коридорных пучков гладких труб с поверхностью различной формы / Труды 4-ой РНК по теплообмену: Интенсификация теплообмена. – М.: МЭИ, 2006.-т.6.-с.150-154.
11. Горобец В.Г. Теплообмен и оптимальные геометрические поверхности с интенсификаторами в виде полуцилиндрических выступов (или впадин) / Труды 4-ой РНК по теплообмену: Интенсификация теплообмена. – М.: МЭИ, 2006.-т.6.-с.187-191.
12. Патент РУз IAP №06102. Карбонизационная колонна. Нурмухамедов Х.С., Мавланов Э.Т., Закиров С.Г., Каримов К.Ф., Темиров О.Ш. -2019, рриор. от 23.12.2019.

ҚОВОҚ МЕВАЛАРИНИНГ ТЕХНОЛОГИК ХУСУСИЯТЛАРИ

¹Умидов Шавкат Эргашевич, ²Сапарбаева Насиба Комиловна, ²Сабирава Райхон
Худойберган қизи

¹Тошкент давлат аграр университети, қишлоқ хўжалиги фанлари фалсафа доктори (PhD)
²Урганч давлат университети, техника фанлари номзоди (т.ф.н.), доцент

Аннотация. Қовоқ меваларининг технологик хусусиятлари муҳим кўрсаткич бўлиб, уни сақлаш ва қайта ишлашга йўналтиришида асосий омил сифатида хизмат қилади. Асос қилиб олинувчи сифат кўрсаткичларига қуйидагилар киради: қовоқ мевасининг массаси, этининг массивий улуши ва қалинлиги.

Калит сўзлар: қовоқ, этининг қалинлиги, масса, консистенция, этдорлик даражаси, технологик кўрсаткичлар.

Аннотация. Технологические свойства плодов тыквы являются важным показателем и служат ключевым фактором, направляя его на хранение и переработку. К основным качественным показателям относятся: масса плодов тыквы, массовая доля и толщина мякоти.

Ключевые слова: тыква, толщина мякоти, масса, консистенция, степень нежности, технологические показатели.

Annotation. The technological properties of pumpkin fruit are an important indicator and serve as a key factor directing it to storage and processing. The main quality indicators include: the mass of pumpkin fruits, mass fraction and thickness of the pulp.

Keywords: pumpkin, pulp thickness, weight, consistency, degree of tenderness, technological indicators.

Кириш. Дунё бўйича қовоқ меваларини қайта ишлаш бўйича кўплаб ишланмалар ишлаб чиқилган. Бу тадқиқотлар асосан қовоқ меваларида пектин ажратиш олиш, қовоқ уруғларида мой олиш ва қовоқнинг фармакологик хусусиятларини тадқиқ қилиш каби йўналишларда олиб борилган. Айниқса, Европа давлатлари ва Хитойда қовоқ уруғидан мой олиш бўйича ишланмалар кенг жорий қилинган. Бироқ бу мамлакатларда қовоқнинг шарбатбоп навларини агробиологик ва технологик хусусиятлари, уларни сақлаш, ҳамда шарбат олиш технологияси соҳалари салмоғи юқори эмас. Ўзбекистонда қовоқ етиштириш ва истеъмол қилиш бошқа сабзавотлар каби кенг тарқалмаган. Унинг районлаштирилган навлари ушбу товар маҳсулотини мамлакатимизнинг кўпгина минтақаларида аҳолини талабини қондирадиган даражада ишлаб чиқариш ва реализация қилиш имконини беради. Турли минтақаларда етиштириладиган ҳар хил тур ва навдаги қовоқ меваларининг товарбоплиги ва озиқавий қиммати, тури ва навлари бўйича уларни сақлаш режимлари ҳамда қайта ишлаш усуллари кам ўрганилган.

Қовоқ мевалари сифатининг у ёки бу даражада ўзгарувчанлигини аниқловчи кўрсаткичларни батафсил текшириш учун олинган натижалар асоси комплекс кўрсаткич – сифат даражасига қўйилиб муайян тартибга солинади, бир вақтнинг ўзида ҳар бир навнинг конкрет кўрсаткичлари фоиз ҳисобида кўрсатилади. Қовоқ навлари сифатини таҳлил қилишнинг бундай методини қўллаб конкрет нав ва турнинг онтогенез жараёнида қайси кўрсаткичлар турғун, қайсилари эса ўзгаришларга учрашини кузатиш мумкин.

Қовоқнинг мевалари ҳам янги узилган ҳолида истеъмол қилиш учун, ҳам қайта ишлаш учун кенг қўлланилади. Етиштирилган маҳсулотнинг асосий қисми турли

консерваларни саноат миқёсида қайта ишлаш учун ишлатилади. Янгилигича истеъмол қилиниши каби қайта ишлаш саноати учун ҳам қовоқ мевасининг массаси, этининг массавий улуши ва қалинлиги муҳим аҳамиятга эга. Берилган кўрсаткичлар қовоқ меваларининг технологик хусусиятларини ҳам тавсифлайди.

Қовоқнинг технологик хусусиятлари унинг мевалари тузилиши билан белгиланади. Қовоқ мевалари – кўп уруғли сохта мева – пўстлоқ, эт ва уруғдан иборат ва плацента ва уруғли ички бўшлиққа эга. Унинг устида жойлашган қобиқли паренхима меванинг этини ташкил этади. Олиб борилган тадқиқотлар натижаларига кўра қовоқ меваси 17% пўстлоқ, 73% эт ва 10% уруғдан иборат эканлиги кузатилди. Ушбу кўрсаткич қовоқнинг тур ва навларида ҳар хил нисбатда бўлиши аниқланди.

Шу тариқа қаттиқ пўстлоқли қовоқ мевалари қалин пўстга эга ва демакки, йирик мевали қовоқ навларига нисбатан энг юқори чикитлар миқдорига эга бўлади.

Мевасининг массаси ва этининг қалинлиги муҳим технологик хусусиятлар ҳисобланади. Ушбу кўрсаткичлар, биринчи навбатда, қовоқнинг тури ва навига, шунингдек етиштириш шаротига боғлиқ. Ҳам янгилигича истеъмол қилиш, ҳам қайта ишлаш учун йирик мевали ва қалин пўстлоқли навлар энг катта эътиборга эга.

1-жадвал. Тадқиқотлар олиб борилган қовоқ меваларининг технологик таркиби

Нав номи	Мева массаси, кг	Эт миқдори, %	Этининг қалинлиги, см	Этдорлик даражаси, ЭД
<i>Cucurbita maxima Duch.. – Йирик мевали қовоқ маданий тури</i>				
Испанская 73	8,20	77,18	5,0-6,0	0,73
Мичуринская сладкая 13	3,50	71,33	2,5	0,68
Волжская серая 92	13,5	77,26	5,0	0,72
Россиянка	4,80	74,05	5,5	0,66
Медовая	3,45	72,65	3,5-4,5	0,65
Стофунтовая	10,7	74,69	3,5-4,5	0,68
ЭКФ ₀₅	0,7			
<i>Cucurbita Pepo L. – Қаттиқ пўстли қовоқ маданий тури</i>				
Нон кади	6,20	77,45	4,0	0,68
Ширинтой	5,32	74,15	3,5-4,0	0,64
Бирючукская 27	4,80	74,18	3,0-3,5	0,64
Кустовая оранжевая	2,93	68,91	2,0-3,0	0,61
Мозолеевская	7,59	74,27	5,0-6,5	0,66
Vegetable Spaghetti	1,50	70,02	2,0	0,62
ЭКФ ₀₅	0,8			
<i>Cucurbita moschata – Мускат қовоқ маданий тури</i>				
Палов каду 268	6,30	78,45	4,0	0,73
Кашгарская 1644,	4,72	74,15	3,5-4,0	0,66
Korean Pumpkin,	2,80	74,18	3,0-3,5	0,64

Витаминная,	3,93	68,91	3,0-3,5	0,61
Garvu tradiny (Корея),	4,20	74,27	5,0-6,5	0,68
ЭКФ ₀₅	0,7			

Қовоқнинг ўрганилган навларининг структурали хусусиятларини тавсифлаш учун бизнингча энг салмоқли бўлган кўрсаткичларни танладик:

2. меванинг массаси;
3. этининг миқдори;
4. этининг қалинлиги;
5. этдорлилик даражаси (ЭД).

Этдорлилик кўрсаткичларини аниқлаш учун мева ва унинг камерасининг баландлиги ва диаметрини ўлчаш лозим. Бу кўрсаткичлар ичида этлилик даражаси шарбатбоплик хусусиятларини оширадиган кўрсаткичлардан ҳисобланади. Юқорида келтирилган жадвалда қовоқнинг учта маданий турига мансуб қовоқ навларининг технологик таркиби келтирилган.

1-расм. Йирик мевали қовоқ маданий турига мансуб навларнинг технологик кўрсаткичлари

Қовоқ мевасини қайта ишлаш саноатида қўлланилишини белгилайдиган энг муҳим технологик кўрсаткич чикитлар миқдори ҳисобланади: пўсти ва уруғи. Техник талабларга кўра ишлаб чиқаришнинг барча босқичларидаги йўқотиш ва чикитлар миқдори 32% гача бўлиши керак. Шундай экан, этининг миқдори 70%га яқин бўлиши керак.

Ўрганилган навларнинг технологик хусусиятларини тавсифлашда биз оргонолептик таҳлил қилиб белгилаган ўша гуруҳлар кесимида таҳлил қилишни мақсадга мувофиқ.

1-жадвалга мувофиқ аъло даражадаги сифат даражасидаги биринчи гуруҳнинг йирик мевали қовоқ Испанская 73, Волжская Серая 92 навларида этининг миқдори 77,18,- 77,26% га тўғри келади (1-расмга қаранг). Йирик мевали қовоқ маданий турига мансуб навларда мевалар йирик бўлиши билан бир қаторда, уларнинг этдорлик даражаси ҳам бошқа турларга нисбатан юқори бўлиши маълум бўлди.

Шу тариқа, қовоқнинг йирик мевали навларида эт чиқиши 65,21%-79,28% оралиқда,

қаттиқ пұстли навларда эса 68,91%-76,81% оралықта ұзгарыб туради.

2-расм. Тажриба олиб борилган қаттиқ пұстли қовоқ маданий турига мансуб навларнинг технологик кўрсаткичлари

Қаттиқ пұстли Нон кади навида эт чиқиши 72,45% (1-жадвалга қаранг) ни ташкил этди.

Лекин С. реро L. навларининг кўп ривожланган панцир қаватига ҳисобига энг қалин пұстлоғига қарамасдан қовоқнинг йирикмевали ва қаттиқ пұстлоқли навлари мевасининг этдорлиги миқдори кўрсаткичлари бўйича аниқ фарқланишларни намоён қилмади (2-расмга қаранг).

Мускат қовоқ маданий турига мансуб навлар таҳлил қилинганда (1-расмга қаранг), тажрибадаги 5 та навдан Палов кади 268 навида шарбатбоплик хусусиятлари кўпрок намоён бўлди.

3-расм. Тажриба олиб борилган мускат қовоқ маданий турига мансуб навларнинг технологик кўрсаткичлари

Витаминная навидан бошқа барча навлар ҳам нисбатан яхши кўрсаткичларга эга бўлди. Қовоқ меваси таркиби эт миқдори 74% дан юқори (Палов кади 268 навида 78%) бўлди.

Мева-сабзавотларнинг товар сифатини белгиловчи муҳим кўрсаткич ўлчами ва айрим товарларда массаси бўйича белгиланадиган катталиги ҳисобланади. Шундай бўлса-да, масса қовоқ меваларининг технологик ва товар хусусиятларини тавсифловчи муҳим кўрсаткич ҳисобланади, бунда турли хил ва навдаги бир хил ўлчамдаги мевалар ҳар хил эт миқдорига, шунингдек, мос равишда турли хил истеъмол хусусиятларига эга бўлиши мумкин.

Қовоқ меваси этининг қалинлиги бизнингча қовоқ мевасининг ҳам товар, ҳам технологик хусусиятларини белгиловчи муҳим кўрсаткич ҳисобланади. Этдорлилик кўрсаткичи эт қалинлиги билан чамбарчас боғланган ва унинг меванинг умумий ҳажмидаги ҳиссаси тавсифлайдиган катталик ҳисобланади. Ушбу кўрсаткич нисбий ҳисобланади ва бизнингча ҳам ўрганилган навларнинг технологик афзалликларини энг аниқ белгилайди.

Йирик мевали қовоқ навларининг этдорлилик кўрсаткичлари 0,54-0,89 ораликда ўзгариб туради ва этининг қалинлиги билан жуда жипс боғланган ($r=0,63\pm 0,13$).

Қаттиқ пўстлоқли қовоқ навларида этдорлилик кўрсаткичлари 0,44-0,82 ораликда жойлашган ва шунингдек, этининг қалинлиги билан тўғри ва кучли боғланган ($r=0,70\pm 0,14$). Қовоқ меваларининг муҳим хусусиятларидан бири унинг технологик хусусияти бўлиб, унинг қайта ишлашга яроқлилигини белгилайди. Бунда “Этининг миқдори” ва “Этининг қалинлиги” каби кўрсаткичлар муҳим рол ўйнайди. Бу кўрсаткичларнинг юқори бўлиши меваларнинг истеъмолга ва қайта ишлашга яроқлилик даражасини оширади.

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати

1. Мирзиёев Ш.М. ПФ-4947-сон. “Ўзбекистон Республикасини янада ривожлантириш бўйича ҳаракатлар Стратегияси тўғрисида”. – Тошкент, 2017 йил 7 февраль. <http://www.Lex.UZ/2017/1-3-б>.
2. Органолептические методы оценок пищевых продуктов: Терминология. - М.: Наука, 1990.-38 с.
3. Полегаев В.И. Методы оценки качества плодов и овощей (Методические разработки). М.: - 1978.- 66 с
4. Умидов Ш.Э. Шарбатбоп қовоқ навларини танлаш ва улардан шарбат олиш технологияси. // Агрокимё химоя ва ўсимликлар карантини журнали. – Тошкент, 2019. – № 3. – Б.57-58 (06.00.00; № 11).
5. Umidov Sh.E.. Agrobiological and Technological Peculiarities of Juicy Pumpkin Varieties. // International Journal of science and research (IJSR). – India, 2019, – Volume 8, – Issue 11, – P.1227-1231 (№12-Index Copernicus ICV=79.57; №23-SJIF, IF=7.426; №40-Research gate, IF=0,28).
6. Умидов Ш.Э., Бўриев Х.Ч. Шарбатбоп қовоқ навларини сақлаш ва улардан шарбат олиш бўйича тавсиянома. – Тошкент, ТошДАУ таҳририят-нашриёт бўлими, 2019.-16 б.

O‘SIMLIK XOM ASHYOSIDAN BO‘YOQ AJRATIB OLISHDA EKSTRAKSIYA JARAYONINING OPTIMAL SHAROITLARINI O‘RGANISH

¹Usmonjonova Hulkar Umarkulovna, ²Dodev Kuchkor Odilovich, ³Atxamova Saida Kudusovna, ⁴Masharipova Zulxumor Atabekovna, ⁵Gofurova Dildora Jaxongir qizi

^{1,3,4}Toshkent kimyo-texnologiya instituti, t.f.f.d (PhD), dotsent

²Toshkent kimyo-texnologiya instituti, texnika fanlari doktori, professor

Annotatsiya. Ushbu tadqiqot ishida Rayhon *Ocimum basilicum* o‘simligi tarkibidagi bo‘yoq moddalarni ajratib olish jarayoni eksperimental tartibda tadqiq etildi. O‘simlik barglari turli spirtli etirmalarda ekstraksiya qilinib, bo‘yoq moddalar ajratib olindi. Ekstrakt tarkibidagi bo‘yoq miqdorining ekstraksiyalovchi eritma tarkibi-dagi spirt miqdori turli to‘lqin uzunligida o‘lchandi va bo‘yoq miqdori maksimal ko‘rsatkichi o‘rganildi, o‘lchangan ko‘rsatkichlari bo‘yicha grafiki tuzildi. Rayhon o‘simligi barglarining suv-spirтли ekstraktlarining 20°C, 30°C, 40°C va 50°C gacha bo‘lgan haroratlarda olingan ekstraktlarning optik zichligi turli vaqt oralig‘ida o‘rganildi.

Аннотация. В данной работе экспериментально изучен процесс извлечения красителей из базилика базиликового. Листья растения экстрагировали в различных спиртовых растворах и выделяли красители. Измеряли количество краски в экстракте, количество спирта в экстрагирующем растворе на разных длинах волн, изучали максимальный показатель количества краски и на основании измеренных показателей строили график. Изучена оптическая плотность водно-спиртовых экстрактов листьев растения базилик, полученных при температурах до 20, 30, 40 и 50 °C, в разные промежутки времени.

Annotation. In this work, the process of extracting dyes from basil basil was experimentally studied. The leaves of the plant were extracted in various alcohol solutions and dyes were isolated. We measured the amount of paint in the extract, the amount of alcohol in the extracting solution at different wavelengths, studied the maximum indicator of the amount of paint and built a graph based on the measured indicators. The optical density of aqueous-alcoholic extracts of basil plant leaves obtained at temperatures up to 20, 30, 40 and 50 °C at different time intervals was studied.

Kalit so‘zlar: codex Alimentarius, ekstrakt flavonoidlar, karotenoidlar, xlorofillar.

Kirish. 2019 yil 14 martdagi «Meva sabzavotchilik sohasida qishloq xo‘jalik kooperatsiyasini rivojlantirish chora-tadbirlari to‘g‘risida»gi PQ-4239-sonli, hamda 2019 yil 29 iyuldagi PQ-4406-sonli «Qishloq xo‘jaligi mahsulotlarini chuqur qayta ishlash, jumladan meva va sabzavotlarni saqlash va qayta ishlash, ularning iste‘mol me‘yorlarini talab darajasiga yetkazish hamda turli yarim fabrikatlar ishlab chiqarishni yo‘lga qo‘yish, oziq-ovqat sanoatini yanada rivojlantirish bo‘yicha qo‘shimcha chora-tadbirlar to‘g‘risida»gi farmon va qarorlari, shuningdek, mazkur faoliyatga tegishli boshqa me‘yoriy-huquqiy hujjatlarda belgilangan vazifalarni amalga oshirishga ushbu tadqiqot ishi muayyan darajada xizmat qiladi.

Tajriba sifatida oddiy rayhon (*Ocimum basilicum*) ko‘p yoki bir yillik o‘tsimon yoki chalabuta o‘simlik tanlab olindi. Ushbu o‘simlik labguldoshlar (*Labiati*) oilasiga mansub. Dunyoda uning 150 -ga yaqin turi bo‘lib, ular asosan yovvoyi holda subtropik va tropik hududlarda o‘sadi. Ko‘pchilik mamlakatlarda uning bir yillik turlari efir moylari olish uchun ekib o‘stiriladi. Bu turkumning vakillari Janubiy Osiyo va Afrika mamlakatlari xisoblanadi. MDX mamlakatlar hududida 3 turi mavjud.

1. Kamforali rayhon (*O. Mentafoliym H*). Ushbu tur efir moyi saqlab, uning asosiy qismi (55-70%)ni kamfora tashkil qiladi. O'tgan asrning 40-yillarida kamfora olish manbasi hisoblangan, u yer ustki qismi tarkibida 1,5-6% efir moyi saqlaydi.

2. Yevgenol rayhoni (*O. gratissimum L.*)-ning tarkibida 75-90% yevginol efiri saqlaydi. Undan parfyumeriya vanilini olinadi. Yevgenol rayhoni tarkibida 0,5-2% efir moylari bo'lib, 90% gacha yevgenol tashkil qiladi. Bundan tashqari bu o'simlikning efir moyi tarkibida sineol, linalool, otsimen, kamfora, pinen va b. terpinlar uchraydi. Yevgenol rayhoni va oddiy rayhonlar yer ustki qismi tarkibida 6% gacha oshlovchi moddalar, glikozidlar, saponinlar va P, C, A vitaminlari mavjud.

3. Oddiy rayhon (*Ocimum basilicum L.*) Efir moylari tarkibida 60% metilxavikol saqlaydi.

O'rta Osiyo, jumladan O'zbekistonda bir yillik oddiy rayhon ekib o'stiriladi. Bu o'simlik yoqimli hid beruvchi, ko'p shoxlangan bo'lib, bir yilda 70 sm balandlikkacha o'sadi. Barglari bandsimon, shakli tuxumsimon uzunchoq. Gultojbarglari oq-sarg'ish, siyohrang yoki qizg'ish bo'ladi. Iyul-sentabr oylarida gullaydi. O'simlikning yer ustki qismi o'ziga xos yoqimli hidga ega. Rayhon o'simligi turkumining barcha turlari yuqori sifatli, ba'zi komponentlari bilan farq qiluvchi efir moylari saqlaydi.

Tadqiqot ob'ekti va usullari. Rayhon *Ocimum basilicum* o'simligidan olingan bo'yoq moddalar ekstraktining kimyoviy tarkibi va xossalarini tadqiq etish. Rayhon barglari tarkibidagi antotsianlarni ajratib olish jarayoni quyidagi eksperimental tartibda tadqiq etildi. Rayhon o'simligi barglari quritildi, maydalanib, spirtning turli konsentratsiyali bo'lgan eritmalarida (1:10) nisbatda xona haroratida birinchi ekstraksiya 5 soat davomida, ikkinchisi 18 soat davomida ekstraksiya qilinib, bo'yoq moddalari ajratib olinadi. Olingan eritmalar birlashtirilib, filtrlandi, sentrafugada qattiq zarrachalar ajratildi. Tozalangan tabiiy bo'yoq saqlagan eritmalarning quruq modda miqdori, pH muhiti, solishtirma zichligi aniqlandi.

Antotsianli bo'yoq eritmasidagi bo'yoqlar tarkibini fotometrik tahlil qilish. Antotsian bo'yoqlaridagi qizil bo'yoqlar miqdorini aniqlash kobalt sulfati $\text{CoSO}_4 \cdot 7\text{H}_2\text{O}$ (kobalt sonlarida) standart eritma yordamida (1-usul) adabiyotda bayon qilingan uslubga muvofiq va antotsian bo'yoqlarining standart namunalari muvofiq amalga oshiriladi.

1-usul. Ushbu usulda 20 g kristalli kobalt sulfati o'z ichiga olgan 1 dm^3 suvli eritma rangli bo'lib, antotsianli bo'yoq eritmasi bilan 22 mg bo'yoq (enin) ning 1 dm^3 tarkibidagi eritmasiga teng bo'ladi deb taxmin qilinadi. 1 g miqdorida tahlil qilingan bo'yoqning tortilgan qismi distillangan suvda eritiladi va miqdoriy ravishda 1000 sm^3 hajmdagi kolbaga o'tkaziladi, so'ngra kolba tarkibi distillangan suv bilan belgigacha keltiriladi. Tahlil qilinayotgan eritma qalinligi (en o'lchami) 10 mm bo'lgan optik kyuvetaga quyiladi va optik yutilishi KFK-2 fotokolorimetrida maksimal yutilish bilan yorug'lik to'lqin uzunligida ($\lambda_{\text{max}} = 490 \text{ nm}$) o'lchanadi.

Bo'yoq eritmasidagi bo'yoqlarning tarkibi quyidagi formula bo'yicha hisoblanadi:

$$S = \frac{0,022 \cdot A_2 \cdot 1000}{m \cdot A_1} \quad (2)$$

bunda: S- bo'yoqning g/dm^3 tarkibidagi konsentratsiyasi λ_{MAX} ; A_1 -kobalt sulfatini standart eritmasining optik yutilishi λ_{MAX} ; A_2 - tahlil qilinayotgan bo'yoq eritmasining optik yutilishi λ_{MAX} ; t - bo'yoq namunasining og'irligi g; 0,022 - epin bo'yoq eritmasining konsentratsiyasi, standart eritmaning 1 dm^3 tarkibidagi 0,022 g -ga teng.

2-usul. Antotsianinlar tarkibi 10 mm qalinlikdagi optik kyuvetada $\lambda_{\text{max}}=490 \text{ nm}$ -da tahlil qilinayotgan eritmalarning optik yutilishini o'lchash yo'li bilan aniqlanadi. Namuna tahlil qilingan eritmaning 1 sm^3 miqdorini pH = 1,0 dan 10 sm gacha bo'lgan bufer eritmasi bilan suyultirish yo'li

bilan tayyorlanadi. pH = 1,0 bo'lgan bufer eritma 0,2 n kaliy xlorid eritmasini 0,2 va xlorid kislota eritmasini 25:67 nisbatda aralastirib, tayyorlanadi.

Bo'yoq eritmasidagi antotsianlar miqdori quyidagi formula bo'yicha hisoblanadi:

$$S_A = \frac{A_{490}^{rn=1}}{49} \quad (3)$$

bunda S_A - bo'yoq eritmasidagi antotsianlarning konsentratsiyasi, $mg/100\text{ sm}^3$: $A_{490}^{rn=1}$ = eritma qatlami qalinligi 10 mm bo'lgan kyuveta uchun pH=1,0 bo'lgan tahlil qilingan bo'yoq eritmasining namunasi $\lambda_{\max} = 490\text{ nm}$ bo'lgan nurni yutish: $C_A - A$ (OEP) koordinatalarida chizilgan kalibrlash grafigini burchak qiyaligidan hisoblangan koeffitsient - 49.

$\lambda_{\max} = 490\text{ nm}$ uchun pH=1,0 bo'lgan eritmadagi antotsianin bo'yoqlari tarkibini aniqlash uchun kalibrlash grafigi pH=1,0 va $\text{pH}_{\max} = 490\text{ nm}$ bo'lgan toza aronia antotsianlari eritmalarining optik yutilishining ularning konsentratsiyasiga bog'liqligi uchun hisoblanadi va shaklga ega.

$$A_{490}^{rn=1} = 49,05 \cdot S_A - 8,26 \cdot 10^4 \quad (4)$$

(49.05 va 8.26 -104 koeffitsientlari K - 0,99 korrelyatsiya koeffitsienti bo'lgan eng kichik kvadratlar usuli bilan hisoblab chiqilgan).

Bo'yoq moddalar ekstraktidagi mikro- va makroelementlarni induktiv bog'langan plazma mass-spektrometriyasi (ICP-MS) bo'yicha miqdoriy aniqlash usuli. 0,0500-0,5000 tadqiq etilayotgan moddaning namunasi analitik tarozida og'irlik bo'yicha aniq tortiladi va teflon avtoklavlariga o'tkaziladi, so'ngra avtoklavlar tegishli miqdordagi tozalangan konsentrlangan mineral kislotalar - nitrat kislota (kimyoviy toza) va vodorod peroksid (kimyoviy toza) bilan to'ldiriladi. Avtoklavlar yopiladi va Berghof mikroto'lqinli eritgichga MWS-3 + dasturiy ta'minotiga yoki shunga o'xshash mikroto'lqinli eritgichga joylashtiriladi. Sinov moddasining turiga qarab parchalanish dasturini aniqlanadi, parchalanish darajasi va avtoklavlar soni ko'rsatiladi (12 donagacha).

Parchalanishdan so'ng, avtoklavlardagi tarkib miqdoriy ravishda 50 yoki 100 ml hajmdagi kolbalariga o'tkaziladi va hajmi 0,5% -ga yetguncha nitrat kislota quyiladi.

Tadqiq etilayotgan moddani o'rganish uchun ICP MS yoki shunga o'xshash qurilmada, induktiv bog'langan argon plazmali emissiya spektrometrining optikasi bilan amalga oshiriladi. Ushbu usulda aniqlanadigan mikro- va makroelementlarning maksimal emissiyaga ega bo'ladigan optimal to'lqin uzunligi ko'rsatiladi.

Tahlillar ketma-ketligini tuzishda uning miqdori mg -da va ajratilish darajasi ml -da ko'rsatiladi. Ma'lumotlarni olgandan so'ng, sinov namunasidagi moddaning haqiqiy miqdoriy tarkibi avtomatik ravishda hisoblab chiqiladi va qurilma tomonidan mg/kg yoki mkg/g shaklida xatolik chegaralari-RSD -ga %-da kiritiladi.

Amaldagi asboblari va idishlari: ISP MS NEXION-2000 yoki shunga o'xshash mass-spektrometr, mikroto'lqinli parchalanish moslamasi (Germaniya) yoki shunga o'xshash avtoklavlar Teflon volumetrik kolbalar.

Amaldagi reaktivlari: ko'p elementli №3 standart (MS uchun 29 ta element uchun) -Hg (simob), nitrat kislota (x/ch), vodorod peroksid (x/ch), bidistillangan suv, argon (gazning tozaligi 99,995%).

Natijalar va ularning muhokamasi *Rayhon va undan olingan bo'yoq moddalar ekstraktining kimyoviy tarkibi va xossalarini tadqiq etish.* Rayhon barglari *Ocimum basilicum* tarkibidagi bo'yoq moddalarni ajratib olish jarayoni quyidagi eksperimental tartibda tadqiq etildi. Rayhon o'simligi barglari quritiladi, maydalanib, spirtning turli konsentratsiyali bo'lgan eritmalarida (1:10) nisbatda xona haroratida birinchi ekstraksiya 5 soat davomida, ikkinchisi 18

soat davomida ekstraksiya qilinib, bo‘yoq moddalar ajratib olindi. Olingan eritmalar birlashtirilib, filtrlandi, sentrafugada qattiq zarralar ajratildi. Tozalangan tabiiy bo‘yoq saqlagan eritmalarining quruq modda miqdori, muhiti, solishtirma zichligi aniqlandi.

Olingan eritmalar rotor bug‘latish qurilmasida quyiltirildi va konsentrat holiga keltirildi.

Tadqiqot davomida eritma va konsentrat tarkibidagi bo‘yoq moddalarning miqdori aniqlandi. Buning uchun KFK-2 UXL markali fotoelektrokolorometr (FEK) o‘lchov asbobidan foydalanildi. Bunda 440, 490, 540 va 590 nm to‘lqin uzunliklarida konsentrat tarkibidagi tabiiy bo‘yoq moddalar miqdori OST-18-53-75 -dagi usul bo‘yicha aniqlandi. Turli to‘lqin uzunliklarida konsentratlarni nur yutilishining zichligi - eritma va konsentrat tarkibidagi bo‘yoq moddalar miqdorining o‘zgarishlari 1 va 2-raslarda keltirilgan.

1-rasm. Konsentratlarni 540 nm to‘lqin uzunligida nur yutilishi zichligi – konsentrat tarkibidagi bo‘yoq moddalar miqdori

1-rasmda o‘simlik bargining tarkibidagi tabiiy bo‘yoq moddani ekstraksiyalab olish uchun qo‘llanilayotgan suv-spirтли eritma tarkibidagi spirt konsentratsiyasining o‘sib borishi bo‘yicha o‘zgarishining eksperimental olingan ma’lumot yordamida tuzilgan regression tenglamasi quyidagi ko‘rinishga ega:

$$U = 1.7e-0.6 x^5 - 0.37 x^4 + 0.03x - 1.2 x^2 - 22 x - 1.6e+2 \quad (6)$$

Ekstrakt tarkibidagi bo‘yoq miqdorining ekstraksiyalovchi eritma tarkibidagi spirt miqdori 50%-ga yetganda KFK-2 UXL FEK asbobida 540 nm to‘lqin uzunligida o‘lchangan bo‘yoq miqdori maksimal ko‘rsatkichga yetdi va 7%-ni tashkil etdi. (2) regression tenglama yordamida chiqayotgan bo‘yoq miqdorini hisoblash imkoniyati vujudga keldi. 2-rasmda ekstrakt tarkibida tabiiy o‘simlik bo‘yog‘i miqdorining KFK-2 UXL FEK o‘lchov asbobida, 440-600 nm diapazonda o‘lchangan ko‘rsatkichlari bo‘yicha qurilgan grafik keltirilgan. Unda ekstrakt tarkibidagi bo‘yoqning maksimal miqdori FEK ning 540 nm to‘lqin uzunligiga mos kelgan 1,47 g/l-ga teng qiymatni tashkil etadi. Ushbu jarayonni hisoblash uchun uning eksperimental natijalariga ishlov berib, regression tenglamasi olingan:

$$U = -3.1e-09 x^4 + 4.6 e-06 x^3 - 0.023 x^2 + 0.37x \quad (7)$$

Ma’lumki, ekstrakt tarkibidagi antotsianlar miqdori 500-540 nm to‘lqin uzunligida maksimal darajaga yetdi. Olingan natijalarda antotsianlar miqdori 540 nm to‘lqin uzunligida 1,47 g/l ko‘rsatkichni berdi.

2-rasm. 440, 490, 540 va 590 nm to‘lqin uzunliklarida 50%-li spirt eritmasida olingan ekstraktlarning nur yutilishi zichligi.

Rayhon barglari ekstrakti optik zichligiga haroratning ta’siri. Haroratning rayhon o‘simligi barglarining suv-spirтли eritmada olingan ekstraktning optik zichligiga ta’sirini o‘rganish natijalari 3-rasmda keltirilgan. Rayhon o‘simligi barglarining suv-spirтли ekstraktlarining 20°C, 30°C, 40°C va 50°C gacha bo‘lgan haroratlarda olingan ekstraktlarning optik zichligi turli vaqt oralig‘ida o‘rganildi.

$$U^1 = 1e009x^4 + 6,7e-007x^3 - 0,015x^2 + 0,017x + 0,034 \quad (8)$$

$$U^2 = 6,6e-012x^5 - 6e-009x^4 + 2e-006x^3 - 0,03x^2 + 0,021x + 0,023 \quad (9)$$

$$U^3 = 8,2e-012x^5 - 7,1e-0,09x^4 + 23e-006x^3 - 0,032x^2 + 0,021x + 0,29 \quad (10)$$

$$U^4 = 8,9e-012x^5 - 7,5e-009x^4 + 2,3e-006x^3 - 0,032x^2 + 0,021x + 0,032 \quad (11)$$

3-rasm. Ekstraksiya jarayonining samaradorligiga haroratning ta’siri bog‘liqliklari.

O‘tkazilgan tajribalar 20°C haroratda olingan ekstraktlarning optik zichligi 30°C, 40°C va 50°C da olingan ekstraktlarning optik zichligidan yuqori, ya’ni antotsianlarning chiqishi maksimal miqdorda. Binobarin 20-30°C harorat antotsianlarni ekstraksiyalab olish uchun maqbul harorat ekanligi yana isbotlandi. Tadqiq etilgan rayhon o‘simligi barglari spirtning turli konsentratsiyali bo‘lgan eritmalarida ekstraksiya qilinib, antotsianlar ajratib olingan.

Ekstrakt tarkibidagi bo‘yoq miqdorining ekstraksiyalovchi eritma tarkibi-dagi spirt miqdori

50%-ga etganda KFK-2 UXL FEK-da 540 nm to'liq uzunligida o'lchangan bo'yoq miqdori maksimal ko'rsatkichi o'rganilgan va o'lchangan ko'rsatkichlari bo'yicha grafiki tuzilgan. Eritmaning konsentratsiyasi 60%, 70%-gacha oshirilganda, unda erigan antotsianlar miqdori kamaygan. Bu esa 1%-li limon kislotasi qo'shilgan 50%-li spirtli eritmaning maqbul ekstragent ekanligini ko'rsatdi. Ekstrakt tarkibida tabiiy o'simlik bo'yog'i miqdorining FEK-da to'liq uzunligi 440-600 nm diapazonda o'lchangan va unda bo'yoqning maksimal miqdori 540 nm to'liq uzunligiga mos qiymati 1,47 g/l-ni tashkil etgani grafik ko'rinishda keltirilgan.

Xulosalar. Tadqiqotda rayhon (*Occimum basilicum* L.) o'simligidan olingan eritma va konsentrat tarkibidagi bo'yoq moddalarning miqdori 440, 490, 540 va 590 nm to'liq uzunliklarida konsentrat tarkibidagi tabiiy bo'yoq moddalar miqdori OST-18-53-75 -dagi usul bo'yicha aniqlandi. Rayhon o'simligi barglarining suv-spiritli ekstraktlarining 20°C, 30°C, 40°C va 50°C gacha bo'lgan haroratlarda olingan ekstraktning optik zichligi turli vaqt oralig'ida o'rganildi. Haroratning rayhon o'simligi barglarining suv-spiritli eritmada olingan ekstraktning optik zichligiga ta'sirini aniqlandi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Гинс М.С. Перспективные источники получения натулальных пищевых красителей из растительного сырья. Биохимия растений. 2016. №11. -С.37-39.
2. Boltov V.M., Shichkina Ye.S., Savvin P.N., Khripushin V. Osobennosti tekhnologii sovmestnogo izvlecheniya karotinoidnykh i antotsianovykh pigmentov [Features of the technology of joint extraction of carotenoid and anthocyanin pigments]. Vestnik VGUIT, 2012, no. 2, -S. 110-112.
3. Kollins P., Pshemislav O. Pishchevyeye okrashivayushchiesya produkty-naiboleye effektivnaya al'ternativa iskusstvennym krasitelyam [Food coloring products - the most effective alternative to artificial dyes]. Pishchevaya promyshlennost, 2013, no. 9. -S.22-23.
4. Derkanosova N.M., Gins M.S., Gins V.K., Lupanova O.A. Perspektivy primeneniya amaranta kak pishchevogo krasitelya konditerskikh izdeliy. [Prospects for the use of amaranth as a food coloring of confectionery]. Tovaroved prodovol'stvennykh tovarov, 2013. no. 11, -S.11-15.
5. Atkhamova S.K., Karimdzhonov A.K., Rakhimkhonov Z.B., Mukhamedova F.KH. Polucheniye pishchevykh krasiteley iz rastitel'nogo syr'ya. [Obtaining food dyes from plant materials]. ANRUz Informatsionnyy soobshcheniye, 1989, no. 467, -S. 1-8.
6. Atkhamova S.K., Dalimov D.N., Ismoilov A.K. A revision of *Alcea Rosea* Plounts. International Workshop of the University of Biotechnology, Commercialization and Security, Tashkent, Ostober, 2003. -P.14-15.
7. Krasnikova Ye.V., Filippov V.I., Kremenevskaya M.I. Sovershenstvovaniye tekhnologii polucheniya pishchevogo krasitelya iz yagod aronii [Improving the technology for obtaining food dye from chokeberry]. Pishcheviy ingredienty: syr'ye i dobavki, 2002, no. 1, -S.24-26.
8. Scotter.M.J. Methodhods for the determination of European Union permitted added natural colours in foods: a review. Food Additives & Contaminants, 2011, no. 15, -S.527-596.
9. Cosio M.S., Buratti S., Mannino S., Benedetti S. Use of an electrochemical method to evaluate the antioxidant activity of herb extracts from the Labiatae family. *Food Chemistry*, 2006, no. 97, -S.725-731.
10. Downham A., Collins P. Colouring our foods in the last and next millennium. *International Journal of Food Science and Technology*, 2000, no.2. -S. 21-22.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ОПТИМАЛЬНЫХ УСЛОВИЙ ИЗВЛЕЧЕНИЯ ПЕКТИНОВЫХ ПОЛИСАХАРИДОВ ИЗ *PORTÚLACA OLERÁCEA* И *ALCEA ROSEA L.*

¹Хакимова Бахор Бахтияровна, ²Атхамова Саида Кудусовна, ³Раджабов Мансур Фарходович, ⁴Матякубова Мавлуда Худайбергеновна

¹Докторант Ургенчского Государственного университета

²Доцент Ташкентского химико-технологического института

³Доцент Ургенчского Государственного университета

⁴Преподаватель Ургенчского Государственного университета

Аннотация. Целью данной работы является оптимальные варианты извлечения и изучения качества пектиновых полисахаридов, выделенных из лекарственных растений *Portúlaca olerácea* (портулак огородный) и *Alcea rosea L.* (шток роза обыкновенная) произрастающие в Хорезмской области. Изучить влияние выхода пектиновых полисахаридов в зависимости от температуры, pH среды и времени. Получить пектин из сырья на основе лекарственных растений с достаточной и доступной сырьевой базой и рекомендовать его для использования в качестве пищевой добавки при производстве пищевых продуктов.

Ключевые слова: *portúlaca olerácea*, *Alcea rósea*, извлечения пектина, температура, pH, время.

Annotation. The purpose of this work is the optimal options for extracting and studying the quality of pectin polysaccharides isolated from medicinal plants *Portúlaca olerácea* (purslane) and *Alcea rosea L.* (hollyhock) growing in the Khorezm region. To study the influence of the yield of pectin polysaccharides depending on temperature, pH and time. To obtain pectin from raw materials based on medicinal plants with a sufficient and affordable raw material base and recommend it for use as a food additive in food production.

Keywords: *portúlaca olerácea*, *Alcea rósea*, pectin extraction, temperature, pH, time.

Annotatsiya. Ushbu ishning maqsadi Xorazm viloyatida o'sadigan *Portulaca olerácea* (semizo) va *Alcea rosea L.* (gulxayri) dorivor o'simliklaridan ajratilgan pektin polisaxaridlarini sifatli ajratib olishni o'rganish va eng optimal variantlarni topish. Harorat, pH va vaqtga bog'liq holda pektin polisaxaridlari chiqishga ta'sirini o'rganish. Dorivor o'simliklarga asoslangan holda xom ashyo bazasi etarli va arzon bo'lgan xom ashyolardan pektin olish va oziq-ovqat mahsulotlarini ishlab chiqarishda oziq-ovqat qo'shimchasi sifatida foydalanishni tavsiya qilish.

Kalit so'zlar: *portúlaca olerácea*, *Alcea rósea*, pektin agatib olish, harorat, pH, vaqt.

Введение. Загрязнение окружающей среды практически во всех регионах мира приводит к возникновению ряда заболеваний, к сожалению, характерных для современного человеческого общества. Это – онкологические, кожные и аллергические заболевания. Аллергические заболевания за последние 30 лет стали одними из самых быстро распространяющихся в мире. Существенным фактором ухудшения качества жизни является также низкое качество и увеличение объёма фальсифицированных продуктов питания на потребительском рынке. Кроме того, мониторинг пищевого статуса современного человека в промышленно развитых странах показал, что его рационы питания характеризуются избыточным потреблением жиров животного происхождения и легко усваиваемых углеводов, но дефицитны в отношении эссенциальных веществ: пищевых волокон (к этой группе относятся пектиновые вещества), витаминов, макро-и микроэлементов. Среди

большого разнообразия факторов окружающей среды, влияющих на организм человека, ведущее место занимают тяжелые металлы, поступающие в основном в окружающую среду в результате деятельности человека. К тяжёлым металлам относятся ртуть, свинец, кадмий, кобальт, медь, цинк, железо. Среди химических загрязнителей тяжёлые металлы рассматриваются как фактор, несущий тяжёлые экологические и биологические последствия. Соединения тяжелых металлов, обладающих высокой токсичностью по отношению к живым организмам не разрушаются в почве, воде, растениях и организме животных. Они могут длительное время сохраняться в объектах окружающей среды, мигрировать, накапливаться в организме человека и животных, вызывая изменения в органах и тканях и наносить непоправимый вред здоровью. Многие тяжелые металлы и их соединения помимо токсического, оказывают канцерогенное и мутагенное действие становясь причиной серьёзных продолжительных последствий [1,2,3]. В числе этих соединений одно из первых мест занимает свинец. Свинец, как потенциально опасный токсикант, относится к веществам первого класса опасности и его содержание в продуктах питания, питьевой воде, атмосферном воздухе и т. д. жестко нормируется [1,4,5]. Применение пектина широко распространено как в пищевой, так и в других отраслях. Одним из важнейших направлений увеличения объемов производства пектиносодержащих пищевых изделий является расширение сырьевой базы за счет нетрадиционных источников и разработки новых способов получения пектинопродуктов из традиционного и нетрадиционного промышленного сырья. Такие научные работы стали поводом для формирования задач данной исследовательской работы по производству пектина на основе лекарственных растений, достаточного и дешевого сырья, изучить их физико-химический состав и использовать в качестве пищевой добавки при производстве пищевых продуктов.

Целью данной работы является получение оптимальных вариантов извлечения и изучения физико-химических свойств пектиновых полисахаридов, выделенных из лекарственных растений *Portúlaca olerácea* (портулак огородный) и *Alcea rosea* L. (шток роза обыкновенная) произрастающее в Хорезмской области.

Portúlaca olerácea — это не только зеленый, безопасный, питательный и съедобный овощ, но и хорошее лекарство, оказывающее разнообразное оздоравливающее действие на организм человека. В народной медицине портулак обычно используется для лечения различных заболеваний и оказывает удовлетворительное действие [6].

Alcea rosea L. – В уйгурской народной медицине цветки шток розы применяют как противокашлевое, успокаивающее, противоастматическое средство – [7,10]. В цветках шток розы определены красящие вещества, во всем растении много полисахаридов – глюкоуроновая кислота, ксилоза, арабиноза, рамноза – [8,10], гиполаетин-8-глюкозид, изокверцетин, кемпферол кофейная, р кумарическая кислоты, кумарины, скополетин, фитостерины, танины – [9,10].

Данное исследование в определенной степени служит выполнению задач, предусмотренных в Постановлениях Президента Республики Узбекистан № ПП-4670 от 10.04.2020 года “О мерах по охране, культурному выращиванию, переработке дикорастущих лекарственных растений и рациональному использованию имеющихся ресурсов” и № ПП-251 от 20.05.2022 года “О мерах по организации культурного выращивания, переработки и широкого использования лекарственных растений в лечении” а также других нормативно-правовых документах, принятых в данной сфере.

Объекты и методы исследования. Объектом наших исследований являлись лекарственные растения *Portúlaca olerácea* (портулак огородный) и *Alcea rosea* L. (шток роза обыкновенная) произрастающие в Хорезмской области.

Выделение пектиновых полисахаридов в зависимости от температуры, продолжительности и pH среды кислот.

Для определения влияния различных факторов на выход пектиновых веществ из растительного сырья был выбран режим где время экстракции варьировалось от 1-5 час, температура экстракции от 30 до 90°C [11], а также pH экстрагента 1,8-3,2, из лекарственных растений *Portúlaca olerácea* и лепестков *Alcea rósea*.

При изучении процесса кислотной экстракции пектиновых полисахаридов из лекарственных растений были выбраны соляная и лимонные кислоты. Для получения пектина использовали надземные части портулака огородного и сухие лепестки шток розы обыкновенной.

Для выделения пектиновых веществ, из надземной части портулака огородного (*Portúlaca olerácea*), сбор растений осуществлялась летом в июне в период цветения, фракцию из 150 грамм сырья, привели до измельченного состояния размером 1-4 мм. [12.], который обеспечивает должный размер пектиновой молекулы, гарантирующий физико-химические свойства получаемого экстракта.

Основными факторами, определяющими экстракционный процесс, являются: применяемый экстрагент, технологические параметры ведения процесса гидролиза-экстракции пектина (pH среды, температура и время обработки)

Выделение пектиновых полисахаридов из надземной части портулака огородного (*Portúlaca olerácea*). Экстракцию проводили двукратным экстрагированием и раствором соляной и лимонной кислот pH 1,8-3. В первом этапе экстрагирование провели в течение 1-5 часов при температуре 30-90°C, гидромодуль 1:3, а во втором этапе провели процесс в течении 0,5-3 часов при температуре 30-70°C, гидромодуль 1:5. Очистку сырья и экстракта от красящих веществ не осуществляли [13,11]. Полученный экстракт выпаривали в роторном испарителе.

Выделение пектиновых полисахаридов из сухих лепестков шток розы обыкновенной (*Alcea rosea* L) осуществлялась летом в июне в период цветения, взяли 150 грамм сухого сырья [12]. Экстракция проводится двукратным экстрагированием и осуществляется раствором соляной кислоты и лимонной кислоты pH 1,8-3,2.

В первом этапе экстрагирование провели в течение 1-4 часов при температуре 30-90°C, гидромодуль 1:10, а во втором этапе провели процесс в течении 0,5-2 часов при температуре 30-70°C, гидромодуль 1:10. Очистку сырья и экстракта от красящих веществ не осуществляли [13]. Полученный экстракт выпаривали в роторном испарителе. Полученные концентраты осаждали трехкратным объемом 96%-ого спирта этилового. При получении пектиновые вещества, осадки отфильтровывали, промывали в 80% и 96%-ных спиртах, высушивали и взвешивали. (данные приведены в таблицах 1-6)

Роторный испаритель ИК*НВ digital со встроенной нагревающей баней НВ 10 basic и с входящей в комплект стеклянной посудой (1 л.).

Способность обрабатывать большие объемы растворителя с низкой температурой кипения, делает роторное испарение предпочтительным методом удаления растворителя во многих лабораториях. Класс защиты согласно DIN EN 60529IP 20, разъем RS 232да,

напряжение 220 - 240/100 - 240/100 - 120/100 - 115 V, частота 50/60 Hz, потребляемая мощность 1400 W.

Результаты и их обсуждение

Таблица 1. Выход пектиновые полисахаридов из надземной части *Portúlaca olerácea* в зависимости от температуры

Используемая кислота	ГМ	pH	Время, ч	Температура	Выход пектиновых полисахаридов %
Соляная кислота	1:5	2,7	1,0-1,5	30	3,3
	1:5	2,7	1,0-1,5	40	3,5
	1:5	2,7	1,0-1,5	45	3,6
	1:5	2,7	1,0-1,5	55	3,6
	1:5	2,7	1,0-1,5	65	2,9
	1:5	2,7	1,0-1,5	75	2,6
	1:5	2,7	1,0-1,5	80	1,1
Лимонная кислота	1:5	2,7	1,0-1,5	30	3,8
	1:5	2,7	1,0-1,5	40	3,9
	1:5	2,7	1,0-1,5	45	4
	1:5	2,7	1,0-1,5	55	3,8
	1:5	2,7	1,0-1,5	65	3,7
	1:5	2,7	1,0-1,5	75	2,8
	1:5	2,7	1,0-1,5	80	1,5

Из таблицы 1 видно, что в соляной и лимонной кислотах больше выхода при температуре 450С, чем в других градусах температуры по градусу в Сельциях.

В процессе экстрагирования высокая температура снижает выход пектиновых полисахаридов из *Portúlaca olerácea*.

Таблица 2. Выход пектиновых полисахаридов из сухих лепестков *Álcea rósea* в зависимости от температуры

Используемая кислота	ГМ	pH	Время	Температура	Выход пектиновых полисахаридов %
Соляная кислота	1:10	3	2,5-3	30	13,6
	1:10	3	2,5-3	40	16,8
	1:10	3	2,5-3	50	18,8
	1:10	3	2,5-3	65	19,3
	1:10	3	2,5-3	70	19,7
	1:10	3	2,5-3	75	19,2
	1:10	3	2,5-3	90	12,5
Лимонная	1:10	3	2,5-3	30	12,6

кислота	1:10	3	2,5-3	40	16,1
	1:10	3	2,5-3	50	17,4
	1:10	3	2,5-3	65	18,8
	1:10	3	2,5-3	70	19,1
	1:10	3	2,5-3	75	18,5
	1:10	3	2,5-3	90	11,1

Из таблицы 2 видно, что выхода из лепестков *Alcea rósea* при температуре 700С в соляной и лимонной кислоте больше и является оптимальной.

В процессе экстрагирования высокая температура снижает выход пектиновых полисахаридов из *Alcea rósea*.

Далее мы изучали выход пектиновых веществ в зависимости от продолжительности времени. Данные приведены в таблице 3 и 4.

При изучении влияния продолжительности процесса экстрагирования на выход пектиновых полисахаридов из *Portúlaca olerácea* и из лепестков *Alcea rósea* время продолжительности обработки меняли от 1 до 5 часов с шагом 30 минут.

Таблица 3. Выход пектиновых полисахаридов из надземной части портулака огородного при температуре 45⁰С (влияние времени)

Используемая кислота	ГМ	pH	Время, ч	Выход ПП
Соляная кислота	1:5	2,7	1	3,55
	1:5	2,7	1,5	3,6
	1:5	2,7	2	3,6
	1:5	2,7	2,5	3,6
	1:5	2,7	3	3,55
	1:5	2,7	3,5	3,55
	1:5	2,7	4	3,5
	1:5	2,7	4,5	3,45
	1:5	2,7	5	3,45
Лимонная кислота	1:5	2,7	1	4
	1:5	2,7	1,5	4
	1:5	2,7	2	4
	1:5	2,7	2,5	4
	1:5	2,7	3	4
	1:5	2,7	3,5	3,95
	1:5	2,7	4	3,9
	1:5	2,7	4,5	3,9
	1:5	2,7	5	3,85

Из таблицы 3 видно, что время выхода большого количества пектиновых полисахаридов из *Portúlaca olerácea* в соляной кислоте 1,5-2,5 часа, а в лимонной кислоте 1,0-3 часа.

Выход пектиновых полисахаридов из сухих

Таблица 4. Выход пектиновых полисахаридов из сухих лепестков *Alcea rósea* при температуре 65-70⁰C (влияние времени)

Используемая кислота	ГМ	pH	Время, ч	Выход ПП
Соляная кислота	1:10	3,0	1	16,9
	1:10	3,0	1,5	17,7
	1:10	3,0	2	18,6
	1:10	3,0	2,5	19,3
	1:10	3,0	3	19,7
	1:10	3,0	3,5	19,6
	1:10	3,0	4	19,6
	1:10	3,0	4,5	19,4
	1:10	3,0	5	19,2
Лимонная кислота	1:10	3,0	1	16,6
	1:10	3,0	1,5	17,6
	1:10	3,0	2	18
	1:10	3,0	2,5	19,1
	1:10	3,0	3	19,1
	1:10	3,0	3,5	19,1
	1:10	3,0	4	19
	1:10	3,0	4,5	18,9
	1:10	3,0	5	18,8

Из таблицы 4 видно, что время выхода большого количества пектиновых полисахаридов из лепестков *Alcea rósea* в соляной и лимонной кислотах 2,5-3 часа, одинаково.

При изучении влияния продолжительности (времени) процесса экстрагирования на выход пектиновых полисахаридов из *Portúlaca olerácea* и лепестков *Alcea rósea* значение оказалось небольшим.

Далее мы изучали выход пектиновых веществ в зависимости от концентрации кислот и определяли количество уоновых кислот.

Один их характерных показателей пектина является количество уоновых кислот. Согласно по JECFA – Объединенный экспертный комитет по пищевым добавкам ВОЗ, FCC – Международный кодекс пищевых веществ, ЕЕС - Законодательства Европейского общества, содержание уоновых кислот должен составлять не менее 65 % [14]. По этой причине мы изучали влияние концентрации кислот на количество уонидносоставляющих показателей. Экстракцию проводили в разных средах кислот. Изучили влияние концентрации кислоты на количество уоновых кислот. Данные приведены в таблице 5 и 6.

Таблица-5. Влияние pH среды пектиновых полисахаридов из *Portúlaca olerácea* при температуре 450С (Количество уроновых кислот)

Используемая кислота	ГМ	pH	Время, Ч	Выход пектиновых полисахаридов %	Уронидно составляющая
Соляная кислота	1:5	1,8	1-1,5	4,7	46 %
	1:5	2,0	1-1,5	4,4	48 %
	1:5	2,1	1-1,5	4,1	49,7
	1:5	2,3	1-1,5	4	53 %
	1:5	2,5	1-1,5	3,8	56 %
	1:5	2,7	1-1,5	3,6	60 %
	1:5	3	1-1,5	3,4	61,5%
Лимонная кислота	1:5	1,8	1-1,5	4,9	55 %
	1:5	2,0	1-1,5	4,7	57,7 %
	1:5	2,1	1-1,5	4,5	58,6 %
	1:5	2,3	1-1,5	4,3	59 %
	1:5	2,5	1-1,5	4,2	61 %
	1:5	2,7	1-1,5	4,0	64 %
	1:5	3	1-1,5	3,6	62 %

Из таблицы 5 видно, что в высоком концентрации кислот уроновые кислоты, находящиеся в пектине частично гидролизуются и их количество уменьшается. Оптимальный выход уроновых кислот из *Portúlaca olerácea* в соляной кислоте при pH-2,8, а в лимонной кислоте при pH-2,7.

На основании результатов исследования установлено, что для получения пектиновых полисахаридов из надземный части *Portúlaca olerácea* в качестве гидролизующего агента целесообразно использовать лимонную кислоту при pH 2,7 обеспечивающий оптимальный и качественный выхода пектиновых полисахаридов.

Таблица 6. Влияние pH среды пектиновых полисахаридов из при *Álcea rósea* температуре 700С. (Количество уроновых кислот)

Используемая кислота	ГМ	pH	Время, ч	Выход пектиновых полисахаридов %	Уронидно составляющая
Соляная кислота	1:10	2,0	2,5- 3	22,9	57 %
	1:10	2,1	2,5- 3	22,2	60,6 %
	1:10	2,3	2,5- 3	21,7	62,7
	1:10	2,6	2,5- 3	20,4	64 %
	1:10	2,8	2,5- 3	20	62 %
	1:10	3	2,5- 3	19,7	65 %
	1:10	3,2	2,5- 3	18,7	63%
Лимонная кислота	1:10	2,0	2,5- 3	22	48,1 %
	1:10	2,1	2,5- 3	21,5	53,7 %

	1:10	2,3	2,5- 3	20,5	59,6 %
	1:10	2,6	2,5- 3	19,9	64,2 %
	1:10	2,8	2,5- 3	19,5	64 %
	1:10	3,0	2,5- 3	19,1	68 %
	1:10	3,2	2,5- 3	17,8	66 %

Условиями оптимального выхода уоновых кислот из *Alcea rósea* в соляной и лимонной кислотах выявлена кислотная среда с показателями pH-3,0.

На основании результатов исследования установлено, что для получения пектиновых полисахаридов из лепестков *Alcea rósea* в качестве гидролизующего агента целесообразно использовать лимонную кислоту при pH 3 обеспечивающий оптимальный и качественный выхода пектиновых полисахаридов.

Заключение. При изучении влияния продолжительности процесса, температуры и среды pH экстрагирования на физико-химические показатели качества выхода пектиновых полисахаридов из *Portúlaca olerácea* оптимальные параметры составляют: время процесса 1-1,5 час, температура 450 С, концентрация лимонной кислоты pH 2,7. Метод экстракции лимонной кислотой дал самый оптимальный выход (4,0%) по сравнению соляной кислоты. Экстракция пектина лимонной кислоты максимально увеличила показатель галактуроновой кислоты до 64,0%.

При изучении влияния продолжительности процесса, температуры и среды pH экстрагирования на физико-химические показатели качества выхода пектиновых полисахаридов из *Alcea rósea* оптимальные параметры составляет: время процесса 2,5 часа, температура 700С, концентрация лимонной кислоты pH 3,0.

Экстракция пектина лимонным кислотой максимально увеличила показатель галактуроновой кислоты до 68,0%.

REFERENCES

1. Азимова С.Т. Обеспечение безопасности и детоксикационных свойств продуктов питания на основе тыквенного пектина. Дис. канд. тех. наук. Алма-ата-2018. 213 с.
2. Теплая Г.А. Тяжелые металлы как фактор загрязнения окружающей среды // Астраханский вестник экологического образования. – 2013. – № 1(23). - С. 182–192.
3. Бобков В. Качество жизни: концепция и измерение. - М.: Изд-во «Всероссийский центр уровня жизни», 2008. - 213 с.
4. Егошина Т.Л., Шихова Л.Н., Лисицын Е.М., Жиряков А.С. Накопление тяжелых металлов в водных экосистемах разной степени загрязненности // Проблемы региональной экологии. - 2007. - №2. - С. 17-23.
5. Корбакова А. И., Соркина Н.С., Молодкина Н.Н. и др. Свинец и его действие на организм // Медицина труда и промышленная экология.-2001.-№ 5. – С. 29–34.
6. Uddin, M.K., Juraimi, A.S., Hossain, M.S., Nahar, M.A., Ali, M.E., Rahman, M.M. Purslane weed (*Portulaca oleracea*): A prospective plant source of nutrition, omega-3 fatty acid, and antioxidant attributes. *Sci. World J.* 2014, 2014, 951019.
7. Munira A., Muheta'er T., Resalat Y., Xia N. [Study on composition, antibiotic activity and antioxidant activity of volatile oils from uyghur medicine *Althaea rosea*] - // *Zhongguo Zhong Yao Za Zhi.* 2015, Apr., 40(8), 1614-1619.

8. Kozhina I.S., Mamatov G.Z. A study of the polysaccharides from the stems of *Alcea hyrcana* – *Chemistry of Natural Compounds* 1970, 6, 4, 405-407.
9. Al-Snafi, Ali Esmail The pharmaceutical importance of *Althaea officinalis* and *Althaea rosea*: A review – *Int. J. Pharm. Tech. Res.* 2013, 5, 3 1387-1395.
10. Хакимова Б, Атхамова С.К., Рузметова Д.Т., Ибрагимова Р.Б. Полисахариды из лепестков шток розы (*Alcea rósea*). *Журнал Cafet*, 2023/4, Ташкент 2023, С. 62-65.
11. Abrisham Tanhatan Naseri, Jean-François Thibault, Marie-Christine Ralet-Renard. Citrus pectin: structure and application in acid dairy drinks. *Tree and Forestry Science and Biotechnology 2 Special. Issue 1*, Global Science Books, 2008. hal-01602038
12. Sherbakova Ye. V., Olxovatov Ye. A. Sposob polucheniya pektinovogo ekstrakta iz plodovix obolochek espartseta, Patent RU.
13. Atkhamova S.K., Rakhmanberdieva R.K., Rakhimov D.A., Karimdzhanov A.K., Ismailov A.I. Izuchenie uglevodov shtok rozi. *Ximiya prirodnix soedineniy* - 1995, No. 2, pp.314-315.
14. Донченко Л.В. Фирсов Г.Г. “Пектин основные свойства, производство и применение”, Москва, ДеЛи принт 2007 г.279 стр.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ОПТИМАЛЬНЫХ УСЛОВИЙ ПОЛУЧЕНИЯ МАРГАРИНОВЫХ ЭМУЛЬСИИ С ПРИМЕНЕНИЕМ НОВЫХ КОМПОЗИЦИЙ ЭМУЛЬГАТОРОВ

¹Ходжаев Сарвар Фахрединевич, ²Рахимов Жахонгир Гулмухамматович

¹Ташкентский химико-технологический институт, докторант

²Ургенчский государственный университет, учитель

Аннотация. Изменение части традиционной рецептуры влечет за собой и изменение условий технологической линии. Поэтому важно изучить влияние замены нового типа эмульгатора на старый на основные органолептические показатели эмульсии и маргарина и определить оптимальный. В данном исследовании изучены процессы получения эмульсии и ее охлаждения на основе нового эмульгатора. В результате исследований определены оптимальные условия для обоих процессов.

Ключевые слова: эмульгатор, маргарин, эмульсия, стойкость.

Annotatsiya. An'anaviy retsepturani bir qism o'zgartirish, texnologik liniyadagi sharoitlarni o'zgarishiga ham sabab bo'ladi. Shuning uchun yangi turdagi emulgatorni eskisiga almashtirishda olinadigan emulsiya va margarinning asosiy organoleptik ko'rsatkichlariga ta'sirini o'rganish va eng maqbulini aniqlash dolzarb hisoblanadi. Ushbu tadqiqot ishida yangi turadgi emulgator asosida emulsiya olish va uni sovutish jarayonlari o'rganilgan. O'rganishlar natijasida ikkala jarayonning maqbul shart-sharoitlari aniqlangan.

Kalit so'zlar: emulgator, margarin, emulsiya, barqarorlik.

Abstract. Changing part of the traditional recipe entails changing the conditions of the production line. Therefore, it is important to study the effect of replacing a new type of emulsifier with an old one on the main organoleptic characteristics of emulsion and margarine and determine the optimal one. In this study, the processes of producing an emulsion and its cooling based on a new type of emulsifier were studied. As a result of the research, optimal conditions for both processes were determined.

Key words: emulsifier, margarine, emulsion, durability.

Введение. Одним из важнейших качественных показателей маргарина является его органолептические показатели и структурно-реологические свойства, что и определяет его ценность в экономике [1]. Не только правильный выбор рецептуры получаемого продукта напрямую влияет на вышеуказанные показатели, но и технологические режимы его получения также имеет особую роль [2].

Органолептические характеристики маргарина, а также его выбранная рецептура напрямую связаны с используемой технологией и технологическими режимами [3].

Известно, что процесс получения маргарина состоит из нескольких этапов [4]. Эти процессы могут включать дозирование, смешивание, эмульгированию, охлаждение, кристаллизацию, упаковку и хранение компонентов [5]. При производстве маргарина перед процессом охлаждением (вотатор) получаемый продукт стерилизуется [6]. В зависимости от вида и ассортимента получаемого эмульсионного продукта для каждого из этих процессов подбирается индивидуальный режим [7]. Процессы приготовления и охлаждения маргариновой эмульсии, кроме органолептических характеристикам получаемого маргарина, также определяет срок ее хранения [8-9].

Объект исследования и методология. В качестве объекта исследования был выбран традиционная рецептура маргарина, где использовался только новый рекомендуемый эмульгатор вместо старого [1].

В исследовательской работе были изучены показатели мешалки для приготовления маргариновой эмульсии, то есть показатели качества эмульсии, получаемой при изменении температуры и скорости перемешивания мешалки. Кроме того, определено влияние охлаждения готовой эмульсии в вотаторе на качественные показатели готового маргарина.

Показатели качества эмульсии и готового маргарина оценивали в балльной системе, при этом в балльной системе оценивали структуру эмульсии, однородность, реологические параметры маргарина и т.д. [10].

Результаты и их обсуждение. Для установления оптимальных условий перемешивания и температуру процесса получения маргариновой эмульсии с использованием новых композиций эмульгаторов, было изучено их влияние на органолептические и реологические показатели получаемого продукта. Для этого температуру перемешивания изменяли в пределах 30-60°C и скорость оборота при 30-60 об/мин. При этом органолептические и реологические показатели мы оценивали по 10 балльной шкале. Полученные результаты представлены на рис. 1.

Из рис. 1 видно, что температура и скорость перемешивания процесса приготовления эмульсии оказала значительное влияние на органолептические и реологические свойства получаемого маргарина. Лучшие результаты были получены при температуре 55-60°C и при скорости перемешивании 55-60 об/мин. При процессе ниже вышеуказанных данных эмульсия маргарина т.е. консистенция становится грубой, а фаза частично разделенной. После охлаждения данных продуктов, жировая и водная фаза разделялись, что снижало качество получаемого продукта.

Рис. 1. Влияние температуры и скорости перемешивания на органолептические и реологические свойства маргарина при получении эмульсии

Товарный вид маргарина и длительность его хранения напрямую зависят от процесса охлаждения эмульсии. Как бы не был подобран состав т.е. рецептура, как бы тщательно ни была получена эмульсия, при отклонении от нормы охлаждения продукта реологические свойства получаемого маргарина не будут на должном уровне. Поэтому необходимо подобрать оптимальный режим охлаждения для получения маргарина, с приемлемым товарным видом.

Последующие эксперименты были проведены для определения оптимальных условий процесса охлаждения эмульсии, полученной на переэтерифицированных жирах и новых композиций эмульгаторов. Для этого приготовленные в оптимальных условиях маргариновые эмульсии охлаждали в вататоре. Температура охлаждения составляла 10-22°C, а скорость вращения вала - 200-300 об/мин. Полученные результаты проиллюстрированы на рис. 2.

Рис. 2. Влияние температуры и скорости вращения вала на органолептические и реологические свойства маргарина при охлаждении эмульсии

Из рис. 2 видно, что на консистенцию полученного маргарина существенно влияют режимы процесса охлаждения эмульсии. В частности, наилучшие результаты были получены при температуре охлаждения 16°C и скорости 250 об/мин. Консистенция маргарина, полученного в таких условиях, была лучше, чем полученные во всех других условиях. Это объясняется полиморфными структурами α , β и β' глицеридов в эмульсии маргарина, как отмечалось выше.

Заключение. Таким образом, результаты исследования показывают, что при получении маргариновой эмульсии не только подбор компонентов в рецептуре влияет на органолептические и реологические свойства получаемого продукта, но и технологические режимы его обработки.

REFERENCES

1. Ливинская С.А. Разработка рациональных рецептур маргарина с использованием новых ПАВ. Диссертация к-та техн. наук. - Москва, 1991.-121с.
2. Товбин И.М., Фаниев Г.Г., Гореславская В.Б. Производство маргариновой продукции. М.: Пищевая промышленность, 1979. - С. 62-67.
3. Ходжаев С. Ф. и др. Исследование изменения калорийности маргарина при различных его жирностей //Приоритетные направления инновационной деятельности в промышленности. – 2020. – С. 128-130.
4. Рузибаев А. Т., Салиджанова Ш. Д. Исследования процесса получения маргарина на основе местных жировых сырья //Universum: технические науки. – 2017. – №. 10 (43). – С. 9-11.
5. Применение пищевых ПАВ в производстве маргарина, шортенингов, соусов и косметических изделий. Петрова М.К., Келлер С.В. и др. Масложировая промышленность. №5, 1987. - С. 35.
6. Салиджанова Ш. Д. и др. Исследование переработки соевого масла и использование его при производстве маргарина //Universum: технические науки. – 2018. – №. 12 (57). – С. 67-72.
7. Дорожкина Т. П. и др. Способ производства маргарина. – 1990.
8. Ходжаев С. Ф. и др. Исследование стойкости эмульсии маргарина при изменении количества эмульгатора //Наука и технологии: актуальные вопросы и достижения. – 2020. – С. 137-140.
9. Мутовкина Е. А. и др. Зависимость интенсивности фазовых переходов от жирности маргарина при различных температурных воздействиях //АПК России: образование, наука, производство. – 2023. – С. 60-63.
10. Жукова Е. В., Степанова Е. Н. Органолептическая оценка маргарина // Экспертиза. Качество. Технологии. – 2020. – С. 253-256.

GLYUTENSIZ DON UNI BILAN BOYITILGAN NON MAHSULOTLARI VA ULARNING FOYDALI TARKIBI

¹Yuldasheva Intizor Ergashovna, ²Djaxangiroya Gulnoza Zinnatullayevna,
³Sabirova Nadira Kamiljonovna, ⁴Abdullayeva Gulnoza Ulug'bek qizi

¹Urganch davlat universiteti o'qituvchi-stajori

²Toshkent kimyo-texnologiya instituti Oziq-ovqat mahsulotlari texnologiyasi kafedrası professori

^{3,4}Urganch davlat universiteti o'qituvchi-stajori

Annotatsiya. *Non-dunyodagi eng ko'p iste'mol qilinadigan mahsulotlardan biri. Non asrlar davomida asosiy oziq-ovqat mahsuloti bo'lib kelgan, ammo oziqlanish tushunchasi oshgani sayin, odamlar sog'lom va xilma-xil non mahsulotlarini qidirmoqda. Ko'p qirrali va ozuqaviy moddalarga boy qadimiy don bo'lgan jo'xori doni sog'liq uchun ajoyib foydalari bilan ajralib turadi. Jo'xori unini non mahsulotlariga qo'shish ularning ozuqaviy qiymatini oshirish va innovatsion, foydali retseptlar yaratishning ilg'or usuli hisoblanadi. Jo'xori o'zining yuqori proteinli tarkibi, boy mikroelementlar bilan boyligi va ko'p qirraliligi bilan pazandachilik izlanishlari uchun juda ko'p imkoniyatlarni taqdim etadi. Jo'xori qurg'oqchilik va issiqlik muhitiga chidamliligi tufayli oziq-ovqat xavfsizligi uchun glyutensiz don hisoblanadi. Jo'xori donlari non va boshqa oziq-ovqat mahsulotlarida inson iste'moli uchun qo'llaniladi. Biz non mahsulotini jo'xori uni bilan boyitish orqali uni yanada foydali bo'lishini amalda tajriba asosida ko'rib chiqdik. Uning sifati va qabul qilinadigan un o'lchami standartlariga rioya qilish sifatli non ishlab chiqarish uchun muhimdir. Jo'xori donining kelib chiqishi, kimyoviy tarkibi va non komponenti sifatida foydalanish mumkinligi haqidagi tajribalar ushbu maqolada ko'rib chiqildi. Ushbu maqolada yig'ib olingan jo'xori donidan non mahsulotlarining ozuqaviy qiymati va uni ko'paytirish yo'llari, innovatsion xom ashyo va ularning tarkibi haqida so'z boradi*

Kalit so'zlar: *non, jo'xori uni, bug'doy uni, achitqi, glyuten, boyitilgan non, retseptura.*

Аннотация. *Хлеб – один из самых потребляемых продуктов в мире. Хлеб был основным продуктом питания на протяжении веков, но по мере роста осведомленности о питании люди ищут более здоровые и разнообразные хлебные изделия. Овес — универсальное и богатое питательными веществами древнее зерно, известное своей невероятной пользой для здоровья. Добавление овсяной муки в хлебобулочные изделия — это передовой способ повысить их пищевую ценность и создать инновационные, полезные для здоровья рецепты. Благодаря высокому содержанию белка, богатству микроэлементов и универсальности овес открывает множество возможностей для кулинарных исследований. Овес считается безглютеновым зерном с точки зрения безопасности пищевых продуктов из-за его устойчивости к засухе и жаре. Зерна овса используются в хлебе и других пищевых продуктах, предназначенных для потребления человеком. Мы на основании практического опыта посчитали, что, обогащая хлебное изделие овсяной мукой, оно будет более полезным. Соблюдение стандартов качества муки и допустимых размеров муки важно для производства качественного хлеба. В статье рассмотрены происхождение, химический состав и эксперименты по использованию зерна овса в качестве компонента хлеба. В данной статье говорится о пищевой ценности хлебных изделий из убранного зерна кукурузы и способах ее повышения, инновационном сырье и его составе.*

Annotation. *Bread is one of the most consumed products in the world. Bread has been a staple food for centuries, but as nutrition awareness grows, people are looking for healthier and*

more varied bread products. A versatile and nutrient-rich ancient grain, oats are known for their incredible health benefits. Adding oat flour to bread products is an advanced way to increase their nutritional value and create innovative, healthy recipes. With its high protein content, richness in micronutrients, and versatility, oats offer many opportunities for culinary exploration. Oats are considered a gluten-free grain for food safety due to their resistance to drought and heat. Oat grains are used in bread and other food products for human consumption. We have considered on the basis of practical experience that by enriching the bread product with oat flour, it will be more useful. Compliance with flour quality and acceptable flour size standards is important for quality bread production. The origin, chemical composition and experiments on the possibility of using oat grain as a bread component were considered in this article. This article talks about the nutritional value of bread products from harvested corn grain and ways to increase it, innovative raw materials and their composition.

Kirish. Non mahsulotlari bu - un, suv, tuz, shakar, yog' sut kabi mahsulotlarni qo'shib tayyorlanadigan, achitqi va xamirturishlar yordamida bijg'itilgan xamirni pishirish natijasida olinadigan oziq-ovqat mahsulotidir. Non mahsulotlarini tayyorlash uchun asosan bug'doy va javdar unidan foydalaniladi. Jo'xori (sorgo) bug'doy, guruch, makkajo'xori va arpadan keyin dunyoda 5-o'rinda turadi. Non mahsulotlari tayyorlash uchun asosan bug'doy unidan foydalaniladi. Qo'shimcha sifatida ba'zan qo'shimchasiga oq jo'xori uni qo'llaniladi. Non mahsulotining yuqori oziqaviylik qiymati, a'lo darajadagi ta'mi, ko'ngilga tegmasligi, yaxshi hazm boiishi, tayyorlashning osonligi, saqlash sharoitlarining oddiyligi va turg'unligi bilan non mahsulotlari yer yuzidagi insonlarning asosiy oziq-ovqat mahsuloti, ba'zi davlatlarda esa ovqatlanish ratsionida birinchi o'rindagi mahsulot hisoblanadi. Oq jo'xorining oq, qora (to'q qizil), sarg'ish turlari mavjud. Oq jo'xori uni ham alohida ahamiyatga ega. Oq jo'xori uni tarkibida glyuten yo'q.

Tadqiqot ob'ekti va usullari. Biz oq jo'xori unidan boyitilgan non tajribasining 5 variantini o'rgandik: №1 - 100% birinchi navli bug'doy uni; № 2 -10% jo'xori uni; № 3 - 20% jo'xori uni; № 4 - 30 % jo'xori uni; № 5 - 40 % jo'xori uni bilan tayyorladik. Tajribalarni GOST 27669-88 ga muvofiq nonvoyxona Sinov laboratoriyasi pishirish usuli yordamida bajardik. Organoleptik ko'rsatkichlar aniqlandi (ta'mi, rangi, hidi), fizik va kimyoviy ko'rsatkichlari GOST 27842-88, namlikning massa ulushi (%) - GOST 9404 bo'yicha SESH-3M quritish pechida quritish orqali, titrlanadigan kislotalilik (grad) - GOST 27493- bo'yicha, massa ulushi (%) va sifati (qurilmaning an'anaviy birliklari IDK-1) kleykovina kompozit un - GOST bo'yicha 27839-2013

Asosiy qism. Tadqiqot natijalari. Bug'doy uni va oq jo'xori unining ta'mi, rangi va hidi aniqlandi. (1-jadval). Tajribada 1-navli bug'doy uni va to'liq maydalangan oq jo'xori uni ishlatilgan.

Organoleptik ko'rsatkichlari

Ko'rsatkich nomi	GOST 52189-2003 talablariga muvofiq	1-navli bug'doy uni	Maydalangan oq jo'xori uni
Ta'mi	Bug'doy unining ta'mi, begona ta'mlarsiz, nordon ta'mga ega emas, achchiq ta'mga ega emas	Yot ta'mlar yo'q, nordon emas, achchiq ta'mga ega emas	Yot ta'mi yo'q, nordon ta'mga ega emas, achchiq ta'm yo'q

Rangi	Oq yoki och tusli	Oq yoki och tusli	Kulrang yoki oq tusli
Hidi	Bug'doy unining hidi begona hidlar bo'lmasligi, chiriyotgan hidga ega bo'lmasligi, mog'or hidlarisiz	Bug'doy uni o'ziga xos hidga ega, begona hidlarsiz	Chirigan, chiriyotgan, hidlarsiz

Bug'doy va javdar unidan tayyorlangan mahsulotlar keng iste'mol qilinmoqda. Ularning orasida non mahsulotlari dunyoda muhim o'rin tutadi. Non-bulka mahsulotlarini foydaliligini oshirish uchun uni oqjo'xori uni bilan ham boyitish mumkin. Odamlar uchun oqjo'xori xavfsizligi to'g'risida ijobiy ma'lumotlar mavjud. Bir qator tadqiqotlar shuni ko'rsatdiki, bemorlarning 99% dan ortig'i jo'xori uni xavfsiz va hazm qilishning yengilligi haqida ma'lumotlarni berishdi.

Oq jo'xorining kimyoviy tarkibi: Oq jo'xori odatda quruq vazniga qarab taxminan 7-16% oqsil, 55-75% kraxmal, 0,5-5% lipidlar, 1-6% tola, 1-1,45% kul saqlaydi. Jo'xori donining 100 grammida 339 kkal mavjud. Oqsil miqdori: Oq jo'xori donining ikkinchi asosiy komponenti oqsildir. Demak, irsiy va atrof-muhit omillari oq jo'xori tarkibidagi oqsilga ta'sir qiladi. Oqsilning taxminan 80% endospermda, 16% embrionda, 3% qobig'ida mavjud. Oq jo'xori donidagi oqsil miqdori 7-15% gacha. Jami uglevodlar: Kraxmal jo'xori tarkibida uglevodlarni saqlaydi. Jo'xori tarkibida kraxmal 56% dan 73% gacha bo'ladi. Oq jo'xori kraxmalining taxminan 70-80% amilopektik qolgan 20-30% amiloza. Butun oq jo'xori unining uglevod miqdori taxminan 74,63% tashkil qiladi. Don tarkibidagi Vitamin va minerallar: Oq Jo'xori mag'zida mineral moddalar notekis taqsimlangan va ko'proq urug' va urug' qobig'ida to'plangan. O'rganilgan tadqiqotlardagi ma'lumotlarga ko'ra, maydalangan oq jo'xori uni vitamin va minerallarga boy. Uning 100 gramm tarkibi 2-jadvalda berilgan.

2-jadval. 100 g nonvoylik bug'doy unida asosiy oziqaviy moddalar miqdori

Un navi	Suv	Oqsil	Uglevodlar	Klechatka	Yog'	Kul miqdori	Energetik qiymati
Oliy	14,0	10,3	74,2	0,6	0,90	0,50	334
I	14,0	10,6	73,2	0,2	1,30	0,70	331
II	14,0	11,7	70,8	0,6	1,80	1,10	324
Jaydari	14,0	12,5	68,2	0,9	1,90	1,50	298

Glutensiz non mahsulotlari retsepturasi va tayyorlanishi. Un, achitqi va boshqa xom-ashyolar non zavod laboratoriyasida tahlil qilindi, o'ziga mos standart bo'yicha uning nonboplik xossalari aniqlandi. Bir navdagi alohida un partiyalaridan sifatiga mos ravishda un aralashtirgich yordamida ma'lum nisbatda un aralashmasi tuzildi. So'ngra osh tuzini eritib, tuz eritgich qurilmasida filtrlab oldik. Presslangan achitqi issiq suvda suyultirdik. Issiq va sovuq suvni aralashtirilib, ma'lum haroratga keltirdik va kerakli miqdorda o'lchab oldik. Bug'doy uni xamirini tayyorlash. Bunday turdagi xamir retsept bo'yicha tayyorlanadi. Boyitilgan non mahsulotlari uchun quyidagi retsept qo'llaniladi: un (bug'doy uni+oq jo'xori uni) 100 g, suv 50-70 ml, presslangan achitqi 0,5-2,5 g, tuz 1,3-2,5 g, shakar 0-20 g, yog' 0-13 g. Biz taklif qilayotgan retsept 3-jadvalda to'liq ko'rsatilgan.

3-jadval Oq jo`xori uni bilan boyitilgan non tayyorlash retsepti

Xom-ashyolar	1-namuna	2-namuna	3-namuna	4-namuna	5-namuna
Bug`doy uni %	100	90	80	70	60
Oq jo`xori uni %	0	10	20	30	40
Shakar (gr)	5	5	5	5	5
Tuz (gr)	2	2	2	2	2
Droja (gr)	4	4	4	4	4
Sut (ml)	40	40	40	40	40
Suv (ml)	75	75	75	75	75

Tayyor bug`doy xamiri ikki xil usulda: oparali va oparasiz tayyorlanadi. Xamir tayyorlashda oparali usulda xamir ikki fazoda tayyorlanadi. Xamir tayyorlashda opara tayyorlash (1-faza) va xamir tayyorlash (2-faza). Xamir tayyorlashda opara tayyorlash uchun umumiy unning yarmigacha suvning uchdan ikki qismi, achitqining hammasi ishlatiladi. Xamir tayyorlashda oparani ko`tarilish davomiyligi 3,0-4,5 soat bo`lib, uning boshlang`ich harorati 28-32 °C. Xamir tayyorlashda opara xamirdan ko`ra ancha suyuq bo`ladi. Tayyor bo`lgan oparada xamir qoriladi: qolgan un va suv, shuningdek tuz ham qo`shiladi. Tayyor bo`lgan xamirning boshlang`ich harorati 28-30 °C bo`lib, ko`tarilish davomiyligi 1 soatdan -1 soat 45 minutgacha boradi.

Quyidagi rasmda jo`hori uni bilan boyitilgan xamirni ko`rishingiz mumkin

Quyidagi rasmda jo`hori uni bilan boyitilgan nonlarni ko`rishingiz mumkin

1-rasm Oq jo`xori uni bilan boyitilgan non

Xulosa qilib aytadigan bo`lsak innovatsion xom-ashyoni qayta ishlash kontseptsiyasi barqaror kelajakka bo`lgan intilishimizda sezilarli sakrashni anglatadi. Ya`ni biz taklif qilayotgan retsept bilan tayyorlangan non mahsulotlari inson sog`ligi uchun juda foydalidir.

Zamonaviy texnologiya, ijodkorlik va jamoaviy sa'y-harakatlardan foydalanib, biz chiqindilarni idrok etish usulini o'zgartirishimiz mumkin, uni muammo sifatida emas, balki ishlab chiqarish tsikliga qayta integratsiya qilishni kutayotgan qimmatli manba sifatida ko`rib chiqamiz. Ishlab chiqarish korxonalarida qayta ishlashning innovatsion amaliyotlarini qabul qilish uchun birlashganda, biz chiqindilar minimallashtiriladigan, resurslar tejalgan va sayyora gullab-yashnaydigan yanada yashil, toza va uyg'un dunyoga yo`l ochamiz.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. GALAXY INTERNATIONAL INTERDISCIPLINARY RESEARCH JOURNAL (GIIRJ) ISSN (E): 2347-6915 Vol. 10, Issue 3, Mar. (2022) Yuldasheva I. E. 262-b.
2. JOURNAL OF NEW CENTURY INNOVATIONS Yuldasheva.I.E 105-b.
3. Vasiyev M.G', Vasiyeva M.A. Non, makaron va qandolat mahsulotlari ishlab chiqarish texnologiyasi. T.: G'afur G'ulom nomidagi adabiyot va san'at nashriyoti.
4. Kurayazov Z.R., Yuldasheva I.E. «OZIQ-OVQAT VA FUNKSIONAL OZIQ-OVQAT MAHSULOTLARINI ISHLAB CHIQRISHDA MAHALLIY XOM ASHYO RESURSLARIDAN FOYDALANISH MUAMMOLARI» Respublika oliy o`quv yurtlararo ilmiy ishlar to`plami Shahrisabz-2022.

DO‘LANA (CRATAEGUS L) MEVALARINING AMINOKISLOTA TARKIBINI
O‘RGANISH

¹Zokirova Mashhura Sodiqjonovna, ²Saidov Karimullo Shukriddin o‘g‘li,
³Botirov Erkin Xojiakbarovich

¹Toshkent kimyo-texnologiya instituti, dotsent

²Toshkent kimyo-texnologiya instituti, magistrant

³O‘zRFA S.Yu.Yunusov nomidagi O‘simlik moddalari kimyosi instituti, professor

Annotatsiya. Ushbu tadqiqot ishida yuqori samarali suyuqlik xromatografiyasi usulida do‘lananing aminokislota tarkibi o‘rganilgan. Olingan inatijalarga ko‘ra, do‘lana mevalarida 20 turdagi aminokislotalar mavjud bo‘lib, umumiy miqdori 520,36 mkg/ml -ni tashkil etadi. Mavjud aminokislotalardan tirozin va gistidin miqdori boshqa aminokislotalarga nisbatan yuqoriligi aniqlandi. Shuningdek, glisin, alanin, fenilalanin hamda lizin miqdor jihatdan eng past natijani ko‘rsatdi.

Kalit so‘zlar: do‘lana, biologik faol moddalar, aminokislota, flavonoid, sponin, tirozin, gistidin, yuqori samarali suyuqlik xromatografiyasi, *Crataegus songarica*, *Crataegus turkestanica*.

Аннотация. В данном исследовании аминокислотный состав боярышника изучался методом высокоэффективной жидкостной хроматографии. Согласно полученным результатам, плоды боярышника содержат 20 видов аминокислот, общее количество которых составляет 520,36 мкг/мл. Среди доступных аминокислот количество тирозина и гистидина оказалось выше, чем других аминокислот. Также самые низкие количественные результаты показали глицин, аланин, фенилаланин и лизин.

Ключевые слова: боярышник, биологически активные вещества, аминокислота, флавоноид, спонин, тирозин, гистидин, высокоэффективная жидкостная хроматография, *Crataegus songarica*, *Crataegus turkestanica*.

Annotation. In this study, the amino acid composition of hawthorn was studied by high-performance liquid chromatography. According to the results obtained, hawthorn fruits contain 20 types of amino acids, the total amount of which is 520.36 µg/ml. Among the available amino acids, the amount of tyrosine and histidine was found to be higher than other amino acids. Also, glycine, alanine, phenylalanine and lysine showed the lowest quantitative results.

Keywords: hawthorn, biologically active substances, amino acid, flavonoid, sponin, tyrosine, histidine, high performance liquid chromatography, *Crataegus songarica*, *Crataegus turkestanica*.

Kirish. So‘nggi yillarda dunyo va respublikamiz olimlari tomonidan dorivor o‘simliklarni qayta ishlash, tarkibidan biologik faol moddalarni ajratib olish va ushbu moddalar bilan oziq-ovqat mahsulotlarini tarkibini boyitishga bag‘ishlangan tadqiqot ishlari olib borilmoqda. Respublikamiz florasida dorivor o‘simliklarga boy bo‘lib, mahalliy floraga mansub 4.3 mingdan ortiq o‘simliklarning 750 turi dorivor hisoblanadi, ulardan 112 turi ilmiy tibbiyotda foydalanish uchun ro‘yxatga olingan, shundan 70 turi farmasevtika sanoatida faol qo‘llanib kelinmoqda [1].

Do‘lana (*Crataegus L.*) avlodiga mansub o‘simlik bo‘lib, tanasining qattiqligi va noqulay sharoitlarga chidamli bo‘lgani uchun u lotinchada *Crataegus* ya‘ni “kuchli”, “mustaxkam” degan nom olgan [2]. O‘zbekistonda do‘lananing bir nechta turi uchraydi, ayniqsa sariq rangli do‘lana (*Crataegus pontica L.*) keng tarqalgan bo‘lib, mevasi iste‘mol qilinadi. Tibbiyotda esa do‘lanani 6

turining mevasi va gullari ishlatilishga ruxsat etilgan. Asosan qizil do‘lana-ya’ni, Turkiston do‘lanasi (*Crataegus turkestanica*) ishlatiladi. Bundan tashqari respublikamiz tog‘ va tog‘ oldi hududlarida qizil do‘lananing *Crataegus songarica* turi ham keng tarqalgan [3].

Do‘lana mevalari tarkib jihatdan boy bo‘lib, ursolat kislota, β -sitosterol, xlorogen va kofein kislotalar, saponinlar va flavonoidlar, tiriterpenoidlar, S vitamini va karotin mavjud. Shuningdek, do‘lana aminokislota, mineral moddalar jumladan magniyga boy. Aminokislotalar inson tanasining barcha to‘qimalarini tashkil etuvchi organik birikmalardir. Ular organizmning ish faoliyatini ta‘minlaydi, metabolik jarayonlar va energiya almashinuvi uchun javobgardir [4, 5, 6, 7].

Tadqiqot ob‘yekti va usullari. *Xom ashyo va materiallarni tadqiqot jarayoniga tayyorlash.* Namangan viloyati Chortoq tumani dalalarida o‘sadigan do‘lananing *Crataegus songarica* turi ob‘yekt sifatida tanlab olindi. Do‘lana mevalari to‘liq pishib yetilgach, sentyabr oyining oxirida yig‘ib olindi. Yig‘ib olingan xom ashyo yuvib tozalandi, yog‘och paddonlarga yoyib, 6 sutka davomida havo aylanadigan va quyosh nurlari tushmaydigan salqin joyda saqlandi.

Do‘lana mevalarini yarim quritmasdan maydalash yaxshi samara bermadi. Bunda mikroorganizmlar xom ashyoda tez rivojlanishi va xom ashyoni yaroqsiz holga keltirish hollari kuzatildi. Xom ashyoni to‘liq quritilib, keyin urug‘larini ajratib olish ham samarasiz bo‘lib, bunda meva eti urug‘ qismga yopishib qolishi oqibatida urug‘larini ajratib olish qiyinlashdi. Shuning uchun dastlab mevalar yarim quritilib, urug‘lari ajratib olingach, to‘liq quritish amalga oshirildi. Xom ashyoning dastlabki quruq modda miqdori 23% va 9 sutkadan so‘ng 42% -ni tashkil etdi. Mevalar to‘liq quritilgach, quruq modda miqdori 78%-ni tashkil etdi. Quritilgan mevalar maydalab olinib biologik faol moddalar, jumladan flavonidlarni ekstraksiyalash amalga oshirildi.

Do‘lana mevalarining quyidagi ko‘rsatkichlari o‘rganildi: 1 dona do‘lana mevasi diametri – 4,3 sm; bo‘yi - 1,3 sm; Bir dona mevasi o‘rtacha og‘irligi - 1,094 g; 100 dona meva og‘irligi – 126,8 g; 100 dona meva quritishga qo‘yildi. Dastlabki quruq moddasi – 23%; quritilgan mevalar quruq moddasi – 78%; urug‘lari ajratib olingan va 100 dona quritilgan do‘lana massasi – 33,025 g; 100 dona meva urug‘lari massasi – 21,349 g.

Laboratoriya sharoitida do‘lananing mahalliy turi (*Crataegus songarica*) tarkibidagi aminokislotalar miqdori (GOST 34230-2017) o‘rganildi. Dastlab do‘lana mevalari suvli ekstraktlari tayyorlanib, sentrifuga yordamida oqsil va peptidlar cho‘ktrib olindi. Buning uchun 1 ml sinov namunasiga 1 ml (aniq xajm)dan 20% TXCK qo‘shildi. 10 daqiqadan so‘ng, cho‘kma 8000 aylanish tezligida sentrifugalash orqali 15 daqiqa davomida ajratib olindi. Cho‘kindi suyuqlikni 0,1 ml ajratib, (leofil) muzlatib quritildi. Tayyorlab olingan namuna yuqori samarali suyuqlik xromatografiya usulida o‘rganildi.

Erkin aminokislotalarning FTK (feniltiokarbomail) sintezi Steven A., Cohen Daviyel usuli bo‘yicha amalga oshirildi. FTK - aminokislotalarni aniqlash Agilent Technologiyes 1200 xromatografida amalga oshirildi. Kolonka 75x4,6 mm Discovery HS C18. Eritma A: 0,14M CH₃COONa + 0,05% TEA pH 6,4, V:CH₃CH. Oqim tezligi- 1,2 ml/min, yutilishi- 269 nm. Gradiyent % B/min: 1-6%/0-2,5 min; 6-30%/2,51-40 min; 30-60%/40, 1-45 min; 60-60%/45, 1-50 min; 60-0%/50, 1-55 min [8,9,10].

Natijalar va ularning muhokamasi. Olingan natijalarga ko‘ra, do‘lana mevalari tarkibidagi aminokislotalarning umumiy miqdori 520,36 mkg/ml -ni tashkil etadi.

Jadvaldan ko‘rinib turibdiki, do‘lana mevalari tarkibida tirozin va gistidin aminokislotalar orasida miqdor jihatdan ancha ustunlikka ega. Tirozin miqdori 96,63 mkg/ml va gistidin 81,69 mkg/ml -ga teng.

Ta'kidlab aytish mumkinki, o'rin almashinmaydigan aminokislotalarning barchasi mavjud. Do'lana mevalari tarkibida miqdori jihatdan eng kam aminokislotalar fenilalanin (6,05 mkg/ml), alanin (6,22 mkg/ml), glisin (6,58 mkg/ml), lizin (6,84 mkg/ml) kabilarni kiritish mumkin.

Do'lana (*Crataegus songarica*) mevalari aminokislota tarkibi

Aminokislota miqdori, mkg/ml	
Asparagin k-ta	19,25
Glutamin k-ta	38,92
Serin	8,07
Glisin	6,58
Asparagin	15,04
Glutamin	23,47
Sistein	39,13
Treonin	19,29
Argenin	21,08
Alanin	6,22

Aminokislota miqdori, mkg/ml	
Prolin	20,85
Tirozin	96,63
Valin	17,56
Metionin	34,60
Gistidin	81,69
Izoleysin	20,16
Leysin	21,21
Triptofan	17,71
Fenilalanin	6,05
Lizin	6,84
ja'mi	520,36

Xulosa. Xulosa qilib aytish mumkinki, do'lana mevalari biologik faol moddalarga boyligi uning shifobahshlik ko'rsatkichlarini belgilaydi. Ushbu xom ashyodan oziq-ovqat sanoatida keng foydalanish orqali, mahsulotlarning shifobahshlik ko'rsatkichini oshiriladi, yangi turdagi mahsulotlar assortimentini kengayadi. Shu yo'l orqali aholimiz salomatligini yaxshilash va xalqimizni alimantar kasalliklardan profilaktika qilishga erishish mumkin.

REFERENCES

1. 2020 yil 10 apreldagi O'zbekiston Respublikasi prezidentining PQ-4670-sonli "Yovvoyi holda o'suvchi dorivor o'simliklarni muhofaza qilish, madaniy holda yetishtirish, qayta ishlash va mavjud resurslardan oqilona foydalanish chora-tadbirlari to'g'risida"gi qarori
2. Bekbolatova E.N. Texnologicheskiye aspektы razrabotki i kriterii standartizatsii fitosubstansiy na osnove boyaryshnika almaatinskogo *Crataegus almaatensis*: Dis... dok. filosofii (PhD) farm. nauk. – Almaty, 2018. S. 23-24.
3. Flora Uzbekistana. Tom 3. Izd. AN UzSSR. Tashkent, 1955. S. 295-296.
4. Garjani A., Nazemiyeh H., Maleki N., Valizadeh H. Effects of extracts from flowering tops of *Crataegus meyeri* A. Pojark. on ischaemic arrhythmias in anaesthetized rats // *Phytother Res.* – 2000. – №14. – R. 428-431.
5. Blesken R. *Crataegus* in cardiology // *Fortschr Med.* – 1992. – Vol. 110, №15. – P. 290–292.
6. Long S.R., Carey R.A., Crofoot K.M., Proteau P.J., Filtz T.M. Effect of hawthorn (*Crataegus oxycantha*) crude extract and chromatographic fractions on multiple activities in a cultured cardiomyocyte assay // *Phytomedicine.* – 2006. – №13. – R.643 – 650.
7. Degenring F.H., Suter A., Weber M., Saller R. A randomised double blind placebo controlled clinical trial of a standardised extract of fresh *Crataegus* berries (*Crataegisan*®) in the treatment of patients with congestive heart failure NYHA II // *Phytomedicine.* – 2003. – №10. – R.363 – 369.

8. Saribayeva D.A., Zokirova M.S. Issledovaniye elementnogo i aminokislotnogo sostava imbirya // Nauchnyy Jurnal «Universum». - Moskva, Noyabr, 2021 №11 (92). –S. 86-90. (DOI - 10.32743 / UniTech.2021.92.11).
9. Saribayeva D.A., Zokirova M.S., Kholdarova G.A. Development and analysis of medicine and natural beverages // International Journal of Advanced Research in Management and Social Sciences. Impact Factor: 7,624. Vol. 10 No. 12 Dec 2021 www.garph.co.uk IJARMSS ISSN: 2278-6236. pp.31-36.
10. Vorojeykin S.B., Vorojeykina S.S. Aminokisloty: osnovnyye dostizheniya metodov ix analiza irazdeleniya // Vestnik IKIAT. 2008. №2 (17). URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/aminokisloty-osnovnye-dostizheniya-metodov-ih-analiza-i-razdeleniya> (data obrasheniya: 14.04.2024).

ДОН САНОАТИ ИККИЛАМЧИ ХОМ АШЁЛАРИДАН ОЗИҚАВИЙ ТОЛАЛАР ОЛИШ

¹Зокирова Машхура Содикжоновна, ²Хабибуллаева Наргиза Хамдамовна,

³Хожиева Сохиба Нуриллаевна, ⁴Сарибаева Дилором Акрамжановна

¹Тошкент кимё-технология институти, доцент

²Тошкент кимё-технология институти, таянч докторант

³Тошкент давлат техника университети, катта ўқитувчи

⁴Наманган муҳандислик-технология институти, доцент

Аннотация. Ушбу мақолада донни қайта ишлаш корхоналари иккиламчи хом ашёларидан озиқавий толалар ажратиб олиш бўйича тадқиқот натижалари келтирилган. Озиқавий толалар олиш жараёнида экстрагент сифатида кислота эритмасидан фойдаланилган. Олинган озиқавий толанинг қозғоз хроматографияси ўрганилиб, олинган модданинг таркибий қисми асосан глюкозадан иборат экани исботланган.

Калит сўзлар: иккиламчи хом ашё, озиқавий тола, клетчатка, кислотали экстракция, чўктириш, қозғоз хроматографияси, функционал маҳсулот, озиқ-овқат, ошқозон-ичак, ичаклар пересталкаси.

Аннотация. В данной статье представлены результаты исследований по извлечению пищевых волокон из вторичного сырья зерноперерабатывающих предприятий. В качестве экстрагента в процессе получения пищевых волокон использовали раствор кислоты. Изучена бумажная хроматография полученных пищевых волокон и доказано, что компонент полученного вещества состоит преимущественно из глюкозы.

Ключевые слова: вторичное сырье, пищевые волокна, целлюлоза, кислотная экстракция, осаждение, бумажная хроматография, функциональный продукт, пища, желудочно-кишечный тракт, перистальтика кишечника.

Abstract. This article presents the results of studies on the extraction of dietary fiber from secondary raw materials of grain processing enterprises. An acid solution was used as an extractant in the process of obtaining dietary fiber. Paper chromatography of the obtained dietary fibers was studied and it was proven that the component of the resulting substance consists predominantly of glucose.

Keywords: secondary raw materials, dietary fiber, cellulose, acid extraction, precipitation, paper chromatography, functional product, food, gastrointestinal tract, intestinal motility.

Кириш. Техника ва технологиянинг тараққий этиши натижасида иклим ўзгариши, атроф-муҳитнинг ифлосланиши, радиоактив ва зарarli моддалар чиқиндиларининг ортиши, сунъий ва гени ўзгартирилган хом ашё ва маҳсулотларнинг кенг миқёсда ишлаб чиқарилиши, демографик ва озиқ-овқат муаммоларини юзага келиши оқибатида бутун инсоният хаёти, соғлиғи хавф-хатарлар исканжасида қолмоқда [1,2].

Ўзбекистон аҳолиси орасида сўнгги йилларда экологик касалликлар, юрак қон-томир, семизлик, қандли диабет, суяк касалликлари йилдан йилга аҳоли орасида авж олаётган касалликлар ҳисобланади. Ушбу касалликлар асосан носоғлом овқатланиш, озиқа таркибида озиқавий толалар ва нутриентларнинг етишмаслиги шунингдек, атроф муҳитнинг хаддан зиёд ифлосланиши туфайли юзага келмоқда.

Мураккаб экологик вазият нерв-психик босимнинг ортишини келтириб чиқаради. Шунингдек, бир қатор кенг тарқалган сурункали касалликлар хавфи мавжуд бўлган ушбу

шароитда аҳоли саломатлигини сақлаш йўллари билан бири озиқ-овқат маҳсулотлари таркибини биологик фаол моддалар билан бойитиш ҳисобланади [3,4,5].

Жаҳон соғлиқни сақлаш ташкилоти томонидан Ўзбекистон аҳолиси энг носоғлом овқатланадиган давлат эканлиги аниқланган. Аҳолимиз овқатланишидаги номутаносиблик натижасида инсон организмнинг зарур микроэлементлар билан етарли даражада таъминланмаслигига олиб келади. Сут ва сут маҳсулотлари, мева, сабзавотлар, картошка ва тухум истеъмоли физиологик меъёрларга нисбатан пастлигича қолмоқда. Шакар ва қандолат, гўшт ва гўшт маҳсулотлари истеъмоли қилиш даражаси физиологик меъёрдан ошиб кетган. Шу билан бирга, мониторинг тадқиқоти маълумотларига кўра, истеъмоли қилинадиган гўшт, колбаса ва гўшт ярим тайёр маҳсулотлари устунлик бошқа турдаги озиқ-овқат маҳсулотлари жумладан, мева сабзавотлар, дуккакдилар истеъмолига нисбатан қилади [6].

Ушбу озиқланишнинг бузилиши инсон организмда С, В, Е гуруҳи витаминлари, ретинол, фолий кислотаси, бета-каротин, калций, магний, калий, йод, темир, фтор, рух, селен, озиқавий тола, политўйинмаган ёғ кислоталари етишмаслигига олиб келади.

Озиқланиш номутаносиблиги инсон саломатлигига таъсир қилувчи энг муҳим салбий омиллардан биридир. Сўнгги йилларда семизлик каби метаболик касалликлар билан боғлиқ патологиянинг кўпайиши кузатилади. Хозирда аҳолимизнинг 70% -и ортиқча вазнга эга.

Соғлом озиқ-овқат маҳсулотларини яратишда функционал инградиентларнинг кенг ассортименти (витаминлар, минераллар, политўйинмаган ёғ кислоталари, пробиотиклар), шунингдек, хозирги вақтда энг кўп бўлган озиқавий толалар алоҳида ўрин тутадиган пребиотиклар қўлланилади. Энг кенг қўлланиладиган озиқ-овқат инградиентлардан озиқавий толалар алоҳида аҳамиятга эга [7,8].

Озиқавий толалар ўсимлик хужайра деворларининг таркибий қолдиқлари бўлиб, инсон хазм қилиш органлари ферментлари томонидан гидролизланмайдиган моддалардир. Шунинг учун озиқавий толалар гуруҳи асосан крахмал бўлмаган полисахаридларни ўз ичига олади, ушбу моддалар Энглист таърифига кўра ҳақиқатдан ҳам “инсоннинг эндоген ферментлари таъсирига чидамли полисахаридлар” ҳисобланади.

Ривожланган мамлакатлар озиқавий толаларнинг организмга фойдалалик хусусиятларини тан олган ҳолда озиқ-овқат маҳсулотлар таркибига озиқавий толалар киритишни кўпайтириш ва маҳсулотлар таркибидаги умумий ёғ жумладан, тўйинган ёғлар истеъмолини камайтириш бўйича амалий ишлар олиб борилмоқда. Шу нуқтаи назардан “тола” атамаси ўзига хос маънода эмас, балки умумий маънода дон ва сабзавотларнинг таркибий қисмларини билдиради. Шунингдек, “эрувчан толалар” тушунчаси пайдо бўлди, унинг истеъмоли плазмадаги холестерин миқдорини камайтиришга ва йўғон ичак фаолиятини яхшилашга ёрдам беради.

Эрувчан ва эримайдиган толаларнинг физик ва толали хоссалари улағ бир вақтда жисмоний функцияни бажаришга ва ичак микрофлораси томонидан ферментацияга учраб қисқа занжирли ёғ кислоталари, асосан сирка, пропион ва мой кислоталари ҳосил қилади. Улар қон айланиши ва оқимини рағбатлантириш, холестерин даражасини пасайтириш, электролитлар ва суюқликларнинг сўрилишини яхшилаш, мушакларнинг фаоллигини ошириш орқали йўғон ичакнинг ҳолатига ижобий таъсир кўрсатади [9].

Замонавий тиббий тадқиқотлар шунини кўрсатдики, озиқ-овқатда озиқавий толаларнинг йўқлиги инсон организмни ички муҳит динамик мувозанатини бузилишига олиб келади ва кўплаб касалликлар, жумладан гастроэнтерологик касалликлар хавфини юзага келтиради.

Ичак микрофлораси учун озикавий толалар асосий субстрат ва энергия манбаи ҳисобланади. Уларнинг етишмаслиги микробиоценозда дисбиотик ходисаларни келтириб чиқариши мумкин.

Овқат таркибида озикавий толаларнинг етишмаслиги инсон организмнинг атроф муҳит таъсирига чидамлилигини пасайишига олиб келади. Жисмоний ҳаракатсизликнинг ривожланиши, ўз навбатида ичакларнинг моторикасини ёмонлашишига, организмда шлаклар кўпайишига, ички органлар ва тизимларнинг бузилишига олиб келади [10,11,12].

Овқат рационидида озикавий толалар етишмаслиги ва бир қатор касалликлар, патологик ҳолатларнинг оммавий ривожланиши ўртасида тўғридан тўғри боғлиқлик аниқланган, улар орасида:

1. Семизлик, йўғон ичак касалликлари, қандли диабет, атеросклероз, юрак қон-томир касалликлари ва бошқалар;
2. Хайвон ёғларини ортиқча истеъмоли ва политўйинмаган ёғ кислоталарининг овқат рационидида етишмаслиги;
3. Тўлақонли (хайвон) оксилларининг етарли даражада истеъмол қилмаслик.

Рационал овқатланишнинг замонавий тенденциялари озикавий толаларнинг организмдаги аҳамияти, овқат таркибидаги турли компонентлар билан ўзаро таъсири ва янги турдаги озиқ-овқат маҳсулотларини яратишда улардан оқилона фойдаланиш каби муҳим жиҳатларни эътиборга олишни талаб этади.

Ҳозирда республикамиз раҳбарияти томонидан аҳолимиз саломатлигини яхшилаш, соғлом овқатланишни ташкил этиш, юқумли бўлмаган касалликлардан аҳолини ҳимоя қилиш борасида кўплаб чора-тадбирлар амалга оширилмоқда. Жумладан, 2018 йил 18 декабрдаги ПҚ – 4063 -сонли «Юқумли бўлмаган касалликлар профилактикаси, соғлом турмуш тарзини қўллаб қувватлаш ва аҳолининг жисмоний фаоллиги даражасини ошириш чора-тадбирлари тўғрисида»ги қарори, 2020 йилнинг 10 ноябрида ПҚ-4887-сонли «Аҳолининг соғлом овқатланишини таъминлаш бўйича қўшимча чора тадбирлар тўғрисида»ги қарори ҳамда мазкур фаолиятга тегишли бошқа меъёрий ҳуқуқий ҳужжатларда белгиланган вазифаларни амалга оширишда ушбу тадқиқот иши муайян даражада хизмат қилади [13,14].

Тадқиқот объекти ва усуллари. Тажриба учун “Тошкент дон” МЧЖ -да қайта ишланган “Ўзбекистон” навиға мансуб бугдой кепегидан фойдаланилди. Ушбу бугдой нави қайта ишлаш вақтида намлиги - 14 % -га тенг бўлиб, суткасиға 350 тонна донни қайта ишлайдиган корхонада кунига 295 тонна ун ва 55 тонна кепак олинади.

Лаборатория шароитида бугдой кепегидан клетчатка ажратиб олиш мақсадида бугдой кепегидан электрон тарозида 10 г тортиб олинди ва бўғзи шлифли 500 мл -ли қолбаға солиниб, устиға 50 мл минерал кислота солиниб сув билан 100 мл -ға етказилди. Қолба қайтар совуткичға уланиб, 40-45 мин давомида қайнатилди. Қайтар совуткичдан узилмаган ҳолда 15 мин ушлаб турилди, сўнг совуткичдан олиниб аралашма тўлиқ совитилди. Эритмадан чўкма қисми ажратиб олиш мақсадида 5000 айл/мин давомида центрифуга қилинди. Чўкма нейтрал реакция бергунча 96%-ли спирт билан ишлов берилди сўнг петри идишларға солиниб қуритиш педида 40°С ҳароратда қуритиб олинди.

Натижалар ва уларнинг муҳокамаси. Кепакдан ажратиб олинган клетчатка миқдорини аниқлаш учун олинган масса электрон тарозида тортиб олинди. Олинган клетчатканинг миқдори 11% -ни ташкил этди. ИК-спектри ва таркибий қисми қоғоз хроматография усулида ўрганилди. Клетчатка дастлаб гидролизлаб олинди. Бунинг учун 50

г намуна 72% -ли сульфат кислотаси билан 20-22 соат давомида гидролиз қилинди. Гидролизатни нейтраллаш учун BaCO_3 (барий корбанат)дан фойдаланилди. КУ-2 (H^+ шаклидаги) катионитлар воситасида деионизациялаш амалга оширилди, буғлатилди ва FN-12 қоғозларида 6:4:3 нисбатларда бутанол:пиридин:сув системасида 18 соат давомида хроматография амалга оширилди. Қоғоз қуритилди, доғларни аниқ намоён бўлиши учун нордон анилин – фтолатга туширилди. Қоғоз қайтадан қуритилиб, қуритиш шкафида 3-5 мин давомида 110°C ҳароратда қиздирилди. Гексозахар – глюкоза тўқ жигарранг доғлар ҳосил қилди.

Қуйида 1-расмда буғдой кепадан олинган клечатканинг қоғоз хроматографияси келтирилган.

1-расм. Буғдой кепадан олинган клечатканинг қоғоз хроматографияси

1- глюкозанинг стандарт эритмаси

2- клечатка эритмаси

Қоғоз хроматографияси натижаларига кўра, буғдой кепадан олинган модданинг кимёвий таркибий қисми глюкозадан иборат бўлиб, глюкозанинг стандарт эритмаси билан ёнма-ён доғ ҳосил қилган ва ушбу модда клечатка экани исботланди.

Хулоса. Хулоса қилиб айтиш мумкинки, ҳозирда республикаимиз дон саноати корхоналари иккиламчи хом ашёларини қайта ишлаш орқали озиқавий толалар ажартиб олиш ва ушбу озиқавий толалардан озиқ-овқат санаотида кенг фойдаланиш мумкин.

Фойдаланилган адабиётлар

1. Курзина М. В. Здоровое питание – основа здоровья нации // Пищевая промышленность. 2004. – № 7. – С. 110–112.
2. Воронов Н. А. Влияние питания на здоровый образ жизни // Modern Science. 2019. – № 10-2. – С. 252
3. E. Posokina, N. M. Alabina A. Yu. Davydova. Development of functional beverages from plantraw materials – replacement for dairy products // Food systems. 2019. – №. 2.– P. 44-47.
4. Sanguansri L., Augustin M.A. // Microencapsulation in functional food product development. In: Smith, J., Charter, E. (Eds.), Functional Food Product Development. John Wiley Sons. – New York, 2009. – p. 3-23.

5. Wootton-Beard P.C., Ryan L. Improving public health. The role of antioxidant-rich fruit and vegetable beverages // Food Res Int. 2011. – № 44. – p. 3135-3148.
6. Corbo M.R., Bevilacqua A., Petruzzi L., Casanova F.P., Sinigaglia M. Functional beverages: the emerging side of functional foods // Compr. Rev. Food Sci. Food Saf. 2014. – № 13 (6). – p. 1192-1206.
7. German B., Schiffrin E.J., Reniero R., Mollet B., Pfeifer A., Neeser J.R. The development of functional foods: lessons from the gut // Tibtech. 1999. – № 17. – p. 492-499.
8. Bailey R. Foods for Specified Health Use (FOSHU) as functional foods in Japan: Japan has a regulatory framework for the growing area of//Functional food. 2018.
9. Краснова, Н.С. Разработка пектина для лечебно-профилактического питания / Н.С. Краснова, Л.Н. Лугина // Пищевая промышленность. - 1998. - № 1. - С. 11-12.
10. Ильяков, А.В. Влияние комплекса соевых белков и клетчаток (балластных веществ) на функционально-технологические свойства мясных фаршей / А.В. Ильяков // Материалы Международной научно-технической конференции «Инновационные технологии переработки сельскохозяйственного сырья в обеспечении качества жизни: наука, образование и производство». - Воронеж. - 2008. - С. 198-199.
11. Кудряшова, А.А. Влияние питания на здоровье человека / А.А. Кудряшова // Пищевая промышленность. -2004. - № 2 -С. 88 -90.
12. Лифляндский, В.Г. Питание против болезней / В.Г. Лифляндский, В.В. Закревский. - СПб.: Комплект, 1996. - 112 с.
13. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2018 йил 18 декабрдаги ПҚ – 4063 -сонли «Юқумли бўлмаган касалликлар профилактикаси, соғлом турмуш тарзини қўллаб қувватлаш ва аҳолининг жисмоний фаоллиги даражасини ошириш чора-тадбирлари тўғрисида»ги қарори.
14. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2020 йилнинг 10 ноябрида ПҚ-4887-сонли «Аҳолининг соғлом овқатланишини таъминлаш бўйича қўшимча чора тадбирлар тўғрисида»ги қарори.

MEVA VA SABZAVOTLAR ASOSIDA BOLALAR PYURESI TAYYORLASH

¹Kabulova D.A., ²Ro'zmetova D.T., ³Abdullayeva X.M.

^{1,2,3}Urganch davlat universiteti, Urganch sh., O'zbekiston Respublikasi

Annotatsiya. Ushbu tadqiqotning maqsadi olma va sabzavotlardan olingan bolalar oziq-ovqat pyuresini ishlab chiqish va tahlil qilish edi. Eng ko'p iste'mol qilinadigan olma navlaridan, sabzi, qovoq va selderey pyuresi bilan birga 4 turdagi bolalar pyuresi olindi. Olingan namunalar namlik, kul miqdori, titrlanadigan kislotalilik va C vitamini miqdori bo'yicha tahlil qilindi. Olingan natijalarga ko'ra, pyure chaqaloqlar va bolalarning ratsioniga kiritilishi mumkin, ularni optimal rivojlanish uchun zarur vitaminlar va minerallar bilan ta'minlaydi. Yangi va sterillangan mahsulotlarda o'tkazilgan tahlillar issiqlik bilan ishlov berishning mahsulot tarkibiy qismlariga ta'sirini ta'kidladi. Eng muhim o'zgarishlar vitamin C tarkibida kuzatildi.

Kalit so'zlar: olma, sabzavotlar, bolalar ovqatlari, oziq-ovqat sifati, bolalar ovqatlanishi, bioaktiv birikmala.

Абстракт. Целью данного исследования была разработка и анализ детского пюре из яблок и овощей. Из наиболее потребляемых сортов яблок, а также морковного, тыквенного и сельдерейного пюре получено 4 вида детского пюре. Полученные образцы анализировали на влажность, зольность, титруемую кислотность и содержание витамина С. Согласно полученным результатам, пюре можно включать в рацион грудничков и детей, обеспечивая их витаминами и минералами, необходимыми для оптимального развития. Анализы, проведенные на свежих и стерилизованных продуктах, выявили влияние термической обработки на компоненты продукта. Наиболее существенные изменения наблюдались в содержании витамина С.

Ключевые слова: яблоко, овощи, детская еда, качество питания, детское питание, биологически активные соединения.

Abstract. The purpose of this study was to develop and analyze a baby food puree made from apples and vegetables. 4 types of children's puree were obtained from the most consumed apple varieties, along with carrot, pumpkin and celery puree. The obtained samples were analyzed for moisture content, ash content, titratable acidity and vitamin C content. According to the obtained results, puree can be included in the diet of babies and children, providing them with vitamins and minerals necessary for optimal development. Analyzes conducted on fresh and sterilized products highlighted the effect of heat treatment on product components. The most significant changes were observed in vitamin C content.

Keywords: apple, vegetables, baby food, food quality, children's nutrition, bioactive compounds.

1. Kirish. Bolalar uchun mavjud bo'lgan oziq-ovqat mahsulotlarining sifati va tarkibi yosh bolalarning hozirgi va kelajakdagi salomatligiga hissa qo'shishi haqida ko'plab dalillar mavjud. 6 oylikdan 2 yoshgacha bo'lgan bolalar uchun mo'ljallangan chaqaloq ovqatlari juda cheklangan, shuning uchun bozorda mavjud bo'lgan meva va sabzavotlarga asoslangan bolalar ovqatlari energiya, asosiy oziq moddalar, vitaminlar, tolalar va minerallarning muhim manbai hisoblanadi.

Bolalikda to'g'ri ovqatlanish optimal o'sish va rivojlanish uchun zarurdir. Bu, shuningdek, sog'lom ovqatlanish odatlari va turli xil parhezlarni rivojlantirish uchun bolaning ratsioniga turli xil ovqatlar va lazzatlarni kiritish uchun ideal vaqtdir.

Bolalarning tez o'sishi va normal va sog'lom rivojlanishi ozuqa moddalari va energiyani ko'p iste'mol qilishni talab qiladi. Chaqaloqlarning ozuqaviy zahiralari cheklangan, shuning uchun ozuqa moddalarini kam iste'mol qilish neyronlarning rivojlanishiga putur yetkazishi mumkin.

Shu sababli, chaqaloqlarning meva va sabzavotlarni iste'mol qilishining yuqorida aytib o'tilgan barcha afzalliklari, shuningdek, ota-onalar bolalarga tayyor mahsulot berishni afzal ko'rganligi sababli, ushbu tadqiqotning maqsadi olmaning 4 turidan va sabzavotlar aralashmasidan (sabzi, qovoq va selderey) pyuresi ishlab chiqarish edi. Ular to'rt oylikdan ikki yoshgacha bo'lgan bolalarning ovqatlanishi uchun idealdir, bolalarning to'rt oylik davri mevalar ratsionga kiritilishi kerak bo'lgan eng erta yosh hisoblanadi.

Ushbu komponentlar, ya'ni tolaga, C vitamini va fenolik birikmalarga boy olma hamda antioksidantlar, vitaminlar va minerallarga boy sabzavotlar aralashmasi bolalarning barkamol rivojlanishini ta'minlaydigan mahsulotga olib keldi.

2. Materiallar va usullar

2.1 Xomashyo. Ushbu bolalar oziq-ovqat mahsulotlarini olish uchun quyidagi ingredientlardan foydalanilgan: olma (*Golden delishes*, *Ro'zmarin beliy*, *Mantet*, *Red delishes*), sabzi (*Mirzoi qizil-228*), qovoq (*Palov kadi -268*) va selderey (*Apium graveolens var. rapaceum*).

Olma navlari

Golden Delishes

Rozmarin Bely

Mantet

Red delishes

2.2. Pyure tayyorlash jarayoni. Ushbu tadqiqot jarayoni quyidagi bosqichlarni o'z ichiga oladi. Dastlab Barcha ingredientlar yuvib tozalab yanchilgach, vakuum kamerasida 650-680 mmHg haroratda bug'lanish-konsentratsiya bosqichiga o'tkaziladi, bu esa qaynash haroratini 50 °C ga tushirgan. Bu operatsiya saqlanadigan mahsulot miqdorini kamaytirishi va mahsulotning saqlash muddatini ta'minlashi mumkin, chunki uning suv faolligi 0,7 dan pastga tushadi. Buzuvchi mikroorganizmlarning rivojlanishiga yo'l qo'ymaslik uchun bug'lanish-konsentratsiya jarayoni vakuum kamerasida amalga oshirildi, bu esa uchuvchi birikmalarning yo'qolishini ham oldini oladi

Quyidagi 1-rasmda ko'rsatilgan texnologik sxema bo'yicha olmalı pyure tayyorlandi.

1-Rasm

2.3. Fizikaviy-kimyoviy xususiyatlarni aniqlash usullari

2.3.1. Namlikni pechda quruq usul bilan aniqlash. Tayyorlangan namunadagi olma pyuresi namligini aniqlash uchun KERN DBS60-3 rusumli namlik aniqlovchi apparatdan foydalanildi. Namlikni aniqlash jarayonida doimiy massaga erishilgunga qadar namunadagi pyurening miqdori 103 ± 2 °C haroratda quritildi. Taxlil uchun bir xil namuna tayyorlashdan ikkita parallel aniqlik amalga oshirildi.

2.3.2. Titrlanadigan kislotalikni aniqlash. Titrlanadigan kislotalik PH- metr METTLER Toledo aparatida aniqlandi. Titrlanadigan kislotalik ISO 750:2018 ga muvofiq amalga oshirildi. Aniqlash indikator sifatida fenolf talein ishtirokida kislotalikni 0,1 n natriy gidroksid bilan neytrallashtirishdan iborat.

2.3.3. C vitamini aniqlash. Ushbu usul UV5-Bio 4,4Spektrofotometr aparatida aniqlandi. C vitamini aniqlashning kimyoviy usullari uning kamaytiruvchi xususiyatlariga asoslanadi. Askorbin kislotasi oksidlanish natijasida degidroaskorbin kislotaga aylanadi. C vitamini to'liq oksidlangandan so'ng, hosil bo'lgan yod kraxmal bilan hosil bo'ladi, bu rang 30 soniya davomida saqlanib qolishi kerak bo'lgan zich ko'k rangli inklyuziya kompleksini taqdim etadi.

2.3.4. Kul tarkibini aniqlash. Namunadagi pyurelarning umumiy kul miqdorini aniqlash minerallarning umumiy miqdorini o'lchash imkonini beradi, chunki minerallarni isitish orqali yo'q qilib bo'lmaydi va bu jarayon MEMMERT rusumli apparatda amalga oshirildi. Mineral tarkibi

turlicha bo'ladi va ko'plab omillarga bog'liq, masalan, ishlatiladigan olma va sabzavotlarning pishish darajasi, o'simlik turlarining xilma-xilligi, plantatsiya joylashgan tuproq, shuningdek, o'g'itlash dasturlari va iqlim.

Yangi pyurelarning kul tarkibiga kelsak, biz ishlatiladigan olma xilma-xilligiga qarab juda farqli qiymatlarni oldik. Namunalardagi farqlar 2-jadval orqali ko'rsatib berildi.

Jadval №2

Namunadagi pyurelar	Namlik miqdori%	Titrlanadigan kislotalik (mg\100g)	C vitamin (mg\100g)	Kul miqdori %
1	76.5	0.34	1.87	4.0
2	84.5	0.19	0.94	3.0
3	82.6	0.27	0.93	1.1
4	78.1	0.32	1.17	3.9

Namunadagi pyurelarni tayyorlash uchun foydalanilgan olma navlari: 1- Golden delishes, 2-Ro'zmarin beliy, 3- Mantet, 4-Red delishes

Xulosa. Ushbu maqolada olib borilgan tadqiqotlar va aniqlashlardan so'ng, olma, sabzi, qovoq va seldereydan olingan bolalar uchun bir qator mahsulotlar ishlab chiqilgan degan xulosaga kelishimiz mumkin. Mahsulotni ishlab chiqish uchun ishlatiladigan to'rt xil olma mos keladigan to'rtta tajriba pyuresi varianti ishlab chiqilgan. Bozorda bir qator shunga o'xshash mahsulotlar mavjud bo'lsa-da, hozirgi tadqiqot ham yosh organizmning normal rivojlanishini ta'minlaydigan mahsulot tayyorlash uchun mos ravishda olma navlarini tanlashga qaratilgan.

Yakuniy mahsulotlar amaldagi standartlarga muvofiq aniqlash usullaridan foydalangan holda fizik-kimyoviy nuqtai nazardan tahlil qilindi va pyure olish uchun ishlatiladigan olma navlari o'rtasida taqqoslash amalga oshirildi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

- Dhami, M.; Ogbo, F.; Diallo, T.; Olusanya, B.; Goson, P.; Agho, K.; on behalf of the Global Maternal and Child Health Research Collaboration (GloMACH). Infant and Young Child Feeding Practices among Adolescent Mothers and Associated Factors in India. *Nutrients* 2021, *13*, 2376. [CrossRef] [PubMed].
- Jiménez, M.D.; Lobo, M.O.; Sammán, N.C. Technological and Sensory Properties of Baby Purees Formulated with Andean Grains and Dried with Different Methods. *Proceedings* 2020, *53*, 13. [CrossRef].
- Hondru, G.; Lailou, A.; Wieringa, F.T.; Poirot, E.; Berger, J.; Christensen, D.L.; Roos, N. Age-Appropriate Feeding Practices in Cambodia and the Possible Influence on the Growth of the Children: A Longitudinal Study. *Nutrients* 2019, *12*, 12. [CrossRef].
- Elliott, C. Tracking Kids' Food: Comparing the Nutritional Value and Marketing Appeals of Child-Targeted Supermarket Products Over Time. *Nutrients* 2019, *11*, 1850. [CrossRef] [PubMed].
- Padarath, S.; Gerritsen, S.; Mackay, S. Nutritional Aspects of Commercially Available Complementary Foods in New Zealand Supermarkets. *Nutrients* 2020, *12*, 2980. [CrossRef] [PubMed].
- Mörkl, S.; Stell, L.; Buhai, D.; Schweinzer, M.; Wagner-Skacel, J.; Vajda, C.; Lackner, S.; Bengesser, S.; Lahousen, T.; Painold, A.; et al. 'An Apple a Day'? Psychiatrists, Psychologists

and Psychotherapists Report Poor Literacy for Nutritional Medicine: International Survey Spanning 52 Countries. *Nutrients* 2021, *13*, 822. [CrossRef].

ОСОБЕННОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ ВЫСОКООКТАНОВЫХ ПРИСАДОК К АВТОМОБИЛЬНЫМ БЕНЗИНАМ, ИСПОЛЪЗУЕМЫМ В УСЛОВИЯХ ЖАРКОГО КЛИМАТА

¹Алимова Зебо Хамидуллаевна, ²Каримова Камола Гулямовна

¹Ташкентский государственный транспортный университет к.т.н., профессор

²Джизакском политехническом институте доктор философии (PhD) по техническим наукам

Аннотация. Одним из основных показателей качества автомобильных бензинов является их детонационная стойкость, от которой в наибольшей степени зависят надежность, повышение мощности, экономичность и продолжительность эксплуатации двигателя автомобиля. Для улучшения антидетонационных свойств и увеличения ресурсов в состав автомобильных бензинов добавляют высокооктановые компоненты. В настоящее время для улучшения антидетонационных свойств и увеличения ресурсов в состав автомобильных бензинов добавляют высокооктановые компоненты – кислородсодержащие соединения. Кислород содержащими высокооктановыми присадками могут применяться этиловый и метиловый спирты (этанол и метанол). В статье анализируются применения высокооктановых присадок к автомобильным бензинам используемых для жарких климатических условиях. Нами в качестве присадки для улучшения октанового числа бензина были изучены антидетонационные присадки. В качестве таких присадок была использована присадка на основе спиртов октан-Booster. Проведены лабораторные исследования по физико-химическим показателям бензина АИ-80 и АИ-92 с добавлением антидетонационной присадки. Результаты проведенных исследований показывают, что при эксплуатации бензина в условиях жаркого климата добавление высокооктановых компонентов на основе спиртов повышают октановое число, но вместе с этим снижается температура кипения легких фракции бензина. С увеличением процентного содержания присадки температура кипения легких фракций достигла до 58°C. Учитывая все полученные экспериментальные данные предлагаем добавление процентного содержания данной присадки не более 3%, которое показывает оптимальное значение октанового числа и температуру перегонки 10% бензина для жаркого климата. При дальнейшем увеличении концентрации до 5% повышается октановое число, но вместе с этим резко снижается температура перегонки 10% бензина, что может привести к повышенным потерям на трение. При увеличении концентрации выше 5% октановое число не изменилось. Для обеспечения оптимальных условий работы двигателя в жарких климатических условиях предлагаем температуру начала перегонки кипения бензина обеспечить не ниже 40°C ÷ 43°C, температуру перегонки 10% бензина не ниже 70°C.

Ключевые слова: испаряемость бензина, пусковые качества, полнота сгорания, высокооктановые компоненты, октановое число, двигатель, антидетонационной присадки, температура перегонки.

Abstract. One of the main indicators of the quality of motor gasoline is their resistance to detonation, on which reliability, increased power, efficiency and service life of a car engine largely depend. To improve anti-knock properties and increase resources, high-octane components are added to motor gasoline. Currently, to improve anti-knock properties and increase resources, high-octane components - oxygen-containing compounds - are added to motor gasoline. Ethyl and methyl alcohols (ethanol and methanol) can be used as oxygen-containing high-octane additives.

The article analyzes the use of high-octane additives to motor gasoline used in hot climates.

We have studied anti-knock additives as additives to improve the octane number of gasoline. An additive based on octane-Booster alcohols was used as such additives. Laboratory studies were carried out on the physicochemical parameters of AI-80 and AI-92 gasoline with the addition of an anti-knock additive. The results of the studies show that when gasoline is used in hot climates, the addition of high-octane components based on alcohols increases the octane number, but at the same time the boiling point of the light fraction of gasoline decreases. With an increase in the percentage of additive, the boiling point of the light fractions reached 58°C. Taking into account all the experimental data obtained, we suggest adding a percentage of this additive of no more than 3%, which shows the optimal octane number and distillation temperature of 10% gasoline for hot climates. With a further increase in concentration to 5%, the octane number increases, but at the same time the distillation temperature of 10% gasoline sharply decreases, which can lead to increased friction losses. When the concentration increased above 5%, the octane number did not change. To ensure optimal engine operating conditions in hot climatic conditions, we suggest that the boiling point of gasoline at the beginning of distillation should be no lower than 40°C ÷ 43°C, and the distillation temperature of 10% gasoline should not be lower than 70°C.

Key words: *gasoline volatility, starting qualities, combustion efficiency, high-octane components, octane number, engine, anti-knock additive, distillation temperature.*

Введение. Одним из основных показателей качества автомобильных бензинов является их детонационная стойкость, от которой в наибольшей степени зависят надежность, повышение мощности, экономичность и продолжительность эксплуатации двигателя автомобиля.

Двигатель внутреннего сгорания не рассчитан на работу с бензином с октановым числом ниже некоторого определенного значения, задаваемого степенью сжатия горючей смеси в камере сгорания. Низкооктановое топливо способно самовоспламениться в камере сгорания ранее нужного момента, определяемого искрообразованием в свече зажигания, что вызывает опасную детонацию. Не соответствие октанового числа бензина параметрам двигателя может вызвать детонационное сгорание топливной смеси, сопровождаемое характерным металлическим стуком, повышением дымности отработавших газов и температуры в цилиндрах двигателя. Детонация влечет за собой аварийные поломки деталей двигателя: прогар клапанов, разрушение поршней, пробой прокладки головки блока цилиндров.

В настоящее время для улучшения антидетонационных свойств и увеличения ресурсов в состав автомобильных бензинов добавляют высокооктановые компоненты – кислородсодержащие соединения. Кислородсодержащими высокооктановыми присадками могут применяться этиловый и метиловый спирты (этанол и метанол). Использование спиртовых компонентов в виде добавок к бензинам является перспективным не только в плане сохранения нефтяных ресурсов, но и улучшения экологических свойств моторных топлив. Количество вводимых спиртов позволяет снизить концентрацию нежелательных ароматических углеводородов. Спирты – обладают высоким октановым числом (90÷94), чем у бензина, скрытую теплоту испарения, что снижает тепловую напряженность деталей двигателя (таблица 1).

Таблица 1. Химический состав и эксплуатационные характеристики спиртов и бензина

Химический состав и эксплуатационные характеристики	Метанол	Этанол	Бензин
Химическая формула	CH ₃ OH	C ₂ H ₅ OH	C ₅ -C ₁₂
Углерод (мас.%)	38	52	86
Водород (мас.%)	12	13	14
Кислород (мас.%)	50	35	0
Плотность жидкости (кг/м ³)	798	794	690-740
Температура кипения	65	78	35÷200
Кинематическая вязкость (сСт при 20°C)	0,74	1.2	
Октановое число	109	109	86-100

С энергетической точки зрения преимущества спиртов заключаются главным образом, в высокой детонационной стойкости. С помощью добавления 10-процентного этилового спирта, бензин типа Аи-92, с легкостью можно повысить до Аи-95. Спирт увеличивая плотность заряда, одновременно снижает показатель детонации и влияние высоких температур на двигатель. При опытной эксплуатации автомобилей на бензинометанольной смеси, содержащей 3÷5% метилового спирта, экономия бензина составляет 1,5 ÷ 3 % .

Наряду с положительной экологической эффективностью использования спиртовых добавок следует отметить и негативные явления, как повышенные выбросы альдегидов и испарения углеводородных соединений. При использовании спиртов в 2÷3 раза возрастает содержание альдегидов в составе отработавших газов. Содержание альдегидов растет с увеличением концентрации спиртов в топливной смеси. Для метанола характерны выбросы формальдегида, а при сгорании этанола образуется ацетальдегид. В среднем выбросы альдегидов при работе на спиртах примерно в 2÷4 раза выше, чем при работе двигателя на бензине. Недостатками спиртовых добавок также являются низкая гидролитическая устойчивость, низкие противозносные и антикоррозионные свойства. Спирты проникают в материал шлангов и уплотнений топливной системы автомобиля, что выводит их из строя, нарушая герметичность.

Повысить октановое число бензина и снизить риск детонации возможно добавлением в топливо присадки, называемой октан-корректором, представляющих собой, как смесь этанола. Октан-корректор (октановый бустер) повышает октановое число топлива на 3-6 единиц, тем самым бензин с октановым числом 92 после добавления присадки будет эквивалентен по своим антидетонационным свойствам бензину с октановым числом 98. Его принцип действия основан на изменении химической структуры топлива, что позволяет увеличить эффективность сгорания и повысить качество топлива.

Целью данной работы является исследование эксплуатационных характеристик автомобильных бензинов, используемых в жарких климатических условиях с добавлением антидетонационной присадкой октан-Boostera. Для реализации поставленной цели нами отбирались пробы автомобильных бензинов АИ-80, АИ-95 и антидетонационной присадки и подвергались анализам по основным показателям качества. Предварительно были определены для сопоставления физико химические свойства автомобильных бензинов АИ-

80, АИ-95 без добавок. Лабораторные физико-химические анализы проводились согласно установленной методике и приведены в таблице 2,3.

Таблица 2. Основные физико-химические показатели бензина АИ-80

Показатели качества	АИ-80	
	По ГОСТу	фактически
1.Детонационная стойкость: октановое число	80	80
2. Фракционный состав:		
температура начала перегонки летнего бензина, °С,	35	37
температура выкипание 10 % бензина, °С	70	69
температура выкипание 50 % бензина, °С	115	112
температура выкипание 90 % бензина, °С	185	184
конец кипения летнего бензина, °С,	205	195
остаток в колбе, %,	1,5	1,9
остаток и потери, %,	4,0	4,2
3. Давление насыщенных паров летнего бензина, кПа	66,7	66
4. Кислотность, мг КОН на 100 см ³ бензина	1,0	1,1
5. Водорастворимые кислоты и щелочи	Отсутствие	
6. Плотность при 20 °С, кг/м ³	690-760	760

Таблица 3. Основные физико-химические показатели бензина АИ-92

Показатели качества	АИ-92	
	По ГОСТу	фактически
1.Детонационная стойкость: октановое число	92	92
2. Фракционный состав:		
температура начала перегонки летнего бензина, °С	35	37
температура выкипание 10 % бензина, °С	70	70
температура выкипание 50 % бензина, °С	115	115
температура выкипание 90 % бензина, °С	185	184
конец кипения летнего бензина, °С,	205	198
остаток в колбе, %,	1,5	1,7
остаток и потери, %,	4,0	4,1
3. Давление насыщенных паров летнего бензина, кПа	66,7	65
4. Кислотность, мг КОН на 100 см ³ бензина	1,0	1,05
5. Водорастворимые кислоты и щелочи	Отсутствие	
6. Плотность при 20 °С, кг/м ³	690-760	755

В дальнейшем провели лабораторные анализы с антидетонационной присадкой по отдельности для бензина АИ-80, и АИ-92. Рекомендуемая концентрация данной присадок в бензинах составляет 3–7%. Исходя из этого мы подготовили пробы с 3÷7 процентной концентрации бензина АИ-80 и АИ-92 и затем определили основные физико-химические показатели топлива (таблица 4,5).

Таблица 4. Основные физико-химические показатели бензина АИ-80 с присадкой октан-Booster

Показатели качества	АИ-80	АИ-80	АИ-80
	+3%	+5%	+7%
1.Детонационная стойкость: октановое число	83	86	86
2. Фракционный состав:			
температура начала перегонки летнего бензина, °С	37	37	36

температура выкипание 10 % бензина, °С	68	65	58
температура выкипание 50 % бензина, °С	108	105	105
температура выкипание 90 % бензина, °С	178	175	175
конец кипения летнего бензина, °С,	195	193	193
остаток в колбе, %,	1,9	1,9	1,9
остаток и потери, %,	4,2	4,2	4,2
3. Давление насыщенных паров летнего бензина, кПа	66	70	75
4. Кислотность, мг КОН на 100 см ³ бензина	1,1	1,1	1,1
5. Водно-растворимые кислоты и щелочи	Отсутствие		
6. Плотность при 20 °С, кг/м ³	760	758	752

Таблица 5. Основные физико-химические показатели бензина АИ-92 с присадкой октан-Booster

Показатели качества	АИ-92 +3%	АИ-92 +5%	АИ-92 +7%
1. Детонационная стойкость: октановое число	95	98	98
2. Фракционный состав:			
температура начала перегонки летнего бензина, °С,	37	36	35
температура выкипание 10 % бензина, °С	68	65	61
температура выкипание 50 % бензина, °С	108	110	105
температура выкипание 90 % бензина, °С	180	180	178
конец кипения летнего бензина, °С,	195	195	195
остаток в колбе, %,	1,9	1,9	1,9
остаток и потери, %,	4,2	4,2	4,2
3. Давление насыщенных паров летнего бензина, кПа	65	68	70
4. Кислотность, мг КОН на 100 см ³ бензина	1,05	1,05	1,05
5. Водорастворимые кислоты и щелочи	Отсутствие		
6. Плотность при 20 °С, кг/м ³	755	753	750

В результате проведенных исследований видно, что с увеличением процентного содержания присадки, добавляемых в состав бензина, октановое число топлива увеличивается, но в то же время уменьшается температура кипения легких фракции бензина и плотность топлива.

Рис.1. Изменение октанового числа топлива в зависимости от концентрации присадки

Испаряемость бензина должна обеспечивать оптимальный состав топливовоздушной смеси на всех режимах работы двигателя.

Температура начала ($t_{н.к}$) кипения летнего и зимнего бензина нормируется стандартом в 35°C. Температура выкипания 10% ($t_{10\%}$) бензина для обеспечения оптимальных условий работы двигателя должны быть: для летнего бензина – не ниже 70°C, для зимнего – не ниже 55°C. При значениях, ниже указанных, возможно образование паровых и паровоздушных пробок в топливной системе. В летнее время понижение этой температуры неизбежно приводит к большим потерям от испарения бензина, а также возникновения взрыво и пожароопасной ситуации при эксплуатации таких бензинов.

Выкипание 10% летнего бензина должно происходить при температуре не ниже 70°C, в нашем примере при добавлении присадки 3% в топлива АИ-80 температура выкипания 10% бензина уменьшилась на 68°C, соответственно при 5% - 62°C, а при добавлении 7% присадки температура выкипания уменьшилась на 58°C. Температура выкипания 10% бензина АИ-92 уменьшилась с 70°C на 68,65,61°C.(рис.1)

Рис.2. Изменение температуры выкипания 10% топлива в зависимости от концентрации присадки.

Нежелательно иметь в топливе слишком много легких фракций, которые легко испаряются. Применение очень легких бензинов вызывает другие эксплуатационные затруднения как, например, образование паровых пробок в системе питания, особенно в летний период времени. При пониженной температуре легких фракции бензина, особенно в жаркое время, в системе питания образуются пары, объём которых в 150÷200 раз больше объёма бензина, что вызывает перебои или остановку двигателя. В этом случае в топливных трубках бензиновых двигателей происходит засорение паров, в результате чего двигатель не работает нормально (перегревается, падает мощность, иногда останавливается, и его невозможно запустить без охлаждения).

С позиции пусковых свойств бензинов желательно иметь большее содержание, а с точки зрения образования паровых пробок— предпочтительно меньшее содержание легкокипящих фракций. Оптимальное содержание их зависит от климатических условий эксплуатации автомобиля.

Зависимость предельной температуры воздуха, при которой двигатель останавливается вследствие образования паровых пробок (t^l_e) от температуры начала кипения ($t_{н.к}$) бензина можно определить по следующей формулы:

$$t^l_e = 1,85 t_{н.к} - 29 \quad (1)$$

Для южных районах страны в летнее время при температуре окружающей среды $+40^{\circ}\text{C} \div +50^{\circ}\text{C}$ если начало кипения бензина составляет 35°C , то в системе питания образуются паровые пробки, что может привести к нарушению работы топливного насоса.

Исходя из формулы (1) определим температуру начало кипения при которой двигатель может остановиться вследствие образования паровых пробок ($t_{\text{г}}^{\text{I}}$):

$$t_{\text{г}}^{\text{I}} = 1,85 t_{\text{н.к.}} - 29 = 1,85 \cdot 35 - 29 = 35,75^{\circ}\text{C};$$

$$t_{\text{г}}^{\text{I}} = 1,85 t_{\text{н.к.}} - 29 = 1,85 \cdot 40 - 29 = 45^{\circ}\text{C};$$

$$t_{\text{г}}^{\text{I}} = 1,85 t_{\text{н.к.}} - 29 = 1,85 \cdot 43 - 29 \approx 50^{\circ}\text{C}.$$

Итак, полученный результат показывает, для температуры воздуха 45°C в летнее время температура начала кипения ($t_{\text{н.к.}}$) бензина не должна меньше 40°C , а для температуры воздуха 50°C температуры начала кипения ($t_{\text{н.к.}}$) бензина не должна ниже 45°C .

Максимальную испаряемость можно контролировать одним из двух способов:

– максимальной температурой, при которой устанавливается отношение пар–жидкость, равное 20;

– индексом испаряемости или индексом паровых пробок, который является функцией давления насыщенных паров и количества топлива в %, испарившегося при 70°C :

$$I_{\text{ПП}} = 10 \cdot \text{ДНП} + 7 \cdot V^{70},$$

где: ДНП– давление насыщенных паров, кПа,

V^{70} – количество топлива, испаряющегося при 70°C , %

Таким образом, для обеспечения оптимальных условий работы двигателя в жарких климатических условиях предлагаем температуру начало перегонки кипения бензина обеспечить не ниже $40^{\circ}\text{C} \div 45^{\circ}\text{C}$, а температуры перегонки 10% бензина должна не ниже 70°C . Результаты проведенных исследований показывают, что при эксплуатации бензина в условиях жаркого климата добавление высокооктановых компонентов на основе спиртов повышают октановое число, но вместе с этим снижается температура кипения легких фракции бензина. С увеличением процентного содержания присадки температура кипения легких фракций достигла до 58°C . Учитывая все полученные экспериментальные данные предлагаем добавление процентного содержания данной присадки не более 3%, которое показывает оптимальное значение октанового числа и температуру перегонки 10% бензина для жаркого климата. При дальнейшем увеличении концентрации до 5% повышается октановое число, но вместе с этим резко снижается температура перегонки 10% бензина, что может привести к сбоям в работе двигателя. При увеличении концентрации выше 5% октановое число не изменилось.

В заключение для обеспечения оптимальных условий работы двигателя в жарких климатических условиях предлагаем температуру начало перегонки кипения бензина обеспечить не ниже $40^{\circ}\text{C} \div 43^{\circ}\text{C}$, температуру перегонки 10% бензина не ниже 70°C .

Повысить качество автомобильных бензинов можно за счет деления бензинов по фракционному составу и давлению насыщенных паров на классы с учетом сезона эксплуатации автомобилей и температуры окружающей среды, характерной для конкретной климатической зоны. Наличие классов позволяет выпускать бензин со свойствами, оптимальными для реальных температур окружающего воздуха, что обеспечивает работу двигателей без образования паровых пробок при температурах воздуха до $+55^{\circ}\text{C}$.

ЛИТЕРАТУРА

1. Смирнов А. В. Автомобильные эксплуатационные материалы: Учеб. пособие / НовГУ им. Ярослава Мудрого. – Великий Новгород, 2004. – 348 с.
2. Кириченко Н.Б. Автомобильные эксплуатационные материалы: Учебное пособие. – М.: Издательский центр «Академия» 2012.-208стр.
3. Джерихов В.Б. Автомобильные эксплуатационные материалы: учеб. пособие. гос. архит.-строит. ун-т. – СПб., 2009. – 256 с.
4. Алимova, З. Х., Ахматжанов, Р. Н., & Усманов, И. И. (2021). Изучение особенностей влияния температуры испаряемости бензина при жарких климатических условиях на износ деталей двигателя.
5. Alimova, Z., Kholikova, N., & Kholova, S. (2020, July). Improvement of properties of oils used in hydraulic systems of road-construction equipment. In *IOP Conference Series: Materials Science and Engineering* (Vol. 883, No. 1, p. 012167). IOP Publishing.
6. Alimova Zebo, & Usmanov Ilkhomjon. (2022). The dependence of the wear of engine parts on the evaporation temperature of gasoline. *The American Journal of Interdisciplinary Innovations and Research*, 4(03), 7–11.
7. Alimova, Z. X., Kholikova, N. A., Kholova, S. O., & Karimova, K. G. (2021, October). Influence of the antioxidant properties of lubricants on the wear of agricultural machinery parts. In *IOP Conference Series: Earth and Environmental Science* (Vol. 868, No. 1, p. 012037). IOP Publishing.
8. Dr. Zebo X. Alimova, Ilkhom Sh. Usmonov, Fahriddin I. Sidikov, & Dr. Anvar G. Kodirov. (2021). Influence Of Gasoline Evaporation Temperature For Engine Running. *The American Journal of Engineering and Technology*, 3(12), 90–94.

MECHANISMS FOR ATTRACTING GIRLS TO STEM DESTINATIONS**Beknazarova Saida Safibullayevna**

Tashkent University of Information Technologies named after Muhammad Al-Khwarizmi,
Tashkent, Uzbekistan, department Television and media technologies, doctor of technical
science, professor

Abstract. *This article explores various mechanisms and strategies aimed at attracting girls to STEM (Science, Technology, Engineering, and Mathematics) destinations. It addresses the persistent gender gap in STEM fields and highlights the importance of creating an inclusive environment that encourages girls to pursue and excel in these disciplines. By implementing targeted mechanisms, we can empower girls to explore their potential in STEM and contribute to a more diverse and innovative workforce. The article discusses the significance of early exposure and engagement, emphasizing the need for schools, organizations, and communities to provide opportunities for girls to explore STEM subjects. This includes initiatives such as after-school programs, mentorship programs, and hands-on workshops that foster curiosity, creativity, and critical thinking skills. Additionally, the article explores the role of role models and representation in attracting girls to STEM. By showcasing successful women in STEM careers and highlighting their achievements, we can inspire and motivate girls to envision themselves in similar roles. It also emphasizes the importance of creating supportive networks and communities where girls can connect with like-minded peers and mentors who can guide and encourage their STEM pursuits. Furthermore, the article discusses the significance of addressing biases and stereotypes that may discourage girls from pursuing STEM. By challenging societal norms and promoting a growth mindset, we can create an environment that values and supports girls' interest and participation in STEM fields. Overall, this article provides insights into effective mechanisms for attracting girls to STEM destinations, with the ultimate goal of promoting gender equality, diversity, and innovation in the STEM workforce.*

Keywords: mechanisms, strategies, attracting girls, STEM.

Аннотация. *В этой статье исследуются различные механизмы и стратегии, направленные на привлечение девочек в направления STEM (наука, технология, инженерия и математика). В ней рассматривается сохраняющийся гендерный разрыв в областях STEM и подчеркивается важность создания инклюзивной среды, которая поощряет девочек заниматься этими дисциплинами и преуспевать в них. Внедряя целевые механизмы, мы можем дать девочкам возможность раскрыть свой потенциал в STEM и внести свой вклад в создание более разнообразной и инновационной рабочей силы. В статье обсуждается важность раннего выявления и вовлечения, подчеркивается необходимость того, чтобы школы, организации и сообщества предоставляли девочкам возможности изучать предметы STEM. Сюда входят такие инициативы, как внеклассные программы, программы наставничества и практические семинары, которые развивают любознательность, креативность и навыки критического мышления. Кроме того, в статье исследуется роль образцов для подражания и репрезентации в привлечении девушек в STEM. Демонстрируя успешных женщин в карьере STEM и подчеркивая их достижения, мы можем вдохновлять и мотивировать девочек представлять себя в аналогичных ролях. Это также подчеркивает важность создания поддерживающих сетей и сообществ, где девочки могут общаться со сверстниками-единомышленниками и наставниками, которые могут направлять и поощрять их занятия STEM. Кроме того, в*

статье обсуждается важность устранения предубеждений и стереотипов, которые могут препятствовать девочкам заниматься STEM. Бросая вызов общественным нормам и поощряя установку на рост, мы можем создать среду, которая ценит и поддерживает интерес девочек к STEM-технологиям и их участие в них. В целом, эта статья дает представление об эффективных механизмах привлечения девушек в STEM-направления с конечной целью содействия гендерному равенству, разнообразию и инновациям в рабочей силе STEM.

Ключевые слова: механизмы, стратегии, привлечение девушек, STEM.

Introduction. The underrepresentation of girls in STEM (Science, Technology, Engineering, and Mathematics) fields has been a persistent issue for decades. Despite efforts to promote gender equality and diversity, the participation of girls in STEM education and careers remains significantly lower compared to their male counterparts. This gender disparity not only limits opportunities for girls but also hampers innovation and economic growth[1].

To address this challenge, various mechanisms have been proposed and implemented to attract girls to STEM destinations. These mechanisms aim to create an inclusive and supportive environment that encourages girls to develop an interest in STEM subjects, pursue STEM education, and ultimately embark on STEM careers. Understanding and implementing effective strategies to attract girls to STEM is crucial for achieving gender equality and harnessing the full potential of the female talent pool [2].

This article aims to explore and analyze different mechanisms for attracting girls to STEM destinations. It will examine existing literature and research studies to identify key factors and strategies that have shown promise in increasing girls' interest and participation in STEM. By synthesizing and evaluating the available evidence, this article seeks to provide insights and recommendations for educators, policymakers, and stakeholders involved in promoting gender equity in STEM fields [3].

The article is structured as follows: first, a review of the current state of gender disparity in STEM will be presented, highlighting the challenges and implications of underrepresentation. This will be followed by an examination of various mechanisms and initiatives that have been implemented to attract girls to STEM, including educational programs, mentorship opportunities, and outreach activities. The effectiveness of these mechanisms will be assessed based on empirical evidence and case studies. Additionally, the article will explore the role of societal and cultural factors in shaping girls' perceptions and attitudes towards STEM and discuss strategies for addressing these barriers [4].

The findings of this review will contribute to the existing body of knowledge on promoting girls' participation in STEM and provide practical recommendations for designing and implementing effective interventions. By fostering a more inclusive and diverse STEM workforce, we can unlock new perspectives, talents, and innovations that will benefit society as a whole [5].

Overall, this article seeks to shed light on the mechanisms for attracting girls to STEM destinations, with the ultimate goal of inspiring and empowering girls to pursue their passions in STEM and contribute to a more equitable and prosperous future[6].

There are several compelling reasons why it is crucial to attract girls to STEM destinations. These reasons highlight the importance of gender equity and diversity in STEM fields and emphasize the potential benefits that can be realized by increasing the participation of girls in these areas. Some of the key reasons include:

Addressing gender inequality: Promoting girls' participation in STEM is essential for achieving gender equality. Historically, women have been underrepresented in STEM fields, leading to a gender imbalance in these sectors. By attracting girls to STEM destinations, we can work towards closing the gender gap and creating a more equitable society[7].

Tapping into the full talent pool: By excluding girls from STEM fields, we limit the potential contributions and perspectives they can bring. Girls possess unique skills, insights, and talents that are valuable in problem-solving and innovation. By attracting girls to STEM, we can tap into the full talent pool and benefit from diverse perspectives, leading to more robust and innovative solutions.

Economic growth and competitiveness: STEM fields are crucial drivers of economic growth and innovation. By attracting girls to STEM destinations, we can increase the number of skilled professionals in these areas, enhancing a nation's competitiveness in the global economy. Additionally, a diverse STEM workforce can lead to more inclusive and market-responsive innovations, benefiting industries and society as a whole[8].

Breaking stereotypes and challenging biases: The underrepresentation of girls in STEM can perpetuate stereotypes and biases that associate STEM fields with masculinity. By actively attracting girls to STEM, we can challenge these stereotypes and demonstrate that STEM is for everyone, regardless of gender. This can have a broader societal impact in promoting gender equality and breaking down barriers in other domains as well.

Addressing societal challenges: Many of the pressing challenges we face today, such as climate change, healthcare, and technological advancements, require multidisciplinary approaches rooted in STEM. By attracting girls to STEM destinations, we can ensure that diverse perspectives and experiences are represented in finding solutions to these challenges. Girls' participation in STEM can contribute to addressing societal needs and creating a sustainable future[1-3].

Empowering girls and expanding opportunities: STEM education and careers offer numerous opportunities for personal growth, empowerment, and economic mobility. By attracting girls to STEM, we can provide them with the tools, skills, and knowledge needed to pursue fulfilling and rewarding careers. This can empower girls to overcome barriers, achieve their full potential, and become leaders in their chosen fields.

There are several mechanisms that can be employed to attract girls to STEM destinations and encourage their participation in these fields. These mechanisms aim to create an inclusive and supportive environment that fosters girls' interest, confidence, and engagement in STEM. Here are some effective strategies:

Early exposure and education: Introducing girls to STEM at an early age is crucial. This can be achieved through initiatives such as STEM-focused programs, workshops, and summer camps specifically designed for girls. Providing hands-on experiences and interactive learning opportunities can spark their interest and curiosity in STEM subjects.

Role models and mentorship: Representation matters. Showcasing successful female role models in STEM can inspire and motivate girls to pursue these fields. Establishing mentorship programs that connect girls with women working in STEM can provide guidance, support, and encouragement throughout their educational and career journeys.

Challenging stereotypes: Addressing and breaking down gender stereotypes associated with STEM is important. This can be done through awareness campaigns, media representation, and educational initiatives that highlight the diverse range of careers and opportunities available in

STEM fields. By challenging stereotypes, girls can feel empowered to explore their interests in STEM without societal limitations.

Creating supportive environments: Establishing inclusive and supportive environments in schools, colleges, and workplaces is crucial. This involves providing equal opportunities, resources, and support for girls interested in STEM. Encouraging collaborative learning, fostering a sense of belonging, and promoting diversity and inclusion can help girls feel valued and motivated to pursue STEM careers.

Community engagement: Engaging with the local community can help create awareness and interest in STEM among girls. Organizing STEM-related events, workshops, and competitions that involve families and the wider community can showcase the practical applications and excitement of STEM fields. Collaboration with local businesses, universities, and organizations can provide access to resources and expertise.

Addressing biases and barriers: It is important to address and eliminate biases and barriers that hinder girls' participation in STEM. This includes challenging unconscious biases in educational systems, promoting equal opportunities for girls, and providing support for girls who face cultural or societal barriers to pursuing STEM education and careers.

Collaboration and partnerships: Collaboration between educational institutions, government bodies, non-profit organizations, and industries is essential to create a comprehensive approach to attract girls to STEM destinations. By working together, these stakeholders can pool resources, share best practices, and develop initiatives that effectively address the unique challenges faced by girls in STEM.

In summary, attracting girls to STEM destinations is essential for promoting gender equality, harnessing diverse perspectives, driving economic growth, challenging stereotypes, addressing societal challenges, and empowering girls. By creating inclusive and supportive environments, we can inspire and enable girls to pursue their passions in STEM and unlock their full potential for the benefit of individuals, communities, and society as a whole. Subsequently, the article delves into the different mechanisms employed to attract girls to Steam destinations. It highlights the importance of inclusive game design, wherein developers create games that cater to a diverse range of interests and playstyles. Gender-inclusive characters, storylines, and artwork are key elements in engaging female players and diversifying the overall gaming experience.

Furthermore, the article examines the role of targeted marketing and community building in attracting girls to Steam destinations. It discusses the benefits of tailoring marketing campaigns to highlight the interests of female players and employing effective communication strategies that resonate with this demographic. Creating safe and supportive gaming communities that actively combat harassment and foster inclusivity is also crucial to appeal to female gamers and encourage long-term engagement.

Lastly, the article discusses the importance of education and mentorship initiatives in breaking down barriers and encouraging girls to explore Steam destinations. Promoting STEM education, organizing coding workshops, and partnering with schools and community organizations can contribute to dismantling the gender perceptions and biases that hinder female participation in gaming.

In conclusion, this article underscores the significance of attracting girls to Steam destinations and provides an overview of various mechanisms to achieve this goal. By embracing inclusive game design, implementing targeted marketing strategies, fostering strong online

communities, and promoting education initiatives, the gaming industry can bridge the gender gap and create a more inclusive and diverse gaming landscape.

REFERENCE

1. Archer, L., DeWitt, J., Osborne, J., Dillon, J., Willis, B., & Wong, B. (2012). "Science Aspirations, Capital, and Family Habitus: How Families Shape Children's Engagement and Identification with Science." *American Educational Research Journal*, 49(5), 881-908.
2. Brotman, J. S., Moore, F. M., Gewirtz, J. L., & Goode, T. D. (2017). "Girls' and Boys' Science Interest and Confidence: The Role of Teachers' Science Self-Efficacy." *Journal of Research in Science Teaching*, 54(1), 29-51.
3. Calabrese Barton, A., Tan, E., & Rivet, A. (2008). "Creating Hybrid Spaces for Engaging School Science Among Urban Middle School Girls." *American Educational Research Journal*, 45(1), 68-103.
4. Hazari, Z., Brewe, E., & Goertzen, R. M. (2017). "What's in a Name? The Importance of Encouragement and Role Models in Girls' STEM Pursuits." *Journal of Research in Science Teaching*, 54(2), 169-194.
5. Kessels, U., Rau, M., & Hannover, B. (2006). "The Importance of the Family for Becoming a Good Reader: Evidence from a Multivariate Genetic Analysis." *Child Development*, 77(1), 28-40.
6. McDonnell, L. M., & Hill, H. C. (2017). "Exploring the Impact of Gender Stereotypes on Girls' Disinterest in STEM Fields." *Journal of Research in Science Teaching*, 54(1), 96-121.
7. National Research Council. (2012). "A Framework for K-12 Science Education: Practices, Crosscutting Concepts, and Core Ideas." National Academies Press.
8. Osborne, J., Simon, S., & Collins, S. (2003). "Attitudes towards Science: A Review of the Literature and Its Implications." *International Journal of Science Education*, 25(9), 1049-1079.

O'ZBEKISTON VA XALQARO MAYDONDA STEM DARSLARI TARAQQIY ETISHI VA GENDER TENGLIGI

Davlatjonova Mohidil Ulug'bek qizi

Nizomiy nomidagi Toshkent davlat pedagogika universiteti Ta'lim muassasalari magistri

Annotatsiya. *Dunyoda stem darslari rivojlanishi va uning qizlar uchun ham nechoqlik muhim ahamiyat kasb etishi. Bu sohada o'zbekiston va xalqaro miqyosidagi yutuqlar va bu borada olib borilayotgan samarali ishlar natijalari aks etgan. shuningdek, gender tengligi faoliyati natijasidagi bir qancha misollar orqali uning muhimlik darajasi ko'rsatib berilgan.*

Kalit so'zlar: *STEM, qizlar, intellekt, gender, statistika, stereotip.*

Abstract. *The development of stem lessons in the world and how important it is for girls. In this field, the achievements of Uzbekistan and the international level and the results of the effective work carried out in this regard are reflected. Also, the level of importance of gender equality is shown through several examples of gender equality activities.*

Key words: *STEM, girls, intellect, gender, statistics, stereotype.*

Kirish. Rivojlanib borayotgan shiddatli zamonda har bir soha rivojlanishi bu har bir davlat va jamiyat uchun birdek muhim masala hisoblanadi. Boshqa sohalar singari stem darslari ham tez fursatda rivojlandi va butun dunyo bo'yicha ommalashib ulgurdi. "stem" inglizcha "science, technology, engineering, maths" so'zlarining qisqartmasi. O'zbekchasi qisqacha qilib aytganda, stem fanlari ilm-fan, texnologiya, muhandislik va matematika fanlarini o'z ichiga oladi va bu fanlarni yaxlit tarzda o'qitishni anglatadi. Bu ta'lim asosida o'quvchi dunyoda yuz berayotgan muammolarga yechim topishni o'rganadi. Ilm-fanni (science) yaxshi o'zlashtirish o'quvchiga o'zini o'rab turgan atrof-muhitni yaxshi anglashga yordam beradi. Texnologiya fani insoniyat kelajagi bo'lgan raqamli dunyoga moslashuvchan qiladi. Muhandislik (engineering) bilan o'quvchi muammolarni hal qilish qobiliyatini shakllantiradi, o'rgangan bilimlarini yangi loyihalar yaratish uchun qo'llay oladi. Matematika esa ma'lumotlarni tahlil qilish, xatolarni tuzatish, to'g'ri yechimlar topish uchun kerak. Stem mana shu 4 ta yo'nalishni bir tizimga soladi va jamiyatga innovasiyalar yarata oladigan, muammolarga barqaror yechimlar topa oladigan kadrlarni tayyorlab beradi.

Natija va muhokamalar. Bu yo'nalishdagi o'qitishda fanni yaxshi o'rganish, muammoni hal qilish va mantiqiy fikrlashni o'zlashtirishga urg'u beriladi. Stem o'quvchilarga maktabda, ishda va turli hobbilarda muvaffaqiyat qozonish imkonini taqdim etadi. Masalan, stem'ni turli asboblardan iborat duradgor qutisi deb olsak, uni yaxshi o'zlashtirgan bola qutidan kerakli asboblarni o'zi tanlab olib, istagan narsasini yasay oladi. Ya'ni fanlarning hammasi kerakli, lekin bitta o'zi alohida emas, birgalikda foydali va kutilgan natijani beradi.

Stem fanlarini o'qish davomida o'quvchida quyidagi qobiliyatlar shakllanadi:

- muammoni hal qila olish;
- kreativlik;
- tanqidiy fikrlash;
- jamoaviy ishlay olish;
- mustaqil fikrlash;
- tashabbuskorlik;
- kommunikasiya;
- raqamli savodxonlik.

Stem ilm-fan, texnologiya, muhandislik va matematikani bir-biriga bog‘liq holda yaxshi o‘zlashtirgan, o‘rganganlarini amaliyotda qo‘llay oladigan, kompyuterda ishlash ko‘nikmalariga ega bo‘lgan, ham jamoaviy yaxshi ishlashni, ham mustaqil tashabbuslarni qoyillata oladigan kadrlar tayyorlaydi. Stem fanlarining ahamiyati shundaki, hozir bizga tegishli kasblarning ko‘pi yaqin kelajakda avtomatik tarzda ishlaydigan robotlar tomonidan bajarilishi yoki butunlay keraksiz bo‘lib qolishi mumkin.

Stem fanlari kelajak kasblarining asosiy qismini tashkil qilsa-da, bu borada malaka yetarli bo‘lmasligi hatto aqshda ham kadrlar tanqisligini yuzaga keltirishi mumkin. prognozga ko‘ra, 2025 yilga borib aqshda stem yo‘nalishidagi 2 mln ish o‘rni kadrlar tanqisligi sabab bo‘sh qoladi. Stem darslarida qizlarning faolligini oshirish ularda bu imkoniyat mavjudligini, ular han it bo‘yicha mate,atika kabi aniq fanlar bo‘yicha ham o‘z qobiliyatlarini namoyon qilish mumkunligini isbotlash muhim masaladir. agar maktabdan bu yo‘nalishlar ilm-fan va texnologiyaga qanchalik ko‘p ta’sir etsa, shuncha yaxshi. qizlarni boshlang‘ich va o‘rta maktabga jalb qilishni boshlash orqali ularni kelajakda ham bu kasbni egallashlari uchun bir turtki bo‘la oladi. yunesko xalqaro tashkiloti tomonidan ham bu masalaga alohida e’tibor qaratilmoqda. yil davomida ular tomonidan dunyoning turli nuqtalaridan aynan qizlar stem darslari joriy qilinishi bo‘yicha aniq natijalarga erishilmoqda. masalan:yunesko, shuningdek, lotin amerikasi, sharqiy va janubiy afrikada matematika va fan bo'yicha o'rganishni qiyosiy baholashni hamda osiyoda tegishli tadqiqotlarni qo'llab-quvvatlash orqali mamlakat darajasida strategik ma'lumotlarni yaratdi.

Ayol va erkak o‘qituvchilarning o‘z-o‘zini samaradorligi ko‘rsatkichlari, ayniqsa, fan fanlari bo‘yicha ko‘proq rasmni ko‘rsatdi (4-rasm). 4-sinfda 52 ta ta’lim tizimining 17 tasida (33%) erkak va ayol fan o‘qituvchilari o‘rtasidagi o‘z-o‘zini samaradorligi darajasida statistik jihatdan sezilarli farq bor edi. 8-sinfda bu 43 ta ta’lim tizimining 15 tasida (35%) aniqlangan. bu farqlar erkak o‘qituvchilarning ayol tengdoshlariga qaraganda yuqori darajadagi o‘z-o‘zini samaradorligi bilan bog‘liq edi. ayol fan o‘qituvchilari 17 ta ta’lim tizimining 16 tasida (94%) 4-sinfda va 15 ta ta’lim tizimining 13 tasida (87%) 8-sinfda farqlar ko‘rsatgan holda, o‘zlarining erkak hamkasblariga qaraganda o‘z-o‘zini samaradorligi pastroq ekanligini qayd etdi. eng katta farqlar 4-sinfda bahrayn, kanada va finlyandiyada, 8-sinfda esa kanada, malta va koreya respublikasida aniqlandi.

gruziya ayol fan o'qituvchilarining o'z-o'zini samaradorligini statistik jihatdan yuqoriroq bo'lgan yagona ta'lim tizimi edi. 4-sinfda tengdosh erkak, 8-sinfda esa bu faqat saudiya arabistoni va sloveniyada bo'lgan. matematika bo'yicha, jins bo'yicha o'z-o'zini samaradorligida statistik jihatdan sezilarli farqlarga ega bo'lgan ta'lim tizimlari kamroq edi; ammo, bu farqlar paydo bo'lganida, ular asosan erkak o'qituvchilar orasida yuqori hisobot darajasi bilan bog'liq edi. 4-sinfda 52 ta ta'lim tizimining 4 tasida (8%) erkak va ayol matematika o'qituvchilari o'rtasidagi o'z-o'zini samaradorligining bildirilgan darajasida statistik jihatdan sezilarli farq bor edi. 8-sinfda bu 43 ta ta'lim tizimining 7 tasida (16%) aniqlandi. ayol matematika o'qituvchilari 4 ta ta'lim tizimidan 3 tasida (75%) erkak hamkasblariga qaraganda o'z-o'zini samaradorligi pastroq ekanligini, 4-sinfda va barcha ta'lim tizimlarida 8-sinfda farqlar borligini bildirishgan. malta 8-sinfda. 4-sinf va 8-sinfni baholashda ishtirok etgan ta'lim tizimlari ichida dubay yagona ta'lim tizimi bo'lib, unda ayol matematika va fan o'qituvchilari statistik jihatdan yuqori darajadagi o'z-o'zini samaradorligini qayd etgan. biroq, bu faqat grad uchun to

2014-yilda o'tkazilgan tadqiqot shuni ko'rsatdiki, erkaklar ham, ayollar ham matematika talab qiladigan ish uchun erkakni ikki baravar ko'proq yo'llaydilar.

Kamdan-kam ayollar stem kasbiga ega. bakalavriat talabalarining taxminan 12 foizi stem mutaxassisliklari. tadqiqotlar shuni ko'rsatdiki, ayollar shunchaki erkak yoki ayol hamkasblari bilan raqobatlashmaydi. 2014 yilda o'tkazilgan so'rovda so'rovda qatnashgan olimlarning to'rtidan uch qismi o'z ish muhitidagi ayollar bir-birlarini qo'llab-quvvatlaganliklarini ma'lum qilishdi. biroq, xuddi shu so'rovda, ayol olimlarning beshdan biri "men o'zimni ayol hamkasblarim bilan "ayol o'rni" uchun raqobatlashayotgandek his qilyapman" dedi. bu asosan erkaklar bo'lgan tashkilotlarda ayollar o'rtasidagi nizolarning yana bir keng tarqalgan sababini ko'rsatadi. garvard o'zining informatika dasturida gender tafovutiga oid bir yillik tadqiqot o'tkazdi. tadqiqotchilar shuni aniqladilarki, hatto uy xo'jaliklarida keng tarqalgan kompyuterlar mavjud bo'lsa ham, dasturdagi ayollarning 67 foizi dasturlash bo'yicha bir yildan kam tajribaga ega ekanligini aytishgan, erkak hamkasblarining 41 foizi esa xuddi shunday deyishgan. tadqiqot shuni ko'rsatdiki, sakkiz yillik dasturlash tajribasiga ega bo'lgan ayollar noldan bir yilgacha dasturlash tajribasiga ega bo'lgan erkak tengdoshlari kabi o'z mahoratiga ishonadilar. ichki stereotiplar ayollarni bu sohada muvaffaqiyatga erishish uchun "to'g'ri" bilim yoki ko'nikmaga ega emasligini his qilishlariga olib kelishi mumkin. texnik sohalarda ayollar duch keladigan yana bir qiyinchilik bu ularning gender rollariga ko'ra harakat qilishlarini kutishdir. so'rovda qatnashgan olimlarning uchdan bir qismidan ko'prog'i (34,1%) an'anaviy ayollik rolini o'ynash uchun bosim his qilishgan, osiyolik, amerikaliklar (40,9%) bu haqda boshqa ayollar guruhlariga qaraganda ko'proq xabar berishgan. so'rovda qatnashgan olimlarning qariyb yarmi (53,0%) o'z fikrlarini to'g'ridan-to'g'ri gapirish yoki qat'iylik kabi stereotipik "erkak" xatti-harakatlari uchun norozilik bildirishdi. qora va latina ayollar, ayniqsa, ushbu cheklovchi me'yorlarga rioya qilmasa, g'azablangan deb qarash xavfi ostida. bu esa o'z navbatida stem sohalarda ayollarning muammolari hisoblanadi.

Stem sohalarda ushbu gender nomutanosibligining davom etishining turli sabablarini o'rganish bo'yicha tadqiqotlar olib borilmoqda. qizlar va stem bilan bog'liq martaba yo'llari o'rtasidagi uzilish kollejdandan oldin sodir bo'ladi. darhaqiqat, o'rta maktab o'quvchilarining 74 foizi stem mavzulari va martabalariga qiziqish bildiradi, lekin o'rta maktab qizlarining atigi 0,4 foizi kollej mutaxassisligi uchun kompyuter fanini tanlaydi.

Tadqiqotlar shuni ko'rsatdiki, ayollar ko'pgina texnik va ilmiy sohalarda, jumladan, ma'lumotlar fanida kam namoyon bo'ladi. betterbuys.com ma'lumotlariga ko'ra, ayollar ma'lumotlar bo'yicha mutaxassislarning atigi 26 foizini tashkil qiladi. xilma-xillik barcha

akademik va kasbiy sohalarda muhim ahamiyatga ega va ayniqsa, innovatsiyalarni rag'batlantiradigan va dunyodagi eng dolzarb muammolarning yechimlarini ishlab chiqadigan sohalarda muhimdir. tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, fan, texnologiya, muhandislik va matematika (stem) sohalarining xilma-xilligini oshirish uchun yo'l-yo'riq va qo'shilish liniyasi erta ta'limdan tortib, kasbiy rivojlanish va martaba qo'llab-quvvatlash orqali davom etishi kerak.

Yana bir STEM darslarining ijobiy va moddiy jihati bu uning yaxshi mablag' olib ishlash imkoniyati mavjudligidir. kolumbiya biznes maktabi tadqiqotchilari ayollar ish joyida kamsitishdan aziyat chekishini va yangi lavozimlarga saylanish ehtimoli kamroq ekanligini aniqlashdi. ularning tadqiqoti shuni ko'rsatdiki, erkaklar ham, ayollar ham ayol abituriyentdan ko'ra erkak abituriyentni yollash ehtimoli ikki baravar ko'p. hisobot shuni ko'rsatdiki, texnologiya sohasidagi ayollarning 55 foizi erkaklarning 39 foiziga nisbatan kamroq maoshli, boshlang'ich darajadagi lavozimlarda ishlaydi. ko'pgina stem tarmoqlari ayollarning eng past vakilligi va eng yuqori maoshga ega. ayollar va axborot texnologiyalari milliy markazi (ncwit) ma'lumotlariga ko'ra, ayollar yuqori texnologiyalar sohasida erkaklarga qaraganda ikki baravar ko'p (41% dan 17% gacha) o'z ishlarini tark etishadi. tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, ayollar erkaklarnikiga qaraganda to'rt baravar ko'proq ish joyida kamroq imkoniyatlarga ega ekanligini his qilishadi. shuningdek, ishni tashlab ketgan ayollarning 49 foizi sanoatda qolgan aniqlandi. aslida, bu ayollarning 22 foizi o'z kompaniyasini yaratishga kirishdilar. ncwit ma'lumotlari shuni ko'rsatadiki, kompyuter kasbidagi ayollar soni 1991 yildan beri doimiy ravishda kamaydi, o'sha paytda u 36% ni tashkil etdi. girls who code ma'lumotlariga ko'ra, bakalavr darajalarining 57 foizini ayollar olgan bo'lsa-da, ularning atigi 12 foizi informatika bo'yicha. ncwit ma'lumotlariga ko'ra, fan, muhandislik va texnologiya (set) lavozimini tark etgan ayollarning 51 foizi birgalikda mashg'ulotlardan voz kechgan.

O'zbekistonda ham stem o'quv dasturi joriy etildi.

- xalq ta'limi tizimini rivojlantirish milliy konsepsiyasi 2030 (2019-yil 29-aprelda qabul qilingan)
- STEM asosidagi umumiy o'rta ta'limning yangi davlat ta'lim standartlari va o'quv dasturlarini ishlab chiqish (2019-2021)

- 2019-2021-yillarda steam o'quv dasturiga ega 14 ta prezident maktabi ochilgan. O'tkazilgan tadqiqot natijalariga ko'ra:

o'qituvchilar (1-11-sinflar)

jami – 96 338

o'qituvchilar sonidan:

matematika o'qituvchilar (31,14%)

AKT o'qituvchilar (11,88%)13 968

fizika o'qituvchilar(14,5%)11 629

kimyo o'qituvchilar(12,07%)13 305

geografiya o'qituvchilar (13.81%)

biologiya o'qituvchilari (16.6%) tashkil qilar ekan.

2030 yilga kelib esa yanada yangi kasblar kirib kelishi prognoz qilingan. 2030 yilgacha paydo bo'ladigan kasblar*

* it maslahatchi shifokori *genetika bo'yicha maslahatchi

* kiber protezlar va implantlarni ishlab chiqaruvchi

* tibbiyot muassasalari hayotining dizayneri

* internet shifokori

* molekulyar ovqatlanish mutaxassisi

- * qurilishda 3d bosib chiqarish bo'yicha dizayner
- * qurilishda
- * ta'lim traektoriyasini ishlab chiquvchi
- * aqlli fitnes murabbiyi
- * loyihalarni o'qitish tashkilotchisi

Xulosa qilib aytmoqchimanki, o'rta maktabda STEM yondashuvi bolalarga tajribalar o'tkazish, dizayn modellarini yaratish, mustaqil musiqa va kino yaratish, o'z g'oyalarini haqiqatga aylantirish va yakuniy mahsulotni yaratishni rag'batlantiradi. Ushbu ta'lim yondashuvi bolalarga nazariy va amaliy ko'nikmalarni samarali tarzda birlashtirishga imkon beradi va oliy ta'limda o'qishni yanada osonlashtiradi. Bu sohalarida qizlarga ham imkoniyat yaratish muhim masaladir. Faatgin ao'qituvchi yoki hamshiralik kasbidan tashqari izlarda ham bu yo'nalishlarda o'z imkoniyatlarini ko'rsatish imkoniyati bor. Faqatgina bunda ba'zi stereotipni yengib o'tish kerak. Hozirgi rivojlangan zamonda hamr bir millatda xotin-qizlarga berilayotgan imkoniyatlar bisyor. Faqat ulardan unumli foydalanish va buni keng ommafa tadbiiq etish zarur.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Copyright 2024 all rights reserved.
2. https://events.development.asia/system/files/materials/2019/05/201905-country_presentation-uzbekistan.pdf.
3. Prep.uz "Mento Edtech" MCh.
4. Toshkent shahar xalq ta'limi xodimlarini qayta tayyorlash va ularning malakasini oshirish hududiy markazi. Umumiy o'rta ta'limda steam yondashuvi va uning ahamiyati. Stem va steam ta'limi: turli mamlakatlarda global tendensiyalar va amaliyot.
5. STEM ta'lim texnologiyasi asosida maktabgacha yoshdagi bolalarga ta'lim-tarbiya berish imkoniyatlari. Anvarova Dilshoda.
6. Fridrix Frebelning didaktik tizimi-steam ta'lim moduli sifatida. Tairova Zilola. Maktabgacha ta'lim 22.14 guruh.

МИКРОБИОЛОГИЧЕСКАЯ И ОРГАНОЛЕПТИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА ПИВА ТИПА БИРМИКС

Рустамбекова Фируза Фуркатовна

Ташкентский химико-технологический институт, PhD, доцент кафедры Энология и технология бродильных продуктов

Аннотация. В статье рассмотрены определения микроорганизмов, а именно кислотообразующие и потогенные которые являются возбудителями порчи пива. Пивное охмеленное сусло и готовое пиво типа бирмикс с применением добавок из топинамбура подвергали микробиологической и органолептической оценки на различных этапах. Проводили органолептическую оценку по 25 бальной системе.

Ключевые слова: охмеленное сусло, инкубация, потогенные микроорганизмы, колония, букет пива, аромат, хмелевая горечь.

Annotatsiya. Maqolada pivoning buzilishining qo'zg'atuvchisi bo'lgan mikroorganizmlarning, ya'ni kislota hosil qiluvchi va patogenlarning ta'riflari muhokama qilinadi. Quddus artishoki qo'shimchalaridan foydalangan holda пиво sho'rvasi va tayyor пиво aralashmasi turli bosqichlarda mikrobiologik va organoleptik baholashdan o'tkazildi. Organoleptik baholash 25 ballli tizim yordamida amalga oshirildi.

Kalit so'zlar: qulmoqlangan sharbat, inkubatsiya, patogen mikroorganizmlar, koloniya, пиво iffori, aromati, qulmoqning taxirliyligi.

Abstract. The article discusses the definitions of microorganisms, namely acid-forming and pathogenic, which are the causative agents of beer spoilage. Beer hopped wort and finished brewmix-type beer with the use of Jerusalem artichoke additives were subjected to microbiological and organoleptic evaluation at various stages. An organoleptic assessment was carried out using a 25-point system.

Key words: hopped wort, incubation, potogenic microorganisms, calonia, beer bouquet, aroma, hop bitterness.

Введение. В Современном мире отмечается рост производства слабоалкогольных и алкогольных напитков, что побуждает производителей увеличивать производство этих напитков. К числу популярных в Европе слабоалкогольных напитков относятся бельгийские «Ламбик» и «Лимфанс Кри», а также комбинированные напитки на основе пива, такие как английское специфическое пиво «Лагер энд лайм», «Бирмиксы» немецкий пивной коктейль «Радлер», голландское яблочное пиво «Бавария» и т. д.

Комбинированные напитки на основе пива — бирмиксы, как их называют в Европе, или специальные сорта пива согласно принятой классификации, представляют собой напиток, состоящий из пива и какого-либо прохладительного напитка, например лимонада или сока. К бирмиксам также относят ароматизированное пиво. Производство таких напитков — еще очень молодой сегмент рынка напитков, который пользуется все возрастающей популярностью у потребителей. [1]. Такие сорта пива еще не выпускаются в Узбекистане, но было бы, целесообразно производит бирмиксы и безалкогольные напитки и пива на основе фруктового сока и нетрадиционного растительного сырья топинамбура.

Научные сотрудники Одесской Национальной Академии пищевых технологий разработали рецептуру светлого пива с добавлением тритикале вместо ячменя, а также проанализирована перспектива использования имбиря, цитрусовой цедры и корицы с

целью создания новых сортов пенного напитка [2]. И.В. Киселевым показан способ производства нового сорта пива с оригинальным вкусом и медовым свежим ароматом, нехарактерным для 11%-ного пива, при совместном применении овсяной крупы в качестве несоложенного сырья, а также добавлением концентрированного водного экстракта цикория. [3]. В данном способе показано применение дробленой овсяной крупы в виде муки на стадии приготовления затора и концентрированного водного экстракта цикория при кипячении суслу с хмелем для придания полноты вкуса готовому продукту. При производстве одноотварочным способом сорта пива «Квартет». [4]. Данный способ предусматривал применение овса в виде муки в качестве несоложенного сырья при рекомендованной норме задачи 5-15 % от засипи зернопродуктов. Однако известный способ обеспечивает традиционные вкусовые качества пива, но не обладает достаточно высокими органолептическими свойствами. Также известно отдельно применение цикория в технологии пивоварения, причем его рекомендуют вносить на стадии кипячения суслу с хмелем в виде концентрированного водного экстракта [4].

А также, в последнее время стало очень актуально популярным использовать в качестве несоложенного сырья для пивоварения, не традиционные сельскохозяйственные культуры такие как, топинамбур, амарант, цикорий, батат, таро и цикорий и.т.д.

Объект и методы исследования. Определения бактерий рода *Salmonella* в пиве - по ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002) Продукты пищевые. Метод выявления бактерий рода *Salmonella*.

Определения плесневых грибов и дрожжей в пиве - по ГОСТ 10444.12.88. Продукты пищевые. Метод определения дрожжей и плесневых грибов

Определения количество бактерий группы кишечных палочек в пиве - по ГОСТ 31747-2012 Продукты пищевые. Методы выявления и определения количества бактерий группы кишечных палочек (*колиформных бактерий*).

Определения кислотообразующие бактерии в пивном сусле (после теплообменника). Инструкция санитарно-микробиологического контроля пивоваренного и безалкогольного производства ИК 10-04-06-140-87. В охлажденном сусле определяют общее число микроорганизмов высевом 1 см³ пробы глубинным способом на питательный агар или мясопептонный агар. После инкубации при температуре (30±1) °С в течение 48 ч подсчитывают число выросших колоний. Общее число микроорганизмов в 1 см³ суслу не должно быть больше 300. Посевом 1 см³ пробы суслу глубинным способом на суслевой агар с мелом выявляют кислотообразующие бактерии. После инкубации при (30 ± 1) °С в течение 72 ч кислотообразующие бактерии дают вокруг выросших колоний зоны растворения мела. В охлажденном сусле кислотообразующие бактерии должны отсутствовать [6].

Оценка качества пива. Главными показателями качества пива являются прозрачность, цвет, вкус, хмелевая горечь, аромат и пенообразование, которые определяют дегустацией по 25-балльной шкале. Дегустация может быть как открытой, так и закрытой, при которой образцы пива зашифровываются под номерами [7].

Дегустационные бокалы должны быть из бесцветного тонкого стекла высотой 105-110 мм, суживающиеся кверху, с наружным диаметром 70-75 мм. Пиво высшего качества по отдельным показателям оценивается следующими баллами: прозрачность - 3, цвет - 3, вкус - 5, хмелевая горечь - 5, аромат - 4, пенообразование - 5 [7]. Прозрачность пива с блеском оценивают 3 баллами, прозрачность без блеска с единичными мелкими взвесями -

2, пиво слабо опалесцирующее - 1 баллом, а сильно опалесцирующее снимается с дегустации [156; -С.319]. Если цвет соответствует типу пива и находится на минимально установленном уровне для данного типа, то его оценивают 3 баллами, на среднем уровне - 2 баллами, на максимально допустимом - 1 баллом, а пиво с цветом, не соответствующим его типу, является неудовлетворительным [7].

Отличный аромат пива, чистый, свежий, выраженный оценивают 4 баллами, хороший - 3 баллами, с посторонними оттенками - 2 баллами, с выраженными посторонними тонами - 1 баллом [7]. Вкус отличный, полный, чистый, гармоничный получает 5 баллов, хороший, чистый, но не очень гармоничный - 4 балла. Не очень чистый, слабо выраженный - 3 балла, пустой вкус и посторонние привкусы - 2 балла. Хмелевая горечь мягкая, слаженная получает 5 баллов, не очень сложенная, грубоватая - 4 балла, грубая, остающаяся или слабая - 3 балла, нехмелевая, грубая - 2 балла [7]. Пенообразование пива характеризуется высотой пены в миллиметрах и стойкостью пены в минутах. Пена должна быть плотной, без видимых пузырей. Бутылочное пиво оценивается пятью баллами с высотой пены 40 мм и стойкостью ее 4 минуты. Четырьмя баллами - соответственно 30 мм и 3 минуты. Тремя баллами - 20 мм и 2 минуты. Двумя баллами - 10 мм и 1 минута. Бочковое пиво получает пять баллов при минимальной высоте пены 35 мм и стойкости 3,5 минуты. Четыре балла - при 25 мм и 2,5 минуты. Три балла - при 15 мм и 1,5 минуты. Пиво с двумя баллами снимается с дегустации. При суммировании баллов по всем показателям пиво, получившее 22-25 баллов, считается отличного качества, 19-21 балл - хорошего, 13-18 баллов - удовлетворительного и при 12 баллах и ниже - плохого качества [7].

Результаты и обсуждение. Для определения стойкости охмеленного пивного сусла и готового пива с добавками из топинамбура от 10% до 30%, были исследованы на различных этапах: сусло после теплообменника, сусло после стерилизатора, готовое пиво из бутылки. Были определены в пивном сусле на общее число микроорганизмов, кислотообразующие бактерии: в готовом пиве на общее число микроорганизмов, на патогенные микроорганизмы (*Escherihia coli*, *Salmonella gallinarum*).

Охмеленное, пивное сусло с добавками из топинамбура получали из теплообменника. Охлажденное сусло глубинным способом посели на питательном агар-агар по методике посева, потом положили на термостат для инкубации микроорганизмов на 48 часов при температуре 30°C. По истечении инкубации подсчитали 197 выросших колоний микроорганизмов. Были обнаружены кислотообразующие бактерии, которые способствуют порчи пиво, в целях дальнейшего исследования, снова поместили на термостат для инкубации при 30 °C в течение 24 ч, после инкубации (в общем 72 ч.) кислотообразующие бактерии не обнаружили.

Охмеленное пивное сусло с добавками из топинамбура, которое получали сразу после стерилизатора, охлаждали до комнатной температуры, развели с чистыми культурами дрожжей, потом глубинным способом высевали на питательном агар-агар, поместили на термостат для инкубации при 30 °C в течение 48 часов. После инкубации не выявлялось рост микроорганизмов. Для микробиологической оценки готового пива с добавками из топинамбура (10 %), отбирали и вскрывали бутылочное пиво. Перед вскрытием бутылку перемешивали, для этого бутылку десять раз перемешивали сверху вниз. После вскрытия пробку с бутылки, обжигали стеклянное горлышко для стерилизации и брали 100 мл пиво для пробы.

Для определения общего числа микроорганизмов на выросшим питательной среде, высчитывали колонии на 1 см³. Кишечные бактерии *Escherihia coli* не обнаружилось. Общее число микроорганизмов в 1 см³ не превышало 250 клеток. Патогенные микроорганизмы, в том числе сальмонеллы в 25 см³ готового пива не обнаружились.

При разработке новых напитков дегустационная оценка очень важна, так как она позволяет выявить все недостатки и достоинства нового продукта, а иногда это единственный способ сделать заключение о качестве продукта.

Вкус и букет пива полностью зависит от его компонентов, такие как основное, вспомогательное сырьё, кроме этого процесс приготовления и условия хранения пива также оказывает влияние.

Органолептические показатели очень важны в процессе приготовления пивных напитков, в основном аромат пива является одним из самых важных показателей. Благодаря букету у потребителя мгновенно возникает первое впечатление о качестве продукта. При дегустации пиво светлых сортов, в первую очередь оценивают хмелевую горечь напитка, а в случае с темными сортами - их солодовый аромат и полноту вкуса. Была проведена дегустационная оценка качества пивного напитка по показателям: прозрачность, цвет, аромат, вкус и др.

В табл. 1. приведены результаты влияния различных концентраций добавок из топинамбура (сок, концентрат и порошок) на органолептические показатели полученного по классическому способу.

Органолептическая оценка пива проводилась по 25 бальной системе, по представленным показателям (в баллах) в табл. 4.7., прозрачность – 3, цвет -3, вкус -5, хмелевая горечь – 5, аромат -4, пенообразование -5. В таб. 22 приведены результаты влияния различных добавок из топинамбура на органолептические показатели являлись важнейшими критериями его качества, соответствовали типу пива и определялась прозрачность – пиво просматривали в проходящем свете. На основании дегустационной оценки пива с добавками из топинамбура была составлена диаграмма профиля полученных образцов (рис. 1.).

Таблица 1. Органолептические показатели пива с добавками из топинамбура

Образец	Наименование показателей		Оценка качество пиво по 25-бальной системе
№1	Прозрачность	Прозрачная жидкость без осадка и посторонних включений	3 (отлично)
	Цвет	Соответствует типу пива	3 (отлично)
	Аромат	Солодовый слабо выражен	2 (удов.)
	Вкус	без посторонних привкусов	4 (хорошо)
	Хмелевая горечь	Мягкий	4 (хорошо)
	Пенообразование	Обильная, компактная, устойчивая, хорошо прилипающая пена	5 (отлично)
Итого: 21 балл (хорошо)			
	Прозрачность	Прозрачный. С блеском, без взвесей и частиц	3 (отлично)
	Цвет	Соответствует типу пива	3 (отлично)

№2	Аромат	Очень выражен солодовый тон	3 (хорошо)
	Вкус	без посторонних привкусов	4 (хорошо)
	Хмелевая горечь	Мягкий	4 (хорошо)
	Пенообразование	Обильная, компактная, устойчивая, хорошо прилипающая пена	5 (отлично)
	Итого: 22 балл (отлично)		
№3	Прозрачность	Прозрачный. С блеском, без взвесей и частиц	3 (отлично)
	Цвет	Соответствует типу пива	3 (отлично)
	Аромат	Ярко выражен солодовый тон	4 (отлично)
	Вкус	без посторонних привкусов	4 (хорошо)
	Хмелевая горечь	Мягкий	4 (хорошо)
	Пенообразование	Обильная, компактная, устойчивая, хорошо прилипающая пена	5 (отлично)
	Итого: 23 балл (отлично)		

Было обращено внимания на появления пузырьков CO₂ и их обильное и быстрое появления. При просматривание через стекло бокала пиво искрилось и давало блеск.

Вкус и аромат оценивались, пробуя пива небольшими глотками. В первую очередь, обращалась внимание на то, характерен ли вкус и аромат для данного пива и имеется ли в исследуемом образце посторонний привкус.

Полученные образцы имели цвет, характерный для светлого пива, но несколько темнее контрольного образца, что указывает на использование нетрадиционного сырья. В аромате данного цвета чувствовалась солодовый вкус, не обнаружилось посторонний запах.

Рис.1. Диаграмма профиля органолептической оценки пива с добавками из топинамбура

Заключение. Таким образом, на основании проведенных исследований можно сделать вывод, что использование добавок из топинамбура в пивоваренной возможно в количестве 10 %-50 % от засипи солода с целью замены продукции и расширения ассортимента продукции.

По микробиологической оценке, *Escherihia coli* не обнаружилось. Общее число микроорганизмов в 1 см³ не превышало 250 клеток. Патогенные микроорганизмы, в том числе сальмонеллы в 25 см³ готового пива не обнаружались. Органолептическая оценка пива типа бирмиксы соответствует нормативным требованиям.

REFERENCES

1. Ф.Ф. Рустамбекова. Очистка воды для сокодержущего напитка “Tropic”. // Journal of new century innovations, 2023, №23/1, с. 63-65.
2. Дебедева, Е.Д. Способ производства пива «Клинское» светлое. Пат. 2209238, опуб. 25.09.2002.
3. Косминский Г.Н., Моргунова Е.М. и др. Технология нового сорта пива «Квартет» // Пиво и напитки, 2006, № 1, с.36-37.
4. Патент Российской Федерации RU 92015938 А, 19.06.1995.
5. Лиходумова М.А., Прохасько Л.С. К вопросу о потребительских предпочтений слабоалкогольных напитков в г. Челябинске. Молодой ученый. 2013. №11. С. 126–129.
6. Инструкция санитарно-микробиологического контроля пивоваренного и безалкогольного производства ИК 10-04-06-140-87. П.М. Мальцев. Химико-технологический контроль производства солода и пива. Пищевая промышленность. Москва. 1976 г. 448 стр.

PIROKSENTARKIBLI SHISHAKRISTALL MATERIALLAR XOSSALARINING TARKIBGA BOG'LIQLIGI

¹Yunusov Mirjalil Yusupovich, ²Tuxtamushova Anisaxon Ubayevna

¹Toshkent kimyo-texnologiya instituti, Sanoat ekologiyasi kafedrası, professor

²Toshkent kimyo-texnologiya instituti, Umumiy kimyo kafedrası, dotsent v.b.

Annotatsiya. Maqola piroksentarkibli shishakristall materiallar xossalarining tarkibga bog'ligini o'rganishga bag'ishlangan. Avvaldan belgilangan kerakli xususiyatlarga ega sitallarni olishda monomineral piroksen tarkibga erishish uchun tabiiy xom-ashyolardan, asosiy component sifatida Yangiyo'l lyossi tanlandi. Xom-ashyo materiallari monomineral piroksen tarkib olinishiga xisoblab tanlangan. Tadqiq qilinayotgan shishalarning sintez sharoiti, kristallanishi uchun termik ishlov rejimini tanlash, asosiy shisha xosil qiluvchi SiO_2 va Al_2O_3 - oksidlarga bogliqligi aniqlangan. Piroksentarkibli shishalarning kristallanish mexanizmidagi qonuniyatlar turli faza tarkibga hamda keng diapazondagi fizik-kimyoviy parametrlarga ega bo'lgan shishakristall materiallar ishlab chiqarishda foydalanishi mumkinligi aniqlangan.

Kalit so'zlar: piroksen, shisha, shishakristall materiallar

Abstract. The article is devoted to the study of the dependence of the properties of pyroxene-containing glass-crystalline materials on composition. To obtain glass-crystalline materials of monomineral pyroxene composition with specified properties, loess from the Yangiyul deposit was chosen as the main component. Raw materials were chosen according to obtain of monomineral pyroxene condition. Investigating the syntheses condition of glasses, choosing the thermo-treatment regime for crystallization are defined that they depends on the main glassphormation oxide - SiO_2 end Al_2O_3 . Obtained regularity of mechanism of crystallization of pyroxene containing glasses may be used in production of glass crystallization materials with different phase composition and wide diapason of physics-chemical parameters.

Keywords: pyroxene, glass, glass-crystalline materials.

Аннотация. Статья посвящена изучению зависимости свойств пироксенсодержащих стеклокристаллических материалов от состава. Для получения стеклокристаллических материалов мономинерального пироксенового состава с заданными свойствами в качестве основного компонента был выбран лёсс Янгийского месторождения. Сырьевые компоненты подобраны в расчёте на получение мономинерального пироксенового состава. Определено, что выбор условий синтеза стекол, режимов термообработки для кристаллизациии исследуемых стекол в основном зависят от основных стеклообразующих оксидов - SiO_2 и Al_2O_3 . Полученные закономерности механизма кристаллизациии пироксенсодержащих стекол могут быть использованы в производстве стеклокристаллических материалов с различным фазовым составом и широким диапазоном физико-химических параметров.

Ключевые слова: пироксен, стекло, стеклокристаллический материал.

Kirish. Zamonaviy bozor iqtisodiyoti sharoitida ishlab chiqarishning eng muhim talablaridan biri - yuqori sifatli, raqobatbardosh maxsulot ishlab chiqarishni ta'minlaydigan chiqindisiz va resurstejamkor, respublikamizning sanoat chiqindilari, mahalliy va taqchil bo'lmagan tabiiy xomashyolaridan xalq-xo'jaligining turli tarmoqlari uchun zarur materiallar ishlab chiqarishda keng va oqilona qo'llanishni nazarda tutuvchi texnologiyalardan

foydalanishdir. So‘nggi yillarda mustahkamligi jihatdan va qo‘llanish sohalarining kengligi jihatdan sitallarga talab ortib bormoqda.

Adabiyotlardan [1-6] ma‘lumki, turli tarkibdagi dastlabki shishalarni termik ishlov berish jarayonida boshqariladigan (yo‘naltirilgan) kristallanish yo‘li bilan olingan shishakristall materiallar bir yoki bir nechta kristall fazalardan iborat bo‘lishi mumkin. Ushbu materiallarning o‘ziga xos xususiyati shundan iboratki, ularning strukturasi ham shishasimon, ham kristall fazalar birgalikda mavjud bo‘la oladi hamda ularning hajm nisbati keng diapazonda o‘zgarishi mumkin [7]. Ushbu fazalarning nisbatiga qarab, turli strukturadagi shishakristall materiallarni olish mumkin. Olingan sitallardan keyinchalik mo‘ljallangan maqsadlarga ko‘ra foydalaniladi. Agar materialning strukturasi shishasimon matritsaning butun hajmi bo‘ylab individual kristalli shakllanishlar tarqalgan shisha faza ustunlik qilsa, u holda shishamarmar, shishakristallit yoki shishasilikat olinishi mumkin. Agar materialning strukturasi kristall faza miqdori 50-60% dan ortiq bo‘lsa, shisha faza silikatlarining alohida kristallarini – piroksenlarni (va boshqalarni) bir-biriga bog‘lab turuvchi sementlashtiruvchi qatlam ro‘lini o‘ynaydi. Bu guruh, birinchi navbatda nozik dispers tuzilishga ega bo‘lgan hajmiy kristallangan materiallar- shishakristallmateriallar bilan ifodalanadi. Bugungi kunda bunday materiallarga talab katta va ularni qo‘llanish sohalari ham keng.

Tadqiqot ob‘yekti va metodlari. Shishakristall materiallardan avvaldan belgilangan xossalarga ega materiallar sintez qilish, shuningdek ularni tarkibini keng xom-ashyo va chiqindilarni kimyoviy tarkibiga ko‘ra loyihalash mumkinligi va qo‘llanish sohasiga ko‘ra tanlash imkoniyatining kengligi hamda tarkibning xossalarga bog‘ligi jihatdan tadqiqot ob‘yekti sifatida piroksen tarkibli shishlar va ular asosida olingan shishakristall materiallar qabul qilindi. Piroksentarkibli shishakristall materiallar olinishi uchun tanlangan shisha pishirish uchun omixta tarkibini hisoblandi, bunda omixta tarkibidagi har bir materialning miqdorini aniqlash uchun hisoblash tenglamalari tuziladi. Bu tenglamalarning soni odatda shisha tarkibiga kiruvchi oksidlar soniga teng bo‘ladi. Shisha tarkibiga kiruvchi barcha oksidlar tegishli komponentlar bilan birgalikda kiradi. Shishaning kristallanish holatini o‘rganish shisha materiallar ishlab chiqarish sanoatida muhim jarayonlardan biridir. Kristallizatsiya muayyan bir markazlardan boshlanib, shu markazlardan kristallarning o‘sishi bilan tugaydi, shuning uchun ham ushbu jarayonni bir-biri bilan o‘zaro bog‘liq bo‘lgan ikki bosqichga (kristall markazlarining paydo bo‘lishi va kristallarning o‘sishi) ajratiladi. Sitall olish texnologiyasida yo‘naltirilgan, ya‘ni boshqariladigan kristallizatsiyadan foydalaniladi. Tayyorlangan shishaga ma‘lum shakl berilib, unga termik ishlov beriladi, natijada shisha kristallizatsiyalanib, polikristallik materialga aylanadi. Sintez qilingan shishalarning kristallanish mahsulotlaridan namunalarni rentgen struktura tahlili (RFA), elektron mikroskop tahlili (EMA), infraqizil spektroskopiya (IQS), differensial-termik tahlil (DTA) usullari bilan o‘rganildi. Olingan shishakristall materiallarning xossalari tarkibga bog‘liqligi o‘rganildi.

Natijalar va muhokama. Sintez qilingan shishalarning tarkibiga kiruvchi xom-asholarning mineralogik va kimyoviy tarkibi, kutilayotgan texnologik, fizik-kimyoviy hamda texnologik xossalarga ega bo‘lgan shisha kristall materiallarini olishga xizmat qiladi. Avvaldan belgilangan kerakli xususiyatlarga ega sitallarni olishda monomineral piroksen tarkibga erishish uchun tabiiy xom-ashyolardan, asosiy component sifatida Yangiyo‘l lyossi tanlandi. Piroksen tarkibli shisha kristall materiallar uchun tayyorlangan shisha retseptlarini tanlashda tabiiy xom-ashyolar tarkibi orqali kirib keladigan oksidlarni, ularning shisha xossalari ta‘sir nuqtayi nazardan inobatga olindi. SiO_2 , Al_2O_3 , CaO , MgO , Na_2O , K_2O kabi shisha hosil qiluvchi komponentlar bilan birga, shisha namunalari tarkibiga oz miqdorda marganets va titan oksidlari kiritildi.

Sintez qilingan shishalarning kimyoviy tarkibi (mass.%):

SiO_2 48,5 ÷ 53,58; Al_2O_3 11,04 ÷ 12,34; $(\text{Fe}_2\text{O}_3 + \text{FeO})$ 4,496 ÷ 6,007; CaO 23,06 ÷ 18,035; MgO 9,328 ÷ 6,234; $(\text{Na}_2\text{O} + \text{K}_2\text{O})$ 3,302 ÷ 3,562; MnO 0,00 ÷ 0,02; TiO_2 0,024 ÷ 0,12; SO_3 0,08 ÷ 0,02.

Tanlangan shishalarning sitallarini belgilangan xossalar va texnologik parametrlarga ega holda tanlash o'z navbatida turli xildagi omillarning ta'siri ostida sodir bo'ladigan murakkab fizik-kimyoviy jarayonlarni tadqiq etish bilan bog'liq. Temperatura, ta'sirlashuv davomiyligi, muhit va shunga o'xshash parametrlar ta'siri ostida dastlabki moddalarning o'zaro ta'siri ostida kechadigan jarayonlar, xosil bo'ladigan birikmalarni xossalariga ularning ta'siri o'rganildi.

Shisha va silikat xosil bo'lish jarayonlarining turli bosqichlarida shakllanadigan piroksen struktura gruppalarini shisha xossalariga ta'sirini tarkibga bog'liqligini o'rganish maqsad qilib qo'yildi. Turli temperatura intervallarida turli termik ishlov sharoitlarining bosqichlarida xosil bo'ladigan piroksenning barqaror va metastabil shakli bo'lish holati o'rganildi. Shishalarning erish va ishlab chiqarish xususiyatlarini yaxshilash maqsadida shixtaga 5% miqdorda texnik soda qo'shildi. Kremniy oksidi SiO_2 , aluminiy oksidi Al_2O_3 , ishqoriy $(\text{Na}_2\text{O} + \text{K}_2\text{O})$ va ishqoriy yer metallari $(\text{CaO} + \text{MgO})$ tarkibiga qarab texnologik va fizik-kimyoviy ko'rsatkichlar o'zgaradi.

Ma'lumki, shishalarning kimyoviy xossalariga ularni tashkil etuvchi turli oksidlar ta'sir qiladi. CaO va MgO ning ortishi bilan kimyoviy barqarorlik va kristallanish qobiliyati ortadi. Olingan natijalarga ko'ra shisha kristall materiallar nisbatan yuqori mexanik va termik xususiyatlarga, shuningdek agressiv muhitga yuqori kimyoviy bardoshlikka egaligi SiO_2 va Al_2O_3 nisbatan yuqori, ishqoriy $(\text{Na}_2\text{O} + \text{K}_2\text{O})$ hamda ishqoriy yer elementlari $(\text{CaO} + \text{MgO})$ oksidlarining nisbatan past miqdori bilan izohlanadi. CaO va MgO oksidlarining ortishi bilan kimyoviy barqarorligi va kristallanish qobiliyati ortadi. Optimal tarkibga ega bo'lgan shishalar asosida olingan A-23 tarkib, natijalariga ko'ra eng maqbul variant sifatida ko'rsatish mumkin. Kristallanish mexanizmini o'rganish uchun biz har bir bosqichda 2 soat ushlab turish bilan 700 - 1250°C harorat oralig'ida ketma-ket, ko'p bosqichli issiqlik bilan ishlov berish usulini qabul qildik.

Ko'rsatkich xususiyatlari sifatida biz issiqlik bilan ishlov berishning har bir bosqichida ta'sir qilishdan keyin namunalar bo'yicha zichlik (ρ), mikroqattqlik (H), yumshatilish harorati (T_p), termal kengayish koeffitsientini o'rgandik. Bunga parallel ravishda, rentgen-fazali tahlil (RFA), elektron mikroskopik tahlil (EMA) va infraqizil spektroskopik (IQS) tahlil usullari yordamida shishakristallmaterial tuzilishi va fazaviy tarkibi o'rganildi. Shisha kristall materialning nozik donadorligi tufayli faza tarkibi va tuzilishini nazorat qilish, asosan, rentgen fazali tahlil va elektron mikroskop yordamida amalga oshiriladi. RFA ko'rsatadiki, birinchi kristalli shakllanishlar 800°C haroratda shakllana boshlaydi. Asl shishaning DTA egri chizig'iga haroratning termal ta'siriga ko'ra, ishlov berish haroratining oshishi bilan xususiyatlar xarakteristikalarini ortadi va 980°C da endotermik ta'sirning harorat mintaqasida ba'zi maksimal qiymatlarga etadi. Shubhasiz, 750 - 780°C harorat oralig'ida shisha konstruktsiyasini sezilarli darajada qayta qurish va uni kristallanishga tayyorlash mavjud. Shishalarning kristallanish qobiliyati va ularning kimyoviy tarkibi o'rtasidagi bog'liqlikni o'rnatish, kristallanish jarayoni va tabiatiga individual oksidlarning ta'sirini aniqlash, shuningdek, kristallanish jarayonining intensivligini DTA usuli natijalariga ko'ra baholash mumkin. Uning yordami bilan alohida kristalli fazalarning hosil bo'lish haroratini aniqlash mumkin ko'rinadi. Shunday qilib, haroratning izchil oshishi bilan A6 shishasining xususiyatlari va tuzilishidagi o'zgarishlarni har tomonlama o'rganish shuni ko'rsatadiki, shisha kristallanish jarayonida uchta asosiy davrni ajratishimiz mumkin: I-davr - kristallanishdan oldingi, II-davr - hosil bo'lish, asosan mono- va binar birikmalardan tashkil topgan oraliq kristall fazalar va qattiq fazali reaksiyalar bilan tavsiflangan

III-davr, buning natijasida asosiy kristall faza - diopsid - $\text{CaMgSi}_2\text{O}_6$ va egirin - $\text{NaFeSi}_2\text{O}_6$ hosil bo'ladi. Shunday qilib, shisha sintez sharoitlarini tanlash va o'rganilayotgan shishalarni kristallash uchun termik ishlov berish rejimlari asosan shisha hosil qiluvchi asosiy oksidlar - SiO_2 va Al_2O_3 ga bog'liq.

1-jadval. Kristallangan shisha tarkibning fizik-kimyoviy xossalari

№	Xossalari	O'lchov birligi	Indekslar				
			A6	A7	A8	A9	A10
1.	Shisha pishish temperaturasi	°C	Texnologik parametrlar				
			1340	1360	1380	1400	1420
2.	Yumshash temperaturasi	°C	860	880	930	980	1020
3.	Quyish temperaturasi	°C	1200	1210	1230	1240	1250
4.	Kristallanishni yuqori chegarasi temperaturasi	°C	990	1000	1010	1030	1050
	Kristallanishni quyi chegarasi temperaturasi	°C	770	780	790	810	830
5.	Kimyoviy barqarorlik	%					
	1N HCl		99,50	99,60	99,72	99,780	99,80
	1N NaOH		88,90	89,06	89,32	89,67	89,96
6.	Mikroqattqlik, T_g	mPa	7800	7760	7740	7720	7700
7.	Ishqalanuvchanlik	g/sm^3	0,004	0,007	0,010	0,014	0,018
8.	$\text{KJTP} \cdot 10^{-7}$	l/grad	70	71	73	75	76
9.	Zichlik	kg/m^3	2380	2860	2820	2210	2300
10.	Termik barqarorlik	sikl	88	86	85	85	84

1-jadvalda keltirilgan ma'lumotlardan ko'rinib turibdiki, shisha, lyoss va dolomit tarkibining nisbatiga qarab, 1340 - 1420°C harorat oralig'ida pishadi. Dolomit miqdorining kamayishi hisobiga Lyoss miqdorining oshishi bilan shishaning pishish temperaturasi ortadi, buni alyumini oksidlari (Al_2O_3) ning miqdori 10% dan 12% gacha ortishi va kalsiy (CaO) va magniy (MgO) oksidlari miqdori kamayadi. Jadvalda keltirilgan fizik-kimyoviy parametrlarning qiymatlariga kelsak, kristallanish mahsulotlari bir-biriga juda yaqin ekanligini ta'kidlash zarur. Ular konsentrlangan kislotalar va ishqorlarga yuqori darajada ta'sir qilish bilan tavsiflanadi. Mikroqattqlik va ishqalanma qarshilik texnik shisha bilan keramika oralig'ida joylashgan. Zich tuzilishga egalik yuqori mustahkamlik hamda abraziv emirilishga qarshilikni ta'minlaydi. Kristallanganlik darajasining ortishi sitallar xossalari yaxshilaydi, shishasimon fazaning kam miqdorda bo'lishi materialning mexanik, termik xususiyatlari va kimyoviy barqarorlikni yaxshilanishiga olib keladi. Mexanik mustahkamlik nafaqat fazalar xususiyatiga bog'liq, balki eng ko'p jihatdan strukturaga ham bog'liq, shuning uchun additiv hisoblanmaydi.

Xulosa. Xususiyatlari asosan kimyoviy tarkibi bilan belgilanadigan shishakristall materiallar uchun tuzilishi va fazaviy tarkibi hal qiluvchi ahamiyatga ega. Oldindan belgilab olingan talablarni e'tiborga olingan holda sitallar faqat bitta asosiy xususiyatlari bilan, masalan,

mexanik yoki issiqlikka chidamlilik, kimyoviy barqarorlik, shaffoflik va boshqa farqlanishi yoki zaruriy xususiyatlar majmuiga ega bo'lishi mumkin. Shishakrisatall materiallarni ekspluatsiya qilish sharoiti talab etadigan kompleks xossalarni avvaldan belgilash, shu asnoda olinadigan shisha reseptlarini tanlash, ularni arzon, energiya va resurs tejankorligiga erishish, bugungi kunda o'zining ahamiyatini yo'qotmagan. Tanlangan shishalarning sitallarini belgilangan xossalari va texnologik parametrlarga ega holda tanlash o'z navbatida turli xildagi omillarning ta'siri ostida sodir bo'ladigan murakkab fizik-kimyoviy jarayonlarni tadqiq etish bilan bo'liq. Xarorat, ta'sirlashuv davomiyligi, muhit va shunga o'xshash parametrlar ta'siri ostida berilgan shisha suyuqlanmasi tarkibidagi dastlabki moddalarning o'zaro ta'siri ostida kechadigan jarayonlar, xosil bo'ladigan birikmalarni xossalari ularning qayerda ishlatilishini ham belgilaydi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Павлушкин Н.М., Основы технологии си изд таллов. 2., М., 1979 г.
2. В.М.Будов, П.Д.Саркисов, «Производство строительного стекла и теклоизделий», М., «Высшая школа», 1978 г.
3. О.В.Казьмина, Э.Н. Беломестнова, А.А.Дитц. Химическая технология стекла и ситаллов, изд.Томского политехнического Университета, Т.: 2011 г., с.188.
4. Саркисов П.Д. Направленная кристаллизация стекла основа получения многофункциональных стеклокристаллических материалов. - М.: РХТУ имени Д. И. Менделеева, 1997 г.
5. Тыкачинский И.Д. Исследования процессов катализированной кристаллизации стекол. Разработка и применение ситаллов. // Сборник докладов симпозиума "Катализированная кристаллизация". М.: ГНИИС, 1982 г.
6. www.xumuk.ru/enciklopediya/2/4086.html, 16.04.2012 г.
7. Тухтамушова А.У., Юнусов М.Ю. Получение стекол пироксенового состава методом изоморфного замещения ионов двухвалентных металлов, Узбекский химический журнал, №6, 2015 г.

OLIV TA'LIM MUASSASIDA FIZIKA FANIDAN TEST O'TKAZISHNING AYRIM JIHLATLARI

¹Muxamedov Abdushukur Abdugafurovich, ²Karimova Sanobar To'yboevna

¹Toshkent Kimyo-texnologiya institutining Fizika va energetika kafedrası dotsenti, f.-m.f.n.

²Toshkent Kimyo-texnologiya institutining-Fizika va energetika kafedrası katta o'qituvchisi

***Annotatsiya.** Oliy ta'lim muassalarida fizika fanini o'qitishda talabalarining o'zlashtirish darajasini test usulida nazorat qilishning ahamiyati va bu maqsadda zamonaviy interaktiv vositalardan foydalanish jihatlari tahlil qilingan. Test savollarini matn, formula, masala va mantiqiy tahlil shaklda ifodalaniishi hamda mavzuga oid jarayonlarni kompyuter grafikasi orqali tasvirlashning afzalliklari namoyish etilgan.*

***Kalit so'zlar:** test, nazorat, fizika, interaktiv vositalar, kompyuter grafikasi.*

***Abstract.** The importance of testing students' knowledge level when teaching physics in higher educational institutions and aspects of using modern interactive tools for this purpose are analyzed. The advantages of expressing test questions in the form of text, formulas, problem and logical analysis, as well as depicting processes related to the topic using computer graphics are shown.*

***Keywords:** tests, physics, interactive tools, computer graphics.*

***Аннотация.** Анализируется важность тестирования уровня знаний студентов при преподавании физики в высших учебных заведениях и аспекты использования для этой цели современных интерактивных средств. Показаны преимущества выражения тестовых вопросов в виде текста, формулы, проблемного и логического анализа а также изображения процессов, связанных с темой, посредством компьютерной графики.*

***Ключевые слова:** тесты, физика, интерактивные средства, компьютерная графика.*

Oliy ta'lim tizimining zamonaviy talablarga mos kelishi mutaxassislarni kasbiy tayyorlash jarayoniga innovatsion usullarni keng joriy etishni taqazo qiladi. Zamonaviy interaktiv vositalardan foydalanish talabalarga bilimlarni samarali uzatishgina emas, balki ularning o'zlashtirish darajasini aniq baholash imkonini yaratadi. O'quvchilar bilimini baholashning an'anaviy shakllari - yozma va og'zaki imtihon va nazoratlar – zamon talablariga to'la javob bermay qolayotganini alohida ta'kidlash lozim. Nazorat qilishning an'anaviy usulning kamchiliklari, ayniqsa, imtihon oluvchilarning subyektivligi, baholash tizimining noaniqligi kabi hollarda yaqqol namoyon bo'ladi. Shuningdek, o'qituvchiga to'g'ri keluvchi talabalar sonini tobora ortib borayotgani, labalarning electron vositalardan (smartfonlardan) noo'rin foydalanish imkoniyati kengayib borayotganligi kabi faktorlar ham talabalarining haqiqiy bilimini aniqlashda jiddiy muammolarni yuzaga keltirmoqda. Shu sababli, talabalar bilimini ob'yektiv baholasning samarali usuli – test usulini qo'llash - dolzarb masalalardan biri bo'lib qolmoqda. Test usulini qo'llash o'tgan asrning o'rtalarida, dastlab tibbiyot sohasida amaliyotga kiritilgan bo'ib, hozirgi vaqtda – ayniqsa ohirgi o'n yillikda - horijiy tajribalarga tayangan holda, barcha darajadagi o'quv muassasalarida keng qo'llanilay boshlandi [1-4]. Talabalar bilimining sifatini aniqlash ta'lim jarayonning samaradorligini ta'minlovchi muhim omillardan biridir. Bu sohada test usullarini qo'llash yahshi natijalar bermoqda. Test sinovi quyigagi afzalliklarga ega [5-8]:

1. Talabaning ayrim (bir necha) mavzuga tegishli biliminigina emas, balki o'quv modullarida ko'zda tutilgan barcha mavzular bo'yicha bilimini aniqlash imkonini beradi;

2. Tekshiruvchining sub'ektivligini bartaraf etadi; Javoblarni tekshirishga sarflanadigan vagnni tejaydi;
3. Oddiylik. Test savollari imtihon biletidagiga qaraganda konkret va lo'nda bo'lib, atroflicha javob yozishni talab qilmay, faqat to'g'ri javobni tanlash kifoya;
4. Test natijalari shaffof ko'rinishda va sinov sharoiti barcha uchun bir xil;
5. Ommaviylik. Belgilangan qisqa vaqt davomida barcha nalabalarni qamrab olinadi;
6. Imtihonning test shakli texnologik ustunlikka ega bo'lib, natijalarni avtomatik tahlil qilish imkonini beradi;
7. O'qituvchini xar bir javobni sinchiklab tekshirish bilan bog'liq mashaqqatli mehnatdan ozod qiladi
8. Zamonaviy interaktiv usullarni qo'llash oson va qulay. Tajribalar shuni ko'rsatdiki, kompyuterdan foydalanishni orqal, quyidagi qo'shimcha imkoniyatlarni yaratadi:
 - Barcha talabalar test javoblari asosida ikki o'lchamli javoblar matritsasini avtomatik tarzda tuzish mumkin;
 - Har bir javob bo'yicha guruhning o'zlashtirish statistikasini aniqlash;
 - Natijalar tahlili asosida qaysi mavzularni o'zlashtirishda muammolar mavjudligini aniqlash va shu asosda kelgusi mashg'ulotlar uchun tegishli xulosalar tuzish.

Talaba f.i.sh	Sinov savollari				Ja'mi to'g'ri javoblar	
	1	2	3	soni	%
1						
2		<i>To'g'ri javoblar</i>				
3						
.....						
Statistika					<i>Guruh reytingi</i>	

Test o'tkazishni ikki xil ko'rinishda amalga oshirish mumkin (1-rasm):

- an'anaviy—"qog'oz" shaklidagi so'rovnoma varaqalarni tarqatish;
- innovatsion—kompyuter orqali "on line" ko'rinishda.

Oxirgi holda test auditoriya sharoitida turli xil ("Quizz" ilovasi kabi) ilovalardan va smartfonlardan foydalanishni ko'zda tutadi.

1-rasm

Fizikadan testlar mazmun - mohiyatiga ko'ra quyidagi turlarga ajratish mumkin (2-rasm):

- Qonunlarni ta'riflash;
- To'g'ri formulani tanlash;
- Masala yechish;
- Biror jarayonni tegishli fizika qonunlari asosida izohlash.

2 - rasm

Testning dastlabki ikki turi – talabning qonunlar va formulalarni yodda saqlab qolganligini ko'rsatsadi, ular mavzuni qay darajada tushunganliklarini aniqlash imkonini bermaydi. Shu sababli fizika kabi aniq fanlardan test savollarini tuzishda keyingi ikki toifadagi testlar – masala yechish va fizik hodisalarni izohlash - kabi topshiriqlarni ham ko'zda tutish muhim ahamiyatga ega. Bu xildagi testlar talabning muayyan masala yoki fizik jarayonni tahlil qilishda qaysi qonunlardan foydalanish kerakligini tanlash va ularni to'g'ri tatbiq qila olish ko'nikmasini aniqlash imkonini beradi.

Misol uchun quyidagi test savolida kuchlar munosabatini aniqlash so'ralgan bo'lsin.

*Aerostat yuqoriga tekis ko'tarilishi uchun Arximed kuchi F_A , og'rlik kuchi P va ishqalanish kuchi F_t lar qanday munosabatda bo'lishi lozim?
To'g'ri javobni tanlang:*

$\vartheta = const$

1) $F_A - P - F_t = 0$ $F_A < P$
 2) $F_A - P + F_t = 0$ $F_t > P$
 3) $F_A - P - F_t = 0$ $F_A > P$
 4) $F_A + P - F_t = 0$ $F_A > F_t$

3-rasm

Bu yerda to'g'ri javobni tanlash uchun Nyutonning birinchi va ikkinchi qonunlari, Arximed va Stoks qonunlarini bilish va ularni to'g'ri tatbiq qila olish talab qilinadi.

Quyidagi mantiqiy test qanchalik sodda ko'rinishda bo'lmasin jismlarning erkin toshish qonunini qay darajada yaxshi tushunganligini aniqlash imkonini beradi.

Ikkita turli massali sharchalar balandlikdan bir xil tezlikda gorizontol otildi. Agar birinchi sharchanind massasi ikkinchisidan ikki marta katta bo'lsa, quyidagi javoblardan qaysisi to'g'ri?

- 1) Birinchi sharcha ikkichisiga nisbatan ikki marta uzoqqa borib tushadi
- 2) Ikkinchi sharcha birinchi sharchaga nisbatan ikki marta uzoqqa borib tushadi
- 3) Birinchi sharcha ikkichisiga nisbatan to'rt marta uzoqqa borib tushadi
- 4) Sharchalar bir xil masofaga borib tushadilar

Fizika fani o'qitilishining maktab dasturida ham oliy ta'lim dasturida ham ba'zi fizik jarayonlarni rasmlar asosida tushuntirish ancha oson kechadi. Rasmlarda aks ettirilgan test masalalarni to'g'ri yechish ham talabani o'rganilgan fizikaviy jarayon yoki qonunni mazmun mohiyatini ochishda qanchalik tasavvur doirasi boyligi va qay darajada uni to'g'ri *tadbiq* eta olishini bilishda muhim rol o'ynaydi (4-rasm).

4 – rasm

Bu rasmda aks ettirilgan test masala orqali talabaning magnetizmga oid egallagan bilimini qo'llash talab etiladi. Talaba tomonidan o'zlashtirilgan bilimlarni ongli, chuqur va mustahkam ekanligi berilgan javobi orqali namoyon bo'ladi. Fizikaviy masalani rasm testi (5-rasm) orqali amalga oshirish bir qator muhim vazifalarni yuklaydi.

- Fizikaviy jarayonlarni aks ettirilgan rasmlar mazmuni bilan tanish ekanligi;
- Fizik jarayonlarni rasmlar orqali bayon etish;
- Jarayonlarga mos rasmlarni tuzish tartibini bilish;
- Jarayonlarni rasmlarda aks etish malakalarini o'rganish zarur deb hisoblashi.

5 - rasm

Berilgan rasmiy test masala orqali talaba tomonidan o'rganilgan materialni ongli va mustahkam o'zlashirni talab etibgina qolmay, balki egallangan bilim kuchini va qobiliyatini mustaqil amaliy faoliyatga qo'llay olishi mumkinligi ko'zlangan.

Har qanday bilish mantiqiy tafakkur orqali amalga oshib, rivojlantiriladi va bu orqali keng imkoniyatlarga yo'l ochiladi. Bu imkoniyatlarni bir nechtasi quyida keltirilgan:

- Mustaqil ravishda fizik eksperiment o'tkazish;
- Matematik analiz o'tkazish;
- Gipotezalar ishlab chiqish.

Mantiqiy masala testi yechishda yakunlovchi xulosaga olib boruvchi va to'g'ri natija faqat bitta tanlanishi zarurligi talabdan mantiqiy tafakkur ko'nikmasi shakllanganligini hamda muhimroq narsalarni tasodifiy narsalardan ajrata olish imkoniyati mavjud ekanligini aniqlab beradi.

Demak tabiat qonunlarini mazmunini o'rganishning testlar orqali amalga oshirish talabada haqiqiy bilimga ega bo'lish, unga qiziqish, mustaqil fikrlashni aniqligini oshirish, amaliy faoliyatga ongli ravishda qo'llay olish, hamda o'ziga ishonch qobiliyatlarini rivojlantirish effektini beradi.

Talaba tomonidan yechilgan test natijalarining tez fursatda e'lon qilinishi talabada juda katta qiziqish uyg'otadi. Erishilgan aniq natijalar talabani yanada faollashtirib, talabning o'z-o'ziga ishonchi ortadi va mustaqil bilim olishga bo'lgan imkoniyatlarini rivojlantirib, fandagi bilishning haqiqiy jarayoniga yaqinlashtirish darajasi yuksaltiriladi.

Nazorat o'tkazishning test shakli ma'lum qulayliklar yaratish bilan bir qatorda ma'lum kamchiliklarga ham ega [9,10]. Berilgan savollarga tavakkaliga javob berish orqali talaba o'rtacha balli natijaga erishishi mumkin. Tajribalar bir necha javoblardan iborat testlarda taxminiy belgilashlar natijasida talabalarining o'rtacha 28,1% qoniqarli baho olishi mumkinligini ko'rsatdi. Shu sababli talabning o'zlashtirish darajasini ishonchli tarzda aniqlash uchun test savollari muayyan talablarga javob berishi lozim:

- xar bir test savoliga iloji boricha ko'proq (to'rttadan kam bo'lmagan) javob taqdim etish;
- to'g'ri va noto'g'ri formulalar shaklan bir-biridan deyarli farq qilmaydigan darajada keltirilishi;
- fizik qonun yoki ta'riflar ayni bir mavzuga tegishli bo'lib, ularning ifodalanishidagi tafovut yetarlicha kam bo'lishi;
- jarayonlarni mantiqiy tahlil qilish yoki izohlashda bir yoki bir necha fizik qonunlarni tatbiq qilishni ko'zlovchi test savollarini shakllantirish.

Albatta bu xildagi testlarni yaratish o'qituvchidan katta mahorat va qunt talab qiladi.

Xulosalar. Yuqorida keltirilgan taxlillar asosida quyidagi xulosalar kelib chiqadi:

- Fizika fani bo'yicha talabalar bilimini baholash boshqa fanlardagi kabi samarali usul bo'lib, bir qator alohida jixatlarga ega;
- Savollarni turli shaklda – matn, formula, masala va mantiqiy tahlil shaklda ifodalanishi imkoniyati mavjudligi;
- Fizik qonun va qoidalarni grafik va rasm ko'rinishda tasvirlash;
- Muayyan fizik jarayonlarni tahlil qilishga tegishli qonunlarni to'g'ri tatbiq qila olish qobiliyatini aniqlovchi savollar tuzish.

Test savollarini shakllantirishda ushbu jihatlarni e'tiborga olish talabalarining fizika fanini naqadar chuqur o'zlashtirganligini yetarlicha to'g'ri aniqlashga imkon beradi. Testlarni joriy va oraliq nazoratda qo'llash orqali nazorat samaradorligini oshirishga erishiladi.

Shu bilan bir qatorda talabalar ushbu xildagi testlardan o'tish jarayonida yoki ulardan individual tayyorlanish jarayonida foydalanish ularning fizika faniga bo'lgan qiziqishini uyg'otib, tabiatdagi turli hodisalarni to'g'ri mushohada qilishga, mantiqiy fikr yuritishga va har bir jarayonni tahlil qilishda fizika qonunlarini mustaqil tatbiq qilish ko'nikmalarini shakllantirishda muhim ahamiyat kasb etishi muqarrar.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Гулидов И.Н., Шатун А.Н. Методика конструирования тестов/ И.Н.Гулидов, А.Н. Шатун. - М., Форум - ИНФРА – М., 2003. – 110 с.
2. Васильев В.И., Киринок А.А., Тягунова Т.Н. Требования к программно-дидактическим тестовым материалам и технологиям компьютерного тестирования - М.: МГУП, 2005. - 29 с.
3. Красильникова В.А. Подготовка заданий для компьютерного тестирования. Методические рекомендации – Оренбург: ИГЖ ОГУ, 2004. -31с.
4. Майоров А.Н. Теория и практика создания тестов для системы образования. (Как выбирать, создавать и использовать тесты для целей образования) - М., 2000. - 352 с.
5. Аванесов В.С. Методологические и теоретические основы тестового педагогического контроля // СПбУ. Санкт-Петербург. 2001. С. 231.
6. Алешин Л.И. Компьютерное тестирование студентов библиотечного факультета МГУК // <http://laleshin.narod.ru/ktsbf.htm>.
7. Андреев А.Б. Компьютерное тестирование: системный подход к оценке качества знаний студентов // Москва. 2001. С. 76.
8. Белоусов Е.Ф., Инюшкина Т.А., Самойлова Т.С. Опыт разработки тестовых компьютерных программ // ПГПК. Пенза. 2002. С. 157.
9. Зырянова Н.М. «О плюсах и минусах компьютерного тестирования» // Кадровый менеджмент. № 1(5). 2003 г. С. 120.
10. Барашкова М.Б. Тестирование как форма контроля знаний. Международный научный журнал «Символ науки» ISSN 2410-700X № 1 / 2021 123 СПб ГПОУ г. Санкт-Петербург.

ЎҒИТЛАРНИНГ КУЗГИ БУҒДОЙНИНГ ПОЛОВЧАНКА НАВИНИНГ ҲОСИЛДОРЛИГИГА ТАЪСИРИ

¹Убайдуллаева Дилфуза Исмоиловна, ²Баширова Юлдуз Жахонгир қизи

¹Тошкент кимё технология институти Биотехнология кафедраси доценти

²Тошкент кимё технология институти докторант, Биотехнология кафедраси

Аннотация. Қадимги сугориладиган оч бўз тупроқлар шароитида Половчанка бугдой нави учун органик ўғит (гўнг) дан фойдаланиш фонидида минерал ўғитларнинг оптимал нормасини белгилаш ва уларнинг ўсиши, ривожланиши, ҳосилдорлиги ва сифатига ижобий таъсири асослаш. ўрганилаётган бугдой навининг ҳосилидан.

Калим сўзлар: бугдой, дон, сифат, озиқлантириш, Половчанка нави, оч тусли бўз тупроқ, минерал ўғитлар, гўнг, гумус, ҳаракатчан фосфор, нитратлар, алмашинувчан калий, оқсил, клейковина.

Аннотация. Установление оптимальной нормы минеральных удобрений на фоне применения органического удобрения (навоз) для сорта пшеницы Половчанка в условиях староорошаемых светлых сероземов и обоснование их положительного влияния на рост, развитие, урожайность и качество урожая изученного сорта пшеницы.

Ключевые слова: пшеница, зерно, качество, питание, сорт Половчанка, серозем светлый, минеральные удобрения, навоз, перегной, подвижный фосфор, нитраты, обменный калий, белок, клейковина.

Annotation. The main aim of the research is to deal with the influence of the nutrition regime to the technological indexes which show the quality of the grain Polovchanka, the sort of winter wheat, in conditions of light grey earth soil in Kashkadarya Province.

Key words: wheat, grain, quality, nutrition, Polovchanka variety, light gray soil, mineral fertilizers, manure, humus, mobile phosphorus, nitrates, exchangeable potassium, protein, gluten.

Кириш. Ўсимликшунослик маҳсулотлари салмоғи ва сифатини ошириш ҳозирги даврнинг долзарб муаммоси бўлиб, улар орасида дон маҳсулотлари етакчи ўринлардан бирини эгаллайди.[1]

Охирги йилларда селекционерлар томонидан кузги бугдойнинг юқори ҳосилдор навлари етиштирилди. Бу навларни қишлоқ хўжалиги ишлаб чиқаришига муваффақиятли жорий этиш учун уларни республикамизнинг турли тупроқ-иқлим шароитларида синаб кўриб, ҳар бир нав учун мос агрокимёвий тадбирлар ишлаб чиқиш зарур.

Чунки, республикамиз мураккаб табиий-иқлимий шароитларга эга бўлганлиги сабабли турли минтақаларда ривожланган тупроқлар ўз хосса ва хусусиятлари билан биридан кескин фарқ қилади ва шу туфайли ҳар бир қишлоқ хўжалиги экинини, жумладан ғалла етиштириладиган ҳар бир алоҳида шароитда мақбул агротехник ва агрокимёвий тадбирларни ўтказишни талаб қилади.

Бугунги кунда ғалла етиштириш амалиётида содир бўлаётган муаммолардан бири минтақаларнинг тупроқ-иқлим шароитлари ва навларнинг генетик хусусиятига мос бўлган ўғитлаш тизимларини янада такомиллаштиришдир.

Шу сабабли ҳам турли минтақалар шароитида кузги бугдойнинг ҳар бир навини етиштириш агротехнологиясини шу жумладан, дон сифатини белгиловчи технологик кўрсаткичларини яхшилашга йўналтирилган озиқлантириш тизимини ишлаб чиқиш долзарб масала ҳисобланади

Турли тупроқ-иклим шароитларида буғдой дони ҳосилини оширишга ва унинг сифатини яхшилашга бағишланган ишлар натижалари илмий адабиётларда кенг ёритилганлигига (Петинов,

Сифатли дон етиштириш навларнинг генетик хусусиятлари, тупроқ унумдорлиги, минтақаларнинг тупроқ-иклим шароити, суғориш ва бошқа агротехнологик жараёнлар билан бирга озиклантириш режимига кўпроқ боғлиқ бўлади (Либих,

Суғориладиган ерларда кузги буғдой етиштирилганда органик ва маъдан ўғитлар бири-бирига мутаносиблаштирилиб қўлланилса, тупроқ унумдорлигининг тобора ошиб бориши эвазига ҳосилдорлик ва ҳосил сифатининг ҳам ошиб бориши илмий жиҳатдан асосланган (Лазарев, Суғориладиган ерларда етиштирилаётган кузги буғдой дони таркибидаги оқсил кам бўлишининг асосий сабаби ўсимликлар ўсиши ва ривожланиши даврида азот етишмаслиги ва умуман минерал озикланиш жараёнида озика элементлари нисбатининг бузилишидир. Натижада, дон таркибидаги оқсил миқдори камайиб кетади, ушбу муаммо азотли ўғитлар қўллаш ва тупроқ озика муҳитини ўсимлик талабига мослаштириш йўли билан бартараф этилиши мумкин (Мосолов

Кузги буғдой дони таркибидаги оқсил ва бошқа сифатини белгиловчи технологик кўрсаткичларни яхшилашга йўналтирилган озиклантириш режимининг самарадорлиги ташқи факторлар таъсири билан ҳам боғлиқ бўлади (Filzer

Кўрсатилган масалалар суғориладиган оч тусли бўз тупроқлар шароитларида, хусусан Қашқадарё вилояти шароитларида жуда кам ўрганилган.

Бу ҳолатдаги асосий вазифа азотли ўғитлар қўллаш меъёрлари ва муддатларини ўсимлик нави талабидан ва аниқ тупроқ шароитидан келиб чиққан ҳолда мақбул равишда белгилаш ҳамда минерал ўғитларни органик ўғитлар билан тўғри нисбатларда қўллашдир.

Тадқиқот услубияти. Дала тажрибалари Қарши туманидаги “Ҳожи Хидир” фермер хўжалиги оч тусли бўз тупроқларида 2005-2007 йилларда кузги буғдойнинг Половчанка навига органик ўғит (гўнг) фонида минерал ўғитларнинг турли меъёрлари берилган шароитда ўтказилди.

Тажрибалар Б.А.Доспеховнинг “Методика полевого опыта” ва “Методика Государственного сортоиспытания сельскохозяйственных культур” услубий қўлланмалари асосида, тупроқ ва ўсимлик намуналари таҳлиллари «Методы агрохимических анализов почв и растений Средней Азии» услубномасидан фойдаланилиб ўтказилди. Тадқиқот маълумотларига Б.А.Доспехов бўйича математик ишлов берилди.[4]

1000 та дон вазни ГОСТ-10842-76, шишасимонлиги ГОСТ-10987-76, клейковина ГОСТ-13586-1-68, ун чикими Квадрумат-Юниор тегирмончасида аниқланди.

Тадқиқотлар натижалари жадвалга келтирилди.

Экспериментал қисм. Ўғитлар экинларнинг иссиқлик, ёруғлик, намлик ва бошқа энергия манбаларини самарали ўзлаштирилишини яхшилаш йўли билан маҳсулдорлиги ва ҳосилдорлиги ошишига ёрдам беради. Азотнинг фотосинтез жараёнига таъсири тўғридан-тўғри бўлиб, аминокислоталар синтез бўлишини фаоллаштиради. Фосфор CO₂ газини акцептори сифатида фотосинтезнинг оралиқ маҳсулоти сифатида хизмат қилади. Калий эса фотосинтез жараёнига билвосита таъсир этиб, фотосинтез аппаратининг структурасини ўзгариши ва ферментларни фаоллигини оширади.

Ўғитларнинг кузги буғдойни маҳсулдорлиги ва ҳосилдорлигига таъсири уруғининг униб чиқишидан бошланиб, донининг токи пишиб этилишигача давом этади.

Кузги буғдойнинг Половчанка навини экишдан олдин қўлланилган ўғитлар орасида 30 т/га чиритилган аралаш гўнг қўлланилган тажриба вариантыда уруғнинг дала унувчанлилик даражасига ижобий таъсири сезиларли даражада бўлишини кўрсатиб, ўғитлар қўлланилмаган назорат вариантыдагига нисбатан 2,1% юқори бўлиши кузатилди. Тажрибанинг 30 т/га чиритилган аралаш гўнгни 90-110 кг/га фосфор ва 60-70 кг/га калийли ўғитлар билан биргаликда экишдан олдин қўлланилганидаги буғдой уруғининг дала унувчанлилик даражасининг 3,5-4,0% ошиши кузатилди.

Кузги буғдойнинг Половчанка навида 30 т/га чиритилган аралаш гўнг билан минерал ўғитларнинг $N_{180}P_{90}K_{60}$ ва $N_{210}P_{110}K_{70}$ меъёрлари билан биргаликда қўлланилганида 1 м² майдонда сақланиб қолган ўсимликлар сони ўғитлар қўлланилмаган назорат вариантыдагига нисбатан қишлашдан кейин 15,2-17,0 донага, вегетация даври охиригача сақланиб қолган ўсимликлар сони 14,9-16,6 донага юқори бўлади. Тажрибанинг гўнг билан минерал ўғитлар биргаликда қўлланилган вариантларда қишлашдан кейинги дала унувчанлигига нисбатан сақланиб қолган ўсимликлар сонининг 85% гача, вегетация даври охиригача сақланиб қолганлари эса 60,8% ни ташкил этиб, гўнг ва минерал ўғитларни биргаликда қўлланилишининг ўсимликларни сақланувчанлик даражасини ошириши билан дуркун ўсиб ва ривожланиб, мўл ва сифатли ҳосил етиштириш учун пойдевор яратади.

Кузги буғдойнинг кечпишар Половчанка навини етиштиришда гўнг ва минерал ўғитларнинг юқори меъёрлари биргаликда қўлланилганда вегетация даврининг сезиларли даражада қисқариши туплаш-найчалаш фазаларида кузатилиб, ўғитлар қўлланилмаган назорат вариантыдагига нисбатан вегетация даврининг умумий қисқариши 8 кунгача бўлиши кузатилиб, ушбу навнинг кечпишарлилик хусусиятини пасайтириб, ёзда ҳаво ҳароратини ошиб кетиши натижасида содир бўладиган салбий ҳолатларнинг таъсирини пасайишини таъминлаб, мўл ва сифатли ҳосил етиштириш учун қулай шароит яратилади.

Ўғитлар меъёрлари ва шакллариининг кузги буғдойнинг ҳосилдорлигига таъсирини ҳосил структурасига таъсирдан ҳам кузатиш мумкин. Бироқ, ҳосил структураси навлар, минтақалар шароити, қўлланилган агротехникага боғлиқ равишда ўзгариб боради. А.П.Федосеев тажрибалари натижалари бўйича NPK меъёрларини бир ҳиссадан уч ҳиссагача ошириб, кузги буғдой етиштирилганида ўсимликнинг умумий ва маҳсулдор тупланиши ошиб, бошоқдаги дон сони ва бошоқ маҳсулдорлигининг пасайиши кузатилган. Шу сабабли ҳам А.П.Федосеев бу соҳадаги барча тадқиқотлар натижаларини умумлаштириб, ҳар бир навнинг биологик, агротехник, тупроқ, иқлим ва бошқа шароитларини ҳисобга олиб, буғдойнинг ҳосил структурасини 8 та типга бўлган.

Ўтказилган тажрибаларимиз натижалари бўйича кузги буғдойнинг Половчанка навини ҳосил структурасининг қўлланилган гўнг ва минерал ўғитлар меъёрларига мос ҳолда ўзгариб бориши кузатилиб, бошоқ узунлиги ўғитлар қўлланилмаган назорат вариантыдагига нисбатан 2 см гача, бошоқдаги бошоқчалар сони 5 донагача, бошоқдаги дон сони 10 донагача, бошоқчалардаги дон сони 0,5 донагача ва битта бошоқдаги дон массасининг 0,4 г гача ошиб бориши кузатилди.

Буғдой ҳосилдорлиги маълум майдондаги ҳосил берувчи поялар сони билан белгиланиб, ушбу кўрсаткич қўлланилган гўнг ва минерал ўғитлар меъёрлари ва шаклларига боғлиқ равишда, ўғитлар қўлланилмаган назорат вариантыдагига нисбатан ошиб бориши кузатилди.

Айниқса, 30 т/га чиритилган аралаш гўнг минерал ўғитларнинг $N_{180}P_{90}K_{60}$ ва $N_{210}P_{110}K_{70}$ меъёрлари қўлланилганда умумий ва маҳсулдор тупланишининг яхшиланиши

эвазига тупланишининг 0,46-0,50 донага ошиши натижасида 1 м² майдончадаги ҳосил берувчи поялар сонининг 97,2-102,0 донагача ошиши кузатилди.

Буғдойни озиклантириш режимига боғлиқ равишда дон чиқими ошиб боради. Тажрибаларимиз натижалари бўйича ҳам сомонга нисбатан дон чиқими қўлланилган ўғитлар меъёрларига боғлиқ равишда ошиб бориб, ўғитлар қўлланилмаган назорат вариантыда донга нисбатан сомоннинг устунлилик даражаси 1,7 нисбатни ташкил этгани ҳолда, гўнг билан бирга минерал ўғитларнинг N₁₈₀P₉₀K₆₀ ва N₂₁₀P₁₁₀K₇₀ меъёрлари биргаликда қўлланилиб, кузги буғдойнинг Половчанка нави етиштирилганидаги донга нисбатан сомонининг устунлилик даражасининг 1,4 нисбатгача пасайиши кузатилди.

Кузги буғдойнинг Половчанка навининг дон ҳосилдорлиги ўғитларсиз етиштирилганда 30,7 ц/га ташкил этиб, қўлланилган ўғитлар меъёрлари ошган сайин 19,7 ц/га дан 39,6 ц/га гача ошиб бориши кузатилди. Бунда, фақат 30 т/га меъёрида гўнг қўлланилганда назоратга нисбатан қўшимча ҳосил 19,7 ц/га ни ташкил этди. Минерал ўғитлар N₁₈₀P₉₀K₆₀ ва N₂₁₀P₁₁₀K₇₀ меъёрларида қўлланилганда, тегишлича, 25,1 ва 26,7 ц/га қўшимча ҳосил олинди. Энг юқори ҳосилдорликга 30 т/га гўнг + N₁₈₀P₉₀K₆₀ ва 30 т/га гўнг + N₂₁₀P₁₁₀K₇₀ қўлланилган вариантларда эришилди (жадвал).

Айниқса, 30 т/га чиритилган аралаш гўнг минерал ўғитларнинг N₁₈₀P₉₀K₆₀ ва N₂₁₀P₁₁₀K₇₀ меъёрлари қўлланилганда қўшимча дон ҳосилининг юқори бўлиши ушбу навнинг озиклантириш режими тўғри амалга оширилганида ҳосилдорлиқни ошириш имконияти юқори эканлигини кўрсатади.

Кузги буғдой навларини озиклантириш меъёрини ошириш йўли билан ҳосилдорлигини ошириши билан бирга дон сифатини ҳам яхшиланишига эришиш мумкин.

Тажрибаларимиз натижалари бўйича ҳам кузги буғдойнинг Половчанка навини озиклантириш меъёрини тўғри амалга ошириш йўли билан доннинг физик-технологик ва биокимёвий-технологик сифат кўрсаткичларини яхшилаш мумкинлиги аниқланди.

Доннинг 1000 тасининг вазни, натура оғирлиги, шишасимонлиги ва ун чиқими озиклантириш меъёрига боғлиқ равишда ўзгариб бориши кузатилди. Кузги буғдойнинг Половчанка навини етиштиришда озиклантириш меъёри ошган сайин ўғит қўлланилмасдан назорат вариантыда етиштирилган донга нисбатан 1000 та дон массасининг 2 граммдан 5 граммгача, доннинг натура оғирлиги 7 г/л дан 17 г/л гача, доннинг шишасимонлиги 1,6% дан 3,4% гача ва ун чиқими 0,9% дан 2,2% гача ошиб бориши аниқланди. Айниқса, кузги буғдойнинг ушбу навини гўнг ва минерал ўғитлар билан биргаликда озиклантирилгандаги дон сифатининг сезиларли даражада ошиши суғориладиган ерларда кузги буғдой етиштиришда уларнинг озикланиш режимига бўлган эътиборни кучайтириш лозимлигини кўрсатади.

Буғдойнинг дон сифатини белгиловчи асосий биокимёвий кўрсаткич оқсил бўлиб, унинг дондаги миқдори навнинг ирсий хусусияти, экологик ва агротехнологик омиллар билан бирга озиклантириш меъёри билан боғлиқ бўлади.

Тажрибаларимиз натижаларидан маълум бўлишича, кузги буғдойнинг Половчанка нави донидаги оқсил миқдори озика элементларини, айниқса азотли ўғитлар меъёрларига боғлиқ равишда ошиб бориб, гўнг ва минерал ўғитлар биргаликда қўлланилганида яққолроқ намоён бўлиши кузатилди. Бироқ, оқсилнинг дондаги миқдори озика элементлари таъсирида 1,1% гачани ташкил этиб, ушбу миқдордаги оқсилни етиштирилган ҳосил салмоғига ҳисобланганида ҳар гектар ер ҳисобига гўнг ва минерал ўғитлар ҳисобига етиштирилганидаги оқсил миқдори ўғитлар қўлланилмаган назорат вариантыдагига

нисбатан 5,22 ц/га гача юқори бўлиши аниқланди. Худди шундай ўғитлар ҳисобига олинган кўшимча клейковина миқдори эса 11,58 ц/га гача бўлишини кўрсатди.

Суғориладиган ерларда кузги буғдой етиштирилганда суғоришнинг таъсирида тупрок эритмаси концентрациясининг пасайиши оқибатида дон сифати пасайиб кетади (Петинов, 1951, Мосолов, 1965).

Тадқиқотларимиз натижаларидан маълум бўлишича, кузги буғдойнинг Половчанка навини озиклантириш меъёрлари ошган сайин тупроқдаги NPK концентрациясининг ошиши натижасида буғдойга NPK ўзлаштирилиш даражасининг ошиши натижасида дон сифатининг яхшиланиши кузатилди. Шу сабабли ҳам NPK кузги буғдойнинг Половчанка навига ўзлаштирилиши ўрганилганда қўлланилган ўғитлар меъёрларига мутаносиб ҳолда NPK ўзлаштирилиш даражасининг ошиб бориши аниқланди.

Буғдой дони ва сомониға NPK ўзлаштирилиши аниқланганида қўлланилган ўғитлар меъёрларига боғлиқ равишда кузги буғдойнинг Половчанка нави дониға азот ўзлаштирилиши 0,08% дан 0,59% гача, сомониға ўзлаштирилиши 0,08% дан 0,28% гача, фосфорнинг ўзлаштирилиши дониға 0,11% дан 0,38% гача, сомониға ўзлаштирилиши 0,06% дан 0,30% гача, калий ўзлаштирилиши дониға 0,03% дан 0,22% гача, сомониға ўзлаштирилиши 0,23% дан 0,48% гача, ўғитлар қўлланилмаган назорат вариантыдагиға нисбатан юқори бўлишини кўрсатди.

Кузги буғдойнинг Половчанка навини турли озиклантириш режимида етиштирилганидаги иқтисодий самарадорлик гўнг маҳаллий ўғит бўлиб, унга маблағ сарфланмаганлиги сабабли олинган соф фойда ва рентабеллик даражаси юқори бўлиб, минерал ўғитларни сотиб олиш, ташиш ва қўллашга сарфланган харажатларнинг юқори бўлиши сабабли, буғдой фақат 30 т/га чиритилган аралаш гўнгнинг ўзи билангина етиштирилганидаги соф фойда 229336 сўм/га, рентабеллик эса 85,0% ни ташкил этгани ҳолда, минерал ўғитларнинг $N_{180}P_{90}K_{60}$ меъёрлари қўлланилгандаги соф фойда 154116 сўм/га, рентабеллик эса 38,7% ни ташкил этишини кўрсатди. Минерал ўғитлар меъёрлари $N_{210}P_{110}K_{70}$ қўлланилганда соф фойда $N_{180}P_{90}K_{60}$ меъёрларда минерал ўғитлар қўлланилгандагиға нисбатан соф фойданинг 8347 сўм/га, рентабеллик эса 4,2% гача пасайиши кузатилди.

Лекин, 30 т/га чиритилган аралаш гўнг, минерал ўғитларнинг $N_{180}P_{90}K_{60}$ ва $N_{210}P_{110}K_{70}$ меъёрлари биргаликда қўлланилганда соф фойда, тегишлича, 239869 ва 274017 сўм/га ни ташкил этиб, рентабеллик эса 60,2 ва 64,8% ошиши кузатилди. Ёки минерал ўғитларнинг гўнг билан биргаликда қўлланилишининг самарадорлигини икки ҳиссагача ошишини кўрсатди.

Демак, кузги буғдойнинг Половчанка навидан мўл, сифатли ва арзон дон етиштиришда минерал ўғитлар гўнг билан бирга қўлланилиши иқтисодий самарали тадбир бўлади.

Кузги буғдойнинг Половчанка нави донининг биокимёвий технологик сифат кўрсаткичларининг азот билан озиқлантириш режимига боғлиқлиги (2005-2007 йилларда, ўртача)

№	Тажриба вариантлари	Соф модда ҳисобида қўл- ланилган азот, кг/га			Дон таркибидаги азот		Дон таркибидаги клейковина	
		Жа- ми азот	Шундан:		%	Назо- рат вари- анти- га нис- баган фарк +,-	%	Назо- рат вари- антига нисба- тан фарк +,-
			Маъ- дан-ли ўғит	Ор- га- ник азот				
1	Ўғитсиз-назорат	-	-	-	11,2	-	24,8	-
2	30 т/га гўнг (N ₁₀₅ P ₆₀ K ₁₅₀)	105	-	105	11,4	+0,2	26,0	+1,2
3	Маъдан ўғит (N ₁₈₀ P ₉₀ K ₆₀)	180	180	-	11,6	+0,4	26,5	+1,7
4	Маъдан ўғит (N ₂₁₀ P ₁₁₀ K ₇₀)	210	210	-	11,8	+0,6	26,7	+1,9
5	Гўнг 30 т/га (N ₁₀₅ P ₆₀ K ₁₅₀) Маъдан ўғит (N ₁₈₀ P ₉₀ K ₆₀)	285	180	105	12,3	+1,1	27,2	+2,4
6	Гўнг 30 т/га (N ₁₀₅ P ₆₀ K ₁₅₀) Маъдан ўғит (N ₂₁₀ P ₁₁₀ K ₇₀)	315	210	105	12,3	+1,1	27,3	+2,5

Хулосалар. Қашқадарё вилоятининг суғориладиган бўз-ўтлоқи тупроқлари шароитида кузги буғдойнинг Половчанка навидан мўл ва сифатли дон ҳосили етиштиришда 30 т/га чиритилган аралаш гўнг, минерал ўғитларнинг N₁₈₀P₉₀K₆₀ ва N₂₁₀P₁₁₀K₇₀ меъёрлари билан биргаликда қўлланилиши юқори самарали тадбир бўлиб, дончиликни янада ривожланишига имкониятлар яратилади.

АДАБИЁТЛАР

1. Ўзбекистон Президентининг 2017 йил 7 февралдаги “Ўзбекистон Республикасини янада ривожлантириш бўйича ҳаракатлар стратегияси тўғрисида” ги ПФ 4947 – сонли Фармони.
2. Костычев П. А. О некоторых свойствах и составе перегноя. История плодородия почвы. – М.; 1940. – 160 с.
3. Кузиев Р.К. Орошаемые почвы сероземного пояса Узбекистана, их экологическое состояние и плодородие. Ташкент, 1994
4. Доспехов .Колос. Б.А.Методика полевого опыта.М. 1985.317с.
5. Гамаюнова В. В., Филиппев И. Д., Подручная Е. В. Удобрения под яровую пшеницу в условиях орошения юга Украины. // Зерновые культуры. – М., 1999. – №6. – С.21
6. Моисейчук В. А., Максименкова Т. А. Погода и состояние озимых зерновых культур в осеннее-зимний период. – М.; Россельхозиздат. 1982. – 38 с.
7. Потапов Н. Г., Сумакова В. Е. Поглощение и превращении форм азота в метаболизме пшеницы. // Физиология растений. 1966. №13/4. – С.32-38.
8. Сатторов Ж., Атоев Б. Кузги буғдой навларининг ердан устки қисми ва дон ҳосилдорлигига ўғитлар миқдори на нисбатини таъсири. / Ер ресурсларидан самарали фойдаланиш муаммолари. Илмий-амалий конференция материаллари. Тошкент. 2007. 140-145 б.

СТЕМ ТАЪЛИМ ЙЎНАЛИШЛАРИ ВА КАСБЛАРДА ХОТИН-ҚИЗЛАРНИНГ УЛУШИ, САБАБ, МУАММО ВА ЕЧИМЛАР

Арипова Гулнора Шухратуллаевна

Ташкент кимё-технология институти, Хотин-қизлар масалалари бўйича ректор
маслаҳатчиси

2015 йил 22 декабрда БМТ Бош Ассамблеяси 11 феврални – Илм-фан соҳасидаги аёллар ва қизлар халқаро куни сифатида резолюсия қабул қилди. Унда эътироф этилишича, барча ёшдаги хотин-қизларнинг ушбу соҳалардаги иштироки уларнинг ҳуқуқ ва имкониятларининг кенгайишига зарур бўлган шароитларни юзага келтиришда муҳим ишлардир. Бу кун шунингдек, аёл-қизлар илмий-техник ҳамжамиятларда ҳал қилувчи ва муҳим ўринга эга эканликлари ва уларни тақдирлаш, қўллаб-қувватлаш ва рағбатлантириш лозимлигини эслатиш ҳамдир. Ушбу сананинг нишонлаш тадбирлари дунё бўйлаб ЮНЕСКО томонидан амалга оширилади.

Бугунги кунда дунё миқёсида техника йўналишилари битирувчиларининг атиги 28 фоизини ҳамда компьютер ва информатика фанлари бўйича битирувчиларининг 40 фоизини хотин-қизлар ташкил этмоқда. Яъни, аёллар илм-фанда ва технологиялар соҳасида ҳам ҳалигача етарли даражадаги мавқега эга эмас.

Аммо, ҳозирча бутун жаҳонда, айниқса, саноати ривожланган мамлакатлардаги илм-фан соҳасида эркакларнинг сон жиҳатдан устунлиги одатий ҳол ҳисобланади. Хусусан, Австралияда техника университетлари битирувчиларининг 23,2 фоизгина хотин-қизлардан иборат. Бу кўрсаткич Канадада – 19,7 фоиз, Францияда – 26,1 фоиз, Японияда – 14 фоиз, Корея Республикасида – 20,1 фоиз, Швейцарияда – 16,1 фоиз ва АҚШда – 20,4 фоизни ташкил этади, холос.

Хотин-қизлар технологияга тааллуқли соҳаларда ишласа-да, мансаб пиллапояларидан кўтарилиб боришда жиддий тўсиқларга дуч келмоқда. Масалан, кимдир ҳомиладор бўлгани учун таътилга чиқиб кетса, яна кимдир раҳбариятнинг ноҳолис муомала-муносабатидан азият чекади. Кейинги йилларда корпоратив дунёда хотин-қизларга нисбатан муносабат бир қадар ўзгараётгани кузатилмоқда. Бинобарин, ишчи кучини диверсификация қилиш – даромадни оширишнинг қулай йўли эканини аксарият компаниялар етакчилари тушуниб етмоқда.

БМТ Тараққиёт Дастури Ўзбекистонда СТЕМ соҳасида хотин-қизлар иштирокини ўрганиш ўтказилган тадқиқотлар натижаларини тақдим этди. Унга кўра мамлакатнинг иқтисодий тараққиёти ва Барқарор ривожланиш мақсадларига эришиш учун муҳим бўлган ва тез ривожланаётган СТЕМ («фан, технология, муҳандислик ва математика академик соҳаларини ифода этадиган ибора) соҳаларида хотин-қизларнинг тўлақонли иштирокини таъминлаш муҳимлиги айtilган.

Дунёда СТЕМ билан боғлиқ соҳалардаги барча талабаларнинг атиги 35 фоизини хотин-қизлар ташкил этади. Тадқиқотчиларнинг 30% дан камроғи аёллардир ва бундай ҳолат дунёнинг барча минтақаларида кузатилади. Глобал миқёсда аёлларнинг маоши эркакларга нисбатан 23 фоиз камроқ. Ушбу фарқни енгиш учун 68 йил талаб этилади, дейилади тадқиқотда. Аёлларнинг меҳнатдаги иштироки эса 63 фоизни, эркакларники 94 фоизни ташкил этади.

ЮНЕСКОнинг СТЕМ ва гендер бўйича бўйича ҳисоботи (SAGA) кўра, бунга асосий сабаблар қуйидагилар бўлиши мумкин:

Касб танлашдаги фарқлар;
Ҳаётий кадриятлардаги фарқ;
Ишонч ва ўз-ўзини англаш;
Гендер стереотиплари;
Гендер тарафкашлиги.

Турли дастурлар ва тадқиқотчилар бўйича олий маълумотли аёл ва эркак битирувчиларнинг улушига эътибор берадиган бўлсак, бакалавр ва магистр даражаларига эга аёллар сони эркаклардан кўпроқ бўлиши мумкин, лекин фан номзодлари ва тадқиқотчилар орасида эркаклар сони аёллар сонидан анча кўпроқ эканлигини кўришимиз мумкин.

Мавзу бўйича мамлакатимиз мисолида сўз юритадиган бўлсак, хотин-қизлар Ўзбекистон аҳолисининг 50,3 % ташкил қилади. Юртимизда мактабгача, ўрта, ўрта –маҳсус, олий таълимнинг самарали тизимида аёл-қизларнинг таълим олиш ҳуқуқини тўлиқ таъминлаш муҳим йўналишларидан бири ҳисобланади. Бугун аёллар таълим, маданият ва илм-фан соҳаси ривожига салмоқли улуш қўшмоқдалар. Ўзбек олима аёллари кимё, биотехнология, қишлоқ хўжалиги ва бошқа жабҳаларда ўзларининг кучли интеллектул салоҳиятларини намоён этишган ва бу чет эллардаги кўплаб илмий марказлар томонидан ҳам юксак баҳоланмоқда. Лекин шунга қарамай Ўзбекистонда STEM соҳасидаги таълим йўналишлари ва касбларда жуда кам сонли хотин-қизлар мавжуд.

Мамлакатимизда илм-фан, таълим, соғлиқни сақлаш, санъат ва маданият соҳаларида фаолият олиб бораётган хотин-қизларнинг улуши 72% фоизни ташкил қилади. Бу эса, аёл-

қизларимизни ҳар томонлама иқтидорларини намоён этишларида қўллаб-қувватлаш аҳамиятли ва долзарб эканини англатади. Бу кун шунингдек, хотин-қизлар илмий-техник ҳамжамиятларда ҳал қилувчи ва муҳим ўринга эга эканликлари ва уларни тақдирлаш, қўллаб-қувватлаш ва рағбатлантириш лозимлигини эслатиш ҳамдир.

2017 йилги кўрсаткичларга кўра, мамлакатда касб-ҳунар билим юртларида ва университетларда ахборот технологиялари, архитектура ва қурилиш соҳасида ўқиётган талабаларнинг мос равишда 43% ва 17% қисмини хотин-қизлар ташкил этади.

STEM дастурлари бўйича университет битирувчиларининг 21 фоизигина хотин-қизлар. Иш ҳақи кам бўлган ижтимоий соҳаларда аёллар кенг тарзда фаолият юритаётган бўлсалар, эркаклар кўпроқ маошли техник соҳаларда ишлайдилар.

Аёлларга нисбатан камситишнинг барча турларига барҳам бериш қўмитаси (CEDAW) томонидан Ўзбекистонда қайд этилган STEM фарқланишларидаги муаммолар бўйича тақдим қилинган бешинчи даврий ҳисоботга кўра, мамлакатда:

- Эркаклар ва аёллар ўртасида иш ҳақи ҳажми бўйича фарқланиш мавжуд;
- Меҳнат бозорида аёллар ва эркаклар ўртасида сегрегация қайд этилмоқда ва одатда, аёллар расмий ва норасмий иқтисодиётда кам ҳақ тўланадиган ишларга эътиборни қаратишади.

Ўрта ва юқори даромадли мамлакатлар билан таққослаганда Ўзбекистонда илмий-техник ишланмалар соҳасидаги тадқиқотчилар (ҳар миллионга одамга) сони нисбатан паст.

Ҳар миллион одамга илмий-техник ишланмалар соҳасидаги тадқиқотлар бўйича Ўзбекистон Европа ва Марказий Осиё минтақаси (бир миллион одамга 3373 та тадқиқотчи), Россия Федерацияси (бир миллион одамга 2784 та тадқиқотчи) ва Қозоғистондан (бир миллион одамга 667 та тадқиқотчи) орқада.

Умумий тадқиқотчилар ичида хотин-қизлар ҳиссаси (ходимлар сонига нисбатан фоизда) бўйича Ўзбекистон кўрсаткичлари (41%) Россия ва Тожикистондан олдинда бўлса-да, Қозоғистон (53%) ва Қирғизистонга (47%) қараганда пастроқ.

Ўзбекистон компанияларида юқори лавозимда ишловчи хотин-қизлар ҳиссаси ўртача ва юқори даромадли мамлакатлардаги кўрсаткичга нисбатан паст.

Раҳбар лавозимида хотин-қизлар бўлган хусусий секторлар бўйича Ўзбекистон (12%) кўрсаткичлари Қирғизистон (33%), Қозоғистон (26%), Россия Федерацияси (24%), Европа ва Марказий Осиё минтақасига (18%) нисбатан анча паст.

Ўзбекистон Гендер комиссияси, Оила ва хотин-қизлар қўмитаси ва БМТ Тараққиёт Дастурининг «Давлат бошқарувида ва ижтимоий-сиёсий ҳаётда аёлларнинг ҳуқуқ ва имкониятларини кенгайтириш» қўшма лойиҳаси доирасида ўтказилган тадқиқотлар натижасида қатор тавсиялар берилган.

Жамиятда СТЕМ соҳасида аёлларга бўлган муносабат, уларни қабул қилиш, уларга нисбатан хатти-ҳаракатлар, ижтимоий меъёрлар ва стереотипларни бартараф етиш керак:

- СТЕМ соҳасида фаолият юритишда, айниқса ҳукуматлар, бизнес корхоналари, университет ва илмий-тадқиқот муассасаларидаги раҳбарлик лавозимларида СТЕМ кўникмалари бор аёлларнинг хабардорлигини ошириш;

- Илмий доираларда ҳамда СТЕМнинг расмий ва норасмий таълим фаолиятида, шу жумладан тадқиқот марказларида гендер жиҳатларни ҳисобга олиш.

СТЕМ соҳасидаги бошланғич ва ўрта таълимига, шунингдек, техник ва касбунарсиз таълимига қизларни ва ёш аёлларни жалб қилиш лозим:

- СТЕМ соҳасидаги билимларни ўқитишнинг педагогик ёндашувларида гендер мавзусини ҳисобга олиш ва уни жорий қилишга кўмаклашиш, шу жумладан қизларнинг аниқ фанлар, физика, математика, ахборот технологиялари бўйича фанларда иштирокини рағбатлантириш;

- СТЕМ соҳасидаги ўқитувчилар орасида гендер тенгликка кўмаклашиш, яъни бу соҳада дарс берувчи аёллар сонини ошириш;

- СТЕМ соҳасида таълимдан ишлашга ўтиш даврида гендер тенглигини рағбатлантириш, яъни илм-фан, муҳандислик, математика билан шуғулланувчи ёш қизларни ишга жойлашда рағбатлантирувчи механизмларни жорий қилиш.

СТЕМнинг барча даражаларида олий маълумот олишга аёлларни жалб қилиш, уларга имконият яратиш ва ёрдам бериш бўйича амалий чораларни кўриш керак:

- СТЕМ соҳасида аёлларнинг олий маълумот олишига махсус стипендиялар ва мукофотлар бериш орқали кўмаклашиш;

- СТЕМ соҳасида алоҳида ютуқларга эришган хотин-қизлар учун давлат мукофотини жорий етиш;

- СТЕМ соҳасида олий маълумотли аёлларнинг фаолият юритишларига кўмаклашиш, шу жумладан гендер омилларини ҳисобга олган ҳолда, улар учун алоҳида мураббийлик, семинарлар ва тармоқлар ташкил қилиш;

- Талабалар, хусусан, СТЕМ соҳасида таълим олаётган хотин-қизлар фарзандларининг (кундузги) парваришини ташкил етишга кўмаклашиш.

Олимлар ва муҳандислар учун иш фаолиятида муваффақиятларга эришишда гендер тенгликни таъминлашга эътибор қаратиш лозим:

- Тенг меҳнат шароитларини яратиш (иш ҳақи, иш фаолиятини баҳолаш мезонлари ва бошқалар);

- Иш жойидаги имкониятлардан фойдаланишда гендер тенглигини таъминлаш (ўқув курслари, тадқиқот гуруҳлари, патент учун аризалар, рағбатлантириш, мукофотлар);

- Иш ва шахсий ҳаёт ўртасидаги мувозанатни таъминлашда аёлларга кўмаклашиш;

- Фан докторлари (номзодлари) ва тадқиқотчиларнинг хорижий илмий сафарлари (Эл-юрт умиди), хусусан, уларда аёлларнинг бўлишида гендер тенглигини таъминлаш;

- Илм-фан ва технология соҳасида раҳбарлик лавозимларидаги гендер мувозанатини таъминлаш.

Тадқиқотларнинг мазмуни, амалиёти ва кун тартибида гендер жиҳатларини тарғиб қилиш муҳим:

- СТЕМда гендер жиҳатлар ва мамлакатнинг тадқиқот дастури ҳамда тадқиқот портфелининг гендер жиҳатларини ҳисобга олган ҳолда гендерга оид муайян илмий-тадқиқот ва тажриба-конструкторлик ишлари (ИТТКИ) дастурларини ишлаб чиқиш;

- ИТТКИ лойиҳаларини баҳолашда гендер жиҳатларни ҳисобга олиш;

- Тадқиқот гипотезаларида ва тадқиқот субъектлари жинсини кўриб чиқишда гендерга таъсирчан таҳлилга кўмаклашиш;

- Гендерга таъсирчан таҳлил ва илмий маълумотларни тарқатишга кўмаклашиш, бунга илмий марказлар ва музейлар, илмий журналистика, махсус конференциялар, семинарлар ва нашрларни жалб қилиш.

СТЕМ билан боғлиқ сиёсатни ишлаб чиқишда (қарор қабул қилувчи шахслар, маслаҳат кўмиталари, эксперт гуруҳлари ва бошқалар), уни мониторинг қилиш ва баҳолашда гендер тенглигини ҳисобга олиш ва уни устувор йўналиш сифатида белгиланишини таъминлаш лозим.

Илмий-техникага оид тадбиркорлик ва инноватциялар соҳасида гендер тенглигини таъминлаш керак:

- бошланғич капитал, ҳомий-инвесторлар, венчур сармоялари ва шу каби бошланғич молиявий маблағлардан фойдаланишда гендер тенгликни қўллаб-қувватлаш;

- аёлларга қарашли фирмалар учун давлат томонидан молиялаштирилган инноватциялардан тенг фойдаланиш имкониятини таъминлаш;

- тадбиркорлик, инноватцияларни бошқариш ва интеллектуал мулк ҳуқуқлари соҳаларида гендер омилларини ҳисобга олган ҳолда ўқув курсларини ишлаб чиқиш ва амалга оширишда аёлларнинг мураббийлик фаолиятини таъминлаш;

- тадбиркор аёллар тармоғини ва аёлларнинг тадбиркорлик тармоқларида иштирок этишини рағбатлантириш;

- гендерга асосланган инноватцияларни тарғиб қилиш;

- ташқи рағбатлантириш ва аёлларнинг раҳбарлиги остидаги инноватцияларни қўллаб-қувватлаш ва жамиятда новатор хотин-қизларнинг фаолиятини тарғиб қилиш;

- янги компанияларда гендер тенглигига асосланган ишчи кучи ва тенг имкониятларни тарғиб қилиш.

Хулоса қилиб айтганда, атоқли маърифатпарвар бобомиз Абдулла Авлоний: **“Қизлар ҳаммадан кўра билим олишга интилиши керак, чунки бу билим билан келажак авлодни тарбиялайди”**, деб уқтиргани бежиз эмас. Аслида ҳам, ҳар қандай ривожланган

жамиятда таракқиёт ва цивилизация даражаси аёлга бўлган муносабат, хотин-қизларга яратилган имкониятлар кўлами ҳамда миқёси билан белгиланади.

АДАБИЁТЛАР

1. Ўзбекистон Республикаси Президентининг Фармони, 11.09.2023 йилдаги ПФ-158-сонли “ЎЗБЕКИСТОН — 2030” СТРАТЕГИЯСИ ТЎҒРИСИДА.
2. СТЕМ – подход в образовании. info@yedu4future.by.
3. Президент Шавкат Мирзиёев раислигида 2024 йил 8 феврал куни Таълим, соғлиқни сақлаш, рақамлаштириш, маданият ва спорт соҳаларида амалга оширилиши лозим бўлган устувор вазифалар юзасидан видеоселектор йиғилишида гапирган нутқи.
4. <https://www.газета.уз/оз/2020/12/24/стем/>.
5. <https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000266102>.

ВЛИЯНИЕ ЛИПОЛИТИЧЕСКИХ ФЕРМЕНТОВ НА ФРАКЦИОННЫЙ СОСТАВ ЗЕРНОВОГО СПИРТА

¹Bobir S. Kayumov, ²Saida Sh. Xakimova, ³Khasan T. Khasanov

^{1,2,3}Tashkent institute of chemical technology

Abstract. *The influence of lipolytic enzymes on the fermentation activity and fractional composition of alcohol by the yeast *Saccharomyces cerevisiae* during alcoholic fermentation was studied. Lipolytic enzymes influence the exponential phase of yeast and reach a plateau faster compared to the control. In the presence of exogenous lipases, lipid hydrolysis occurs due to the hydrolase activity of lipases and the fractional composition of the alcohol changes. The content of esters is reduced by 9%, dry oils by 10% and isopropanol by 7-8%.*

Key words: *lipase, plant, rice, yeast, alcoholic, fermentation, influence, fermentation products.*

Аннотация. *Изучено влияние липолитических ферментов на бродильную активность и фракционный состав спирта дрожжами *Saccharomyces cerevisiae* во время спиртового брожения. Липолитические ферменты влияют на экспоненциальную фазу дрожжей и быстрее выходят на плато по сравнению с контрольного. В присутствии экзогенных липаз происходит гидролиз липидов, за счет гидролитической активности липаз и изменяется фракционный состав спирта. Содержание сложных эфиров уменьшается 9 %, сычушные масла 10 % и изопропанол 7-8 %.*

Ключевые слова: *липаза, растительная, рисовая мука, дрожжи, спиртовые, брожение, влияние, продукты брожения.*

Annotatsiya. *Alkogolli bijg'ish paytida *Saccharomyces cerevisiae* achitqisiga lipolitik fermentlarning tasiri va spirtning fraksion tarkibi o'rganildi. Lipolitik fermentlar achitqilarning eksponensial bosqichiga ta'sir qiladi va nazoratga qaraganda tezroq platoga etadi. Ekzogen lipazalar ishtirokida lipidlar lipasani gidrolitik faolligi tufayli gidrolizlanadi va spirtning fraksion tarkibini o'zgartiradi. Efirlarning miqdori 9% ga, sivuxa moylari 10% ga va izopropanol 7-8% ga kamayadi.*

Kalit so'zlar: *lipaza, guruch murtagi, achitqi, spirtli, fermentatsiya, ta'sir, bijg'ish mahsulotlari.*

Введение. В настоящее время при переработке растительного сырья для получения пищевых продуктов широко применяются гидролитические ферменты микробного происхождения [1-4].

В производстве спирта из зернового сырья в основном используются амилолитические, цитолитические и протеолитические ферменты [5-7]. Проводятся также исследовательские работы по использованию других гидролитических ферментов для обогащения сбраживаемого суслу с питательными веществами для дрожжей [8].

В этой связи биотрансформация высокомолекулярных соединений зерна рассматривается параллельно с углублением исследований по широкому использованию гидролитических ферментов [9,10].

Различают экзогенное и эндогенное питание спиртовых дрожжей. При экзогенном питании питательные вещества поступают в дрожжевую клетку из внешней среды, при эндогенном дрожжи используют (в основном при голодании) свои резервные вещества: гликоген, трегалозу, липиды, азотистые соединения [11,12].

Во время приготовления сбраживаемого суслу из зерновых культур резервные вещества крахмал, белки и другие органические вещества расщепляются гидролитическими ферментами.

В качестве источника протеазы использовали протеолитический ферментный препарат Пролайв BS Ликвид. В качестве источника фитазы применяли ферментный препарат Кингфос. В качестве амилолитических ферментов используются Термамил SC Термалаза 800L, алфамил 2500 L, Сансупер 360 L и др. [13-15].

Липолитические ферменты (липазы) — группа ферментов, катализирующие реакции гидролитического расщепления жиров с образованием моно- и диглицеридов и свободных жирных кислот, при этом наибольшее сродство фермент проявляет к эфирным связям, расположенным на внешней части молекулы триглицерида [16]. Они также могут катализировать другие реакции, такие как этерификация, переэтерификация, ацидолиз, алкоголиз и аминолиз [17-20].

В зависимости от типа субстратов липазы способны катализировать ацидолиз (он включает сложный эфир и карбоновую кислоту), алкоголиз (он включает сложный эфир и спирт), аминолиз (сложный эфир может реагировать с амином) и переэтерификацию (где две ацильные группы обмениваются между двумя сложными эфирами) [17].

Известно, что органические кислоты имеют важное значение в метаболизме углерода, энергетическом обмене микроорганизмов, синтетических и диссимиляционных процессах. Использование кислот жирного ряда в качестве источника углерода зависит от вида и расы дрожжей, концентрации кислоты, длины ее углеродной цепи и степени электролитической диссоциации [21].

Целью данной работы являлось изучение влияния липолитических ферментов на динамику роста дрожжевых культур и на образование вторичных продуктов во время спиртового брожения.

Методы исследования. В работе использовали липолитические ферменты из рисовой муки.

Состав бродящей среды. В лабораторных условиях модельная бродящая смесь состояла из следующих компонентов: мальтоза - 14%, KH_2PO_4 - 0,3%, $\text{MgSO}_4 \cdot 7\text{H}_2\text{O}$ - 0,5%, pH 5,5.

В отдельных экспериментах процесс брожения осуществляли с использованием осахаренного зернового суслу полученного из Янгиюльского завода «Биохим».

Определение продуктов гидролиза липидов. Из бродящей смеси отбирают пробы по 0,25 мл и добавляют 1 мл 0,1 М HCl в этаноле и 5 мл гексана. Смесь тщательно встряхивают и после расслаивания из верхней части отбирают 1 мл пробы, вносят 3 мл цветного реагента Родамина 6Ж и измеряют оптическую плотность при 515 нм. По калибровочной кривой определяют содержание жирной кислоты [22].

Определение дрожжевой биомассы. Дрожжевую биомассу отделяли фильтрованием. Заранее высушенный и взвешенный (в течение 1-2 ч при 90-100⁰ С) бумажный фильтр помещают в воронку и фильтруют через него 10 мл культуры. Осадок на фильтре многократно промывают подкисленной дистиллированной водой. Затем фильтр с осадком клеток помещают в сушильный шкаф, высушивают в течение 1-2 ч при температуре 90-100⁰ С и взвешивают с точностью до 0,0001г. [23].

Определение содержания спирта. Вначале бражку подвергают перегонке на перегонном установке. Мерную колбу вместимостью 100 мл заполняют бражкой и доводят

до метки при 20°C. Содержимое колбы переносят в перегонную колбу на 250-300 мл без потерь. В качестве приемника используют мерную колбу вместимостью 100 мл, в которую предварительно наливают 10-15 мл воды. Патрубок, после холодильника, погружают в воду и приступают к перегонке. Для уменьшения потерь спирта приемную колбу помещают в баню со льдом. Перегонку производят со скоростью 3,5-4,5 мл/мин. Перегонку прекращают, когда мерная колба заполнится дистиллятом на $\frac{3}{4}$ объема. После этого прекращают подогрев содержимого перегонной колбы и приемную колбу доводят дистиллированной водой при 20°. Мерную колбу вместимостью 100 мл заполняют бражкой и доводят до метки при 20°C. Содержимое мерной колбы тщательно перемешивают, определяют плотность дистиллята пикнометром и находят содержание спирта в бражке (в об. %) по таблице [24].

Определение состава спиртов. Образцы спирта сырца были проанализированы с использованием газового хроматографа Agilent 7890, соединенного со спектрофотометром 5975 CinertXLEI/CIMSD.

Результаты и обсуждение. В процесс сбраживания осахаренного суслика наряду с этиловым спиртом идет образование побочных продуктов (эфирные соединения, высшие спирты, альдегиды, органические кислоты и другие соединения, называемые примесями спирта). Их качественный и количественный состав сказывается на качестве готового продукта – пищевого этилового спирта. Образование вторичных продуктов зависит от качества основного сырья и вспомогательных материалов, параметров и режимов технологического процесса, а также расы используемых дрожжей [25-27].

Для нормального метаболизма дрожжевых клеток необходимо содержание в питательной среде всех веществ, а также необходимы условия, исключая стрессовые воздействия, вызываемые температурами, высокими концентрациями углеводов и этанола [28].

Повышение бродильной активности дрожжей может быть достигнуто применением сбалансированного состава питательной среды [29].

Роль липолитических ферментов в процессе переработки зерна на спирт заключается в превращении липидов в жирные кислоты, моно- и диглицериды, а также глицерин.

Следует отметить, что органические кислоты имеют важное значение в метаболизме углерода, энергетическом обмене микроорганизмов, синтетических и диссимиляционных процессах.

Жирные кислоты со средней длиной углеродной цепи (от C₆ до C₁₀) в меньшей мере потребляются дрожжами и при очень низких концентрациях в среде (0,02—0,05%). Более высокие концентрации их подавляют развитие дрожжей. Жирные кислоты с 12—17 атомами углерода в молекуле потребляются избирательно в зависимости от рода и вида дрожжей [30].

В присутствии масляной и капроновой кислот процесс образования высших спиртов в значительной мере блокируется независимо от расы дрожжей.

Испытуемая нами липаза из рисовой мучки максимально проявляется при pH 7,5 и 8,0, но сохраняется в диапазоне pH от 4,0 до 9,0. Оптимальная температура действия 37 °С фермент стабилен до 40°С. Фермент гидролизует оливковое масло, масло рисовых отрубей и кокосовое масло, а также синтетические триацилглицерин и триолеин. Фермент катализирует гидролиз короткоцепочечной сложноэфирной связи быстрее, чем длинноцепочечной.

Во время спиртового брожения липолитические ферменты также может гидролизовать липиды за счет гидролазной активности, а также образовывать эфиры жирных кислот со спиртами за счет синтетазных свойств.

Нами изучено влияние липолитических ферментов на динамику роста дрожжей *Saccharomyces cerevisiae* во время спиртового брожения и на образование вторичных продуктов.

В результате исследования нами установлено, что липолитические ферменты влияют на рост дрожжей и на образование вторичных продуктов.

В табл.1 приведены результаты влияния липазы из рисовой муки на накопление биомассы во время спиртового брожения на модельных системах.

Таблица 1. Накопление содержания биомассы (мг/мл) при брожении в присутствии липазы

Условия	Время брожения, час.						
	0	12	24	36	48	60	72
В отсутствие липазы	0	0,04	0,12	0,14	0,14	0,15	0,15
В присутствии липазы	0	1,2	3,9	5,0	5,9	6,0	6,1

Состав среды: мальтоза - 14%, K_2HPO_4 -0,3%, $\text{MgSO}_4 \cdot 7\text{H}_2\text{O}$ – 0,5%, pH5,5, рисовая мука- 5%.

Из представленных данных видно, что в отсутствие липазы (контрольный вариант) за 72 часовой период брожения содержание биомассы составляет 0,15 мг/мл. В присутствии липазы из рисовой муки накопление биомассы составляет 6,1 мг/мл.

При этом образование этанола также увеличивается в присутствии липаз из рисовой муки.

В таблице 2 приведены данные влияния липазы из рисовой муки на накопление этанола во время брожения. Из представленных данных видно, что липолитический фермент влияет на ход спиртового брожения.

Таблица 2. Накопление этанола (в об.%) во время брожения в присутствии липазы

Условие	Время брожения, час.						
	0	12	24	36	48	60	72
В отсутствие липазы	0	0,4	0,8	0,9	1,0	1,1	1,2
В присутствии липазы	0	0,6	2,52	3,6	3,8	4,2	4,3

Состав среды: мальтоза - 14%, K_2HPO_4 -0,3%, $\text{MgSO}_4 \cdot 7\text{H}_2\text{O}$ – 0,5%, pH 5,5, рисовая мука- 5%.

В присутствии рисовой муки процесс брожения интенсифицируются и содержание спирта в бродящей среде достигает 4,3% против 1,2% контрольного.

Во время спиртового брожения в присутствии липаз происходит также гидролиз сложных эфиров карбоновых кислот и это влияет на образование вторичных продуктов. Результаты экспериментальных данных приведены в табл.3.

Таблица 3. Влияние липаз из рисовой муки на химический состав спирта (содержание продуктов мг/л)

Состав	Контроль	Липаза из рисовой муки
Альдегиды	15,2117	10,9073
Эфиры	6,7643	6,1529
Сычушные масла	253,3613	227,8159
Изопропанол	0,3389	0,3139

Из представленных данных видно, содержание сложных эфиров уменьшается 9 %, сычушные масла 10 % и изопропанол 7-8 %.

Таким образом, результаты исследований указывают на важную роль ферментов липолитического комплекса в процессе спиртового брожения и дрожжегенерации. Воздействие липаз на липиды зернового сусла повышает эффективность его гидролиза, обогащает среду жирными кислотами, что способствует в конечном счёте повышению физиологической активности дрожжевых клеток, интенсификации процесса брожения и увеличению выхода целевого продукта.

Закключение. Липолитические ферменты положительно влияет на физиологическую активность дрожжевых клеток, интенсифицируя процесс брожение и увеличивает выход целевого продукта. Происходит также гидролиз сложных эфиров карбоновых кислот, за счет гидролазной активности липаз. В присутствии экзогенных липаз происходит гидролиз липидов, за счет гидролазной активности липаз и изменяется фракционный состав спирта. Содержание сложных эфиров уменьшается 9%, сывущные масла 10% и изопропанол 7-8 %.

REFERENCES

1. Uaytixersta R.D, Oorta M. *Fermenti v pishvoy promishlennosti* [Enzymes in the food industry]. SPb.: Professiya, 2014, 405.
2. Rimareva L.V. Mikrobnie fermentnie preparati v spirtovom proizvodstve [Microbial enzyme preparations in alcohol production]. *Proizvodstva spirta i likerovodochnix izdeliy*, 2002, 4, 27-31.
3. Yano Sh. Enzymatic Saccharification and Fermentation Technology for Ethanol Production from Woody Biomass. *Journal of the Japan Petroleum Institut*, 2015, 58/3, 128-134., DOI:[10.1627/jpi.58.128](https://doi.org/10.1627/jpi.58.128)
4. Yakovleva S.F., Yakovlev A.N., Korneeva O.S. Poluchenie etilovogo spirta iz rji s ispolzovaniem multienzimnoy kompozitsii [Production of ethyl alcohol from rye using a multi-enzyme composition]. *Biotexnologiya*, 2011, 6, 63–69.
5. Rimareva L.V., Serba E.M., Overchenko M.B., Shelekhova N.V., Ignatova N.I, Pavlov A.A. Enzyme complexes for activating yeast generation and ethanol fermentation. *Foods and Raw Materials*, 2022, 10/1, 127-136.
6. Caspeta L, Coronel J, Montesde Oca A, Abarca E, González L, Martínez A. Engineering high-gravity fermentations for ethanol production at elevated temperature with *Saccharomyces cerevisiae*. *Biotechnology and Bioengineering*. 2019, 116/10, 2587–2597. <https://doi.org/10.1002/bit.27103>.
7. Shuster K., Vaynfurtner F., Narsiss L. *Texnologiya soloda* [Malt technology]. M., Pishvaya promishlennost, 1980, 342.
8. Vostrikov S.V., Yakovlev A.N., Bushin M.A. Vliyanie sbalansirovannogo sostava zernovogo susla na proess biosinteza drojjevoy biomassi [The influence of a balanced composition of grain wort on the process of biosynthesis of yeast biomass]. *Proizvodstva spirta i likerovodochnix izdeliy*, 2006, 2, 32-33.
9. Yakovlev A.N., Agafonov G.V., Yakovleva S.F., Alekseeva N.I. i dr. Vliyanie multienzimnoy kompozitsii na proess brojeniya rjanogo susla [The influence of a multi-enzyme composition on the fermentation process of rye wort]. *Proizvodstvo spirta i likerovodochnix izdeliy*, 2013, 3, 26–28.
10. Sotnikov V.A., Marchenko V.V., Gamayurova V.S. Ispolzovanie polifosfatov texnologii nizkotemperaturnogo razvarivaniya kraxmalistogo sirya pri proizvodstve spirta [The use of polyphosphates in the technology of low-temperature boiling of starchy raw materials in the

- production of alcohol]. *Vestnik Kazanskogo tekhnologicheskogo universiteta*, 2003, 2, 180-187.
11. Rimareva L.V., Overchenko M.B., Ignatova N.I., Abramova I.I. Teoreticheskie i prakticheskie osnovy fermentativnogo kataliza polimerov zernovogo sirya v spirtovom proizvodstve [Theoretical and practical foundations of enzymatic catalysis of polymers of grain raw materials in alcohol production]. *Proizvodstvo spirta i likerovochnix izdeliy*, 2008, 3, 4-9.
 12. Polyakov V.A., Serba E.M., Overchenko M.B., Ignatova N.I. The effect of a complex phytase-containing enzyme preparation on the process of rye wort fermentation. *Food and Raw Materials*. 2019, 7/2, 221–228.
 13. Xasselbek G., Ploxov A.Yu., Saxarov Yu.V. Primenenie fermentnix preparatov firmi «Erbsle Gayzenxaym» v spirtovoy promishlennosti [The use of enzyme preparations from “Erbsle Geisenheim” in the alcohol industry]. *Proizvodstva spirta i likerovodochnix izdeliy*, 2002, 3, 22-23.
 14. Chechnev R.V., Andrienko T.V. Novozayms – podvodya itogi [NovoZymes – summing up]. *Proizvodstva spirta i likerovodochnix izdeliy*, 2006, 2, 29-30.
 15. Polyakov V.A., Rimareva L.V., Ksandopulo G.B. Perspektivnie biotekhnologicheskie prosessi dlya spirtovoy promishlennosti [Promising biotechnological processes for the alcohol industry]. *Proizvodstvo spirta i likerovodochnix izdeliy*, 2002, 1, 6-8.
 16. Gupta R., Rathi P., Bradoo S. Lipase mediated upgradation of dietary fats and oils. *Critical Reviews in Food Science and Nutrition*. 2003, 43/6, 635-644.
 17. Marlot C, Langrand G., Triantaphylides C., Baratti J. Ester synthesis in organic solvent catalyzed by lipases immobilized on hydrophilic supports. *Biotechnology Letters*. 1985, 7/ 9, 647-650.
 18. da Cruz S.H., Cilli E.M., Ernandes J.R. Structural complexity of the nitrogen source and influence of yeast growth and fermentation. *J. Inst. Brew.* 2002,108/1, 54-61.
 19. Borrelli G.M., Trono D. Recombinant lipases and phospholipases and their use as biocatalysts for industrial applications. *Int J Mol Sci*. 2015, 16(9), 774-840.
 20. Pszczola D.E. Lipases and their industrial applications. *Food Technol*. 2001, 55, 54–64.
 21. Viegas C.A., et al. Inhibition of yeast growth by octanoic and decanoic acids produced during ethanolic fermentation. *Applied and Environmental Microbiology*. 1989, 55/1, 21–28.
 22. Anderson M.M., McCarty R.E. Rapid and sensitive assay for free fatty acids using rhodamine 6G. *Anal.Biochem.*, 1972, 45, 260-270.
 23. Egorov N.S. *Rukovodstvo k prakticheskim zanyatiyam po mikrobiologii*. [Guide to practical lessons in microbiology]. 3-e izdanie. –M.: Izdatelstvo Moskovskogo universiteta, 1995, 129-132.
 24. Poligalina G.V. *Texnoximicheskij kontrol spirtovogo i likerovodochnogo proizvodstva* [Technochemical control of alcohol and liquor production]. Moskva, Kolos, 1999, 85-88.
 25. Vostrikov S.V., Malseva O.Yu, Fedorova E.V. Dinamika nakopleniya primesey etilovogo spirta pri sbrajivanii razlichnix vidov susla [Dynamics of accumulation of ethyl alcohol impurities during the fermentation of various types of wort]. *Izvestiya vuzov. Pishhevaya tekhnologiya*, 1999, 1, 19-21.
 26. Liu P., Ivanova-Petropulos V., Duan C., Yan G. Effect of unsaturated fatty acids on intrametabolites and aroma compounds of *Saccharomyces cerevisiae* in wine fermentation. *Foods*, 2021, 10/2, 277.

27. Rimareva L.V., Makeev D.M., Ustinnikov B.A. Vliyanie proteoliticheskix fermentov na vixod spirta [Effect of proteolytic enzymes on alcohol yield]. *Pishevaya promishlennost*, 1993, 2, 29-30.
28. Killian E., Ough C.S. Fermentation esters – formation and retention as affected by fermentation temperature. *American Journal of Enology and Viticulture*, 1979, 30, 301–305.
29. Vostrikov S.V., Yakovlev A.N., Bushin M.A. Vliyanie sbalansirovannogo sostava zernovogo susla na proses biosinteza drojjevoy biomassi [The influence of a balanced composition of grain wort on the process of biosynthesis of yeast biomass]. *Proizvodstvo spirta i likerovodochnix izdeliy*, 2006, 2, 32-33.
30. Csutoras Cs., Bakos-Barczi N., Burkus B. Medium chain fatty acids and fatty acid esters as potential markers of alcoholic fermentation of white wines. *Acta Alimentaria*, 2022, 51/1, 33–42.

QUALITY INDICATORS OF WHEAT

¹Ubaydullaeva Dilfuza Ismailovna, ²Bashirova Yulduza Jahongir kizi

¹Tashkent Institute of Chemical Technology, Associate Professor, Department of Biotechnology

²Tashkent Institute of Chemical Technology doctoral student at the Department of Biotechnology

Abstract. *Establishment of the optimal norms of mineral fertilizers against the background of the introduction of organic fertilizers (manure) for the Polovchanka wheat variety under the conditions of old irrigation of light gray soils and the rationale for their positive effect on growth, development, crop, damage. The main goal of the research is to solve the influence of the quality of the regime on the technological indicators that show the quality of the Polovchanka grain, a variety of winter wheat, under conditions of light gray soil in the Kashkadarya region.*

Key words: *wheat, grain, quality, nutrition, Polovchanka type of light soils, mineral fertilizers, manure, humus, mobile phosphorus, nitrate, potassium, protein, gluten.*

Аннотация. *Установление оптимальных норм минеральных удобрений на фоне внесения органических удобрений (навоза) для сорта пшеницы Половчанка в условиях старого орошения легких сероземов и обоснование их положительного влияния на рост, развитие, урожай, повреждать.*

Основная цель исследований - решить влияние качества режима на технологические показатели, отражающие качество зерна сорта озимой пшеницы Половчанка, в условиях светло-сероземов Кашкадарьинской области.

Ключевые слова: *пшеница, зерно, качество, питание, половчанский тип легких почв, минеральные удобрения, навоз, перегной, подвижный фосфор, нитраты, калий, белок, клейковина.*

Annotatsiya. *Ochiq bo'z tuproqlarni eski sug'orish sharoitida Polovchanka bug'doy navi uchun organik o'g'itlar (go'ng) joriy etish fonida mineral o'g'itlarning optimal normalarini belgilash va ularning o'sishi, rivojlanishi, hosiliga ijobiy ta'sirini asoslash, zarar.*

Tadqiqotning asosiy maqsadi Qashqadaryo viloyatida och bo'z tuproq sharoitida Polovchanka donining navli kuzgi bug'doy sifatini ko'rsatuvchi texnologik ko'rsatkichlarga rejim sifatining ta'sirini hal qilishdan iborat.

Kalit so'zlar: *bug'doy, don, sifat, oziqlanish, engil tuproqlarning Polovchanka turi, mineral o'g'itlar, go'ng, chirindi, ko'chma fosfor, nitrat, kaliy, oqsil, kleykovina.*

Introduction. Our country has achieved grain independence thanks to the intensive development of grain crops on irrigated lands. This victory plays an important role in fully meeting the food needs of our people in the context of the global financial crisis.

In recent years, breeders have grown high-yielding varieties of winter wheat. For the successful introduction of these varieties into agricultural production, it is necessary to test them in various soil and climatic conditions of the country and develop appropriate agrochemical measures for each variety.

Due to the difficult natural and climatic conditions of the republic, the soils developed in different regions differ sharply in their properties and characteristics, and therefore, in each individual state of each agricultural crop, including grain, appropriate agrotechnical and agrochemical measures are required. Therefore, it is important to develop an agricultural technology for growing each variety of winter wheat in different regions, including a feeding system aimed at improving the technological parameters that determine grain quality.

The main reason for the low protein content of winter wheat grown on irrigated lands is the lack of nitrogen during the growth and development of plants and the violation of the ratio of nutrients in the process of mineral nutrition in general. As a result, the protein content in the grain is reduced, this problem can be solved by applying nitrogen fertilizers and adapting the nutrient medium of the soil to the needs of the plants. soils, especially in the Kashkadarya region.

The main task in this case is to determine the criteria and terms for applying nitrogen fertilizers in accordance with the requirements of the plant variety and specific soil conditions, as well as the correct application of mineral fertilizers with organic fertilizers. proportions.

- Kashkadarya region is irrigated with light gray background soil conditions with organic fertilizers (manure), fertilizers $N_{180} P_{90} K_{60}$ and $N_{210} P_{110} K_{70}$ standards, when applying agrochemical soil conditions, can satisfy the nutrient needs of winter wheat and improve the nutritional regime of the soil in period of growth and development of plants. As a result, the germination, growth and development of winter wheat of the Polovchanka variety is accelerated, and the growing season is reduced to 8 days, the sign of late ripening is reduced.

- Fertilizer rates $N_{180} P_{90} K_{60} + 30 t / g$ and $N_{210} P_{110} K_{70} + 30 t / g$ in the ratio of fertilizers of the genital organs of winter wheat variety Polovchanka to vegetative organs increases the technological parameters that determine the quality of grain: grain mass, natural weight, vitreousness, flour yield, increases the amount of protein and gluten in the grain and provides high economic efficiency by increasing the grain yield and improving the quality of autumn wheat Polovchanka.

When growing winter wheat on irrigated light gray soils of the Kashkadarya region against the background of 30 t / ha of manure, the norms of mineral fertilizers $N_{180} P_{90} K_{60}$ and $N_{210} P_{110} K_{70}$ should be applied together. improve the nutrient regime of the soil during the growth and development of plants, increase the absorption of essential nutrients by plants, ensure normal growth and development of plants, shorten the growing season to 8 days and reduce late maturation.

Fertilizer $N_{180} P_{90} K_{60} + 30 t / g$ and $N_{210} P_{110} K_{70} + 30 t / g$ fertilizer with an increase in the yield of grain of winter wheat variety Polovchanka As a result of an increase in the amount to 1.1%, an increase in the amount of protein to 5.2 centners per hectare and gluten up to 11.6 centners per hectare.

Of course, the main part of the vegetable protein necessary for the human body must be provided by cereal grains. However, because wheat and other grains are much cheaper, easier, and more convenient to grow than legumes, more grains are grown, and the human body gets its protein primarily from wheat grains.

For this reason, one of the main problems that attracts the attention of scientists is to provide mankind with vegetable protein.

The weight of 1000 grains, natural weight, vitreousness, flour consumption and other indicators are important physical and technological quality indicators that determine the quality of grain and are associated with agroecological, agrotechnological and genetic characteristics of the grown grain.

The research results show that the winter wheat variety Polovchanka is grown without the use of fertilizers and mineral fertilizers at the rate of 38 g per 1000 grains mixed with 30 t/ha. When grown from ng weight 1000 grains. was 40 grams or an increase of 2 grams. The recommended rate of mineral fertilizers for this wheat variety is $N_{180} P_{90} K_{60}$, which is 41 grams

per 1000 grains, otherwise manure and mineral fertilizers are not used. There was an average increase of 3 grams compared to the control . .

A further increase in the weight of 1000 grains was observed with the combined use of manure and mineral fertilizers, which was 43 grams or 5 grams more than in the control variant without fertilizers.

The high weight of 1000 grains led to an increase in the weight of grain grown both under the influence of manure and mineral fertilizers.

An increase in grain mass and natural weight was observed in proportion to the degree of grain glassiness and flour yield in proportion to the norms and forms of fertilizers used.

Grain viscosity was 73.5% in the control variant without fertilizers and 1.6% compared to the control when applying manure at the rate of 30 t/ha; with the introduction of the recommended norms of mineral fertilizers, it increases by 1.9%, with an increase in the recommended norms of mineral fertilizers by 2.5%, with the simultaneous use of both types of fertilizers with an increase of 3.1-3.4%. An increase in the vitreous luster of the grain was also observed. The yield of grain flour in the control variant without fertilizers was 73.3%, 0.9% compared to the control when mixed manure was applied with 30 t/ha of mineral fertilizers. 1.1% at the recommended, 1.5% at higher rates of mineral fertilizers. When combined with manure and mineral fertilizers, an increase in flour yield by 2.1–2.2% was observed, and in the feeding mode, an increase in grain quality was noted.

Another important indicator of grain quality is flour consumption, and if the grain is of good quality, flour consumption will increase. This is due to the fact that if the grain is dark and crumbly, the proportion of reserve substances will be higher than that of the husk. The same situation manifested itself in an increase in flour consumption as the feeding regimen for the winter wheat variety Polovchanka increased. This is due to the fact that the consumption of flour from grain grown in the control variant without fertilizers was 73.3%, and the consumption of flour from grain with the use of mixed manure of 30 t/ha was 74.2%. flour yield is 0.9% more than. At the same time, flour consumption at the recommended rate of mineral fertilizers was 74.4%, which is 1.1% compared to the control variant, when the recommended rate of mineral fertilizers was exceeded. The flour yield was 1.5% higher than in the control variant, which was 74.8%, 4-75.5%, which is 2.1-2.2% more than in the control variant.

Thus, the physical and technological parameters that determine the grain quality of the Polovchanka variety of winter wheat increase in proportion to the norms and types of fertilizers used per 1000 grains, the natural weight of the grain, the vitreous body and the flour yield. 5 grams per 1000 grains compared to unused control; natural weight up to 17 g/l; there is an increase in glass content up to 3.4% and flour consumption up to 2.2%.

Increasing the weight and quality of agricultural products is an urgent problem of our time, among which grain products occupy one of the leading positions. [1]

Due to the complex nature, due to the climatic conditions of different regions, its own soil composition has developed, and the features are different, therefore, each of the crops, including wheat, provides some special conditions favorable for agriculture and agrochemistry, requires taking measures .

grain growing is facing today is the further improvement of fertilizer systems adapted to the soil and climatic conditions of the regions and the genetic characteristics of the varieties.

That is why a variety of regional products for growing winter wheat in any conditions, including agricultural, forestry, aimed at improving the quality of technical indicators, make it possible to develop a feeding system for the current output of crops.

The results of work on increasing the yield of wheat and improving its quality in various soil and climatic conditions are widely covered in the scientific literature (Petinov)

Growing high-quality grain depends more on the genetic characteristics of varieties, soil fertility, soil and climatic conditions of the regions, as well as on irrigation and other agrotechnological processes, feeding regime (Libix)

When applying organic and mineral fertilizers in proportion to the cultivation of winter wheat on irrigated lands, it is scientifically justified to increase the yield and quality of the crop by increasing soil fertility (Lazarev, The main reason for the low protein content in winter wheat on irrigated lands). lands) nitrogen deficiency in general and violation of the ratio of nutrients in the process of mineral nutrition in general. As a result, the amount of protein in the grain decreases, this problem can be overcome by applying nitrogen fertilizers and adapting the soil nutrient environment to the demand for plants (Mosolov)

The effectiveness of the feeding regime, aimed at improving the technological parameters that determine the protein and other quality of winter wheat grain, is also associated with the influence of external factors (Filzer

These issues are rarely studied under conditions of irrigated light gray soils, especially in the Kashkadarya region.

The main task in this case is to determine the optimal rates and timing of nitrogen fertilizer application, taking into account the requirements of plant species and specific soil conditions, as well as the application of mineral fertilizers in the correct proportions with organic fertilizers.

Research methodology. Field experiments were carried out on light gray soils of the state farm "Khodzhi Khydyr " in the Karshi region in 2005-2007. Against the background of the introduction of organic fertilizers (manure) of winter wheat Polovchanka, navigable in various conditions of mineral fertilizers.

The mass of 1000 grains was determined according to GOST-10842-76 , vitreous GOST-10987-76, gluten GOST-13586-1-68, flour consumption was determined at the mill.

The results of the study are summarized in the table.

Experimental part. Fertilizers help increase crop yields and yields by using heat, light, moisture, and other energy sources more efficiently. The effect of nitrogen on the process of photosynthesis is direct, activating the synthesis of amino acids. Phosphorus serves as an acceptor of gaseous CO₂ as an intermediate product of photosynthesis. Potassium indirectly affects the process of photosynthesis, changes the structure of the photosynthetic apparatus and increases the activity of enzymes.

The effect of fertilizers on the yield and productivity of winter wheat begins with seed germination and continues until the grain ripens.

Among the fertilizers applied before sowing the winter wheat variety Polovchanka, a positive effect of seeds on field germination was observed in the experimental variant with 30 t/ha of compost, which is 2.1% higher than in the control without fertilizers . . An increase in field germination of wheat seeds was observed by 3.5–4.0% when applying 30 t/ha of compost before sowing in combination with 90–110 kg/ha of phosphorus and 60–70 kg/ha of potash fertilizers.

The number of preserved plants on an area of 1 m² when applied in combination with mineral fertilizers N₁₈₀ P₉₀ K₆₀ and N₂₁₀ P₁₁₀ K₇₀ with the introduction of a manure mixture on

30 t / ha of winter wheat in the Polovchanka variety was 15.2 times more than in the control variant without fertilizers: 17.0 pcs., the number of plants preserved until the end of the growing season will be 14.9-16.6 pcs. Experiments showed that up to 85% of plants survived compared to post-war field germination in manure and mineral fertilizers, and 60.8% survived until the end of the growing season, while the combined use of manure and mineral fertilizers increased plant survival. the foundation for growing abundant and quality crops.

According to the results of our experiments, the structure of the yield of Polovchanka winter wheat varied in accordance with the norms for applying fertilizers and mineral fertilizers, the length of the spike was up to 2 cm, the number of spikes was up to 5, the number of spikes was up to 2 cm. The grains were up to 0, the number of grains was 0. An increase in the mass of grains up to 5 grains and one grain up to 0.4 g was observed.

The yield of wheat was determined by the number of productive stalks in a given area, and this figure increased compared to the control variant, when fertilizers were not used, depending on the norms and forms of manure and mineral fertilizers.

In particular, when applying the norms of mixed mineral fertilizers $N_{180} P_{90} K_{60}$ and $N_{210} P_{110} K_{70}$ at the rate of 30 t / ha, the yield of stems per 1 m² of the area increased by 0.46-0.50 pieces. improvement of general and productive accumulation, increase in numbers up to 97.2-102.0.yield increases depending on the wheat feeding regime . According to the results of our experiments, the grain yield relative to straw increased depending on the application rates of fertilizers, and in the unfertilized control variant, the degree of superiority of straw over grain was 1.7, and mineral fertilizers, together with manure, $N_{180} P_{90} K_{60}$ and $N_{210} P_{110} K_{70}$ At the joint application of norms $_{70}$ showed a decrease in the degree of superiority of straw to 1.4 in relation to grain grown in the winter wheat variety Polovchanka.

The grain yield of winter wheat variety Polovchanka was 30.7 t/ha when grown without fertilizers and increased from 19.7 t/ha to 39.6 t/ha with an increase in the rate of fertilizer application. At the same time, the yield increase was 19.7 c/ha compared to the control when only 30 t/ha of manure was applied. When applying mineral fertilizers at the rate of $N_{180} P_{90} K_{60}$ and $N_{210} P_{110} K_{70}$, the additional yield was 25.1 and 26.7 c/ha, respectively. The highest yield was achieved in the variants using 30 t/ha g right + $H_{180} R_{90} K_{60}$ and 30 t/ha g right + $H_{210} R_{110} K_{70}$ (table). Improving the quality of grain can be achieved by increasing the yield by increasing the rate of feeding winter wheat varieties.

According to the results of our experiments, with the correct observance of the norm of feeding with the winter wheat variety Polovchanka, it is possible to improve the physical-technological and biochemical-technological quality of grain.

It was observed that the weight, natural weight, viscosity and consumption of flour per 1000 grains varied depending on the feeding rate. When cultivating the winter wheat variety Polovchanka, the nutrient content increases from 2 to 5 g per 1000 grains, the natural weight of grain from 7 g / l to 17 g / l, grain glassiness from 1.6% to 3.4%, and flour consumption increased from 0.9% to 2.2%. In particular, a significant increase in grain quality when using this variety of winter wheat in combination with manure and mineral fertilizers indicates the need to pay more attention to their diet when growing winter wheat on irrigated lands.

The main biochemical indicator that determines the quality of wheat grain is protein, the amount of which in the grain depends on the genetic characteristics of the variety, as well as on environmental and agrotechnological factors, as well as on the level of nutrition. The results of our experiments show that the protein content of winter wheat in the grain of the Polovchanka variety

increases with the introduction of nutrients, especially nitrogen fertilizers, and is more pronounced when combined with manure and mineral fertilizers. However, the amount of protein in the grain is up to 1.1% under the influence of nutrients, and the amount of white tuberculosis per hectare of land grown with manure and mineral fertilizers is 5.22 t/ha higher than the control variant without fertilizer. The amount of additional gluten obtained from similar fertilizers was 11.58 q/ha.

When growing winter wheat on irrigated lands, the quality of grain decreases due to a decrease in the concentration of soil solution under the influence of irrigation (Petinov, 1951, Mosolov, 1965).

According to the results of our research, as the feed norms of the Polovchanka winter wheat variety increased, grain quality improved as a result of an increase in the level of NPK intake in wheat. Thus, when studying the assimilation of NPK of winter wheat during the Polovchanskaya navigation period, an increase in the level of assimilation of NPK was revealed in proportion to the standards of fertilizers used.

Nitrogen uptake from 0.08% to 0.59% for Polovchanka grains, uptake from 0.08% to 0.28%, phosphorus uptake 0.11%, depending on the fertilizer standards used in determining the NPK uptake of wheat grain and straw . From 0.38%, straw uptake from 0.06-0.30%, potassium uptake from 0.03% to 0.22% per grain, straw uptake from 0.23% to 0.48%, no fertilizer control showed that it will be higher than in the variant.

The economic efficiency of winter wheat varieties Polovchanka in different feeding regimes - local fertilizer, net profit and profitability are high due to lack of funds, the high cost of purchasing, transporting and applying mineral fertilizers, wheat is only 30 t / ha. compost. Net profit from growing manure amounted to 229,336 UZS / ha, profitability - 85.0%, net profit from the application of mineral fertilizers N₁₈₀ P₉₀ K₆₀ - 154,116 UZS / ha, profitability was 38.7%. Principles of application of mineral fertilizers N₂₁₀ P₁₁₀ K₇₀ , net profit N₁₈₀ P₉₀ K₆₀ doses of mineral fertilizers qo'llanilgandagiga net profit compared to 8347 rubles. / ha, the decline in profitability by 4.2%.

However, with the joint application of 30 t / ha of composted manure of mineral fertilizers N₁₈₀ P₉₀ K₆₀ and N₂₁₀ P₁₁₀ K₇₀ , the net profit will be 239869 and 274017 soums / ha, respectively, and the profitability will be 60.2 and 64 soums , an increase by 8% were not observed. Or they showed that the application of mineral fertilizers in combination with manure doubles the efficiency. Therefore, the use of mineral fertilizers in combination with manure in the cultivation of abundant, high-quality and cheap grain of winter wheat of the Polovchanka variety will be an economically profitable measure.

The nitrogen feeding regime (2005-2007, on average)

No.	Experiment Options	Pure nitrogen, kg/ha			Nitrogen in grains		Gluten grain	
		Total nitrogen	Of which:		%	Variant difference +, -	%	Differences in the ratio of control options +, -
			Fertilizer ma-dan-li	Organic nitrogen				
1	Control without fertilizer	-	-	-	11.2	-	24.8	-
2	30 t/ha manure (N ₁₀₅ P ₆₀ K ₁₅₀)	105	-	105	11.4	+0.2	26.0	+1.2
3	Mineral fertilizers (N ₁₈₀ P ₉₀ K ₆₀)	180	180	-	11.6	+0.4	26.5	+1.7

4	Mineral fertilizers (N ₂₁₀ P ₁₁₀ K ₇₀)	210	210	-	11.8	+0.6	26.7	+1.9
5	Manure 30 t/ha (N ₁₀₅ P ₆₀ K ₁₅₀) Mineral fertilizers (N ₁₈₀ P ₉₀ K ₆₀)	285	180	105	12.3	+1.1	27.2	+2.4
6	Manure 30 t/ha (N ₁₀₅ P ₆₀ K ₁₅₀) Mineral fertilizers (N ₂₁₀ P ₁₁₀ K ₇₀)	315	210	105	12.3	+1.1	27, 3	+2.5

Findings. Under the conditions of irrigated gray-meadow soils of the Kashkadarya region, when cultivating rich and high-quality grain of Polovchanka winter wheat, 30 tons of mixed manure, mineral fertilizers in combination with standards N₁₈₀, P₉₀, K₆₀ and N₂₁₀. P₁₁₀ K₇₀ - a highly effective measure, will opportunities have been created for the further development of grain growing.

LIST OF LITERATURE

1. Decree of the President of the Republic of Uzbekistan No. PF 4947 dated February 7, 2017 "On the strategy for the further development of the Republic of Uzbekistan".
2. Kostychev P. AND. On some properties and composition of humus. History of fertile soil. - M. ; 1940. - 160p .
3. Kuziev R.K. Irrigated soils of the gray earth belt of Uzbekistan, ix ecological state and fertility. Tashkent, 1994p
4. Dospeksov .Kolos . B.A. Method field experiments . 1985. 317 p.
5. Gamayunova V. V., Filipev, I. D., Podruchnaya E. AT. Fertilizers for spring wheat in conditions irrigation yuga Ukraine . // Grain crops. - M., 1999. - No. 6. - S.21
6. Moiseych at to AT. A., Maksimenkova T. AND. Pogo Winter State x grainovics cult autumn - Winter period. - M. ; Rosselkhozizdat . 1982. - 38p .
7. Potapov N. G., Sumakova B.E.. _ Takeover and conversion of nitrogen form in metabolism wheat. // Plant Physiology. 1966. No. 13 / 4. - 32-38p
8. Sattorov Zh., Atoev B. Influence of the amount of fertilizers on the fertile soil layer and the yield of winter wheat grain. / Problems of efficient use of land resources. materials scientific and practical conferences, Tashkent. 2007. 140–145p.
9. Ubaydullayeva D. Polovchanka navi hosildorligining oziqlantirish rejimiga bog' liqligi // Agro ilm (O'zbekiston qishloq xo'jaligi jurnali ilmiy ilovasi). –Toshkent, 2008. -№1 (5).-B.12.
10. Ubaydullayeva D. Bug'doy yetishtirishda mineral o'g'itlar samaradorligi // O'zbekiston qishloq xo'jaligi. -Toshkent, 2008. - No. 2 (6). -B.15-16.
11. Ubaydullayeva D., Ernazarova N. Bug'doy hosildorligi va texnologik ko'rsatkichlarining oziqlantirish rejimiga bog'liqligi // Donli ekinlar yetishtirish va ularni qayta ishlashda zamonaviy texnologiyalardan foydalanish muammolari: respubiyalarsiy ilmiy-amalii April 28-30, 2008 yil.-B.27-29.
12. Ernazarova NI, Ubaydullayeva DI, Xamrayev E., Raxmatov E. Mineral o'g'itlarning don sifatiga ta'sirini samaradorligi // Bozor islohotlarini chuqurlashtirish sharoitida qishloq aholisi farovonligini oshirishning strategiyasi va istiqaribollari: respublika malijuy ilmiyuj 'plami. 3-4 April 2009 yil.Toshkent, 2009. -B.150-151.

GRAPHICAL PROBLEMS USE IN THE INDEPENDENT WORK OF STUDENTS

Khudayberdiyeva A.I.

Tashkent Institute of Chemical Technology, Head of the Department of Physics and Energy
f. m.f.n.

Keywords: *implementation, deductive, experience, aforementioned, correctness, self-control, feedback, organizational, technical, methodology, upbringing, conscious, reflective, interrelated, inaccurate, defective, deep knowledge, directly, indirectly, sense, visual materials, graphic method, research method, rectilinear motion, uniformly, initial speed, absolutely elastic, air resistance.*

Kalit so'zlar: *amalga oshirish, deduktiv, tajriba, yuqorida aytilgan, to'g'rilik, o'z-o'zini nazorat qilish, fikr-mulohaza, tashkiliy, texnik, metodologiya, tarbiya, ongli, aks ettiruvchi, o'zaro bog'liq, noto'g'ri, nuqsonli, chuqur bilim, bevosita, bilvosita, tuyg'u, ko'rgazmali materiallar, grafik usul, tadqiqot usuli, to'g'ri chiziqli harakat, bir xil, dastlabki tezlik, mutlaqo elastik, havo qarshiligi.*

Introduction. Independent work develops the cognitive processes of pupils and students and encourages them to put their knowledge into practice. At the same time, the main function of independent work is the formation of a highly educated and cultural personality. This is because a person develops only in his intellectual and spiritual activities. That is why the organization and conduct of independent work is an integral part of education. During independent work, the student gets acquainted with the topic, accepts the content, independently processes, understands and accepts this knowledge and understanding.

Independent work is not a way of organizing the educational process or teaching methods. It is a way of involving students in the process of independent learning, logical and psychological organization. To do this, it is necessary to provide methods and techniques that guide student learning. This means that they must have the skills to organize academic work, that is, to set goals, determine and select the means for their implementation and plan their time. This, in turn, forms a research activity.

The development of self-study can be divided into the following areas: theoretical, practical, organizational, technical. Considering the independent activity of students as a subject of research, K.D.Ushinsky analyzed this in a psychological and pedagogical direction. Independent activity, its elements and goals are considered as a deductive category.

However, he did not fully disclose the process and structure of independent educational activity. However, in recent years, these two principles have developed the structural principles of importance, urgency and functions of independent activity:

1 Option:

- a) Meaning component: Knowledge expressed in nuances in a large number of images;
- b) Operational component: various activities based on methodology, both outside and inside;
- c) Component of the result: new knowledge, methods, methods, experience, ideas, skills, level.

Option 2:

- a. Content component: separation of cognitive tasks from learning objectives;
- b. Procedural component: selection, identification and use of didactic methods of execution leading to results.

Thus, an independent workflow can be represented in the form of a triad - strength, motivation (activity).

This is the activity of students in the appointed place and time, without the direct participation of teachers, but without their direct participation. But the point of view of A.N. Zimne is basically a goal, an internal, structured activity of independent students. He needs to choose for himself, his personal responsibility for his upbringing. This is an independent discipline of a student, his own understanding makes him happy:

Firstly, the aforementioned consider the psychological determinants of independent work: self-government, self-organization, self-organization, self-control, etc.

Secondly, the independent work of students depends on the correctness of the learning process during classes. This provides the basis for a wider and deeper independent study of the subject and science.

Thirdly, independent work is the highest form of academic activity, requiring the student to be highly conscious, reflective, disciplined, responsible and expecting the student to increase the level of knowledge and knowledge.

The effectiveness of the learning process is determined by the quality of teaching and independent student learning activities. These two processes are interrelated, but it is important to recognize that independent work is a leading and active form of education:

Firstly, knowledge, skills, qualifications, beliefs cannot be transferred from teacher to teacher as material. They are achieved by each student independently.

Secondly, the course of action or the study of a case is strictly legal. The knowledge of this law is as follows: acquaintance, acceptance, processing, understanding, acceptance. Violation of this sequence leads to a lack of superficial, inaccurate, defective, deep knowledge.

Thirdly, this leads to an increase in the student's independent work culture. He develops reading techniques, culture and writing techniques, as well as motivation. During his independent work, he develops his mental abilities, develops a scientific worldview and develops independent scientific thinking.

Thus, the independent work of students is a process of teaching high-level students, which is an integral part of the entire process of teacher training.

The process of managing students' independent work should ensure that education is progressive, educational, and modern.

The teacher is also involved in directing students' independent work, directly and indirectly. Therefore, the following principles should be emphasized:

1. Various approaches to the activity of students and taking into account their level of ability to solve educational problems.
2. The planned increase in the level of intellectual workload.
3. The gradual transition from the active participation of the teacher in the learning process to passive participation.
4. The transition from teacher control to self-control. Students receive different knowledge, skills and abilities in different lessons and when performing various independent work. This process can only be achieved when independent work is organized in one system.

In accordance with the didactic principles, a system of independent work requires the following:

1. The system of independent work should allow the main didactic students to acquire deep and lasting knowledge, develop their cognitive abilities, acquire and deepen their knowledge and skills, and also put them into practice.

2. The system must comply with the basic didactic principles: understandable and systematic, the connecting link between theory and practice, conscious and creative activity, a high level of education, etc.

3. The tasks (tasks) included in the system should be different in content and purpose in order to form different points of view and skills.

4. Consistent performance of classrooms and homework, as well as their readiness for further tasks.

Independent work is an integral part of the learning process, and not accidental or episodic.

It is worth noting the following features of independent business management based on the above principles:

1. Independent work should be specific.

2. Independent work is work that really is self-fulfilling and should motivate and motivate students to do it.

At the same time, the success of the target group should be both theoretical and practical.

3. At the initial stages, students should develop their own independent work using simple questions and illustrative examples.

4. Independent work responsibilities should be as standard as possible and not fully compatible with ready-made recipes and models.

5. When organizing independent work, it is important to take into account different levels of competence and different time spent on each student.

6. Independent work should be planned and systematically included in the educational process. Only then will students get a strong sense of humor and skills.

7. When organizing independent work, the tasks of an independent teacher should be clearly linked to the lecturer's report;

It is important to note that in order to prepare students for independent work, lessons should be conducted using visual materials, illustrations and texts from textbooks and other publications, using directories, popular magazines, demonstration experiments, quotes from films, posters and other exhibitions. In particular, it is desirable to create teaching aids for independent work, basic concepts of subjects and electronic versions of textbooks.

This article aims to dissolve the use of didactic exercises in order to test the extent to which biased students independently shared their practical knowledge and skills in physics. Moreover, the task on the topic is divided into 6 pages, each issue contains two problems and ways to solve them.

One of the important stages of the educational process is the verification of student knowledge. This provides feedback between the teacher and the student. Provides accurate information to analyze the quality and completeness of knowledge, helping to identify gaps and weaknesses in student knowledge. The teacher will be able to check and analyze students' knowledge to assess whether the learning process is completed or completed in separate parts of the curriculum. This is one of the operational means of controlling the quality of students' knowledge to increase the theoretical level of training. Students should always be aware of the enormous educational and educational value of physical problems.

The continuous introduction of didactic materials in the educational process using graphic and research methods will help to develop a solution to problems. Computational, graphic, and qualitative problems are given as didactic tasks. Most computational tasks are designed to verify the reliability of knowledge based on mathematical symbols of physical laws and the functional relationship between physical quantities. Student quality issues are of great importance, as students try to study physical processes in solving them, and research methods are very important for the formation of physical knowledge. Quality decides whether to use a specific didactic task. As a rule, didactic tasks are used during written exams when the knowledge of 3-4 students is checked. Each didactic task is designed to be completed within 15-20 minutes. Didactic tasks should be given to no more than 6 students (depending on the number of options in each task). Considering the above, we give examples and solutions of the didactic problem on the topic: "rectilinear motion":

Task 1. Give a full description of this type of movement

1 1 Body

$$v_{0x} = -10 \text{ m/c} \quad v_x = 0 \text{ m/c} \quad t = 4 \text{ c}$$

$$a_{1x} = \frac{v_x - v_{0x}}{t} = \frac{0 \text{ m/c} - (-10 \text{ m/c})}{4 \text{ c}} = 2,5 \text{ m/c}^2$$

The body moves with an initial speed of 10 m/s in the negative direction of the Ox (as $v_{0x} < 0$) axis equally slowly (as $a_x \downarrow \uparrow v_x$)

After 4 s the velocity of the body became equal to zero and it continued to move uniformly accelerated in the positive direction

The dependence $v_x(t)$ has the form $v_x = -10 + 2,5t$

$$v_{0x} = 25 \text{ m/s} \quad v_x = 0 \text{ m/s} \quad t = 5 \text{ s}$$

$$a_{1x} = \frac{v_x - v_{0x}}{t} = \frac{0 \text{ m/s} - 25 \text{ m/s}}{5 \text{ s}} = -5 \text{ m/s}^2$$

The body moves with initial speed of 25 m/s in positive direction on Ox axes (as $v_{0x} > 0$) uniformly (as $a_x \downarrow \uparrow v_x$)

After 5 s the body stopped and continued to move uniformly in the negative direction the dependence has the form

Task 2. The ball is thrown from the ground vertically up with an initial speed of v_0 . Build a graph of the dependence of the speed of the ball on time, considering impacts on the ground absolutely elastic. Neglect air resistance.

Solution:

The ball moves uniformly accelerated in the field of gravity. At the initial moment, the projection of velocity on the vertical axis is equal to v_0 .

After v_0 / g , the velocity vanishes, and after the same time, its projection is $-v_0$. At moments of impact on the ground, the speed instantly changes direction to the opposite. Therefore, the desired graph consists of line segments.

Task 3. Compare the graphs of the motion of bodies and determine which of them has the highest speed.

(speed 1 and 3 of the body - 1.25 m/s ; 2 - 6.7 m/s ; 4 - -2.5 m/s)

-In what movement are the bodies? (rectilinear)

- The motion diagram of 4 bodies goes into the lower half-plane. What does this mean? (the body moves in the direction opposite to the axis OX)

- Which of the bodies has a maximum speed? What is it equal to? (2; 7.5 m/s)

You can calculate the speed of movement of all bodies and then compare them. But there is a faster way to complete this task. The greater the angle of the graph to the time axis, the greater the speed of the body.

ШОЛИ ЦЕЛЛЮЛОЗАСИДАН МИКРОКРИСТАЛЛИК ЦЕЛЛЮЛОЗА СИНТЕЗ ҚИЛИШ ВА СТРУКТУРАСИНИ ЎРГАНИШ

¹Умарова Васи́ла Кабилевна, ²Миробитов Миртўра Имомбой ўғли,
³Хамдамова Дилноза Шавкат қизи, ⁴Примкулов Махмут Темирович

^{1,3}Тошкент кимё технология институти, т.ф.н. доцент

²Тошкент кимё технология институти талабаси

⁴Тошкент кимё технология институти т.ф.д. профессор

Аннотация. Шоли целлюлозасидан микрокристаллик целлюлоза синтез қилинди. Олинган целлюлоза ва МКЦ ларнинг структураси рентгенография, ИҚ-спектроскопия, адсорбция изотермаси Мак – Бен – Бакра қурилмаси ёрдамида аниқланди. Шоли целлюлозасидан МКЦ синтез қилиш вақтининг физик-кимёвий хоссаларига таъсири ўрганилди.

Калит сўзлар: целлюлоза, шоли поя, микрокристаллик целлюлоза, говаклилик даражаси, сувда бўқиши, структура, кристаллик даражаси, адсорбция изотермаси, дифракция бурчаги.

Аннотация. Микрокристаллическую целлюлозу синтезировали из рисовой целлюлозы. Структуру полученных целлюлозы и МКЦ определяли методами рентгенографии, ИК-спектроскопии, изотермы адсорбции на приборе Мак-Бен-Бакра. Изучено влияние времени синтеза МКТ из рисовой целлюлозы на физико-химические свойства.

Ключевые слова: целлюлоза, рисовая солома, микрокристаллическая целлюлоза, степень пористости, растворимость в воде, структура, степень кристалличности, изотерма адсорбции, угол дифракции.

Annotation. Microcrystalline cellulose was synthesized from rice cellulose. The structure of the resulting cellulose and MCC was determined by X-ray diffraction, IR spectroscopy, and adsorption isotherms on a Mak-Ben-Bakra device. The influence of the time of synthesis of MCC from rice cellulose on the physicochemical properties was studied.

Key words: cellulose, rice straw, microcrystalline cellulose, degree of porosity, solubility in water, structure, degree of crystallinity, adsorption isotherm, diffraction angle.

Кириш. Ўзбекистонда шолдан целлюлоза ишлаб чиқариш технологияси ўрганилган [1]. Бизнинг мақсадимиз шоли целлюлозасидан микрокристалли целлюлоза (МКЦ) синтез қилиш усулини ишлаб чиқиш ва структурасини замонавий усулларда ўрганиб, қўллаш соҳасини кенгайтириш. Шоли целлюлозасидан биринчи марта МКЦ синтез қилинди.

Пахта ва ёғоч целлюлоза толаларидан наноўлчамли: порошокли целлюлоза (ПЦ), МКЦ, ва уларнинг фибрилланганларини олиш каби структуравий модификациялари устида сўнги йилларда илмий тадқиқот ишлари кенг олиб борилмоқда. Жумладан, ёғоч целлюлозасидан [2], пахта целлюлозадан наноўлчамли целлюлоза олиш [3], турли хил ўсимликлар поясидан [4,5], доривор ўсимликлар поясидан [6].

Методлар ва материаллар. Шоли целлюлозасини гидролизлаб микрокристаллцеллюлоза (МКЦ) синтез қилинди ва кимёвий, термомеханик усулларда майдаланди. Олинган целлюлоза ва МКЦ структураси куйидаги методлар ёрдамида ИҚ-спектроскопия, 2000 Фурье-ИҚ-спектрометрида; рентгенография, XRD-6100

дифрактометрида; адсорбция изотермалари (Мак-Бен-Бакра вакуумли курилмасида) ўрганилди.

Натижалар ва муҳокамалар. Шоли целлюлозасидан микрокристаллик целлюлоза синтез қилиш 3% H₂SO₄ билан 3% H₂O₂ эритмаларини 1:1 нисбатдаги аралашмаларидан олиниб, 15, 30, 45, 60 минут давомида гидролизланди ва олинган намуналарининг гидролизланиш вақтининг физик-кимёвий хоссаларига таъсири ўрганилди. 1-жадвалда келтирилган.

1-жадвал. Шоли целлюлозасидан МКЦ синтез вақтининг физик-кимёвий хоссаларига таъсири

Гидролизлаш вақти, мин	Ҳаво намлигини шимиши,%	Сувда бўқиш даражаси,%	Ҳажм массаси зичлиги, г/см ³	Кул миқдори,%	Ғоваклик даражаси, %
15	12.0	246	0,49	14,8	68
30	12.1	253	0,42	14,3	73
45	12.3	254	0,29	14,2	75
60	13,4	258	0,39	14,6	76
90	13,4	259	0,40	14,6	76

1-жадвалдан кўриш мумкинки, гидролизлаш вақтининг ортиши билан кул миқдори камайди, ҳаво намлигини шимиши 15 дақиқадан 90 дақиқагача оширилганда ўртача 12,3% атофида сақланиб қолади, сувда бўқиш даражаси эса – 259 дан 246% гача камайди, ҳажм массаси – 0,40 дан 0,49 г/см³ гача ортади. Бунинг сабаби, гидролиз натижасида целлюлозада кристаллик қисмини ортиши билан характерланади, бу эса намунани сорбцияланиш ва полимерланиш даражасини пасайишига олиб келиши билан тушунтирилади. Олинган натижалар асосида қамиш целлюлозасидан МКЦ олишда гидролизлашнинг (оптимал) мақбул вақти 45 минут танланди.

Рентгенструктуравий анализ. Тадқиқот $2\theta = 1$ дан 70° гача целлюлоза уч текисликда: $2\theta = 16; 23; 44; 64^\circ$ ва МКЦ – тўрт текисликда $2\theta = 15; 22; 34,5; 44; 64^\circ$ олиб борилди (1-расм).

Расм 1. Целлюлоза ва МКЦ рентгенограммаси

Бурчакда намуналарнинг структурасидаги ўзгаришлар кристалл тузилишига эга бўлиб, рентген дифрактограммада турли кўринишдаги кристалли элементлар мавжудлигини кўрсатади. Анализлар шуни кўрсатадики, максимал дифракция 2θ бурчаги

200 текислигида нормал таралиш бурчаги $20,5-23^\circ$ га тўғри келади. Кристаллик қисмини ҳисоблашда, кенг тарқалган рентген нурини дифракциясига асосланган Сегал томонидан таклиф этилган эмперик формуласидан фойдаланилди. Намуналарнинг 200 текислигидаги максимал 2θ дифракция бурчаги: Целлюлоза $2\theta = 23^\circ$; МКЦ $2\theta = 22^\circ$. Қамиш целлюлозани кристаллик даражаси 81,6; МКЦ – 83,3 ни ташкил этди.

ИҚ-спектроскопия. Спектрларда целлюлоза намунасининг $4000 - 750 \text{ см}^{-1}$ диапазондаги намуналарнинг фарқига эътибор қаратилди (2-расм). Целлюлоза ИҚ-спектри, асосан, ҳар бир глюкопираноз звеносидаги учта гидроксил группаси билан аниқланди. Гидроксил звеносидаги кислород ва кислород кўприк атоми билан ўзаро водород боғ ҳосил қилгани учун бир қатор кристаллик устмолекуляр структура ҳосил қилади. Улар целлюлоза структурасида ўзаро тартибсиз боғланган. Целлюлоза молекуласидаги конфигурацияларнинг кўплиги ютилиш полосасини кенгайтиришга олиб келади.

Расм 2. Шоли целлюлозасининг ИҚ-спектри

Тавфсифи. Шоли целлюлозаси ИҚ-спектрини юқори частотали қисмида ($4000-3900 \text{ см}^{-1}$) водород боғ ҳосил қилмаган, валент боғли, интенсивлиги жуда юқори. $3405, 3360, 3305$ ва 3350 см^{-1} интервалга кирувчи $3350,00$ ва $3334,92 \text{ см}^{-1}$ валент тебранишли ОН-группалар водород боғ ҳосил қилган ва интенсивлиги юқори.

Спектрнинг $2920,23; 2860,43 \text{ см}^{-1}$ оралиғидаги соҳада (CH_2) гуруҳининг симметрик валент тебранишлари туфайли юзасига келган полосалар жойлашган. 2900 см^{-1} полоса тадқиқот олиб борилаётган намуналар қаторида валент боғлар ўзгармаса, ички стандарт ўрнида фойдаланилади. Метиленли ($-\text{C}-\text{H}$) ва метинли (CH_2) 2900 см^{-1} частотали, тебраниш тури ассиметрик валентли бўлиб, (ОН -, CH -, ва CH_2) интенсивлиги юқори. Ютилиш полосаларини $1647,21$ дан $623,01 \text{ см}^{-1}$ қисмигача целлюлозани ИҚ-спектри унинг турли тартибланиш даражасини ҳисобга олган ҳолда олиб борилди.

Целлюлозани ютилиш полосаси $1647,21 \text{ см}^{-1}$ қисми ундаги кристалланган сув (Н-О-Н), яъни намунани намлик даражасини билдиради. Целлюлозани ютилиш полосаси $1516,05 \text{ см}^{-1}$ - бу унинг симметрик деформацион тебранишли тури ҳисобланади. Целлюлозани ютилиш полосаси $1423,47$ дан $623,01 \text{ см}^{-1}$ гачаси:

$1423,47$ – ($\text{CH}_2\text{OH} + \text{CH}$) функционал группаларига тегишли, ассиметрик деформация; $1313,52$ – (ОН) + (CH) + (CH_2) функционал группаларига тегишли; $1255,66$ ва

1159,22 – (OH) + (CH₂) функционал группаларига тегишли; 1101,35 ва 1028,06 – (COC) валент тебраниш тури, кўприк функционал группаларига тегишли; 893,04 - (COC)-кўприк + (C₁H)- елка, функционал группаларига тегишли; 839,03 – (=CH₂)-кўприк, функционал группаларига тегишли; 785,03 дан 623,01 гача – (CC₂O), (C₂C₁O₅)-елка тебраниш тури деформация функционал группаларига тегишлидир.

Шоли целлюлозасининг адсорбцияланиш изотермасини Мак – Бен – Бахра курилмаси ёрдамида ўрганилди. Олинган натижалар куйидаги график ва жадвалларда келтирилган. Олинган натижалардан шуни кўриш мумкинки, шоли целлюлоза ва ундан синтез қилинган МКЦ намуналарининг адсорбция изотермалари 0,4 р/р_s гача бир-бирига яқин, аммо ундан кейин нисбий босим р/р_s, 0,4 дан 1 етгангача моноқават сиғими ортиб боради ва р/р_s 1 дан сўнг улар орасидаги фарқ 1,4 дан 2,5 моль/кг фарқланишини кўриш мумкин (3.13-расм).

Расм 3. Шолипоясидан олинган адсорбция изотермаси:
1 – целлюлоза; 2 – МКЦ.

Кутбли сув буғи ва кутбсиз бензол буғи адсорбцияланди. Тўйиниш адсорбцияси 2-жадвалда келтирилган.

2-жадвал. Шоли целлюлозасини ва шоли МКЦ сининг адсорбцияси

Моноқават сиғими, α _m , моль/кг	Солиштирма юзаси, S м ² /г	Тўйиниш адсорбцияси, α _s , моль/кг	Микроқаваклар хажми W ₀ ·10 ³ , м ³ /кг	Мезоқаваклар хажми W _{ме} ·10 ³ , м ³ /кг	Тўйиниш хажми V _s ·10 ³ , м ³ /кг
Шоли целлюлозаси					
Кутбли сув буғини адсорбцияси					
2.116	137.59	9.23	0.116	0.05	0.166
Кутбсиз бензол буғини адсорбцияси					
0,402	96.82	1.29	0.086	0,03	0,115
Шоли МКЦси					
Кутбли сув буғини адсорбцияси					
1,439	93,59	7,9	0,070	0,03	0,104
Кутбсиз бензол буғини адсорбцияси					
0,093	22,49	2,212	0,028	0,03	0,056

Намуналарнинг сув буғи адсорбцияси бўйича қилинган натижаларидан шуни кўриш мумкинки, кутбли молекуланинг тўйиниш адсорбцияси кутбсиз молекуланикига нисбатан 9 марта юқори.

Хулоса. 1. Шоли целлюлозасидан микрокристаллик целлюлоза синтез қилинди.
 2. Шоли целлюлоза ва МКЦ ларини структураси ўрганилди.
 3. Шоли целлюлозаси ва шоли МКЦ намуналарини микро ва мезо ғовақлари Мак – Бен – Бахра курилмаси ёрдамида кутбли сув буғи ва кутбсиз бензол буғи адсорбциялари ўрганилди.

АДАБИЁТЛАР

1. Рахмонбердиев Ғ., Примкулов М. Қамиш целлюлозаси технологияси. Тошкент: “Тафакур” нашриёти 2020. – 168 б.
2. Котельникова Н.Е., Петропавловский Г.А., Погодина Т.Е. Исследование структуры и хроматографических свойств микрокристаллической целлюлозы, полученной из древесины берёзы // Химия древесины. 1980. № 6. С 3 – 12.
3. Атаханов А.А. Получение, структура, свойства и технология производства хлопковой, микрокристаллической и наноцеллюлозы. Автореферат. Докторской диссертации. Ташкент. 2016 г.
4. Кочева Л.С., Карманов А.П. Новые способы получения МКЦ //Химия растительного сырья. Выпуск №2. Казань. 2014г. С.- 140.
5. Момзякова К.С., Дебердеев Т.Р., Вершинин М.С., Лексин В.В., Момзяков А.А. // Химия растительного сырья. Выпуск №3. Казань. 2019г. С.- 15-21.
6. Ҳамдамова Д.Ш. Доривор ўсимликлардан фармацевтика мақсадлари учун микрокристаллик целлюлоза олиш технологисини ишлаб чиқиш. техника фанлари бўйича фалсафа доктори (PhD) диссертацияси автореферати. Ташкент. 2022 й.

**ЎЗБЕКИСТОНДА ИЛМ-ФАН ВА ИННОВАЦИЯЛАРНИ РИВОЖЛАНТИРИШДА
ЁШЛАРНИНГ АКМЕОЛОГИК ХУСУСИЯТЛАРИДАН ФОЙДАЛАНИШ
МЕХАНИЗМИ**

Мусурманова Ойниса

Республика Оила ва хотин-қизлар қўмитаси ҳузуридаги “Оила ва гендер” илмий-тадқиқот институти директор ўринбосари, Республика “Оқила аёллар” ҳаракати етакчиси, п.ф.д., профессор

“Келажакка интилиб яшайдиган ёш авлод сайёрамизда фаровон ҳаёт ва юксак тараққиёт барқарор бўлиши учун янги ғоялар ва ижодий руҳдаги саъй-ҳаракатларни амалга оширадиган бекиёс кучдир”

Ш. Мирзиёев

Маълумки, Янги Ўзбекистонда таълим, илм-фан ва инновация билан шуғулланадиган, ижтимоий-сиёсий фаол ёшлар мураккаб психологик феномен бўлиб, у интеллектуал компетентлигини босқичма босқич такомиллаштириш орқали ўз қобилияти ва иқтидорини жамият тараққиётида намоён этиб боради. Чунки, бугунги кунда дунё аҳолисининг 25% га (икки миллиардга) яқин, мамлакатимизнинг эса 60 % дан ортигини ташкил этган 30 ёшгача бўлган ёшларнинг билим, малака ва кўникмаларидан фойдаланиш давр талабидир.

Шунинг учун, Ўзбекистон Республикасининг Янги Конституцияси, “Илм-фан ва илмий фаолият тўғрисида”, “Таълим тўғрисида”, «Ёшларга оид давлат сиёсати тўғрисида»ги қонунлари;

Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2017 йил 5 июлдаги “Ёшларга оид давлат сиёсати самардорлигини ошириш ва Ўзбекистон Ёшлар иттифоқи фаолиятини қўллаб-қувватлаш тўғрисида”ги ПФ-5106-сон; 2018 йил 27 июндаги “Ёшлар келажакимиз” Давлат дастури тўғрисида”ги ПФ-5466-сон Фармонларида жамиятда илм-фан ва инновацияларни ривожлантиришда ёшларнинг акмеологик хусусиятларидан фойдаланиш кафолатланган.

1. Акмеологиянинг мазмун ва моҳияти нима?

Акмеология тушунчаси 1928 йилда рус олими Н.Рыбников томонидан биринчи марта талқин этилган бўлиб, “инсонларнинг етук шаклланиши жараёнидир” деб таърифланган.

Акмеология (грекча «акме - чўққи, юксалиш, юқори поғона, гуркиратувчи куч» маъноларини билдиради) - илм-фаннинг шундай янги тармоғи, у инсонни ўз тараққиёти динамикасида, такомилли ҳамда ҳаёт-фаолиятининг турли босқичларида ўзидаги энг кучли қобилиятларини намоён қилишининг комплекс масалаларини ўрғанади. Бу эса ёшлар таълим, илм-фан стандартлари ва давлат таълим талабларига риоя этишни тақоза этади.

Акмеология- инсоннинг иқтидори, қобилияти, қизиқиши, салоҳияти ва интилишларини намоён этиши, ижод эркинлиги, касбий жиҳатдан ўз салоҳиятини қайси ҳукукий-меъёрий асосда, қандай имконият ва шарт-шароитларда рўёбга чиқаришини яхлит тарзда ўрғанадиган фан ҳисобланади.

Акмеология фанининг асосий вазифаси ёшларни турли фаолият жараёнларида, хусусан, таълим, танлаган касб-кори, ихтисослиги доирасида ўз ижодий салоҳиятини тўлиқ очиш ва амалда намоёиш этишига боғлиқ бўлган билим, кўникма, малакаларини такомиллаштиришдан иборатдир.

2. Шу сабабли янги Ўзбекистонимизда бу борада мукамал ва самарали механизмга асос солинди. Ушбу механизмнинг биринчи қадами:

Жамиятда илм-фан ва инновацияларни ривожлантиришда ёшларнинг акмеологик фаоллигини такомиллаштиришнинг методологик асосини билиш дастлабки қадам ҳисобланади. Методологик билимнинг асосини Ўзбекистон Республикасининг Конституцияси ва қонунлари, Ўзбекистон Республикаси Президентининг Фармон ва қарорлари, Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг қарорлари ва фармойишлари ҳамда ушбу соҳага оид халқаро ҳуқуқий-меъёрий ҳужжатлар ҳисобланади.

Ёшлар орасидан шавкатли раҳбарлар, маслаҳатгўйлар, ватанпарварлар, донишмандлар, замонавий касб эгалари, забардаст олиму олималар, оқилалар, ижодкорлар, зукко санъатшунослар етишиб чиққанлиги акмеологик натижа ҳисобланади.

3. Таълим, илм-фан ва инновация билан шугулланувчи иқтидорли ёшларнинг акмеологик фаоллигини ривожлантиришда қатор ижтимоий омиллар таъсир этади. Улар қўйидагилардан иборат:

- ижтимоий муҳит (оила, маҳалла, ҳудудлардаги маънавий муҳит);

А) макромуҳит-инсониятни ўраб турган ижтимоий, моддий ва маънавий шарт-шароитлар;

Б) микромуҳит-бевосита инсонни қуршаб олган оила, маҳалла, меҳнат жамоаси, ўқув гуруҳлари каби тор доирадаги муҳит;

- ёшлар фаол коммуникацияга киришадиган оила аъзолари, турли тоифа шахслар ва гуруҳларнинг ижтимоий дунёқараши;

- таълим, илм-фан ва инновация билан шугулланувчи иқтидорли ёшларнинг ижтимоий тарбияси билан шугулланувчи субъектларнинг (ота-оналар, ўқитувчилар, фуқаролик жамияти институтлари мутахассис ходимлари, кенг жамоатчилик, тарбияланувчиларнинг) ижтимоий-сиёсий маълумотлилик даражаси;

- таълим, илм-фан ва инновация билан шугулланувчи иқтидорли ёшлар тарбиясига оид илмий-назарий, методологик, оммабоп, ижтимоий-сиёсий манбаларнинг ҳаммабоп ва оммабоплиги шулар жумласидандир.

Таълим, илм-фан ва инновация билан шугулланувчи иқтидорли ёшларнинг акмеологик хусусиятлари, муносабатлари, касбий ижодий ривожланиши ва хатти-ҳаракатларининг компетенциявий такомиллашуви мазмунан махсус механизмларининг функционал талабларидан иборат бўлиб, уларга амал қилиш қутилган натижаларни беради. Шунинг учун:

4. Мамлакатимизда таълим, илм-фан ва инновация билан шугулланувчи қўйидаги иқтидорли ёшлар имтиёзларга эга:

- Куролли Кучлар ҳарбий хизматчиларининг фарзандлари;

- халқаро ва республика олимпиадалари, танловлар ва мусобақалар ғолиблари бўлган битирувчилар;

- Зулфия номидаги Давлат мукофоти лауреатлари;

- “Мард ўғлон” давлат мукофоти соҳиблари;

- “Йилнинг энг яхши тарбиячиси” республика танлови ғолиблари;

- тиббиёт муассасалари ҳамшираларининг “Ҳамшира” республика танлови ғолиблари;

- “Ниҳол” мукофоти совриндорлари;

- Ўзбекистон ёшлар иттифоқи республика комиссияси (Педагогика йўналишларига) берган тавсиянома совриндорлар;

- Куролли Кучлар сафида ҳарбий хизматни ўтаб, ҳарбий тавсияномага эга бўлганлар;

-чет тилини билиш даражаси тўғрисида давлат намунасидаги В2 ва ундан юқори даражадаги сертификатга эга абитуриентлар;

-ҳарбий қисм қўмондонлиги ва Ёшлар иттифоқи бошланғич ташкилоти тавсияномасига эга бўлганлар;

-Исҳоқхон Ибрат номидаги хорижий тилларга ихтисослаштирилган мактаб-интернатнинг бутун ўқиш даврини аъло баҳоларга ўқиган битирувчилари;

-мутахассислиги бўйича 5 йил иш стажига эга хотин-қизлар;

-эҳтиёжманд оилалардаги хотин-қизлар;

-ички ишлар органларида 3 йилдан ортиқ иш стажига эга профилактика (катта) инспекторлари;

-иқтисодиёт тармоқларида камида 5 йил иш стажига эга фуқаролар;а

-магистратурага ўқишга кирган қизлар;

-Тошкент давлат юридик университети қошидаги академик лицейнинг битирувчилари.

5.Таълим, илм-фан билан шуғулланувчи иқтидорли ёшларнинг акмеологик фаоллигини ривожлантиришида қўйидаги тизимларда фаол иштирок этмоги талаб этилади:

-Кейинги йилларда умумий таълим, иқтидорли, ижодкор ёшлар шу жумладан, ёшлар учун Президент ва ижод мактаблари, давлат, хусусий ва халқаро ОТМ лар;

-улуғ алломаларимиз номидаги ихтисослаштирилган мактаблар, математика, кимё ва биология соҳалари бўйича махсус мактаблар;

-бир неча турдаги замонавий мактабгача таълим ташкилотлари;

- ҳар бир ҳудудда барпо этилаётган “Ёшлар технопарклари”, “IT марказлари”, “Ёшлар академияси”, “Ёш олимлар”нинг инновацион ва амалий тадқиқот лойиҳалари, ёшлар бизнес лойиҳалари учун ажратилаётган имтиёзли кредитлар;

- “Ҳар бир ёшга - бир гектар” лойиҳаси, “Ёшлар меҳнат гузари”, “Ёш тадбиркорлар” коворкинг марказлари;

- “Yoshlar-kelajagimiz” жамғармаси;

- узлуксиз бошланғич, ўрта ва ўрта махсус профессионал замонавий таълим тизими;

- юрт таянчи” шиори остидаги талабаларнинг анъанавий фестивали, 2020 йилда олий таълим муассасаларида барпо этилган “5 та ташаббус маркази”, пойтахтимизда бунёд этилган бетакор “Ғалаба боғи”, ”Шон-шараф” музейи, “Адиблар хиёбони”;

-ёшларнинг илм-фан соҳасидаги фаолиятларини янада такомиллаштириш борасида Бирлашган Миллатлар Ташкилоти Бош Ассамблеясининг 1999 йилдаги 54/120 сонли Резолюциясига биноан ҳар йили 12 августда “Халқаро ёшлар куни”да;

-2011 йилдаги Резолюцияси асосида эса бутун дунёда 2012 йилдан буён нишонланаётган “Халқаро қизлар куни”;

-2015 йил 22 декабрдаги 70 –сессиясида расман эълон қилинган 11 февраль “Илм-фан соҳасидаги аёллар ва қизлар халқаро куни” 2016 йилдан бошлаб дунёнинг кўплаб давлатларида кенг нишонланиши ҳам бу борада муҳим аҳамият касб этмоқда.

Шунингдек, Президентимиз олға сурган ғоялар асосида юртимизда Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 2022 йил 8-августдаги 437-сон қарори асосида Республика “Оқила аёллар” ҳаракати янги тизими ташкил этилди. Ушбу тизимнинг мақсадларидан бири ҳам илм-фан билан шуғулланадиган ёшларни маънавий-маърифий қўллаб-қувватлашдан иборат бўлиб, ёшларни миллий ва умуминсоний қадриятлар

муштараклигида маънавий баркамол қилиб тарбиялашда муҳим восита бўлиб хизмат қилади.

б. Таълим, илм-фан ва инновация билан шуғулланувчи иқтидорли ёшларнинг намоён этувчи функционал вазифалари:

-ёшларга оид давлат сиёсатидан келиб чиққан ҳолда барча тоифа ёшлар тарбияси ва таълими муаммолари интеграцияси бўйича республика ва халқаро миқёсдаги илм-фан ютуқлари, илғор тажрибаларни илмий-амалий ўрганиши, таҳлил этиши, миллий менталитетимизга мос жиҳатларини таълим-тарбия мазмунига сингдириш механизмини ишлаб чиқиши;

-ўз қобилиятига кўра фан соҳалари бўйича янгиликлар яратиши ва жамият тараққиёти учун татбиқ этиши; иқтидорли йигит ва қизларнинг интеллектуал салоҳиятини рўёбга чиқаришнинг илмий-назарий асосларини тадқиқ этиши;

-таълим муассасалари билан фуқаролик жамияти институтларининг ёшлар тарбиясидаги ҳамкорлиги ва унинг менежменти муаммолари бўйича ёреспублика ва халқаро илмий лойиҳалар доирасида илмий – тадқиқот ишлари олиб бориши;

-диссертациялар, илмий-услубий кўлланмалар, монографиялар, тарқатма материаллар, тавсиялар, йўриқномалар, илмий мақолалар тайёрлаши, нашр этиши, оммавий ахборот воситалари, веб-сайтлар тузиш ва улар фаолиятини кўллаб-қувватлаш;

-таълим кампусидан мақсадли ва режали фойдаланиш (ўқув биноларини, илмий-тадқиқот институтларини (марказларини), ишлаб чиқариш мажмуалари ва технопаркларни, таълим-тарбия жараёни иштирокчиларининг вақтинча яшаш жойларини, лабораторияларни, ахборот-ресурс марказларини (кутубхоналарни), спорт иншоотларини, умумий овқатланиш объектларини ўз ичига олган бинолар ҳамда иншоотлар мажмуидан иборат бўлган, ўқув жараёни, маънавий-ахлоқий тарбиянинг юқори самарадорлигини таъминлайдиган таълим-тарбия муҳити);

-узлуксиз таълим тизими ва фуқаролик жамияти институтлари ҳамкорлигида ёшлар таълими ва тарбиясига оид илмий-методик, илмий-амалий ва илмий-назарий анжуманлар ташкил этиши, маслаҳатлар бериш орқали илмий – тадқиқот ишларининг хулоса ва тавсияларини амалиётга татбиқ этишдан иборатдир.

Шунингдек, таянч докторантлар, докторантлар, мустақил тадқиқотчилар, эркин тадқиқотчиларга илмий раҳбарлик қилиш, қисқа муддатли, инновацион, фундаментал, амалий илмий лойиҳаларда иштирок этиш, раҳбарлик қилиш учун албатта акмеологик ижтимоий-сиёсий фаоллик талаб этилади.

Бугун Ўзбекистонда ёшларни ижтимоий ҳимоя қилиш, уларни ишга жойлаштириш, уй-жой билан таъминлаш, бир сўз билан айтганда, ҳар қандай муаммоларнинг ечими юзасидан аниқ, ҳуқуқий механизмлар ишлаб чиқилиб, амалиётга татбиқ этилганлиги ўз самарасини бермоқда. Чунки, давр талаби – таълим, илм-фан соҳаси ёшларни янгича ёндашув, янгича ғоя ва янгича ташаббуслар билан чиқишларига кўмак бериш, мамлакатимизда амалга оширилаётган ислохотлар, янгиланишлар, сиёсий жараёнларда уларнинг фаол иштирокини таъминлашдан иборатдир.

Хулоса. Шундай қилиб, юқоридаги илмий-назарий ҳамда методик фикр-мулоҳазалардан келиб чиққан ҳолда *таълим, илм-фан ва инновация билан шуғулланувчи иқтидорли ёшлар* ижодкорлигининг акмеологик хусусиятлари, уларнинг ижтимоий-сиёсий фаоллигини такомиллаштириш бўйича кўйидаги хулоса, тақлиф ва тавсияларни илгари суриш мақсадга мувофиқдир:

- давлат ва меҳнат жамоаларида фаолият юритаётган таълим, илм-фан ва инновация билан шугулланувчи иқтидорли ёшларнинг жамиятда ижтимоий иқтисодий, сиёсий фаоллигини, ҳуқуқий, маънавий, интеллектуал билимларини ошириш, айниқса аёлларнинг ҳуқуқий маданиятини такомиллаштириш ва қонуний манфаатларини ҳимоя қилиш, уларнинг муаммоларини ўрганиш ва бартараф этилишга кўмаклашиш, уларнинг ҳуқуқ ҳамда имкониятларни таъминлаш соҳасидаги давлат сиёсатини амалга оширишда иштирок этиш давр талабидир;

- Ўзбекистон Республикаси Конституцияси ва бошқа амалдаги норматив-ҳуқуқий ҳужжатларда таълим, илм-фан ва инновация билан шугулланувчи иқтидорли ёшларнинг ҳуқуқ ҳамда имкониятларни таъминлаш соҳасида берилган имтиёзлар бўйича давлат сиёсатини амалга оширилганлик ҳолатини ўрганиш бўйича махсус “Йўл харитаси”, дастурлар, миллий ҳаракатлар режалари ва стратегияларни ишлаб чиқиш ҳамда уни амалга ошириш механизмини ишлаб чиқиш мақсадга мувофиқдир;

- олималар, таълим тизими мутахассислари қайси соҳа бўлишидан қатъий назар раҳбарлик ва бошқарувчанлик компетенциясига эга бўлмоғи зарур. Чунки, таълим тизимларидаги ёшларнинг акмеологик билим, малака ва кўникмаларини оширишда албатта шу қобилиятга эга бўлмоғи лозим;

- давлат ва нодавлат, ноижорат ташкилотларини ва фуқаролик жамиятининг бошқа институтларини ёшларнинг таълим, илм-фан билан шугулланишлари ва ижтимоий-сиёсий фаоллигини ошириш учун имкониятлар яратишда ижтимоий ҳамкорликни йўлга қўйиш зарур;

- таълим, илм-фан ва инновация билан шугулланувчи иқтидорли ёшларнинг ҳуқуқлари ва қонуний манфаатларини ҳимоя қилиш ҳамда уларнинг муайян ташкилотлардаги меҳнат фаолиятини тўғри ташкил этиш, янги иш ўринларини яратиш, малака оширишларини таъминлаш, турли жамоат ишларини бошқаришга жалб этиш орқали ижтимоий-сиёсий фаоллигини ошириш лозим;

- таълим, илм-фан ва инновация билан шугулланувчи иқтидорли ёшларнинг акмеологик ижтимоий-сиёсий фаоллигини оширишда уларнинг муаммоларини ўз вақтида аниқлаш, фаолият жараёнини гендер тенглик нуқтаи назаридан мониторинг қилиш ва баҳолаш, уларга ижтимоий-ҳуқуқий, психологик ва моддий ёрдам кўрсатиш, давлатнинг ижтимоий-сиёсий ҳаётида хотин-қизларнинг иштирокига тўсқинлик қилувчи ижтимоий-сиёсий, иқтисодий, маданий манфаатларини тенглик тамойили асосида ҳал қилиш мақсадга мувофиқ. Бу каби вазифалар барча хотин-қизларнинг ҳуқуқ ва манфаатлари, салоҳият ва имкониятини ҳисобга олган ҳолда амалга оширилиши лозим;

- раҳбарлик лавозимларига иқтидорли, талабчан ва масъулиятли акмеологик таълим, илм-фан ва инновация билан шугулланувчи иқтидорли ёшларни адолатли, махсус индикаторлар асосида тавсия қилинишини таъминлаш зарур;

- мазкур тизим фаолиятида хотин-қизлар ва эркаклар тенглигини таъминлаш, ижодий меҳнат муносабатларини тўғри йўлга қўйиш, бандлигини таъминлашда имкониятлар яратиш, ижодий фаолиятини рағбатлантириш, касбий салоҳияти ва меҳнат фаоллигини ошириш, касбий маҳоратини юксалтириб бориш учун шарт-шароитларини яратиш, малакасини оширишда кўмаклашиш керак;

- таълим, илм-фан ва инновация билан шугулланувчи иқтидорли ёшларнинг илмий фаолият соҳасидаги миллий-илмий мактабларнинг жаҳон миқёсида ўз ўрнига эга бўлиши, дунё илм-фани ва технологиялари илғор ютуқларидан миллий тажрибани

такомиллаштиришда фойдаланиш, чет эллик намунали етук илмий муассасалар билан ҳамкорликни ривожлантириш, илмий фаолият юритувчи олималарнинг хорижда тажриба ва малака орттиришларини таъминлаш давр талабидир.

Ушбу фикр ва мулоҳазалардан шундай хулосага келиш мумкинки, мамлакатимизда таълим, илм-фан ва инновация билан шугулланувчи иқтидорли ёшларнинг ҳуқуқ ва манфаатларини ҳимоя қилиш, мамлакат ижтимоий-сиёсий ҳаётида тўлақонли иштирок этишига эришиш, гендер тенгликни таъминлаш бўйича олиб борилаётган давлат сиёсати Янги Ўзбекистон, Учинчи Ренессанс даврини барпо этишда таълим, илм-фаннинг нақадар зарурат эканлигини кўрсатмоқда.

АДАБИЁТЛАР

1. Ўзбекистон Республикаси Конституцияси, 2022 йил.
2. Ўзбекистон Республикаси «Ёшларга оид давлат сиёсати тўғрисида»ги қонуни.
3. Ўзбекистон Республикасининг 2019 йил 29 октябрдаги ”Илм-фан ва илмий фаолият тўғрисида”ги ЎРҚ-576-сон Қонуни.
4. Ўзбекистон Республикасининг 2020 йил 23 сентябрдаги”Таълим тўғрисида”ги ЎРҚ-637-сон Қонуни.
5. Ўзбекистон Республикаси Президенти Шавкат Мирзиёевнинг 2022 йил 28 январдаги “2022-2026 йилларга мўлжалланган Янги Ўзбекистоннинг тараққиёт стратегияси тўғрисида”ги ПФ-60-сон Фармони.
6. Ўзбекистон Республикаси Президенти Шавкат Мирзиёевнинг 2022 йил 7-мартдаги “Оила ва хотин-қизларни тизимли қўллаб-қувватлашга доир ишларни янада жадаллаштириш чора-тадбирлари тўғрисида”ги ПФ-87-сон Фармони.
7. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2018 йил 7 майдаги “Иқтисодиёт тармоқлари ва соҳаларига инновацияларни жорий этиш механизмларини такомиллаштириш бўйича қўшимча чора-тадбирлар тўғрисида”ги ПҚ-3698-сон қарори.
8. Деркач А.А. Акмеология: личностное и профессиональное развития человека. Кн. 1-5. Акмеологические основы управленческой деятельности. Кн.2. М., 2000, 56- 58с.
9. Калаков Н.И. Общенаучная концепция развития военно-акмеологического творчества. Москва-Ульяновск, 2001, 27-33с.
10. Каримова В. Ижтимоий психологияда хотин-қизлар раҳбарлиги муаммосининг ўрганилиши. // «Психология», БухДУ: 2011, 2-сон. 13-б.
11. Мусурманова О. Оила жамият таянчи: Монография /О.Мусурманова.-Тошкент: Ёшлар нашриёт уйи, 2019.-252 б.
12. Мусурманова А.”Оила маънавияти-миллий ғурур”, «Ўқитувчи» нашриёти, Тошкент,2000.-200 б.
13. Фазилатли авлод. Узлуксиз маънавий тарбия трилогияси. 3-қисм. [Матн]: 7-18 ёшли болаларни маънавий тарбиялаш бўйича қўлланма. /Тузувчи муаллифлар: А.Қодиров, М.Қурононов, О.Мусурманова ва бошқалар.-Тошкент: Muharrir nashriyoti. 20019.-256 б. (2020 йил, январь)ю
14. Мусурманова А.Improving Mechanisms of interaction between Family institutions and Educational institutions in Devejoping Spirital Culture of Aolescents at Social and Right Risk Groups Eastern European scientifk journal (ISSN 2199-7977) Ausgabe 2-2018.62-67 P.

ИЗУЧЕНИЕ СТРУКТУРООБРАЗУЮЩИХ ХАРАКТЕРИСТИКИ ГИДРОЛИЗОВАННЫХ ПАВ

¹Кулдашева Ш.А., ²Абдикамалова А.Б., ³Ниязова Д., ⁴Даулетбаева Р., ⁵Каримова Г.
⁶Усманова А.Г.

^{1,2,3,4,5}Институт общей и биоорганической химии АН РУз

⁶Гулистанский государственный университет

Аннотация. В данном исследовании было выявлено гидролиз ПАН с использованием жидкого стекла, приводит к созданию ПЭ, которые обладают высокой способностью к увеличению прочности и устойчивости дисперсных систем. Эти полимеры особенно эффективны в процессах агрегации и стабилизации песчаных суспензий. Они умеренно влияют на прочность и устойчивость песков и почвогрунтов по сравнению с другими гидролизующими агентами.

Ключевые слова: геохимических, гидролиз, полимер, фитомелиорация, полиэлектролит, сополимер.

Annotatsiya. Ushbu tadqiqotda ko'rish mumkinki suyuq shisha yordamida PAN gidrolizlanishi dispers sistemalar mustahkamligi va barqarorligini oshirish qobiliyatiga ega bo'lgan PE ning xosil bo'lishi aniqlandi. Ushbu polimerlar, ayniqsa, qum suspenziyalarini barqarorlashtirish jarayonlarida samarali hisoblanadi. Ular boshqa gidrolizlovchi moddalarga nisbatan qum va tuproqlarning mustahkamligi va barqarorligiga o'rtacha darajada ta'sir qiladi.

Kalit so'zlar: geokimyoviy, gidroliz, polimer, fitomelioratsiya, polielektrolit, sopolimer.

Abstract. In this study, it was revealed that the hydrolysis of PAN using liquid glass leads to the creation of PE, which have an ability to increase the strength and stability of dispersed systems. These polymers are particularly effective in the processes of aggregation and stabilization of sand suspensions. They moderately affect the strength and stability of sands and soils compared to other hydrolyzing agents.

Keywords: geochemical, hydrolysis, polymer, phytomelioration, polyelectrolyte, copolymer.

Введение. Данные время экологическая проблема, связанная с уменьшением растительного покрова, а также потребность в развитии сельского хозяйства, предъявляют определенные требования к повышению потенциала и эффективности плодородия почвы. Научные исследования направлены на поиск решений снижения эрозии, которая угрожает устойчивости [1, 2]. Практическое земледелие требует разработок для адаптивного регулирования плодородия почв и поддержания стабильности геохимических, гидрологических и эрозионных циклов [3].

В связи с этим возникла необходимость обоснования теоретических положений и практических подходов к разработке приемов повышения плодородия почв, увеличения продуктивности земледелия в засушливых, полузасушливых зонах и в территориях с повышенными осадками.

Структурная стабильность почвы является ключевым критерием, предотвращающим эрозионные разрушения земного слоя. Известно, что фитомелиорация (для подвижных песков и засушливых регионов) и формирование поверхностной корки с использованием различных природных и химических добавок способствуют улучшению стабильности агрегатов [4, 5].

Цель исследования. Изучение структурообразующие характеристики гидролизованных ПАВ

Материал и методы исследования. В исследование были использованы вторичное сырье – полиакрилонитрил (ПАН), дистиллерная жидкость – отход Кунградского содового завода, а также полиэлектролиты на основе ПАН. Исследования направлены на разработку новых реагентов из отходов промышленности и природных материалов для стабилизации засоленных почв Аральского моря и создания микро- и мезопористых адсорбентов.

В исследовании также были рассмотрены традиционные полимерные реагенты, такие как гипан, КМЦ, а также новый гидролизованный сополимер акриламида и малеиновой кислоты, синтезированный в нашей лаборатории. Кроме того, использовались неорганические реагенты, включая жидкое стекло (Na_2SiO_3), известное как жидкое стекло. Методика получения нового полимерного закрепителя включает гидролиз отхода ПАН с добавлением:

- 1) NaOH;
- 2) 43,3% раствора Na_2SiO_3 с рН=13,3, выпускаемого «Spectr Stroy Invest»;
- 3) раствора Na_2CO_3 ;
- 4) NaOH с добавлением дистиллированной воды (ДЖ).

Оптимальные условия процесса были определены при рН исходных гидролизующих растворов 12-13, с добавлением необходимых количеств гидроксида натрия или калия. Процесс начинался с перемешивания при 65-70°C в течение одного часа, за которым следовала выдержка при 90-95°C на протяжении до 1,5 часа. Соотношение компонентов смеси составляло:

- 1) 10:10:85;
- 2) 10:48:47;
- 3) 10:15:80;
- 4) 10:20:70+5 г NaOH (в процентах по массе).

Исследователи провели множество исследований, направленных на разработку структурообразующих реагентов серии К. Хотя технология гидролиза ПАН в целом соответствует описаниям в литературе, основные отличия заключаются в температурном режиме на начальных стадиях процесса. В частности, в литературе не рассматриваются процессы гидролиза при низких температурах. В исследованиях использовался сополимер малеиновой кислоты и акриламида (МКАА).

Было установлено, что с увеличением продолжительности гидролиза увеличивается содержание карбоксильных групп в гидролизованном ОПАН. После часа гидролиза при температуре свыше 80°C содержание карбоксильных групп достигает 33-35% от общего числа функциональных групп. Повышение температуры до 95°C на второй стадии увеличивает это содержание до 37-40%. Оказывается, что первая стадия при более низких температурах около 70°C способствует увеличению карбоксильных групп за счет превращения нитрильной группы в амидную. В продуктах омыления ОПАН с использованием жидкого стекла и продолжительностью первой стадии 1,5 часа и такой же продолжительностью второй стадии, а также в аналогичных условиях омыления с щелочными растворами, полностью отсутствуют полосы поглощения нитрильной группы.

Вероятно, при гидролизе ОПАН при температуре выше 90°C могут образовываться циклические формы нитрильной группы, которые сохраняются на протяжении всего процесса, уменьшая выход карбоксильных групп. В отличие от литературы,

использованное количество гидролизующего агента было практически стехиометрическим или выше по отношению к нитрильной группе, что предполагает преимущественное образование COONa .

Результаты и их обсуждение. Экспериментальные результаты показывают, что макромолекулы гидролизованного ОПАН, обработанные различными гидролизующими агентами, содержат разные функциональные группы. Регулируя условия процесса, такие как температуру и продолжительность, можно изменить соотношение гидрофильных групп и тем самым целенаправленно влиять на их структурообразующую способность.

Из анализа рассмотренной литературы следует, что наиболее эффективными в отношении флокуляции и структурообразования в дисперсных системах являются многофункциональные полимеры с ионизируемыми активными группами, включая амидные, аминные (в форме четвертичных аммониевых оснований), карбоксилатные и карбоксильные группы. Полимеры с такими группами, адсорбируясь на поверхности твердых частиц через химические, водородные связи и другие взаимодействия, закрепляются на них, изменяя их поверхностные свойства (гидрофобизация, нейтрализация, мостикообразование), что способствует формированию агрегатов частиц (вторичной структуры), существенно влияющих на физико-химические характеристики дисперсных систем, такие как оседание, фильтрация, пористость и др.

Были проведены предварительные эксперименты, направленные на определение структурообразующего действия гидролизованных образцов полимеров. Результаты, демонстрирующие влияние концентрации на водопрочные агрегаты в почвах, представлены на рисунке 1.

Рис. 1. Изменение ВПА при воздействии ПЭ

С увеличением концентрации растворов гидролизованных полимеров при стандартном их применении (6 мл на 50 г почвы) наблюдается рост количества водопрочных агрегатов. Исследования выявили, что применение полимеров в NaSi- и Ca-формах на почвах способствует формированию большего количества водопрочных агрегатов по сравнению с Na-формами. Наименьшие показатели водопрочных агрегатов были зафиксированы в почвах, обработанных NaC-формой полимеров, вне зависимости от типа полимерного материала.

При увеличении концентрации растворов Na-ОПАН свыше 1,5%, наблюдается не увеличение, а снижение количества водопрочных агрегатов. Это может быть связано с полной экранизацией поверхности частиц полимером, взаимодействие которых с водной

средой становится термодинамически выгодным, приводя к пептизации сформированных агрегатов. При этом снижение водопрочных агрегатов оказывается менее выраженным при использовании К-ОПАН. В контексте структурообразующих свойств на дисперсиях песка, полимеры, полученные гидролизом с Na-содержащими агентами, превосходят К-содержащие образцы. Количество водопрочных агрегатов в системах с песком для NaSi-ОПАН и Са-ОПАН схожи, в то время как для Na-ОПАН и NaС-ОПАН они ниже. При этом значения количества водопрочных агрегатов хорошо коррелируют с объемом осадка 10% водных суспензий.

Вместе с разработкой структуры агрегатов частиц, обладающих водопрочностью, актуальным является создание компактных структур в суспензиях почв и песков. Это особенно важно для решения практических задач, связанных с процессами осветления, осаждения и фильтрации в дисперсных системах. В данном разделе исследования представлены результаты влияния применяемых полимеров на формирование осадков и фильтрацию через осадки в суспензиях почв.

Наблюдения за изменением объема осадка ($V_{ос.}$) в 20%-ной суспензии песка с разным содержанием полимеров в зависимости от времени показывают ускорение процесса разделения твердой фазы, особенно в начальные 10-20 минут. Однако в последующем этапе скорость отстаивания снижается, и $V_{ос.}$ изменяется незначительно. В отсутствие полимеров процесс разделения твердой и жидкой фаз в суспензиях песка изначально менее интенсивен, но через 30 минут формируются объемы осадков, хотя они и меньше, чем при наличии полимеров. Эта закономерность обусловлена тем, что мелкие неструктурированные частицы песка оседают медленнее и плотно укладываются, в результате чего через 30 минут $V_{ос.}$ у необработанной песчаной суспензии оказывается меньше, чем у обработанной полимерами (рис. 2). Аналогичные изменения наблюдаются и в системах с почвой.

Анализ влияния различных полимеров на объем осадка ($V_{ос.}$) суспензии песка в диапазоне концентраций 0,05-0,10 г/л показывает, что их эффекты различаются. Это, вероятно, связано с разнообразием в количественном составе ионизируемых функциональных групп, а также их распределением в полимерной цепи, что влияет на поведение макромолекул в растворе и, следовательно, на их взаимодействие с песчаными дисперсиями. Наивысшие значения $V_{ос.}$ наблюдаются у полимеров, синтезированных с использованием калиевых форм, особенно для образца Са-ОПАН с добавкой КОН.

Рис. 2. Кинетика процесса отстаивания и формирование осадка в зависимости от содержания NaSi-ОПАН (г/л).

Оптическая плотность отстоя ($D_{отс}$) сначала уменьшается с увеличением концентрации полимеров, а затем возрастает. Это связано с тем, что добавки полимеров способствуют агрегации частиц, причем крупные агрегаты структурированного песка эффективнее разделяются от жидкости по сравнению с мелкими неструктурированными, ускоряя тем самым процесс осветления отстоя. Большие бесформенные агрегаты частиц не только быстро отделяются от жидкости, но и формируют рыхлые осадки, что приводит к увеличению $V_{ос.}$, особенно в оптимальной области концентрации полимеров 0,01-0,5 г/л. Дальнейшее увеличение концентрации полимеров приводит к образованию коагуляционной структуры из-за избыточных функциональных групп в полимерах, которые не участвуют в обволакивании частиц песка. В этом случае наблюдается стабилизация суспензии, также благодаря пептизации крупных агрегатов.

Относительно более низкие значения объема осадка ($V_{ос.}$) и оптической плотности отстоя над осадками до достижения оптимальной концентрации полимеров обусловлены тем, что в данном диапазоне концентраций количество вводимого полимера недостаточно для связывания всех или большинства частиц песка. В результате агрегированные частицы песка быстро оседают, образуя рыхлый осадок, в то время как неагрегированные частицы оседают медленнее, уплотняя осадок. Зависимость оптической плотности 20%-ной суспензии песка от концентрации полимеров представлена на рисунке 3.

При достижении оптимальной концентрации полимеров каждая их молекула адсорбируется на поверхности, образуя "мостики" между двумя или более частицами, что способствует формированию крупных агрегатов, быстро оседающих в осадок. В случае избыточного количества полимера, дисперсные частицы покрываются слоем полимера, что приводит к стабилизации системы.

Рис. 3. Оптическая плотность отстоя ($D_{отс}$) 20%-ной суспензии песков в зависимости от концентрации ПЭ.

Представлены результаты исследований, касающихся изменений пластической прочности песков, обработанных растворами полимеров. В более ранних работах авторы изучали кинетику процессов закрепления с использованием синтезированных и разнообразных других реагентов, а также влияние этих процессов на пластическую прочность песков. Было выявлено, что условия проникновения закрепляющего агента и

формирование свободного потока под действием гравитационных или капиллярных сил зависят от типа связующего агента и от состава самого песка

Обработка песков образцами NaSi-ОПАН и Са-ОПАН сразу же увеличивает их прочность, в отличие от пропитки раствором КМЦ, которая снижает прочность песков. Другие синтетические полимеры и гипан демонстрируют умеренные результаты. После 10 дней наблюдений изменения погружения конуса в консистомере указывают на высокую структурообразующую способность полимеров на основе NaSi-ОПАН и Са-ОПАН. В данном случае пористость песка оказывается менее значимым фактором, что подтверждается значениями коэффициента насыщаемости пропитанных песков.

Суточная влажность верхних слоев песков, обработанных различными полимерами, также различается. Эти различия в объемах пропитки могут быть обусловлены способностью молекул полимера адсорбироваться на гидратных слоях поверхности песчаных частиц, уменьшая размер пор. По значениям коэффициента насыщения, средние показатели имеют образцы, полученные гидролизом жидкого стекла и ДЖ. Изначально наблюдаются более высокие проникающие способности данных растворов, однако со временем, вследствие структурообразования между частицами песка, обволокованных макромолекулами структуранта, процесс пропитки замедляется.

Таким образом, синтезированные полимеры обладают относительно высокими стабилизирующими свойствами по отношению к дисперсным песчаным системам, что указывает на их потенциально высокие закрепляющие способности для песков и почвогрунтов. ПЭ, полученные гидролизом ПАН с использованием гидроксида (как NaOH, так и KOH), демонстрируют значительное улучшение структурообразующих свойств. Они эффективно способствуют образованию водопрочных агрегатов в песках и почвогрунтах, улучшая их физико-химические характеристики.

Гидролиз ПАН с использованием жидкого стекла приводит к созданию ПЭ, которые обладают высокой способностью к увеличению прочности и стабильности дисперсных систем. Эти полимеры особенно эффективны в процессах агрегации и стабилизации песчаных суспензий. ПЭ, синтезированные с использованием карбоната, показывают средние структурообразующие характеристики. Они умеренно влияют на прочность и устойчивость песков и почвогрунтов по сравнению с другими гидролизующими агентами.

Использование дистиллированной жидкости в качестве гидролизующего агента для ПАН способствует получению ПЭ с хорошими структурообразующими свойствами. Эти полимеры эффективны в увеличении водопрочности и улучшении физико-химических свойств песчаных и почвенных суспензий.

В целом, гидролизующие агенты играют ключевую роль в определении структурообразующих и прочностных свойств полимеров, полученных из ПАН. Выбор конкретного агента зависит от желаемых характеристик и конкретного применения ПЭ.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

1. Alewell, C.; Egli, M.; Meusburger, K. An attempt to estimate tolerable soil erosion rates by matching soil formation with denudation in Alpine grasslands. *J. Soils Sediments* 2015, 15, 1383-1399.
2. Nearing, M.A.; Xie, Y.; Liu, B.; Ye, Y. Natural and anthropogenic rates of soil erosion. *Intern. Soil Water Cons. Res.* 2017, 5, 77-84.

3. Delgado-Baquerizo, M.; Maestre, F.T.; Gallardo, A.; Bowker, M.A.; Wallenstein, M.D.; Quero, J.L.; Ochoa, V.; Gozalo, B.; García-Gómez, M.; Soliveres, S.; et al. Decoupling of soil nutrient cycles as a function of aridity in global drylands. *Nature* 2013, 502, 672-676.
4. Mamedov, A.I.; Huang, C.; Aliev, F.A.; Levy, G.J. Aggregate stability and water retention near saturation characteristics as acted by soil texture, aggregate size and polyacrylamide application. *Land Degrad. Dev.* 2017, 28, 543-552.
5. Hartley, W.; Riby, P.; Waterson, J. Effects of three different biochars on aggregate stability, organic carbon mobility and micronutrient bioavailability. *J. Environ. Manag.* 2016, 181, 770-778.
6. Kuldasheva, S., Abdikamalova, A., Eshmetov, I., Sharipova, A., Nortojjiyeva, G. Investigation of changes in the viscosity properties of acrylamide (co)polymer and their hydrolyzed forms depending on the conditions of their preparation. *Polymer Bulletin*, 2023.
7. Арипов Э.А., Махкамов И.К., Ахмедов К.С. Структурообразование в водных растворах калиевой соли полиэлектролитов винилацетата с акриловой кислотой и акриламидом // *Узбекский химический журнал*. – 1980. - №4. – 22-25 с.
8. Голядкина И.В. Оценка влияния полиакриламида на показатели биологической активности почвы // *Лесотехнический журнал*. - 2013. - № 4 (12). - 16-19 с.
9. Голядкина И.В. Эффективность применения полиакриламида для закрепления нарушенных земель Курской магнитной аномалии // *Известия Санкт-Петербургской лесо-технической академии*. -2014. -№ 206. - 65-73 с.
10. Adizova, N., Abdurakhimov, S., Kuldasheva, S., Axmadjonov, I. Promising methods of chemical melioration of mobile soils and sands using composition from local structuring formers. *IOP Conference Series: Earth and Environmental Science*, 2021, 839(4), 042075.
11. Kuldasheva, S., Jumabaev, B., Agzamkhodjayev, A., Aymirzaeva, L., Shomurodov, K. Stabilization of the moving sands of the drained and dried Aral sea bed. *Journal of Chemical Technology and Metallurgy*, 2015, 50(3), страницы 314–320.

ДЎЛАНА (CRATAEGUS L.) -НИНГ СПИРТЛИ ЭКСТРАКТЛАРИ ТАҲЛИЛИ

¹Зокирова Машхура Содикжонова, ²Саидов Каримулло Шукридин ўғли,

³Усмонжоннова Хулкар Умарқуловна, ⁴Ботиров Эркин Хожиакбарович

¹Тошкент кимё-технология институти, доцент

²Тошкент кимё-технология институти, магистрант

³Тошкент кимё-технология институти, доцент

⁴ЎзРФА Ўсимлик моддалари кимёси институти, профессор

Аннотация. Ушбу тадқиқот ишида дўлананинг *Crataegus songarica* турини хона ҳароратида спиртли экстрактлари олинган. Экстракция давомийлиги 29 соатни ташкил этиб, ҳар 2-3 соат вақт оралигида экстрактдан намуна олинган ва юқори самарали суюқлик хроматографияси усулида экстракт таркибидаги, витаминлар, макро- ва микроэлементлар, углеводлар ҳамда флавоноидлар миқдори ўрганиб борилган. Натижаларга кўра, дўлана мевалари хона ҳароратида (20°C) экстракция қилинганда углеводлар, макро- ва микроэлементлар, витаминлар спиртга эриб ўтиши, бироқ флавоноидлар ва проантоцианидинлар хона шароитида деярли эримаслиги кузатилди.

Калит сўзлар: дўлана, биологик фаол моддалар, витамин, макро- ва микроэлемент, углевод, флавоноид, юқори самарали суюқлик хроматографияси, *Crataegus songarica*, *Crataegus turkestanica*.

Аннотация. В данном исследовании спиртовые экстракты боярышника вида *Crataegus songarica* были получены при комнатной температуре. Продолжительность экстракции составила 29 часов, пробы из экстракта отбирали каждые 2-3 часа и количество витаминов, макро- и микроэлементов, углеводов и флавоноидов в экстракте исследовали методом высокоэффективной жидкостной хроматографии. По результатам установлено, что при экстракции плодов боярышника при комнатной температуре (20°C) углеводы, макро- и микроэлементы, витамины растворяются в спирте, а флавоноиды и проантоцианидины практически нерастворимы в комнатных условиях.

Ключевые слова: боярышник, биологически активные вещества, витамин, макро- и микроэлемент, углевод, флавоноид, высокоэффективная жидкостная хроматография, *Crataegus songarica*, *Crataegus turkestanica*.

Annotation. In this study, ethanolic extracts of the hawthorn species *Crataegus songarica* were obtained at room temperature. The extraction duration was 29 hours, samples from the extract were taken every 2-3 hours and the amount of vitamins, macro- and microelements, carbohydrates and flavonoids in the extract was studied by high-performance liquid chromatography. Based on the results, it was established that when extracting hawthorn fruits at room temperature (20°C), carbohydrates, macro- and microelements, vitamins dissolve in alcohol, and flavonoids and proanthocyanidins are practically insoluble in room conditions.

Keywords: hawthorn, biologically active substances, vitamin, macro- and microelements, carbohydrate, flavonoid, high-performance liquid chromatography, *Crataegus songarica*, *Crataegus turkestanica*.

Кириш. Бугун кунда соғлом овқатланиш борасидаги давлат сиёсатининг устивор йўналишларидан бири озиқ-овқат маҳсулотларининг озиқавий қийматини ошириш, ўсимликлардан олинадиган биологик фаол бирикмалар билан озиқ-овқат маҳсулотлари

таркибини бойитиш ва фойдали хусусиятини максимал даражада сақлаб қоладиган хавфсиз маҳсулотларини ишлаб чиқаришдан иборат.

Функционал овқатланиш маҳсулотлари (*функционал фуд*) – овқатланиш билан боғлиқ касалликлар ривожланиши хавфини камайтириш ҳамда (ёки) озиқлантирувчи моддалар танқислигини тўлдириш, олдини олиш, саломатликни сақлаш ва яхшилашга йўналтирилган функционал ингредиентлардан таркиб топган табиий овқатланиш маҳсулотлари хисобланади [1,2].

Функционал озиқ-овқат маҳсулотларига шифобахшлик хусусиятини берадиган биологик фаол бирикмалар манбаси ўсимликлар ҳисобланади. Мева шарбатлари таркибида турли биологик фаол қўшимчалар бўлганлигидан катта аҳамиятга эга. Мисол учун, анор, олма, малина, олхўри, манго, гуарана, узум, олча, қулупнай каби мевалар ичимликлар тайёрлашда кенг қўлланади. Бундан ташқари, тарвуз ва апелсин каби мевалардан аллергияга қарши ҳамда сут маҳсулотлари билан тайёрланадиган ичимликлар ҳам бор [3,4].

Юқорида таъкидлаб ўтилганидек, ўсимликлар асосидаги бойитилган функционал ичимликлар биологик фаол моддалар қўшиш орқали ишлаб чиқарилади.

Маълумки, Ўзбекистонда флорасида кенг тарқалган ўсимликларнинг 750 тури доривор ҳисобланиб, улардан 112 тури илмий ва амалий тиббиётда, 70 дан ортиқ тури фармасевтика саноатида қўлланилади.

Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2020 йил 1-майдаги № ПҚ-4700-сонли қарорига биноан доривор ўсимликларни етиштириш, сақлаш, бирламчи ёки чуқур қайта ишлаш кластерлари ташкил этилиб, ушбу кластер бўйича доривор ўсимликлар етиштиришни замонавий плантацияларини ташкил этиш, хорижий инвестицияларни жалб этиш, доривор ўсимликларни етиштириш ва қайта ишлашда илм-фан ютуқларини қўллаш, доривор ўсимликлар ва улардан тайёрланган маҳсулотларга бўлган ички бозор талабларини қондириш ва хорижга экспортни амалга ошириш каби вазифалар белгилаб берилган [5].

Ҳозирда Ўзбекистонда доривор ўсимликлар плантациялари учун экин майдонлари кенгайтирилмоқда бу эса ушбу ўсимликларни чуқур қайта ишлаш, саноат миқёсида маҳсулот ишлаб чиқариш бўйича қўплаб тадбирларни амалга ошириш ва илмий тадқиқот ишларини олиб боришни тақозо этади.

Айниқса Ўзбекистонда қабул қилинган қарорлар республикада фармасевтик дори воситалар, шифобахш маҳсулотлар ишлаб чиқаришни кенгайтириш, аҳоли саломатлигини яхшилаш, касалликларнинг олдини олишга қаратилган. Шу мақсадларда ёввойи ҳолда ўсувчи доривор ўсимликларни муҳофаза қилиш, маданий ҳолда етиштириш, қайта ишлаш ва мавжуд ресурслардан оқилона фойдаланиш чора-тадбирлар ишлаб чиқилган ва шу билан бирга республикасида халқ табobati соҳасини тартибга солиш тўғрисида ҳам бир қанча қарорларнинг қабул қилиниши фикримизни исботи ҳисобланади. [6]

Овқатланиш билан боғлиқ касалликлар олдини олиш ҳамда юкумсиз касалликлар даражасини пасайтириш мақсадида Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг “Ўзбекистон Республикаси аҳолисини соғлом овқатлантириш соҳасида амалга ошириладиган чора-тадбирларни янада такомиллаштириш тўғрисида” 2015 йил 25 апрелдаги 102-сонли, “2015-2020 йилларда Ўзбекистон Республикаси аҳолисининг соғлом овқатланиши таъминлаш бўйича чора-тадбирлар концепсияси ва комплексини тасдиқлаш тўғрисида” 2015 йил 29 августдаги 251-сонли қарорлари билан сифат ва хавфсизликка қўйилган замонавий талабларга мувофиқ озиқ-овқат хомашёси асосий турлари маҳаллий ишлаб чиқарилишини кенгайтириш, алмаштириб бўлмас компонентлар билан бойитилган

озик-овқат маҳсулотлари, болалар овқатланиши учун ихтисослаштирилган маҳсулотлар, парҳез (шифобахш ва профилактик) озиқ-овқат маҳсулотлари ишлаб чиқарилишини ривожлантириш кўзда тутилган [7].

Бундан ташқари, Ўзбекистон Республикаси Президенти Ш.М. Мирзиёвнинг 2020 йил 10 ноябрдаги “Аҳолининг соғлом овқатланишини таъминлаш бўйича қўшимча чоратадбирлар тўғрисидаги” ги ПҚ-4887 сонли қарори ҳам айнан овқатланиш билан боғлиқ бўлган хасталиклар ва уларни олдини олиш, аҳоли саломатлигини яхшилаш, жумладан юрак қон-томир ва қандли диабет хасталикларини профилактика қилишга қаратилган [8].

Тадқиқот объекти ва усуллари. Хона ҳароратида дўлана мевалари экстрактларини олинди ва унинг кимёвий таркибини ўрганилди. Бунинг учун дастлаб дўлана мевалари майдаланилди ва уруғларидан ажратиб олинди. 50 г дан колбаларга солинди. Устига 70 мл -дан (меваларни тўлиқ кўмгунча) 70% -ли этил спиртидан солиниб 29 соат давомида хона ҳароратида (20°C) да экстракция қилинди. Ҳар 2-3 соатда биттадан колба филтрланди. Экстрактлар таркибидаги флавоноид, углевод, витамин миқдори юқори самарали суюқлик хроматографияси (ЮССХ) усулида ва макро- ва микроэлементлар миқдори индуктив боғланган плазма масс-спектрометрия (ИБП-МС) усулида аниқланди.

Индуктив боғланган плазма масса спектрометрия (ИБП-МС) усулида микро- ва макроэлементларни миқдорий аниқлаш. Текширилаётган модданинг 0,05-0,5 г аниқ намунаси аналитик тарозида тортилади тефлон автоклавларга ўтказилади. Сўнг автоклавлар тегишли миқдорда тозаланган концентрланган минерал кислоталар (нитрат кислота (к/т) ва водород перекиси (к/т)) билан тўлдирилади. Автоклавлар ёпилади ва МWC-3+ дастурига эга Бергхоф микротўлқинли печга ёки шунга ўхшаш турдаги микротўлқинли печга жойлаштирилади.

Синов моддасининг турига кўра, парчаланиш даражаси ва автоклавлар сони (12 донагача) кўрсатилади, сўнг парчаланиш дастури аниқланади. Парчалангандан сўнг, автоклавлардаги моддалар миқдорий жиҳатдан 50 ёки 100 мл хажмли ўлчов колбаларига ўтказилади ва 0,5% ҳажмда нитрат кислотаси билан белгигача етказилади.

Тадқиқ этилаётган моддани аниқлаш ИБП МС асбобида ёки шунга ўхшаш индуктив боғланган аргон плазмаси бўлган эмиссион спектрометрнинг оптика асбобида амалга оширилади. Аниқлаш усулида аниқланган микро- ва макроэлементларнинг максимал эмиссияга эга бўлган оптимал тўлқин узунлиги кўрсатилади.

Таҳлиллар кетма-кетлигини тузишда мг миқдори ва уни суюлтириш даражасини мл билан кўрсатилади. Маълумотларни олгандан сўнг, қурилма томонидан синов намунасидаги модданинг ҳақиқий миқдорий таркиби хатолик чегаралари билан автоматик тарзда ҳисоблаб чиқилади ва мг/кг ёки мкг/г –да ва РСД эса % кўринишида киритилади [9].

Витаминлар миқдорини аниқлаш (ГОСТ 32903-2014) Материаллар ва тадқиқот усуллари. Сувда эрийдиган витаминлар таҳлили ЮССХ орқали градиент элюирлаш режими ва диод-матрисали детектор (ДМД) ёрдамида амалга оширилди. Харакатчан фаза сифатида асетонитрил ва буфер эритмаси ишлатилган. Спектрал маълумотлар 200 дан 400 нм гача бўлган спектрал диапазонда тадқиқ этилган.

Хроматографиялаш шароитлари:

Харакатчан фаза (градиент режим) – асетонитрил – буфер эритма pH=2.92 (4% : 96%) 0-6 мин., (10%:90%) 6-9 мин., (20% : 80%) 9-15 мин., (4% : 96%) 15-20 мин.

Инъекция хажми – 10 мкл.

Харакатчан фаза тезлиги – 0,75 мл/мин.

Колонка – Эллипсе HDB – C18. 5,0 мкм, 4,6x250 мм.

Детектор – диод-матрисали детектор, тўлқин узунлиги 272, 292, 254, 297, 360 нм [10].

Натижалар ва уларнинг муҳокамаси. Экстрактлар таркибида жуда кам миқдорда кверсетин ва рутин мавжуд бўлиб, бошқа турдаги флавоноидлар аниқланмади. Экстракциялашнинг 6-соатида рутин миқдори бир оз кўпайиб 1 мл экстракт таркибидаги рутин миқдори 1,219 мг -ни ташкил этган кейинги соатларда рутин миқдори кескин камайиб, 29-соатда 0,691 мг -гача камайган. Дўлана меваларининг энг асосий биологик фаол моддаси флавоноидлар бўлиб, хона ҳароратида флавоноидлар экстрактга деярли ўтмаслиги яна бир бор ўз исботини топди.

1-жадвал. Дўлана экстракти таркибидаги флавоноидлар миқдори

№	Вақт давомийлиги	Флавоноидлар миқдори, мг/мл		
		Кверсетин	Рутин	Жами
1	2 соат	0,036	0,806	0.842
2	4 соат	0,051	0,747	0.798
3	6 соат	0,058	1,219	1.277
4	9 соат	0,038	0,633	0.671
5	12 соат	0,044	0,805	0.849
6	15 соат	0,038	0,947	0.985
7	18 соат	0,049	0,918	0.967
8	21 соат	0,037	0,765	0.802
9	24 соат	0,034	0,757	0.791
10	27 соат	0,054	0,729	0.783
11	29 соат	0,047	0,691	0.738

Шунингдек, экстрактлар таркибидаги витаминлар миқдори аниқланди. Натижалар 2-жадвалда келтирилган.

2-жадвал. Дўлана экстрактлари таркибидаги витаминлар миқдори

№	Вақт давомийлиги	Аниқланган витамин миқдори, мг/%					
		С	В ₆	РР	В ₁₂	В ₂	В ₉
1	2 соат	74,66	-	-	-	-	-
2	4 соат	20,58	5,55	9,77	42,33	141,59	35,98
3	6 соат	23,27	5,94	11,48	44,33	90,24	117,28
4	9 соат	24,47	6,26	12,61	48,99	368,17	147,82
5	12 соат	22,42	5,88	12,56	54,76	389,61	169,88
6	15 соат	21,33	5,56	12,57	57,78	387,49	182,41
7	18 соат	21,70	5,63	12,67	60,62	410,62	186,04
8	21 соат	21,37	5,43	12,81	52,44	517,28	187,14
9	24 соат	23,54	5,93	12,82	58,35	577,07	194,82
10	27 соат	21,49	5,33	12,96	53,04	556,62	191,41
11	29 соат	21,66	5,41	12,16	53,47	567,48	183,44

2-жадвалдан кўриниб турибдики, В₆, РР, В₁₂, В₂, В₉ каби витаминлар дастлабки 2 соат ичида экстрагентга ўтмаган. Витамин С эса дастлабки соатларда юқори миқдорда спиртга ўтиб, вақт ўтган сари экстрагент таркибида камайиб борганлиги кузатилди. Витаминлар орасида В₂ витамини энг юқори миқдорда аниқланиб, асосан 23-29 соатларда экстракт таркибида максимал даражада эриганлиги (577-567 мг%) кузатилди. В₆ витамини эса аниқланган сувда эрувчи витаминлар орасида миқдор жиҳатдан энг паст натижани

кўрсатди. Витаминларнинг экстрактлар таркибида гох камайиб гох кўпайиш ҳолатларини эркин ва боғланган ҳолатга ўтиши билан изохлаш мумкин.

3-жадвал. Дўлана экстрактлари таркибидаги углеводлар миқдори

№	Вақт, давомийлиги	Углеводлар миқдори, %				Умумий углевод миқдори
		фруктоза	глюкоза	сахароза	малтоза	
1	2 соат	38,27	37,60	0,39	0,19	76,45
2	4 соат	41,19	40,42	0,31	0,21	82,13
3	6 соат	43,11	42,12	0,26	0,26	85,75
4	9 соат	41,05	29,76	0,38	0,40	71,59
5	12 соат	49,64	47,92	0,32	0,32	98,20
6	15 соат	34,87	27,17	0,33	0,34	62,71
7	18 соат	35,01	27,24	0,25	0,23	62,73
8	21 соат	34,36	26,66	0,32	0,24	61,57
9	24 соат	35,62	27,33	0,28	0,37	63,60
10	27 соат	32,20	25,11	0,29	0,19	57,79
11	29 соат	34,19	26,53	0,29	0,24	61,25

Турли вақт оралиғида дўлана экстрактлари таркибидаги углеводлар, жумладан фруктоза, глюкоза, сахароза, малтоза миқдори аниқланди. Натижаларга кўра, дўлана мевалари таркибида фруктоза ва глюкоза моносахаридлари миқдори юқори бўлиб, 12-соатида углеводлар максимал даражага чиқиб, 98,20 мг/100 мл -ни ташкил этган.

Дўлана мевалари экстрактлари таркибидаги минерал элементлар масс-спектрометрия усулида аниқланди. Бунда 44 та элемент аниқланиб, организм учун муҳим аҳамиятга эга бўлган ва миқдор жиҳатдан юқори бўлган 7 та элемент 4-жадвалга киритилди.

4-жадвал. Дўлана мевалари таркибидаги макро- ва микроэлементлар миқдори

№	Вақт даво-Мийлиги	Экстрактлар таркибидаги макро- ва микроэлементлар миқдори, мг/л						
		Na ⁺	Mg ⁺	K ⁺	Ca ⁺	Fe ⁺	Mn ⁺	P
1	2 соат	120.968	42.044	735.893	293.166	9.168	0.189	402.485
2	4 соат	205.320	210.153	2574.445	636.545	43.872	0.595	3346.766
3	6 соат	151.414	170.099	2615.518	500.833	17.095	0.550	1584.062
4	9 соат	285.065	341.797	4473.941	769.901	27.862	1.075	5435.925
5	12 соат	280.177	291.588	4205.651	713.269	37.710	1.105	5287.259
6	15 соат	97.197	314.520	4617.494	659.267	29.368	1.008	5030.267
7	18 соат	45.828	83.811	1299.693	300.366	12.990	0.296	668.395
8	21 соат	2703.654	498.344	2702.603	1573.089	43.694	0.842	1282.266
9	24 соат	77.909	126.458	1940.905	282.133	13.617	0.478	790.740
10	27 соат	61.676	122.250	1937.934	312.528	13.74	0.461	1568.548
11	29 соат	309.399	27.564	365.506	222.706	11.318	0.276	168.643

Жадвалдан кўришиб турибдики, дўлана мевалари макро- ва микроэлементларга бой бўлиб, калий ва фосфор барча аниқланган элементлардан миқдор жиҳатидан устун ва бу элементлар организмда муҳим аҳамиятга эга. Калий, калсий, марганес, рух, фосфор каби минерал элементлар 9-15 соатлар оралиғида экстракт таркибидаги миқдори максимал даражага чиққан.

Эритмалар таркибида минерал моддаларнинг гоҳ камайиб, гоҳ кўпайиб туриши ушбу элементларнинг эритма таркибида ион ҳолатида бўлиши ҳисобига реакция қобилятининг юқорилиги ва эритма таркибидаги моддалар билан боғланиши, баъзан боғлар узилиб эркин ҳолатга ўтиши билан изоҳланади.

Шунингдек, оғир металллар миқдори ўрганилиб, олинган натижалар 5-жадвалда келтирилган.

5-жадвал. Дўлана мевалари таркибидаги оғир металллар миқдори

№	Вақт давомийлиги	Экстрактлар таркибидаги оғир металллар миқдори, мг/л					
		Cu	Zn	As	Sn	Hg	Pb
1	2 соат	0.561	0.673	0.009	0.294	0.128	0.147
2	4 соат	0.813	1.402	0.047	0.980	0.298	0.422
3	6 соат	0.474	1.154	0.039	0.717	0.105	0.363
4	9 соат	0.795	1.720	0.075	1.448	0.281	0.212
5	12 соат	0.858	1.935	0.080	1.398	0.326	0.201
6	15 соат	1.283	4.531	0.062	1.247	0.357	0.347
7	18 соат	0.352	0.863	0.018	0.456	0.058	0.786
8	21 соат	1.088	1.558	0.163	0.699	0.070	1.201
9	24 соат	0.305	1.336	0.031	0.543	0.126	0.551
10	27 соат	0.398	1.149	0.025	0.758	0.120	0.423
11	29 соат	0.261	1.170	0.033	0.098	0.060	0.001

Ўрганилган оғир металллар орасида рух миқдори юқорироқ бўлиб, экстракциялашнинг 15 соатида рухнинг миқдори максимал даражага кўтарилиб, 1 литр эритма таркибида 4,531 мг ни ташкил қилган. Миқдор жиҳатдан энг кам оғир металл мишяк бўлиб, экстракциялашнинг 21 соатида 1 литр экстракт таркибида 0,163 мг -ни ташкил этган.

Хулоса. Юқорида келтирилган натижалардан умумий хулоса шуки, дўлана мевалари хона ҳароратида (20°C) экстракция қилинганда углеводлар, макро- ва микроэлементлар, витаминлар спиртга эриб ўтади, бироқ тадқиқот учун энг муҳим биологик фаол моддалар яъни флавоноидлар, проантосианидинлар экстрагентга жуда кам миқдорда эриб ўтади.

Демак, биологик фаол моддаларни максимал эритувчига ўтказиб олиш учун экстракциялашнинг оптимал шароитлари (эритувчи концентрацияси, ҳарорат, вақт давомийлиги, хом ашё ва экстрагент нисбатлари)ни аниқлаб олиш лозим.

АДАБИЁТЛАР

1. Микрюкова, Н. В. Основные аспекты получения функциональных продуктов питания / Н. В. Микрюкова. — Текст : непосредственный // Молодой ученый. — 2012. — № 12 (47). — С. 90-92. — УРЛ: [хттпс://moluch.ru/archive/47/5778/](http://moluch.ru/archive/47/5778/) (дата обращения: 16.04.2024).
2. Saribayeva D.A., Zokirova M.S., Kholdarova G.A. Development and analysis of medicine and natural beverages // International Journal of Advanced Research in Management and Social Sciences. Impact Factor: 7,624. Vol. 10 No. 12 Dec 2021 www.garph.co.uk IJARMSS ISSN: 2278-6236. pp.31-36.
3. Гулбоева Захро, & Закирова Машхура. (2023). ФУНКЦИОНАЛ ОЗИҚ-ОВҚАТ МАҲСУЛОТЛАР ТЕХНОЛОГИЯСИ. [хттпс://doi.org/10.5281/zenodo.8428150](http://doi.org/10.5281/zenodo.8428150)

4. Zokirova M., Saribaeva D., Xojieva S. Research technology of production of herbal and natural preserves //European Journal of Molecular & Clinical Medicine. – 2020. – Т. 7. – №. 2. – S. 325-333.
5. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2020 йил 1-майдаги № ПҚ-4700-сонли қарори
6. Республикамиз Президентининг 2020 йил 10 апрелдаги “Ёввойи ҳолда ўсувчи доривор ўсимликларни муҳофаза қилиш, маданий ҳолда етиштириш, қайта ишлаш ва мавжуд ресурслардан оқилона фойдаланиш чора-тадбирлари тўғрисида”ги ПҚ-4670-сонли қарори
7. Республикамиз Президентининг 2018 йил 12 октябрдаги “Ўзбекистон республикасида халқ таъбири соҳасини тартибга солиш чора-тадбирлари тўғрисида”ги ПҚ-3968 сонли қарори.
8. Ўзбекистон Республикаси Президенти Ш.М. Мирзиёвнинг 2020 йил 10 ноябрдаги “Аҳолининг соғлом овқатланишини таъминлаш бўйича қўшимча чора-тадбирлар тўғрисидаги” ги ПҚ-4887 сонли қарори
9. М.С. Зокирова, С.К. Атхамова, К.О. Додаев, Б.С. Зокиров, З.Р. Ахмедова. Исследование изменения макрои микроэлементного состава фруктозного сиропа // Хранение и переработка сельхозсырья.- Москва, 2017.- № 3.-С. 18-20.
10. Шелеметьева О.В., Слепченко Г.Б., Австриевских А.Н.// Контроль содержания водорастворимых витаминов в биологически активных добавках, пищевых продуктах и премиксах методом высокоэффективной жидкостной хроматографии// Журнал «Заводская лаборатория»-2008.- №6.-С. 6-9.

LOW-CALORIE MARGARINE ENRICHED WITH ESSENTIAL FATTY ACIDS AND WATER-SOLUBLE JERUSALEM ARTICHOKE EXTRACT ESSENSIAL

¹Salijonova Shakhnozakhon, ²Usmanova Feruzakhon, ³Ruzibayev Akbarali,
⁴Gaipova Shakhnozakhon, ⁵Khodjaev Sarvar

^{1,4,5}Tashkent Institute of Chemical Technology, Technology of Food and Perfumery-Cosmetic products, postdoctoral student

²Institute of Chemical Technology branch of “Yangi Yer”, Technology of Food products, doctoral student

³Tashkent Institute of Chemical Technology, Technology of Food and Perfumery-Cosmetic products, professor

Annotatsiya. Oziq-ovqat mahsulotlarini, xususan yog‘li emulsiya mahsulotlarini ishlab chiqarish uchun retseptura va texnologiyalarni ishlab chiqishda, foydalaniladigan qo‘shimchalarning kolloid-kimyoviy xossalarini o‘rganish muhim hisoblanadi. Ushbu tadqiqotning maqsadi margarin mahsulotini yog‘dorligini mahalliy mahsulotlardan olingan yog‘ o‘rinbosarlarini qo‘llash orqali kamaytirishdan iboratdir. Yog‘ o‘rinbosari sifatida tanlangan topinambur tuganagini o‘rganish va undan ajratib olinadigan inulinni ekstraksiyalash uchun xom ashyoni ajratishning optimal usullarini aniqlash va laboratoriya sharoitida olingan topinambur tuganagi inulinli ekstraktining ekstrakt-havo chegarasidagi sirt tarangligi uning konsentratsiyasiga bog‘liqligi o‘rganildi va olingan natijalar asosida topinambur tuganagidan olingan suvli ekstraktning sirt faolligi yuqoriligi aniqlandi. Yog‘li emulsiya mahsulotlarini ishlab chiqarishda topinambur tuganagidan olingan suvli ekstraktidan foydalanishga oid tahminlarni amalga oshirishga imkon berdi. Inulinning yaxshi eruvchanligi va suvni bog‘lash qobiliyati tufayli kolloidli tizim harakatchangligini yo‘qotadi va uning konsistensiyasi o‘zgaradi. Shu sababli inulimli ekstraktni turli xil yog‘li mahsulotlarni ishlab chiqarishda yog‘ taqlidchisi va stabilizator sifatida ishlatish mumkinligi aniqlandi.

Kalit so‘zlar: yog‘ taqlidchisi, topinambur, inulin, ekstraksiya, stabilizator, essensial yog‘ kislotalari.

Аннотация. При разработке рецептур и технологий производства пищевых продуктов, в частности маслоэмульсионных продуктов, важно изучить каллоидно-химические свойства используемых добавок. Цель этого исследования-снизить жирность маргаринового продукта за счет использования заменителей жира, полученных из местных продуктов. Изучены оптимальные методы разделения сырья для экстракции клубни топинамбура, выбранного в качестве масляного заменителя, и полученного из него инулина, изучена зависимость поверхностного натяжения на границе экстракт-воздух полученного в лабораторных условиях инулинового экстракта клубни топинамбура от его концентрации, и на основании полученных результатов определена высокая поверхностная активность водного экстракта клубни топинамбура. Это позволило сделать предположения относительно использования водного экстракта клубни топинамбура в производстве масло эмульсионных изделий. Из-за хорошей растворимости инулина и способности связывать воду каллоидная система теряет подвижность и изменяется ее консистенция. По этой причине было обнаружено, что экстракт инулима можно использовать в качестве имитатора жира и стабилизатора при производстве различных жирных продуктов.

Ключевые слова: имитатор жира, топинамбур, инулин, экстракт, стабилизатор, эссенциальные жирные кислоты.

Abstract. *When developing formulations and technologies for the production of food products, in particular oil-emulsion products, it is important to study the colloidal-chemical properties of the additives used. The aim of this study is to reduce the fat content of a margarine product by using fat substitutes derived from local products. The optimal methods of separation of raw materials for the extraction of Jerusalem artichoke tubers selected as an oil substitute and inulin obtained from them were studied. The dependence of the surface tension at the extract-air interface of the inulin extract of Jerusalem artichoke tubers obtained in laboratory conditions on its concentration was studied, and based on the results obtained, the high surface activity of the aqueous extract of Jerusalem artichoke tubers was determined. This allowed us to make assumptions about the use of an aqueous extract of Jerusalem artichoke tubers in the production of oil emulsion products. Due to the good solubility of inulin and its ability to bind water, the colloidal system loses mobility, and its consistency changes. For this reason, it has been found that inulin extract can be used as a fat simulator and stabilizer in the production of various fatty foods.*

Key words: fat mimetic, Jerusalem artichoke, inulin, extract, stabilizer, essential fatty acids.

Introduction. To a certain extent, this study serves to fulfill the tasks set out in the Resolutions of the President of the Republic of Uzbekistan PR No. 4887 of November 10, 2020 "On additional measures to ensure a healthy diet of the population", PR No. 4821 of September 9, 2020 "On measures to accelerate the development of the food industry of the republic and fully provide the population with high-quality food products", PR No. 4118 dated January 16, 2019 "On additional measures for the further development of the fat and oil industry and the introduction of market management mechanisms for the industry", as well as in other regulatory legal acts related to this activity.

The lack of high-quality vegetable oils in the diet and, on the contrary, excessive consumption of animal fats are the main causes of the development of atherosclerosis and cardiovascular diseases, a problem that is acutely facing the world's doctors due to established dietary traditions. The issues of dietetics and the creation of optimally balanced diets for various groups of the population are of paramount importance in the most developed countries in the world.

Material and Methods. The purpose of the work is to create dietary products based on water-fat emulsions using margarine as an emulsifier, biologically valuable food additives of plant phospholipids, as well as compositions with other biologically valuable substances.

In the concept of the development of the range of margarines, a number of directions are highlighted, the priorities of which are: directed regulation of the fatty acid composition of the product by introducing vegetable oils or compositions of non-dairy fats into the formulation; reducing caloric content by changing the ratio between fat and non-fat components in favor of the latter; and the acceptability and expediency of using quality improvers of fat bases, including structure stabilizers, antioxidants, and others, the basic principles of which are primarily focused on functional ingredients. The combination of milk fat and vegetable oils provides the potential for mutual enrichment of the ingredients included in these products according to one or more essential factors and allows you to create products of a balanced composition, including specially designed target varieties. Thus, the optimization of composition and properties in order to create products that most fully correspond to the formula of a balanced diet determines the directions of

the development of new technologies. The design of the composition of products and diets, taking into account the requirements of balance in fatty acid, amino acid, mineral, and vitamin composition, is the subject of priority scientific research and practical developments. The biological effectiveness of lipids is determined, on the one hand, by the structural characteristics of fatty acids and, on the other hand, by their ratio and the content of components in fats that are different in nature and functional orientation. A special role in the composition of fat belongs to essential polyunsaturated fatty acids: linoleic C_{18:2}, linolenic C_{18:3}, and arachidonic C_{20:4}. These fatty acids, like some amino acids in proteins, are essential, not synthesized in the body, and the need for them can be satisfied only through food. Arachidonic acid is synthesized from linoleic acid with the participation of pyridoxine (vitamin B6) as well as tocopherols. At the same time, tocopherol not only promotes the conversion of linoleic acid into arachidonic acid but also activates it. These highly abundant polyunsaturated fatty acids are biologically related to vital nutrients, and therefore they are positioned as a vitamin F complex.

Among food products, vegetable oils are the richest in polyunsaturated fatty acids (PUFA); the content of linoleic acid in them reaches 50–60%; significantly less in spreads—up to 20%; and extremely low—to 3-5% in animal fats. The recommended ratio of 6 to 3 in the diet of a healthy person is 10:1; for therapeutic nutrition, it is from 3:1 to 5:1. Along with a large number of works confirming the positive effect of PUFA on the human body, primarily their antichlorotic orientation, there are studies showing the negative effects on the body of diets, the entire fat complex of which is represented exclusively by vegetable oil. Excessive intake of linoleic acid into the body is undesirable, which is due to its high oxidizability and the ability to form free radicals, which inhibit the normal course of metabolic processes in the body.

Based on the above data, we have developed margarine formulations from local fatty raw materials, such as soy, sunflower, cottonseed oils, and hydrogenated fats, and also studied the physical-chemical properties of the resulting margarine.

The main raw material for the production of margarine is food hydrogenated fats. Hydrogenated fat is a product obtained by the hydrogenation of vegetable oils and animal fats. To improve the quality of margarine and increase the thermal stability of the product, it is recommended to use structure-forming agents—low-iodine hydrogenated fats. Leading manufacturers develop formulations of margarine products based on market requirements, dietary trends in human nutrition, and the desire to reduce the cost of the products obtained. The main requirement of the market is to obtain margarine with a large range of plasticity (spreading at 10 °C and the ability not to melt at a normal room temperature of 20 °C). The dietary effect is to reduce the total amount of fat consumed, reduce cholesterol levels (no more than 15 mg/kg), increase the intake of unsaturated fats (at least 50%), and reduce the level of saturated fats (no more than 25%).

Depending on the purpose, margarine products must have a certain melting point (fusibility) and plasticity. Fusibility is characterized by the temperature of complete melting, which depends on the content and quantitative ratio of solid and liquid fractions: the higher the content of the solid high-melting fraction, the lower the fusibility. Plasticity depends on the ratio of the content of solid and liquid glycerides. Fats in which the amount of solid glycerides is 15–30% have good plasticity and spreadability. In dense and non-plastic fats, the content of solid glycerides is more than 30%, and in excessively soft fats, it is 10–12%. Based on the components listed above, we conducted research to create a fat-based dietary margarine with optimized properties. The study used edible hydrogenated fats, cotton palmitin, soy, sunflower, and cottonseed oils.

The fat base of margarine is shown in Table 1.

Table 1

The fatty components of margarine	Samples in %		
	existing	existing	proposed
Hydrogenated fat, T_m 31-34°C, hardness 160-320 g/cm	50	45	20
Hydrogenated fat, T_m 35-36°C, hardness 350-410 g/cm	25	30	24
Palmitine cotton T_m 20-25°C	-	-	20
Sunflower oil	-	25	12
Cottonseed oil	25	-	12
Soybean oil	-	-	12
Structure forming agent (deeply hydrogenated oil)	-	-	1,5
Total	100	100	100

Table 1 shows that hydrogenated fats have been partially replaced by vegetable oils and cottonseed palmitin. An increase in the number of liquid oils leads to an increase in essential fatty acids in the composition of margarine and a decrease in the melting point and hardness of margarine. But the introduction of structure-forming agents into the fat base of margarine increases its melting point and hardness. Due to the introduction of highly unsaturated soybean oil, citric acid is added to the formulation. Succinic acid is also added to increase the dispersion and stability of the oxidation of margarine.

In the production of dietary margarines and spreads, vegetable phospholipids are used as emulsifiers and dietary biologically active additives. In our work, we conducted experiments on the hydration of soybean oil and obtained a phosphate concentrate. When making margarine, we used this phosphate concentrate. Inulin is used as a technological ingredient in the food industry. Inulin is added to baby food, pastries, dairy products, chocolate, dietary products, and so on. Interestingly, inulin is used in the manufacture of low-fat foods in order to reduce their caloric content. It turns out this is because in this way the presence of fat in the product is simulated—inulin, when combined with water, is able to form a creamy substance with a texture similar to fat. Inulin, entering the intestine, is broken down by saprophytic bacteria into individual fructose molecules and short fructose chains that penetrate into the bloodstream. Remaining undivided, most of the inulin is excreted, binding together a large number of substances unnecessary to the body, such as heavy metals, radionuclides, cholesterol crystals, fatty acids, and various toxic chemical compounds that have entered the body with food or formed during the vital activity of pathogenic microbes living in the intestine.

Fructose, which is one of the products of inulin breakdown, is a source of energy for the body's cells. At the same time, fructose metabolism does not require the participation of insulin, which is a key point for patients with type 2 diabetes mellitus. Inulin does not affect the level of post-food glucose in the blood. Therefore, inulin has a zero glycemic index. Inulin molecules are able to absorb a significant amount of dietary glucose and prevent its absorption into the blood, which helps to reduce blood sugar levels after eating. At the same time, toxic products of impaired metabolism, such as acetone and other ketone bodies, which have a detrimental effect on the patient's body, are bound and excreted from the body. In the blood, short fructose fragments of inulin and organic acids (malic, fumaric, malonic, citric, succinic, and others) perform auxiliary antioxidant and antitoxic functions, strengthening the body and helping its work. Therefore, inulin can be used in the treatment of patients with newly diagnosed or mild type II diabetes mellitus as a means of primary prevention of diabetes mellitus in persons with a history of impaired glucose

tolerance syndrome in the presence of metabolic syndrome in patients (impaired carbohydrate metabolism, hypertension, hyperproteinemia) as a means aimed at normalizing carbohydrate and lipid metabolism.

Results and discussion. To isolate inulin from Jerusalem artichoke tubers, the property of inulin to dissolve in hot water was used in the work.

Jerusalem artichoke tubers were used for the study, mainly of the Fayz Baraka variety, which were washed, cleaned, blanched, and crushed to particles of about 1-2 mm in size. The resulting pulp was extracted with water at a temperature of 75 °C at a hydromodule of 1:4 for 60 minutes. The extraction of the experimental samples was carried out on a specially made laboratory installation with constant stirring. The resulting solution was filtered through a cotton pad to get rid of large particles. Then the resulting Jerusalem artichoke extract evaporated in a vacuum environment and concentrated. After evaporation, Jerusalem artichoke extract of various concentrations was obtained. The composition of the aqueous extract of Jerusalem artichoke is shown in Table 2.

Table 2. The composition of the aqueous extract of Jerusalem artichoke

№	Name of the component	Content, %		
		The first extract	After evaporation	
		1 sample	2 sample	3 sample
1	Protein	0,8	1,34	1,6
2	Carbohydrates, including:	16,3	27,34	32,6
	mono- and disaccharides	6,7	11,24	13,4
	inulin	9,6	16,11	19,2
3	Dietary fiber	0,8	1,34	1,6
4	Organic acids	0,1	0,17	0,2
5	Ash	1,2	2,01	2,4
6	Water	80,8	67,78	61,6

At first, the water content in the solution decreased from 80.8 to 67.78% (sample 2), and after that to 61.6% (sample 3). In turn, the inulin content increased from 9.6% to 16.11% and 19.2%, respectively. In the following experiments, this solution of Jerusalem artichoke extract was used instead of pure water. Based on the components obtained in the laboratory, we conducted research to create a recipe for dietary margarine with optimized properties. The compiled formulations are shown in Table 3.

Table 3. Margarine recipe

Components of margarine, %	Samples			
	M1	MI2	MI3	MI4
<i>Fat base</i>	70	68,15	66,69	65,9
The dye	0,1	0,1	0,1	0,1
Emulsifier	0,2	0,2	0,2	0,2
Milk	10	10	10	10
Salt	0,4	0,4	0,4	0,4

Phosphatide foodconcentrate	2,0	2,0	2,0	2,0
Sugar	0,4	-	-	-
An antioxidant	0,05	0,05	0,05	0,05
Water	16,85	-	-	-
Water Jerusalem Artichoke Extract				
1 sample	-	19,1	-	-
2 sample	-	-	20,56	-
3 sample	-	-	-	21,35
Total	100	100	100	100

Table 3 shows that with an increase in the mass fraction of water or aqueous Jerusalem artichoke extract from 16.85 to 21.35, the mass fraction of the fat base decreases from 70 to 65.9%. Sugar was used when using water and was not used when using Jerusalem artichoke extract. This is due to the presence of mono- and disaccharides in the aqueous extract of Jerusalem artichoke.

Figure 1 shows the changes in the mass fraction of the fat base, water and inulin in the composition of margarine.

Figure 1. Changes in the mass fraction of fat base, water and inulin in the composition of margarine

It can be seen from the figure that with a decrease in the mass fraction of fat to 65.9%, the mass fraction of inulin increases to 4.1%. The water in margarine is also reduced to 13.15%.

Based on the prepared recipe for cooking margarine in the laboratory, To do this, the mixture of prescription components is mixed until a homogeneous emulsion is obtained and supercooled.

Conclusion. Based on the conducted research, margarine enriched with inulin and essential fatty

acids has been prepared, which provides not only the preventive properties of the finished product but also high taste indicators as well as an original and attractive appearance.

The resulting margarine has high plasticity, a higher degree of dispersion, manufacturability, resistance, and stability to oxidation. In addition, the addition of edible plant phospholipids and aqueous Jerusalem artichoke extract increases the nutritional value of the proposed margarine. As a result of the experiments conducted, it was found that the use of dietary vegetable phospholipids and aqueous Jerusalem artichoke extract in margarine made it possible to reduce fat and enrich margarine with essential fatty acids, dietary fiber, inulin, and other water-soluble substances.

REFERENCES

1. Tang M., Chen C., Song J., Ni Y., Xiang B., Zou J., Xu D. Safety of plant fiber-based food contact materials: Overview of the discovery, identification, detection and risk assessment of unknown risk substances. *Food Packaging and Shelf Life*, 2008, vol. 43, 101281. doi: 10.1016/j.foodpack.2024.101281
2. Fuller S., Tapsell L. C., Beck E. J. Creation of a fibre categories database to quantify different dietary fibres. *Journal of Food Composition and Analysis*, 2018, vol. 71, pp. 36-43. doi: 10.1016/j.jfca.2018.05.004
3. Экспертиза масел, жиров и продуктов их переработки. Качество и безопасность / Е.П. Корнена, С.А. Калманович, Е.В. Мартовшук и др.; под общ. ред. В.М. Позняковского. – Новосибирск: Сиб. унив. изд-во. – 2007. – 272 с.
4. Praznik W., Cieřlik E., Filipiak-Florkiewicz A. Soluble dietary fibers in Jerusalem artichoke powders: composition and application in bread. *Nahrung*. 2002;46:151–157.
5. Roberfroid M. B. Functional foods: concepts and application to inulin and oligofructose. *British Journal of Nutrition*, 2002, vol. 87, no. S2, pp. S139-S143. doi: 10.1079/BJN/2002529
6. Bornet F. R. J. Undigestible sugars in food products. *The American journal of clinical nutrition*, 1994, vol. 59, no. 3, pp. 763S-769S.
7. Radovanovic A. et al. The use of dry Jerusalem artichoke as a functional nutrient in developing extruded food with low glycaemic index. *Food Chemistry*, 2015, vol. 177, pp. 81-88. doi: 10.1016/j.foodchem.2014.12.096
8. Lingyun W., Jianhua W., Xiaodong Z., Da T., Yalin Y., Chenggang C., Tianhua F., Fan Z. Studies on the extracting technical conditions of inulin from Jerusalem artichoke tubers. *Journal of Food engineering*, 2007, vol, 79, no. 3, pp. 1087-1093. doi: 10.1016/j.jfoodeng.2006.03.028
9. Barta J. Jerusalem artichoke as a multipurpose raw material for food products of high fructose or inulin content. *Studies in plant science*, 1993, vol. 3, pp. 323-339. doi: 10.1016/B978-0-444-89369-7.50047-6
10. Каменских, А.В. Исследование и разработка технологии сливочно-растительного спреда функционального назначения: дис. ... канд. техн. наук: 05.18.04: защищена 29.04.2008 / Каменских А.В. ; КемТИПП. – Кемерово, 2008. – 157 с.
11. Boeckner, L. S., Schnepf, M. I., Tungland, B. C. Inulin: A review of nutritional and health implications. *Advances in Food and Nutrition Research*, 2001, vol. 43, pp. 1–63.
12. Imran, S., Gillis, R. B., Kok, M. S., Harding, S. E., & Adams, G. G. Application and use of Inulin as a tool for therapeutic drug delivery. *Biotechnology and Genetic Engineering Reviews*, 2012, vol. 28, no. 1, pp. 33-46. doi: 10.5661/bger-28-33

13. Савельев, И.Д. Разработка и исследование технологии функционального сливочно-растительного спреда с использованием эмульгаторов комплексных свойств: дис. канд. техн. наук: 05.18.04 защищена: 20.01.11 / Савельев И.Д.; КемТИПП. – Кемерово, 2010. – 156 с.
14. Molochnikov V. V., Orlova T. A., Suyunchev O.A. Pererabotka molochnogo syr'ya s primeneniem polisaharidov po tekhnologii «Bio-Ton» [Processing of dairy raw materials using polysaccharides using “Bio-Ton” technology]. *Pishchevaya promyshlennost'*, 1996, vol. 5, pp. 34–35.
15. Irene A. Rubela,, Carolina Irapordaa, Rocio Novosada, Fernanda A. Cabrerab, Diego B. Genoveseb, Guillermo D. Manriquea Inulin rich carbohydrates extraction from Jerusalem artichoke (*Helianthus tuberosus* L.) tubers and application of different drying methods. *Food Research International.*,103 (2018), 226-233p.
16. Olennikov D.N., Tanhaeva L.M. Metodika kolichestvennogo opredeleniya summarnogo sodержaniya polifruktanov v kornyah Lopuha (*Arctium* Spp.) [Methodology for quantitative determination of the total content of polyfructans in the roots of Burdock (*Arctium* Spp.)]. *Himiya rastitel'nogo syr'ya*, 2010, vol. 1, pp. 115–120.
17. Saengkanuk A., Nuchadomrong S., Jogloy S., Patanothai A., Srijaranai S. A simplified spectrophotometric method for the determination of inulin in Jerusalem artichoke (*Helianthus tuberosus* L.) tubers. *European Food Research and Technology*, 2011, vol. 233, pp. 609-616. doi: 10.1007/s00217-011-1552-3.
18. Salijonova Sh.D., Ruzibayev A.T., Rakhimov D.P., Khusanov Z., GaipovaSh.S. Water-soluble Jerusalem artichoke extracts as fat replacer in dietary margarine recipe. *Chemistry and chemical engineering*, 2020, ISSN 1992-9498 (69), pp.60-64.
19. Liu C., Li X., Li Y., Feng Y., Zhou S., Wang F. Structural characterisation and antimutagenic activity of a novel polysaccharide isolated from *Sepiella maindroni* ink. *Food Chemistry*, 2008, vol. 110, no. 4, pp. 807-813. doi: 10.1016/j.foodchem.2008.02.026.
20. Zou S., Zhang X., Yao W., Niu Y., Gao X. Structure characterization and hypoglycemic activity of a polysaccharide isolated from the fruit of *Lycium barbarum* L. *Carbohydrate Polymers*, 2010, vol. 80, no. 4, pp. 1161-1167. doi: 10.1016/j.carbpol.2010.01.038.

**A NEW APPROACH TO REDUCING THE FAT CONTENT IN OIL PRODUCTS –
OPTIONS FOR USING FAT MIMETIC IN MARGARINE**

**¹Salijonova Shakhnozakhon, ²Usmanova Feruzakhon, ³Ilhamdjanov Pulat,
⁴Ruzibayev Akbarali, ⁵Gaipova Shakhnozakhon**

^{1,5}Tashkent Institute of Chemical Technology, Technology of Food and Perfumery-Cosmetic products, postdoctoral student

²Institute of Chemical Technology branch of “Yangi Yer”, Technology of Food products, doctoral student

³Tashkent Institute of Chemical Technology, Republic of Uzbekistan, Tashkent Department of Technology of Food and Perfumery-Cosmetic products, associate professor

⁴Tashkent Institute of Chemical Technology, Technology of Food and Perfumery-Cosmetic products, professor

Annotatsiya. *Oziq-ovqat mahsulotlarini, xususan yog‘li emulsiya mahsulotlarini ishlab chiqarish uchun retseptura va texnologiyalarni ishlab chiqishda, foydalaniladigan qo‘shimchalarning kolloid-kimyoviy xossalarini o‘rganish muhim hisoblanadi. Ushbu tadqiqotning maqsadi margarin mahsulotini yog‘dorligini mahalliy mahsulotlardan olingan yog‘ o‘rinbosarlarini qo‘llash orqali kamaytirishdan iboratdir. Yog‘ o‘rinbosari sifatida tanlangan topinambur tuganagini o‘rganish va undan ajratib olinadigan inulinni ekstraksiyalash uchun xom ashyoni ajratishning optimal usullarini aniqlash va laboratoriya sharoitida olingan topinambur tuganagi inulinli ekstraktining ekstrakt-havo chegarasidagi sirt tarangligi uning konsentratsiyasiga bog‘liqligi o‘rganildi va olingan natijalar asosida topinambur tuganagidan olingan suvli ekstraktning sirt faolligi yuqoriligi aniqlandi. Yog‘li emulsiya mahsulotlarini ishlab chiqarishda topinambur tuganagidan olingan suvli ekstraktidan foydalanishga oid tahminlarni amalga oshirishga imkon berdi. Inulinning yaxshi eruvchanligi va suvni bog‘lash qobiliyati tufayli kolloidli tizim harakatchangligini yo‘qotadi va uning konsistensiyasi o‘zgaradi. Shu sababli inulinli ekstraktni turli xil yog‘li mahsulotlarni ishlab chiqarishda yog‘ taqlidchisi va stabilizator sifatida ishlatish mumkinligi aniqlandi.*

Kalit so‘zlar: *yog‘ taqlidchisi, topinambur, inulin, ekstraksiya, stabilizator.*

Аннотация. *При разработке рецептур и технологий производства пищевых продуктов, в частности маслоэмульсионных продуктов, важно изучить коллоидно-химические свойства используемых добавок. Цель этого исследования-снизить жирность маргаринового продукта за счет использования заменителей жира, полученных из местных продуктов. Изучены оптимальные методы разделения сырья для экстракции клубни топинамбура, выбранного в качестве масляного заменителя, и полученного из него инулина, изучена зависимость поверхностного натяжения на границе экстракт-воздух полученного в лабораторных условиях инулинового экстракта клубни топинамбура от его концентрации, и на основании полученных результатов определена высокая поверхностная активность водного экстракта клубни топинамбура. Это позволило сделать предположения относительно использования водного экстракта клубни топинамбура в производстве маслоэмульсионных изделий. Из-за хорошей растворимости инулина и способности связывать воду коллоидная система теряет подвижность и изменяется ее консистенция. По этой причине было обнаружено, что экстракт инулина можно использовать в качестве имитатора жира и стабилизатора при производстве различных*

жирных продуктов. Ключевые слова: майонез, биологически активные вещества, устойчивость эмульсии, химические параметры, физические параметры.

Ключевые слова: имитатор жира, топинамбур, инулин, экстракт, стабилизатор.

Abstract. When developing formulations and technologies for the production of food products, in particular oil-emulsion products, it is important to study the colloid-chemical properties of the additives used. The aim of this study is to reduce the fat content of a margarine product by using fat substitutes derived from local products. The optimal methods of separation of raw materials for the extraction of Jerusalem artichoke tubers selected as an oil substitute and inulin obtained from them were studied. The dependence of the surface tension at the extract-air interface of the inulin extract of Jerusalem artichoke tubers obtained in laboratory conditions on its concentration was studied, and based on the results obtained, the high surface activity of the aqueous extract of Jerusalem artichoke tubers was determined. This allowed us to make assumptions about the use of an aqueous extract of Jerusalem artichoke tubers in the production of oil-emulsion products. Due to the good solubility of inulin and its ability to bind water, the colloid system loses mobility, and its consistency changes. For this reason, it has been found that inulin extract can be used as a fat simulator and stabilizer in the production of various fatty foods.

Key words: fat mimetic, Jerusalem artichoke, inulin, extract, stabilizer.

Introduction. Resolution of the President of the Republic of Uzbekistan dated November 10, 2020 (Resolution No. 4887) “On additional measures to ensure a healthy diet of the population” and the implementation of tasks set out in other regulatory legal acts related to this activity, as well as in accordance with the growing population, and in order to fill the role of natural butter, but as a result of the use of fats in margarine that do not meet safety requirements and the consumption of fatty foods in excess of the norm, a number of diseases occur. This entails in-depth research work on the development of a margarine formulation that meets safety requirements, based on improving the technology for producing modified fats for the margarine industry and reducing the caloric content of the finished product through the use of fat mimetics. In developed countries, research is underway on the use of fat imitators, but in our country, there are not enough results on the use of fat replacers in the margarine formulation.

Material and Methods. In our study, inulin-containing Jerusalem artichoke juice was used as fat mimetics. There are several ways to obtain an aqueous extract of Jerusalem artichoke, such as pressing, spraying during pressing and direct extraction. These methods, of course, have their advantages and disadvantages, requiring special technology and adaptations. These methods are selected depending on the purpose for which the extracted aqueous extract is used. Today, all three methods are widely used.

In order to choose the most effective way to obtain an aqueous extract of Jerusalem Artichoke tobacco, all methods were first analyzed, and then the most optimal methods were tested in the laboratory.

Initially, experiments were conducted to obtain inulin extract by pressing. To do this, Jerusalem artichoke feathers were thoroughly washed, separated from the bark, crushed and pressed in a laboratory press. In some experiments, in order to study the effect of temperature on the process, the crushed mass was heated before pressing. The results obtained are shown in Table 1.

Table 1. The effect of temperature on the process of obtaining inulin extract from Jerusalem artichoke tubers by pressing

Experimental serial number	Process temperature, °C	Release of inulin extract of Jerusalem artichoke tubers, %	The amount of dry matter, %	Carbohydrate content, %	The color of the juice
1	20	51.3	17.1	15.6	Yellow with a light gray tint
2	50	53.5	17.2	15.4	
3	70	54.9	17.1	15.7	Yellow with a gray tint
4	100	59.1	17.2	15.9	

From the data shown in Table 1, it can be seen that an increase in temperature leads to an increase in the amount of aqueous extract coming out of the raw material. In particular, with an increase in temperature from 20 °C to 100 °C, the yield of the aqueous extract increased from 51.3% to 59.1%. However, his concentration has not changed much. At the same time, the color of the aqueous extract deteriorated—that is, it faded. This is due to the oxidation of substances in the phenolic group (polyphenols) contained in the juice.

When an aqueous extract of inulin is obtained from Jerusalem artichoke by pressing, some valuable water-soluble substances are also preserved in sesame seeds: proteins, carbohydrates, vitamins, and inulin. To maximize the extraction of inulin from Jerusalem artichoke, experiments were conducted using the pressing-extraction method. To do this, under the conditions indicated above, Jerusalem artichoke tuban was pressed, then hot water was added to the resulting sesame seeds in a ratio of 1:12 and pressed at a temperature of 60–100 °C for 60 minutes. Then an aqueous extract obtained by pressing and a solution obtained by extraction were added to determine the yield of the extract as well as the amount of dry matter and carbohydrates. An increase in temperature from 60 °C to 90 °C leads to an increase in the concentrations of dry matter and carbohydrates in the extracted extract, while the subsequent increase in temperature does not significantly affect. This is due to increased diffusion and osmosis processes with increasing temperature, as well as increased solubility of extractants. As a result, the extraction rate increases. Due to the decomposition of substances that are not resistant to high temperatures, the concentration at temperatures above 90 °C practically does not change.

When using pressing and extraction methods, a darkening of the color of the aqueous extract from Jerusalem artichoke tobacco was observed, which makes the resulting solutions undesirable for addition to margarine products. Because dark solutions degrade the color of margarine. Therefore, in subsequent experiments, studies were conducted to obtain a light-colored extract. For this purpose, many research papers on the extraction of inulin from Jerusalem artichoke have been studied.

For the study, we used tubers of “Muzhiza” varieties of Jerusalem artichoke. First, Jerusalem artichoke mushrooms were thoroughly rinsed with water, then separated from the peel, cut into thin slices, and crushed. The sliced slices were dried in natural conditions. The dried product was crushed on a shredder into particles up to 1-2 mm in size. It was extracted for 30–150 minutes at a temperature of 85–90 °C with an amount of water in a ratio of 1:5–16 to the resulting powdery mass. In this case, the effect of time and the amount of solvent on the extrusion process was investigated. The lower limit of the range of variation of the hydromodule was chosen based on

the results of scientific experiments, which showed low extraction efficiency with a hydromodule with a value below 5. The upper limit was established in the case associated with the economic and technological feasibility of the process. The control sampling was carried out on specially prepared laboratory equipment with constant stirring. The resulting solution was filtered through filter paper to get rid of large particles. The effectiveness of the procedure was evaluated by determining the inulin precipitate contained in the obtained solutions.

Results and discussion. When developing formulations and technologies for the production of food products, in particular fat emulsion products, information on the colloidal and chemical properties of the additives used will be required. Knowledge of these indicators makes it possible to predict the best compatibility of the substances contained in the product, as well as its organoleptic properties. There is not enough information about the colloidal chemical properties of the aqueous extract from Jerusalem artichoke fruits. For this reason, the dependence of the surface tension at the "extract-air" interface of an aqueous extract obtained in laboratory conditions on its concentration was studied, and the results obtained were compared with the values of an aqueous solution of inulin. The results obtained are shown in Figure 1.

Figure 1. The dependence of the surface tension of an aqueous solution of inulin(1) and jerusalem artichoke extract(2) on the concentration of dry matter is studied.

Figure 1 shows the curve of the dependence of the surface tension at the boundary of the exhaust and air on the concentration of the substances under study. Based on the results obtained, it was found that the surface activity of the aqueous extract from the Jerusalem artichoke soil is high. The high surface tension allows us to conclude that the substances included in its composition are surfactants, and, consequently, its molecules are capable of forming a suspension in solution. Due to this ability, the juice can be used as a stabilizer to stabilize various emulsions.

The results of the surface tension measurement show differences in important physical and chemical parameters such as viscosity and density. The dependence of the density and dynamic viscosity of the studied substances on the concentration is shown in Figure 2.

Figure 2. Dependence of the density of an aqueous solution of inulin (1) and an aqueous extract (2) from Jerusalem artichoke on the concentration of dry matter.

In all concentrates of the aqueous extract from Jerusalem artichoke origin, the density is above 1 (Figure 2). This shows the structural properties of the solution associated with the accumulation of surfactant molecules, as evidenced by data on changes in dynamic viscosity (see Figure 3). The dynamic viscosity of the aqueous extract shows high values due to the polymeric nature of inulin, and a sharp increase in consistency above 30% of the viscosity curve is explained by the formation of molecular structures during the interaction of polymer chains.

Conclusion. The dependence of the surface tension at the boundary of the extract and air on the concentration of an aqueous extract was studied as a result of experiments on the extraction of an aqueous extract from the soil of Jerusalem artichoke and the study of its physico-chemical properties, and the results were compared with the values of an aqueous solution of inulin based on literature data. The results showed that inulin extract from Jerusalem artichoke fruits can be used as a precipitate in the production of oil emulsion products; that is, due to the presence of surfactants in it, the good solubility of inulin, and its ability to bind water, it can be used as a filler and stabilizer in the production of various oil emulsion products.

REFERENCES

1. Tang M., Chen C., Song J., Ni Y., Xiang B., Zou J., Xu D. Safety of plant fiber-based food contact materials: Overview of the discovery, identification, detection and risk assessment of unknown risk substances. *Food Packaging and Shelf Life*, 2008, vol. 43, 101281. doi: 10.1016/j.fpsl.2024.101281
2. Fuller S., Tapsell L. C., Beck E. J. Creation of a fibre categories database to quantify different dietary fibres. *Journal of Food Composition and Analysis*, 2018, vol. 71, pp. 36-43. doi: 10.1016/j.jfca.2018.05.004
3. Wei X., Wang J., Wang Y., Zhao Y., Long Y., Tan B., Li Q. X., Dong Z., Wan X. Dietary fiber and polyphenols from whole grains: effects on the gut and health improvements. *Food & Function*. 2024, vol. 15, pp. 4682-4702. doi: 10.1039/d4fo00715h

4. Praznik W., Cieřlik E., Filipiak-Florkiewicz A. Soluble dietary fibers in Jerusalem artichoke powders: composition and application in bread. *Nahrung*. 2002;46:151–157.
5. Roberfroid M. B. Functional foods: concepts and application to inulin and oligofructose. *British Journal of Nutrition*, 2002, vol. 87, no. S2, pp. S139-S143. doi: 10.1079/BJN/2002529
6. Bornet F. R. J. Undigestible sugars in food products. *The American journal of clinical nutrition*, 1994, vol. 59, no. 3, pp. 763S-769S.
7. Radovanovic A. et al. The use of dry Jerusalem artichoke as a functional nutrient in developing extruded food with low glycaemic index. *Food Chemistry*, 2015, vol. 177, pp. 81-88. doi: 10.1016/j.foodchem.2014.12.096
8. Lingyun W., Jianhua W., Xiaodong Z., Da T., Yalin Y., Chenggang C., Tianhua F., Fan Z. Studies on the extracting technical conditions of inulin from Jerusalem artichoke tubers. *Journal of Food engineering*, 2007, vol, 79, no. 3, pp. 1087-1093. doi: 10.1016/j.jfoodeng.2006.03.028
9. Barta J. Jerusalem artichoke as a multipurpose raw material for food products of high fructose or inulin content. *Studies in plant science*, 1993, vol. 3, pp. 323-339. doi: 10.1016/B978-0-444-89369-7.50047-6
10. Dzhanikulova U.B., Salomov H.T., Salomov Sh.Sh., Ahmedova Z.R. Biotekhnologicheskij sposob polucheniya fruktozno-glyukoznogo siropa iz klubnej topinambura [Biotechnological method for producing fructose-glucose syrup from Jerusalem artichoke tubers]. *Hranenie i pererabotka sel'hozsyrya*, 2006, no. 11.1, pp. 50-52. (In Russ.).
11. Boeckner, L. S., Schnepf, M. I., Tunland, B. C. Inulin: A review of nutritional and health implications. *Advances in Food and Nutrition Research*, 2001, vol. 43, pp. 1–63.
12. Imran, S., Gillis, R. B., Kok, M. S., Harding, S. E., & Adams, G. G. Application and use of Inulin as a tool for therapeutic drug delivery. *Biotechnology and Genetic Engineering Reviews*, 2012, vol. 28, no. 1, pp. 33-46. doi: 10.5661/bger-28-33
13. Kvitajlo I.V., Kozuhova M.A., Lysenko S.E. [Production of salads for functional nutrition]. *Tezisy dokladov XXXIV nauchnoj konferencii studentov i molodyh uchenyh vuzov YuFO. Chast' II* [Abstracts of reports of the XXXIV scientific conference of students and young scientists of universities of the Southern Federal District. Part II]. Krasnodar, 2007, pp. 142-143. (In Russ.).
14. Molochnikov V. V., Orlova T. A., Suyunchev O.A. Pererabotka molochnogo syr'ya s primeneniem polisaharidov po tekhnologii «Bio-Ton» [Processing of dairy raw materials using polysaccharides using “Bio-Ton” technology]. *Pishchevaya promyshlennost'*, 1996, vol. 5, pp. 34–35.
15. Irene A. Rubela,, Carolina Irapordaa, Rocio Novosada, Fernanda A. Cabrerab, Diego B. Genoveseb, Guillermo D. Manriquea Inulin rich carbohydrates extraction from Jerusalem artichoke (*Helianthus tuberosus* L.) tubers and application of different drying methods. *Food Research International.*,103 (2018), 226-233p.
16. Olennikov D.N., Tanhaeva L.M. Metodika kolichestvennogo opredeleniya summarnogo soderzhaniya polifruktanov v kornyah Lopuha (*Arctium* Spp.) [Methodology for quantitative determination of the total content of polyfructans in the roots of Burdock (*Arctium* Spp.)]. *Himiya rastitel'nogo syr'ya*, 2010, vol. 1, pp. 115–120.
17. Saengkanuk A., Nuchadomrong S., Jogloy S., Patanothai A., Srijaranai S. A simplified spectrophotometric method for the determination of inulin in Jerusalem artichoke (*Helianthus*

- tuberosus L.) tubers. *European Food Research and Technology*, 2011, vol. 233, pp. 609-616. doi: 10.1007/s00217-011-1552-3.
18. Salijonova Sh.D., Ruzibayev A.T., Rakhimov D.P., Khusanov Z., Gaipova Sh.S. Water-soluble Jerusalem artichoke extracts as fat replacer in dietary margarine recipe. *Chemistry and chemical engineering*, 2020, ISSN 1992-9498 (69), pp.60-64.
 19. Liu C., Li X., Li Y., Feng Y., Zhou S., Wang F. Structural characterisation and antimutagenic activity of a novel polysaccharide isolated from *Sepiella maindroni* ink. *Food Chemistry*, 2008, vol. 110, no. 4, pp. 807-813. doi: 10.1016/j.foodchem.2008.02.026.
 20. Zou S., Zhang X., Yao W., Niu Y., Gao X. Structure characterization and hypoglycemic activity of a polysaccharide isolated from the fruit of *Lycium barbarum* L. *Carbohydrate Polymers*, 2010, vol. 80, no. 4, pp. 1161-1167. doi: 10.1016/j.carbpol.2010.01.038.

ИЗУЧЕНИЕ ПРОЦЕССА ПЕРЕРАБОТКИ ВИНОГРАДНОГО МАСЛА МЕСТНОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ

¹Азизов Миразиз Равшанбекович, ²Акрамова Раъно Рамзитдиновна

¹Ташкентский химико-технологический институт, Республика Узбекистан, г. Ташкент, стажёр-соискатель кафедры Технологии пищевых и парфюмерно-косметических продукции

²Ташкентского химико-технологического института, Республика Узбекистан, г. Ташкент, PhD, профессор кафедры Технология пищевых и парфюмерно-косметических продукции

Аннотация. В данной статье рассматривается изучение рафинации виноградного масла местного происхождения. Как известно по литературным данным, растворимость масла виноградного зависит от состава структур триглицеридов. Триглицериды ненасыщенных кислот практически не растворяются в спирте. Была изучен процесс одного из образцов виноградного масла позволяющее сохранить качественный состав масло.

Ключевые слова: рафинация, вода, реагент, масло виноградное, триглицериды, нефрокс, гексан.

Abstract. This article discusses the study of the refining of grape oil of local origin. As is known from the literature, the solubility of grape oil depends on the composition of triglyceride structures. Triglycerides of unsaturated acids are practically insoluble in alcohol. The process of one of the grape oil samples was studied, allowing it to preserve the quality composition of the oil.

Key words: refining, water, reagent, grape oil, nephrox, hexane triglycerides.

Annotatsiya. Ushbu maqolada mahalliy kelib chiqishi uzum danagidan ajratib olingan moyini qayta ishlashni o'rganish muhokama qilinadi. Adabiyotlardan ma'lumki, uzum moyining eruvchanligi triglitserid tuzilmalarining tarkibiga bog'liq. To'yinmagan yog' kislotalarning triglitseridlari spirtida amalda erimaydi. Uzum moyi namunalaridan birining jarayoni o'rganildi, bu moy'ning sifatli tarkibini saqlab qolish imkonini berdi.

Kalit so'zlar: qayta ishlash, suv, reagent, nefroks, geksan, uzum yog'i, triglitseridlar.

Перспективное развитие производства ассортимент нетрадиционных масел требует особое внимание для получения качественного продукта [1]. Так как не все растительные масла могут отвечает по всем параметрам требуемого по ГОСТу. При прессовании виноградных косточек эффективность выхода масла в значительной мере определяется степенью их измельчения и глубиной вскрытия клеточной структуры. Виноградная косточка характеризуется специфичным строением, большой лужистостью и жесткостью структуры лужги. Поэтому при подготовке мятки к прессованию рекомендуют высокую степень увлажнения - до 16%. Полученное масло имеет зеленовато с фиолетовым оттенком из-за повышенного содержания хлорофилла, повышенное значение кч и продуктов окисления [11]. Масла требуют дополнительных стадий очистки, точнее рафинации получаемого масла.

Известные технологии переработки виноградного масла не позволяет получить масла высокого качества и одновременно устойчивых к окислению процесса хранения. Качественные показатели существующих виноградных масел снижают их потребительские свойства, а, следовательно, и функциональные свойства.

Комплексная рафинация объединяет процессы такие как направленные на выведение из масел сопутствующих веществ в том числе и примесей. Различное качество масел, поступающих на рафинацию и требование, предъявляемые к конечному продукту, определяют отдельные стадии рафинации или их сочетание.

Свободные жирные кислоты и фосфолипиды являются одними из основных сопутствующих веществ нерафинированных масел. Присутствие их в растительных маслах являются следствием незавершенности синтеза триацилглицеринов, либо процесса гидролитического расщепления триацилглицеринов во время хранения и технологических операциях их переработки. Состав свободных жирных кислот мало отличается от состава их в триглицеридах [4].

Содержание свободных жирных кислот в виноградном масле колеблется в широких пределах и зависит не столько от степени зрелости семян, сколько от технологии переработки виноградной ягоды. Особое внимание в виноградном масле необходимо обратить на присутствие красящих веществ, представленных пигментами группы хлорофиллов.

Существующие технологии рафинации были направлены на удалении свободных жирных кислот и сопутствующих веществ. При разработке технологии строго соблюдали правило технология при удалении свободных жирных кислот. Эти правила должны удовлетворить следующие требования:

- обеспечить оптимального взаимодействия свободных жирных кислот с реагентами при нейтрализации;
- обеспечить наиболее скорость при нейтрализации;
- способы быстрого и полного разделения, образовавшиеся фаз;
- обеспечить максимального выхода нейтрализованного масла.

На практике технологии удаление свободных жирных кислот можно разделить на группы:

- физико-химические методы, основанные на химической реакции нейтрализации свободных жирных кислот со щелочными реагентами;
- физико-химические методы, основанные на удалении свободных жирных кислот методом дистилляции;
- сорбция.

Нейтрализация растворами щелочи наиболее распространенный метод выведения свободных жирных кислот. Эффективность процесса зависит от качества масла, поступающего на рафинацию, то есть от кислотного числа, массовой доли фосфолипидов, красящих веществ, восков и других сопутствующих веществ.

Величина отходов, образующихся на стадии нейтрализации является основной составляющей суммы отходов всего рафинационного производства. В общем случае отходы включают общий жир соапстока, состоящий из свободных жирных кислот и жирных кислот омыляемого жира, сопутствующих веществ и нейтрального жира. Стремление снизить отходы и потери на стадии нейтрализации являются основным фактором в совершенствовании технологии рафинации.

Результаты исследований. Наличие в маслах сопутствующих липидов: фосфолипидов, красящих веществ и других веществ значительно повышает содержание нейтрального жира в соапстоке. Известен способ сорбционной очистки нерафинированных растительных масел с помощью сорбентов. Способ включает введение в масло суспензии

из отбеленной земли и части масла, тщательное перемешивание в течение 25-35 мин, выдержку примерно при температуре 25-30°C в течение 70 ч и декантацию. Количество используемой отбеленной глины пропорционально величине объемного отстоя исходного масла и составляет примерно 0,5-2,0 % от массы обрабатываемого масла. Способ позволяет получить продукт с пониженным содержанием продуктов окисления, фосфолипидов, восков и свободных жирных кислот. Недостатком данного способа для виноградного масла является выведение воскоподобных веществ, а также увеличение количества отходов и потерь нейтрального жира.

В настоящее время спрос на растительные масла увеличивается, один из этих Растительные масла являются главным продуктом в рационе населения, высоко биологический ценность этого продукта незаменим [8]. Это связано тем, что последнее время население стали больше обращать внимание на здоровое питание и этим ассортимент нетрадиционных растительных масел местного происхождения.

В данной работе будет представлена работа по разработке технологии переработки виноградного масла.

По литературным данным рафинируемое масло виноградное имеет более низкое содержание фосфолипидов, свободных жирных кислот и хлорофиллов, а содержание токоферолов выше. Нами разработанная технология при получении масла виноградного способствует снижению содержания в масле продуктов окисления, что подтверждает снижением анизидинового числа и общего числа окисления.

На таблице 1 представлены результаты переработанного и не переработанного растительного масла винограда.

Таблица 1

Наименование показателей	масло виноградное	
	Не рафинируемое	Рафинируемое
Фосфолипиды, %	0,6	0,33
Кислотное число, мг КОН/г	1,24	0,2
Анизидиновое число	8,9	6,22
Общее число окисления, мэкв O ₂ /кг	26,68	6,83

Способ соединения процессов нейтрализации с сорбцией позволяет регулировать количественный состав компонентов изменяя в растительном масле: фосфолипиды, триацилглицериды, воски, свободные жирные кислоты, хлорофиллы, продукты окисления.

А также нами была изучена растворимость виноградного масла местного происхождения. Растворимость зависит от состава структур триглицеридов. Ненасыщенные кислоты практически не растворяются в спирте. При анализе понятия растворимости приводится в качестве характеристики приблизительно при температуре от 15- 25°C.

Нами изучена растворимость масла виноградного при различных растворителях. Как видно представленные в таблице 2 в воде и в спирте масло виноградное не растворяется. А в воспламеняющих растворителях такие как - эфир, бензин и в гексане масло хорошо растворяется.

Таблица 2. Изучение растворимости масла виноградного местного происхождения

Растворители	Высокая степень растворимости	Растворяется	Практически растворим
Вода	-	-	+

Спирт	-	-	-
Эфир	+	-	-
Бензин (нефрокс)	+	-	-
Гексан	+	-	-

Для проверки реакции подлинности нам понадобилась 10 мл масла виноградного, 0,5 мл 0,35% о/о раствора фурфурола, 4,5 мл уксусного ангидрида. Вышеперечисленные вещества поместили в цилиндрической с притертой стеклянной крышкой в течении 1 мин. Профильтровали через фильтровальную бумагу и к фильтрату добавили 0,2 мл серной кислоты. Раствор приобрел голубовато-зеленое окрашивание.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ. По своим биологическим свойствам вторичное сырье не уступает цельному качественному растительному маслу. В настоящее время большое внимание уделяется более полноценному и рациональному использованию во всех составных частей масла в процессе его переработки. Это обусловлено случаев направленные на экономную, рациональную и глубокую переработку вторичного сырья экономически более выгодным, чем дополнительное получение того же количества этого сырья в сельском хозяйстве. Однако в целом проблема использования отвечающие по качеству растительные масла не решена, как и в нашей стране, так и за рубежом. Выполненный комплекс исследований позволит разработать технологии переработки нетрадиционные растительные масла из вторичных ресурсов виноделия и создание на их основе продукта употребления для населения. Виноградное масло имеет значительные преимущества при употреблении их благоприятное воздействие на организм человека.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. В.М. Копейковский, С.И. Данильчук, Г.И. Гарбузова и др. (под. ред. В.М. Копейковского). Технология производства растительных масел. – М.: Легкая и пищевая промышленность. - 1982. – 416 с.
2. Кошевой Е.П. Гигротермические характеристики виноградных семян. // Тр. Краснодар. Политехнический Институт. 1970. № 28. с. 119-122.
3. В.Г. Щербakov Биохимия и товароведение масличного сырья. Издание 4-ое переработанное. М.: "Агропромиздат". 1991 - 304 с.
4. Юнусова С.Г., Гусакова С.Д., Умарова А.У. Стереоспецифический анализ триацилглицеридов хлопкового масла//Химия природных соединений, 1982, №4. - С. 430-433.
5. Э.Я. Мартиненко, Ш.А. Габлаев Переработка винограда и качество семян // Пищевая промышленность, 1989 С. 35-36.
6. Bail S., Stuebiger G., Krist S., Unterweger H., Buchbauer G. Characterisation of various grape seed oils by volatile compounds, triacylglycerol composition, total phenols and antioxidant capacity // Food Chemistry. 2008. Vol. 108. N3. Pp. 1122–1132.
7. Freitas L.S., Oliveira J.V., Dariva C., Jacques R.A., Caramão E.B. Extraction of grape seed oil using compressed carbon dioxide and propane: extraction yields and characterization of free glycerol compounds // Journal of Agricultural and Food Chemistry. 2008. Vol. 56.Pp. 2558–2564.
8. Черноусова И.В., Сизова Н.В., Огай Ю.А. Сравнение состава и качества масел, полученных экстракцией и прессованием семян винограда // Химия растительного сырья. 2011. №3. С. 129–132.

9. Дейнека В.И., Туртыгин А.В., Дейнека Л.А., Сорокопудов В.Н. Исследование триглицерид-ного и жирнокислотного состава масел семян винограда - Научные ведомости Белгородского Госуниверситета 2008, 3 (43), 159-163.
10. Черноусова И.В., Сизова Н.В., Огай Ю.А. Сравнение состава и качества масел, полученных экстракцией и прессованием семян винограда - Химия растительного сырья. 2011, 3, 129–132.
11. Тарасов С.В., Мартовщук В.И., Беляева Ю.А. Сравнительные исследования липидного комплекса виноградных косточек, выделенного механическим отжимом и экстракцией / Известия вузов. Пищевая технология. – 2015 № 1.- с. 6-9.
12. Тарасов С.В., Мартовщук В.И., Калманович С.А. Сорбционно-щелочная рафинация виноградного масла – как способ подготовки к применению его в косметических эмульсиях / Известия вузов. Пищевая технология. – 2015 №4.- с. 32-33.
13. Ф.Г. Лупашку Содержание масла в семенах винограда различных сортов. "Садоводство, виноградарство и виноделие Молдавии".- №12. 1985, , С.51-52.
14. Молчанов А.К. Влияние температуры сушки и времени хранения на качество виноградных семян. Известия вузов. Пищевая технология, № 4, 1969.
15. М.Н. Запретов Основы биохимии фенольных соединений. Учебное пособие. М.: "Высшая школа" 1974, 214 с.
16. З.Ш. Стуруа Фенольный состав винограда и продуктов его переработки// Пищевая промышленность. 1988 г.

**БИТУМНЫЕ КОМПОЗИЦИИ МОДИФИЦИРОВАННЫХ
ОРГАНОМИНЕРАЛЬНЫМИ МОДИФИКАТОРАМИ**

¹Боборажабов Б.Н., ²Икромов М. Х.

^{1,2}Ташкентский химико-технологический институт, г.Ташкент

Аннотация. В данной статье впервые приведены результаты научно-исследовательских работ по получению дисперсных гибридных модификаторов с применением кубового остатка газопиролизной смолы, отход производства обогащение меди и резиновых порошков предназначенные для изготовления модифицированных асфальтобетонных смесей по технологии «сухое» введение с существенным улучшением их эксплуатационных характеристик за счет повышения технологичности и технических показателей резино-битумных вяжущих. ИК спектроскопии, растровой и электронной микроскопии установлено, что в результате физико-химических процессов, протекающих при смещении кубового остатка газопиролизной смолы, отход производства обогащение меди и резиновых порошков, формируются частицы гибридного модификатора.

Ключевые слова: композиция, гибрид, модификация, резиновый порошок, асфальтобетон, покрытия, технология, технические свойства.

Аннотация. Мақолада биринчи мартаба резина-битум композицияларни кукунли технологияда олиш жараёни ва композицияни эксплуатацион хоссаларини яхшилаш учун, газопиролиз смоласи куб қолдиқи, мис олиш ишлаб чиқариши чиқиндиси и резина кукуни асосида кукунли гибрид модификатор олиш усули илмий асосланган. Газопиролиз смоласи куб қолдиқи, мис олиш ишлаб чиқариши чиқиндиси и резина кукунларини аралаштириш жараёнида физик-кимёвий жараён кетиши ва гибрид композиция ҳосил бўлишини ИК спектри ва электрон микроскоп усуллари орқали кўрсатиб берилди.

Калитли сўзлар: композиция, гибрид, модификация, резина кукуни, асфальтобетон, қоплама, технология, техник хосса.

Abstract. This article presents for the first time the results of research work on the production of dispersed hybrid modifiers using the bottom residue of gas pyrolysis resin, production waste, enrichment of copper and rubber powders intended for the production of modified asphalt concrete mixtures using the “dry” introduction technology with a significant improvement in their performance characteristics due to increased manufacturability and technical indicators of rubber-bitumen binders. IR spectroscopy, scanning and electron microscopy have established that as a result of physico-chemical processes occurring during the displacement of the bottom gas pyrolysis resin residue, production waste enriches copper

Keywords: composition, hybrid, modification, rubber powder, asphalt concrete, coatings, technology, technical properties.

Введение. Наиболее острый вопрос о разработке модификаторов для битумов стоит именно в дорожном строительстве, поскольку, как показывает зарубежный и отечественный опыт, вклад битумного вяжущего в образование трех основных дефектов дорожного покрытия, составляет 40÷90 % [1-3].

В мировой практике в качестве модификаторов битумов наиболее широкое применение получили различные классы полимеров и полимерных материалов: термоэластопласты, резиновая крошка, термопласты и т.д. Лидирующие позиции по объемам применения в качестве модификаторов занимают термоэластопласты. Однако

дискуссионным является вопрос использования бутадиен-стирольных термоэластопластов, как высокотехнологичного продукта в дорожной промышленности, в то время как потенциал продуктов вторичной переработки резин не раскрыт в полном объеме [4-6].

В последние годы предпринимались попытки создания гибридных битумных вяжущих путем последовательного введения в битум нескольких модифицирующих добавок. Однако в научно-технической литературе не приводятся сведения об их успешном применении на практике. В связи с этим решение задачи по разработке эффективных гибридных модификаторов битумов и способа их изготовления с целью реализации потенциала исходных компонентов и повышения качества битумных вяжущих остается чрезвычайно актуальным и своевременным.

В свете вышеизложенного целью данной работы является разработка технологии получения органоминеральных модификаторов, предназначенных для модификации дорожных битумов с комплексом улучшенных технико-экономических показателей для применения в дорожном строительстве.

Объекты и методы исследований. Объектом исследования является кубовый остаток газопиролизной смолы, отход производства обогащение меди, резиновый порошок и битумы нефтяные дорожные БНД 60/90. Их модифицирующее действие в отношении комплекса показателей битумных вяжущих, определяли стандартам ПНСТ 86-2016 (ГОСТ 58400.1-2019), ПНСТ 88-2016 (ГОСТ 58400.6-2019); поиск рецептурно-технологических решений получения и применения гибридных модификаторов битумов, обеспечивающих синергические эффекты в отношении показателей битумных материалов, характеризующих сопротивление образованию колеи пластичности (ПНСТ 88-2016 (ГОСТ 58400.6-2019)), усталостным разрушениям при положительных температурах (ПНСТ 81-2016 (ГОСТ 58400.7-2019)) и отрицательных температурах (ПНСТ 89-2016 (ГОСТ 58400.9-2019)).

Результаты исследований. Модификация битумов позволяет улучшить эксплуатационную надежность дорожных покрытий за счет повышения устойчивости к появлению колеи пластичности, предотвращения образования усталостных трещин и растрескивания в условиях низких температур битумных покрытий.

Известно, что модификаторы применяемые в битумных композициях должны быть жидкими и температура вспышки не ниже 180°C. В связи с этим продукт газопиролизной смолы термообработали при температуре 200°C до постоянного веса, в результате получили жидкое вещество чёрного цвета с молекулярной массой 800-1000. Его объём уменьшился до 45% и изучили структуру ИКС анализом. Как видно, из рисунка ИКС кубового остатка газопиролизной смолы соответствует серийно применяемым пластификаторам, поэтому его можно использовать в качестве модификатора, битумных композиций [7,8].

Исследование состава отхода производства обогащение меди показали, что он имеет в составе следующие элементы: Cu – 0,527%, S – 0,801 %, Mg – 0,802 %, Zn – 1,45 %, Ca – 1,69 %, K – 2,15 %, Al – 4,56%, SI – 17,8 %, Cl – 0,122 %, Ti – 0,242 %, Cr – 0,0377 %, Mn – 0,204 %, As – 0,0126 %, Rb – 0,0226 %, Sr – 0,0131 %, Y – 0,0017 %, Zr – 0,214 %, Mo – 0,223 %, Ag – 0,0013 %, Sn – 0,0055 %, Sb – 0,0468 %, Ba – 0,123 %, Ir – 0,0145 %, Pb – 0,322 %.

Для улучшения усталостного разрушения при отрицательных температурах полимер битумной композиции добавили измельченный шинный порошок. Как видно из таблицы, свойства выбранного ингредиента достаточны для использования в составе и его рекомендуется использовать в таком состоянии (Таблица 1).

Таблица 1. Свойства измельченного шинного порошка

Название показателей	Свойства
Размер частиц, мм	0,25 – 2,8
Плотность, кг/м ³	1250 – 1256
Насыпной вес, кг/м ³	430 – 435
Удельная геметрическая поверхности, см ² /г	1100 – 2200
Ph-показатели	7 – 8
Набухание в масле, мл/100 г	92 – 105

Для выявления направленности и степени модифицирующего действия кубового остатка газопиролизной смолы, отход производства обогащение меди и активного резинового порошка, в битумах были определены следующие параметры: верхняя температура эксплуатации битумного вяжущего T_v , относительная необратимая деформация $J_{nr3,2}$ (устойчивость при многократных сдвиговых деформациях (сопротивление образованию колеи пластичности, количество циклов нагружения до разрушения N_f (сопротивление разрушению при циклическом нагружении с увеличением амплитуды деформации), нижняя температура эксплуатации битумного вяжущего T_n (стойкость к растрескиванию при отрицательных температурах), которые характеризуют сопротивление дорожных битумных материалов к перечисленным выше видам дефектов.

В качестве образцов выступали модельные системы битум БНД 60/90 – модификатор, в которых содержание кубового остатка газопиролизной смолы составляло -3% мас., отход производства обогащение меди - 2% мас., резинового порошка - 10 % мас. Выбор указанных соотношений обусловлен технологичностью процессов их изготовления и применения. Результаты данного исследования представлены на рис. 1.

Рисунок 1. Сопоставительный анализ модифицирующего действия кубового остатка газопиролизной смолы, отход производства обогащение меди и резинового порошка БНД 60/90

Как видно из представленных данных, кубового остатка газопиролизной смолы, как модификатор, обеспечивает более широкий температурный диапазон эксплуатации и

высокую стойкость к образованию колеи пластичности битумных материалов. Применение отход производства обогащение меди и резинового порошка обеспечивает близкий интервал значений изучаемых показателей в сравнении с исходными, демонстрируя его явное преимущество по влиянию на усталостную и низкотемпературную стойкость битумных вяжущих.

Заключение. Таким образом, полученные результаты свидетельствуют о перспективности совместного введения кубового остатка газопиролизной смолы, отход производства обогащение меди и резинового порошка с целью повышения эффективности модификации битумов за счет комплексного решения проблемы повышения сопротивления дорожных покрытий по трем основным видам дефектов. Сопоставление свойств полученных битумных материалов и анализ технико-экономических показателей рассмотренных способов гибридной модификации битумов, показали, что наиболее целесообразным является использование дисперсных гибридных эластомерных модификаторов, структурные особенности которых позволяют реализовывать на асфальтобетонных заводах технологию при изготовлении щебеночно-мастичных смесей.

ИСПОЛЬЗОВАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

1. Никольский В.Г., Дударева Т.В., Красоткина И.А., Зверева У.Г., Гордеева И.В. и др. Разработка и свойства новых наномодификаторов для дорожного покрытия // Химическая физика. 2014. Т. 33, № 7. С. 87-93.
2. Гордеева И.В., Наумова Ю.А., Никольский В.Г., Красоткина И.А., Зверева У.Г. Влияние процесса старения на свойства дорожных битумных вяжущих, содержащих термоэластопласты и резиновую крошку, получаемую методом высокотемпературного сдвигового измельчения // Вестник МИТХТ. 2014. Т. 9, № 3. С. 64-70.
3. Ёкубов Б.Б. Ибадуллаев А., Туробжонов С.М., Тешабаева Э.У., Жўраев В.Н. Полимер-битумных композиций для покрытия автомобильных дорог, аэродромов на основе местного сырья. // Монография, 174 ст., Ташкент-2021.
4. Yoqubov B. B., Ibadullaev A. Yoqubova D.K., Teshabaeva E.U. Prospects and Development of Research of composite Elastomer Materials. // Journal of Siberian Federal University. Chemistry 2021, 14(4). 464-476 p. <https://doi.org/10.17516/1998-2836-0255>.
5. Струк А.В., Нурметов Х.И., Береснева А.В., Авликулов Ж.С. Рециклинг в материаловедении и технологии полимерных композитов: монография // под общ. ред. Рискулова А.А. и Струка В.А. - Ташкент: Vneshinvestprom, 2019. -336 с.
6. Riskulov, A., Sharifxodjaeva, K., Nurmetov, K. (2022, October). Composite Materials Based on Regenerated Polyolefins for Road Construction Equipment. In AIP Conference Proceedings (Vol. 2637, p. 030013). AIP Publishing LLC. DOI: 10.1063/5.0118293 (Scopus).
7. Nurmetov, Kh., Riskulov, A., Ikromov, A. (2022, August). Physicochemical Aspects of Polymer Composites Technology with Activated Modifiers. In AIP Conference Proceedings (Vol. 2656, p. 020011). AIP Publishing LLC. DOI: 10.1063/5.0106358 (Scopus).
8. Ибадуллаев А., Боборажабов Б.Н., Тешабаева Э.У., Икромов М. Х. Научные основы модификации полимер-битумных композиций. // Монография, 146 ст., Ташкент 2023.

**MEVA VA SABZAVOT SHARBATLARI ASOSIDA YUQORI OZUQAVIYLIK
QIYMATIGA EGA NON VA NON MAHSULOTLARINI TAYYORLASH
TEKNOLOGIYASINI TAKOMILLASHTIRISH**

¹Sultanova Tursunoy Axmadovna, ²Kuramboev Behzod Farxodovich,
³Achilova Sanobar Sabirovna

¹Urganch davlat universiteti 2-bosqich magistri

²Urganch davlat universiteti 1-bosqich PhD tayanch doktoranti, stajor-o'qituvchi

³Doctor of Philosophy in Technical Sciences, (PhD) kafedra dotsenti, Urganch davlat universiteti

Annotatsiya. O'zbekistonda olma sharbati arzon va mavjud, chunki olma juda keng tarqalgan. Shunga qaramay, olma sharbati minerallar, vitaminlar, fermentlar va organik kislotalarga boy. Mualliflar olma sharbati bilan boyitilgan non mahsulotlari uchun tezlashtirilgan texnologiyani ishlab chiqdilar. Maqolada olma sharbatining namunalarning strukturaviy va mexanik xususiyatlariga ta'siri, ya'ni yopishqoqligi, siljish tezligi, maydalanish, saqlash muddati, reologik xususiyatlari, umumiy va plastik deformatsiyasi va boshqalar tasvirlangan. Tadqiqotlar shuni ko'rsatdiki, olma sharbati non mahsulotining rangi o'zgarishiga, ya'ni oqlik darajasi, xromatiklik va boshqa rang xususiyatlariga ta'sir qiladi. Iste'molchi mulklari panelistlar tomonidan sinovdan o'tkazildi. Tajriba mahsulotning ozuqaviy qiymatini va kimyoviy tarkibini aniqladi va eng yaxshi iste'mol xususiyatlarini saqlab qolish va ozuqa moddalariga bo'lgan kunlik ehtiyojni qondirish mumkin bo'lgan olma sharbatining optimal dozasini belgiladi.

Kalit so'zlar: non, sharbat, texnologiyalar, rang, deformatsiya, g'ovaklik, ta'm.

Аннотация. В Узбекистане яблочный сок дешев и доступен, потому что яблоки очень распространены. Тем не менее, яблочный сок богат минералами, витаминами, ферментами и органическими кислотами. Авторами разработана ускоренная технология получения хлебобулочных изделий, обогащенных яблочным соком. В статье описано влияние яблочного сока на структурно-механические свойства образцов, т.е. вязкость, скорость сдвига, раздавливание, срок хранения, реологические свойства, общую и пластическую деформацию и др. Исследования показали, что яблочный сок влияет на изменение цвета хлебного изделия, то есть на степень белизны, цветность и другие цветовые характеристики. Потребительские свойства проверялись участниками дискуссии. В ходе эксперимента определены пищевая ценность и химический состав продукта, а также определена оптимальная доза яблочного сока, позволяющая сохранить наилучшие потребительские свойства и удовлетворить суточную потребность в питательных веществах.

Ключевые слова: хлеб, сок, технологии, цвет, деформация, пористость, вкус.

Abstract. In Uzbekistan, apple juice is cheap and available, because apples are very common. Nevertheless, apple juice is rich in minerals, vitamins, enzymes and organic acids. The authors developed an accelerated technology for apple juice-enriched bakery products. The article describes the effect of apple juice on the structural and mechanical properties of the samples, i.e. viscosity, shear rate, crushing, shelf life, rheological properties, general and plastic deformation, etc. Studies have shown that apple juice affects the color change of the bread product, that is, the degree of whiteness, chromaticity and other color characteristics. Consumer properties were tested by panelists. The experiment determined the nutritional value and chemical composition of

the product and determined the optimal dose of apple juice that can maintain the best consumption properties and meet the daily need for nutrients.

Key words: *bread, juice, technologies, color, deformation, porosity, taste.*

Kirish. Meva va sabzavotlarni sanoat miqyosida ishlab chiqarishda qo'shimcha mahsulotlarning taxminan 50% chiqindilarini po'stlog'i, yadrolari, pomazalari, pishmagan va/yoki shikastlangan mevalar va sabzavotlar tashkil etadi (Padayachee va boshq., 2017). Qo'shimcha mahsulot materiallari fermentativ va mikrobial buzilishlarga juda moyil bo'ladi (Russ va Meyer-Pittroff, 2004) va ularning utilizatsiyasi yuqori atrof-muhitga ta'sir va katta xarajatlarni talab qiladi. Meva va sabzavot qo'shimcha mahsulotlar (FVB) odatda hayvonlar uchun ozuqa uchun qayta ishlatiladi yoki qayta ishlanadi. Bioo'g'it olish uchun biogaz yoki compost olish texnologiyasi shuningdek, ozuqa moddalariga boy va ichak sog'lig'iga, vazni boshqarishga hissa qo'shadigan qo'shimcha ozuqaviy birikmalar, qon xolesterinini pasaytirish va glyukemik va insulin reaksiyalarini nazorat qilishni yaxshilashdan iborat bo'ladi.

Ushbu sharhning maqsadi ozuqaviy va jismoniy sifati bo'yicha FVB ning jismoniy xususiyatlari va kelib chiqishi tez-tez iste'mol qilinadigan non mahsulotlarini ta'sirini to'liq tushunishni ta'minlashdir (non, kek va pechene).

Meva va sabzavotlardan olinadigan nonlar sog'liq uchun funktsionalligi bor o'simlik hujayra devori tarkibiy qismlarining qo'llanilishidan iborat(2017) Mualliflar tomonidan alohida e'tibor bilan chuqur ma'lum qilingan hujayra devorlari va fitonutrientlar o'rtasidagi o'zaro ta'sirlar haqida. Bu shovqinlar bilan birga qayta ishlash jarayonida o'simlik hujayrasi to'qimalarining potentsial buzilishi va yakuniy FVB tayyorlash uchun jismoniy muolajalar, kompozitsion, strukturaviy tuzilishi va FVB ning fizik xossalari ingredientlar sifatida ishlab chiqarishda qo'llaniladi.

Tadqiqot obyekti va usullari. Zamonaviy odam vitaminlar, minerallar va xun tolasining etishmasligini boshdan kechiradi. Oziq-ovqat sifati insonning umr ko'rish davomiyligi va faol holatini saqlashga hal qiluvchi ta'sir ko'rsatadi. Tadqiqotning maqsadi ozuqaviy qiymati yuqori bo'lgan non mahsulotlarini tezlashtirilgan usulda ishlab chiqarish texnologiyasini ishlab chiqish edi. yarim tayyor va tayyor mahsulotlar sifati bo'yicha olma sharbati; tayyor mahsulotlarning ozuqaviy qiymatini aniqlash.

uning rivojlanish sur'ati kengayish tomon ortib boradi.

Turli xil variantlar bo'yicha tayyorlangan non mahsulotlarining organoleptik xususiyatlari GOST 27842-88 bo'yicha aniqlangan. Fizik-kimyoviy ko'rsatkichlar - GOST 21094-75, GOST 5669-96, GOST 5670-96 [1] bo'yicha. Namunalarning reologik xossalari Anton Paar Physica 102 reometri (Avstriya) yordamida aniqlandi. Rangni baholash NR-110 kolorimetri (Xitoy) yordamida amalga oshirildi. O'zbekiston Respublikasining non pishirish sanoati milliy iqtisodiyotning eng muhim tarmog'idir. Bu borada mamlakatimizda ishlab chiqarilgan xomashyodan foydalangan holda non mahsulotlari ishlab chiqarish texnologiyalari alohida e'tiborni tortmoqda. Tadqiqot maqsadlari: xamir tayyorlashning tezlashtirilgan usuli yordamida olma sharbati bilan pishirilgan mahsulotlar retseptlarini ishlab chiqish; ta'sirini o'rganish.

Tadqiqot obyektlari quyidagilar:

presslangan non xamirturushi (GOST 54731-2011), osh tuzi (GOST R 51574-2018), olma sharbati (GOST R 32101-2013), ichimlik suvi (SanPiN 2.1.4.1074-01);

Iqtisodiy inqiroz sharoitida non mahsulotlari ishlab chiqarishda mahalliy xomashyodan foydalanish eng dolzarb masalalardan biridir.

- yuqori sifatli bug'doy uni GOST 52189. Shuning uchun uni saqlashga qaratilgan aholining ovqatlanishi katta ahamiyatga ega. Ozuqaviylik qiymati oshgan mahsulotlar assortimentini ko'paytirish, tayyor mahsulotlarning xususiyatlarini yaxshilash. Olma sharbati eng qulaylaridan biridir, chunki u arzon narxga ega va olma eng keng tarqalgan meva hisoblanadi. U boshqalardan katta afzalliklarga ega, chunki u boylikni o'z ichiga oladi. Xom ashyo, yarim tayyor mahsulotlar va tayyor mahsulotlarni o'rganish oziq-ovqat texnologiyasi kafedrasida va oziq-ovqat va qishloq xo'jaligi sifatini aniqlash uchun o'quv, ilmiy-tadqiqot va sinov laboratoriyasida laboratoriya sharoitida amalga oshirildi.

Natijalar va uning muhokamasi. Presslangan non xamirturushi (GOST 54731-2011), osh tuzi (GOST R 51574-2018), olma sharbati (GOST R 32101-2013), ichimlik suvi (SanPiN 2.1.4.1074-01); Iqtisodiy inqiroz sharoitida non mahsulotlari ishlab chiqarishda mahalliy xomashyodan foydalanish eng dolzarb masalalardan biridir.

- yuqori sifatli bug'doy uni GOST 52189

Shuning uchun uni saqlashga qaratilgan aholining ovqatlanishi katta ahamiyatga ega. ozuqaviy qiymati oshgan mahsulotlar assortimentini ko'paytirish, tayyor mahsulotlarning xususiyatlarini yaxshilash. Olma sharbati eng qulaylaridan biridir, chunki u arzon narxga ega va olma eng keng tarqalgan meva hisoblanadi. U boshqalardan katta afzalliklarga ega, chunki u boylikni o'z ichiga oladi. Minerallar va vitaminlar, fermentlar, organik kislotalar to'plami. Tabiiy fermentlar ovqatni hazm qilishga yordam beradi. Tabiiy pektinlar ichak faoliyatini normallashtiradi va organizmni toksinlar va zararli moddalardan tozalaydi. Organik kislotalar me'da shirasining ishlab chiqarilishiga yordam beradi, xoleretik ta'sirga ega va tabiiy fermentlar ovqat hazm qilishni yaxshilaydi. Olma sharbatini doimiy iste'mol qilish bilan teri, soch va tirnoqlarning holati yaxshilanadi, immunitet kuchayadi, gemoglobin ko'tariladi, yog' almashinuvi normallasadi va qonni xolesterin tozalanadi [3, 4, 9-11].

1-jadval. Olma sharbati dozasi non mahsulotlari sifatiga ta'siri

Ko'rsatkichlar	Olma sharbatining dozasi %		
Konsentratsiya	33 %	56 %	74 %
Fizik-kimyoviy xususiyatlari			
Oqsil	22 %	29 %	32 %
Kislotalik	2.34	2.45	2.66
G'ovaklik darajasi	69 %	72%	76 %

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Pat. 2006.01. Rossiya Federatsiyasi, IPC A21D8/02. Bug'doy non mahsulotlarini tayyorlash usuli / Buxovets V. A., Golydbina D. V. - No 2614989; ilova 24.02.2016; nashr. 04/03/2017.
2. Boger, V. Yu. Qisman pishirilgan yarim tayyor mahsulotlar asosida kichik bo'lakli non mahsulotlarini ishlab chiqarish texnologiyasi / V. Yu. Boger. A. S. Romanov, N. S. Martynenko // Oziq-ovqat ishlab chiqarish uskunalari va texnologiyasi. 2012. T. 24, № 1.-C. 14-19.
3. Kuznetsova, A. S. Rossiya sog'liqni saqlash tizimida terapevtik va profilaktik ovqatlanishning funktsional roli / A. S. Kuznetsova // Iqtisodiy tizimlarni boshqarish: elektron ilmiy jurnal. - 2011. - T. 36, No 12.-C. 119.
4. Funktsional oziq-ovqat mahsulotlari: oziq-ovqat texnologiyalarini zamonaviy rivojlantirish xususiyatlari / V.K.Malyshev, T.I.Demidova, A.P.Nechaev [va boshqalar] // Qishloq xo'jaligi xom ashyosini saqlash va qayta ishlash. - 2012. - No 6. - B. 51-52.

5. STO 00493497-004-2018 “Olma sharbati bilan non mahsulotlari”. Buxovets V. A. [va boshq.] Oziq-ovqat mahsulotlarini ishlab chiqarish uskunalari va texnologiyasi. 2019, T. 49. No 2 P. 193-200.
6. Pechene ishlab chiqarishda ildiz sabzavotlaridan qayta ishlangan mahsulotlardan foydalanish bo'yicha texnologik echimlarni ishlab chiqish / M.K.Sadygova, V.A.Bukhovets, A.V.Borozdina [va boshqalar] // Tabiiy va texnika fanlari. - 2018. T. 117. No 3. - B. 109-113.
7. An'anaviy bo'lmagan xom ashyo turlarining xamirning texnologik ko'rsatkichlariga va non sifatiga ta'siri / X. Yu. Batusheva, S. I. Lukina, E. I. Ponomareva [va boshqalar] // Oliy o'quv yurtlari yangiliklari. Oziq-ovqat texnologiyasi. 2016. T. 352, yo'q. 4.-C. 21-24.
8. Pishirish aralashmalari va ular asosida donli nonning ozuqaviy qiymatini baholash / N. N. Alekhina, E. I. Ponomareva, I.M.Jarkova [va boshqalar] // Oliy o'quv yurtlari yangiliklari. Oziq-ovqat texnologiyasi. 2019. - T. 367. No 1. - 10-14-betlar.

QISHLOQ XO'JALIGI MAHSULOTLARINI QURITISH JARAYONIDA MASSA BERISH KOEFFITSIYENTINI ANIQLASH USULI

¹Artiqov Asqar Artiqovich, ²Masharipova Zulxumar Atabekovna,

³Mamayeva Dildora Axmadjanovna, ⁴Madraximova Muazzam Kenja qizi

¹Toshkent kimyo-texnologiya instituti, t.f.d., prof.

²Toshkent kimyo-texnologiya instituti, dotsent, (PhD)

³Toshkent to'qimachilik va engil sanoat instituti st. tadqiqotchi

⁴Toshkent kimyo-texnologiya instituti doktoranti

Annotatsiya. Quritish jarayonini hisoblash har doim murakkab bo'lib, uzoq vaqt talab qilgan. Quritishni to'g'ri tashkil qilish, undagi energiya sarfini kamaytirish va sifatli mahsulot olish jarayonini hisoblash paytida unga ta'sir qiluvchi barcha parametrlarni inobatga olishni talab etadi. Maqolada maqsad mikroto'lqinli quritgichda qovunni quritish jarayonida massa berish koeffitsientini aniqlash edi. Massa berish koeffitsientining qiymatini hisoblashda quritish jarayonini xisoblashning MATLAB dasturidagi kompyuter modelidan foydalanildi. Bunda bir vaqtning o'zida quritilayotgan material (qovun) namlik konsentratsiyasi, uning massasi va energiya uzatish rejimlari bilan birga massaberish koeffitsiyentini aniqlash uchun teskari hisoblash yondashuvi qo'llanildi. Boshqa quritish usullaridan mikroto'lqinli quritishda massaberish koeffitsientining qiymatining o'zgarishi farq qildli. Qovunni mikroto'lqinli quritishda $\beta = \beta_0 + 0,02 \cdot a$ ifoda massaberish koeffitsientini aniq ifoda etishi aniqlandi.

Kalit so'zlar: quritish, massaalmashinish, jarayon, model, hisoblash, issiklik almashinish, koeffitsiyent, kompyuter modeli, massa berish

Аннотация. Расчет процесса сушки всегда был сложным и трудоемким делом. Правильная организация сушки, снижение энергозатрат и получение качественного продукта требует учета всех влияющих на него параметров при расчете процесса. Целью статьи было определение коэффициента массообмена в процессе сушки дыни в микроволновой сушилке. Для расчета значения коэффициента массоотдачи использовалась компьютерная модель расчета процесса сушки в программе MATLAB. При этом использован обратный расчетный подход для определения концентрации влаги высушиваемого материала (дыни), а также режимов его массо- и энергопереноса, а также коэффициента массоотдачи. Изменение значения коэффициента массоотдачи при микроволновой сушке отличается от других способов сушки. Установлено, что выражение $\beta = \beta_0 + 0,02 \cdot a$ более точно отражает коэффициент массоотдачи при микроволновой сушке дыни.

Ключевые слова: сушка, массоперенос, процесс, модель, расчет, теплоотдача, коэффициент, компьютерная модель, массообмен.

Annotation. Calculating the drying process has always been complicated and time-consuming. Proper organization of drying, reduction of energy consumption and obtaining a quality product requires taking into account all the parameters that affect it during the calculation of the process. The purpose of the article was to determine the coefficient of mass transfer in the process of drying melon in a microwave dryer. A computer model of the drying process calculation in the MATLAB program was used to calculate the value of the mass transfer coefficient. At the same time, an inverse calculation approach was used to determine the moisture concentration of the material (melon) being dried, as well as its mass and energy transfer modes, as well as the mass transfer coefficient. The change in the value of the mass transfer coefficient in microwave drying is different from other drying methods. It was found that the expression $\beta = \beta_0 + 0,02 \cdot a$ accurately expresses the mass transfer coefficient in microwave drying of melon.

Key words: *drying, mass transfer, process, model, calculation, heat transfer, coefficient, computer model, mass transfer*

Kirish. Oziq-ovqat ta'minoti va xavfsizligi har doim keng qamrovli ijtimoiy-iqtisodiy, demografik va ekologik omillarga bog'liq.

So'nggi yillarda respublikada oziq-ovqat sanoatini rivojlantirish, sohaga investitsiya mablag'larini jalb qilish va eksport faoliyatini qo'llab-quvvatlash bo'yicha amalga oshirilgan chora-tadbirlar natijasida oziq-ovqat mahsulotlarini ishlab chiqarish hajmi 6,1 milliard AQSh dollaridan va ularning yillik eksporti hajmi 510 million AQSh dollaridan oshdi.

Oxirgi uch yilda import o'rnini bosuvchi 75 turdagi 289,9 million AQSh dollari miqdoridagi oziq-ovqat sanoati mahsulotlari ishlab chiqarilishi ta'minlanib, import hajmi 7,4 foizga kamaydi. Respublika sanoatida oziq-ovqat sanoati ulushi 14 foizdan 16,6 foizga oshdi.

Keyingi besh yilda sanoat mahsulotlari ishlab chiqarish faoliyatini qo'llab-quvvatlashning samarali mexanizmlarini joriy etish, mavjud quvvatlarni modernizatsiya qilish, texnik va texnologik qayta jihozlash, yangi loyihalarga investitsiyalarni jalb qilish, bozorda raqobatbardosh mahsulotlar turini yanada kengaytirish, import o'rnini bosuvchi mahsulotlar ishlab chiqarishni diversifikatsiya qilish hisobiga yuqori qo'shilgan qiymatli mahsulotlar ishlab chiqarish hajmini 1,5 baravarga va eksport ko'rsatkichlarini 2 baravarga oshirish vazifalari qo'yilgan [1]

O'zbekiston aholisini turmush darajasini yaxshilash, ularni sifatli oziq-ovqat mahsulotlari bilan ta'minlash borasida, 2024 yilda yuqori daromadli va eksportbop qishloq xo'jaligi mahsulotlarini yetishtirish, saqlash, saralash, quritish, qayta ishlash hamda ularni eksport qilish bilan bog'liq tadbirlarni amalga oshirish uchun tijorat banklari tomonidan jami 1,5 trillion so'mgacha bo'lgan miqdorda kredit resurslari yo'naltirilishi² O'zbekistonda oziq-ovqat mahsulotlarini yetishtiruvchi, uni qayta ishlovchi va eksportga yo'naltiruvchi tarmoqlar oldiga katta mas'uliyatlarni qo'yadi.

Prezidentimizning 2018 yil 16 yanvardagi "Mamlakatning oziq-ovqat xavfsizligini yanada ta'minlash chora-tadbirlari to'g'risida"gi farmoniga muvofiq, aholini xavfsiz mahsulotlar bilan ta'minlash, bozorni sifatli, xavfsiz va arzon mahsulotlar bilan to'ldirish, aholining xarid imkoniyatini mustahkamlash va sog'lom raqobat muhitini rivojlantirish bo'yicha ustuvor vazifalar belgilangan.

Shu asosida yurtimizda talab yuqori bo'lgan oziq-ovqat tovarlarini import qilish, tashqi iqtisodiy faoliyatni yanada oshirish, qishdoq xo'jaligida yetishtirilgan mahsulotlarni eksport salohiyatini yanada oshirish, Jahon standartlari darajasidagi raqobatbardosh mahsulotlarni yetishtirish texnologiyalari va texnikalarini yaratish, qayta ishlash sanoatiga innovatsion texnologiyalarni joriy etish orqali resurslarni tejash kabi masalalar yotadi.

Qishloq xo'jaligi mahsulotlarini qayta ishlash va saqlashda quritish jarayoni muhim rol o'ynaydi.

Quritish oziq-ovqat mahsulotlarini saqlashning eng qadimgi, eng keng tarqalgan va juda xilma-xil usullaridan biridir. Oziq-ovqatlarni quritish yoki "suvsizlantirish" oziq-ovqat mahsulotlarini saqlash usuli bo'lib, bunda oziq-ovqatdan etarlicha namlikni olib tashlanishi hisobiga undagi bakteriyalar, zamburug' va mog'orlar o'sishi hamda rivojlanishini oldi olinadi.

Quritilgan oziq-ovqat mahsulotlari bir qancha ustunliklarga ega: jarayonni tashkil etish va boshqarish oson, xavfsiz, oddiy uy sharoitida ham tashkil etish mumkin, ular engil, kam joy

² Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2024 йил 1 апрелдаги ПҚ-146-сон [кароор](#)

egallaydi, bu esa transportirovka xarajatlarini kamaytiradi va saqlash uchun alohida sovutgich talab qilmaydi [2]

Quritishning asosiy maqsadi mahsulot tarkibidagi suv miqdorini xavfsiz darajaga etkazish va uni mikrobial, fizik va kimyoviy ko'rsatkichlar kabi zararli omillardan himoya qilish, uning organoleptik va ozuqaviy xususiyatlarini saqlab qolish, shuningdek jarayonning davomiyligi, energiya sarfini kamaytirish va optimallashtirishdir [3].

Quritish jarayoni murakkab jarayon bo'lib, unda Defray (2014) ma'lumotlariga ko'ra, u turli fazalarni: qattiq (quritilayotgan material), suyuq (suv) va gaz va bir vaqtni ichida ularda bo'ladigan jarayonlarni o'z ichiga oladi. Mana shu fazalarda ko'pgina biokimyoviy va kimyoviy jarayonlarga qo'shimcha ravishda issiqlik, massa va impulsning uzatilishi bilan birga, quritilayotgan mahsulotning sifati va xavfsizligini ta'minlash uchun muhim bo'lgan ozuqa moddalarining yo'qolishi, fermentativ reaksiyalar, xushbo'yligi va rang o'zgarishi, yog'larning oksidlanishi va mikrobial degradatsiyasi kabi jarayonlar ham yuz beradi [3].

Yuqoridagi bog'liqliklarni inobatga olgan holda jarayonni hisoblash kshp vaqt, qimmatli laboratoriya sharoitlarini va kuchli tadqiqotni talab qiladi.

Bu masalaga yechim topishda matematik modellar va kompyuter simulyatsiyasi vositalari eksperimental amaliyotga real va samarali alternativ hisoblanadi.

Issiqlik uzatish issiqlikni tarqalishi to'g'risidagi fan bo'lib, har xil haroratda jismlar o'rtasida sodir bo'ladigan issiqlik almashinuvini issiqlik uzatish qonunlari (issiqlik jarayonlari - isitish, sovutish, bug kondensatsiyasi, bug'lanish) asosida yotadi va ko'plab massa almashish jarayonlari (distillash, quritish va boshqalar) uchun katta ahamiyatga ega.

Massa almashinish jarayonlari - bir-biri bilan aloqada bo'lgan fazalar orasidagi o'zaro diffuziya jarayonlari ta'siri bo'lib, unda harakatlantiruvchi kuch bir yoki bir nechta komponentlarni bir fazadan ikkinchi fazaga sirt yuzasi orqali o'tadi. Bu jarayonlar diffuziya tufayli amalga oshirilganligi sababli, ular diffuziya deb ham ataladi [4].

Demak, quritish issiqlik jarayonlari bilan birga massaalmashinish jarayonlari orqali yuz beradi.

Quritish jarayonlarini hisoblashda unga berilayotgan issiqlik energiyasi (harorat) ni o'zini inobatga olish yetarli emas ekan. Quritish jarayonini aniq hisoblash uchun unga ta'sir qiluvchi to'rtta omillar bilan birga materialning massa uzatish koeffitsiyentini hisoblash ham talab etilar ekan.

Massaberish koeffitsienti fizik konstanta emas, balki fazaning fizik xususiyatlariga (zichlik, qovushqoqlik va boshqalar) va undagi gidrodinamik sharoitlarga (laminar yoki turbulent oqim rejimi) bog'liq bo'lgan kinetik xususiyatdir, o'z navbatida fazaning fizik xususiyatlari, shuningdek, massaalmashinish apparatining konstruksiyasi va o'lchamlariga bog'liq bo'lgan geometrik omillarga ham bog'liq [4].

Massaberish koeffitsienti klassik va zamonaviy xisoblashda turli usullarda hisoblab kelinmoqda. Massa berish koeffitsienti bir vaqtning o'zida konveksiya va molekulyar diffuziya orqali faza ichidagi moddalarning o'tish tezligini tavsiflaydi. Massa berish koeffitsienti ko'plab omillarga bog'liq: fazaning fizik xususiyatlari, geometrik radiuslarni aniqlovchi oqim tezligi va boshqalar. b ni aniqlash uchun harakat, uzluksizlik va konvektiv diffuziya tenglamalarini birgalikda yechish kerak. Buni eng oddiy holatda, fazali aloqa yuzasi va laminar rejim ma'lum bo'lganda amalga oshirish mumkin [5].

Selderey ildizini issiq havo bilan konveksiya sharoitida quritganda massaberish koeffitsientini aniqlashda materialning qisqarishi hisobga olingan. Massa massaberish koeffitsienti

va samarali namlik tarqalish koeffitsientini bir vaqtning o'zida aniqlash uchun teskari muammoli yondashuv qo'llanildi. Natijalar adabiyot ma'lumotlari va Chilton-Kolbern analogiyasidan olingan qiymatlar bilan taqqoslandi. Teskari masalani shakllantirishga yondashuv massa uzatish koeffitsientining eng aniq va ishonchli qiymatlarini olish imkonini berishi aniqlandi. Shuningdek, Chilton-Kolbern analogiyasi asosida massa uzatish koeffitsientini aniqlash qo'pol xatolar bilan yuklanganligi aniqlandi [6].

Jarayonning massaberish koeffitsiyenti g'ovak materiallar uchun analitik usulda olingan formuladan foydalanib, kerakli koeffitsient hisoblab chiqilgan [8]:

$$\beta_1 = \frac{\Delta M_2 \left[\frac{W_1}{W_2} - 1 \right]}{\Delta M_1 - \Delta M_2} * \frac{\Delta M_1}{\Delta * F * \Delta \tau};$$

bu erda

ΔM_1 va ΔM_2 - mos ravishda tajriba davomida namlik massasining o'sishi, kg;

$\Delta \tau$ - mos keladigan vaqt o'sishi, namlik massasining ortishi, s;

W_1 va W_2 - mos ravishda moddaning haqiqiy va yordamchi oqim tezligi, m/s;

Δ - materialning o'tkazuvchan devori orqali massani bir muhitdan ikkinchisiga o'tkazish jarayonining jami harakatlantiruvchi kuchi, Pa ;

F - namunaning sirt yuzasi, m²;

Qattiq moddada tarqalgan moddaning massaberishi uning suyuq fazada erishi bilan boshlanadi.

Massa almashinuvining nazariy tadqiqini A.N. Shukarev tomonidan taklif qilingan qonun orqali ifodalandi [8]:

$$M = \beta (C_n - C_0) F,$$

bu yerda M - vaqt birligida erigan moddaning miqdori, kg/s;

F - jism yuzasi, m²;

S_n - chegaradagi to'yingan eritmaning konsentratsiyasi, kg/m³;

S_0 - ma'lum vaqtdagi oqim markazidagi moddaning haqiqiy konsentratsiyasi, kg/m³;

β - proporsionallik koeffitsiyenti, massaberish koeffitsiyenti.

Massa uzatish (berish) koeffitsienti o'lchami:

$$\beta = \frac{[M]}{[F][c_n - c_0]} = \frac{kg/s}{m^2 kg/m^3} = \frac{m}{s};$$

Brunner va Nernst massaberish koeffitsienti D suyuqlikdagi moddaning diffuziya koeffitsientiga proporsional ekanligini aniqladilar (9):

$$M = \frac{D}{\delta} (c_n - c_0) F;$$

Massa uzatish koeffitsientini mezon (kriterial) tenglamasidan aniqlash mumkin:

$$Nu' = B \cdot Re^n \cdot (Pr')^{0.333} \cdot Gu^{0.135}$$

Bu tenglamada $Nu' = \beta * l / D$ Nusselt massaberish mezoni,

$Re = w * l / \nu$ - Reynolds mezoni,

$Pr' = \nu / D$ - Prandtl diffuziya mezoni,

$Gu = (T_1 - T_m) / T_1$ - Guxman mezoni.

β va n koeffitsientlarining qiymatlari Reynolds mezonining qiymatiga bog'liq, masalan, $Re > 6000$ B = 0,35, n = 0,65.

Barabanli quritgich uchun massaberish koeffitsientini quyidagi empirik tenglama yordamida hisoblash mumkin:

$$\beta_v = 1,6 * 10^{-2} * \frac{(\omega * p_{sr})^{0,9} * n^{0,7} * \beta^{0,54} * P_0}{c * p_{cp} * (P_0 - p)} ;$$

Bundan tashqari massaberish koeffitsientinini aniqlash uchun quyidagi tenglamadan ham foydalaniladi:

$$\Delta M = \beta * V * (t_d - t_r) * \Delta t;$$

$$\beta = \Delta M / V * (t_d - t_r) * \Delta t;$$

bu yerda:

ΔM – mahsulotning massasi,

V – qurilmaning xajmi, m³;

β – massaberish koeffitsiyenti;

t_d – haqiqiy temperatura, °C;

t_r – muvozanat temperaturasi, °C;

Δt - temperaturalar farqi, °C.

Tadqiqot ob’ekti va usullari. Quritish jarayonini xisoblash ishlari murakkab va uzoq vaqtni talab qilganligi uchun matematik modellashtirish orqali jarayonning unga ta’sir qiluvchi omillarni inobatga olgan holda kompyuter stimulyatsiyasidan foydalanib, modeli tuzildi [10].

Kompyuter modelini tuzishda quritilayotgan materialning barcha ko’rsatkichlarini inobatga oluvchi kirish va chiqish parametrlariga tayangan holda qovun qishloq xo’jaligi mahsuloti uchun quritish jarayonini hisoblashning kompyuter modeli hosil qilingan [11].

Qovunni quritish jarayonida massaalmashinish koeffitsiyentini topish uchun tajribalar o’tkazildi. Bunda tarozi yordamida o’lchami 3x5x5 mm bo’lgan 381 g va o’lchami 2x5x15 mm bo’lgan 401 g qovun bo’lagini tortib olinib, mikroto’lqinli quritgichda quritildi. Bunda kompyuter modeli yordamida energiya uzatish vaqti aniqlandi. Jarayon mahsulotning harorati energiya berish vaqtini inobatga olgan holda diskret rejimda olib borildi [14]. Tajriba natijalari 1 jadvalda qayd etildi (1- jadval).

1-jadval. O’lchami 3x5x5 mm bo’lgan 381 g qovun bo’lagini mikroto’lqinli quritgichda quritish natijalari

m_0 , gram	Quritish vaqti τ , s	Material harorati, T , °C	Sovutish vaqti (50°C gacha), τ , s	Sovutishdan keyingi massasi, m_2 , gram	Quritishga ketgan umumiy vaqt, s	Quruq modda miqdorini o’zgarishi	Namlik miqdorini o’zgarishi,
381	240	80	360	291	600	0,10474227	0,895258
	120	80	375	227	1095	0,13427313	0,865727
	120	83	385	180	1601	0,16933333	0,830667
	120	84	397	137	2118	0,22248175	0,777518
	120	89	414	107	2652	0,28485981	0,71514
	120	90	320	81	3092	0,3762963	0,623704
	120	93	261	58	3473	0,52551724	0,474483
	120	89	185	37	3778	0,82378378	0,176216
	1080		2697				

Olingan natijalar asosida grafik tuzildi (1- rasm).

1-rasm. Qovunni quritish jarayonida vaqt bo'yicha bo'yicha namlikni o'zgarish grafigi

Fizik modelda tajribalar o'tkazilgandan keyin tajribalarni modellashtirish asosida, kompyuter modelda o'tkazdik va bunda teskari xisoblash usulidan foydalanib, massa berish koeffitsiyentining qiymatlari fizik model natichalariga mos kelguncha izlab topildi. Quritish jarayonini hisoblash modeliga qovun mahsuloti uchun uning barcha parametrlar, quritilayotgan havoning parametrlari va uzatilayotgan energiya miqdorini kirish parametrlari sifatida kiritildi (2-rasm).

2-rasm. Qovunni quritish jarayonini kompyuter modelida hisoblash uchun kirish parametrlari

Kirish parametrlari tanlangandan keyin quritish jarayonini asosiy modeli tuzildi (3-rasm).

3-rasm. Qovunni quritish jarayonini hisoblash uchun kompyuter modeli

Qovunni quritish jarayonini hisoblashning MATLAB dasturidagi modeliga ko‘ra, model bir necha bloklar yig‘indisidan, mahsulot haroratini o‘zgarishini hisoblash bloki (Subsystem2), gaz fazada bo‘ladigan massaalmashinish jarayonlarini hisoblash bloki (Subsystem1), mahsulot tarkibidagi namlikni o‘zgarishini hisoblash bloki (Subsystem3), massaalmashinish koeffitsiyentini hisoblash bloklaridan (Subsystem) tashkil topgan (4-rasm):

4-rasm. Qovunni mikroto‘lqinli quritish jarayonini hisoblash uchun bloklar integratsiyasi

Qovunni quritish jarayonida modeldagi massaberish koeffitsiyentining qiymatini bir necha variantlarda izlab ko‘ramiz. Bunda quyidagi emperik tenglamalarga mos keladi:

$$\beta = (x/K_1)^k \beta_0,$$

$$\beta = \beta_0 + 0,02 * a = u(3) + (0.002 * (u(4)))$$

x –material namligi;

K_1 - material namligi tasirini o‘zgartiruvchi koeffitsient

k – daraja ko‘rsatkichidagi o‘zgarma kattalik;

β_0 - massaalmashinish koeffitsiyentining boshlang‘ich qiymati

Ushbu emperik tenglamaga mos kompyuterdagi hisoblash bloki quyidagi ko‘ringa ega bo‘ldi:

$$\beta = ((u(1)/0.8)^{u(2)}) * u(3)$$

Modeldagi massaberish koeffitsiyentini hisoblash bloki (Subsystem1), quyidagi ko‘ringa ega (5-rasm).

Bu yerda massaalmashinish koeffitsiyentini topish blokiga bir qancha tenglamalarni kiritib, massaberish koeffitsiyentini topish uchun teskari hisoblash metodidan foydalandik, va fizik model natijalari asosida hosil qilingan grafikka mos keluvchi qiymatlarni izladik (5-rasm).

$$\beta_1 = u(3) + (0.002 * (u(4)));$$

$$\beta_2 = u(3);$$

$$\beta_5 = ((u(1)/0.95)^{u(2)}) * u(3);$$

$$\beta_4 = ((u(1))^{u(2)}) * u(3);$$

$$\beta_6 = 0.2 * u(3) / (u(4))$$

Yuqorida berilgan ifodalarni kompyuter modelini massa berish koeffitsiyentini hisoblash blokiga kiritamiz:

5-rasm. Quritish jarayonida massaberish koeffitsiyentini hisoblash bloki

6-rasm. Mikro’lqinli quritishda mahsulot namligini o’zgarish grafigi:

1-mahsulotning namligini o’zgarishi; 2 – mahsulot haroratini o’zgarishi va energiya berish vaqti; 3 – mahsulotning muvozanat harorati; 4 – mahsulot massasining o’zgarishi.

Quritish jarayonida massaberish koeffitsiyentini hisoblash tenglamasini keltirib chiqarish uchun teskari hisoblash usulidan foydalandik [12].

Amaliyotda ko’pincha funksiyaning berilgan y qiymatiga mos x argument qiymatini topish masalasi tez-tez uchrab turadi. Bu masala *teskari interpoliyatsiyalash* metodi bilan hal qilinadi. Agar funksiya jadvalining qaralayotgan oralig’ida $y = f(x)$ monoton bo’lsa, u holda bir qiymatli $x = \varphi(y)$ ($f(\varphi(y)) = y$) teskari funksiya mavjud bo’ladi. Bu holda teskari interpoliyatsiya $\varphi(y)$ funksiya uchun odatdagi interpoliyatsiyalashga keltiriladi [13].

Tajribalarni massaalmashinish koeffitsiyentini hisoblash tenglamasi va qiymatlarini o’zgartirgan holda kompyuter modelida o’tkazib, ularni natijalari grafiklar yordamida ifodalandi: (6-10-rasmlar).

m. $\beta_4 = ((u(1))^{u(2)}) * u(3)$ bo'lgan holatdagi massa berish koeffitsentini o'zgarish grafigi

7- rasm. $\beta_2 = u(3)$ bo'lgan holatdagi massa berish koeffitsentini o'zgarish grafigi

8- rasm. $\beta_5 = ((u(1)/0.95)^{u(2)}) * u(3)$ bo'lgan holatda massa berish koeffitsentini o'zgarish grafigi

9- rasm. $\beta_6 = 0.2 * u(3) / (u(4))$ bo'lgan holatda massa berish koeffitsentini o'zgarish grafigi

10- rasm. $\beta = u(3) + (0.002 * (u(4)))$ bo'lgan holatda massa berish koeffitsentini o'zgarish grafigi

11- rasm. $\beta = u(3) + (0.002 * (u(4)))$ bo'lgan holatdagi namlikni o'zgarish grafigi

12-rasm. $K_1=2$; $k=0,6$; $\beta_0 = 0.00001$ bo'lgan holatda namlikni o'zgarish grafigi

Natijalar va ularning muhokamasi. Qovunni mikroto'lqinli quritgichda quritishda massaberish koeffitsientini aniqlash uchun fizik model bilan kompyuter modelning natijalari taqqoslanib, fizik modelda hosil qilingan quritish jarayonida namlikni o'zgarishini ifodalovchi grafikka mos keluvchi ifoda hamda qiymatlar topildi. Namuna uchun tarkibidagi quruq modda miqdori 0.8 % bo'lgan qovun mahsulotidan 381 g olindi va mikroto'lqinli quritgichda 3778 sekund davomida quritildi.

Kompyuter modelidagi massaberish koeffitsientini aniqlash bloki $\beta_4 = ((u(1))^{u(2)}) * u(3)$ ifoda bilan ishga tushirilganda (6-rasm), hosil bo'lgan quritish jarayonini grafigi "S" ko'rinishini oldi.

Ikkinchi holatda massaberish koeffitsientini hisoblash blokiga $\beta_2 = u(3)$ ifodani, ya'ni massaberish koeffitsientini qiymati o'zgarimas bo'lganda (7-rasm), namlikni o'zgarish grafigi fizik modelning grafigidan katta farq qilib, to'g'ri chiziq hosil qildi.

Massaberish koeffitsientini hisoblash bloki $\beta_5 = ((u(1)/0.95)^{u(2)}) * u(3)$ ifoda bilan (8-rasm) quritish jarayonini hisoblaganda, namlik 3800 sekund davomida 92 % dan 85 % ga tushdi.

Kompyuter modelidagi massaberish koeffitsientini aniqlash blokiga $\beta_6 = 0.2 * u(3) / (u(4))$ ifodani joylab (9-rasm), tajribalarni davom ettirganda, hosil bo'lgan grafik fizik model grafigidan farq qildi, namlikni o'zgarishi xuddi yuqoridagi holatdagidek 92% dan 79 % ga, quruq modda miqdori esa, 0.8 % dan 22 % oshdi.

Massaberish koeffitsientini hisoblash blokiga $\beta_1 = u(3) + (0.002 * (u(4)))$ ifodani qo'yib, modelni ishga tushirganimizda, fizik modelda olingan natijaga mos keluvchi grafik hosil bo'ldi (10,11-rasm).

12 - rasmda massaberish koeffitsientini $\beta = (x/K_1)^{k*} \beta_0$ ifoda bo'yicha grafiklarini o'zgarishi ko'rib chiqildi. Bunda barcha koeffitsientlarning qiymatlari o'zgartirilganda ham berilgan grafikka mos keluvchi natija olinmadi.

Xulosa. Quritish jarayonini hisoblashda massaberish koeffitsiyentini aniqlashda taklif qilingan usullar va formulalarni tahlil qilib, teskari hisoblash usuli yordamida aniqlash qulay va bunda aniqlik boshqa usullarga qaraganda ancha yuqori ekanligi aniqlandi.

Kelajakda quritish jarayonini hisoblash ishlarida, quritgichlarni yangi konstruksiyalarini ishlab chiqishda taklif qilinayotgan kompyuter modeli va uning asosida massaberish koeffitsiyentini aniqlash katta imkoniyatlarni beradi.

Massa berish koeffitsientining qiymatini hisoblashda quritish jarayonini hisoblashning MATLAB dasturidagi kompyuter modelidan foydalanildi. Bunda bir vaqtning o'zida quritilayotgan materialning (qovun) namlik konsentratsiyasi, uning massasi va energiya uzatish rejimlari bilan birga massaberish koeffitsiyentini aniqlash uchun teskari hisoblash yondashuvi qo'llanildi. Qovunni mikroto'lqin ta'sirida quritish boshqa quritish jarayonlaridan farqli ravishda, mikroto'lqinning kapillyarlarga ta'siri natijasida, namlik kamaygan sari massaberish koeffitsientini qiymatini o'zgarishi boshqacharoq bo'lishi ko'rib chiqildi.

Massaberish koeffitsientini aniqlash uchun bir nachta emperik tenglamalar tekshirildi. Natijada $\beta = \beta_0 + 0,02 \cdot a = u(3) + (0.002 \cdot (u(4)))$ ko'rinishdagi tenglama qovunni mitkroto'lqin ta'sirida quritishda massaberish koeffitsientini aniqroq ifoda etishi aniqlandi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining.02.2024 yildagi "Respublikada oziq-ovqat xavfsizligini ta'minlashning qo'shimcha chora-tadbirlari to'g'risida" gi PF-36-son farmoni
2. Reynolds, Susan and Paulette Williams, So Easy to Preserve. Cooperative Extension Service, The University of Georgia. Revised by Judy Harrison, 1993.
3. Narjes Malekjani, Seid Mahdi Jafari Simulation of food drying processes by Computational fluid Dynamics (CFD); recent advances and approaches// Trends in Foods Science Technology. Volume 78, August 2018, Pages 206-223.
4. Виткалова И.А., Пикалов Е.С. Исследование тепло – и массообмена при сушке вертикальной пластины // Материалы IX Межд. студ. научной конф
5. Германа Ивановича Ефремова «Макрокинетика сушки»
6. Ireneusz Białobrzewski Determination of the mass transfer coefficient during hot-air-drying of celery root. // Journal of Food Engineering 78(4):1388-1396 February 2007
7. Патент. Способ определения коэффициента массоотдачи пористых проницаемых материалов. Светлов Юрий Валентинович (RU), Никифоров Юрий Борисович (RU) Опубликовано: 27.10.2015
8. Бочков М. В. Процессы тепломассопереноса в нагелных соединениях элементов деревянных стропильных конструкций при циклических режимах эксплуатации. Автореф...канд.техн. наук. 2017 г. Иваново.18 ст.
9. И.С. Почекутов, Т.В. Рязанова. Процессы массопереноса в системах с участием твердой фазы: учебное пособие / Красноярск: СибГАУ, 2016.- 92 с.
10. Артиков А.А., Машарипова З.А. Автоматизированные расчеты равновесия трехфазной системы в процессе обезвоживание жидкого материала//Universum: технические науки: научный журнал. – № 12(81). Част 3. М., Изд. «МЧО», 2020. – 24-31 с.
11. A.Artikov, Z.Masharipova Computer Simulation of the Freeze Drying Process of Beets // International Scientific and Practical Conference "Energy, Ecology and Technology in Agriculture" (EEA2022)
12. Inverse Problems Lecture notes, Michaelmas term 2019 University of Cambridge Hanne Kekkonen and Yury Korolev May 1, 2020
13. Ismatullayev G.P. Hisoblash usullari: o'quv qo'llanma / G.P.Ismalullayev. O 'zbekiston Respublikasi Oliy va o'rta maxsus ta'lim vazirligi. — T.: «Tafakkur Bo'stoni», 2014.-240 b.

14. Artikov A., Masharipova Z.A., Mamaeva D.A., O'rozova D.D. Mikroto'lqinli pechda qovunlarni quritish tahlili bo'yicha // Scientific-technical journal STJ FerPI, FarPI ITJ, NTJ FerPI, 2024, T.28, №2. 177-184 b.
15. DGU 36810 Quritish jarayoni uchun massa berish koeffisientini hisoblash uchun dastur. Artikov Askar; Masharipova Zulxumar Atabekovna, Mamayeva Dildora Axmadjanovna, Madraximova Muazzam Kenja Qizi, UZ. 16.04.2024

УДК: 664.8.03+664.854

ОЛМА ЧИПСЛАРИНИ ИШЛАБ ЧИҚАРИШ ТЕХНОЛОГИЯСИНИ ТАКОМИЛЛАШТИРИШ

¹Сапарбаева Насиба Комиловна, ²Каримова Дилноза Зафаржоновна

¹Урганч давлат университети т.ф.н доц.

²Урганч давлат университети ассистенти

Аннотация. Ушбу илмий мақолада Ўзбекистонда районлаштирилган олма навларидан чипс тайёрлаш технологиясини такомиллаштиришга бағишланган бўлиб, у асл ўсимлик хомашёсининг биокіёвий таркибини максимал даражада сақлаб қолиши ва юқори органолептик хусусиятларга эга, озиқавий қиймати юқори, фойдали маҳсулот олиши имконини беради.

Калит сўзлар. олма, қиймат, чипслар, технология, маҳсулотлар, сақлаш.

Аннотация. Данная научная статья посвящена совершенствованию технологии изготовления чипсов из районированных в Узбекистане сортов яблони, позволяющей

максимально сохранить биологический состав исходного растительного сырья и получить полезный продукт с высокими органолептическими свойствами и высокой пищевой ценностью.

Ключевые слова: *яблоко, стоимость, чипсы, технологии, продукты, хранение.*

Annotation. *This scientific article is dedicated to the improvement of the technology of making chips from apple varieties regionalized in Uzbekistan, which allows to preserve the biological composition of the original plant material to the maximum and obtain a useful product with high organoleptic properties and high nutritional value.*

Keywords: *apple, value, chips, technology, products, storage.*

Кириш. Олма меваси инсон организми учун зарур бўлган энг фаол мевалардан бири ҳисобланади - йилига бир киши учун 13 кг гача олма меваси истеъмол қилиниши керак.

Олма ва уларнинг қайта ишланган маҳсулотлари қимматли хусусиятларга эга. Улар таркибида: осон ҳазм бўладиган шакар, мевали кислоталар, танинлар ва мевага ёқимли таъм берадиган ароматик моддалар, витаминлар, оғир металлларни ва ичакларда ҳосил бўлган захарли бирикмаларни танадан чириган бактериялардан олиб ташлаш қобилятига эга бўлган пектин моддалари мавжуд.

Фаст-фуд маҳсулотлари, нонушта ёрмалари ва газаклар замонавий истеъмол маданиятининг таниш қисмига айланиб бормоқда. Қайта ишлаш саноати ва қишлоқ хўжалиги ишлаб чиқаришини ривожлантиришнинг энг муҳим йўналиши бу озиқ-овқат маҳсулотларини тайёрлаш технологияларини такомиллаштириш, яъни сунъий озиқ-овқат қўшимчаларидан фойдаланмасдан, яроқлилиқ муддати узок бўлган табиий, тўлиқ ва енгил озиқ-овқат маҳсулотларини ишлаб чиқаришдир. [1]

Ўзбекистонда ишлаб чиқарилаётган чипслар ассортиментининг 80 фоизини картошка ва донни қайта ишлаш маҳсулотлари ташкил этади, истиқболли йўналиш эса мевалардан, хусусан, олма меваларидан фойдаланиш ҳисобланади. Статистик маълумотларга кўра, Ўзбекистонда олма экинларининг ялпи ҳосили ва унумдорлиги йил сайин ортиб бормоқда. Олманинг ширин ва нордон навлари сувсизлантириш йўли билан консервалаш учун мос келади, хусусан, Боровенка Ташкентская, Голден Делишес, Джонатан, Камола, Қизил тарам олма, навлари кам миқдорда шакарни камайтиради. Олма чипсларини ишлаб чиқаришнинг тавсия этилган усули саралаш, ювиш, текшириш, ўлчамларини аниқлаш, кесиш, сулфитлаш (бланшлаш), сувли эритма билан қайта ишлаш, қуритиш ва қадоқлашни ўз ичига олади. Олма парраклари қатламининг қалинлиги 60 мм бўлганлиги сабабли, буғ конденсацияси қатламнинг бутун ҳажми бўйлаб бир хилда давом этади ва парраклар юзасида бир хил конденсат плёнкаси ҳосил бўлади, бунинг учун нормал жараёни таъминлайди. Қуритиш жараёни олма парраклари қатламининг қалинлиги, масалан, 70 мм гача ошириш, пастки қатламларнинг ҳаддан ташқари намланишига ва юқори қатламларнинг конденсат билан етарли даражада намланмаслигига олиб келади. Шу сабабли, ўсимлик хомашёсини механик ва термик қайта ишлаш технологияси ва техник воситаларини ишлаб чиқиш технологик жараёни такомиллаштириш, тайёр тез озиқ-овқат маҳсулотлари таркибидаги зарарли таркибий қисмларни камайтириш ҳисобига меваларни қайта ишлаш самарадорлигини ошириш муаммосини комплекс ҳал этишдир. шунингдек, фойдаланиладиган ускунанинг энергия сарфини минималлаштириш [2,3,4, 5, 6].

Тадқиқот натижалари. Тадқиқот натижалари бўйича олма чипслари ишлаб чиқариш технологияси ишлаб чиқилди (1-расм), уни кесиш машинаси, шунингдек, оқартирувчи

ускуна ва конвектив қуритгич билан жиҳозланган ҳар қандай консерва заводида амалга ошириш мумкин. Юқори истеъмол хусусиятларига эга ва максимал даражада сақланиб қолган озуқавий моддаларга эга олма чипсларини олиш учун 1,5-2,0 мм қалинликдаги плиталарга кесилган хом ашёни 35% сахароза, 1% аскорбин кислотаси, 1% лимон кислотаси бўлган эритмада 3 босқичда оқартириш керак. 75 ° С ҳароратда 5 минут, ва кейинги конвектив қуритиш намлик масса улуши 9% дан кам бўлгунга қадар қуритиш агенти ҳарорати 80 ° С ва қуритиш агенти тезлиги 0,5 м / с да амалга оширилади.

1-расм. Олма чипс ишлаб чиқариш линиясининг аппарат-технологик схемаси:

1-хом ашё учун идиш, 2 – оғирлигини ўлчайдиган роторли таъминлагич механизм, 3-саралаш ва текшириш конвейери, 4 - ювиш машинаси, 5 - калибратор, 6 - йўналтирувчи, 7 - уруғлик уясини олиб ташлаш ва хом ашёни плиталарга кесиш учун қурилма, 8 – бланширлаш ускунаси, 10 -қуритгич, 11 – тасмали транспортер, 12- совитгич, 13-тўлдириш ва қадоқлаш машинаси хом ашёни ҳидрациялаш учун ускуналар.

Ресурс тежовчи олма ишлаб чиқариш линияси лойиҳаси хом ашё қуввати 1,5 т/соат бўлган чипслар харажатларни камайтиришда ифодаланган ресурслар самарадорлигини тасдиқлайди

Ишлаб чиқилган технологиядан фойдаланган ҳолда тақдим қилинган олма чипсларининг физик-кимёвий ва биокимёвий кўрсаткичларини ўрганиш натижалари шуни кўрсатадики, уни қўллаш асл хом ашёнинг макро ва микроэлементларини максимал даражада сақлаган ҳолда тайёр маҳсулот ишлаб чиқаришни таъминлайди (титрланадиган кислоталарнинг масса улуши $(2,0 \pm 0,2)$.)%, умумий қандлар - $(68,1 \pm 6,8)$ %, аскорбин кислота миқдори - $(3,5 \pm 1,7)$ мг/100г, пектин моддалари - $(8,5 \pm 3,2)$ %. Олма чипслари минераллар манбаи эканлиги кўрсатилди ва уларнинг ўртача миқдори қуйидагича: калий - 263,15 мг/100 г, кальций - 36,12 мг/100 г, темир - 1,37 мг/100 г, олтингургурт - 43, 19. мг/100 г, марганец - 0,13 мг/100 г, никел - 0,02 мг/100 г, мис - 0,09 мг/100 г. 100 г. Маҳсулотни истеъмол қилинганда инсоннинг ўртача кунлик эҳтиёжи Fe - 21%, S ва K 12% га, Si- 9% га, Mn ва Ni

7% га, Са 6% га кондирилади. Олма чипсларидаги аминокислоталарнинг умумий миқдорий таркиби бўйича янги маълумотлар мавжуд бўлиб (305 дан 1707 мг / 100 г курук модда), муҳим аминокислоталарнинг улуши 24-40% ни ташкил қилади, бу олма чипсларининг юқори биологик қийматини тасдиқлайди. Сақлаш пайтида олма чипсларининг органолептик, физик-кимёвий ва микробиологик кўрсаткичлари динамикасини ўрганиш шуни кўрсатдики, 4 ойдан кейин полимер қадоқларда сақланган чипсларнинг органолептик хусусиятларининг ёмонлашуви кузатилди, бу консистенция ва рангининг ёмонлашиши билан намоён бўлди, шунингдек, физик-кимёвий кўрсаткичларнинг ўзгариши кузатилди (жадвал): аскорбин кислотаси миқдори 4,4 марта камайди, намлик 10% га ва сув фаоллиги 14% га ошди.

Сақлаш пайтида олма чипсларининг физик-кимёвий кўрсаткичлари

Яроқлилик муддати, ой	Наименование показателя		
	Аскорбин кислота миқдори, мг/100 г	Титрланадиган кислоталилик, %	Таркиб 5-гидрокси метил-фурфурол, мг/100 г КМ
0	2,70	2,05	2,0
4	1,37	2,00	2,0
6	0,61	1,90	2,1

Бирок, бу ўзгаришларга қарамай, биокимёвий миқдорий таркиби ва олма чипсларидаги 5-гидрокси метилфурфурол концентрацияси бутун сақлаш муддати давомида деярли бир хил даражада қолди. Шундай қилиб, олинган маълумотлар олма чипсларининг полимер қопларда вакуум муҳрланмаган ҳолда сақлаш муддатини белгилаш имконини берди - 4 ой.

Хулоса. Сифатли қарсилдоқ консистенцияли, ўзига хос хушбўй таъмга ва рангига эга олма чипсларини қуйидаги: 18% аскорбин кислотаси, 84% флавонол, 86% катехинлар ва лейкоантосянинларни ўз ичига олган кўрсаткичлар билан олиш учун бланширланган олма бўлақларини конвектив қуритиш 80 ° С ҳароратда ва қуритиш тезлиги 0,5 м / с да амалга оширилиши керак.

Ушбу режимларнинг оптималлиги 5-гидрокси метилфурфуролнинг ўтган миқдори (2,2 мг / 100 г дан кўп бўлмаган), сув фаоллигининг кўрсаткичи (0,40 дан кўп бўлмаган) аскорбатоксидаза, пероксидаза ва полифенолоксидаза тўлиқ инактивация бўлгани билан тасдиқланади бу эса маҳсулотнинг сақлаш вақтида чидамлилигини кафолатлайди.

Фойдаланилган адабиётлар

1. Антонов Н.М., Лебедь Н.И. Определение некоторых энергетических параметров статического резания плодов яблок // Известия ниже-волжского агроуниверситетского комплекса: Наука и высшее профессиональное образование. ВолГАУ. – Волгоград, 2014. – №2 (34). – С. 143-148.
2. Антонов Н.М., Лебедь Н.И. Получение оптимальных режимов процесса обжаривания ломтиков плодов яблок и корнеплодов картофеля // Известия нижеволжского агроуниверситетского комплекса: наука и высшее профессиональное образование. ВолГАУ. – Волгоград, 2014. – № 3(43). – С. 185-192.

3. Арнаут С.А. Теоретические основы тонкослойного резания яблок // Национальная академия наук Беларуси, Совет молодых ученых НАН Беларуси. – Минск: Белорусская наука, 2008. - Ч. 4: Серия аграрных наук. – С. 312.
4. Королёв А.А. Разработка технологии плодоовощных чипсов: автореф. дисс. канд. тех. наук. – Москва, 2013. – 24 с.
5. Лебедь Н.И., Антонов Н.М. Влияние процесса обжаривания на свойства чипсов // Техника и оборудование для села. ФГБНУ «Росинформагротех». – Москва, 2016. – №7. – С.34-38
6. Литвинов Е.В. Научное обеспечение процесса комбинированной конвективно – СВЧ – сушки при производстве яблочных чипсов: дисс. кан. тех. наук. – Воронеж, 2013. -23 с.

УСИЛЕНИЕ ПОЗИЦИЙ ОТЕЧЕСТВЕННЫХ ПЕРЕРАБОТЧИКОВ СЕЛЬХОЗ СЫРЬЯ ПУТЕМ ВВЕДЕНИЯ ЛЬГОТНОГО НАЛОГОВОГО РЕЖИМА

¹Зайналов Ж.Р., ²Нурмухаммедов А.

¹Профессор, г. Самарканд

²Доцент, г. Ташкент

***Аннотация.** В статье сделана попытка поддержки отечественных производителей молочной продукции в создании условий для повышения качества животноводческого сырья и производства продукции в личных подсобных хозяйствах. Даются конкретные рекомендательные предложения в целях создания оснащенных лабораторий для определения качества молочной продукции.*

***Ключевые слова:** технические условия, экспорт, конкурентоспособная продукция, низкое качество, госдотация, налоговые льготы, дефицит качественного вспомогательного сырья, самофинансирование, инвестирование, кредитные средства, залоговое обеспечение.*

***Abstract.** The article makes an attempt to support domestic dairy producers in creating conditions for improving the quality of livestock raw materials and production of products on private farms. Specific recommendations are given in order to create equipped laboratories to determine the quality of dairy products.*

***Key words:** technical conditions, export, competitive products, low quality, state subsidies, tax incentives, shortage of high-quality auxiliary raw materials, self-financing, investment, loan funds, collateral.*

Актуальность темы исследования. В нынешних условиях поддержка позиции производителей и переработчиков сельхозсырья имеет важное значение. Однако усилению позиций отечественных производителей могло бы способствовать освобождение переработчиков сельхозсырья от уплаты НДС либо введение льготного налогового режима, частичное субсидирование ставки вознаграждения по кредитам, получаемым предприятиями под оборотные средства в коммерческих банках, частичное субсидирование расходов, направляемых на сертификацию производства, затрат на внутриобластные и межобластные перевозки сельхозсырья. Решение этих вопросов позволит высвободить оборотные средства и направить их на модернизацию производства, освоить выпуск новых видов конкурентоспособной продукции и, соответственно, сократить объемы импорта и увеличить число рабочих мест.

Обзор литературы. Вышеприведенные барьеры свидетельствуют о недостаточности исследования изучаемой проблемы. В экономической литературе не уделяется должного внимания переработке сельхозпродукции, в частности, производству кустарной молочной продукции, отсутствуют фрагменты, касающиеся правового регулирования реализации молочной продукции на экспорт. Все это свидетельствует о необходимости изучения вопросов, связанных с созданием и развитием локальных кластеров [3,4].

Анализ состояния изучаемой проблемы. Анализируя состояние молочного производства, можно выделить основные проблемы:

1. Наука и образование, кадры. Технологии и ноу-хау:

- низкий уровень, слабая связь с практическими запросами;

- устаревшие или отсутствие современных НИР или инноваций (по молочному скотоводству, кормопроизводству, новым пищевым технологиям, добавкам, продуктам, упаковке);
- отставание отечественных технологий как в сельскохозяйственном секторе, так и переработке; ограниченный доступ к новым достижениям, недостаток информации;
- дефицит высококвалифицированных кадров в молочном скотоводстве, молочной промышленности, смежных звеньях, низкий уровень подготовки кадров, несоответствие профиля подготовки практическим потребностям.

2. Сырье и материалы:

- низкое качество животноводческого сырья из-за высокого удельного веса производства продукции в личных подсобных хозяйствах;
- низкая молочная продуктивность коров, которая составляет в среднем до 2200 кг. Существующие породы молочного скота обладают потенциалом по увеличению молочной продуктивности коров в пределах 2500-3000 кг молока в год;
- низкие привесы скота. На убой скот реализуется с низкими кондициями, низкий убойный выход (50%); недостаточный уровень селекционно-племенной работы, недостаток пунктов искусственного осеменения животных;
- высокая стоимость полнорационных комбикормов;
- неполноценное кормление животных из-за слабой кормовой базы и неполного использования возможностей нагула и откорма скота;
- дефицит эффективных средств для санитарной обработки оборудования, помещений ферм, предприятий;
- отсутствие государственной дотации; ограничения в поставках племенных животных; ограничения доступа к земле, кормовым угодьям для ЛПХ, особенно для вновь создаваемых ферм;
- дефицит качественного отечественного вспомогательного сырья для производства молочных продуктов (фруктовые наполнители, молочнокислые закваски, вкусовые добавки, стабилизаторы, ароматизаторы).

3. Переработка молока:

- примитивная и устаревшая технология производства и переработки продукции, а также моральная и физическая изношенность техники;
- ограниченные возможности самофинансирования, инвестирования для развития собственного производства, особенно малыми предприятиями;
- недоступность кредитных средств банков второго уровня ввиду высоких процентных ставок при кредитовании и отсутствия ликвидного залогового обеспечения;
- недостаточная емкость внутреннего рынка;
- недостаток сырья, пригодного для промышленной переработки, низкое его качество;
- отсутствие льготного финансирования (напр., для предприятий, реинвестирующих в оборудование);
- несовершенство государственного технического регулирования (не-декларируемый импорт и др.); несовершенство законодательной базы;
- отсутствие льгот для экспортирующих компаний и барьеров для импорта;
- слабое взаимодействие потенциальных участников кластера и низкий уровень их информированности о выгодах от преимущества кластерного развития;

- мелкотоварность производства и сложности осуществления ветери-нарных мероприятий в этих условиях.

4. Инфраструктура (в том числе услуги):

- неразвитые транспортные коммуникации (проселочные дороги), устаревшая система водоснабжения в ряде регионов (город и село);
- неразвитость системы поставок сырого молока, экспорта продукции, невысокая оптимизация;
- недостаточное развитие маркетинговых, консалтинговых, реинжи-ниринговых информационных и др. услуг.

5. Финансы (в том числе аудит, страхование рисков):

- проблемы выплаты НДС за фермеров-неплательщиков НДС;
- сложности обеспечения оборотными средствами в связи с высокой сезонностью производства;
- высокие процентные ставки по кредитам;
- неразвитость льготного кредитования;
- отсутствие государственной гарантии при кредитовании;
- необеспеченность ликвидным залогом при кредитовании сельхоз-предприятий и старых, маломощных молочных предприятий;
- высокие затраты на транспортировку сырого молока из-за большого числа производителей молока и их рассредоточенности;
- проблемы при доставке вспомогательного сырья, готовой продук-ции на экспорт из-за высоких транспортных тарифов;
- недостаточная господдержка (в том числе для ликвидации дис-паритета цен, т.е. восстановления справедливости) и неразвитость системы страхования для уменьшения риска.

6. Маркетинг:

- недостаточно высокая емкость местного рынка;
- не отражающая реальную ситуацию информация государственных статистических органов;
- низкая доступность, несистематичность, несвоевременность марке-тинговой информации (анализ рынка, рекомендации и т.д.).

7. Административные барьеры:

- ограничения в участии сельхозпроизводителей и переработчиков в тендерах на госзакупки на условиях преференций;
- сложность, длительность таможенных процедур и корруппиро-ванность таможенных служб;
- сложная разрешительная система при лицензировании (регистрация, неадекватный контроль), удорожание продукции в связи с платностью услуг по контролю;
- проблема со стандартами: сложные процедуры утверждения техни-ческих условий; слабая координация, формализм при разработке гармонизированных стандартов;
- необходимость решения многих вопросов на центральном или областном уровне, а не на местах.

8. Прочие:

- производство кустарной молочной продукции, нелегальный импорт, производство;

- проблема государственного уровня: несовершенная, неблагоприятная правовая и регулирующая база;
- ограниченные возможности внедрения НИР;
- чрезмерные технические барьеры со стороны стран СНГ при экспорте нашей отечественной продукции;
- отсутствие оснащенных лабораторий определения качества молочной продукции, вспомогательного сырья и материалов для выявления фальсифицированной, генетически модифицированной продукции.

Предложения и рекомендации. Наибольшим препятствием в создании и развитии локальных молочных кластеров Узбекистана является чрезвычайно низкий уровень молочного скотоводства, низкое качество (по санитарным показателям), слабые кооперативные связи между ними, проблемы с доступом к земле, кормовым угодьям.

Как свидетельствуют результаты проведенного анализа, уровень действующей господдержки, влияющей на цены сельхозпродукции, ниже минимально допустимого, разрешенного ВТО (5% от валовой продукции сельского хозяйства); в структуре господдержки фермерских хозяйств низка доля мер (дотации, субсидии), влияющих на конкурентоспособность отечественной продукции – до 30%, в то время как в ЕС она достигает до 80%; низкая эффективность сельскохозяйственного производства (по надою молока в разы ниже, чем в Канаде, имеющей схожие природно-климатические условия); недостаточная степень технико-технологической обеспеченности сельского хозяйства, что снижает его эффективность, недостаточность доступных средств для закупа оборудования, технологий, сырья; несоответствие сельхозпродукции международным стандартам безопасности и качества; отсутствие необходимых знаний для внедрения стандартов качества; невозможность проведения сертификационных работ по международным стандартам; несоответствие действующих межгосударственных стандартов на пищевую продукцию требованиям Межгосударственного совета СНГ по стандартизации, метрологии и сертификации, норм безопасности и качественных параметров предприятий пищевой и перерабатывающей сельскохозяйственное сырье промышленности к работе по международным стандартам; отсутствие доступа к техническому законодательству Европейского Союза, стран СНГ; высокая стоимость услуг по разработке новых стандартов и гармонизации действующих с международными стандартами; несовершенство системы налогообложения; недостаток квалифицированных специалистов по внедрению системы менеджмента качества (СМК), разработке стандартов, по ведению арбитражных процессов в рамках ВТЦ; несовершенство системы таможенно-тарифного регулирования.

Все отмеченные выше недостатки, хотя носят технический характер, но разработка конкретных предложений по каждому из них является архиважным. От наличия научных разработок, направленных на устранение технических недостатков, во многом будет зависеть качество молочной продукции, создание и развитие локальных молочных кластеров, создание условий для обеспечения качества молочной продукции.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. “Налоговой кодекс” Республики Узбекистан. 2019, 30 декабрь.
2. Мирзиеев Ш.М. Последовательное продолжение демократических реформ, обеспечение в стране мира и спокойствия, создание достойных условий жизни для

нашего народа – гарантия устойчивого развития. Народное слово. 2 ноября 2016 г. №216 (6621).

3. Латыпова Г.Р., Далаев Л.М., Ярауллин Р.Р. Дотационность регионального бюджета. // Вестник ОГУ №8 (169) 2014 – Стр. 160-162.
4. Ковалев Т. М., Барухин С. В. Бюджет и бюджетная политика РФ. Учебное пособие. – М.: КНОРУС. 2005.

**О НЕОБХОДИМОСТИ РАЗВИТИЯ ФУНДАМЕНТАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ В
ОБЛАСТИ ФИНАНСОВ, КРЕДИТА И БАНКОВ В УСЛОВИЯХ
РАЗВИВАЮЩЕЙСЯ ИННОВАЦИОННОЙ ЭКОНОМИКИ**

¹Зайналов Ж.Р., ²Расулов З.Ж., ³Нурмухаммедов А.

¹Д.э.н., профессор, г. Самарканд

²К.э.н., доцент, г. Самарканд

³Доцент, г. Ташкент

***Аннотация.** В статье более последовательно выявляются факторы, влияющие на развитие фундаментальных исследований в области финансов, кредита и банков, что является серьезным тормозом на пути практического выполнения инвестиционной идеи. Отмечается, что ограниченность наших знаний в области финансовой и банковской систем заметно тормозит динамичное развитие экономики, замедляя инновационный процесс. Ослабление теоретических исследований, прикладных исследований тоже может привести к потере их инновационного характера. В этой связи в статье даются конкретные предложения, способные реализовать цели инновационного развития. Отмечается, что при инновационном подходе к развитию следует учитывать целесообразность наращивания усилий государства по увеличению поступлений от неналоговых доходов, доля которых должна достигать примерно 3-4% от ВВП.*

В статье также отмечается, что отсутствие четких стандартов банковской деятельности не только мешает реализовать цели инновационного развития, но и существенно сдерживает применение наиболее эффективных образцов организации и управления в банковском секторе страны. Поэтому в статье отмечается, что перед контрольными органами необходимо ставить принципиально новые задачи, а для этого следует быстрее совершенствовать нормативно-правовую базу финансового контроля.

***Ключевые слова:** кредитование, инфляция, инновационный проект, обновление основного капитала, источники кредитных ресурсов, банковские вклады, денежная масса, ставка рефинансирования, валютные резервы, фундаментальные исследования знаний, единый организм, финансовая система, стандарты банковской деятельности, оценка эффективности, кризисные ситуации, инновационный проект, стратегический аудит, финансовый контроль.*

***Abstract.** The article more consistently identifies factors influencing the development of fundamental research in the field of finance, credit and banking, which is a serious obstacle to the practical implementation of an investment idea. It is noted that the limitation of our knowledge in the field of financial and banking systems significantly impedes the dynamic development of the economy, slowing down the innovation process. The weakening of theoretical research and applied research can also lead to the loss of their innovative character. In this regard, the article provides specific proposals that can realize the goals of innovative development. It is noted that with an innovative approach to development, one should take into account the feasibility of increasing government efforts to increase revenues from non-tax revenues, the share of which should reach approximately 3-4% of GDP.*

The article also notes that the lack of clear standards for banking not only hinders the implementation of the goals of innovative development, but also significantly hampers the application of the most effective models of organization and management in the country's banking sector. Therefore, the article notes that it is necessary to set fundamentally new tasks for control

bodies, and for this purpose the regulatory framework for financial control should be quickly improved.

Key words: *lending, inflation, innovative project, renewal of fixed capital, sources of credit resources, bank deposits, money supply, refinancing rate, foreign exchange reserves, fundamental research of knowledge, a single organism, financial system, banking standards, performance assessment, crisis situations, innovation project, strategic audit, financial control.*

Актуальность темы исследования. Справедливости ради следует отметить, что ныне отсутствие комплексных исследований, в частности, фундаментальных в рамках финансов, налогов, кредита и банков, является серьезным тормозом на пути практического воплощения инновационных идей.

За массой предложений и рекомендаций, касающихся инновационного пути развития экономики, фактически скрывается непонимание того, в чем должны заключаться инновации в финансовой и банковской сферах деятельности. Ограниченность научных подходов и знаний в области финансовой и банковской систем может заметно тормозить динамичное развитие экономики, соответственно, замедляя инновационный процесс, и, тем самым, привести к потере сути инновационного характера развития экономики. Указанное выше определило актуальность темы.

Обзор литературы. В условиях инновационного развития экономики при оценке роли финансового и банковского секторов необходимо исходить из того, что каждый из них представляет ли определенное целое, сформировался ли в полной мере набор их элементов и налажено ли взаимодействие между элементами. Финансовая и банковская системы не являются тем единым организмом, который может претендовать на завершенность формирования современной финансовой науки. В финансовой системе прослеживается заметная слабость взаимодействия между республиканским и территориальными финансами. Также не налажена на должном уровне финансовая инфраструктура. В банковской системе нет более современной банковской структуры, могущей поддерживать инновационно развивающиеся предприятия, часто вносятся изменения в банковское законодательство.

Следовательно, причина такого явления видится в отсутствии четких стандартов в рамках банковской деятельности, что не только сказывается на реализации цели инновационного развития, но и существенно сдерживает применение наиболее эффективных образцов организации и управления в банковском секторе страны. Однако истоком этой проблемы являются стандарты, то есть стандарты банковской деятельности, как некие ее образцы, отображающие международный и отечественный опыт, лучшую банковскую практику, относятся не только к качеству банковской деятельности (что, с экономической точки зрения очень важно), но и к таким ее важнейшим характеристикам, как цель банковской деятельности, ее принципы и результаты. Системы показателей, отражающих международный опыт оценки эффективности банковской деятельности, пока не существует. Поэтому проведение обзора отечественного и зарубежного опыта является архиважным. Однако опыт зарубежных стран слепо копировать невозможно (или недопустимо). Хотя, специалисты уже долгие годы ищут ее решение, используя вслепую опыт зарубежных стран. Именно поэтому данная проблема актуальна как для нашей Республики, так и для многих стран постсоветского пространства.

Особенно актуальна потребность в разработке системы показателей, отражающих, в том числе, негативные кризисные явления. Обнаружение кризиса, разработка системы показателей - предвестников кризисных ситуаций – является существенной задачей банковской науки и практики. Здесь, однако, важно различать признаки слабости банковской системы, импульсы, провоцирующие банкротство банков, симптомы приближающегося кризиса, признаки предкризисного (критического) состояния банковской системы, наступление кризиса.

Анализ состояния темы исследования. Стоит отметить, что инновационным подходом к развитию экономики следует считать взаимодействие как финансовой, так и банковской системы. Такой подход к оценке взаимодействия, хотя и правильный, но недостаточно исследован. Важно их совмещение между собой, а также между ними и стратегической политикой государства.

Незначительная доля величины сегодняшних инвестиций в инновационном секторе экономики (0,3% от соответствующего показателя США) и необходимость значительного роста инновационных инвестиций свидетельствуют о том, что научная мысль, реально воплощенная в конкретном результате, и успешная научная деятельность у нас в стране пока не являются критерием социальной эффективности, показателем социального успеха. В этой ситуации не приходится ожидать, что уже в скором времени все потенциальные силы будут брошены на инновационную деятельность и положение с поиском эффективных инновационных проектов резко улучшится.

На наш взгляд, перед финансовыми органами необходимо ставить принципиально новые задачи, а для этого следует быстрее совершенствовать нормативно-правовую базу финансового контроля и осуществляющих его контрольных органов. Если исходить из действующей работы Счетной палаты Республики Узбекистан по осуществлению аудита эффективности, то вполне можно считать своевременной разработку нового направления осуществления государственного финансового контроля – стратегического аудита, призванного контролировать ресурсное обеспечение инновационного развития экономики, включая контроль за обоснованностью выделения бюджетных средств и эффективностью их использования.

В Республике Узбекистан в целях укрепления финансового контроля необходима разработка нового положения о проведении стратегического аудита, и это должно найти отражение в законодательстве, в том числе в нормативных актах, регламентирующих осуществление финансового контроля за деятельностью государственных корпораций, ответственных за инновационное развитие. Сейчас этот вид контроля трактуется намного шире. Однако это невозможно до тех пор, пока идут дискуссии относительно самого понятия «инновации». Наши исследования показали, что отсутствует однозначное представление о необходимой для Республики Узбекистан системе контроля за неэффективным применением инструментов регулирования развития фундаментальных исследований в области финансов, кредита и банков. Поэтому без четкого однозначно определяемого термина контролирующие органы фактически будут лишены возможности осуществлять эффективный контроль за инновационной деятельностью хозяйствующих субъектов.

Затронув вопрос венчурного капитала, можно отметить, что результаты деятельности венчурных компаний, постепенно занимающих свою нишу на рынке, успешными не назовешь: по итогам работы в 2020 г. – убыток в 7 млрд. сумов. Крупные компании, кроме

«Нефтегаз», с определенным недоверием относятся к предложенному государственно-частному партнерству, о чем свидетельствует отсутствие заявок на участие в первом конкурсном отборе управляющих компаний. Большинство заявленных компаний не являются профессиональными участниками рынка венчурного капитала и управляют пенсионными деньгами, которые обычно не инвестируются в высокорисковые проекты. Нормативная правовая база для работы управляющих компаний полностью не сформирована, что ставит под сомнение эффективность данной формы государственно-частного партнерства.

Следует отметить, что Министерство Экономики и финансов Республики Узбекистан недостаточно уделяет внимания внедрению новых финансовых институтов и финансовых продуктов.

Предложения и рекомендации. Системная реализация вышеперечисленных подходов, в частности, и изучение преимуществ опыта внедрения инноваций без учета отечественной специфики на практике будет играть важную роль в повышении эффективности совместного финансового управления инновациями.

Хотя, с точки зрения подхода к предоставлению финансовых и банковских услуг, Узбекистан не строит свою уникальную модель, а воспринимает международный опыт, проверенный десятилетиями. Но необходимо отметить, что Республика имеет и некоторую особенность в управлении инновациями.

Отсюда вывод, что зарубежный опыт должен знакомить нас с наиболее передовыми знаниями в сфере финансовых, банковских услуг. Все это должно побуждать органы управления внедрять апробированный многолетний прорывной опыт других промышленно развитых стран.

В Узбекистане часто используется преимущественно опыт внедрения инноваций, накопленный на финансовом рынке США или России, без учета отечественной специфики, что отличает нашу практику от Германии, где проведена огромная работа по тщательному отбору лучших финансовых инноваций, сформировавшихся на англо-саксонских рынках.

За последние 10 лет в Узбекистане не была создана система институциональных инвесторов: средства страховых компаний и негосударственных пенсионных фондов незначительны. В связи с этим Ассоциация банков должна разработать проект развития доступности финансовых услуг для населения.

ЛИТЕРАТУРА

1. Бауэр Рой и др. Управление инвестиционными проектами. – М.: «ИНФРА-М», 2001. – С.208.
2. Алтухин А.Е., Семухин М.В. Модели и алгоритмы принятия решений в нечетных условиях. – М., 2001. – С. 352.
3. Кузык Б.Н., Яковиц Ю.В. Стратегия инновационного прорыва. – «Экономика», 2005.
4. Зайналов Д. Р., Махмудов М. Влияние глобализационных процессов на развитие инновационных финансово-кредитных услуг. Институційний розвиток соціально-економічних систем: національна економіка у глобальному середовищі: зб. наук. пр. VI Міжнар. наук.-практ. інтернет-конф. (м. Полтава, 22-23 квітня 2014 року). – 2014.
5. Зайналов Д. Р., Рузибаева Н. Х., Ходжимамедов А. Проблемы финансово-кредитной поддержки субъектов сельского хозяйства в условиях модернизации экономики

//Направления повышения стратегической конкурентоспособности аграрного сектора экономики. – 2015. – С. 87-93.

6. Авдеева Е. А. и др. Рыночные трансформации: новые бизнес-модели, инновационные технологии, практика решений. – 2021.

MUNDARIJA

1.	ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПЕРЛИТА ДЛЯ ОЧИСТКИ ВЫМОРАЖИВАНИЯ Я ПОДСОЛНЕЧНОГО МАСЛА Абдуллаева Ф.Б., Салиханова Д.С., Абдурахимов А.А., Балтаев У.С., Сагдуллаева Д.С.	3
2.	BALIQ KONSERVALARINI QAYTA ISHLASH VA SAQLASH JARAYONIDA KIMYOVIY TARKIBINING O'ZGARISHI Achilova Sanobar Sabirovna, Qadamova Shahnoza Bektemir qizi, Kurambojev Behzod Farxodovich, Raximov Umar Beknazarovich	8
3.	ИЗМЕЛЬЧЕНИЕ ТВЕРДЫХ ТОПЛИВ МЕСТНЫХ МЕСТОРОЖДЕНИЙ В ТУРБОЛОПАСТНОМ АППАРАТЕ Аннаев Нарбай Асаматдинлович, Султонов Жавохир Валижонович, Нурмухамедов Саъдулла Хабибуллаевич, Болтабаева Умида Эргаш кизи	13
4.	ИССЛЕДОВАНИЕ ВОДОРАСТВОРИМЫХ ВИТАМИНОВ В ЭКСТРАКТАХ ПЛОДОВ ШИПОВНИКА Атамирзаева Сохиба Тургуновна, Сарibaева Дилором Акрамжановна	19
5.	ISMALOQ O'SIMLIGINING SHIFOBAXSH XUSUSIYATLARINI TADQIQ ETISH Atamirzayeva Sayyora Baxtiyorovna, Saribayeva Dilorom Akramjanovna	25
6.	GLITSERIN SIFATINING QO'LLANILADIGAN XOM ASHYOGA BOG'LIQLIGINI O'RGANISH Axmedova Shahlo Ikromovna	29
7.	ИССЛЕДОВАНИЯ ПО ОПРЕДЕЛЕНИЮ ФЛАВОНОИДОВ ПЛОДОВ XANTHIUM STRUMARIUML ХОРЕЗМСКОЙ ОБЛАСТИ И ПРОДУКТОВ ИХ ПЕРЕРАБОТКИ Бабажанова Римажон Курамбаевна	33
8.	ВЛИЯНИЕ ПЕСТИЦИДОВ НА КАЧЕСТВО МОЛОЧНЫХ ПРОДУКТОВ Джахангирова Гулноза Зинатуллаевна, Сабирова Надира Камилжановна	45
9.	DETERMINATION OF PROTEINS IN CURD AND CHEESE WHEY USING THE KELDAHL METHOD Джахангирова Гулноза Зинатуллаевна, Сабирова Надира Камилжановна, Юлдашева Интизор Эргашевна, Атажанова Мафтуна Зафарбековна	51
10.	EVALUATION OF THE EFFECT OF ADDING BIOLOGICALLY ACTIVE SUBSTANCES TO THE MAYONNAISE COMPOSITION AND EFFECT ON EMULSION STRUCTURE Gaipova Shakhnozakhon, Ruzibayev Akbarali, Octavio Calvo Gomez, 4Salijonova Shakhnozakhon	56
11.	MICROBIOLOGICAL ANALYSIS OF MAYONNAISE PRODUCTS ENRICHED WITH BIOLOGICALLY ACTIVE SUBSTANCES	60

	Gaipova Shakhnozakhon, Ruzibayev Akbarali, Octavio Calvo Gomez, Salijonova Shakhnozakhon	
12.	STUDY OF FATTY ACID COMPOSITION OF MULBERRY SILKWORM PUPAE OIL, WHICH IS A WASTE PRODUCT OF SILK INDUSTRY Jumaniyazova Makhliyo Khushnud kizi, Ruzmetova Dildora Tulibayevna, Kurambaev Sherzod Raimberganovich	65
13.	LOVIYA KUKUNI ASOSIDA YANGI TURDAGI QANDOLAT ISHLAB CHIQRISH TEXNOLOGIYASI Машарипова Мухаббат Матрасуловна, Юлдашева Оймонжон Кадамовна	70
14.	KONSERVA SANOATI CHIQINDILARIDAN SAMARALI FOYDALANISH Masharipova Zulxumar Atabekovna, Usmonjonova Xulkar Umarqulovna, Madraximova Muazzam Kenja qizi, Shermatov Qudrat Tojimatovich	74
15.	UNDIRILGAN BUG'DOY URUG'I YORDAMIDA NON MAXSULOTLARI ISHLAB CHIQRISH TEXNOLOGIYASI Masharipova Muxabbat Matrasulovna, Shamuratova Karimajon Muxtor qizi	83
16.	GURUCH XOM-ASHYOSINI SUBLIMATSION USULDA QURITISH ORQALI YANGI TURDAGI ISTEMOLBOP MAXSULOT YARATISH Meliboyev Mira'zam Foziljon o'g'li, Mahmudova Gulsanam Xolmurod qizi, Muydinova Nigora Doniyor qizi	87
17.	КЎП КОМПОНЕНТЛИ ҲАЙДАШ ЖАРАЁНИДА ЕНГИЛ УЧУВЧАН КОМПОНЕНТЛАР МУВОЗАНАТ КОНЦЕНТРАЦИЯЛАРИ ҲИСОБЛАШ УСУЛИ Нарзиев Мирзо Саидович, Исмоилов Ҳ., Латипов Баходир Аминбаевич	93
18.	К СОПРОТИВЛЕНИЮ ТРУБЧАТО-РЕШЕТЧАТЫХ НАСАДКОВ АБСОРБЕРОВ ИЗ ТРУБ С РАЗВИТОЙ ПОВЕРХНОСТЬЮ Нишонова Садокат Хабибуллаевна, Нуриллаева Айнагул Абдиуалиевна, Нурмухамедов Хабибулла Сагдуллаевич, Матчнонов Шохзод Шерзод ўғли	97
19.	XORAZM SHAROITA ETISTIRILGAN UNABI MEVALARI VA UN DAN TAYYORLANGAN MURABBO MAHSULOTLARI FIZIK KIMYOVIY TAHLILLARI Qurambaev Sherzod Raimberganovich, Kabulova Gulsara Baltabaevna	103
20.	NON VA NON MAHSULOTLARI ISHLAB CHIQRISHDA BUG'DOQ VA JAVDAR UNI ARALASHMASIDAN FOYDALANISH Qurayazov Zaripbay Ramatovich, Xusayinova Muborak Saparboevna, Raximov Umar Beknazarovich	110

21.	OLCHANING OZUQAVIY VA SIFAT KO'RSATKICHLARIGA TURLI XIL SAQLASH SHAROITLARINING TA'SIRI Radjabov M. F., Masharipov Q. M., Atajanov S. A., Yaxshimuratov N. U., Gulimmetova L. U., Egamberganov Z. M.	115
22.	ВЛИЯНИЕ ШАГА РАЗМЕЩЕНИЯ СПИРАЛЬНО-НАКАТАННЫХ ТРУБ В ТРУБЧАТО-РЕШЕТЧАТОЙ НАСАДКЕ НА КРИТЕРИЙ КИРПИЧЕВА ПРИ АБСОРБЦИИ Рахмонова Мухаббат Исмаиловна, Мавлонов Элбек Тўлқинович, Францкевич Виталий Станиславович, Бекбаева Феруза Уразалиевна	121
23.	ПЕРСПЕКТИВЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СВЕРХКРИТИЧЕСКИХ ТЕХНОЛОГИЙ ДЛЯ РЕШЕНИЯ ЗАДАЧ ПИЩЕВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ И ФАРМАЦЕВТИКИ Цыганков Павел Юрьевич, Демкин Кирилл Максимович, Бабажанова Римажон Курамбаевна, Меньшутина Наталья Васильевна	127
24.	ВЛИЯНИЕ ГЛУБИНЫ ТУРБУЛИЗАТОРОВ СПИРАЛЬНО-НАКАТАННЫХ ТРУБ НА ИНТЕНСИВНОСТЬ ТЕПЛООБМЕНА ПРИ ХЕМОСОРБЦИИ Ташбаев Тахир Эшкузиевич, Хакимова Гулноз Нуъмоновна, Нурмухамедов Аббос Мамадалиевич, Давлетова Дилноза Дилшод қизи	136
25.	ҚОВОҚ МЕВАЛАРИНИНГ ТЕХНОЛОГИК ХУСУСИЯТЛАРИ Умидов Шавкат Эргашевич, Сапарбаева Насиба Комиловна, Сабирова Райхон Худайберган қизи	142
26.	O'SIMLIK XOM ASHYOSIDAN BO'YOQ AJRATIB OLISHDA EKSTRAKSIYA JARAYONINING OPTIMAL SHAROITLARINI O'RGANISH Usmonjonova Hulkar Umarmkulovna, Dodev Kuchkor Odilovich, Atxamova Saida Kudusovna, Masharipova Zulxumor Atabekovna, Gofurova Dildora Jaxongir qizi	147
27.	ОПРЕДЕЛЕНИЕ ОПТИМАЛЬНЫХ УСЛОВИЙ ИЗВЛЕЧЕНИЯ ПЕКТИНОВЫХ ПОЛИСАХАРИДОВ ИЗ PORTÚLACA OLERÁCEA И ALCEA ROSEA L. Хакимова Бахор Бахтияровна, Атхамова Саида Кудусовна, Раджабов Мансур Фарходович, Матякубова Мавлуда Худайбергановна	153
28.	ОПРЕДЕЛЕНИЕ ОПТИМАЛЬНЫХ УСЛОВИЙ ПОЛУЧЕНИЯ МАРГАРИНОВЫХ ЭМУЛЬСИИ С ПРИМЕНЕНИЕМ НОВЫХ КОМПОЗИЦИЙ ЭМУЛЬГАТОРОВ Ходжаев Сарвар Фахреддинович, Рахимов Жахонгир Гулмухамматович	162
29.	GLYUTENSIZ DON UNI BILAN BOYITILGAN NON MAHSULOTLARI VA ULARNING FOYDALI TARKIBI	166

	Yuldasheva Intizor Ergashovna, Djaxangiroya Gulnoza Zinnatullayevna, Sabirova Nadira Kamiljonovna, Abdullayeva Gulnoza Ulug'bek qizi	
30.	DO'LANA (CRATAEGUS L) MEVALARINING AMINOKISLOTA TARKIBINI O'RGANISH Zokirova Mashhura Sodiqjonovna, Saidov Karimullo Shukriddin o'g'li, Botirov Erkin Hojiakbarovich	171
31.	ДОН САНОАТИ ИККИЛАМЧИ ХОМ АШЕЛАРИДАН ОЗИҚАВИЙ ТОЛАЛАР ОЛИШ Зокирова Машхура Содикжоновна, Хабибуллаева Наргиза Хамдамовна, Хожиева Сохиба Нуриллаевна, Саробаева Дилором Акрамжановна	175
32.	MEVA VA SABZAVOTLAR ASOSIDA BOLALAR PYURESI TAYYORLASH Kabulova D.A., Ro'zmetova D.T., Abdullayeva X.M.	180
33.	ОСОБЕННОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ ВЫСОКООКТАНОВЫХ ПРИСАДОК К АВТОМОБИЛЬНЫМ БЕНЗИНАМ, ИСПОЛЗУЕМЫМ В УСЛОВИЯХ ЖАРКОГО КЛИМАТА Алимова Зебо Хамидуллаевна, Каримова Камола Гулямовна	185
34.	MECHANISMS FOR ATTRACTING GIRLS TO STEM DESTINATIONS Beknazarova Saida Safibullayevna	193
35.	O'ZBEKISTON VA XALQARO MAYDONDA STEM DARSLARI TARAQQIY ETISHI VA GENDER TENGLIGI Davlatjonova Mohidil Ulug'bek qizi	198
36.	МИКРОБИОЛОГИЧЕСКАЯ И ОРГАНОЛЕПТИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА ПИВА ТИПА БИРМИКС Рустамбекова Фируза Фуркатовна	203
37.	PIROKSENTARKIBLI SHISHAKRISTALL MATERIALLAR XOSSALARINING TARKIBGA BOG'LIQLIGI Yunusov Mirjalil Yusupovich, Tuxtamushova Anisaxon Ubayevna	209
38.	OLIV TA'LIM MUASSASIDA FIZIKA FANIDAN TEST O'TKAZISHNING AYRIM JIHATLARI Muxamedov Abdushukur Abdugafurovich, Karimova Sanobar To'uyoyevna	214
39.	ЎФИТЛАРИНИНГ КУЗГИ БУҒДОЙНИНГ ПОЛОВЧАНКА НАВИНИНГ ҲОСИЛДОРЛИГИГА ТАЪСИРИ Убайдуллаева Дилфуза Исмоиловна, Баширова Юлдуз Жахонгир қизи	220
40.	STEM ТАЪЛИМ ЙЎНАЛИШЛАРИ ВА КАСБЛАРДА ХОТИН-ҚИЗЛАРИНИНГ УЛУШИ, САБАБ, МУАММО ВА ЕЧИМЛАР Арипова Гулнора Шухратуллаевна	226
41.	ВЛИЯНИЕ ЛИПОЛИТИЧЕСКИХ ФЕРМЕНТОВ НА ФРАКЦИОННЫЙ СОСТАВ ЗЕРНОВОГО СПИРТА	232

	Bobir S. Kayumov, Saida Sh. Hakimova, Khasan T.Khasanov	
42.	QUALITY INDICATORS OF WHEAT Ubaydullaeva Dilfuza Ismailovna, Bashirova Yulduza Jahongir kizi	239
43.	GRAPHICAL PROBLEMS USE IN THE INDEPENDENT WORK OF STUDENTS Khudayberdiyeva A.I.	246
44.	ШОЛИ ЦЕЛЛЮЛОЗАСИДАН МИКРОКРИСТАЛЛИК ЦЕЛЛЮЛОЗА СИНТЕЗ ҚИЛИШ ВА СТРУКТУРАСИНИ ЎРГАНИШ Умарова Васи́ла Кабилевна, Миробитов Миртўра Имомбой ўғли, Хамдамова Дилноза Шавкат кизи, Примқулов Махмут Темирович	251
45.	ЎЗБЕКИСТОНДА ИЛМ-ФАН ВА ИННОВАЦИЯЛАРНИ РИВОЖЛАНТИРИШДА ЁШЛАРНИНГ АКМЕОЛОГИК ХУСУСИЯТЛАРИДАН ФОЙДАЛАНИШ МЕХАНИЗМИ Мусурманова Ойниса	256
46.	ИЗУЧЕНИЕ СТРУКТУРООБРАЗУЮЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ГИДРОЛИЗОВАННЫХ ПАВ Кулдашева Ш.А., Абдикамалова А.Б., Ниязова Д., Даулетбаева Р., Каримова Г. Усманова А.Г.	262
47.	ДЎЛАНА (CRATAEGUS L.) -НИНГ СПИРТЛИ ЭКСТРАКТЛАРИ ТАҲЛИЛИ Зокирова Машхура Содикжоновна, Саидов Каримулло Шукридин ўғли, Усмонжоновна Хулкар Умарқуловна, Ботиров Эркин Хожиакбарович	270
48.	LOW-CALORIE MARGARINE ENRICHED WITH ESSENTIAL FATTY ACIDS AND WATER-SOLUBLE JERUSALEM ARTICHOKE EXTRACT ESSENSIAL Salijonova Shakhnozakhon, Usmanova Feruzakhon, Ruzibayev Akbarali, Gaipova Shakhnozakhon, Khodjaev Sarvar	277
49.	A NEW APPROACH TO REDUCING THE FAT CONTENT IN OIL PRODUCTS – OPTIONS FOR USING FAT MIMETIC IN MARGARINE Salijonova Shakhnozakhon, Usmanova Feruzakhon, Ruzibayev Akbarali, Gaipova Shakhnozakhon	285
50.	ИЗУЧЕНИЕ ПРОЦЕССА ПЕРЕРАБОТКИ ВИНОГРАДНОГО МАСЛА МЕСТНОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ Азизов Миразиз Равшанбекович, Акрамова Раъно Рамизитдиновна	292
51.	БИТУМНЫЕ КОМПОЗИЦИИ МОДИФИЦИРОВАННЫХ ОРГАНОМИНЕРАЛЬНЫМИ МОДИФИКАТОРАМИ Боборажабов Б.Н., Икромов М. Х.	297
52.	MEVA VA SABZAVOT SHARBATLARI ASOSIDA YUQORI OZUQAVIYLIK QIYMATIGA EGA NON VA NON	301

	MAHSULOTLARINI TAYYORLASH TEXNOLOGIYASINI TAKOMILLASHTIRISH Sultanova Tursunoy Axmadovna, Kuramboev Behzod Farxodovich, Achilova Sanobar Sabirovna	
53.	QISHLOQ XO‘JALIGI MAHSULOTLARINI QURITISH JARAYONIDA MASSA BERISH KOEFFITSIYENTINI ANIQLASH USULI Artiqov Asqar Artiqovich, Masharipova Zulxumar Atabekovna, Mamayeva Dildora Axmadjanovna, Madraximova Muazzam Kenja qizi	305
54.	ОЛМА ЧИПСЛАРИНИ ИШЛАБ ЧИҚАРИШ ТЕХНОЛОГИЯСИНИ ТАКОМИЛЛАШТИРИШ Сапарбаева Насиба Комиловна, Каримова Дилноза Зафаржоновна	318
55.	УСИЛЕНИЕ ПОЗИЦИЙ ОТЕЧЕСТВЕННЫХ ПЕРЕРАБОТЧИКОВ СЕЛЬХОЗ СЫРЬЯ ПУТЕМ ВВЕДЕНИЯ ЛЬГОТНОГО НАЛОГОВОГО РЕЖИМА Зайналов Ж.Р., Нурмухаммедов А.	322
56.	О НЕОБХОДИМОСТИ РАЗВИТИЯ ФУНДАМЕНТАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ В ОБЛАСТИ ФИНАНСОВ, КРЕДИТА И БАНКОВ В УСЛОВИЯХ РАЗВИВАЮЩЕЙСЯ ИННОВАЦИОННОЙ ЭКОНОМИКИ Зайналов Ж.Р., Расулов З.Ж., Нурмухаммедов А.	327

